

NAISSANCE ET PROSPÉRITÉ D'UN LYCÉE PARISIEN DE JEUNES FILLES

Administrer, éduquer et travailler au lycée Jules-Ferry 1912-1940

TRAVAILLER

Les agents dressent le réfectoire, vers 1935.
Carte postale ancienne, coll. de l'auteur.

ADMINISTRER

Le cabinet de la directrice, vers 1920.
Carte postale ancienne, coll. de l'auteur.

ÉDUQUER

La leçon de chant au Jardin d'enfants. *L'illustration*, 1931.

Pierre PORCHER-ANCELLE

Master 2 Recherche – Histoire – Mondes contemporains
Sous la direction de Jean-Noël LUC

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2012-2013

UNIVERSITÉ PARIS-SORBONNE

NAISSANCE ET PROSPÉRITÉ
D'UN LYCÉE PARISIEN DE JEUNES FILLES
Administrer, éduquer et travailler au lycée Jules-Ferry
1912-1940

Ce fichier contient la version originale de mon mémoire de master 2, soutenu en 2013 ; il a été modifié en fonction des remarques faites par le jury lors de la soutenance.

Pierre Porcher-Ancelle (pierre.porcherancelle@gmail.com)

Paris, septembre 2025.

Pierre PORCHER-ANCELLE

Master 2 Recherche – Histoire – Mondes contemporains
Sous la direction de Jean-Noël LUC

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2012-2013

REMERCIEMENTS

Les habits de l'apprenti historien sont nombreux. On s'avance tel un *explorateur* vers des contrées parfois inconnues, on suit des pistes, on arpente des sentiers parfois escarpés, on fait demi-tour, parfois on se perd. Tel un *mineur*, on extrait patiemment le meilleur de milliers de documents après avoir localisé l'emplacement des filons et sources. Tel un *enquêteur*, on traque les sources et les recoupements fructueux qui peuvent établir des faits inconnus ou oubliés. On endosse enfin la queue-de-pie du *chef d'orchestre* pour diriger harmonieusement les instruments de son ensemble et donner naissance au récit historique, qui est une forme de symphonie. L'esprit critique doit veiller au grain, en *sentinelle*, pour que le propos demeure cohérent et le plus objectif possible.

La confiance discrète et bienveillante d'Annick Fournio, proviseur du lycée Jules-Ferry, m'est chère et je l'en remercie.

Nombreux ceux sont qui ont apporté une brique à mon édifice. Je les en remercie ; ils sont mes anciens professeurs, des personnels, des agents, d'autres étudiants et chercheurs, parfois des inconnus rencontrés lors d'une discussion improvisée. Ils et elles se reconnaîtront.

Les journées de rédaction n'auraient pas été si agréables sans le regard amical de Sandrine et de Philippe, professeurs-documentalistes à la bibliothèque du lycée.

J'associe mes parents à ces remerciements, car ils me permettent de faire mes études dans des conditions sereines et je sais à quel point c'est une chance. Un clin d'œil amical à mes coéquipiers et amis du Paris 18^e Handball s'impose, pour les moments agréables partagés pendant ces mois de travail solitaire.

Au cours de cette recherche et de mon dépouillement, j'ai apprécié le personnel des centres d'archives et bibliothèques pour sa compétence et son écoute. Je remercie Audrey Ceselli, Claudine Mizzi et Vincent Tuchais, des Archives de Paris, Édith Pirio et Pierre Bureau, des Archives nationales, et Cécile Daussun, des Archives du Sénat, pour leur aimable et efficace collaboration.

Cette recherche doit beaucoup au regard exigeant et averti de Jean-Noël Luc. Je salue sa conscience professionnelle, le remercie pour la confiance qu'il m'accorde et pour l'intérêt qu'il manifeste pour mon travail.

*À mon grand-père, Jean Ancelle,
Maire honoraire.*

ABRÉVIATIONS

1. INSTRUCTION PUBLIQUE

AM	Arrêté ministériel
BAMIP	<i>Bulletin administratif du ministère de l'Instruction publique</i>
BAALJF	<i>Bulletin de l'association amicale des anciennes élèves du lycée Jules-Ferry</i>
BS	Brevet supérieur
CAES	Certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire
CJF	Collège de jeunes filles
CS	Cours secondaires
CSIP	Conseil supérieur de l'Instruction publique
DES	Diplôme d'études supérieures
DFES	Diplôme de fin d'études secondaires
ENSJF	École normale supérieure de jeunes filles
EPS	École primaire supérieure
ESJF	<i>L'enseignement secondaire des jeunes filles</i>
LH	Légion d'honneur
LJF	Lycée de jeunes filles
OA	Officier d'académie
OI	Officier de l'Instruction publique
RUP	Remise universitaire primaire
RUS	Remise universitaire secondaire

2. ASSOCIATIONS, AMICALES, SYNDICATS ET PARTIS POLITIQUES

AGPRODIL	Amicale générale des proviseurs et directrices de lycée
CGT	Confédération générale du travail
CGT-U	Confédération générale du travail unitaire
FEN	Fédération de l'Éducation nationale
FGE	Fédération générale de l'enseignement
FUE	Fédération unitaire de l'enseignement (CGT-U)
LDH	Ligue des droits de l'Homme
SAFL	Syndicat national de l'administration financière des lycées
SAFLYCO	Syndicat national de l'administration financière des lycées et collèges nationalisés
SdA	Société des agrégés
SFIO	Section française de l'internationale ouvrière
SPES	Syndicat du personnel de l'enseignement secondaire
SNES	Syndicat national de l'enseignement secondaire

3. APPAREILLAGE CRITIQUE

AD75	Archives de Paris
AN	Archives nationales
BNF	Bibliothèque nationale de France
CNDP	Centre national de la documentation pédagogique
CNRS	Centre national de la recherche scientifique
DAF	Direction des archives de France
INRP	Institut national de la recherche pédagogique
PFNSP	Presses de la Fondation nationale des sciences politiques
PUF	Presses universitaires de France
PUR	Presses universitaires de Rennes

INTRODUCTION

Paris, le soir du 25 octobre 1913. Après une semaine chargée, Anne Amieux rentre dans ses appartements. Elle dirige le lycée Jules-Ferry depuis moins d'un mois et doit préparer son discours pour la cérémonie d'inauguration qui a lieu le lendemain. Inspirée par ses voyages en Angleterre, en Écosse et aux États-Unis, elle pense à son programme d'éducation. La conciliation entre la préparation des jeunes filles à leur rôle de mère et d'épouse et la formation à certaines carrières compatibles avec la condition féminine lui semble nécessaire mais ardue. Le souvenir du Noël 1905, passé chez des femmes-médecin en poste à la manufacture des cordes de Brooklyn, lui revient à l'esprit. La conception que se font les Américaines des devoirs conjugaux est audacieuse mais elle la croit incompatible avec la civilisation française.

Paris, le 26 octobre. La batterie-fanfare du 76^e régiment d'infanterie attend l'arrivée des autorités. Des voitures se fraient un passage dans le tumulte cosmopolite de la place de Clichy. Louis Barthou, Louis Liard, Paul Chassaing-Goyon, Lucien Poincaré et le général Michel se présentent, bientôt rejoint par Mme Jules Ferry et Anne Amieux. Le tambour-major commande la musique. *La Marseillaise* retentit dans la cour du lycée pavoisé, dont la construction n'est pas encore achevée. Les parents d'élèves attendent là, près de leurs enfants. Des jeunes filles en blouses bises, intimidées, attendent le signal de Mlle Bastien pour chanter. *La Marche Lorraine* est interprétée avec grâce et un peu de maladresse par cette

chorale née il y a moins de deux semaines. Les autorités visitent les nouveaux bâtiments et l'ancien couvent, puis une cérémonie commence dans le grand hall. Anne Amieux est la première à s'exprimer devant les invités assemblés :

« Préparer des enfants à être des femmes dignes de ce nom, au XX^e siècle, ce n'est plus seulement, comme autrefois, travailler à leur faire acquérir cette belle culture du cœur et de l'intelligence qui fera toujours la richesse initiale du foyer et le charme profond de la vie conjugale ; c'est encore les aider à s'adapter aux conditions nouvelles si multiples et parfois si difficiles de la vie moderne. »

À entendre ce discours, on remarque que les temps ont changé depuis l'époque où la femme devait appartenir à la science ou à l'Église, pour reprendre le vocable célèbre employé par Jules Ferry lors de son discours sur l'égalité d'éducation, en 1870. Ainsi, l'enseignement secondaire des jeunes filles n'est plus seulement fondé sur un enseignement désintéressé dont l'objectif est de sauvegarder l'unité du foyer et de la famille française. Depuis la fin du XIX^e siècle, les lycées de jeunes filles et l'enseignement secondaire féminin de manière plus générale vivent des mutations souterraines qui traduisent les aspirations des familles. En 1880, l'enseignement secondaire des jeunes filles est le symbole d'une sécularisation de l'éducation des filles par l'État. L'enseignement donné vise à former les futures mères et les futures épouses. À la toute fin du XIX^e siècle, dans le sillage de certaines institutions libres, des lycées de jeunes filles se mettent à préparer le baccalauréat. D'abord taxé de mode, ce mouvement prend de l'ampleur¹. On peut en quelque sorte parler d'un second mouvement de sécularisation de l'enseignement secondaire féminin puisque le baccalauréat séduit toujours plus de familles, parfois au détriment du diplôme. Son ampleur est certes limitée, mais elle engage un mouvement qui a des conséquences importantes sur l'organisation de l'enseignement secondaire.

La République, ses croiseurs cuirassés et ses lycées

Depuis 1870, l'histoire de la République peut être regardée comme une histoire de conquêtes. À l'intérieur, il s'agit de conquérir les institutions et d'enraciner le sentiment républicain dans le cœur des Français, dans une nation majoritairement rurale où les conservateurs, royalistes de toutes obédiences ou bonapartistes, trouvent la majorité de leurs partisans. À l'extérieur, il s'agit de donner à la France le rang international auquel elle aspire en

¹ Françoise Mayeur, *L'enseignement secondaire des jeunes filles sous la Troisième République*, Paris, PFNSP, 1977, p. 388-398.

conquérant un empire colonial vaste, pour lequel elle est en concurrence avec les autres nations européennes qui assurent leur hégémonie sur le monde. Pour ces deux fronts pionniers qui doivent assurer la stabilité du régime, la République républicanise l'armée et le système éducatif, avec plus ou moins de facilité et de succès. L'armée est une institution puissante qu'il faut se concilier et moderniser², surtout dans un contexte où les partisans de la conquête coloniale sont de plus en plus nombreux³. De plus, la France est une nation où les particularismes régionaux et locaux sont réels ; ils commandent une adaptation des normes dictées par Paris pour réaliser l'objectif d'unité porté par les républicains⁴, malgré le fort centralisme qui caractérise les structures de la société française. Après l'humiliation de 1870, il importe de préparer la revanche, celle qui doit conduire à la réintégration de l'Alsace et de la Lorraine au territoire français.

L'œuvre scolaire de la Troisième République est considérable ; plus qu'une véritable création, les historiens s'accordent – et les dernières études le montrent⁵ – pour dire que le mérite premier des républicains est d'avoir réorganisé, normé et développé le système éducatif français⁶. La plupart des institutions éducatives – écoles maternelles, primaires, normales, collèges et lycées – préexistent à la République. C'est néanmoins elle qui les démocratise, les rend publiques, laïques et, pour l'ordre primaire, gratuites et obligatoires. Pour que son œuvre soit complète, elle doit également faire reculer l'enseignement libre et l'enseignement religieux, particulièrement bien organisés, notamment pour les jeunes filles. L'enseignement secondaire des jeunes filles est, dans une certaine mesure, une mesure collatérale de l'œuvre scolaire républicaine car elle est conçue pour protéger l'unité de la famille française, fondée sur l'autorité du citoyen et futur conscrit formé à l'école de la République.

Le lycée Jules-Ferry est créé à la Belle Époque, à un moment où l'enseignement secondaire féminin fait définitivement partie du paysage scolaire français⁷ et où la République, bien implantée et affirmée, rend hommage à ses pères fondateurs. Ainsi, en 1903, dix ans

² Vincent Duclert, *La République imaginée (1870-1914)*, Paris, Belin, 2012, p. 268.

³ *Ibid.*, p. 265.

⁴ *Ibid.*, p. 164.

⁵ Jérôme Krop, *Les fondateurs de l'école du peuple. Corps enseignant, institution scolaire et société urbaine (1870-1920)*, thèse pour le doctorat en histoire, sous la dir. de Jean-Noël Luc, Université Paris-Sorbonne, 2012.

⁶ Vincent Duclert, *La République imaginée...*, *op. cit.*, p. 166.

⁷ Ralph Schor, *Histoire de la société française au XX^e siècle*, Paris, Belin, p. 85.

après la mort de Jules Ferry, le deuxième croiseur cuirassé de la classe *Léon Gambetta* devient le croiseur Jules-Ferry. Dix ans plus tard, un lycée est baptisé du même nom à Paris, sur la place de Clichy. Ces deux dénominations, quoiqu'en soi anecdotiques, sont emblématiques de deux traits importants de la politique républicaine. L'un symbolise l'action extérieure, celle de l'armée des citoyens, qui porte le messianisme républicain hérité de la Révolution et conquiert les colonies face aux autres puissances européennes ; l'autre symbolise l'action intérieure, celle de l'école, qui conquiert les esprits face aux coutumes locales et à l'enseignement libre et religieux. Dans un régime politique démocratique, l'école primaire est la priorité : il faut former les futurs citoyens et les futurs électeurs. Il faut ensuite, dans une logique tout à fait napoléonienne, assurer la stabilité du régime et l'unité de la société sur le long terme en réorganisant sur le modèle méritocratique la formation d'une élite républicaine : c'est la fonction de l'enseignement secondaire et des réformes le concernant. L'enseignement secondaire féminin participe à ce mouvement en se voyant confier la formation des futures épouses des élites et de la bourgeoisie.

Illustration n° 1 - Carte universitaire⁸

Un lycée parisien, de la Belle Époque à la Seconde Guerre mondiale

Le lycée Jules-Ferry est situé dans un cadre singulier. L'académie de Paris, dont le ressort englobe notamment la ville de Paris et l'ensemble du département de la Seine, est une entité particulière du fait du nombre exceptionnel de lycées qui s'y déploient : en 1913, elle compte treize lycées de garçons et sept lycées de jeunes filles. Cette concentration sans égal reflète bien l'organisation centralisée qui caractérise la France à cette époque. Au début du XX^e siècle, l'enseignement secondaire des jeunes filles est constitué d'un maillage de plus de 47 lycées et 57 collèges municipaux qui accueillent vingt mille élèves.

⁸ Franz Schrader et Louis Gallouédec, *Atlas classique de géographie ancienne et moderne*, Paris, Hachette, 1930.

Cette étude porte sur une période qui court de 1912 à 1940. Le choix du point de départ est caractéristique de la volonté de mettre en avant l'ensemble des aspects de l'histoire du lycée. La chronologie juridique de la création de l'établissement offre plusieurs dizaines de possibilités de dates de début. Néanmoins, si la première rentrée scolaire a lieu le 1^{er} octobre 1913 et l'inauguration le 26 du même mois, l'année 1912 correspond à la pose de la première pierre de l'établissement sur une parcelle jouxtant la place de Clichy. Celle-ci appartenait à une congrégation enseignante, jusqu'à une déclaration d'utilité publique décrétée en 1911⁹ :

« Chaque fois que je passe à l'angle de la rue de Douai et de la place Clichy, à l'endroit où se trouve maintenant une école et où il y avait avant la séparation un couvent où fut imprimé mon premier livre : L'Enchanteur pourrissant, je songe à M. Paul Birault¹⁰. [...] Il resta dans le couvent de la rue de Douai jusqu'à la fin, jusqu'à la démolition. Retors, il se fit, je crois, expulser, et l'on démolissait déjà le monastère, les nègres danseurs qui se montrèrent longtemps à cet endroit faisaient déjà leurs bamboulas, que M. Paul Birault, sa petite femme et son enfant, se réunissaient encore chaque soir sous la lampe familiale dans la cellule qui leur servait de salle à manger »¹¹

Ainsi s'ouvre le septième poème du *Flâneur des deux rives*, où Guillaume Apollinaire évoque entre autres choses les transformations de Paris qui eurent lieu à la fin du XIX^e et au début du XX^e siècle. Cette « école », terme générique, vague et presque indifférent, qui s'élève maintenant à l'angle de la rue de Douai et de la place Clichy, est le septième établissement national d'enseignement secondaire des jeunes filles qui s'ouvre à Paris : le lycée Jules-Ferry, après le sixième, Victor-Duruy, créé en 1912 dans le 7^e arrondissement.

La première rentrée scolaire et l'inauguration sont des moments possédant une forte charge symbolique car ils marquent la reconnaissance officielle d'une nouvelle institution scolaire ; mais la pose de la première pierre du lycée Jules-Ferry, le 18 mai 1912, marque quant à elle le début de l'histoire des locaux de l'établissement, qui préexistent à l'institution qui les occupe. La destinée de M. Birault et celle des « nègres danseurs qui faisaient [...] leurs

⁹ Décret du 10 juillet 1911, déclarant d'utilité publique l'établissement d'un lycée de jeunes filles à Paris. *BAMIP*, n° 1987, du 15 juillet 1911, p. 76-77.

¹⁰ Paul Birault est un journaliste et imprimeur né au XIX^e siècle et mort en 1918. Il est connu en tant que mystificateur, pour avoir fait croire à un groupe de députés et sénateurs à l'existence d'un illustre « précurseur de la Démocratie » nommé Hégésippe Simon. En tant que journaliste, il a contribué à *Paris-Journal*, *La France*, et *L'Éclair* ; il est notamment l'imprimeur d'Apollinaire et de Jacob.

¹¹ Guillaume Apollinaire, « Le couvent de la rue de Douai », *Le flâneur des deux rives*, Paris, Gallimard, 2005.

bamboulas »¹² – la petite histoire, pourrait-on dire – croise celle de l’Instruction publique – la grande histoire – dont le développement et la consolidation sont des enjeux majeurs pour la Troisième République. C’est dans ce contexte que la séparation entre les Églises et l’État est proclamée en 1905. Lorsqu’elles chantent *La Marche Lorraine*, les jeunes filles du lycée Jules-Ferry participent, symboliquement et à leur manière, au patriotisme de l’institution scolaire et à la préparation de la revanche. Le choix de 1940 est lié à la volonté d’adapter la chronologie au contexte géographique parisien : si le mois de septembre 1939 marque la déclaration de guerre, la ville de Paris n’est occupée qu’en juin 1940, à l’issue de la bataille de France. Pour les lycées parisiens en général et pour le lycée Jules-Ferry en particulier, l’événement constitue une rupture bien plus significative puisqu’une autorité militaire d’occupation est installée et chargée de faire la police de Paris en lieu et place des autorités françaises.

Le contexte géographique est lui aussi intéressant, du fait de la place particulière de Paris dans le système éducatif, mais également si l’on se place à l’échelle infra-urbaine : le lycée Jules-Ferry est l’établissement secondaire féminin situé le plus au nord de tous, près de l’ancienne barrière de Clichy, là où passaient jusqu’en 1860 les remparts de Paris. Seul le lycée Carnot (garçons) est situé plus au nord de la capitale. Nous sommes donc dans un environnement où la circonscription de recrutement est particulièrement vaste, ouverte sur le très peuplé nord de Paris. Le lycée est situé à un emplacement qui marque très concrètement la séparation entre la ville et ses anciens faubourgs annexés, Clichy et Saint-Ouen : le quartier a encore quelques traits qui rappellent l’allure d’une proche banlieue très urbanisée et en voie de densification. De plus, la place de Clichy est un carrefour de la circulation hippomobile et déjà automobile du nord de Paris, entre les flux suivant le tracé des anciens remparts et les flux qui joignent la gare Saint-Lazare et les portes de Clichy et de Saint-Ouen, en ouvrant sur la banlieue Nord et Ouest.

Le nouveau souffle de la monographie : le lycée comme objet d’histoire totale

L’histoire du système éducatif est faite de grandes fresques peignant les grands mouvements qui marquent ses évolutions. Cependant, ces grands mouvements ne doivent pas masquer la diversité des particularismes locaux qui confirment ou infirment les règles et normes générales. Le décalage plus ou moins important entre la norme théorique idéale et la

¹² *Ibid.*

réalité des pratiques nées de contraintes spécifiques est un angle d'observation privilégié car il singularise l'objet étudié et nous renseigne concrètement sur sa vie et son évolution. On s'intéresse autant à la norme générale qu'à son application locale, avec les points d'identité et de différence qu'il existe entre les deux. C'est ainsi que le genre monographique permet une connaissance pointue du système éducatif français. Entachée par le « *patriotisme d'établissement* » qui nuit à sa crédibilité et à sa recevabilité dans le concert des historiens, la monographie s'est vu reprocher de n'être qu'un instrument d'autocélébration davantage motivé par l'affect que par un souci d'objectivité et de recul critique¹³, garants d'une authentique étude historique. La monographie, quoique tombée en désuétude et en disgrâce, a été utilisée pour très nombreux travaux, anciens¹⁴ et plus récents¹⁵.

Il se dessine cependant une réinvention du genre, à l'échelle de l'établissement¹⁶, avec l'élargissement du concept à l'échelle d'une commune, d'une région ou d'un département¹⁷. Ce renouvellement prend ses racines là où Yves Gaulupeau écrit, en 1984, que « [...] les historiens d'établissements ont tout à gagner en franchissant délibérément les limites étroites

¹³ Marie-Madeleine Compère et Philippe Savoie, « L'Établissement secondaire et l'histoire de l'éducation » dans Marie-Madeleine Compère et Philippe Savoie (dir.) *L'établissement scolaire. Des collèges d'humanités à l'enseignement secondaire, XVI^e-XX^e siècles*, n° 90, *Histoire de l'éducation*, 2001, §12-13.

¹⁴ Un inventaire des monographies d'établissement est réalisé par Paul Gerbod dans sa thèse, *La condition universitaire...*, *op. cit.*

¹⁵ Pour les vingt dernières années du XX^e siècle, le nombre de ces monographies s'élèverait à trois cent, selon Marie-Madeleine Compère et Philippe Savoie : « L'établissement secondaire et l'histoire de l'éducation », n° 90, *Histoire de l'éducation*, 2001, p. 11., on peut citer parmi elles : Joël Barreau, Jean Guiffan et Jean-Louis Liters, *Un grand lycée de province, le lycée Clemenceau de Nantes dans l'histoire et la littérature depuis le Premier Empire*, Thonon-les-Bains, L'Albaron, 1992, 412 p. ; Jacques Bouillon et al., *Le lycée Henri-IV, Paris*, Thionville, G. Klopp, 1996, 268 p. ; Paul Deheuvels, Yves de Saint-Do (dir.), *Le lycée Louis-le-Grand, Paris*, Thionville, G. Klopp, 1997, 240 p. ; Maurice Gontard, *Histoire des lycées de Marseille*, Aix-en-Provence, Édisud, 1982, 323 p., Louis Secondy, *Histoire du lycée de Montpellier. De l'ancien collège des Jésuites à la Citadelle (1630-1988)*, Montpellier, Les Presses du Languedoc, 1988, 352 p. ; Michel Wittmann (dir.), *Le lycée Henri Poincaré de Nancy*, Woippy, G. Klop, 1998, 263 p.

¹⁶ Jacqueline Roux, *Le lycée Lamartine, 1891-1996, histoire d'un lycée parisien de jeunes filles*, thèse pour le doctorat en histoire, sous la dir. d'Antoine Prost, Paris I, 1997, 490 p. ; Roberta Rose Newland, *The Soul of a School : A History of Lycée Gabriel Guist'hau (Nantes, France)*, Master of Arts, California State University, 2000, 178 p.

¹⁷ Jean-Pierre Chaline (dir.), *Lycées et lycéens normands au XIX^e siècle*, Rouen, Publications de Normandie, 2003, 181 p. ; Olivier Devaux, *L'enseignement à Toulouse sous le Consulat et l'Empire*, Toulouse, IEP de Toulouse, 1990, 287 p. ; dans un autre registre, on peut signaler les jalons posés par Gustave Dupond-Ferrier au début du XX^e siècle, dans *Les écoles, Lycées, Collèges, Bibliothèques*, Paris, Henri Laurens, Les richesses d'art de la ville de Paris, 1912, 279 p. ; ou, plus récemment : Cécile Duvignacq-Croisé, *L'école de la banlieue. L'enseignement féminin dans l'est parisien (1880-1960)*, Rennes, PUR, 2013, 360 p.

de leurs vieux murs »¹⁸. Marie-Madeleine Compère et Philippe Savoie développent cette voie, et vont d'ailleurs plus loin en intégrant les vieux murs dans le cadre des objets d'une monographie qui veut redorer son blason en sortant de la description. Désormais, il s'agit d'interroger l'objet au regard de questions plus larges. Il s'agit d'étudier le lycée à l'échelle institutionnelle et géographique de l'établissement scolaire, et plus uniquement en tant qu'institution scolaire, sans se fermer les perspectives qui mènent hors de son espace matériel et vécu¹⁹. Considérer le lycée en tant qu'objet d'histoire revient ainsi à envisager tout ce qui peut être en lien avec l'extérieur : à l'intérieur de l'établissement, mais aussi à l'intérieur de la société avec laquelle il interagit pour son fonctionnement pédagogique, matériel, économique et politique, au sens premier du terme²⁰. Le renouvellement total du genre monographique n'est cependant pas possible si les acteurs qui agissent au nom du lycée dans les différents domaines où ils sont compétents ne sont pas tous tirés de l'ombre. Or, si les professeurs et instituteurs sont largement étudiés²¹, du fait de leur mission pédagogique et de leur visibilité, les directrices, les personnels de l'économat, les surveillantes générales, les maîtresses répétitrices, mais aussi les agents de service, sont encore inconnus. Rouages vitaux du fonctionnement d'un établissement scolaire, ils sont aussi des relais sans lesquels l'action de la directrice ne pourrait tout simplement pas avoir lieu.

Faire l'histoire d'un établissement secondaire, c'est bâtir un tableau qui ne s'interdit aucun champ d'étude pour ce qui le concerne de près et de loin ; tous les facteurs d'harmonie, de confrontation, de coopération, de représentation peuvent être intégrés. Faire l'histoire d'un lycée dans ses heures de gloires, de tourments, de banalité aussi, permet de substituer à une image lisse une image plus fidèle permettant de voir les aspérités qui influencent et provoquent les évolutions. Faire l'histoire d'un établissement scolaire n'est plus un travail d'exhaustivité et de listage. Cette étape n'est qu'un travail préparatoire pour la nouvelle

¹⁸ Yves Gaulupeau, « Histoires d'établissements scolaires », n° 22, *Histoire de l'éducation*, 1984, p. 67.

¹⁹ Marie-Madeleine Compère et Philippe Savoie, « L'établissement secondaire... », *art. cit.*, §17-18.

²⁰ Jean-Noël Luc, « Éducation, école », dans *Dictionnaire d'histoire culturelle de la France contemporaine*, sous la dir. de Christian Delporte, Jean-Yves Mollier et Jean-François Sirinelli, Paris, PUF, 2010, p. 266-270.

²¹ Les professeurs-femmes et les institutrices sont certes moins étudiées que leurs homologues masculins. Les nombreux travaux consacrés à cette catégorie de personnel de l'enseignement sont en partie référencés, pour l'enseignement secondaire, dans le panorama historiographique établi par Jean-Noël Luc dans « À la recherche du "tout puissant Empire du milieu". L'histoire des lycées et leur historiographie du Second Empire au début du XXI^e siècle », dans Pierre Caspard, Jean-Noël Luc et Philippe Savoie (dir.) *Lycées, lycéens, lycéennes, deux siècles d'histoire*, Lyon, INRP, 2005, p. 11-56.

monographie, qui se pose en véritable synthèse mettant en scène les acteurs particuliers d'un théâtre particulier. L'histoire ainsi conçue est une histoire à facettes, des facettes qui s'éclairent mutuellement, éclairent également ce qui est autour de l'objet étudié et font progresser la connaissance que l'on en a et, par reflet, la connaissance de ce qui l'entoure.

Envisager l'établissement scolaire en tant qu'institution et en tant qu'échelle d'observation de la vie du phénomène historique qu'est le lycée permet de croiser des champs variés. Le fil conducteur principal, du fait de la finalité même d'un lycée, est l'histoire de l'éducation et du système éducatif. Mais l'étude d'un lycée peut conduire à s'intéresser à l'histoire de l'État et de l'administration, avec les fonctionnaires et le développement d'une institution hiérarchisée, ce qui peut être considéré comme une marque de souveraineté ; à l'histoire économique, si l'on prend en compte l'influence du contexte général sur l'établissement scolaire, sa dotation, son budget ; à l'histoire du travail, avec l'organisation des services, la relation entre fonction, compétence et grade. Ces deux derniers champs n'excluent pas quelques incursions vers l'histoire politique et syndicale. L'étude permet de s'intéresser à l'histoire sociale et culturelle, avec les us et coutumes du lycée, les élèves, les parents d'élèves et les représentations qui en émanent ; à l'histoire du genre, si l'on distingue le rôle des femmes dans le cadre de l'institution ; même à l'histoire de l'architecture²², de l'aménagement, de l'urbanisme, voire à la géographie et à l'histoire de l'art, avec les locaux scolaires, leur aménagement intérieur, leur situation et leur décoration. C'est aussi par souci de précision et de finesse que « *l'échelle de l'établissement s'impose à nouveau* »²³ pour mener des études sur le système éducatif. Cette nouvelle et vaste ouverture des champs d'investigation permet également de mettre en valeur la multiplicité des facteurs qui doivent être pris en compte pour comprendre le fonctionnement d'un lycée et donc les préoccupations du chef d'établissement lorsqu'il doit prendre une décision.

Faire une monographie nouvelle, c'est prendre un certain recul en s'intéressant à l'histoire politique pour comprendre les fondements institutionnels de l'établissement scolaire auquel on s'intéresse. Le destin politique de la France et l'orientation politique des

²² En la matière, les travaux de Marc Le Cœur sont pionniers, voir particulièrement : « Les lycées dans la ville : l'exemple parisien (1802-1914) », dans Marie-Madeleine Compère et Philippe Savoie (dir.) *L'établissement scolaire, op. cit.*, p. 131-137 ; « La chaire et les gradins. De la salle de classe à la salle de cours dans les lycées au XIX^e siècle », n° 130, *Histoire de l'éducation*, 2011, p. 85-109 ; une thèse avait été entreprise : *L'architecture des lycées parisiens, 1802-1940*, thèse pour le doctorat en histoire de l'art, Université Paris I – Panthéon-Sorbonne.

²³ Jean-Noël Luc, « À la recherche du "tout puissant Empire du milieu" ... », *op. cit.*, p. 50.

élites gouvernantes est souvent déterminante. L'histoire des idées, de l'État, de l'administration et du droit sont ainsi mobilisées. Cela permet d'envisager l'ampleur de l'identité ou de la différence qui existe entre l'idée qui a influencé la loi, la loi elle-même, la manière dont elle est transcrite dans les règlements et enfin son application. On descend du monde des idées à l'échelle la plus locale en passant par les rouages parlementaires et ministériels de l'État.

La présente étude participe également d'une histoire administrative de l'enseignement, qui ne pourra exister qu'après que de nombreuses recherches aient été menées à tous niveaux de l'action administrative : des services centraux aux établissements publics locaux²⁴. Le format de la monographie correspond donc tout à fait aux attentes d'une histoire de l'administration de l'enseignement. Se situer dans cette perspective consiste à étudier les rouages invisibles de l'action, une histoire de ce qui précède ce qui est, de la gestion de ce qui est et des conséquences qui découlent de ce qui fut. Même si l'« *activité administrative n'a pas la solennité que revêt le choix des orientations fondamentales, la majesté de la politique, ni le prestige, quasi magique, de la technique [...]. L'administration n'est pas l'action. Elle n'en est tout au plus que la préparation* »²⁵, la monographie scolaire permet de faire une histoire de l'administration qui ne soit justement pas coupée de l'action, puisqu'on se situe au niveau local. Les administrateurs locaux constituent une interface, un pivot entre l'administration centrale de laquelle ils reçoivent les normes à appliquer et, d'autre part, les élèves et personnels qu'ils encadrent. L'administration d'un établissement scolaire n'a par ailleurs rien d'abstrait : elle obéit à des contraintes et des principes clairement identifiés qui ont trait à la destination même de l'institution. L'histoire administrative a plusieurs principes²⁶ : elle doit être une histoire de cas, une étude des décisions, erreurs, expériences et en démontrer les mécanismes psychologiques ; elle dégage les constantes et attitudes fondamentales de l'administration. À l'échelle de l'établissement scolaire, on manque néanmoins de recul pour pouvoir dégager ces constantes. C'est une histoire

²⁴ Guy Caplat, « Pour une histoire de l'administration de l'enseignement en France », n° 22, *Histoire de l'Éducation*, 1984, p. 27.

²⁵ Préface à l'ouvrage de Guy Thuillier, *Bureaucratie et bureaucrates en France au XIX^e siècle*, Genève, Droz, 1980, p. VII-XIX. Cité dans *Ibid.*, p. 32.

²⁶ Guy Thuillier et Jean Tulard, « Problèmes de l'histoire de l'administration », n° 2, *Revue internationale des sciences administratives*, 1972, p. 128-132. Reproduit dans le « L'histoire de l'administration du dix-neuvième siècle depuis dix ans. Bilan et perspectives », n° 5, *Bulletin de l'Association pour l'histoire de l'administration française*, 1977, p. 441-456. Cité dans *Ibid.*, p. 34-35.

critique, qui parle du formalisme administratif ; c'est aussi une histoire différentielle qui vise à déterminer l'écart qui peut exister entre les principes fixés et leur application ; c'est enfin une histoire du quotidien administratif.

L'histoire sociale et économique est également utilisée comme toile de fond à l'histoire de l'établissement et surtout à celle de ses acteurs, personnels, élèves et parents d'élèves. Cela englobe l'étude des conditions de travail, l'histoire des métiers et des fonctions, l'engagement politique et syndical des personnels ainsi que les attendus de la société à l'égard du lycée.

L'histoire culturelle nous permet d'étudier le lycée sous des aspects plus immatériels, avec les représentations produites par la société à son endroit, mais aussi l'étude des pratiques de ses acteurs qui permettent d'évaluer et de comprendre le décalage qui existe entre la théorie et la ou les réalités. Par exemple, la presse produit des articles et reportages sur ce qui se fait au lycée, et cela exprime une vision subjective qu'il convient d'analyser et d'expliquer. Les personnels produisent des écrits qui reflètent la conception qu'ils se font de leur métier et de l'institution dans laquelle ils officient.

S'intéresser à un lycée de jeunes filles nous inscrit également dans le cadre nouvellement institutionnalisé de l'histoire des femmes et de sa place dans la société. Pour le lycée Jules-Ferry et l'enseignement secondaire féminin tout entier, s'agit-il de former les futures épouses des élites de la République ou de former une élite féminine de la République ? L'étude de ce qui est accordé aux lycées de jeunes filles et de ce qu'ils font avec ce qu'on leur donne nous rapproche de l'histoire de l'administration.

L'étude des bâtiments et de l'architecture scolaire nous situe quant à elle au croisement entre l'histoire de l'art des styles et l'histoire des sciences et techniques. On envisage ainsi l'établissement scolaire comme ouvrage d'art et comme construction, qui mobilise des techniques particulières à travers lesquels les contemporains peuvent s'exprimer. Pierre Paquet, l'architecte du lycée Jules-Ferry est l'élève d'Émile Vaudremer, lui-même proche d'Anatole de Baudot ; cela influence considérablement le programme et les partis-pris mis en œuvre dans les bâtiments scolaires

Vouloir cartographier le bassin de recrutement d'un établissement scolaire invite à mobiliser les ressources de la géographie, puisqu'on projette sur une forme géographique

(un fond de carte) un fond historique (des données issues d'un dépouillement). Si l'on met cela en perspective avec l'appartenance à un groupe social donné, cela peut aboutir à faire une géographie de l'histoire sociale. Par voie de conséquence, si l'on considère le lycée comme un bâtiment urbain, cela nous invite à l'envisager dans une perspective spatiale, à l'échelle locale (aménagement intérieur et liens avec l'extérieur) et à l'échelle de la ville, dans son mode d'insertion dans le tissu urbain. L'étude de son site d'implantation et de sa situation au regard des réseaux de communication et de transport est un élément intéressant qui apporte des éléments de compréhension nouveaux.

Les branches historiques mobilisées par l'histoire de l'éducation peuvent donc être multiples ; leur mobilisation est cohérente si elle est tournée pour ce qu'elles comportent en elles-mêmes d'éclairant pour les questions éducatives. Cependant, il s'agit d'une grille de lecture ; elle ne saurait être étanche sans enfermer l'étude dans une absence complète de recul qui entraîneraient inmanquablement des contresens et des erreurs d'interprétation. Les champs de la recherche historique constituent une armature nécessaire qui organise la réflexion, mais des croisements sont inévitables et la rencontre entre deux logiques historiques ne peut qu'enrichir le propos et améliorer la compréhension. L'étude de l'architecture scolaire républicaine s'érige alors en « *histoire culturelle du politique* »²⁷, comme l'histoire culturelle est elle-même une histoire sociale des représentations (Pascal Ory) et l'histoire des représentations une histoire culturelle du social (Antoine Prost). L'architecture et les bâtiments scolaires sont à la croisée de l'histoire politique (décision), de l'histoire de l'art et des styles (conception au regard des moyens attribués) et de l'histoire des sciences et techniques (réalisation pratique au regard des moyens attribués) ; les règlements de l'administration financière des lycées sont à la croisée entre l'histoire politique (structures et normes administratives publiques) et l'histoire économique (impact du contexte général sur les finances publiques) ; l'étude des agents de service est à la croisée entre l'histoire politique (législation du travail) et l'histoire sociale (catégorie de fonctionnaires) ; les prises de position politiques et syndicales de certains professeurs nous placent à la croisée entre l'histoire politique (idéologies politiques), l'histoire sociale (revendications catégorielles liées à des idéologies politiques) et l'histoire culturelle (représentations produites pour exprimer ces revendications). Il reste ensuite à compter et raconter, c'est-à-

²⁷ Jean-François Sirinelli, préface à l'ouvrage de Jean-Yves Andrieux, *L'architecture de la République. Les lieux de pouvoir dans l'espace public en France (1792-1981)*, Paris, SCÉREN-CNDP, 2009, 303 p.

dire trouver un équilibre entre une approche quantitative et une approche qualitative des phénomènes que l'on cherche à expliquer.

Croiser les sources pour élargir les horizons

Puisque le renouveau de la monographie propose d'élargir les perspectives de travail, le spectre des sources s'étend lui aussi, s'étoffe et se diversifie en conséquence. Deux grandes familles de sources dominent : les archives et les sources imprimées.

Aux Archives nationales, les séries AJ¹⁶ (académie de Paris) et F¹⁷ (ministère de l'Instruction publique) ont fourni l'essentiel du matériau archivistique. On trouve dans ces fonds des archives administratives très riches, composées des rapports périodiques des chefs d'établissements au Conseil académique et à l'inspection académique, ainsi que des réponses à des enquêtes et demandes d'informations diverses. Le deuxième apport majeur est celui des dossiers de personnels, souvent présents dans les deux séries en doublon ; la partie correspondance est souvent différente, selon le niveau institutionnel auquel remonte le courrier. Ce sont plus d'une cinquantaine de cartons qui ont été ouverts ; il ne faut pas se méprendre sur le nombre, apparemment important car, en réalité, certains ne renferment que quelques documents effectivement en lien avec le sujet et donc exploitables. En ce qui concerne les dossiers de personnel, avec les doublons des deux séries, cela représente plus de soixante extraits demandés avec plus ou moins de succès : un certain nombre de dossiers de personnels ne consistent parfois qu'en un dossier de pension, relativement pauvre.

Les Archives de la ville de Paris ont recueilli en 1991 le versement des archives du lycée Jules-Ferry, alors en rénovation. Le fonds 1447W, consacré à l'établissement, renferme des sources très précieuses, avec des ensembles de documents sériels très complets. On trouve notamment des documents liés à la vie scolaire (inscriptions et fréquentation) et à l'administration économique : sommiers des dépenses, des recettes, registres de traitements et de gages, inventaires, états des congés et suppléances, registre matricule... Plus de soixante-dix livres et registres ont ainsi été consultés. Souvent, le dépouillement ne consiste pas en un relevé exhaustif de l'ensemble des informations contenues dans le registre mais à un relevé ciblé de certaines informations préalablement identifiées comme pouvant apporter un éclairage intéressant. Il faut également ajouter les permis de construire, qui renferment plans et rapports d'architecte-voyer, conservés dans la série VO (voirie).

Lors de recherches effectuées au lycée Jules-Ferry, des documents très intéressants ont été mis au jour, notamment une quinzaine de dossiers d'agents de service engagés pendant l'Entre-deux-guerres. Le contenu de ces dossiers est très inégal ; il s'agit généralement de correspondance, de documents liés à la titularisation, de documents d'état-civil et de certificats d'emplois précédents. Un dossier très important a été retrouvé, puisqu'il renferme une partie des mémoires d'entrepreneurs réalisés dans les années 1930 pour l'extension du lycée, souvent annotés et corrigés par l'architecte. On trouve également de la correspondance et des documents comptables récapitulatifs qui, croisés avec les registres économiques des Archives de la ville de Paris, donnent des informations très intéressantes.

Parmi les sources imprimées, outre plusieurs travaux divers, on note l'apport considérable du *Bulletin administratif du ministère de l'Instruction publique*, dont un dépouillement sélectif a été effectué sur la période 1880-1932 ; cette source est irremplaçable pour comprendre l'évolution des lois et règlements qui font le système éducatif de manière générale et l'enseignement secondaire en particulier. Plusieurs carottages dans une série de titres de journaux et périodiques ont permis de capter le regard du temps sur le lycée Jules-Ferry. D'autres sources complémentaires, comme les bulletins d'amicales d'anciennes élèves et de parents d'élèves ont un apport considérable pour la compréhension de la vie intérieure du lycée, au-delà de structures institutionnelles.

En complément de ces apports traditionnels, des sites spécialisés ont servi de ressource pour l'éducation nouvelle, le mouvement ouvrier et l'histoire de la presse. De l'iconographie issue des collections de l'auteur ont servi d'illustration au propos développé, appuyé par des observations archéologiques faites sur les lieux du lycée même. Quelques témoignages ont enfin apporté un regard de la mémoire sur l'histoire.

Le lycée Jules-Ferry arrive à une période charnière de l'histoire de la Troisième République. Ce pour quoi elle se prépare depuis les années 1870 est sur le point d'arriver ; les tensions diplomatiques et coloniales se multiplient, annonciatrices du déclenchement d'une guerre dont on prédit qu'elle sera courte. Au regard du contexte historique dans lequel le lycée est créé, on peut s'interroger sur son appartenance au XIX^e siècle, celui qui fonde ses principes essentiels, ou au XX^e siècle, celui qui lui offre des perspectives et des moyens nouveaux pour mettre en œuvre ces principes.

Pour explorer l'histoire de cette institution scolaire, on peut s'intéresser à quatre de ses facettes : son cadre architectural et décoratif, la manière dont on la dirige, son fonctionnement et ce vers quoi elle tend et, pour finir, les rouages de son administration économique et de sa vie matérielle.

Première partie

« LE PLUS BEAU ET LE PLUS MODERNE DU MONDE »²⁸ : UN LYCÉE DU XIX^e OU DU XX^e SIÈCLE ?

²⁸ « Nous avons maintenant des femmes ingénieurs », *Almanach illustré du Petit Parisien*, 1919.

Introduction – Une histoire culturelle du politique

L'étude des locaux scolaires en tant qu'objet d'histoire à part entière est une des nouvelles approches portées par le renouveau historiographique de la monographie. Prôné par Yves Gaulupeau²⁹, confirmé par Marie-Madeleine Compère et Philippe Savoie³⁰, cet intérêt pour « *les vieux murs* » des lycées, qui ne sont pas nécessairement vieux, découvre un aspect méconnu de l'établissement scolaire. Ils peuvent même être modernes et témoigner de la conception que se fait la société de l'école. Il s'agit en réalité de faire une histoire culturelle du politique, comme l'écrit Jean-François Sirinelli dans sa préface à un ouvrage précieux sur l'architecture de la République.

L'histoire des locaux souffre de la prédominance du point de vue des élèves ; on a tous en tête les archétypes du collégien de la fin du XIX^e siècle, dont les années secondaires ont suscité un certain nombre de représentations peu flatteuses³¹ en partie corroborées par des études³² désormais anciennes. Pourtant, des études nouvelles sont réalisées sur le cadre matériel des établissements, notamment par Marc Le Cœur, qui adopte le point de vue de l'histoire de l'art et de l'architecture, voire de la géographie urbaine, ce qui constitue une approche tout à fait inédite et intéressante³³.

On peut donc envisager les bâtiments du lycée Jules-Ferry dans le cadre d'une démarche en trois temps qui s'interroge sur la filiation artistique et architecturale cette œuvre de Pierre Paquet : la genèse d'une construction dans le contexte d'une guerre scolaire qui déchaîne les passions d'abord, la fortification progressive d'un lycée républicain ensuite, et, pour terminer, la place du lycée dans les mouvements culturels et architecturaux de son époque.

²⁹ Yves Gaulupeau, « Histoires d'établissements scolaires », n° 22, *Histoire de l'éducation*, 1984, p. 67.

³⁰ Marie-Madeleine Compère et Philippe Savoie, « L'Établissement secondaire et l'histoire de l'éducation » dans Marie-Madeleine Compère et Philippe Savoie (dir.) *L'établissement scolaire. Des collèves d'humanités à l'enseignement secondaire (XVI^e-XX^e siècles)*, n° 90, *Histoire de l'éducation*, 2001.

³¹ Agnès Thiercé, *Histoire de l'adolescence (1850-1914)*, Paris, Belin, 1999, 329 p.

³² Paul Gerbod, *La vie quotidienne dans les lycées et les collèves au XIX^e siècle*, Paris, Hachette, 1968.

³³ Marc Le Cœur, « Les lycées dans la ville : l'exemple parisien (1802-1914) », dans Marie-Madeleine Compère et Philippe Savoie (dir.) *L'établissement scolaire, op. cit.*, p. 131-137 ; « La chaire et les gradins. De la salle de classe à la salle de cours dans les lycées au XIX^e siècle », n° 130, *Histoire de l'éducation*, 2011, p. 85-109 ; une étude avait été entreprise par Marc Le Cœur sur *L'architecture des lycées parisiens, 1802-1940*, thèse pour le doctorat en histoire de l'art, Université Paris I – Panthéon-Sorbonne.

CHAPITRE I

PROLOGUE : LE LYCÉE AVANT LE LYCÉE (1869-1913)

A. La République contre les congrégations

Au fil de la vie religieuse, le XIX^e siècle est celui du le clergé féminin ; ce dernier se développe à tel point qu'il surpasse numériquement le clergé masculin³⁴. On observe que l'expansion du réseau des congrégations est par ailleurs liée à l'extension des villes : les quartiers périphériques et les anciens faubourgs constituent en effet des lieux de choix pour la création d'écoles et de bureaux de bienfaisance³⁵. Le développement des congrégations féminines enseignantes est fidèle à la tradition des jésuites, dans le but de faire l'éducation naturelle et surnaturelle du peuple³⁶.

À Paris, les congrégations sont surtout implantées sur la rive gauche et dans le nord-est ouvrier de Paris (18^e, 19^e et 20^e arrondissements). Le 9^e n'est pas un arrondissement où congrégations sont très présentes : en 1861, il y a entre 0,1 et 0,4 religieuses pour 1 000

³⁴ Claude Langlois, *Le catholicisme au féminin. Les congrégations françaises à supérieure générale au XIX^e siècle*, Paris, Éditions du Cerf, 1984, p. 14.

³⁵ *Ibid.*, p. 468.

³⁶ Yvonne Turin, *Femmes et religieuses au XIX^e siècle. Le féminisme « en religion »*, Paris, Nouvelle Cité, 1989, p.284-285.

habitants, là où il y en a plus de 8 pour 1 000 dans le 15^e arrondissement³⁷ ; il est en revanche tout proche du 18^e arrondissement où les implantations sont bien plus nombreuses. En 1869, les Dames Zélatrices de la Sainte-Eucharistie achètent un terrain à l'angle de la rue de Douai et du boulevard de Clichy ; elles y font bâtir un couvent et une chapelle qui abritent les religieuses et les cours dispensés par la congrégation. On connaît très peu de choses sur leur activité. Elles sont une des nombreuses communautés créées entre 1861 et 1878, période où la croissance des congrégations atteint 25 %³⁸.

Pour enraciner ses valeurs dans le cœur des Français, la République a jugé qu'elle devait asseoir sa suprématie dans le domaine de l'enseignement. Les lois Jules Ferry, adoptées en 1881, sont l'expression législative de cette volonté politique. Dans un contexte de guerre scolaire entre un enseignement public en pleine réorganisation et expansion et un enseignement religieux et libre soucieux de leur survie, l'État, devenant républicain, prends une série de mesures contre ces institutions d'enseignement qui lui échappent et pourraient porter les germes d'une restauration monarchique³⁹. En 1901, la loi sur les associations établit que les congrégations religieuses relèvent d'un régime dérogatoire au droit commun et que ces dernières doivent être autorisées par le Conseil d'État.

Émile Combes⁴⁰, alors président du Conseil, connu pour son anticléricalisme, applique les dispositions des lois de 1901 et 1904 sans concession en refusant les autorisations et en faisant fermer des milliers de congrégations. La loi du 7 juillet 1904 rompt avec ces atermoiements administratifs en supprimant l'ensemble des congrégations enseignantes. L'État, en instaurant la laïcité, donc la tutelle des biens des congrégations dissolues et se charge de leur liquidation administrative. Le couvent de la rue de Douai n'y échappe pas : les Dames zélatrices de la Sainte-Eucharistie sont mises en liquidation en 1901 et expropriées en 1904. Un an et demi plus tard, la séparation des Églises et de l'État est

³⁷ Claude Langlois, *Le catholicisme au féminin...*, op. cit., p. 504.

³⁸ *Ibid.*, p. 505.

³⁹ Vincent Duclert, *La République imaginée (1870-1914)*, Paris, Belin, 2012, p. 159.

⁴⁰ Émile Combes (1835-1921) est un homme politique français. Successivement maire de Pons (1876), sénateur (1885), ministre de l'Instruction publique (1902) puis président du Conseil (1902-1905), il est l'un des artisans de la séparation des Églises et de l'État, qui intervient en 1905. Il démissionne en 1905, suite à l'affaire des fiches. Malgré ses origines familiales et un passage par le séminaire, Émile Combes est un républicain convaincu et sa politique anticléricale conduit ses contemporains à qualifier son action politique de *combisme*.

proclamée par la loi du 9 décembre 1905, achevant le processus de sécularisation et de la laïcisation de l'enseignement.

B. Le couvent des dames zélatrices de la Sainte-Eucharistie (1869-1912)

Les lycées de la rive droite sont engorgés ; les lycées Lamartine et Racine ont atteint le maximum de leur capacité et il est urgent pour l'académie de Paris d'ouvrir un nouveau lycée de jeunes filles au nord de Paris. Un projet voit le jour dès 1906 : les premières ébauches de Pierre Paquet⁴¹, l'architecte désigné pour étudier la transformation du couvent des dames zélatrices de la Sainte-Eucharistie, datent de cette époque. En novembre de cette même année, le Conseil de Paris adopte le principe que la ville prendra à sa charge la moitié de la dépense engendrée par la construction de deux nouveaux lycées de jeunes filles, l'un dans le 15^e arrondissement de Paris, l'autre dans le 9^e⁴².

⁴¹ Pierre-Anne Paquet (1875-1959) est un architecte français. Formé aux Beaux-arts et aux Arts décoratifs, il est notamment l'élève d'Émile Vaudremer (1829-1914), architecte diocésain connu pour les bâtiments publics dont il a eu la charge, les écoles primaires parisiennes notamment. En 1905, Pierre Paquet est nommé architecte en chef des monuments historiques ; en 1916, il accède à l'inspection générale des monuments historiques.

⁴² *Bulletin municipal officiel de la ville de Paris*, p. 964. Délibération n° 1906.C.939 du 19 novembre 1906. AD75, D4K3 27.

Illustration n° 2 - La place de Clichy et le Sacré-Cœur, Pierre Bonnard, 1895

Dublin, National gallery of Ireland.

Cette peinture impressionniste de Pierre Bonnard montre la place de Clichy à la fin du XIX^e siècle. On y constate toujours une certaine activité : au premier plan, un vendeur pousse sa charrette en quête de clients, plus loin, un fiacre emmène quelque passager vers le 18^e arrondissement, tandis que chacun vaque à ses occupations, se dirige vers le magasin auquel il doit faire un achat. On distingue très bien la statue du maréchal Moncey, installée en 1864 pour commémorer la défense de la barrière de Clichy par les troupes impériales, en 1814. L'habillage des façades commerciales est visible un peu partout : tenture jaune et rouge, vitrine bordeaux... etc. À l'arrière-plan, imposants, deux édifices religieux ; l'un, ancien, est le couvent des dames zélatrices de la Sainte-Eucharistie : une modeste coupole révèle l'emplacement du chœur, tandis que la croix qui surplombe l'édifice marque sa fonction religieuse. L'autre, encore en construction, est le Sacré-Cœur, qui doit symboliser l'expiation des crimes de la Commune, dont la mémoire est encore très vive en 1895, à peine plus de vingt ans après la fin des combats.

Illustration n° 3 - La place de Clichy entre 1902 et 1912

Source : carte postale ancienne.

Cette vue de la place de Clichy, où l'on peut observer le couvent des dames zélatrices de la Sainte-Eucharistie (au fond à droite) nous permet de comprendre l'agencement des bâtiments sur la place avant la construction du lycée Jules-Ferry. C'est un témoignage très vivant de l'atmosphère de la place de Clichy à la Belle Époque : nous sommes dans un quartier commercial (enseignes et publicités) qui est un carrefour entre plusieurs arrondissements (tramways et bouche de métro). Le quartier est très vivant et très fréquenté ; il n'est d'ailleurs pas réputé pour son calme. Au fond à gauche, on aperçoit la façade principale de l'Hippo-palace, cinéma et salle de spectacle aménagé au début du XX^e siècle dans un ancien hippodrome couvert. Cette carte postale est donc emblématique d'un lieu dédié aux échanges et aux divertissements. Pigalle n'est qu'à quelques centaines de mètres derrière le couvent... La datation est possible grâce à la présence de la station de métro (mise en service en 1902) et à celle du couvent (détruit à partir de 1912).

Plan de masse n° 1 - Le couvent des dames zélatrices de la Sainte-Eucharistie (1912)

Source : AD75, cadastre de la ville de Paris.

LÉGENDE

On sait peu de choses du devenir de la congrégation après son expropriation en 1904. Les congréganistes, au nombre de 80 (selon les républicains) à 130 (selon les conservateurs), semblent livrées à elles-mêmes. Les conservateurs sont leur porte-parole au Parlement, où ils dénoncent le *statu quo* entretenu par le gouvernement à ce sujet, celui-ci étant accusé d'avoir jeté les religieuses dans une « *atroce misère* »⁴³, étant donné que « *sur 130 congréganistes jetées à la rue, 8 se sont réfugiées chez les petites sœurs des pauvres ; elles y couchent dans des dortoirs communs, vêtues et vivant comme des mendiante*s »⁴⁴. Les religieuses de la rue de Douai sont défendues par les parlementaires conservateurs, mais elles sont aussi instrumentalisées dans le cadre d'un débat plus profond qui concerne la laïcisation de l'enseignement par les républicains et la laïcité de manière plus générale. Côté républicain, on se défend de s'accommoder du droit et on met en avant l'indemnité de 150 000 francs débloquée pour assurer des conditions de vie décentes aux religieuses ainsi privées de leur couvent.

Quoi qu'il en soit, les bâtiments sont laissés à l'abandon pendant plusieurs années, au cours desquels ils sont habités illégalement par divers occupants. Le lieu a été utilisé comme un lieu de plaisirs, un terrain de foire, un lieu de réunion et comme lieu d'habitation, comme s'en rappelle Guillaume Apollinaire en 1918⁴⁵. Dans *Le flâneur des deux rives*, Apollinaire évoque plusieurs images des changements qui surviennent à Paris au tournant du siècle, dans des lieux qui lui sont familiers. Ce couvent de la rue de Douai, transformé en imprimerie, où un industriel aurait même fait installer un café-concert en 1909 et où des artistes auraient trouvé refuge, en fait partie. On perd toute trace du projet de lycée entre 1906, date à laquelle le Conseil de Paris vote l'attribution d'une subvention de 1 million de francs pour le futur établissement⁴⁶, et 1910, date à laquelle la construction du lycée revient à l'ordre du jour de la Chambre des députés.

⁴³ Intervention de Jacques Piou à la Chambre. *JORF. Chambre des députés*, 16 mars 1911, p. 1215.

⁴⁴ Intervention de M. le Provost de Launay au Sénat. *JORF. Sénat*, séance du 14 avril 1911, p. 477.

⁴⁵ Guillaume Apollinaire, *Le flâneur des deux rives*, Paris, 1918.

⁴⁶ *Bulletin municipal officiel de la ville de Paris*, p. 964. Délibération n°1906.C.939 du 19 novembre 1906. AD75, D4K3 27.

C. Un lycée contesté avant même sa naissance : les débats au Parlement

1. Le processus de création

Le processus de création du lycée Jules-Ferry est relativement complexe car il implique la récupération d'un terrain appartenant initialement à une congrégation enseignante. Dans le contexte immédiatement postérieur à l'adoption des lois de 1901 et de 1904 et à la séparation des Églises et de l'État, la création de ce lycée est donc un symbole pour les républicains comme pour les conservateurs. Les débats qui ont lieu à la Chambre des députés et au Sénat sont d'ailleurs emblématiques du climat politique de la Belle Époque, où la guerre scolaire, les questions religieuses et l'organisation de l'État sont des questions sensibles et polémiques.

Le 10 décembre 1910, Théodore Steeg⁴⁷, ministre de l'Instruction publique, dépose un projet de loi pour autoriser l'installation d'un lycée de jeunes filles dans l'ancien couvent des dames zélatrices de la Sainte-Eucharistie⁴⁸. Il est ensuite renvoyé à la commission de l'enseignement sous réserve de l'accord de la commission du budget. Dans son exposé des motifs, le ministre de l'Instruction publique, offre un état de l'enseignement secondaire féminin au nord de Paris :

« Messieurs, le Parlement n'ignore pas le développement pris depuis plusieurs années par l'enseignement secondaire des jeunes filles. Alors qu'en 1900 la population scolaire n'était que de 17 403 élèves, elle s'élève en 1910 à 35 441. À Paris, en particulier, cette population pour la même période est passée de 1 574 élèves à 3 414, sans que le nombre des lycées se soit accru. [...] Le lycée Racine [...] a des locaux insuffisants pour répondre aux besoins de la population si dense des 8^e, 9^e, 17^e et 18^e arrondissements et de toute la banlieue ouest de Paris. [...] Une occasion se présente de remédier à cet état

⁴⁷ Théodore Steeg (1868-1950) est un homme politique, agrégé de philosophie. Il est ministre de nombreuses fois entre 1910 et 1938 (Instruction publique, Intérieur, Justice, Colonies) et président du Conseil (1930-1931). Il est par ailleurs député (1906-1914) puis sénateur (1914-1940) de la Seine. Il est le fils de Jules Steeg et appartient à une vieille famille protestante et très attachée à la défense de la République.

⁴⁸ *Journal officiel des débats. Chambre des députés. 1^{re} séance du 16 décembre 1910, p. 3861. Projet de loi, inséré au Journal officiel des débats. Documents parlementaires. Session 1910, annexe n° 595, p. 216. « Projet de loi : article unique - Le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts est autorisé à poursuivre, en vue de l'installation d'un lycée de jeunes filles, l'acquisition d'un immeuble sis à Paris, boulevard de Clichy et rue de Douai et dépendant de la liquidation de la communauté des dames zélatrices de la Sainte-Eucharistie. Les crédits destinés à solder le prix de cette acquisition seront ouverts ultérieurement au budget du ministère de l'Instruction publique, et feront l'objet d'un chapitre spécial ainsi libellé : "Frais d'acquisition et d'appropriation d'un immeuble destiné à l'installation d'un lycée de jeunes filles, rue de Douai, à Paris" ».*

de choses dans des conditions les moins onéreuses pour l'État. L'ancien couvent des dames zélatrices de la Sainte-Eucharistie, situé au carrefour du boulevard de Clichy et de la rue de Douai, est mis en vente par l'administration des domaines. »⁴⁹

La création de ce nouveau lycée de jeunes filles est nécessaire au regard des arguments d'autorité avancés par le ministre. L'opération semble être idéale pour toutes les parties, puisque les religieuses se voient proposer la somme de 2,5 millions de francs au titre de la liquidation de leur congrégation, ce qui correspond à une offre privée présentée pour l'achat du couvent, tandis que l'État ouvre à peu de frais un nouveau lycée qui désengorgera les établissements du nord de Paris et permettra l'expansion de la capacité d'accueil de l'enseignement secondaire féminin. En outre, les travaux de construction et d'adaptation sont évalués à 750 000 francs ; le montant total de la création du lycée est donc évalué à 3,25 millions de francs. Le projet de loi est renvoyé devant la commission du budget, qui rend un avis favorable : l'ordre du jour de la Chambre des députés en appelle la discussion le 16 mars 1911. Un débat relativement animé oppose Jacques Piou⁵⁰ à Joseph Caillaux⁵¹, ministre des Finances et à Thierry Cazes⁵², rapporteur du projet de loi (document 1). Le 24 avril 1911, un débat non moins violent s'ouvre au Sénat, MM. Steeg, Bienvenu Martin⁵³ et M. Marraud, commissaire du gouvernement, faisant face à MM. le Provost de Launay⁵⁴, de Lamarzelle⁵⁵, Charles Riou⁵⁶, Las Cases⁵⁷ et Delahaye⁵⁸ (document 2).

⁴⁹ Annexe n°595. Exposé des motifs. *Documents parlementaires. Chambre des députés*, 1^{re} séance du 16 décembre 1910, p. 216.

⁵⁰ Jacques Piou (1838-1932) est avocat de profession. Il est successivement député de la Haute-Garonne (1885-1893 ; 1898-1902) et de la Lozère (1906-1919). Il appartient au groupe parlementaire de l'Action libérale, dont il est un des fondateurs, qui rassemble les catholiques ralliés à la République.

⁵¹ Joseph Caillaux (1863-1944) est avocat de profession. Il est sept fois ministre entre 1899 et 1935. Il occupe notamment les fonctions de président du Conseil en 1911 et 1912, et succède à Émile Combes à la tête du parti radical-socialiste en 1913-1914. En 1911, il est ministre des Finances dans le gouvernement d'Ernest Monis.

⁵² Thierry Cazes (1861-1932) est député du Gers entre 1893 et 1919. Il appartient au groupe radical-socialiste. En 1911, il est le rapporteur du projet de loi autorisant l'installation du lycée Jules-Ferry dans le couvent des dames zélatrices de la Sainte-Eucharistie.

⁵³ Jean-Baptiste Bienvenu Martin (1847-1943) est avocat de profession. Il est député de l'Yonne entre 1897 et 1905, date à laquelle il est élu au Sénat où il siège jusqu'en 1940. Membre du parti républicain, radical et radical socialiste puis de la gauche démocratique, il est notamment président de la commission des Cultes de la Chambre des députés puis président de la commission des Finances du Sénat. Lors de la séparation des Églises et de l'État, il est ministre de l'Instruction publique ; en 1921, il est élu vice-président du Sénat.

⁵⁴ Louis le Provost de Launay (1850-1912) est un aristocrate tourangeau. Il est député des Côtes-du-Nord de 1876 à 1893. Il devient sénateur de ce même département en 1893 et le reste jusqu'à sa mort.

⁵⁵ Gustave de Lamarzelle (1852-1929) est avocat, professeur à la faculté de droit de l'Institut catholique. Il est député du Morbihan entre 1885 et 1893. En 1894, il est élu sénateur de ce même département ; il siège jusqu'en 1924. Défenseur de l'enseignement libre, il siège avec les conservateurs.

2. Un lycée et un symbole politique

La participation de figures du radicalisme et de l'opposition conservatrice n'est pas anodine et montre l'importance des controverses liées à l'enseignement et à la vie religieuse. Aux yeux des républicains, le futur lycée est un symbole à deux titres : il poursuit l'enracinement de la République dans un quartier populaire et commercial en prenant la place de religieuses et, de surcroît, il est destiné aux jeunes filles. Il constitue donc une double remise en cause de l'ordre social défendu par les conservateurs. Pour ces derniers, cet établissement est le symbole d'une politique qui porte atteinte à la liberté de l'enseignement et aux congrégations ; même s'ils se savent en minorité, ils défendent fermement leur position.

Le premier argument est d'ordre juridique et c'est le point principal sur lequel les parlementaires s'affrontent ; cela semble logique au regard de la proportion considérable de députés qui sont hommes de lois. Il y a une controverse sur la primauté d'une loi sur une autre, entre celle du 3 mai 1841 sur les expropriations pour cause d'utilité publique, et celle du 1^{er} juillet 1901 sur la liquidation des congrégations. La première permet une vente amiable après déclaration d'utilité publique, la seconde postule que les biens des congrégations mises en liquidation doivent être vendus par voie judiciaire. La primauté de la loi de 1901 est défendue par la droite, qui estime que le montant de la vente serait bien supérieur par cette voie, en faisant jouer la concurrence. Ils contestent également la procédure administrative qui veut que les trois experts appartiennent chacun à une administration de l'État, ce qui dépossède les congréganistes de tout droit de regard sur les opérations conduites pour la

⁵⁶ Charles Riou (1840-1927) est magistrat. Maire de Vannes en 1888, il devient sénateur en 1900, succédant au général Audren de Kerdrel, de tendance royaliste. Il est un ferme défenseur des congrégations religieuses et de l'enseignement libre.

⁵⁷ Emmanuel de Las Cases (1854-1934) est avocat de profession. Il devient conseiller général, puis président de l'assemblée départementale de la Lozère. Il est élu sénateur en 1903. Il siège avec les conservateurs et, en 1904, il fait un passage remarqué à la tribune, où il défend les congrégations autorisées qu'on veut interdire d'enseigner dans les établissements secondaires. Orateur redouté, Emmanuel de Las Cases défend tout au long de ses mandats sa foi chrétienne et combat les idées laïques des républicains.

⁵⁸ Dominique Delahaye (1848-1932) est un industriel angevin. Il est président de la chambre de commerce d'Angers et devient président-fondateur de l'association des présidents des chambres de commerce de France. Catholique et antirépublicain, certains de ses propos, assez extrêmes, l'ont conduit en prison. Il est élu sénateur du Maine-et-Loire en 1903. Royaliste, il siège à droite au Sénat, où il est connu pour ses opinions catholiques et royalistes et ses prises de position antisémites et parfois xénophobes. Il participe notamment au débat sur la loi relative à l'enseignement secondaire libre, à la loi de séparation des Églises et de l'État. Malgré ses interventions souvent violentes, il est très apprécié de ses collègues.

liquidation de leurs biens. La controverse repose donc principalement sur deux interprétations divergentes du droit : la loi la plus récente prime-t-elle ou est-ce la plus ancienne qui prévaut ? Quoi qu'il en soit, les conservateurs combattent jusqu'au bout et dès qu'ils le peuvent ce projet, à tous les stades de son avancement : discussion, vote des crédits, dépôt d'amendements, dénonciation de la procédure d'urgence.

La droite se trouve dans la posture paradoxale d'interpréter la déclaration d'urgence et l'ordre de discussion immédiate comme une volonté du gouvernement de passer en force, elle demande instamment le renvoi du projet de loi devant la commission des liquidations tout en dénonçant une situation qui n'a que trop duré pour les religieuses tombées dans la misère. En face, les républicains font bloc : ils défendent leur conception de l'État et l'importance qu'ils accordent au système éducatif républicain – qui devient le système éducatif français – en déclarant d'utilité publique l'établissement d'un lycée de jeunes filles. Là où les conservateurs voient une combinaison, un « *tour de passe-passe* » aboutissant à une « *spoliation* » ou pire, à un « *vol légalisé* », les républicains défendent l'idée qu'ils sont dans une procédure légale et équitable qui sert l'intérêt de l'État et préserve celui de la congrégation.

Le recours à l'expropriation pour cause d'utilité publique, posé par la loi de 1841, est une manière de rester dans le droit (ou de le contourner) puisque la loi de 1901 prévoit un délai de six mois pour la tenue de la vente après le début de la liquidation ; or, en 1911, cela fait sept ans que cette vente aurait dû avoir lieu. L'attitude des républicains, qui ont attendu un laps de temps anormalement long entre l'expropriation et la vente, pourrait être en partie expliquée par la volonté de laisser les passions s'apaiser, surtout pour éviter un incident comme ceux qui se produisent lors de la saisie des biens des religieux. Il y en a à Paris, en 1906, lorsque les églises Sainte-Clotilde et Saint-Pierre-du-Gros Cailloux sont barricadées par des royalistes⁵⁹. Ce qui devient la querelle des inventaires s'étend ensuite à toute la France, où l'armée et la gendarmerie nationale doivent recourir à la force pour accéder aux bâtiments religieux. En « *laissant les liquidateurs l'arme au pied* » pour cette congrégation, les républicains ont peut-être laissé le temps passer de manière coupable, mais ils ont ainsi voulu prévenir tout incident et ont réussi à faire aboutir leur projet sans heurts autres que ceux qui ont lieu au Parlement. En plus de l'aspect politique de la question, qu'il ne faut pas sous-

⁵⁹ Vincent Duclert, *La République imaginée...*, *op. cit.*, p. 461.

estimer, une considération d'ordre public est donc peut-être intervenue indirectement dans l'affaire du couvent de la rue de Douai.

Le montant de la vente est lui aussi l'objet de discussions : les experts l'évaluent à 2,1 millions de francs. Or, un acquéreur privé se serait fait connaître en présentant la somme de 3 millions, tandis que les républicains veulent l'acquérir pour 2,5 millions. Aux accusations de malhonnêteté, les républicains répondent que le montant de la vente amiable n'est pas le vrai problème des conservateurs et que ces derniers ne peuvent souffrir qu'un établissement religieux soit transformé en lycée. Ils chercheraient donc à faire monter les prix en se portant acquéreurs pour faire échouer le projet.

Les considérations de forme débattues, les sénateurs, qui ont le plus longuement discuté du projet de loi, ont un débat de fond d'une bonne tenue, même s'il devient parfois médiocre au regard des interruptions et chahuts qui ont lieu. Certaines sont puérides :

« M. JACQUES PIOU – A l'heure qu'il est, plus de vingt-deux lycées de filles sont, en province, installés dans d'anciens couvents de sœurs.

À l'extrême gauche. Tant mieux ! »⁶⁰

D'autres traduisent l'anticléricalisme provocateur de leurs auteurs :

« M. JACQUES PIOU – Et le liquidateur n'a pas bougé. Au lieu de vendre les immeubles, il les a utilisés de son mieux ; il a loué la chapelle pour des conférences politiques... (Exclamations à droite.)

À l'extrême gauche. Les curés en font bien dans les églises. »⁶¹

À la fin des débats au Sénat, une violente charge est faite contre la politique républicaine et ceux qui la mettent en œuvre, de manière plus générale :

« M. DOMINIQUE DELAHAYE – [...] Je vous dirais que dans toute cette affaire, je vois vraiment une revanche de la Saint-Barthélemy (Exclamations et rires à gauche) ; comme par hasard, les deux rapporteurs sont des huguenots : l'un, M. Steeg et l'autre M. Bienvenu-Martin. [...] Vous avez bien de la hâte à régler vos affaires au détriment des autres ; mais moi je défends les intérêts des autres. Ce sont trois protestants qui ont les directions de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur, et qui ont pour mission de surveiller l'exécution du programme ferryste. [...] Dites-le bien hautement que le programme le plus secret des grands manitous de la République, c'est de rendre la France huguenote, parce que, voyez-vous, le pays déteste les huguenots ; et quand il

⁶⁰ JORF. Chambre des députés, 2^e séance du 16 mars 1911, p. 1215-1217.

⁶¹ *Ibid.*

saura que de nos filles de France on veut faire des huguenotes, il y aura beaucoup moins de monde dans vos lycées de filles. (Mouvements divers.) »⁶²

Malgré les « *mouvements divers* », ce qui est la pudique retranscription administrative d'un moment de chahut plus ou moins virulent, le ministre Steeg et le rapporteur Martin Bienvenu, présents dans l'hémicycle, ne répondent pas. Il est vrai que Dominique Delahaye abhorre les francs-maçons au moins autant que les républicains. Or Théodore Steeg a le double tort d'être républicain, protestant et d'avoir un père franc-maçon⁶³ qui est membre du cabinet de Jules Ferry au moment des lois de 1881. La référence à un « *programme secret* » des « *grands manitous de la République* » semble une allusion à peine déguisée aux francs-maçons et au rôle qu'ils jouent dans l'instauration de la laïcité en France.

Après ces joutes verbales, la dépense est finalement inscrite au budget pendant l'été 1911⁶⁴ et les crédits sont votés en décembre 1911 ; à cette occasion, le député Paul Lerolle⁶⁵ fait une dernière sortie pour les conservateurs :

« [...] je dois à ma conscience de protester, de protester énergiquement contre cette affectation d'anciens établissements religieux d'instruction à des établissements d'enseignement de l'État. Il y a là une façon vraiment trop brutale d'appliquer la vieille formule barbare : "ôte-toi de là que je m'y mette" [...] Vous ferez certainement enseigner à ces jeunes filles le respect de la propriété et de la fortune acquise ; mais soyez sûrs que les choses parleront plus haut que les leçons de vos maîtres et que ces jeunes filles se diront que si elles sont là, c'est parce qu'il y a eu un temps où la spoliation est devenue une institution d'État, ce qui est, pour ma conscience, le vol légalisé. (Exclamations à gauche. – Très bien ! très bien ! à droite.) »⁶⁶

On retrouve la rhétorique employée par la droite tout au long de débats relatifs au projet de loi. Les expressions employées par le député conservateur lui valent un rappel à l'ordre d'Henri Brisson, alors président de la Chambre des députés. Les crédits sont votés définitivement le 16 décembre 1911 et inscrits au chapitre 119 ter du budget du ministère de

⁶² JORF. Sénat, séance du 15 avril 1911, p. 470-479

⁶³ Jean-Paul Delahaye, « *Les francs-maçons et la laïcisation de l'école. Mythes et réalités* », n° 109, *Histoire de l'éducation*, 2006, §56, p. 33-73.

⁶⁴ JORF. Chambre des députés, 2^e séance du 12 juillet 1911, p. 2839-2840.

⁶⁵ Paul Lerolle (1846-1912) est avocat de profession. Il est conseiller municipal de Paris (1884-1898) avant d'être élu député de la Seine en 1898. Il est inscrit au groupe de l'Alliance libérale populaire.

⁶⁶ JORF. Chambre des députés, 2^e séance du 4 décembre 1911, p. 3593.

l'Instruction publique et des Beaux-arts⁶⁷. Le 17 mai 1912, la première pierre est posée et les travaux débutent⁶⁸.

Les débats qui entourent la création du lycée Jules Ferry sont, en quelque sorte, une résurgence de ceux qui ont lieu en 1880 autour de la création de l'enseignement secondaire des jeunes filles et de ceux qui ont lieu en 1905 autour de la séparation des Églises et de l'État. Deux sujets de société éminemment polémiques et symboliques se retrouvent ici. Ce sont des hommes du XIX^e siècle qui montent à la tribune pour participer à un débat du XIX^e siècle et contester ou défendre la création d'une institution née – faut-il le rappeler – pour préserver l'unité de la famille française. À la fin de la Belle Époque, l'enseignement secondaire des jeunes filles a quelque peu changé. Ces évolutions restent cependant très souterraines : les préparations au baccalauréat sont officieuses et très fréquentées mais, officiellement, il s'agit surtout d'éduquer les futures épouses des élites de la République.

3. Documents : extraits des débats aux chambres

Document n° 1 - Débat à la Chambre des députés (16 mars 1911)

JORF. Chambre des députés, 2^e séance du 16 mars 1911, p. 1215-1217.

7. – DISCUSSION DU PROJET DE LOI AUTORISANT L'INSTALLATION D'UN LYCÉE DE JEUNES FILLES DANS L'ANCIEN COUVEN DES DAMES ZÉLATRICES DE LA SAINTE-EUCHARISTIE

M. Jacques Piou – Le projet de loi soumis à la Chambre mérite de retenir un instant son attention ; il consacre en effet une injustice immédiate et crée, pour l'avenir, un précédent dangereux. [...] S'il a des apparences sont inoffensives, l'opération qui se cache derrière elles ne l'est pas. [...] Le Gouvernement, en effet, ne demande pas d'acheter au tribunal des criées comme la loi le prescrit, le couvent de la rue de Douai ; il prend un détour ingénieux. Il expropriera l'immeuble, sous prétexte d'utilité publique, après quoi il fera, à l'administrateur séquestre, des offres amiables et comme cet administrateur séquestre est le directeur des domaines, celui-ci ne pourra manquer de les accepter. [...]

Dès l'ouverture de la liquidation, en 1901, il [l'État] a jeté son dévolu sur le couvent de la rue de Douai [...]. Vendre à l'amiable après expropriation ! Personne ne s'était jamais douté jusqu'ici qu'une vente à l'amiable se pouvait faire à l'aide d'expropriation ! (*Très bien ! très bien ! au centre et à droite*).

Ne dites pas que les 2,5 millions de francs représentent la valeur vraie des immeubles parce que les experts les ont évalués à ce taux. Tous les jours des évaluations des experts sont dépassés, tous les jours les ventes privées aussi bien que les ventes judiciaires se concluent à des prix infiniment supérieurs. [...]

⁶⁷ *JORF. Chambre des députés, 1^{re} séance du 16 décembre 1911, p. 4025-4027.*

⁶⁸ « On pose la première pierre du lycée Jules-Ferry », *Le Petit Parisien*, 18 mai 1912.

Mais aujourd'hui qu'au lieu de liquidateurs judiciaires il y a des administrateurs fonctionnaires placés sous la direction du ministre des Cultes, une vente amiable, même après expropriation, n'est plus qu'une fiction. D'un côté un ministre, de l'autre un haut fonctionnaire ; sont-ce là de véritables contradicteurs ? Une convention suppose la rencontre de deux volontés libres. Où sont les deux volontés ? [...] S'il y a dualité de personnes physiques, il y a unité de personne juridique. [...]

Que le gouvernement achète les immeubles de la rue de Douai : il le peut. Qu'il y installe son lycée de filles, il le peut aussi ; ce qu'il ne peut pas, c'est choisir un mode d'acquisition incompatible avec ses devoirs de justice et d'humanité. [...] Il n'y a qu'une solution légale, qu'une solution loyale, la vente en justice.

M. Joseph Caillaux, ministre des Finances – Messieurs, je ne m'attendais pas à ce que le projet de loi en question, qui me paraît très simple (*exclamations à droite*), qui paraît être intéressant, non seulement pour l'État, mais aussi pour les congréganistes, dont nous marquait tout à l'heure la situation, soulevât les critiques que l'honorable M. Piou formulées à cette tribune. [...]

La vérité, c'est que nous avons déterminé suivant le mode le plus strict, la valeur des immeubles en question ; qu'elle a été fixée à la somme de 2,1 millions de francs ; que nous demandons à les acquérir pour 2,5 millions de francs, somme qui est suffisante pour couvrir la liquidation et pour donner des pensions aux congréganistes au sort desquelles vous vous intéressez justement. [...] Il n'y a qu'une chose qui est évidemment désobligeante, c'est qu'une institution d'une certaine nature soit transformée en un lycée de jeunes filles. (*Applaudissements à gauche et à l'extrême gauche*). [...]

M. Jacques Piou – M. le ministre des Finances me permettra de lui dire qu'il est beaucoup plus ingénieux que moi. (*Très bien ! très bien ! à droite*). Sa réponse n'est qu'une de ces diversions anticléricales qui ne manquent jamais leur effet devant la chambre (*Très bien ! très bien ! à droite*). [...] A l'heure qu'il est, plus de vingt-deux lycées de filles sont, en province, installés dans d'anciens couvents de sœurs.

A l'extrême gauche. Tant mieux !

Tout, dans cette affaire est inexplicable, pour ne rien dire de plus. Comment une confiscation faite en 1904 n'est-elle pas sortie liquidée en 1911 ? Sept ans sans même vendre un immeuble qu'une foule de prétendants sont prêts à se disputer. Sept ans pendant lesquels les intérêts des créances n'ont cessé de courir, pendant lesquels le passif s'est accru, l'actif a été dévoré, cet actif qui devait être le gage des congréganistes pauvres ? (*Très bien ! très bien ! à droite*) [...]

Dès le commencement de 1906 votre plan était arrêté puisque vous le soumettiez au conseil municipal et que celui-ci y adhérait. [...] En le liquidateur n'a pas bougé. Au lieu de vendre les immeubles, il les a utilisés de son mieux ; il a loué la chapelle pour des conférences politiques... (*Exclamations à droite*.)

A l'extrême gauche. Les curés en font bien dans les églises.

Grâce à vos ruses de procédure, au prix avili de vos ventes amiables, les religieuses vont se trouver en face d'une liquidation en faillite, condamnées à la pauvreté jusqu'à leur dernier jour⁶⁹.

⁶⁹ JORF. Chambre des députés. 2^e séance du 16 mars 1911, p. 1215-1217.

Document n° 2 - Débat au Sénat (15 avril 1911)

JORF. Sénat, séance du 15 avril 1911, p. 470-479

8. – DISCUSSION D’UN PROJET DE LOI RELATIF A LA CRÉATION D’UN LYCÉE DE JEUNES FILLES A PARIS.

M. Le Provost de Launay – Messieurs, je vous assure que vous devez changer la méthode qui consiste à faire venir en fin de session, à la veille des vacances et au dernier jour, des projets de loi pour lesquels vous déclarez l’urgence d’abord, la discussion immédiate ensuite. [...] Il s’agit bien de communauté dissoute et nous sommes en présence de la loi de 1901 qui décide que le liquidateur et tenu – entendez bien, messieurs – de mettre en vente dans les six mois qui suivent l’ouverture de la liquidation. Les immeubles qui dépendent de cette liquidation. Or, voici six ou sept ans que la liquidation est ouverte... [...]

Le liquidateur a négligé l’intérêt de ces absents, de ces spoliés, de ces congréganistes, dont il était le représentant ; il agissait comme on le lui ordonnait ! (*Vive approbation à droite.*) [...]

L’immeuble, nous dit-on, a été évalué à 2,1 millions de francs par trois experts qui représentent toutes les parties en cause. Voyons donc les parties en cause. Nous pourrions ensuite juger de l’indépendance des experts. Ces trois experts représentaient l’administration des domaines, le ministère de l’Instruction publique et le ministère des cultes. Trois intéressés, mieux vaudrait dire trois parties prenantes. (*Très bien ! à droite.*) [...]

J’ajouterai enfin que, quand on parle ici du milliard des congrégations, je voudrais bien ne pas trouver en face de moi des commissions travaillant elles-mêmes à le faire fondre. (*Très bien ! très bien ! à droite.*) [...] Ces intérêts d’ordre politique, ou administratifs, ou électoral, ces intérêts à côté ne doivent pas paraître ici [...].

M. Bienvenu Martin, rapporteur – [...] C’est l’intérêt de l’État, qui a besoin de l’immeuble de la rue de Douai pour y installer le plus tôt possible un lycée de jeunes filles, dont la création est urgente, c’est aussi l’intérêt des congréganistes puisque l’adoption de la loi hâtera la réalisation de l’actif de la communauté. [...] On a invoqué dans le sens de la négative un article de la loi du 1^{er} juillet 1901, aux termes duquel les biens détenus par les congrégations doivent être vendus en justice. Mais cet article, dont je ne nie pas l’importance, doit se concilier avec la loi du 3 mai 1841 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique.

M. Dominique Delahaye – Oh ! mais, permettez : c’est de l’utilité laïque ; ce n’est pas de l’utilité publique.

M. de Lamarzelle – [...] Ici, je vais vous montrer que l’on s’est servi de la loi de 1841 pour faire un tour de passe-passe. Je maintiens le mot ! [...] D’un côté, un ministre, de l’autre, un fonctionnaire placé sous les ordres directs d’un autre ministre ! Donc l’État, rien que l’État ! [...]

Il a dit [le ministre de Finances, lors du débat du 16 mars 1911] : nous ne voulons pas aller à la chambre des criées, exécuter purement la loi de 1901 : car nous le savons les catholiques viendraient aux enchères proposer un prix supérieur à celui que nous indiquons dans ce projet de loi et l’État, par conséquent, en pâtirait.

M. le commissaire du gouvernement – [...] Comment ont procédé les experts ? Je demande pardon

au Sénat de ces quelques indications pour justifier le projet introduit aujourd'hui devant vous. Les experts ont procédé à l'examen de toutes les ventes qui ont été consenties dans les environs de l'immeuble de la rue de Douai. [...] Dans ces dix ventes, le prix du mètre carré a été en moyenne de 485 francs. Or, l'évaluation de 2,5 millions de francs donnée à la propriété de la rue de Douai fait ressortir un prix de 460 francs par mètre carré [...]

C'est une question de façade, c'est aussi une question de terrain de fond. Il est évident qu'un immeuble de plus de 5 400 mètres carrés ne comprend pas que des terrains de façade de grande valeur ; il comprend aussi, pour une large part, des terrains de fond ne valant pas 460 francs le mètre carré.

M. de Las Cases – [...] Aux termes de la loi, cet immeuble aurait dû être vendu depuis dans les six mois de 1901, et, depuis sept ans, les congréganistes auraient touché le revenu du produit de sa vente. Par le fait de ce retard considérable, une somme énorme a été perdue pour ces pauvres filles [...] 500 000 francs au moins ont été perdus par les religieuses du fait d'atermoiements coupables et illégaux, je compte sur vous pour les leur faire rendre.

M. Dominique Delahaye – [...] Je vous dirais que dans toute cette affaire, je vois vraiment une revanche de la Saint-Barthélemy (*Exclamations et rires à gauche*) ; comme par hasard, les deux rapporteurs sont des huguenots : l'un, M. Steeg et l'autre M. Bienvenu-Martin. [...] Vous avez bien de la hâte à régler vos affaires au détriment des autres ; mais moi je défends les intérêts des autres.

Ce sont trois protestants qui ont les directions de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur, et qui ont pour mission de surveiller l'exécution du programme ferryste. [...] Dites-le bien hautement que le programme le plus secret des grands manitous de la République, c'est de rendre la France huguenote, parce que, voyez-vous, le pays déteste les huguenots ; et quand il saura que de nos filles de France on veut faire des huguenotes, il y aura beaucoup moins de monde dans vos lycées de filles. (*Mouvements divers.*)

M. Théodore Steeg, ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts – [...] L'enseignement secondaire des jeunes filles s'est développé d'une façon très sensible, en effet, depuis quelques années. Les lycées de jeunes filles de Paris, plus particulièrement ceux de la rive droite de la Seine, sont encombrés Il y a donc, au point de vue pédagogique, urgence à ce que ce projet de loi soit voté à très brève échéance. (*Très bien ! très bien ! à gauche.*) [...]

Nous sommes désireux, en effet, de pouvoir assurer, dans le délai le plus rapide aux anciennes congrégations les ressources dont elles ont besoin. (*Exclamations ironiques à droite.*) Oui, messieurs, nous avons au plus haut degré le culte de la vieillesse et le respect de la misère. (*Très bien ! et applaudissements à gauche*)⁷⁰.

⁷⁰ JORF. Sénat, séance du 15 avril 1911, p. 470-479

Date	Institution	Acte
1901	Loi de 1901	Mise en liquidation de la congrégation des dames zélatrices de la Sainte-Eucharistie.
1904	Loi de 1904	Saisie des biens de la congrégation.
19 nov. 1906	Conseil de Paris	Délibération 1906.C.939 (M. Chautard, rapporteur) octroyant une subvention pour l'acquisition du terrain.
16 déc. 1910	Chambre des députés	Dépôt par le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts d'un projet de loi autorisant l'installation d'un lycée de jeunes filles dans l'ancien couvent des dames zélatrices de la Sainte-Eucharistie.
16 mar. 1911	Chambre des députés	Discussion et adoption du projet de loi (M. Thierry Cazes, rapporteur)
21 mar. 1911	Sénat	Présentation du texte au Sénat et renvoi devant la commission des finances.
24 mar. 1911	Présidence de la République	Décret portant nomination de M. Marraud, conseiller d'État, directeur général de l'enregistrement, à la fonction de commissaire du gouvernement assistant le ministre des Finances dans la discussion d'un projet de loi autorisant l'installation d'un lycée de jeunes filles dans l'ancien couvent des dames zélatrices de la Sainte-Eucharistie, à Paris, rue de Douai.
10 avr. 1911	Conseil de Paris	Délibération 1910.2248 (M. Rebeillard, rapporteur) confirmant la subvention pour l'acquisition du couvent.
14 avr. 1911	Sénat	Dépôt du rapport (M. Bienvenu Martin, rapporteur) de la Commission des finances, chargée d'examiner le projet de loi adopté par la Chambre des députés. Déclaration d'urgence et discussion immédiate ordonnée.
15 avr. 1911	Sénat	Discussion du projet de loi. Rejet au scrutin de la demande de renvoi pour avis devant la commission des liquidations. Adoption de la loi.
30 avr. 1911	Présidence de la République	Promulgation de la loi.
Avr.-Juil.	Conseil d'État	Demande d'avis sur la déclaration d'utilité publique.
10 juil. 1911	Présidence de la République	Décret déclarant d'utilité publique la construction du lycée de jeunes filles rue de Douai, à Paris.
12 juil. 1911	Chambre des députés	Dépôt et lecture du rapport et adoption du projet de loi portant ouverture de crédits sur l'exercice 1911 au titre du budget général (ouverture du crédit de 2,5 millions de francs).
Déc. 1911	Chambre des députés	Vote du budget 1912 et allocation d'un crédit de 850 000 francs.
15 mai 1912	-	Pose de la première pierre.
27 mar. 1912	Préfecture de la Seine	Délivrance du permis de construire.
13 jan. 1913	Présidence de la République	Décret portant création du lycée Jules-Ferry.
6 juil. 1913	Ministère de l'Instruction publique	Arrêté portant nomination d'Anne Amieux au poste de directrice du lycée Jules-Ferry.
24 juil. 1913	Présidence de la République	Décret fixant les frais de scolarité au lycée Jules-Ferry.
20 sept. 1913	Préfecture de la Seine	Vérification de la conformité des travaux.
1er oct. 1913	-	Rentrée scolaire.
26 oct. 1913	-	Inauguration par le président du Conseil, ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts, le vice-recteur de l'académie de Paris et le directeur de l'enseignement secondaire.

Figure 1 - Chronologie juridique de la création du lycée Jules Ferry (1901-1913)

CHAPITRE II

ADMINISTRER UN LYCÉE EN CONSTRUCTION

A. La naissance (1913-1926) : destructions, constructions et aménagements

1. Un pionnier en terrain hostile ?

La place de Clichy et le quartier à la Belle Époque

L'emplacement du couvent est à quelques centaines de mètres de Pigalle et de Blanche, lieux de plaisirs, de loisirs, de prostitution et de criminalité, où les cabarets et bistrotts sont florissants. Nous sommes dans un quartier « *très populeux* »⁷¹, au pied de Montmartre pris en tenaille entre le 18^e arrondissement laborieux et révolutionnaire et le 9^e arrondissement industriel et frivole, entre le repère des artistes et creuset de l'avant-garde artistique, les grands magasins et grandes banques, et la gare Saint-Lazare. Le lycée Jules-Ferry est donc un pionnier, au sens propre, de l'Instruction publique, dans un quartier cosmopolite qui n'est pas des plus calmes si l'on considère la mission d'éducation morale portée par les établissements scolaires. C'est un point important à considérer pour étudier les rapports de fermeture ou d'ouverture entretenus par le lycée avec son environnement immédiat.

⁷¹ Henriette Degouy-Wurmser, *Trois éducatrices modernes. Mlles Léonie Allégret, Marguerite Caron, Amieux*, Paris, PUF, 1934, 151 p.

En 1913, nous sommes à peine plus de quarante ans après la Commune, qui débute avec l'affaire des canons de la Garde nationale, entreposés à Montmartre. La butte et la basilique du Sacré-Cœur sont les symboles de cette période troublée et sont érigés en emblème l'expiation des crimes révolutionnaires par la République de l'Ordre moral. La basilique est inaugurée en 1891, mais n'est pas achevée avant 1914. La mention du nom de Montmartre n'est donc pas anodine. Ainsi, lorsqu'un chroniqueur du *Matin* écrit qu'un « nouveau lycée de filles, placé sous l'invocation de Jules Ferry, va s'ouvrir à Montmartre »⁷², cela prend une connotation n'est pas neutre, et prendre une valeur péjorative et dépréciative, surtout qu'il parle, comme les conservateurs, de « lycée de filles » et non de jeunes filles. A quelques encablures de Pigalle, cette distinction sémantique est capitale.

L'aménagement de la place de Clichy est encore récent, puisqu'il est réalisé au moment des travaux de la ligne 2 du métro, inaugurée en 1902. La circulation devient de plus en plus encombrée et dangereuse sur la place de Clichy, à une époque où les voitures se multiplient. En 1891, il y en a 300 en circulation à Paris ; en 1913, elles sont plus de 100 000⁷³. La rue parisienne de la Belle Époque est une rue étonnante où « le crottin de cheval et les vapeurs d'essence se mêlent »⁷⁴.

En matière criminelle, le quartier où est implanté le lycée n'est pas le pire de la capitale, mais il est loin d'être le plus calme. Conformément aux directives du préfet Lépine, les gardiens de la paix mènent, à l'image des chevauchées de la maréchaussée d'Ancien Régime, des campagnes d'arrestation massives, appelées « razzias » ou « battues ». On peut ainsi connaître la géographie des arrestations réalisées en 1909 cours d'une de ces campagnes, avec par exemple 2009 dans le 18^e arrondissement, quand le 7^e n'en voit que

⁷² « Propos d'un parisien », *Le Matin*, 27 septembre 1913.

⁷³ Jean-Marc Berlière, *Naissance de la police moderne*, Paris, Perrin, 2011, p. 235.

⁷⁴ « En 1908, 55 291 automobiles particulières, 261 723 vélocipèdes, 5 256 vélocipèdes à moteur, 15 389 voitures de place, de remise et de course et 2240 tramways forment un ballet ininterrompu dans lequel les derniers cavaliers côtoient toute la gemme imaginable de voitures à bras, à cheval, à pétrole, de chars à bœufs, de cyclistes, d'omnibus à chevaux ou à moteur, de tramways électriques ou à vapeur, au milieu desquels une marée de piétons a de plus en plus de mal à trouver sa place. Cette circulation, terriblement compliquée par les vitesses de plus en plus inégales des véhicules, provoque des accidents dont le développement ne laisse pas d'être préoccupant. Surtout, elle pose tous les problèmes que l'on peut imaginer – régulation du flot, intersections et carrefours, traversée des piétons, stationnement des véhicules de toute sorte, circulation et réglementation des transports en commun et des voitures de place – dont la solution incombe aux préfets de police ». *Ibid.*, p. 235-236.

162⁷⁵. Cela donne une idée de l'atmosphère qui règne dans l'environnement immédiat du futur lycée : divertissements, commerces, cabarets, délinquance et criminalité relativement répandue. Face à la multiplication des cambriolages, les commerçants du quartier de l'Opéra constituent même une milice pour protéger leurs boutiques la nuit. Le futur lycée est au beau milieu du cercle d'action de la bande à Bonnot : en 1911, un garçon de recettes de la Société générale est abattu rue Ordener (18^e) ; en février 1912, c'est place du Havre (9^e), à quelques pas du lycée Condorcet et du lycée Racine, que l'agent Garnier est abattu par la bande à Bonnot. En avril 1912, Raymond Callemine est arrêté rue de la Tour d'Auvergne (9^e). Il est inutile de préciser que la proximité de Pigalle, qui attire des gens du monde entier avec ses cabarets et estaminets et où la criminalité et la prostitution sont florissantes, a un effet certain sur la réputation du futur établissement.

Faire accepter un lycée de jeunes filles

Anne Amieux, la première directrice du lycée Jules-Ferry, a bien compris ce à quoi elle devrait faire face, et met tout en œuvre pour assurer le succès de la maison. Nommée en juillet 1913, elle prend possession du lycée aussitôt et entreprend une véritable campagne de communication. Elle et ses anciennes élèves font visiter l'établissement à plus de 300 personnes en août et à un nombre indéterminé mais supérieur en septembre. En octobre, environ 600 visiteurs membres des sociétés *L'art à l'École* et *Les Amis de Paris*, viennent dans les murs.

Pour pallier les réserves du public concernant l'enseignement secondaire féminin, elle fait apposer des affiches et distribuer des tracts et prospectus. Pour gagner la confiance des familles qui regrettent les dames zélatrices de la Sainte-Eucharistie, elle visite le curé de la paroisse. Elle ignore les institutions libres qui s'inquiètent pour leur pérennité après l'ouverture du lycée – et elles ont des raisons de s'inquiéter, car sur les 366 élèves inscrites à la fin de l'année scolaire 1913-1914, 45 % étaient inscrites dans les cours libres du quartier⁷⁶. Afin de calmer la contrariété des élus conservateurs qui sont nombreux à habiter le quartier à l'époque, elle prend contact avec eux par courrier ; tous répondent et certains viennent visiter le lycée. Les fournisseurs auraient préféré que les 5 000 m² du lycée soient occupés par des activités plus lucratives et rentables ; Anne Amieux répond en affirmant sa volonté d'intégrer

⁷⁵ AD75, D/B 406. Cité dans *Ibid.*

⁷⁶ Rapport d'Anne Amieux au Conseil académique, session 1914. AN, AJ¹⁶ 2697.

le lycée au tissu économique local en faisant travailler autant que possible les commerçants du quartier⁷⁷.

Les efforts de la direction, appuyés par les parents qui attendaient le nouveau lycée, « ont réussi à créer un grand courant d'opinion favorable à la maison »⁷⁸. Ceux des parents d'élèves qui sont journalistes œuvrent eux aussi au lancement du lycée⁷⁹, en publiant des articles élogieux à son sujet⁸⁰.

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Il y a notamment une double page très élogieuse dans *Le Monde Illustré*. « Inauguration du lycée Jules-Ferry », n° 2953, 1^{er} novembre 1913, *Le Monde Illustré*, p. 270-271. On trouve des articles dans *Le Matin* (27 octobre 1913), *Le Petit Parisien* (27 octobre 1913), *Le Gaulois* (27 octobre 1913) et *Le Temps* (28 octobre 1913). La plupart du temps, les articles restent descriptifs.

Le quartier en trois cartes postales

Illustration n° 4 - La place de Clichy vers 1910

Source : Carte postale ancienne.

Ordre public, circulation et divertissements

L'image est intéressante, car elle nous donne à voir l'environnement immédiat du lycée, dans un Paris entre le XIX^e siècle et le XX^e siècle. On note la variété des véhicules qui traversent la place de Clichy : voitures, tramways, omnibus, charrettes tirées par des chevaux et piétons qui traversent la chaussée en de nombreux endroits. Les nombreuses et longues terrasses des cafés et brasseries qui bordent la place nous resituent dans un quartier commerçant, où les publicités tapissent certaines façades. On note la présence du Wepler, établissement fondé en 1892 qui est alors en train de devenir une institution réputée du quartier.

Illustration n° 5 - La rue Lepic (18e arrdt.) vers 1900

Source : Carte postale ancienne.

Le 18^e arrondissement laborieux et révolutionnaire

Nous sommes à 200 mètres de la parcelle du lycée ; la rue Lepic monte vers les Abbesses et vers Montmartre. C'est une rue très animée, avec principalement des commerces alimentaires. Quelques cafés et cabarets se signalent avec leurs enseignes et leurs devantures. L'image nous présente la rue Lepic en début de journée, à l'heure du marché, alors que les vendeuses et les vendeurs ont installé leurs charrettes sur la droite de la chaussée et qu'ils proposent leurs marchandises. Les vêtements nous situent dans un milieu populaire, avec la présence de femmes qui semblent être des domestiques envoyées en courses par leurs patrons (à gauche). On note une fois de plus la variété des moyens de transport et des véhicules : bicyclette, cheval, charrette à bras.

Illustration n° 6 - Les rues Fontaine et de Douai au début de l'Entre-deux-guerres

Source : Carte postale ancienne.

Le 9^e arrondissement industriel et frivole

Nous sommes à 250 mètres du lycée, dans la rue de Douai (qui part vers la gauche). Le 9^e arrondissement est connu pour les nombreux cabarets et cafés qui s'y trouvent. Pigalle n'est d'ailleurs qu'à 100 mètres sur la droite. On note la présence de plusieurs activités emblématiques du quartier : un cabaret qui présente une revue de nu, un café-tabac surmonté d'un établissement qui se vante d'avoir « *les spectacles les plus légers de Paris* ». En face, le *Normandy*, une boîte de nuit. Sur la droite, la rue Fontaine remonte vers la place Blanche, où se situe le Moulin Rouge. On note que tous les gens présents sur la carte postale sont des hommes, à l'exception d'une femme qui traverse la rue, au centre. Si l'on considère le rôle d'éducation morale des lycées de jeunes filles, il est évident que le quartier n'est pas le plus approprié ni le plus accueillant pour les jeunes filles de la bonne société. Le lycée Jules-Ferry est une sorte de pionnier de l'Instruction publique dans un quartier cosmopolite. Cependant, il faut noter qu'il tourne le dos à l'est parisien, sa porte principale étant ouverte sur la place de Clichy, tournant le dos à Blanche et Pigalle, regardant vers le 17^e arrondissement, un quartier plus calme.

2. Un établissement aux locaux composites

Le lycée en 1913

Signe de la prudence de l'administration, le lycée Jules-Ferry est conçu au départ comme un établissement composite, qui associe des bâtiments nouveaux et des bâtiments anciens réaménagés pour l'enseignement. On se trouve donc en présence d'un lycée hybride, composé d'une aile moderne (1913) et d'une aile ancienne, hérité de l'ancien couvent (1869). La prudence de l'administration se manifeste en cela que les premières extensions sont déjà planifiées dans le projet de 1912⁸¹ ; ces constructions futures sont conditionnées par la réussite de l'établissement et par la croissance des effectifs. Si le lycée Jules-Ferry et sa directrice réussissent, on agrandira. S'ils échouent, on le laissera tel quel.

En 1913, les bâtiments sont constitués d'une aile nouvelle en forme de V, dont la pointe est orientée en direction du centre de la place de Clichy. Une aile bordant le boulevard de Clichy protège la cour de récréation de cet axe très fréquenté. À l'endroit où le boulevard de Clichy s'oriente vers l'est, la jointure avec l'ancien couvent se fait ; le bâtiment est construit perpendiculairement au boulevard. Il sépare la parcelle et permet à l'établissement d'avoir deux cours de récréation arborées.

L'activité du quartier explique bien entendu une volonté certaine de se préserver de l'extérieur. C'est dans ce but que sont érigés des murs d'enceinte sont construits sur le boulevard de Clichy et sur la rue de Douai, afin de soustraire les jeunes filles au regard des passants ; ce mur est haut d'à peu près 3,20 mètres⁸². La séparation avec l'extérieur est également prévue avec la plantation d'une haie d'arbres qui longe l'enceinte et empêche les habitants des immeubles qui font face au lycée d'avoir une vue plongeante sur les cours de récréation.

⁸¹ Le projet de construction de l'aile sur la rue de Douai est déjà mentionné sur les plans annexés au permis de construire de 1912. AD75, VO¹¹ 721.

⁸² La hauteur du mur a pu être approximativement calculée grâce à une carte postale de la villa Vintimille (58 rue de Douai), où l'enceinte apparaît. Il a été possible d'avoir un ordre de grandeur grâce à la taille des passants (adultes) présents sur la carte. Le mur semble deux fois plus haut que ces derniers.

Plan de masse n° 2 - Projet de 1912

Source : AD75, VO¹¹721.

LÉGENDE

- Murs
- Anciens bâtiments du couvent, réaménagés
- Nouveaux bâtiments du lycée
- Jardins

À l'intérieur de l'établissement, le V initial est en grande partie réservé aux services administratifs du lycée et à leurs dépendances : cabinets de la directrice et de l'économe, parloirs, salles et vestiaires de professeurs, bibliothèque, infirmerie et bureau de la surveillante générale. Les salles de classes sont au nombre de 18, dont 9 indifférenciées, 6 spécialisées (Enseignement ménager, couture, dessin, histoire-géographie, physique et chimie) et 3 d'études. Pour un effectif initial de 330 élèves, l'installation est plus que confortable au cours de l'année scolaire 1913-1914.

La façade principale du lycée est orientée vers la statue du maréchal Moncey qui trône au centre de la place de Clichy. Si sa composition est monumentale, sa mise en perspective dans le tissu urbain l'est moins : même si elle se situe dans l'alignement du boulevard de Clichy puis du boulevard des Batignolles, les immeubles de la rue de Douai empiètent sur la perspective et la rendent plus modeste. Généralement, lycées de jeunes filles ne sont d'ailleurs pas situés le long des grands axes : ainsi est Fénelon, construit rue Saint-André-des-Arts, en retrait du boulevard Saint-Germain et du boulevard Saint-Michel ; ainsi est Lamartine, installé rue du Faubourg Poissonnière, en retrait de la rue Lafayette et du boulevard Magenta ; ainsi est également Racine, bâti rue du Rocher, à quelques pas du boulevard Haussmann et de la gare Saint-Lazare. Les perspectives monumentales et les ouvertures sur les grands axes de circulation sont plutôt réservées aux lycées de garçons, avec les exemples emblématiques de Louis-le-Grand, Montaigne et Chaptal qui imposent leur masse dans le tissu urbain, parfois en occupant un îlot entier⁸³. Le lycée Jules-Ferry a un peu des deux : il est situé le long d'un grand boulevard duquel il s'isole pourtant ; il tourne le dos à la rue Caulaincourt et au cinéma Hippo-palace qui se situent au nord de la parcelle.

La composition de la façade principale est fondée sur une symétrie axiale parfaite. La partie inférieure est occupée par un imposant portail en fer forgé qui épouse un grand arc surbaissé taillé dans le sous-bassement de pierre de taille qui constitue l'assise du lycée au rez-de-chaussée, jusqu'à la hauteur de la corniche qui court tout le long de la façade. On note le traitement particulier réservé à la façade principale, qui se distingue des deux façades latérales dont la partie inférieure est constituée par l'alternance de pierre de taille (pour les parties vives) et de briques. Le grand portail est l'œuvre d'Émile Robert, ferronnier réputé du

⁸³ Marc Le Cœur, « Les lycées dans la ville : l'exemple parisien (1802-1914) », n° 90, *Histoire de l'éducation*, § 30-31.

début du XX^e siècle. L'ornementation est sobre et élégante, associant des feuilles de lauriers avec les traditionnelles volutes qui sont la signature du ferronnier d'art. Le portail est ajouré et une vitre opaque est fixée derrière la structure du fer forgé. Contrairement au choix qui est fait au lycée Louis-le-Grand, où les arcs de la porte de la façade principale sont clos par des baies vitrées transparentes qui laissent voir le hall d'entrée, le vestibule du lycée Jules-Ferry reste un lieu qu'on soustrait au regard de l'extérieur.

Au-dessus de ce portail est disposé un entablement où est gravé le nom du lycée. Deux rubans de pierre sculptés encadrent le portail horizontalement ; ils présentent des motifs de fleurs au pétiole croisé qui sont très similaires à ceux qui ornent l'annexe du lycée Fénelon, rue Suger. Dans les interstices, le monogramme de la République française s'inscrit dans deux cercles. Au-dessus du fronton se situe la bibliothèque des professeurs et les appartements de fonction de la directrice et de l'économe. Leurs fenêtres sont encadrées par deux imposants piliers de briques.

La partie supérieure du bâtiment est bordée par une corniche saillante décorée d'une frise de mosaïque sur lesquels s'épanouissent des motifs de palmes en pastilles de céramique reliées entre elles par une guirlande de pendeloques et de fleurs stylisées, dans une symbolique très universitaire. Le pavillon de la place de Clichy, qui est le plus ancien, domine les autres ailes par sa composition monumentale et verticale, là où les deux ailes qui en partent ont une composition nettement horizontale.

Illustration n° 7 - L'élévation de la façade principale (1913)

Source : *Le Monde Illustré*, 1^{er} novembre 1913.

Les extensions de 1914 et 1917

Le lycée dirigé par Anne Amieux connaît rapidement un très vif succès. 330 élèves sont inscrites à la rentrée 1913. À la rentrée 1915, les effectifs ont déjà doublé ; lors de la rentrée 1917, elles sont déjà 929, soit une augmentation de presque 300 % en quatre ans⁸⁴. Au cours de la Première Guerre mondiale, le lycée Jules-Ferry est le seul lycée parisien dont les effectifs, loin de chuter, connaissent une augmentation d'autant plus importante au regard du contexte dans lequel elle intervient. Sur la période 1914-1916, ses effectifs augmentent de 98 unités, alors que Molière en perd 180, Victor-Duruy 124, Fénelon 94, Racine 84, Lamartine 81 et Victor-Hugo 77⁸⁵. En pleine guerre, le lycée est agrandi à deux reprises. Il est remarquable que l'État ait consenti à engager une telle dépense en plein conflit, alors que les matériaux sont rares et que l'effort est surtout orienté vers l'approvisionnement du front.

⁸⁴ Registre des élèves (1913-1928). AD75, 1447W 217.

⁸⁵ Rapport sur l'enseignement secondaire des jeunes filles pendant la guerre. Conseil académique, session 1914-1916. AN, AJ¹⁶ 2700.

La première extension est réalisée en deux phases. La première consiste en le prolongement du lycée sur la rue de Douai ; la deuxième prévoit la construction du pavillon situé le long de la rue de Douai et de l'îlot Pierre Haret, où il est mitoyen avec l'hôtel Vintimille, une maison de santé privée. On a très peu de sources sur ces deux extensions ; pour avoir une idée de leur chronologie, il a fallu recourir aux sommiers des dépenses tenus par les services de l'économat. Les paiements sont ordonnancés en deux vagues, qui s'étendent entre 1914 et 1916 pour la première tranche et entre 1917 et 1919 pour la deuxième tranche⁸⁶. La somme est trop réduite pour représenter l'ensemble des travaux effectués. Comme pour la construction, un financement direct de l'État a sans doute été mis en place et il est donc impossible de chiffrer le coût des travaux de manière très précise.

Pour autant, la nouvelle aile ainsi réalisée en deux temps est dans le même style que le V initial, bâtie avec des matériaux de qualité. Le seul indice qui laisserait penser qu'on a cherché à faire des économies tiendrait au fait qu'on a réutilisé les fondations de l'ancien couvent et qu'on semble les avoir prolongées avec les matériaux issus de sa destruction et non avec des matériaux neufs. Ce remploi est visible car les pierres ont été laissées apparentes sur l'élévation intérieure. Quant à la ferronnerie d'art extérieure du rez-de-chaussée, les réceptacles pour des fleurs en cuivre restent vides. Il est évident qu'en période de guerre, ce métal est plus utile au pays dans les usines d'armement que sur les façades d'un lycée de jeunes filles.

⁸⁶ Sommier des dépenses (1913-1921). AD75, 1447W 132.

Plan de masse n° 3 - Les premières extensions (1914-1919)

Sources : Permis de construire, AD75, VO¹¹ 721 ;

Henriette Degouy-Wurmser, *Trois éducatrices modernes. Mlles Léonie Allégret, Marguerite Caron, Amieux*, Paris, PUF, 1934, 151 p. ; Rapport sur l'enseignement secondaire des jeunes filles, Conseil académique, sessions 1914-1916. AN, AJ¹⁶ 2700.

LÉGENDE

—	Murs
■ (gris foncé)	Anciens bâtiments du couvent réaménagés
■ (noir)	Nouveaux bâtiments du lycée (1913)
■ (gris moyen)	Extension de 1914-1916
■ (gris clair)	Extension de 1917-1919
□ (blanc)	Cour couverte

Illustration n° 8 - Le nouveau bâtiment (1913)

Source : Carte postale ancienne, collection de l'auteur.

Après avoir vu le lycée côté place, on peut ici l'observer côté cour. On retrouve la même impression de rigueur rationaliste, notamment avec les façades des ailes où sont installées les classes. Ces corps de bâtiments latéraux ont une composition horizontale, scandée par des piliers de béton armé habillés de briques polychromes. Celles-ci sont comme serties sur le béton armé et mises en valeur un socle de pierre de taille auquel répond un rappel de ce même matériau au niveau de la jonction entre le rez-de-chaussée et le 1^{er} étage. Les piliers de béton sont habillés de briques beiges uniformes au rez-de-chaussée, tandis qu'une discrète polychromie s'installe dans étages supérieurs. Une frise de briques rouges couronne chaque pilier et opère la jointure avec la corniche ornée de mosaïques. On retrouve cette même polychromie dans l'habillage des garde-corps du 1^{er} étage.

La structure générale du bâtiment, avec les piliers et les dalles, est bien lisible sur la façade et permet de libérer l'espace nécessaire aux grandes baies vitrées qui ajournent le bâtiment. La cloison extérieure étant légèrement en retrait de l'alignement des piliers, cela crée une impression d'arrière-corps qui soulignent leur ordonnance et le rythme qu'ils donnent à la façade.

La cour de récréations est agencée comme un jardin de style paysager, avec des allées gravillonnées qui forment des chemins ondulés. Plusieurs massifs plantés constituent le jardin de l'établissement. On note également la mise en valeur des toits-terrasses, où la nature est plus policée, avec des arbres taillés et des jardinières plantées de fleurs.

Le nouveau bâtiment du lycée Jules-Ferry est donc singulier en cela qu'il dispose d'une structure qui permet de larges ouvertures et affirme une certaine rigueur rationaliste, dans les pas d'Émile Vaudremer et de François Le Cœur, dont les contributions à l'architecture publiques sont tout à fait capitales. Son esthétique, relativement épurée et discrète, lui donne un aspect extérieur austère mais clair et lumineux.

Illustration n° 9 - L'ancien bâtiment du couvent (1913)

Source : Carte postale ancienne, collection de l'auteur.

Le bâtiment de l'ancien couvent tranche avec l'aile conçue par Pierre Paquet. Son architecture est d'inspiration néoclassique, et la composition est relativement commune. Le bâtiment est rectiligne, composé d'une partie centrale encadrée par deux avant-corps. La partie centrale à trois étages et sa linéarité est rompue par un léger avant-corps central, surmonté au 3^e étage par un fronton et un toit en bâtière. Le rez-de-chaussée est une ancienne galerie d'arcs en plein cintre. La couverture est un toit brisé percé de lucarnes en façades ; les combles sont alors utilisés pour le logement du personnel logé. Ce type de couverture contraste vivement avec les toits-terrasses des nouveaux bâtiments. De plus, visuellement, l'enduit clair tranche avec les couleurs chaudes des briques.

L'association des deux bâtiments est une curieuse personnification de l'histoire de l'enseignement secondaire des jeunes filles et de l'éducation des filles, puisqu'elle associe l'école ancienne des congrégations religieuses, réaménagée, et l'école nouvelle voulue par la République, où doit triompher la rationalité. Le symbole est d'autant plus vif que la nouvelle aile est construite sur l'emplacement de l'ancienne chapelle des dames zélatrices de la Sainte-Eucharistie. Le drapeau tricolore a remplacé la croix sur la façade, le grand hall où se déroulent les distributions de prix a pris l'emplacement du chœur de la chapelle, le chiffre de la République a succédé aux quadrilobes ecclésiastiques, le cabinet de la directrice a remplacé l'office de la supérieure générale.

Le long temps des locaux provisoires

Année	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921	1922
Effectif en novembre	327	359	564	538	911	931	1 193	1 275	1 274	1 216

Figure 2 - Effectifs des élèves (1913-1922)

Source : Livres journal d'entrées et de sortie des élèves. AD75, 1447W 217 et 218.

Au fil de l'augmentation des effectifs du lycée Jules-Ferry (figure 2), l'administration recourt à des moyens de fortune pour assurer de bonnes conditions de travail aux élèves et aux professeurs : une partie des combles de l'ancien couvent, initialement réservées au logement du personnel, est reconvertie en salles de classes, mais cette situation ne satisfait pas la directrice, qui juge le cube d'air insuffisant pour une classe entière⁸⁷. C'est pour cette raison qu'elle décide en 1920 de la construction d'un bâtiment provisoire, dont la réalisation est laissée à la charge du lycée ; elle déplore la brèche de 104 473 francs ainsi faite dans le fonds de réserve. Cette dépense est relativement considérable puisqu'elle représente 7 % des dépenses annuelles pour 1921⁸⁸ et l'équivalent de l'ensemble des traitements et gages du personnel pendant un mois et demi. Trois ans plus tard, la situation ne s'est guère améliorée :

« La situation matérielle appelle bien des améliorations. Non que le lycée ne présente dans son plan et son exécution du confort et de la beauté, mais il est construit pour une population scolaire dépassée depuis longtemps ; trop petit, il entraîne des inconvénients fréquents, dans tous les ordres d'idée : hygiène, enseignement, bonne utilisation du temps, bonne organisation des services. Continuer pour achever la construction du lycée semble le seul remède et le serait. La dépense étant un obstacle insurmontable, nous procédons à de petites améliorations fragmentaires et provisoires (?) qui malheureusement ne créent pas de place et ne sont pas toujours propres à embellir le lycée. »⁸⁹

L'histoire des bâtiments du lycée Jules-Ferry est une histoire organique : les bâtiments se sont étendus au miroir de l'augmentation de la population scolaire et des crédits alloués ou refusés par l'administration de l'Instruction publique. Jusqu'à son hypothétique finition, l'établissement est un bâtiment inachevé, sa disposition est vécue comme étant temporaire et des aménagements dès le départ conçus comme provisoires sont réalisés pour répondre

⁸⁷ Rapport de la directrice du lycée Jules-Ferry au Conseil académique, session 1923. AN, AJ¹⁶ 2703.

⁸⁸ Sommier des dépenses 1913-1921. AD75, 1447W 132.

⁸⁹ Rapport de la directrice du lycée Jules-Ferry au Conseil académique session 1924. AN, AJ¹⁶ 2704.

aux besoins en espace. Cependant, la direction semble dans la plus complète incertitude quant à la chronologie de la réalisation de ces travaux, aussi, les réalisations effectuées sont du provisoire de longue durée. Signe de l'incertitude qui règne quant à l'ordonnement des travaux d'achèvement, la directrice fait réaliser en 1926 un réfectoire provisoire d'approximativement 150 places⁹⁰, pour désengorger (ou remplacer ?) celui de 120 places qui se situe au rez-de-chaussée.

Plan de masse n° 4 - Le temps du provisoire (1919-1930)

Source : Permis de construire. AD75, VO¹¹ 721.

LÉGENDE

—	Murs
■ (gris foncé)	Anciens bâtiments du couvent réaménagés
■ (gris clair)	Nouveaux bâtiments en 1920
■ (blanc)	Salles provisoires (1921-1922)
■ (hachuré)	Réfectoire (1926-1927)
■ (blanc)	Cour couverte

⁹⁰ Permis de construire et rapport de l'architecte voyer. AD75, VO¹¹ 721.

En 1928, l'inspecteur d'académie chargé du rapport de synthèse sur l'enseignement secondaire des jeunes filles résume la situation ainsi : « *Le lycée Jules-Ferry est toujours inachevé ; il est déjà trop petit pour sa population scolaire et pour ne pas étouffer il doit procéder presque chaque année à des aménagements de fortune* »⁹¹. Depuis 1919, époque où, faut-il le rappeler, il accueillait déjà des élèves en surnombre, le lycée a vu ses effectifs augmenter de 30 % sans aménagement pérenne pour lui permettre d'absorber cette croissance.

L'espace total est une préoccupation importante, mais les administrateurs des lycées sont aussi des pédagogues. L'aménagement et la possession de salles spécialisées est un problème constant pour les directrices. Des aménagements de fortune sont également réalisés dans les salles, par exemple afin d'augmenter le nombre de laboratoires de sciences. La directrice écrit, impuissante, qu'elle n'a : « *qu'une seule salle de physique pour cinq professeurs, dont quatre sont toujours présents simultanément* »⁹². La récurrence avec laquelle les directrices successives signalent ce genre de situation, les problèmes de locaux et de capacité d'accueil laisse penser que le grand dilemme de l'Entre-deux-guerres est pour elles de maintenir la maison dans un état de marche acceptable, à défaut d'être satisfaisant.

⁹¹ Rapport sur l'enseignement secondaire des jeunes filles. Conseil académique, session 1928. AN, AJ¹⁶ 2706.

⁹² Rapport de la directrice du lycée Jules-Ferry. Conseil académique, session 1923. AN, AJ¹⁶ 2703.

B. La prospérité (1930-1936) : les grands travaux

1. Histoire d'une fortification

Contexte et établissement de la chronologie

En 1931, la situation de l'enseignement secondaire à Paris est telle que les parents d'élèves, à travers la voix de Paul Hunziker, président de la Fédération nationale des associations de parents d'élèves des lycées et des collèges, demandent aux élus de trouver une solution au problème de la surcharge des locaux scolaires et du manque de structures :

« La direction de l'enseignement secondaire et les chefs d'établissements, agissant d'accord, multiplient les classes ; mais celles-ci comptent des effectifs très supérieurs aux effectifs réglementaires. On trouve dans tous les lycées de Paris des classes de 50 élèves, parfois de 60 et 70. Les plus chargées sont non seulement la 5^e et la 6^e, mais aussi les classes de 7^e, 8^e, 9^e, 10^e... [...] Il faut donc remédier – et tout de suite – à cette grave situation. Comment ? Par l'ouverture de nouveaux lycées. La construction de certains d'entre eux est déjà décidée : pour les jeunes filles à Vaugirard, à Sceaux ; l'agrandissement du lycée Jules-Ferry va être également réalisé et les 50 millions affectés à l'enseignement secondaire dans le projet de loi sur l'outillage national seront vraisemblablement utilisés pour ces travaux considérés comme les plus urgents. Il en est d'autres. Le lycée Molière doit nécessairement être agrandi. Victor-Hugo également »⁹³.

Les grands travaux sont rattachés au plan d'outillage national voté par le Parlement. Ce plan, adopté par le Parlement en 1931, prévoit l'attribution de 50 millions pour l'enseignement secondaire. 35 millions de francs sont affectés à la construction du lycée Camille-Sée et 15 millions au lycée Jules-Ferry⁹⁴. Il faut attendre le plan Marquet (1936) pour que les fonds nécessaires à la construction des autres établissements soient débloqués : 138 millions de francs permettent alors la création des lycées Claude-Bernard, Jean-de-la-Fontaine, du cours de Vincennes, Marie-Curie (Sceaux), Marcelin-Berthelot (St-Maur-des-Fossés)⁹⁵.

Si l'agrandissement du lycée Jules-Ferry est considéré depuis le début des années 1920 comme une nécessité au regard de son succès et des conditions de travail très perfectibles qui y règnent, ce n'est qu'au début des années 1930 que les choses semblent prendre tournure. Le premier plan qui prévoit l'agrandissement du lycée date de 1929 ; il annonce la réalisation de la première tranche pour 1930-1931. Le vote du plan d'outillage

⁹³ « L'insuffisance des locaux scolaires », *Le Petit Parisien*, 9 novembre 1931.

⁹⁴ Exposé général du 15 avril 1943. Délégation générale à l'équipement national. Plans d'équipement nationaux. AN, F¹⁷ 14476.

⁹⁵ *Ibid.*

national intervenant en 1931, il est peu probable que les travaux de construction aient commencés en 1930 avant l'attribution de la subvention. En 1934, *Le Petit Parisien* parle de « la dernière [tranche du lycée Jules-Ferry] qui vient d'être réalisée en deux ans, conformément au programme du dernier plan d'outillage national »⁹⁶, ce qui fait débiter les travaux de construction en 1932 et semble plus convaincant. Ces derniers sont prévus en trois tranches⁹⁷ réalisées sur deux ans, de 1932 à 1934.

La chronologie des paiements aux fournisseurs est très éclairante pour comprendre la chronologie de la construction. Cette chronologie est très fiable, à quelques mois près (on ne peut pas différencier les acomptes des paiements après travaux), car elle est fondée sur des données elles aussi fiables : les paiements portés au registre des dépenses du lycée⁹⁸ et des articles de presse faisant état des travaux⁹⁹. On peut ainsi distinguer trois phases :

- 1) Le versement des acomptes et la réalisation des travaux préparatoires, en 1930 et 1931 (0,15 millions payés en 1930, 1,46 en 1931).
- 2) La réalisation du gros œuvre en 1932 (3,23 millions), 1933 (3,46 millions) et 1934 (3,12 millions).
- 3) Les finitions du gros œuvre et la réalisation du petit œuvre en 1935 (1,42 millions), 1936 (0,63 million) et 1937 (0,01 million).

Les locaux, quoiqu'inachevés, sont visités et officiellement mis en service à la rentrée 1934 par Aimé Berthod, ministre de l'Éducation nationale, et Francisque Vial, directeur de l'enseignement secondaire¹⁰⁰.

⁹⁶ « La visite par M. Berthod des nouveaux lycées de la région parisienne », *Le Petit Parisien*, 4 octobre 1934.

⁹⁷ ALJF, plans annexés au dossier du compte « Prorata ».

⁹⁸ Sommier des dépenses 1930-1935 et 1936-1941. AD75, 1447W 134 et 135.

⁹⁹ « Le programme des travaux pour l'agrandissement et la création de lycées de jeunes filles, poursuit le ministre, est encore plus important [que celui de l'enseignement secondaire des garçons]. Au lycée Jules-Ferry, au lycée Victor-Duruy, au lycée Lamartine, des travaux sont commencés ou vont l'être ». Dans l'article « Une meilleure répartition de l'enseignement secondaire dans Paris et sa banlieue. Les projets de M. Mario Roustan », n° 19832, *Le Petit Parisien*, 17 juin 1931, p. 3 ; cette information est également reprise le même jour par *Le Matin*, dans l'article « Le développement de l'enseignement secondaire dans la Seine ».

¹⁰⁰ « M. Berthod a visité hier de nouveaux locaux scolaires », n° 18458, *Le Matin*, 3 octobre 1934, p. 6 ; « La visite par M. Berthod des nouveaux lycées de la région parisienne », n° 21037, *Le Petit Parisien*, 4 octobre 1934, p. 5. ; « M. Berthod visite de nouveaux locaux scolaires », n° 15836, *La Croix*, 4 octobre 1934, p. 5.

L'organisation et le déroulement des travaux

Plan de masse n° 5 - Première tranche des grands travaux (1931-1932)

Source : Permis de construire. AD75, VO¹² 148 ; ALJF, plans annexés au compte Prorata.

LÉGENDE

- Murs
- Anciens bâtiments du couvent réaménagés
- Locaux en 1930
- Extension de 1932

L'ensemble des plans liés à la grande extension de 1932-1934 sont consultables aux archives de la ville de Paris. Cependant, ces cartons ne renferment pas les mémoires des entrepreneurs mais seulement un jeu de plans annexés au rapport de l'architecte voyer et aux diverses autorisations et vérifications produites par l'administration de la Seine. Une partie de ces mémoires, ainsi que les devis généraux de certaines des phases ont été miraculeusement retrouvés dans les archives du lycée Jules-Ferry.

Grâce à ces documents, dont les données sont croisées avec les documents des archives de Paris et des témoignages d'anciennes élèves, on peut établir que les travaux sont prévus en plusieurs phases distinctes (voir plan de masse n° 5 et 6) :

- 1) Démolition d'une partie du couvent et aplanissement du terrain (côté boulevard de Clichy) en 1931 ;
- 2) Construction de l'aile du boulevard de Clichy en 1932 ;
- 3) Démolition de la partie restante du couvent début 1933 et réalisation de l'aile mitoyenne à l'ilot de la rue Pierre Haret cette même année ;
- 4) Construction du bâtiment au fond de la cour et du réfectoire en 1934 ;
- 5) Construction du gymnase haut en 1934-1935.

Plan de masse n° 6 - Deuxième tranche des grands travaux (1932-1934)

Source : Permis de construire. AD75, VO¹² 148 ; ALJF, plans annexés au compte Prorata

LÉGENDE

- Limites de la parcelle
- Locaux en 1930
- Extension de 1932
- Extension de 1933
- Extension de 1934

Les travaux ont été retardés en raison de dépassements de gabarits (hauteur des bâtiments) qui entraînent un avis défavorable de l'architecte voyer en février 1931¹⁰¹. Les plans sont examinés par le Conseil général des bâtiments civils en mai 1931, qui autorise les dépassements relevés¹⁰². Les mémoires principaux sont reçus en 1931 et le devis général est transmis le 16 février 1932 et approuvé par la direction de l'enseignement secondaire le 23 février 1932¹⁰³.

Une première partie des dépenses est liquidée le 2 décembre 1935, une deuxième l'est le 3 mars 1936 et une troisième le 24 septembre 1936¹⁰⁴. Cette phase de construction est gérée directement par Pierre Paquet, l'architecte, avec les services de l'économat. Malgré l'important surcroît de travail engendré par les travaux de construction, la collaboration entre l'architecte et l'économat a été efficace. En 1933, l'inspecteur d'académie note à propos de Berthe Faux, l'économe :

« Elle est passionnée pour son lycée, elle suit de très près les travaux en cours et est pour l'architecte le plus précieux des collaborateurs. Je ne parle pas de la comptabilité qui est parfaitement en ordre. Les sommes considérables qu'elle a à manier en raison du règlement des mémoires d'entrepreneurs qui lui est confié lui imposent un travail supplémentaire et une lourde responsabilité dont elle ne songe à se plaindre »¹⁰⁵.

Les sommes maniées entre 1930 et 1936 sont effectivement considérables. Le plan d'outillage national voté en 1931 alloue 15 millions de francs à l'agrandissement du lycée Jules-Ferry. Le devis initial prévoit une dépense de 13 677 778,00 de francs ; selon les registres des dépenses du lycée et sauf erreur, elles sont de 13 521 725,87 francs, ventilées comme suit :

¹⁰¹ Rapport de l'architecte voyer du 9^e arrondissement, le 28 février 1931. AD75, VO¹² 148.

¹⁰² Rapport fait au Conseil général des bâtiments civils par M. Pontremoli, inspecteur général des monuments historiques, séance du 7 mai 1931. *Ibid.*

¹⁰³ ALJF, dossiers des liquidations partielles du compte Prorata.

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ Rapport d'inspection de M. Héligon, le 2 février 1933. Dossier Berthe Faux. AN, F¹⁷ 24368.

Nom de l'entreprise	Spécialité	Montant (francs)	%
Degaine et frères	Ciment armé	6 739 847,33	49,84
André et Leriche	Menuiserie	1 108 493,00	8,20
Borderel et Robert	Ferronnerie d'art	605 954,00	4,48
Terrade	Peinture	580 517,58	4,29
Pierre Paquet	Honoraires	549 098,37	4,06
Pommier et Delaporte	Chauffage	506 501,00	3,75
Lécluse et Aillet	Terrassement	495 201,00	3,66
Piollet	Plomberie	473 505,00	3,50
Les charpentiers de Paris	Charpente et enclot	436 596,37	3,23
Gentil et Bourdet	Mosaïques	392 504,00	2,90
Monduit	Électricité	329 758,00	2,44
Fender	Parquet	284 672,00	2,11
Salmersheil et Monteil	Mobilier scolaire	216 601,50	1,60
Flicotteaux	Salles de sciences	142 240,00	1,05
Divers	Divers ¹⁰⁶	659 855,36	4,87
TOTAL (francs)		13 521 725,87	100

Figure 3 - Répartition des dépenses lors des grands travaux (1930-1936)

Source : Sommier des dépenses 1930-1935 et 1936-1941. AD75, 1447W 134 et 135.

En réalité, l'État ne prend à sa charge que 11 907 432,49 francs, la différence de 1 614 293,38 francs correspondant à la participation de l'établissement aux travaux et à l'équipement des nouveaux locaux mis à sa disposition, sur sa subvention annuelle fixe du Trésor. Une lettre de novembre 1937 notifie même à l'économat du lycée Jules-Ferry qu'il doit reverser au Trésor la somme de 42 567,51 francs dans les plus brefs délais au titre de trop-perçus¹⁰⁷ ! L'État ne débourse finalement que 12 millions sur la subvention de 15 qui est initialement budgétisée au Parlement.

¹⁰⁶ Démolition, charpente métallique, frises florales, matériel d'éclairage, ravalement, miroiterie, stores, raccordement au gaz, taxes municipales, petit matériel...

¹⁰⁷ Le directeur de l'enseignement secondaire à Mme l'économe du lycée Jules-Ferry, le 17 novembre 1936. ALJF, dossier du compte Prorata.

Illustration n° 10 – Élévation de la façade principale (vers 1935)

Source : Carte postale ancienne, collection de l'auteur.

Le lycée s'est étendu en clôture de sa parcelle. En se fortifiant, il a pris la forme d'un losange et ses hautes ailes protègent une cour unique où les élèves des deux cycles s'ébattent leurs de leurs récréations. Cette vue nous présente le lycée vers 1935 ; le mur d'enceinte qui longeait la rue de Douai est désormais remplacé par une aile, l'ancien couvent a été détruit et l'unité du bâtiment réalisée après plus de vingt ans d'un lycée hybride.

Plan de masse n° 7 - Planification des phases d'agrandissement (1929)

Source : ALJF, plans annexés au compte Prorata.

Illustration n° 11 - Élévation extérieure sur le boulevard de Clichy (vers 1935)

Source : Carte postale ancienne, collection de l'auteur.

Un lycée fortifié

Cette vue de l'établissement est sans doute la plus expressive lorsqu'on veut montrer que l'extension de 1932-1934 est une véritable fortification. Le lycée élève ses hauts remparts le long de sa parcelle, isolant définitivement la cour de récréation de l'extérieur, physiquement, visuellement et psychologiquement. Le bâtiment est imposant et présente sa façade austère au carrefour entre le boulevard de Clichy et la rue Caulaincourt. Il n'y a aucune porte ici, alors que cette situation aurait pu constituer une entrée plus monumentale pour le lycée ; pourtant, il n'y a que les baies vitrées donnant sur des circulations. Pour prendre une métaphore, on peut dire que le lycée tourne le dos à l'espace présenté sur cette photographie, probablement de bon matin au regard de l'absence de tout véhicule ou de tout passant.

Lycée Jules-Ferry, 77, Boulevard de Clichy, Paris - La Cour - Récréation des Petits Photo. Pierre Petit

Illustration n° 12 - Élévation intérieure sur la cour de récréation (vers 1935)

Source : Carte postale ancienne, collection de l'auteur.

Le beffroi de l'horloge

On retrouve la même cohérence et la même régularité dans la structure du bâtiment à l'intérieur. Ce qui vient l'égayer, c'est le pavillon vitré et surélevé qui porte la grande horloge du lycée et permet d'accéder au gymnase haut du 5^e étage. Ce traitement de la cage d'escalier en transparence rappelle une architecture très fonctionnelle qui est parfois utilisée dans l'industrie. Parmi les bâtiments contemporains de l'extension du lycée Jules-Ferry, on peut trouver une structure similaire au ministère du travail, un imposant bâtiment en V, construit à partir de 1929 place de Fontenoy par l'architecte Guillaume Tronchet (1867-1959) sur une commande du ministre Louis Loucheur. Les cages d'escalier intérieures sont vitrées de la même manière et le sommet de chaque beffroi est orné d'une horloge ; l'allure générale est néanmoins beaucoup plus massive et moins aérienne.

Illustration n° 13 - La coupole de la salle polyvalente (vers 1935)

Source : Carte postale ancienne, collection de l'auteur.

Une prouesse technique

La coupole du lycée Jules-Ferry, qui couronne sa salle polyvalente, est une réalisation technique remarquable au regard de sa date de construction et de son diamètre que de sa réalisation elle-même. Cette coupole est composée de ciment armé dans lequel a été intégré des pavés de verre organisés selon un modèle radioconcentrique. L'éclairage zénithal de la salle en entresol est ainsi assuré, d'une manière très monumentale et solennelle. La coupole elle-même n'est pas fixée à son socle mais simplement posée sur un joint de caoutchouc qui permet au béton de jouer en fonction de l'augmentation ou de la baisse de la température, ce qui empêche les fissures et la fragilisation de la structure.

2. La pression des effectifs sur les locaux scolaires

Le sureffectif et ses conséquences

Les grands travaux entrepris au début des années 1930 sont supposés mettre un terme au sureffectif. La capacité de l'établissement est presque doublée avec les agrandissements de 1932-1934. Pourtant, le nombre d'élèves ne double pas : il connaît une augmentation de 420 unités (+34 %) ce qui prouve à quel point la surcharge initiale est considérable et les locaux très sollicités. Dans les années 1920, la situation semble vraiment dramatique : on construit en catastrophe des locaux provisoires qui seront utilisés pendant presque dix ans. Il n'y a que 31 salles pour 39 divisions, dont 19 salles ordinaires et 11 salles spécialisées dont certaines occupent des classes à demeure qui ne peuvent être déplacées au regard des élèves accueillis et du matériel entreposé, voire du mobilier spécifique dédié à l'enseignement dispensé en son sein (jardin d'enfants, dessin, couture...).

La situation connaît donc une amélioration certaine, mais de courte durée. Le petit œuvre et achevé au cours de l'année 1936-1937. Après plusieurs années de chantier, l'établissement semble enfin disposer de l'espace nécessaire à un fonctionnement confortable. Pourtant, voici ce qu'écrit Jeanne Marquigny, directrice, dans son rapport au Conseil académique, en mai 1938 :

« Notre lycée, qui est fort beau, est beaucoup trop petit pour les 1700 élèves qui s'y meuvent. Il nous manque : 1) Une salle des professeurs (il n'y a que la bibliothèque, qui est petite) ; 2) une salle des répétitrices ; celles-ci sont réduites à travailler dans les couloirs ou les bureaux de surveillantes générales ; 3) une salle pour les loisirs : avec bibliothèque, appareil de cinéma, tables, répétitions de pièces, etc. ; 4) Un parloir ; 5) Une infirmerie digne de ce nom. Ce que nous avons n'est qu'un angle de couloir que nous venons d'aménager de façon moderne mais dont l'exigüité en rend l'usage malaisé. »¹⁰⁸

La priorité est donnée aux enseignements ; les besoins se font surtout sentir pour les lieux de vie des ainsi que pour certains espaces qui faciliteraient le fonctionnement administratif du lycée. L'instauration de la gratuité dans les classes secondaires en 1930 et l'arrivée de nouveaux élèves, même si leur flux n'est pas considérable, ne va pas pour soulager les locaux scolaires surchargés. À la rentrée 1938, la situation n'est pas meilleure :

¹⁰⁸ Rapport de la directrice du lycée Jules-Ferry au Conseil académique, session 1938. AN, AJ¹⁶ 2712.

« La discipline a été difficile à organiser. Le grand nombre des élèves, pour des locaux réduits, la complique singulièrement ; couloirs encombrés, classes chargées, obligation de placer des élèves là où elles ne devraient pas être : vestiaire de gymnastique, salle de collections d'histoire naturelle, réfectoire même ! Ce qui s'explique par le fait que nous avons 40 classes secondaires alors que nous ne disposons que de 32 salles. »¹⁰⁹

La pénurie de classes est telle qu'elle entraîne l'utilisation de locaux qui ne sont pas destinés à accueillir des enseignements, afin que toutes les élèves puissent être accueillies normalement ; le réfectoire, les préaux et gymnases sont aménagés temporairement en salles de cours ! En 1936 (figure 4, points 1 et 2), la situation semble correcte : l'extension de 1932-1934 a augmenté le nombre de salles de cours, qui passe de 30 à 48 ; le nombre de salles ordinaires double, passant de 19 à 32.

Tout semble donc rentrer dans l'ordre : il y a 48 salles pour 48 divisions, mais ce n'est qu'une trompeuse apparence. Il y a 35 classes secondaires pour 19 salles ordinaires disponibles (sur 32), puisque 13 sont occupées de manière quasi-permanente par les classes élémentaires et enfantines. La place est suffisante dès lors que 16 divisions sont réparties dans les 16 salles spécialisées, ce qui n'arrive que pendant les heures dédiées à ces enseignements. A titre d'exemple, le besoin hebdomadaire pour les travaux pratiques scientifiques est de 29,5 heures¹¹⁰ pour que toutes les classes de l'établissement reçoivent l'horaire réglementaire. C'est à peine 4,5 heures de plus que le temps de présence hebdomadaire d'une classe de mathématiques élémentaires et 10 salles sont pourtant dédiées à ce type d'enseignement. Heureusement, deux de ces laboratoires sont des amphithéâtres de physique qui sont utilisables pour des cours sans manipulations ; ce constat serait également vrai pour les salles de dessin et de couture qui, au regard de leur agencement spécifique, sont des locaux sous-utilisés par rapport à une salle ordinaire. La tension entre les locaux disponibles et les effectifs est néanmoins réelle. Le surnombre peut difficilement être évalué précisément, car il varie selon les jours et les demi-journées, mais il représente sans aucun doute les effectifs de deux à six divisions. L'agrandissement des

¹⁰⁹ La directrice du lycée Jules-Ferry à M. le recteur de l'académie de Paris. Rapport trimestriel du 10 octobre au 5 novembre 1938. AN, AJ¹⁶ 8645.

¹¹⁰ Horaires hebdomadaires des travaux pratiques scientifiques (arrêté du 30 avril 1931) : 6^e : 0,5 heure x 4 divisions = 2 heures ; 5^e : 0,5 heure x 6 divisions = 3 heures ; 2nd : 1,5 heures x 5 divisions = 7,5 heures ; 1^{re} : 1,5 heures x 6 divisions = 9 heures ; Mathématiques : 2 heures x 1 division = 2 heures ; Philosophie : 2 heures x 3 divisions = 6 heures. Cela fait un total de 29,5 heures hebdomadaires.

locaux a donc permis d'améliorer la situation mais n'a en aucun cas résolu le problème du sureffectif et du surnombre de divisions par rapport au nombre de salles.

Malgré cela, entre 1936 et 1938, deux nouvelles classes secondaires ont été créées. Le sur-surnombre est donc de 2 divisions qu'il faut loger dans des salles qui n'existent pas ; la tension est accentuée par le fait que le nombre d'élèves par classes est élevé et que toutes les salles ne peuvent accueillir les mêmes effectifs. L'emploi du temps des classes et leur répartition devient un casse-tête considérable pour l'administration qui, en plus des critères pédagogiques, doit prendre en compte les problèmes d'espace et de capacité d'accueil en fonction des cycles d'étude, où la taille moyenne des classes varie parfois de manière significative (figure 4, point 4).

Les personnels sont eux mieux lotis, mais il faut noter l'absence de tout lieu de vie pour les professeurs, qui, s'ils ont chacun un casier qui leur sert de vestiaire, ne disposent pas de salle où travailler autre que la bibliothèque, qui peut accueillir une vingtaine de personnes, ce qui est dérisoire au regard de la centaine de personnels présents quotidiennement au lycée. Les cinq pièces dédiées à la surveillance générale sont de petits bureaux ou de petites guérites vitrées situées dans les étages, où il est impossible de travailler et qui ne peuvent guère accueillir qu'une seule personne, alors qu'il y a trois surveillantes générales et une quinzaine de répétitrices. Les services administratifs ont des locaux suffisants.

L'extension du lycée Jules-Ferry est entièrement conditionnée par le besoin d'espace, comblé dans une réalisation qui correspondent à des attendus réglementaires garantissant des conditions de vie où l'utile surpasse l'agréable. Ce problème de l'espace est récurrent dans l'enseignement secondaire parisien, à tel point qu'un projet prévoit, en 1937, de transférer le petit Condorcet à Jules-Ferry, de faire du petit Condorcet une annexe de Racine et de transférer Jules-Ferry dans le nouveau lycée dont la construction est prévue sur le boulevard Bessières¹¹¹. Celui-ci devrait être le doublon féminin du lycée de garçon qu'on prévoit d'élever le long du même axe, le futur lycée Jean-Jaurès¹¹². La réunion qui porte sur ce projet se déroule en présence du recteur Charléty, des directeurs de l'enseignement du second degré et de l'enseignement supérieur et de plusieurs inspecteurs généraux et inspecteurs d'académie. Il est étonnant de noter l'absence de Jeanne Marquigny, la directrice

¹¹¹ Comité central des constructions scolaires, séance du 12 mars 1937. AN, F¹⁷ 14590 et 14591.

¹¹² Comité central des constructions scolaires, séance du 13 janvier 1938. AN, F¹⁷ 14590 et 14591.

du lycée Jules-Ferry, elle qui est membre du Comité central des constructions scolaires depuis janvier 1937 ! Sans doute sa nomination lui a-t-elle permis de faire échouer le projet de transfert vers la zone des anciens bastions de l'enceinte fortifiée de Paris. Peu après, le bulletin de l'association des parents d'élèves, informé de ce projet, exprime son attachement aux locaux de la place de Clichy et forme le vœu, courtois mais ferme, qu'il ne soit jamais détourné de sa destination originelle¹¹³. Le projet est finalement abandonné, sans qu'on sache réellement pourquoi. La présence de la directrice du lycée Jules-Ferry parmi les membres du Comité est sans doute d'une importance capitale, la protestation des parents d'élèves doit également peser.

ANNÉE	1914	1919	1926	1936
1. Nombre de salles	18	26	30	48
Salles ordinaires	9	15	19	32
Étude	3	3	3	-
Laboratoires	2	2	2	10
Histoire-Géographie	1	2	2	2
Dessin	1	1	1	2
Couture	1	1	1	-
Enseignement ménager	1	1	1	-
Jardin d'enfants	?	1	1	1
Éducation physique	-	-	-	1
2. Nombre de divisions	14	35	39	48
Dont 2 ^e cycle	2	10	12	14
Dont 1 ^{er} cycle	4	11	15	21
Dont petit lycée	6	13	12	13
3. Nombre d'élèves (nov.)	327	1193	1207	1627
Dont 2 ^e cycle	90	316	263	380
Dont 1 ^{er} cycle	59	350	240	577
Dont petit lycée	178	494	704	648
4. Taille moyenne des classes	23,35	31,41	22,55	30,62
2 ^e cycle	24	31,6	21,9	29,2
1 ^{er} cycle	26,5	31,8	21,8	33,8
Petit lycée	26,1	38	36,8	31,6

Figure 4 - Répartition des locaux destinés aux enseignements et morphologie des effectifs (1913-1936)

¹¹³ *Bulletin de l'association des parents d'élèves du lycée Jules-Ferry, (1932-1939). BNF, 4 JO 754.*

ANNÉE	1913	1919	1926	1936
Direction	1	1	1	1
Secrétariat	-	-	-	1
Économat	2	4	4	4
Parloirs	2	2	2	2
Surveillance générale	2	2	2	5
Professeurs	2	2	2	0
Bibliothèques	1	1	1	1
Réfectoires	1	1	2	1
Préaux	1	2	2	2
Halls	2	2	2	3
Infirmierie	1	1	1	1
Dépôts des classes	2	3	3	5
Cuisine et dépendances	4	4	4	5
Office et laverie	?	?	?	3
Zones de vestiaires	3	4	4	18
Zones de sanitaires	4	5	5	10
TOTAL	21	34	35	59
Nombre de personnels	31	79	106	110
+ agents	?	?	?	19

Figure 5 - Répartition des locaux administratifs et de service (1913-1936)

ANNÉE	1913	1919	1926	1936
Calorifères	2	2	2	1
Entrepôt charbon	1	1	1	3
Caves des personnels	4	4	4	4
Entrepôts matériel	?	?	?	3
Autres pièces	7	7	7	27
TOTAL	14	14	14	38

Figure 6 - Répartition des locaux souterrains (1913-1936)

Les étrangères prennent-elles la place des Françaises ?

La capacité des locaux scolaires peut être également à l'origine de tensions avec les parents d'élèves. En 1930, la proportion d'élèves étrangères dans les lycées de jeunes filles est très variable : elle est de 3,7 % à Fénelon, 6,7 % à Victor-Hugo, 8,1 % à Jules-Ferry, 8,5 % à Racine, 9 % à Lamartine, 10 % à Victor-Duruy et 21,7 % à Molière¹¹⁴. Dans son rapport au Conseil académique, Anna Caron note :

« De plusieurs parts, on signale : "Les étrangères, à quelques exceptions près, sont : bruyantes, désordonnées, incorrectes, peu franches, peu nettes, peu scrupuleuses,

¹¹⁴ Enquête sur les élèves étrangères. Conseil académique, session 1930. États statistiques annuels des élèves au 5 novembre. AN, AJ¹⁶ 2708.

se tiennent mal (et sont gourmandes), sont coquettes et sont trop informées pour leur âge". Sans doute les nôtres ne sont-elles ni parfaites ni totalement exemptes de ces défauts. On incline à penser – est-ce faiblesse ou partialité ? – qu'ils disparaîtraient plus facilement ou se développeraient moins sans l'influence des étrangères, dans des classes plus réservées aux françaises. »¹¹⁵

Ce propos, qui peut faire sourire, n'est pourtant pas surprenant dans la France des années 1930, période de tensions sociales et politiques¹¹⁶ qui entretiennent volontiers la méfiance face aux étrangers, voire donnent naissance à des sentiments xénophobes¹¹⁷. La directrice Anna Caron ne semble pas xénophobe mais ne semble pas hostile à une forme de préférence nationale, en appuyant néanmoins son propos – on a trop peu d'éléments pour savoir si c'est sa pensée – sur une impression, sur un « *on signale* », sans toutefois présenter d'argument qui appuie son jugement de manière convaincante. En 1938, la directrice Marquigny – est-ce en raison de ses origines polonaises ? – donne à entendre un autre discours sur ce sujet :

« Quant au nombre des étrangères, il est de 96 en tout, soit environ 5 %, proportion beaucoup plus faible qu'on ne se l'imagine. Beaucoup de personnes irritées de voir l'accès du lycée fermé à leurs enfants, se sont élevés contre la forte proportion des étrangères qui les encombrant. Outre que cette proportion, en ce qui nous concerne, n'a rien d'anormale, il a fallu rappeler à quelques-unes qu'il y a, à l'étranger, des Français qui ne comprendraient pas qu'on refusât leurs enfants dans les établissements scolaires des pays où ils vivent. Enfin, il en est un certain nombre pour qui les demandes de naturalisation ont été faites. »¹¹⁸

Entre 1930 et 1938, le nombre d'élèves étrangères inscrites au lycée Jules-Ferry reste stable, passant de 98 à 96, mais la proportion a baissé (de 8,1 à 5,3 %) car les effectifs ont augmenté, passant de 1 200 à 1 800. Selon d'anciennes élèves, un nombre important d'élèves d'origine étrangères (notamment d'Europe centrale) arrivent au lycée à partir de 1933¹¹⁹ ; l'importance de cette vague doit cependant être relativisée au regard des chiffres officiels. La direction du lycée semble défendre l'ouverture du lycée aux étrangères, notamment lorsque cela contribue à l'assimilation à la société française de futures naturalisées.

¹¹⁵ Rapport de la directrice du lycée Jules-Ferry au Conseil académique, session 1930. AN, AJ¹⁶ 2708.

¹¹⁶ Ralph Schor, *Histoire de la société française au XX^e siècle*, Paris, Belin, 2008, p. 181-216.

¹¹⁷ *Ibid.*, p. 136.

¹¹⁸ La directrice du lycée Jules-Ferry à M. le recteur de l'académie de Paris, le 12 novembre 1938. Lettre jointe au bulletin trimestriel du 10 octobre au 5 novembre 1938. AN, AJ¹⁶ 8645.

¹¹⁹ Témoignage de Charlotte Dumas (élève entre 1929 et 1939), recueilli le 23 mars 2013.

CHAPITRE III

« UNE SYNTHÈSE DE HAUTE VOLÉE »¹²⁰ : UN LYCÉE MODERNE ET MODÈLE

A. Un aboutissement de l'architecture rationaliste du XIX^e siècle

1. Le triomphe des idées hygiénistes et rationalistes

L'architecture scolaire depuis le deuxième XIX^e siècle

La vie au collège et au lycée, en internat notamment, a suscité parmi les anciens élèves de ces établissements un nombre très important de représentations, souvent négatives. La dureté des conditions de vie et l'état des locaux sont les griefs les plus fréquemment établis. Paul Gerbod est le premier à s'être intéressé à cette question, pour le XIX^e siècle¹²¹. La création de nouveaux lycées est souvent l'occasion pour les hommes politiques de souligner solennellement leur place dans la marche du progrès.

Ainsi, en 1881, Jules Ferry inaugure le lycée Janson-de-Sailly et déclare qu'il sera « le lycée des temps nouveaux et des méthodes nouvelles »¹²². En 1934, Sacha Guitry en parle

¹²⁰ Jean-Yves Andrieux, *L'architecture de la République*, préface de Jean-François Sirinelli, Paris, SCÉREN-CNDP, 2009, p. 130.

¹²¹ Paul Gerbod, *La vie quotidienne...*, *op. cit.*

¹²² *Le Temps*, 17 octobre 1881. Cité par Marc Le Cœur, « L'architecture et l'installation matérielle des lycées » dans Pierre Caspard, Jean-Noël Luc et Philippe Savoie (dir.), *Lycées, lycéens, lycéennes...*, *op. cit.*, 2002, p. 364.

en ces termes : « *Pourquoi faut-il alors toujours que les lycées aient l'air des prisons ? D'abord on ne devrait pas avoir le droit de construire ce qu'on veut. Cela devrait être défendu de déshonorer les villes. On devrait punir les architectes qui construisent de pareilles horreurs* »¹²³. Le contraste est saisissant entre la vision du politique et la vision de l'élève. D'un côté, un lycée modèle, de l'autre côté, une basse geôle.

Le lycée Janson-de-Sailly n'est pourtant pas l'établissement le plus ancien ni le plus vétuste, mais son exemple est intéressant pour les représentations produites, qui témoignent de la réputation de certains établissements d'enseignement secondaire bâtis XIX^e siècle. Les locaux, parfois vétustes, mal éclairés et aménagés, sont souvent très critiqués. Les adolescents vivent parfois très mal cette période où ils ne s'appartiennent pas et où ils sont considérés comme un public à risque dont on doit occuper l'esprit et discipliner le corps. L'ordre collégien est un ordre violent qui repose sur l'action des surveillants et du censeur ; c'est aussi un ordre qui isole de la famille et laisse le jeune élève seul face à une société du collège globalement assez agitée¹²⁴.

L'histoire de l'architecture des lycées est pourtant faite de plusieurs temps qui marquent des évolutions et des progrès. Le premier est celui des établissements pionniers qui, établis entre 1802 et 1861, sont souvent des bâtiments réaménagés. Pourtant, au cours de cette période où est inventé le lycée, une première typologie de bâtiment scolaire naît, avec notamment la séparation des différentes catégories d'élèves (petits, moyens, grands ; internes, externes) dans différents corps de bâtiment organisés autour d'une cour dédiée. Ce parti-pris influence largement la deuxième époque de l'histoire de l'architecture des lycées. En effet, à partir du règlement de 1861, on veut faire des lycées de lieux aérés, lumineux, clairs et gais. Cette typologie est augmentée au XIX^e siècle de la volonté de faire apprécier leurs lycées aux lycéens, en étant plus attentif au bien-être de ces derniers. Le règlement de 1861 est refondu en 1891 et simplement confirmé en 1929, à une époque où il devient d'ailleurs obsolète¹²⁵.

À la fin du XIX^e siècle, l'architecture française est divisée entre son héritage séculaire, qui lui fait privilégier le beau et l'industrialisation des procédés de construction qui donne de

¹²³ Sacha Guitry, *Si j'ai bonne mémoire*, Paris, Plon, 1934, p. 37-38. Cité par Marc Le Cœur, *Ibid.*

¹²⁴ Agnès Thiercé, *Histoire de l'adolescence (1850-1914)*, Paris, Belin, 1999, 329 p.

¹²⁵ Marc Le Cœur, « L'architecture et l'installation matérielle des lycées » dans Pierre Caspard, Jean-Noël Luc et Philippe Savoie (dir.), *Lycées, lycéens, lycéennes...*, *op. cit.*, p. 363-380.

plus en plus d'importance à l'utile. Ce conflit du beau et de l'utile atteint son paroxysme dans la concurrence entre une architecture religieuse où la beauté et l'ornement ont la part belle et une architecture administrative naissante dont les principes directeurs sont l'efficacité et la rationalité, dans des réalisations au coût maîtrisé¹²⁶. L'ère du temps est également à l'amélioration de l'hygiène physique et morale ; les constructions scolaires de la fin du siècle sont à l'avant-garde d'une « *religion de l'utile* », à l'origine du style architectural qui est si caractéristique de la Troisième République. Ce langage architectural scolaire et républicain s'exprime à travers l'utilisation de la pierre de taille pour les parties vives, avec la mise en place d'un remplissage de briques et le choix de franchissements avec des poitrails métalliques¹²⁷. D'ailleurs, avec l'installation durable des républicains au pouvoir au milieu des années 1870, certains architectes occupent des fonctions qui leur permettent d'influencer durablement les codes de l'architecture publique, comme Anatole de Baudot¹²⁸, Charles Le Cœur ou Émile Vaudremer¹²⁹. L'architecture administrative devient alors synonyme de la modernité : les maîtres mots sont l'utilité, la fonctionnalité et la rigueur plutôt que le prestige¹³⁰.

L'architecture de l'Instruction publique n'échappe pas à cette vague de renouveau esthétique. Le développement de l'enseignement secondaire et la création de l'enseignement secondaire féminin ont d'ailleurs nécessité la création de nombreux nouveaux lycées. Dans le département de la Seine, en 1912, il y a douze lycées de garçons¹³¹ et six de jeunes filles¹³² qui se sont répartis de manière inégale dans le tissu urbain et périurbain de la capitale au gré des

¹²⁶ François Loyer, *De la Révolution à nos jours*, tome III de *l'Histoire de l'architecture française*, Paris, Mengès, Éditions du patrimoine, 2006, p. 164-168.

¹²⁷ *Ibid.*, p. 169-170.

¹²⁸ Anatole de Baudot (1834-1915) est un architecte. Il est l'élève d'Henri Labrouste et d'Eugène Viollet-le-Duc avant de devenir professeur aux Beaux-arts et membre de la Commission des monuments historiques. Il est notamment connu pour ses restaurations d'édifices religieux.

¹²⁹ Émile Vaudremer (1829-1914) est un architecte, lauréat du prix de Rome. Il est élève aux Beaux-arts et à une carrière d'architecte officiel très importante à la ville de Paris ; il occupe notamment les fonctions d'inspecteur général des bâtiments et il est membre du Conseil supérieur des prisons et du Conseil des collèges et des lycées.

¹³⁰ François Loyer, *Histoire de l'architecture française*, *op. cit.*, p. 170.

¹³¹ Louis-le-Grand (1803), Henri-IV (1804), Charlemagne (1804), Condorcet (1804), Saint-Louis (1820), Michelet (Vanves, 1864), Janson-de-Sailly (1884), Lakanal (Sceaux, 1885), Buffon (1889), Voltaire (1890), Montaigne (1891) et Carnot (1895).

¹³² Fénelon (1883), Racine (1887), Molière (1888), Lamartine (1893), Victor-Hugo (1895) et Victor-Duruy (1912).

constructions, déménagements et réaménagements¹³³. Les lycées sont le prétexte d'expérimentations architecturales et techniques : Anatole de Baudot construit le premier bâtiment public en ciment armé lorsqu'il se voit confier la réalisation du lycée Victor-Hugo (1894). Le lycée Jules-Ferry est conçu par Pierre Paquet, un des élèves d'Émile Vaudremer ; il est quant à lui bâti avec une structure de ciment armé et parée de briques, mise en œuvre selon le système Cottancin.

L'espace, l'air et la lumière

La France de la fin du XIX^e siècle et de la Belle Époque est une nation marquée par la défaite de 1870, qui se prépare à la revanche, nécessaire à la réintégration de l'Alsace et de la Lorraine au territoire national¹³⁴. La comparaison avec l'Allemagne de Guillaume II est présente dans tous les domaines. La Troisième République française, régime démocratique, s'oppose au Deuxième Reich, régime monarchique et autoritaire. Dans le domaine éducatif, les préceptes théorisés par Froebel pour une éducation nouvelle du jeune enfant sont reconnus mais leur dépassement est jugé nécessaire notamment en raison de la nationalité de leur auteur. En architecture, la ligne droite germanique s'oppose à la courbe de l'élégance française. Dans le domaine médical et social, la comparaison est également faite, à l'image de Léon Bourgeois qui, à la veille de la Première Guerre mondiale, écrit :

« Tout a été dit depuis bien longtemps sur la situation de la santé publique dans notre pays. Nous sommes loin d'être à cet égard au rang où devraient nous mettre parmi les nations le développement intellectuel, la puissance financière et l'ensemble des idées morales et sociales de notre pays. Ai-je besoin de rappeler la situation des États voisins ? En Allemagne, il y a près de trente ans que l'organisation de la prévoyance contre tous les risques de la vie a été créée par l'État et acceptée avec une discipline admirable par l'ensemble de la population laborieuse. En Angleterre, dans le pays traditionnel de la liberté de l'individu, les lois sur l'assainissement des villes ont permis aux grandes cités ouvrières de se transformer depuis un quart de siècle [...] »¹³⁵

Il est intéressant de voir cette rhétorique emblématique du climat de concurrence entre les nations. L'Angleterre, ennemie d'autrefois, alliée d'aujourd'hui, passe au second plan tandis que l'Allemagne et sa puissance continentale deviennent le point de mire de beaucoup

¹³³ Marc Le Cœur, « Les lycées dans la ville : l'exemple parisien (1802-1914), n° 90, *Histoire de l'éducation*, 2001, p. 131-167.

¹³⁴ Vincent Duclert, *La République imaginée...*, *op. cit.*, p. 208.

¹³⁵ Léon Bourgeois, « La France pour rester forte doit protéger la santé de ses citoyens », n° 10, *La Science et la vie*, janvier 1914, p. 2-16.

de comparaisons. Celle-ci n'est du reste pas surprenante car la France est alors entre les deux pays et deux modèles de puissance. D'un côté, le rayonnement de l'Angleterre, berceau de l'industrie et du commerce dont la prospérité s'appuie sur la première flotte et le premier empire colonial du monde ; de l'autre, la puissance continentale de l'Allemagne, avec son industrie de pointe qui s'appuie sur des sciences et techniques modernes. La France n'est pas en marge, sa culture rayonne sur le monde entier, elle dispose d'un vaste empire colonial, d'une économie forte dotée d'une industrie puissante et d'une agriculture prospère. Pour l'ancien président du Conseil qu'est Léon Bourgeois, la puissance de la nation et son redressement nécessitent une attention particulière aux questions de santé publique et d'hygiène. Cependant, la puissance contemporaine entraîne des mutations dans les modes de vie : les villes s'agrandissent, se densifient, une partie de la population rurale y émigre pour trouver du travail malgré une importante proto-industrie et la persistance d'un mode de travail fondé sur une pluriactivité saisonnière.

L'accroissement des villes a entraîné des réaménagements parfois très imposants, à l'image de l'action du baron Haussmann à Paris au cours du Second Empire. Il a également suscité nombre de discours et d'utopies urbaines et sociales. On peut citer Ebenezer Howard pour l'Angleterre et Tony Garnier pour la France. Le premier imagine de vastes cités-jardins (*garden cities*) autosuffisantes et organisées selon un plan radioconcentrique. Le second imagine dès 1901-1904 un nouveau modèle urbain : la cité industrielle, où chaque îlot et chaque quartier a une fonction précise (le zonage) et où le tissu de la ville est marqué par des monuments industriels et les bâtiments publics (salles communes, écoles, gymnases...) ¹³⁶. Ce qui unit ces différentes réalisations ou projets, c'est la nécessité de faire circuler l'air, de favoriser l'éclairage naturel et de donner un peu d'oxygène à un tissu urbain dont le développement organique a souvent abouti à un maillage d'habitation dense et parfois insalubre. C'est à ce niveau que l'architecture rejoint l'urbanisme : l'architecture des lycées est influencée par les idées du temps où elle est conçue et mise en œuvre.

Pierre Paquet, lorsqu'il pense au lycée Jules-Ferry, dès 1906, est donc influencé par sa formation, ses maîtres et ses condisciples. Il conçoit un bâtiment où de larges baies vitrées assurent un ensoleillement maximum des circulations, classes et bureaux (illustration n°13 et 14). L'élévation ainsi réalisée consiste en une alternance de piliers et de larges ouvertures,

¹³⁶ François Loyer, *Histoire de l'architecture française*, op. cit., p. 216-217.

qui donnent au bâtiment une allure à la fois légère et austère. La répétition de la même structure et son déploiement en différentes hauteurs (2, 3, 4 ou 5 niveaux) donne au bâtiment un aspect étagé et cohérent. L'austérité du bâtiment est atténuée par l'emploi de d'arcs en anse de panier pour les fenêtres du rez-de-chaussée et entresol, ainsi que par les arcs déprimés qui couronnent les fenêtres placées immédiatement sous le toit-terrasse. Leur naissance n'est que discrètement signalée par le passage du décor de briques polychromes au décor de mosaïques. La jointure entre la façade et les toits-terrasses saillants n'est pas abrupte et droite, elle est constituée d'une corniche en qui a le profil d'un demi-arc surbaissé, sur laquelle courent des décors de mosaïque et de pastilles en céramique (Gentil et Bourdet) ; ce débord du toit-terrasse sert pour les chéneaux intégrés au toit de ciment armé, derrière lesquels sont installés les garde-corps, constitués d'une alternance de piliers de ciment armés intégrés à la structure et de grilles en fer forgé (Borderel et Robert).

La construction est réalisée de telle façon qu'aucun espace intérieur n'échappe aux rayons du soleil. Les cages d'escalier latérales sont percées de claires-voies qui permettent à la lumière naturelle de pénétrer jusqu'aux espaces de vestiaires en contrebas, normalement moins accessibles. Les sols sont pavés de mosaïques au rez-de-chaussée et dans les laboratoires de sciences, ce qui facilite l'entretien de ces locaux et leur nettoyage ; un système d'évacuation des eaux est même directement intégré dans les halls d'entrée à cette fin. Dans les étages, le sol est un parquet à l'anglaise, parallèle aux fenêtres dans les couloirs et perpendiculaire à elles dans les salles de classe. Tout est fait pour que l'entretien soit aisé et que les conditions d'hygiène soient optimales.

L'œuvre de Pierre Paquet est vue comme la conclusion de ce vaste renouveau de l'architecture scolaire, débuté au XIX^e siècle¹³⁷. Il a su, « *en maintenant les conventions du rationalisme, introduire les grands thèmes de la modernité* »¹³⁸ ; aussi, le lycée Jules-Ferry est-il à la fois un épilogue et un prologue. Conçu selon les canons de la doxa architecturale du XIX^e siècle, réalisé avec des méthodes et des partis-pris qui se généraliseront au XX^e siècle, on ne saurait dire auquel il appartient ; sans doute est-il un peu des deux.

¹³⁷ François Loyer, « Prélude : de l'architecture scolaire », dans Anne-Marie Châtelet (dir.), *Paris à l'école. Qui a eu cette idée folle ?*, Paris, Pavillon de l'Arsenal, p. 17.

¹³⁸ *Ibid.*, p. 17.

Illustration n° 14 - Élévation sur cour (1929)

Source : ALJF, plans annexés au compte Prorata

Les appartements de fonction se signalent sur l'élévation par la présence de balcons, au 4^e étage. Cette partie du bâtiment, située entre les salles de classes du 3^e étage et la salle de gymnastique du 5^e, est exclusivement consacrée aux personnels logés de l'établissement. On note l'ampleur du bâtiment, conçu sur sept niveaux, et la régularité de la composition, qui traduisent le besoin de nouveaux locaux pour accueillir les élèves toujours plus nombreuses. Au niveau de l'entresol, on trouve la coupole de la salle polyvalente, conçue au départ pour accueillir la demi-pension, la gymnastique et les cérémonies scolaires. Elle n'est en réalité utilisée que pour la demi-pension, les cérémonies scolaires et certaines activités comme des concerts de la chorale et des représentations de l'atelier théâtral pour lequel une scène et des coulisses sont d'ailleurs aménagées. L'aspect extérieur de la coupole est massif mais l'impression de monumentalité est surtout perceptible lorsqu'on se situe en-dessous.

Illustration n° 15 - Élévation sur le boulevard de Clichy (1929)

Source : ALJF, plans annexés au compte prorata

2. Les parents architecturaux du lycée Jules-Ferry

L'influence du maître : Émile Vaudremer

Illustration n° 16 - Le lycée de jeunes filles de Montauban (1883)

Architecte : Émile Vaudremer

Le lycée de Montauban est vu comme l'ancêtre du lycée Jules-Ferry¹³⁹, notamment par le souci qu'a eu l'architecte d'assurer un ensoleillement maximal des lieux de vie et de travail. Le plan général est organisé autour de deux cours qui séparent internat et externat. On note la polychromie des briques qui rythme la façade. Pierre Paquet s'en inspire pour le lycée Jules-Ferry, en reprenant entre autres les ornements géométriques et floraux de céramique qui sont présents à Montauban. Le bâtiment s'insère bien dans le contexte régional, avec une toiture en pente douce faite de tuiles marseillaises.

¹³⁹ Alice Thomine, *Émile Vaudremer (1829-1914). La rigueur de l'architecture publique*, Paris, Picard, 2004, p. 207.

Illustration n° 17 - Le lycée Molière (1886-1888)

Architecte : Émile Vaudremer

La façade du lycée Molière, avec son élévation sur un seul niveau et son auvent, a une apparence modeste. Des corniches saillantes marquent l'élévation du bâtiment, d'un niveau à l'autre. On retrouve la polychromie des briques, déjà présente à Montauban, et qui semble un trait caractéristique de l'esthétique des bâtiments publics conçus par Vaudremer. La façade est en briques claires et est rythmée par des bandes de brique rouges. La partie immédiatement inférieure à la saillie du toit en pente est décorée d'une discrète frise d'émaux. Le fronton du lycée, abrité par un petit auvent, est constitué d'un décor de mosaïques qui indiquent le nom de l'établissement. L'allure générale du bâtiment est plus imposante que celle du lycée de Montauban ; cela tient à la capacité d'accueil qui doit être plus importante dans un lycée parisien. On retrouve cependant cette impression domestique et accueillante qui semble correspondre aux lycées de jeunes filles de l'époque. Ce bâtiment est emblématique d'une architecture publique rigoureuse et fonctionnelle mais pas monumentale.

Le dialogue avec le disciple : François Le Cœur

Illustration n° 18 - Central téléphonique, rue du Faubourg-Poissonnière (1911-1912)

Architecte : François Le Cœur

Le central téléphonique accueille des installations techniques très imposantes qui nécessitent de grands espaces libres à l'intérieur du bâtiment, d'où l'utilisation du ciment armé. La façade latérale est composée de grandes baies vitrées. L'élévation de cette partie du bâtiment est rythmée par des piliers de ciment armé teinté par du gravier de granit gris ; elle tranche singulièrement avec l'élévation principale qui est elle très épurée et qui présente uniquement une horloge d'Aldabert Szabo et trois fenêtres grillées qui donnent au bâtiment une allure austère. Cette partie du bâtiment déclenche un scandale car son pignon aveugle est qualifié de « *munichois* » en référence à certaines réalisations contemporaines de la Sécession munichoise. Le central téléphonique de François Le Cœur est achevé alors que la construction du lycée Jules-Ferry débute. La similitude des deux bâtiments est intéressante, notamment dans le traitement de l'angle de rue (en oblique et non en coin), l'usage de la brique, l'emploi du toit-terrasse marqué par une corniche saillante décorée de mosaïques et celui du ciment armé qui compose sa structure.

Illustration n° 19 - Le lycée Camille-Sée (1934)

Architecte : François Le Cœur

La construction du lycée Camille-Sée est contemporaine des ultimes extensions du lycée Jules-Ferry. On peut considérer que Camille-Sée en est une version modernisée. Il est bâti sur une ancienne emprise industrielle occupée jusqu'alors par une usine à gaz. Le bâtiment est organisé autour d'une cour pavée unique. L'allure générale est massive et austère, malgré l'emploi de béton rose. Les partis-pris sont résolument modernes : l'ouverture sur le square Saint-Lambert permet à l'établissement de n'être pas replié sur lui-même, d'être bien éclairé et aéré, les escaliers conventionnels à degrés sont doublés d'escaliers mécaniques, les toits-terrasses sont utilisés pour les cours d'éducation physique, les circulations (« interclasses ») sont vastes et aérées. Les toits-terrasses du lycée Jules-Ferry sont conçus et utilisés dès le départ comme des espaces de récréation ; Le Cœur reprend l'idée lorsqu'il aménage des terrasses au lycée Camille-Sée pour les cours de gymnastique. Anne Amieux, la directrice met cependant fin à cette pratique rapidement car la rue de Douai est bordée d'immeubles qui comptent des ateliers d'artistes apparemment enclins à cesser le travail pour observer les jeunes filles pendant leurs récréations, ce qui n'est pas jugé convenable¹⁴⁰.

¹⁴⁰ *La mémoire du lycée Jules Ferry*, Paris, 1993, 80 p.

Autres influences et emprunts

Illustration n° 20 - L'école primaire rue de la Rouelle (1910-1911)

Architecte : Louis Bonnier

L'édifice de Louis Bonnier tranche avec le reste du parc scolaire des écoles primaires parisiennes, dont l'architecture a eu tendance à s'uniformiser et à devenir relativement monotone. On trouve la traditionnelle polychromie avec des bandes de briques rouges qui rythment la façade, tandis que certains éléments. La composition est jugée pittoresque, avec une élévation où chaque corps a une hauteur différente, ce qui permet de préserver le bâtiment de prendre un aspect trop austère et normé. A noter également l'emploi combiné de briques et de ciment armé, des toits débordants, le choix de laisser le ciment armé apparent pour les linteaux de certaines fenêtres. Le lycée Jules-Ferry est vu comme « *le pendant, pour les lycées, de l'école primaire de Louis Bonnier* »¹⁴¹. La comparaison est intéressante à plusieurs titres : l'élévation des corps de bâtiments en différentes hauteurs pour éviter la monotonie, le grand arc surbaissé qui accueille l'entrée de l'école et la polychromie des briques sur une assise en pierre de taille. L'allure de l'école primaire de la Rouelle est cependant moins monumentale que celle du lycée Jules-Ferry, mais cela tient ici de la différence de destination des bâtiments : un établissement secondaire est plus prestigieux qu'un établissement primaire et, au début du XX^e siècle, le public accueilli n'est pas le même. D'un côté, les enfants de bonne famille, qui ont les moyens de suivre des études payantes ; de l'autre, des enfants des classes plus populaires.

¹⁴¹ Jean-Yves Andrieux, *L'architecture de la République...*, op. cit., p. 131. Anatole de Baudot associe déjà les deux bâtiments en 1916. *L'architecture. Le passé, le présent*, Paris, Henri Laurens, 1916, p. 150.

Illustration n° 21 - L'église Saint-Jean-de-Montmartre (1897-1904)

Architecte : Anatole de Baudot.

Le bâtiment conçu par Anatole de Baudot a un style assez marqué par des références gothiques ou orientalisantes, son plan est classique, mais la méthode de construction employée (le système Cottancin) permet à l'architecte de réduire au maximum l'ampleur des structures porteuses. Un ensemble de piliers relativement fins et de voûtes également légères constitue la structure intérieure du bâtiment, ce qui lui permet d'être aéré et élégant. La luminosité est assurée par des baies où les vitraux sont séparés par des fines croisées de ciment armé. L'église Saint-Jean-de-Montmartre n'est pas un parent architectural direct du lycée Jules-Ferry, mais certains des partis-pris qui ont présidé à sa conception et à sa construction sont comparables à ceux adoptés ultérieurement par Pierre Paquet comme la légèreté des structures porteuses du fait de l'emploi du système Cottancin et le revêtement de briques armées.

Illustration n° 22 - Le projet d'observatoire (1929)

Source : ALJF, dossier du compte Prorata.

L'architecture universitaire

Lors de l'extension du lycée Jules-Ferry, en 1932-1934, il est initialement prévu la construction d'un observatoire au sommet du beffroi de l'horloge. Celui-ci devait, sans doute, couronner les toutes nouvelles et très modernes salles de sciences physique et chimie du 2^e étage et celles de sciences naturelles, au 3^e étage. Le projet ne fut néanmoins pas réalisé pour des raisons de hauteur de gabarit. C'est en tous cas ce que laisse entendre le rapport de l'architecte-voyer du 9^e arrondissement et qui explique sans doute la non-réalisation de cet élément architectural. Le parallélisme avec l'observatoire de la Sorbonne est tout à fait manifeste. Ce dernier est bâti sous la direction de Paul Nénot, lors de la reconstruction complète du bâtiment, entre 1895 et 1901.

B. Un précurseur de la modernité du XX^e siècle

1. Le ciment et les briques armés

Le système Cottancin

Le système Cottancin est un mode de construction qui associe des pièces verticales de briques enfilées et des dalles minces en ciment armé. Les dalles sont constituées d'une armature en acier, pliée et repliée, qui est noyée dans un béton sans graviers. Ces dalles sont reliées à la structure par un fil d'acier continu. La structure est constituée de barres d'acier qui servent de squelette aux piliers en béton ainsi formés. Ce système permet de réduire les parties porteuses et d'installer un revêtement de briques ; il s'agit en réalité de deux parois de briques séparées par un vide, ce qui renforce l'isolation du bâtiment. Il est ainsi possible de laisser de l'espace disponible pour les baies et donc pour la lumière. Ce système est réputé pour son élasticité et sa robustesse, mais également pour son coût élevé, qui entraîne son abandon en 1914¹⁴². Les extensions de 1932-1934 sont pourtant réalisées avec cette même méthode de construction¹⁴³.

Les bâtiments du lycée sont couverts par un dispositif de toits-terrasses. Il s'agit d'un parti-pris plutôt audacieux pour l'époque ; Tony Garnier fait ce choix, notamment pour les bâtiments collectifs, dans son utopie sociale qu'est la cité industrielle. Le Corbusier présente le toit-terrasse comme l'un des cinq points de l'architecture moderne¹⁴⁴. Le lycée Jules-Ferry semble mettre en œuvre, avant la lettre, deux de ces cinq points, avec l'utilisation des toits-terrasses et avec un plan semi-libre rendu possible par un système de piliers et de dalles minces. Le bâtiment n'est pourtant pas exempt de murs porteurs (voir plan de masse n°8)

Les revêtements de briques et de mosaïques

L'emploi du ciment armé est un parti-pris architectural audacieux au début du XX^e siècle ; le laisser apparent est encore inconcevable, c'est pourquoi les architectes sont forcés de concevoir la structure et le remplissage du bâtiment de manière dialectique, alors

¹⁴² Claude Loupiac et Christine Mengin, 1889-1940, tome I de *L'architecture moderne en France*, sous la dir. de Gérard Monnier, Paris, Picard, 1997, p. 29-30.

¹⁴³ Rapport de M. Pontremoli, inspecteur général des monuments historiques, au Conseil général des bâtiments civils, le 7 mai 1931. AD75, VO¹² 148.

¹⁴⁴ Les cinq points de l'architecture moderne sont : le plan libre (les murs porteurs sont remplacés par une structure de poteaux et de dalles), la fenêtre en longueur, la façade libre, les pilotis (dégagement du rez-de-chaussée), et le toit-terrasse. *Les cinq points d'une nouvelle architecture*, 1927.

que des constructions traditionnelles permettaient jusqu'alors de séparer l'ossature de l'ornement¹⁴⁵.

Ailes de 1913

Ailes des années 1930

Illustration n° 23 - Organisation des revêtements de briques

Au lycée Jules-Ferry, cet état de fait est lisible sur les façades. Au premier niveau (le rez-de-chaussée), ce revêtement est constitué d'une paroi de briques uniformes (claires pour les ailes de 1913, rouges pour celles de 1914, 1917 et des années 1930) encadrées par un bloc de pierre de taille. Au-dessus, une longue colonne en briques monte jusqu'à la corniche du toit-terrasse, laissant voir une légère polychromie (beige pour les ailes de 1913, grise pour celles des années 1930). La transition avec la corniche se fait grâce à une frise de briques qui constitue une sorte de chapiteau géométrique rouge et beige ou rouge et gris.

Ce chapiteau est constitué d'une dentelle de briques polychromes rouge et beige ou rouge et gris clair. Le motif de la dentelle varie selon l'exposition de la façade (cour de récréation ou boulevard) et la date de construction de l'aile qui la porte (voir figures 7 à 14). Dans les ailes les plus anciennes (figures 7 à 9), la dentelle est relativement simple et organisée sur un niveau autour d'un motif de T simple ou flanqué d'un motif de damier. Dans les ailes les plus récentes (figures 10 à 14), la dentelle est organisée en deux niveaux, avec

¹⁴⁵ Hélène Guéné, « L'habillage du béton : exaltation ou rejet ? », n° 140, *Monuments historiques*, Caisse nationale des monuments historiques et des sites, 1985, 116 p.

une succession de damiers dans la partie supérieure et des éléments carrés solitaires dans la partie inférieure.

L'architecte a choisi d'habiller le ciment armé qui compose la structure du bâtiment ; pourtant, il l'expose pour souligner certains éléments de structure : ce matériau est visible au niveau des corniches des toits-terrasses, des garde-corps et des linteaux¹⁴⁶. La partie inférieure du débord des toits-terrasses et la corniche sont recouverts de mosaïques. En ce qui concerne le garde-corps, les parties en ciment armé sont camouflées par des mosaïques figuratives qui représentent des guirlandes de fleurs ou des motifs de palmes qui sont une évocation de la symbolique universitaire et scolaire¹⁴⁷.

Illustration n° 24 - Corniche avec motif de palmes simple et double

Illustration n° 25 - Décor des garde-corps et linteau en ciment armé

On peut observer sur l'élévation intérieure que l'ornementation des garde-corps répond à une logique fondée sur la destination de l'espace qu'ils protègent. Ainsi, les garde-corps des espaces de distribution (cages d'escaliers) sont constitués d'une réalisation en mosaïque ornée de motifs floraux stylisés (illustration n°23), tandis que ceux des salles de classes sont constituées d'un revêtement de briques polychromes. De la même manière, à l'extérieur, les garde-corps du deuxième niveau sont en briques tandis que tous ceux des

¹⁴⁶ Un linteau est une partie immédiatement supérieure à une baie (fenêtre) et qui sert à porter les matériaux disposés au-dessus de cette dernière.

¹⁴⁷ À titre d'exemple, la couronne de laurier symbolise l'excellence, dans une sorte d'évocation des rites antiques. L'ordre créé en 1808 par Napoléon pour récompenser les mérites universitaires est celui des palmes académiques ; l'insigne, à l'origine brodé, est composé d'une palme et d'un rameau d'olivier.

niveaux supérieurs, espaces de distribution et d'enseignement, sont constitués d'un revêtement en mosaïque. Ce sont les seuls endroits où la structure de ciment armé n'est pas cachée tout à fait. Cette répartition qui ne doit rien au hasard confirme le fait que l'ornement et la structure sont intimement liés et doivent être pensés dès la conception du bâtiment et de son squelette.

**Figure 7 - Frises de briques polychromes
(1)**

Pavillon place de Clichy (1913) ; aile Clichy (1913) ;
aile Douai (1914) (intérieur et extérieur)

**Figure 8 - Frises de briques polychromes
(2)**

Pavillon Douai 1917 (Intérieur)

Figure 9 - Frises de briques polychromes (3)

Pavillon place de Clichy (1913, extérieur et intérieur)

Figure 10 - Frises de briques polychromes (4)

Aile sur l'îlot Pierre Haret
 (1935, intérieur)
 et pavillon boulevard de Clichy
 (1935, extérieur)

Figure 12 - Frises de briques polychromes (5)

Pavillons sur le boulevard de Clichy
 (1935, intérieur)

Figure 11 - Frises de briques polychromes (6)

Aile boulevard de Clichy
 (1913, extérieur)

Figure 13 - Frises de briques polychromes (7)

Aile boulevard de Clichy
 (1935, intérieur)

Figure 14 - Frises de briques polychromes (8)

Aile et pavillon de l'horloge sur le boulevard de Clichy

(1935, extérieur)

2. Étude du plan

La structure de ciment armé permet, on l'a vu, le déploiement de baies vitrées très larges et hautes qui permettent au bâtiment d'avoir un éclairage naturel permanent et abondant. Le lycée Jules-Ferry est conçu de telle sorte qu'aucun espace, caves exclues, ne puisse pas être irrigué par la lumière du soleil ; ce parti-pris est assumé par l'absence de mur borgne et par un système de claires-voies intérieures qui permettent à la lumière de pénétrer au plus profond du bâtiment, notamment dans les quatre coins du losange que représente le plan de l'établissement. On peut s'interroger quant à sa correspondance avec le plan libre, prôné par Le Corbusier à partir de 1926 comme l'un des cinq points de l'architecture moderne :

« Jusqu'ici : murs portants : partant du sous-sol, ils se superposent, constituant le rez-de-chaussée et les étages successifs n'offrent qu'un identique cloisonnement. [...] Au cours de constructions successives, nous avons observé qu'une grande économie d'argent était à réaliser en supprimant les murs portants et en les remplaçant par des poteaux localisés utilement fondés perçant la maison de bas en haut. Puis ces poteaux ont quitté les angles des pièces, sont demeurés tranquillement au milieu des pièces. [...] Les escaliers sont devenus des organes libres, etc., etc. Partout, les organes se sont caractérisés, sont devenus libres les uns à l'égard des autres. »¹⁴⁸

Le bâtiment de Pierre Paquet ne met pas en œuvre tel quel le plan libre. Si la structure est constituée de piliers portants qui sont situés aux mêmes emplacements du rez-de-chaussée au sommet du bâtiment, sans produire de cloisonnement répétitif, le lycée Jules-Ferry ne s'affranchit pas en revanche de la doctrine orthodoxe puisque ces piliers servent de marqueur pour les cloisons qui séparent les différents espaces. Chaque salle de classe est circonscrite par deux piliers en largeur et trois en longueur (voir figure 15). Le dispositif de piliers est semi-indépendant : chaque corps de bâtiment est soutenu en largeur par une succession de trois piliers (voir illustration n°24), deux extérieurs, habillés de briques et un intérieur, duquel part la cloison qui sépare le couloir de la salle de classe. En longueur, le pilier central sert de séparation entre les baies, à la manière d'un trumeau.

Décrivant le lycée Jules-Ferry et faisant allusion au système Cottancin, Anatole de Baudot loue « l'importante économie que son mode d'exécution a permis de réaliser »¹⁴⁹ et la suppression des combles et leur remplacement par des toits-terrasses pour les récréations

¹⁴⁸ « Le plan libre ». Document de l'Institut de théorie et d'histoire de l'architecture de l'École polytechnique fédérale de Lausanne (Suisse). En ligne : http://ltha.epfl.ch/enseignement_lth/documents/j_lucan/plan_libre.pdf

¹⁴⁹ Anatole de Baudot, *L'architecture. Le passé, le présent*, Paris, Henri Laurens, 1916, p. 149-153.

ou les exercices physiques. La première affirmation est à nuancer pour le coût de ce mode de construction, ce dernier le fait en réalité rapidement abandonner après 1914. En revanche, l'économie est certaine en ce qui concerne la quantité de ciment armé mobilisée. Cette structure de piliers et de dalles minces pour les planchers est une armature révolutionnaire pour l'époque où elle est construite. Les murs porteurs sont quasiment absents, on en trouve surtout dans la structure des pavillons et à la jonction entre deux extensions du bâtiment. Depuis l'extérieur et à l'exception des toits-terrasses, aucun élément de structure n'est visible. Cette dernière est soustraite aux regards doublement puisque revêtue de briques polychromes et rejetée à l'intérieur du bâtiment, où les piliers de béton scandent par exemple les circulations mais ne sont pas visibles à l'intérieur des salles.

Le pilier est l'élément essentiel. La structure qui porte la coupole est soutenue par huit piliers, à l'image de ce qui est fait pour la cage de l'escalier principal, soutenue à ses extrémités par des piliers communs avec les salles de classe et en son centre par quatre piliers qui courent du sous-sol jusqu'au quatrième étage. Plus on avance dans les extensions, plus les murs porteurs se font rares et le plan se libère. C'est particulièrement visible si l'on compare le grand hall d'origine (1913) et le hall de la cage d'escalier principale (1934). Dans le premier cas, l'espace est circonscrit par des murs porteurs et par les piliers intérieurs que relient les cloisons. Dans le second cas, la portance est assurée par dix points d'appuis dont quatre piliers libres, ce qui permet d'alléger la structure de la cage d'escalier, véritable colonne de lumière qui dessert des paliers-halls de ce fait très éclairés.

Il serait abusif de dire que le lycée Jules-Ferry met en œuvre un plan libre. Néanmoins, certains codes qui permettent à l'architecte de s'affranchir des contraintes liées aux murs de refends sont déjà présents et sont des caractéristiques de l'architecture moderne. Le système de piliers-dalles en est un des fondements ; les concepteurs modernes s'affranchissent par contre totalement des piliers pour agencer les espaces intérieurs, alors qu'ils servent dans ce lycée de base aux cloisons intérieures. Au sein de l'histoire de l'architecture, on peut donc qualifier le lycée Jules-Ferry de bâtiment prémoderne ; avec ses toits-terrasses et son plan semi-libre, il représente l'union de deux siècles architecturaux. Il met en œuvre les prescriptions que l'administration scolaire fait au XIX^e siècle avec des méthodes de construction et un programme tournés vers le XX^e siècle.

Figure 15 - La structure de piliers en ciment armé

LÉGENDE

- Piliers de ciment armé
- Cloisons sans baies
- Cloisons avec baies

Illustration n° 26 - La structure de piliers et dalles minces

Source : ALJF, plans annexés au compte prorata.

Plan de masse n° 8 - Plan du 1^{er} étage (1934)

Source : ALJF, plans annexés au compte prorata.

C. Le singulier et le conforme de l'architecture scolaire

1. Le lycée comme œuvre d'art

La décoration murale : boiseries et frises au pochoir

La décoration des salles de classe, des circulations et des bureaux est sans doute une spécificité du lycée Jules-Ferry. Cette décoration s'inscrit dans un ensemble de boiseries peintes qui ornent les murs. Dans les couloirs, la peinture de ces boiseries est plus foncée que la partie haute des murs (voir illustration n° 25) ; on peint les boiseries en beige et la partie haute des murs dans une teinte plus claire afin de rendre les salissures moins visibles sur la partie inférieure du mur, qui est la plus proche du sol et la plus exposée aux éclaboussures et frottements liés au passage des élèves.

Illustration n° 27 - Un couloir (vers 1913)

Source : Carte postale ancienne, collection de l'auteur.

Figure 16 - Les boiseries murales

1. LÉGENDE

- 1. Modèle installé au-dessus des frises
- 2. Modèle installé en-dessous des frises
- 3. Baguettes disposées à intervalle régulier
- 4. Emplacement de la frise
- 5. Plinthe

2. COUPE

Le motif de boiserie s'adapte à la structure du bâtiment, avec des espaces plans et des piliers ; des frises sont peintes dans les espaces plans, sur les murs (4) et des médaillons sont peints sur les piliers. L'interstice entre les baguettes (3) est fréquemment décoré de motifs géométriques ou d'éléments décoratifs reprenant la frise principale (voir illustration 24).

L'ensemble de la décoration au pochoir est l'œuvre de Camille Boignard¹⁵⁰. On trouve plusieurs types de frises, réalisées aux différentes étapes de la construction du lycée. Leur répartition n'est pas due au hasard, on peut même dire qu'elle met en symbole les différents espaces scolaires en fonction de leur fonction et de leurs occupants : administration, élèves et professeurs, lieux collectifs... etc. Chaque salle de classe porte d'ailleurs le nom de la frise qui l'orne, et non celle d'un numéro ; la numérotation a sans doute été adjointe aux noms de frises après la Seconde Guerre mondiale. Les frises décoratives peuvent donc être décrites selon plusieurs critères : la chronologie de leur réalisation successives (1913, 1914, 1917, 1935) et le parti-pris adopté, figuratif ou abstrait.

¹⁵⁰ Camille Boignard (1875-1941) est professeur d'architecture puis de composition décorative à l'École nationale supérieure des Arts décoratifs, entre 1921 et 1941. Renaud d'Enfert, Rossella Froissart-Pezzone, Ulrich Leben et Sylvie Martin, 1766-1941, tome I, *Histoire de l'École nationale supérieure des arts décoratifs*, Paris, ENSAD, 2004, 227 p.

Le grand hall d'entrée est décoré d'une frise représentant du lierre stylisé, ainsi que les couloirs des ailes bâties entre 1913 et 1917. A cette décoration intérieure répond parfois le traitement paysager de la cour de récréation : la façade intérieure de ces ailes était partiellement recouverte de lierre, avant qu'il ne soit retiré à cause des dégradations que cette plante grimpante faisait subir aux murs. Cette décoration a une fonction symbolique importante qui permet de distinguer les espaces : lorsque se fait la jonction entre le couloir ouvert aux élèves et la zone réservée aux professeurs, la frise change pour indiquer les limites des territoires respectifs ; chaque étage a une frise particulière pour ses couloirs ; la cage d'escalier principale constituant un élément homogène d'un point de vue architectural, une frise identique la décore de l'entresol jusqu'au 5^e étage.

Les classes du rez-de-chaussée sont surtout décorées par des frises figuratives, car ce niveau est le domaine des classes élémentaires et primaires et la décoration doit aussi avoir un intérêt pour l'apprentissage des jeunes élèves. La salle des liserons est ainsi le siège du jardin d'enfants ; au rez-de-chaussée, on trouve la salle des roses, des anatifes... etc.

Dans les étages, ce sont surtout les classes secondaires qui occupent les locaux ; les motifs sont également figuratifs. On trouve la salle des houblons, des iris, des renoncules, des glycines, des lauriers (Histoire-Géographie), des capucines, des sorbiers, des palmiers, des oliviers, des ginkgos, des fougères, des chênes... Toutes les salles dédiées à l'enseignement des humanités (histoire, géographie, français, langues, latin, grec, philosophie) ont des frises représentant des espèces terrestres ou marines de faune et de flore. Les salles de sciences, situées au 2^e étage (amphithéâtres de physique, salles de manipulation de chimie), sont ornées de motifs minéraux (cristaux de neige) ou abstraits (rosaces et frises abstraites). Chaque champ des enseignements est ainsi discrètement et symboliquement rattaché à une famille de frises peintes.

1) Les halls et circulations ;

Illustration n° 28 - Frises du grand hall et des couloirs du rez-de-chaussée (1)

Grand hall, 1913 (à gauche) et couloirs des ailes de 1913 (à droite).

Illustration n° 29 - Frises des couloirs du rez-de-chaussée (2)

Couloirs des ailes de 1914 et 1917 (à gauche) et de 1935 (à droite).

On constate que les frises les plus anciennes sont celles qui comportent le plus de détail et qui sont généralement les plus figuratives. Les frises sont d'abord figuratives et mobilisant deux à trois couleurs, puis les moins récentes, réalisées dans les années 1930, tendent à devenir abstraites et unicolores.

2) Les bureaux et parloirs ;

Illustration n° 30 - Le parloir de la directrice (1913)

Source : Carte postale ancienne, collection de l'auteur.

Le grand hall du lycée, dans lequel on accède juste après être passé par le vestibule, est décoré de frises représentant du lierre stylisé. Il est également décoré de huit macarons qui portent chacun le nom d'une discipline enseignée dans l'établissement : Arts domestiques, Langues vivantes, Histoire, Géographie, Beaux-arts, Morale, Lettres et Sciences. Les disciplines semblent réparties sur les différents piliers selon un ordre hiérarchisé. En face lorsque les élèves rentrent, les Lettres et les Sciences sont sur les deux piliers centraux, la Morale et les Beaux-arts sur les piliers les plus excentrés. Dos à elles, les Arts domestiques et les Langues vivantes sont au centre, l'Histoire et la Géographie sur les piliers les plus excentrés. On a là un aperçu symbolique mais complet du programme d'éducation de l'enseignement secondaire des jeunes filles. À côté de ces derniers, on trouve quatre écus circulaires qui portent le chiffre du lycée Jules-Ferry (LJF) et deux qui portent celui de la République française (RF). Ces derniers sont situés sur les deux piliers qui encadrent la porte donnant sur la cour, dans l'exact alignement du portail d'entrée, ce qui met en valeur cet axe. Par ailleurs, les deux macarons de disciplines immédiatement placés à côté de ces monogrammes de la République sont les Lettres (à gauche) et les Sciences (à droite), ce qui semble directement inspiré de la disposition adoptée à la Sorbonne pour les galeries qui portent le nom de ces deux champs du savoir, lorsqu'on rentre par la rue des Écoles pour accéder au grand amphithéâtre.

Illustration n° 31 - La frise du cabinet de la directrice (1913)

Source : Carte postale ancienne (détail), collection de l'auteur.

La décoration murale du lycée Jules-Ferry est un hommage à l'Université et à la féminité. À l'Université d'abord, car elle reprend des motifs qui symbolisent l'excellence scolaire, comme la couronne de lauriers, déjà présentes en mosaïques sur les corniches saillantes des toits-terrasses de l'établissement, mais à la féminité également, par la présence de bouquets et de couronnes de fleurs. Cette décoration est emblématique des lycées de jeunes filles ; elle associe un symbole universitaire avec des fleurs, qui sont une représentation assez expressive de la conception que la société se fait de la femme au début du XX^e siècle. Il faut noter l'absence de motifs qui pourraient rappeler de près ou de loin l'agriculture : aucune frise ne représente du blé, des tournesols ou du colza, par exemple. L'ensemble des motifs de fleurs représentent des plantes tout à fait ornementales et qui n'ont aucune utilité directe pour les activités vivrières.

3) Les salles des classes primaires et élémentaires (au rez-de-chaussée) ;

Illustration n° 32 - Frises de la salle des Méduses et des Palmiers (1935)

4) Les salles indifférenciées des classes secondaires ;

Illustration n° 33 - Frises des salles des Noisetiers et des Oliviers (1935)

5) Les salles spécialisées (sciences, dessin, histoire de l'art, musique) ;

Illustration n° 34 - Frises des salles de sciences (2e étage)

Illustration n° 35 - Frises des salles de dessin et d'histoire de l'art

En 1920, Anne Amieux, directrice du lycée, est appelée à prendre la tête de l'École normale supérieure de Sèvres. Les choix qu'elle fait pour son installation matérielle semblent inspirés des bâtiments du lycée Jules-Ferry :

« Dès son arrivée, Mlle Amieux fait hâter les travaux et installer à chaque étage aussi l'eau chaude. [...] Sèvres refait une toilette de jeunesse. D'étincelantes mosaïques remplacent partout le rustique carrelage rouge ; les salles de cours si laides, si banales, les études grises, la salle de réunion si morne, le vieux réfectoire si morose, les murs lépreux, sont égayés de peintures claires, de frises gaies. »¹⁵¹

Il est difficile de ne pas faire le lien avec les frises au pochoir de Camille Boignard. La similitude est encore plus frappante lorsqu'on observe un couloir du lycée Jules-Ferry (illustration n°25) les rénovations qui sont effectuées à Sèvres (illustration n°34) : s'il n'y a pas de boiseries décoratives à l'ENSJF, on retrouve la frise florale qui court le long des murs et un motif de mosaïque en damier au sol.

Illustration n° 36 - Un couloir de l'ENSJF avant et après rénovation

Source : *Le cinquantenaire de l'École de Sèvres, 1881-1931.*

Toujours en 1920, Anne Amieux obtient la création d'un lycée annexé à l'ENSJF qui sert d'école d'application aux futurs professeurs. La personnalité de la directrice semble être tout à fait exceptionnelle et son action considérable ; en 1934, un professeur d'histoire-géographie

¹⁵¹ Henriette Degouy-Wurmser, *Trois éducatrices modernes, Mlles Léonie Allégret, Marguerite Caron, Amieux*, Paris, PUF, 1934.

écrit même qu'en « *fondant ce lycée, en lui donnant tous ses soins, Mlle Amieux poursuit la réalisation du plan d'ensemble qu'elle voulait instaurer à Jules-Ferry et dont sa nomination à Sèvres avait arrêté la réalisation. Ce qu'elle avait commencé pour les classes enfantines et primaires, elle va le parfaire ici et le poursuivre dans les classes secondaires.* »¹⁵². Cela corrobore l'idée d'une continuité de l'œuvre pédagogique d'Anne Amieux entre ses deux postes de directrice ; aucune étude n'est là pour le confirmer, mais on peut déceler la permanence de certains partis-pris pédagogiques à travers l'installation matérielle des locaux scolaires. Comme celle des couloirs, la similitude entre les jardins d'enfants du lycée Jules-Ferry et de l'ENSJF est remarquable. L'identité entre les deux ne s'arrête pas là : Germaine Stoeckel, jardinière du lycée Jules-Ferry entre 1913 et 1919, organise également celui du lycée de Sèvres où elle est nommée en 1920 !

Illustration n° 37 - Le jardin d'enfants du lycée Jules-Ferry (1921)

Source : *Je sais tout*, n° 181, 1921.

Illustration n° 38 - Le jardin d'enfants du lycée de Sèvres (vers 1925)

Source : Carte postale ancienne (détail), collection de l'auteur.

Les deux jardins d'enfants comportent deux vastes salles de plein pied situées au rez-de-chaussée et ouvrant sur une cour, sont équipées d'un piano et d'un matériel adapté à la taille des jeunes élèves, les murs sont décorés dans les deux cas d'un motif de liseron grimpant sur un treillage, peint au pochoir. Le jardin du lycée de Sèvres semble plus moderne, en cela qu'il dispose d'un matériel uniformisé et que son organisation est prévue dès les prémisses du projet de lycée d'application proposé par Anne Amieux, mais celui du lycée Jules-Ferry semble l'avoir directement inspiré.

¹⁵² *Ibid.*

La ferronnerie d'art de Borderel et Robert

La ferronnerie d'art est au lycée Jules-Ferry un élément décoratif omniprésent. Rien que pour l'extension de 1932-1934, cette dépense représente plus de 4 % du total des crédits engagés. Mais c'est davantage qu'un élément décoratif, elle est utilisée en divers endroits comme équipement de sûreté. L'œuvre de ferronnerie d'art la plus monumentale et la plus emblématique de l'établissement est sans conteste le grand portail d'entrée. La bordure extérieure est constituée d'une double frise de feuilles de lauriers, qui symbolisent l'excellence scolaire. La jonction de chacune des deux frises se fait au centre du portail, avec une rose, emblème de l'établissement. L'armature est une solide structure en grille aux mailles serrées et carrées, dont les interstices sont ornés de volutes réparties symétriquement, qui sont la marque de fabrique et sa signature artistique du ferronnier d'art. Derrière la structure de fer forgé, un ensemble de baies en verre granité incolore isole l'intérieur de l'extérieur, permettant ainsi un éclairage naturel du vestibule mais le préservant des regards indiscrets. On trouve un pendant du grand portail, beaucoup plus modeste cependant, à l'arrière de l'établissement, avec la porte du hall de Bronze.

L'ensemble des garde-corps sont l'œuvre de l'entreprise Borderel et Robert : sur les toits-terrasses, intégrés à des piliers en ciment armé ; en tant que rehaussement des garde-corps des classes ; dans les escaliers ; sur les balcons des appartements de fonction. Ils présentent toujours le même profil, avec une structure ternaire et symétrique, égayée de volutes et de structures circulaires ornées de trois feuilles à trois lobes chacune (voir illustration n°38). Cette composition ternaire se retrouve par ailleurs dans de nombreux éléments de l'architecture de l'établissement et jusque dans les moindres détails de la décoration : les boiseries décoratives ont trois nervures convexes, le mur du fond de chaque salle est orné par trois répétitions du motif au pochoir, qui dominent eux-mêmes trois panneaux d'affichage, les piliers des garde-corps des toits-terrasses ont trois nervures concaves, les baies vitrées sont ouvertes par trois fenêtres... etc. Le tout donne l'impression d'une grande cohérence et d'une belle harmonie décorative.

Les accès aux couloirs depuis le grand hall étaient fermés par des grilles qui, fermées, signifiaient aux élèves retardataires qu'elles devaient attendre d'être placées en étude pour l'heure qui vient (illustration n°40). La ferronnerie d'art est présente à l'intérieur comme à l'extérieur de l'établissement ; elle a une fonction ornementale, de protection et

administrative. Elle épouse et rehausse parfaitement l'architecture du bâtiment et constitue à ce titre un élément d'unité décorative de premier ordre au lycée Jules-Ferry.

Illustration n° 39 - Le grand portail en fer forgé (vers 1913)

Entreprise : Ernest Borderel et Émile Robert, 1913. Carte postale ancienne, collection de l'auteur.

Illustration n° 40 - La surélévation en fer forgé des garde-corps

Illustration n° 41 - Les garde-corps des escaliers

Illustration n° 42 - Un petit portail de couloir

Les mosaïques de Gentil et Bourdet

Le lycée Jules-Ferry est orné en de nombreux endroits de mosaïque. On en trouve de plusieurs types et avec plusieurs fonctions : il y a de la céramique au sol et murale et de la céramique ornementale et fonctionnelle ; elle est figurative ou abstraite. Certaines réalisations cumulent les fonctions. Ainsi, dans la céramique ornementale murale, on trouve les encadrements des plaques de marbre du vestibule (illustration n° 43) et les mosaïques de certains garde-corps (illustration n° 22) et autres éléments intégrés à la structure (les corniches, illustration n° 24). L'ensemble de la céramique au sol a une double fonction ornementale et fonctionnelle ; on la trouve partout au rez-de-chaussée (sauf dans les classes), dans certaines salles de sciences et sous la coupole. Le développement de la céramique architecturale doit être mis en relation avec des préoccupations hygiénistes¹⁵³, ce matériau facilitant considérablement le nettoyage à grandes eaux.

Chaque espace est orné par un dessin de mosaïque spécifique. Les halls (illustration n°43) se singularisent des couloirs (illustration n° 45), des réfectoires (illustration n° 46) et des salles de sciences (illustration n° 52). De manière générale, les lieux de distribution sont ceux dont la céramique est la plus soignée et la plus fine : la bordure de la pièce est ornée d'une frise qui est un entrelacs de carrés et de cercles ornés de fleurs, tandis que le plein est semé de fleurs faites avec des tesselles carrées et rondes. Dans le grand hall, les abat-jours en cuivre des globes d'éclairage et un ensemble de frises florales peintes au plafond répondent même à la mosaïque du sol en en reprenant les motifs.

Les sols des couloirs sont encadrés par une frise pleine augmentée sur la partie intérieure par un liseré marron interrompu par des motifs de damiers à cinq tesselles qui sont repris à intervalle régulier et géométrique dans la partie pleine de la composition. Partout, on note la polychromie des mosaïques, qui rappellent celle des briques.

À l'image des frises florales au pochoir qui ornent les murs des salles, on constate que les réalisations les plus anciennes sont les plus complexes et les plus figuratives. Le motif floral est omniprésent. Pour préserver la cohérence décorative du lycée, les mêmes trames ont été employées pour les couloirs et les halls bâtis entre 1932 et 1934. Cependant, les mosaïques qui pavent le sol du réfectoire (1934), sous la coupole, symbolisent eux bien cette

¹⁵³ Claude Loupiac et Christine Mengin, *1889-1940*, tome I de *L'architecture moderne en France*, sous la dir. de Gérard Monnier, Paris, Picard, 1997, p. 32

simplification liée à la chronologie de la réalisation : le sol est orné par un immense motif géométrique en tesselles rouges, composé d'un carré dans lequel s'inscrit un cercle et entouré sur ses quatre côtés par un ensemble de triangles qui s'imbriquent entre eux. Le tout est posé sur un fond jaune rythmé par un grillage formé de tesselles beiges. Le motif ici décrit est purement géométrique, à l'inverse de l'ensemble des autres ; en dehors des céramiques sanitaires (salles de sciences), les réfectoires sont les seuls lieux où un motif n'est pas tout à fait figuratif mais plutôt abstrait.

**Illustration n° 43 - Mosaïques murales
(vestibule, plaque des bienfaiteurs)**

Illustration n° 44 - Mosaïques des halls

**Illustration n° 45 - Mosaïques des couloirs
du rez-de-chaussée**

Illustration n° 46 - Mosaïques du réfectoire

Autres éléments remarquables

Les vitraux

Le vitrail connaît un renouveau important au XIX^e siècle, notamment avec les grandes rénovations entreprises sur les monuments nationaux. L'art du vitrail est redynamisé par les romantiques qui s'intéressent à cet ornement de cathédrale. C'est le mouvement de l'Art nouveau qui remet cette technique au goût du jour ; il s'inspire notamment de l'art extrême-oriental et de l'observation de la nature¹⁵⁴.

Les vitraux du lycée Jules-Ferry sont tout à fait héritiers de cette évolution. Les espaces se singularisent par leur décoration intérieure et extérieure. Celle-ci s'exprime à travers les frises au pochoir et les mosaïques, mais la fonction et l'importance de certains lieux sont soulignés par d'autres détails comme les portes et les fenêtres et le parquet. Ainsi, les bureaux sont les seules pièces du lycée dont les portes ne sont pas vitrées mais pleines et dont les baies présentent des vitraux. Les bureaux et parloirs sont parquetés en point-de-Hongrie alors que le reste des sols est habillé d'un parquet à l'anglaise.

Les parloirs, le cabinet de la directrice, l'ensemble des bureaux de l'économat, la bibliothèque des professeurs et les baies des cages d'escaliers privées du pavillon donnant sur la place de Clichy sont tous ornés de vitraux.

Dans les bureaux, seule la partie située sous les croisées des fenêtres est totalement opaque ; elle est ornée de motifs floraux et de feuilles, avec un traitement assez géométrique. La présence de ces vitraux donne aux bureaux et à la bibliothèque des professeurs un éclairage et une atmosphère de solennité et de spiritualité laïques, et ce dans le cadre d'un

**Illustration n° 47 - Les vitraux
des bureaux du rez-de-
chaussée**

¹⁵⁴ « Vitrail » et « Art nouveau », articles de l'*Encyclopédie Larousse en ligne* [consulté le 30 avril 2013].

lycée républicain qui dans une certaine mesure, se met en scène. Ce décor est à la fois un ornement mais il sert également à assurer la confidentialité de ce qu'il se déroule dans les bureaux. Les baies vitrées donnant sur l'extérieur qui ont des vitraux sont entièrement opaques et constituées de pièces de verre granité jaune, vert et incolore.

La grande horloge

L'horloge est un élément important, surtout dans une culture scolaire dont les différents moments sont organisés en fonction du temps : le quotidien scolaire est un quotidien policé par le temps. La grande horloge, qui domine la cour de récréation et est située au sommet du lycée, est aussi une réalisation de ferronnerie d'art. Comme l'horloge du central téléphonique de la rue du Faubourg-Poissonnière, elle semble être l'œuvre du hongrois Aldabert Szabo (1877-1961). Ce ferronnier d'art très réputé est notamment l'auteur des grilles du paquebot Normandie et de l'hôtel de ville de Calais.

Illustration n° 48 - La grande horloge

2. Les lieux d'enseignement

De la salle de classe à la salle de cours

Comme le fait remarquer Marc Le Cœur dans l'article qu'il consacre à l'ordonnement des locaux où se tiennent les enseignements¹⁵⁵, l'installation matérielle des salles de classe n'est unique. Elle varie selon les établissements scolaires et les contraintes particulières de leurs locaux et elle varie au gré des évolutions de la réglementation édictée par le ministère de l'Instruction publique. Jusqu'à l'orée du XX^e siècle, les salles de classe ne répondent pas à un plan normé. La chaire fait parfois face à un vide, les bancs et gradins des élèves étant répartis le long des cloisons, sur les côtés ; il existe de ce fait une grande distance – physique et morale – entre professeurs et élèves.

Le chauffage est généralement assez rudimentaire : l'éternel poêle dont le rayon de chauffage ne s'étend qu'à deux mètres suffit rarement à procurer à la salle de classe une

¹⁵⁵ Marc Le Cœur, « La chaire et les gradins. De la salle de classe à la salle de cours dans les lycées au XIX^e siècle », dans Annie Bruter (dir.), *Le cours magistral, XV^e-XX^e siècles. 2., le cadre institutionnel et matériel*, n° 130, Histoire de l'éducation, 2011, p. 85-109.

température idéale. L'éclairage est lui aussi très inégal du fait de la taille et de la position des baies ; au XIX^e siècle, il se fait à l'aide de lampes à huile, puis au gaz, jusqu'à ce que l'administration ne recommande en 1891 l'usage de la lampe électrique. Dans sa note relative aux conditions d'installation des lycées et collèges, l'administration recommande même très précisément un éclairage unilatéral venant de la gauche et encourage l'aménagement de classes à plancher étagé de 13 à 15 centimètres.

Pour ce qui est du mobilier scolaire, il semble souvent antédiluvien et date parfois du collège jésuite qui précède parfois le lycée. Les élèves ne disposent la plupart du temps que d'un ensemble de bancs sans table ou tablette, qui contraignent les lycéens à des positions très inconfortables, puisqu'ils sont pliés en deux pour prendre des notes sur leurs genoux. Les premières tables doubles avec des chaises font leur apparition au collège Chaptal, où Eugène Train conçoit un mobilier plus fonctionnel et confortable. C'est la généralisation de l'usage des chaises dans les lycées de jeunes filles qui rend les gradins des lycées de garçons définitivement obsolètes¹⁵⁶. La salle de classe subit comme l'architecture scolaire la réaction hygiénisme et rationaliste de la fin du XIX^e siècle, et cela transparaît dans les instructions dès le ministère de Victor Duruy, sous le Second Empire¹⁵⁷. Dans les discours des hommes politiques et fonctionnaires en charge de l'Instruction publique, la salle de classe doit être accueillante, décorée, correctement chauffée et aérée : ce sont là les principes fondamentaux qui donnent naissance à la salle de cours du XX^e siècle.

¹⁵⁶ Marc Le Cœur, « De Camille Sée à Camille-Sée... ébauche d'une histoire matérielle des lycées de jeunes filles », dans Yves Verneuil (dir.), *Enseignement secondaire féminin et identité féminine enseignante. Hommage à Françoise Mayeur*, Reims, CRDP de Champagne-Ardenne, 2009, p. 91.

¹⁵⁷ Instruction aux recteurs, du 10 mai 1864, n°18, *BAMIP*, p. 352-354.

Les salles indifférenciées

Le même souci du bien-être des élèves a présidé à l'aménagement des salles d'études, dont voici un engageant spécimen.

Illustration n° 49 - Une salle de classe dans l'ancien couvent réaménagé (1913)

Source : *Le Monde Illustré*, 1^{er} novembre 1913.

Une salle de classe dans des locaux réaménagés

La salle de classe ici prise en photo est située dans le bâtiment de l'ancien couvent des dames zélatrices de la Sainte-Eucharistie, comme en témoigne la baie d'apparence domestique située à gauche de la vue. La classe respecte l'instruction de 1891 pour ce qui est de l'orientation de l'éclairage naturel principal. Le couloir est sur la droite, rejeté sur la cour secondaire qui donne sur le boulevard de Clichy. On note la présence de trois rangées d'ampoules électriques (au-dessus des rangées de tables) qui permettent l'éclairage de la salle lorsque le jour tombe tôt. Le mobilier scolaire est lui moderne et uniformisé, composé de tables doubles avec une tablette large et avec des chaises libres, ce qui est une caractéristique des lycées de jeunes filles et s'étend ensuite aux lycées de garçons. La chaire trône sur une petite estrade, juste à côté d'un tableau noir et d'une bibliothèque de classe encore vide (la photo date de l'inauguration). Cette organisation de la salle de classe, qui semble très naturelle aujourd'hui, est en 1913 une nouveauté et un élément de modernité.

LA SALLE D'ÉTUDES D'UN LYCÉE DE JEUNES FILLES A PARIS

Les hygiénistes ont collaboré avec les architectes pour dresser les plans de ces salles spacieuses et très éclairées et pour donner à ces enfants un mobilier qui fût adapté à leur taille et incapable de déformer leur frêle organisme en leur infligeant une attitude vicieuse

Illustration n° 50 - Une salle de classe dans les nouveaux bâtiments (1914)

Source : Léon Bourgeois, « La France pour rester forte doit protéger la santé de ses citoyens »,

La Science et la vie, janvier 1914.

Une salle de classe moderne et modèle

Cette vue est cette fois prise dans les nouveaux bâtiments conçus par Pierre Paquet. On voit immédiatement les bienfaits du système de construction adopté, qui permet de supprimer les murs porteurs au profit de piliers bien moins larges. Les baies vitrées sont très larges et très hautes, assurent un ensoleillement maximal de la classe et les garde-corps sont relativement bas. En fin de journée, l'éclairage électrique présent au plafond prend la relève. Le chauffage est assuré par un calorifère qui dessert un réseau de radiateurs répartis dans les classes et non par un poêle. On est loin du temps des gradins. Le mobilier est adapté aux tailles des élèves qui fréquentent les classes. Ce dernier n'est pas uniforme dans toutes les classes, c'est sans doute ce qui commande la répartition des cycles dans différents les étages. Cette question de l'ergonomie est très importante car elle est liée à des questions de santé publique. Un bon éclairage prévient le développement de la myopie, un bon mobilier celui de scolioses et autres maladies liées à une mauvaise posture de travail. Le meuble au fond de la classe pourrait quant à lui correspondre à des casiers individuels pour les élèves (?).

Les salles spécialisées

Illustration n° 51 - Une salle de sciences pendant un cours (vers 1935)

Source : carte postale ancienne, collection de l'auteur.

Actuelle salle 202.

La modernité du matériel de sciences

Pour apprécier ce que cette carte postale représente, il faut bien se figurer qu'elle date du milieu des années 1930. L'équipement présent et l'aménagement de cette salle de sciences est du dernier cri, avec des tables carrelées, de vitres de protection, des hottes pour piéger les émanations et des rangements intégrés aux paillasses. On note la présence d'une alimentation en gaz pour les becs bunsen, d'une alimentation en eau pour les lavabos adossés à la cloison et la variété des équipements de chimie présents : fioles, éprouvettes, coupelles, pipettes, erlenmeyer, bécher et supports divers.

Illustration n° 52 - Une salle de sciences (vers 1935)

Source : ensemble de vues vendues par une librairie de la place de Clichy, collection de l'auteur.

Actuelle salle 202.

Le plan général de la salle est organisé autour de deux rangées de paillasses qui se regardent. Il y a donc des élèves qui tournent le dos à la chaire du professeur et au tableau noir. Il faut noter que les salles de sciences semblent beaucoup plus longues que les salles de classes ordinaires. Pour des raisons sanitaires, d'hygiène et de sécurité, ce sont les seules salles de cours qui sont pavées de mosaïques. La chaire et les paillasses sont disposée sur un socle intégré au sol et pavé de mosaïques, pour faciliter le nettoyage des sols (pas de jours entre les meubles et le sol) et protéger les meubles

des éventuels produit qui peuvent être renversés. L'ensemble est fonctionnel et conforme aux besoins de l'enseignement des sciences dans la deuxième moitié de l'Entre-deux-guerres

Illustration n° 53 - Une salle de dessin (vers 1935)

Source : ensemble de vues vendues une librairie de la place de Clichy, collection de l'auteur.

Actuelle salle 115.

Un amphithéâtre de dessin

Cette salle se singularise par son agencement, en demi-amphithéâtre, avec des barres dont la hauteur augmente lorsqu'on s'éloigne de la chaire, afin que les élèves puissent y appuyer leurs cartons à dessin et envisager le modèle placé sur la petite chaire du professeur. On note la présence d'un matériel spécifique pour les cours de dessin, avec des plâtres et des armoires vitrées où des objets servant de modèles aux cours sont rangés. Les murs sont occupés par un tableau noir et par des espaces d'affichages où sont accrochées des travaux d'élèves. L'éclairage de la salle se fait par les fenêtres qui donnent sur le boulevard de Clichy et la lumière arrive donc dans le dos des élèves et face au professeur. Certaines salles de dessin sont composées de deux demi-amphithéâtres comme celui-ci. Dans cette configuration, les deux groupes d'élèves se tournent le dos.

Illustration n° 54 - Le gymnase couvert sur le toit-terrasse (vers 1935)

Source : carte postale ancienne, collection de l'auteur.

Gymnastique avec vue

Le gymnase haut est bâti en 1935, sur le toit-terrasse, afin de doter le lycée Jules-Ferry d'infrastructures sportives dont il est jusque-là totalement dépourvu. Une partie des cours peuvent ainsi se tenir au lycée même, mais cela ne met pas fin aux allers et retours en train dans les stades de banlieue. On note la simplicité de la structure du gymnase : des piliers pour supporter le toit plat et de grandes baies vitrées en portes-fenêtres pour assurer un ensoleillement et une aération maximales. La forme du gymnase, en longueur, est néanmoins assez peu commode. Cet endroit a marqué des générations d'élèves pour la vue panoramique qu'il offre sur Paris, qu'on peut voir depuis les collines de la banlieue nord-ouest au centre en passant par l'arc de Triomphe et la tour Eiffel.

Les salles en amphithéâtre

Illustration n° 55 - Une salle de classe dans les nouveaux bâtiments (vers 1935)

Source : ensemble de vues vendues par une librairie de la place de Clichy, collection de l'auteur.

Histoire et géographie

Les salles spécialisées et les classes de Philosophie et de Mathématiques sont souvent en amphithéâtre. Cette salle, située dans le pavillon côté boulevard de Clichy (1932), est une des plus grandes de l'établissement. Constituée d'un rectangle tout en longueur, elle est organisée en amphithéâtre afin que les élèves les plus éloignées de la chaire puissent suivre le cours. Il s'agit d'une classe dédiée à l'histoire-géographie, comme en témoigne la présence d'une carte de l'Afrique et d'un globe terrestre. On note un équipement très moderne avec, au-dessus du tableau, un écran blanc qui peut descendre pour permettre les projections par un appareil absent sur la photo mais dont le support est installé au quatrième rang, sur le premier gradin. On note également la présence de rideaux pour occulter les baies vitrées et améliorer la visibilité des plaques de verre projetées. Côté cour, ces rideaux ont aussi une fonction de régulation de la température, car la classe est exposée au sud et la température monte très vite dans tous les locaux de cette aile.

Lycée Jules-Ferry, 77, Boulevard de Clichy, Paris - Une Classe de l'Histoire de l'Art Photo. Pierre Petit

Illustration n° 56 - Une salle en amphithéâtre (vers 1935)

Source : carte postale ancienne, collection de l'auteur.

Actuelle salle 213.

Histoire de l'art

L'agencement de cette salle de classe concentre toutes les nouveautés que l'instruction de 1891 a imposées progressivement. L'éclairage est électrique, les murs sont clairs et décorés à des fins pédagogiques puisqu'ils sont occupés par des panneaux d'affichage et des meubles d'exposition. La salle est étagée en quatre gradins plus l'estrade qui porte la chaire du professeur. On note la présence d'un appareil de projection sur une table, au 4^e rang de la salle, qui bénéficie à demeure d'appareils modernes pour la projection d'œuvres et de scènes d'histoire à partir de plaques de verre achetées au Musée pédagogique.

D. L'importante question des logements de fonction

1. Un avantage accordé par nécessité de service

Afin d'assurer la garde des bâtiments pendant les vacances scolaires et pour faciliter l'exécution des tâches qui leur sont confiées, un certain nombre de fonctionnaires de l'administration sont logés au lycée, par nécessité absolue de service. Au lycée Jules-Ferry, c'est le cas de la directrice, de l'économe, des sous-économes, de deux surveillantes générales, de répétitrices et de certains agents.

Les logements de fonction sont répartis dans différentes ailes de l'établissement. Leur disposition et la superficie mise à disposition de chaque fonctionnaire reflète son rang dans l'échelle hiérarchique de l'établissement. Ainsi, la directrice et l'économe ont les plus grands appartements, dans le pavillon d'entrée, juste au-dessus de la bibliothèque des professeurs. La disposition de ces lieux indique par ailleurs que leur usage n'est pas exclusivement privatif : une part importante est donnée aux lieux de réception, ce qui traduit le caractère public de la fonction occupée par ces deux femmes. Les autres fonctionnaires occupent eux des logements qui sont moins proches de l'entrée et dont le caractère privatif est plus affirmé.

En 1913, la directrice et l'économe disposent d'un appartement de neuf pièces, dont une salle de réception et un salon. La seule différence entre les deux appartements est que la directrice a trois pièces de service et l'économe seulement deux. Le gardien et son épouse sont logés disposent de trois pièces (dont la loge) dans le pavillon d'entrée. Le logement de la surveillante générale est situé au milieu d'un ensemble de 13 chambres individuelles, sous les combles de l'ancien couvent. Il est composé de trois pièces qui lui sont réservées. Les occupants des chambres individuelles partagent les équipements tels que les cuisines, salles à manger et sanitaires. Après l'agrandissement de 1932-1934, le nombre de logement de fonctions s'est accru : un appartement pour une sous-économe a été créé (quatre pièces) tandis que 14 chambres individuelles, quatre salles à manger communes et cinq cuisines sont installées au 4^e étage.

La question des logements de fonction est importante à trois titres : ils sont recherchés par les fonctionnaires et le fait pour un établissement d'offrir un poste avec logement peut constituer un motif de préférence, surtout à Paris où les loyers sont plus élevés que dans les départements et où l'espace est quelque chose de rare. Ensuite, plus les

fonctionnaires logés sont nombreux, plus les permanences sont faciles à organiser et leur durée est réduite pour chacun. Enfin, la présence de fonctionnaires au sein de l'établissement est un gage de sécurité pour ses locaux. À titre d'exemple, le concierge nommé à la rentrée 1930 refuse de prendre possession de son poste car le logement de fonction est jugé trop exigü pour accueillir une famille de sept personnes, dont cinq enfants¹⁵⁸. En effet, celui-ci ne peut accueillir décemment qu'un couple avec un seul enfant.

Au lycée Jules-Ferry, toutes les fonctionnaires ne sont pas logées. L'agrandissement de 1932-1934 a permis à l'établissement d'accroître la capacité d'accueil, mais ces nouveaux locaux comportent aussi de nouveaux appartements : on gagne un appartement de 4 pièces, une chambre individuelle et des équipements communs comme les cuisines et salles à manger. Une sous-économe est logée mais seulement deux des trois surveillantes générales bénéficient de cet avantage. La troisième doit vivre à l'extérieur et sa situation est en théorie compensée par l'allocation d'une indemnité de logement. Pourtant, cette situation ne semble pas être jugée satisfaisante par les fonctionnaires concernés et les lycées qui ont des postes avec logement sont particulièrement recherchés. En 1924, Pauline Bonhomme, sous-économe au lycée Victor-Duruy, obtient sa nomination au lycée Jules-Ferry après avoir signalé au ministre sa situation, puisqu'elle loge dans une chambre de répétitrice et perçoit une indemnité de logement de répétitrice alors qu'elle est sous-économe. À la rentrée 1933, cette situation explique le départ de l'une d'entre elle, Jeanne Thomas, qui obtient sa nomination au lycée Fénelon, ce qui fait suite à son vœu d'être affectée dans un établissement qui lui offre un logement. Elle revient d'ailleurs à Jules-Ferry à la rentrée 1934, lorsque les logements de fonction modernes prévus dans les agrandissements sont achevés.

¹⁵⁸ La directrice du lycée Jules-Ferry à M. le recteur de l'académie de Paris, le 30 septembre 1930. ALJF, dossier Henri Thuriot.

2. Les conditions de vie des fonctionnaires logés

Les exemples qui traduisent l'importance des logements de fonctions et le manque qui se fait parfois ressentir sont légion parmi les fonctionnaires des lycées du cadre de Paris. En témoignent les demandes formulées par Marie Laurent, en 1919, et par Marie-Gabrielle Bildstein, en 1935. La première dispose d'une indemnité de logement de 800 francs qui couvre une grande partie de son loyer de 950 francs. Cependant, au sortir de la Grande Guerre, elle est dans une situation inconfortable puisque le propriétaire de son modeste appartement augmente le loyer de 250 francs (+21 %) ¹⁵⁹. La part mensuelle du loyer dans les dépenses du fonctionnaire passe ainsi de 25 à 32 % ¹⁶⁰, ce qui représente une augmentation importante. C'est pour cette raison qu'elle sollicite une augmentation de 250 francs de l'indemnité de logement, accordée rapidement par le ministère avec un avis favorable de l'académie qui remarque que la fonctionnaire n'est pas protégée par la loi qui gèle les loyers à Paris, ayant été nommée dans la capitale en 1917 ¹⁶¹. Ce cas particulier nous rappelle que les logements de fonction détenus par l'État lui permettent, outre d'attacher des fonctionnaires à leur mission et à leur administration, de maintenir et protéger leur niveau de vie en dépit des fluctuations qui affectent le contexte économique général.

La seconde, qui n'est pas logée au lycée Jules-Ferry, sollicite un logement de fonction inoccupé du lycée Montaigne. La demande est transmise avec un avis défavorable du proviseur qui estime « [...] qu'il n'est pas sans inconvénient de voir s'installer dans le lycée des fonctionnaires étrangers à l'établissement auxquels au surplus nous sommes tenus de fournir les prestations et le service réglementaires » ¹⁶². La demande est rejetée par la direction de l'enseignement secondaire un mois plus tard ¹⁶³, l'argument du proviseur ayant été entendu.

¹⁵⁹ Marie Laurent, surveillante générale au lycée Jules-Ferry, à M. le vice-recteur de l'académie de Paris, le 10 avril 1919. Dossier Marie Laurent. AN, AJ¹⁶ 1194 et F¹⁷ 24389.

¹⁶⁰ Une surveillante générale rangée dans la 4^e ou 5^e classe du cadre de Paris a un traitement mensuel de 2 800 à 3 000 francs. Avec l'indemnité de logement, celui-ci monte à 3 600-3 800 francs, ce qui laisse 2 400 à 2 600 francs au fonctionnaire pour vivre.

¹⁶¹ Le vice-recteur de l'académie de Paris à M. le ministre de l'Instruction publique, le 12 avril 1919. Dossier Marie Laurent. AN, AJ¹⁶ 1194 et F¹⁷ 24389.

¹⁶² Dossier Marie-Gabrielle Bildstein. Le proviseur du lycée Louis-le-Grand à M. le recteur de l'académie de Paris, le 28 septembre 1935. L'argument du « précédent fâcheux », assez utilisé dans l'administration, est également avancé. Une note au crayon de papier commente le tout : « Il s'agit tout de même d'un fonctionnaire d'un lycée de Paris, ce n'est pas une étrangère ! Il y a le précédent d'une sous-économe de Fénelon qui a logé à Saint-Louis ». AN, AJ¹⁶ 966 et F¹⁷ 24943.

¹⁶³ Dossier Marie-Gabrielle Bildstein. Le ministre de l'Éducation nationale à M. le recteur de l'académie de Paris, le 23 octobre 1935. AN, AJ¹⁶ 966 et F¹⁷ 24943.

En effet, celui-ci fait valoir que la vacance du logement – due à une suppression de poste – n'est que conjoncturelle et que son attribution à un fonctionnaire d'un autre lycée risque de priver les fonctionnaires qui seront nommés à Montaigne du logement normalement attaché à leur poste.

L'agrandissement du lycée en 1932-1934 pose des problèmes car il y a une période où plusieurs fonctionnaires logées doivent être externées, notamment celles qui vivent dans les appartements aménagés dans l'ancien couvent, dont la démolition est engagée. Antonie Barrucand, sous-économiste, demande et obtient l'autorisation d'emmener avec elle les meubles d'État dont elle dispose pour aménager l'appartement qu'elle occupe hors du lycée le temps des travaux, puisqu'elle refuse les deux chambres de bonne qui lui a provisoirement attribuées. Marie Laurent, surveillante générale, doit-elle aussi être externée. Parce qu'elle a 60 ans et une santé fragile, il est d'abord envisagé de lui permettre de rester chez elle jusqu'à ce que les nouveaux appartements de fonction soient achevés, mais cette solution est abandonnée pour des raisons de sécurité¹⁶⁴ et parce que le calendrier des travaux ne le permet pas.

¹⁶⁴ Dossier Antonie Barrucand. Pierre Paquet, architecte, à la directrice du lycée Jules-Ferry, le 14 décembre 1932. La directrice du lycée Jules-Ferry à M. le recteur de l'académie de Paris, le 17 décembre 1932. AN, AJ¹⁶ 5823 et F¹⁷ 25549.

Conclusion – Tirer les architectes publics de l’ombre

Cité en exemple dans beaucoup d’études architecturales, étudié nulle part, le lycée Jules-Ferry est toujours situé dans un entre-deux. Entre la Belle Époque et l’Entre-deux-guerres, entre la tradition du XIX^e et la modernité du XX^e siècle. Il ne semble pas classable, en raison de l’absence d’emprunt de style, dans un mouvement artistique clairement identifié. Ce qui le singularise, ce n’est pas les éventuelles marques de l’influence de l’art nouveau ou de l’art déco qu’on pourrait déceler, mais plutôt son appartenance très visible et caractéristique à cette époque des grandes commandes publiques qui ont permis l’émergence d’un style architectural scolaire, moderne et républicain.

Les premiers jalons d’une étude architecturale sont posés ici ; néanmoins, l’établissement se prête tout à fait à une analyse qui serait exclusivement faite du point de vue de l’histoire des arts d’une part et de l’architecture d’autre part. Une semblable étude serait conduite avec profit si elle est croisée avec les règlements d’aménagement des lycées et les partis-pris architecturaux propres à chaque époque et à chaque mouvement architectural.

A l’instar d’Émile Vaudremer, récemment tiré de l’ombre par Alice Thomine¹⁶⁵, les architectes publics de la fin du XIX^e siècle et du début du XX^e siècle mériteraient qu’on s’intéresse encore davantage à eux : c’est vrai pour Anatole de Baudot, la famille Le Cœur et les élèves de ces maîtres, dont Pierre Paquet fait partie. Le travail qu’ils ont mené au sein du Comité central des constructions scolaires, encore méconnu, serait pourtant le moyen de comprendre les modalités de leur influence considérable sur les programmes de constructions scolaires publics, des écoles primaires aux lycées.

¹⁶⁵ Alice Thomine, *Émile Vaudremer (1829-1914), la rigueur de l’architecture publique*, Paris, Picard, 2004, 382 p.

Deuxième partie

DIRIGER UN LYCÉE PARISIEN DE JEUNES FILLES

Introduction – Entre pédagogie et administration

Les directrices de lycée, malgré leur position unique et centrale, n'ont fait l'objet que d'allusions plus ou moins développées, et n'ont pas suscité le même intérêt que les proviseurs, qui est déjà assez limité. Une thèse de sociologie leur est tout de même consacrée pour la période 1944-1980¹⁶⁶ ; les historiens n'ont pas beaucoup mieux fait, malgré l'apport fondateur de Paul Gerbod pour le XIX^e siècle, suivi tardivement de celui de la thèse de Cécile Hochard pour les lycées parisiens pendant la Seconde Guerre mondiale¹⁶⁷. Une thèse consacrée aux chefs d'établissements du secondaire pour la première moitié de la Troisième République est en préparation¹⁶⁸, mais aucune étude n'a pour fil d'Ariane les directrices de lycée. Celles-ci sont toujours envisagées dans un cadre plus vaste du système éducatif ou de l'histoire du genre, notamment par Françoise Mayeur qui, en pionnière, leur consacre une partie de chapitre qui pose les principales problématiques liées à la fonction en collège et en lycée¹⁶⁹ et par Jo Burr Margadant, qui l'étudie comme aboutissement d'une carrière de professeur et comme exemple du devenir professionnel d'une promotion de Sévriennes¹⁷⁰. En effet, en 1900, 56 % des directrices de lycée sont d'anciennes élèves de l'ENSJF.

Souvent vus au détour d'une monographie d'établissement, parfois comme un personnage pittoresque, rarement comme les dépositaires de leur fonction, les hommes et les femmes qui sont proviseurs et directrices de lycées sont encore largement dans l'ombre, même si dans certaines études plus vastes, quelques paragraphes et quelques lignes leur sont parfois consacrés. Il faut se placer plus bas ou plus haut sur l'échelle hiérarchique de l'enseignement secondaire avec, d'une part les professeurs¹⁷¹, d'autre part les inspecteurs¹⁷²

¹⁶⁶ René Sazerat, *Les proviseurs et leurs lycées de 1944 à 1980*, doctorat, sociologie, sous la dir. de Michel Simon, Lille I, 1986, 412 p.

¹⁶⁷ Paul Gerbod, *La condition universitaire en France au XIX^e siècle. Étude d'un groupe socio-professionnel : professeurs et administrateurs de l'enseignement secondaire public de 1842 à 1880*, Paris, PUF, 1965, 720 p. ; Cécile Hochard, *Les lycées de Paris et de la région parisienne de 1938 à 1947*, doctorat, histoire, sous la dir. d'André Gueslin, Paris VII, 2002, 3 vol., 762 p.

¹⁶⁸ Yannick Clavé, *Les chefs d'établissements de l'enseignement secondaire sous la III^e République (1870-1914)*, doctorat, histoire, sous la dir. de Jean-François Condette, Université d'Artois, en projet.

¹⁶⁹ Françoise Mayeur, *L'enseignement secondaire des jeunes filles...*, *op. cit.*, p. 311.

¹⁷⁰ Jo Burr Margadant, *Madame le professeur...*, *op. cit.*, 358 p.

¹⁷¹ Marlaine Cacouault-Biltaud, *Des femmes professeurs à l'ère de la féminisation. Positions, situations, itinéraires, 1965-1980*, doctorat, sociologie, sous la dir. de Paul de Gaudemar, Paris VIII, 1986, 545 p. ; Loukia N. Efthymiou, *Identités d'enseignantes-Identités de femmes. Les femmes professeurs dans*

et les recteurs¹⁷³, pour trouver des travaux qui font l'histoire d'une fonction, souvent associée à une approche biographique du corps étudié.

La fonction de directrice peut être analysée au regard de sa polyvalence, puisqu'elle est autant administrative que pédagogique. La directrice est une administratrice qui fut aussi un professeur, qui lit les copies qu'apportent les professeurs à son bureau et visite parfois les classes. Elle est un professeur sorti du rang pour assurer l'administration d'une maison ; ce souvenir est souvent vif et les directrices se montrent attachées à leur rôle pédagogique, alors que la croissance des élèves entraîne une croissance importante des contraintes administratives.

l'enseignement secondaire public en France (1914-1939), doctorat, histoire, sous la dir. de Françoise Thébaud, Paris VII, 2002, 1050 p. ; Jo Burr Margadant, *Madame le professeur*, *op. cit.*

¹⁷² Guy Caplat (dir.), *Les inspecteurs généraux de l'Instruction publique, dictionnaire biographique, 1802-1914*, Paris, CNRS-INRP, 1986, 700 p ; Guy Caplat (dir.), *L'inspection générale de l'Instruction publique au XX^e siècle. Dictionnaire biographique des inspecteurs généraux et des inspecteurs de l'académie de Paris, 1914-1939*, Paris, CNRS-INRP, 1997, 684 p. ; Dominique Lerch et Gilles Pétréault (dir.), *L'inspecteur d'académie. Deux siècles au service de l'éducation*, Chasseneuil-du-Poitou, SCEREN-CNDP, 2008, 198 p. et « L'inspecteur d'académie en résidence départementale : un des éléments du cadre de l'Instruction publique puis de l'Éducation nationale », dans Armelle Le Goff (dir.), *Les hommes et les femmes de l'Université. Deux siècles d'histoire*, Paris-Lyon, AN-INRP, 2009, p. 97-111. Il faut ajouter quelques études biographiques et des monographies départementales.

¹⁷³ Jean-François Condette, *Les recteurs d'académie en France de 1808 à 1940*, tome 1, *La formation d'une élite administrative au service de l'Instruction publique*, Paris, INRP, 2006, 452 p, suivi du tome 2, *Dictionnaire biographique*, Paris, INRP, 2006, 411 p. et du tome 3 : *Le recteur, l'École et la nation : entre réalités locales et politique éducatives nationales*, Paris, INRP, 2009, 790 p.

CHAPITRE IV

LES DIRECTRICES DU LYCÉE NATIONAL DE JEUNES FILLES JULES-FERRY

Quatre femmes se sont succédé à la tête du lycée Jules-Ferry entre 1913 et 1940. Elles ont chacune connu un parcours professionnel qui les ont amenées à connaître de manière intime l'enseignement secondaire, auquel elles ont généralement consacré leur existence. Leur arrivée au lycée Jules-Ferry est en général l'aboutissement d'une carrière administrative et universitaire auréolée de succès, couronnée d'expérience et confortée par la compétence qui en naît. Derrière ces quatre carrières, ces quatre personnalités et ces quatre exercices de la fonction de directrice, c'est un pan entier de l'histoire de l'établissement qui s'illumine et émerge d'un regard caractérisé par le recul du chef, la vision globale de l'administrateur et l'élan pionnier de femmes au destin emblématique d'une société où la place de la femme est en pleine mutation. Anne Amieux, Marguerite Caron, Anna Caron et Jeanne Marquigny ont marqué le lycée Jules-Ferry chacune de leur empreinte, de leur souvenir également. Leur action se singularise toujours par un domaine de prédilection auquel leur énergie et leur attention s'est particulièrement consacré. Plus que l'étude de quatre carrières, il s'agit de comprendre quatre manières d'incarner une fonction et un lycée parisien de jeunes filles.

A. La figure de la directrice

1. Du rassembleur de poussins à la directrice : archéologie d'une fonction nouvelle

Directrice de lycée est une fonction républicaine par excellence. Créée par la Troisième République dans la dynamique des lois scolaires du ministère de Jules Ferry, elle symbolise la conquête d'un nouveau champ d'enseignement au détriment des institutions et pratiques qui jusqu'alors se chargent de l'éducation des jeunes filles françaises. C'est justement parce que l'enseignement secondaire féminin, pour s'imposer, a dû aller sur le terrain des institutions libres et religieuses qu'il concurrence que la fonction de directrice de lycée n'est pas une création *ex nihilo*, au moins dans l'esprit.

Parce qu'on donne aux directrices de lycées une certaine autonomie, on peut y voir un héritage de la liberté des directrices d'institutions privées, qui avaient la possibilité d'organiser sans trop de difficulté des enseignements nouveaux et des cours complémentaires ; leur qualité est cependant très inégale et peu contrôlée, il s'agit avant tout d'entreprises privées dont l'objectif est aussi de dégager des profits.

Une partie considérable de l'héritage à partir duquel est créée la fonction semble être celui des supérieures générales d'institutions religieuses et de couvents. En effet, c'est l'enseignement religieux qui est le plus réputé et le plus fréquenté par les jeunes filles de bonne famille, clientèle que le lycée entend récupérer. C'est ce qui, pour schématiser, est un des ressorts de la guerre scolaire que se livre l'Église et la République autour de l'enseignement secondaire.

La supérieure générale de la fin du XIX^e siècle est le résultat d'une évolution marquée par la croissance et la création de nombreuses congrégations enseignantes, mouvement suivi au cours du deuxième XIX^e siècle par un effort de rationalisation de la gestion de ces communautés¹⁷⁴. Parce qu'elle est un « *rassembleur de poussins* »¹⁷⁵, qu'elle visite les couvents dont elle a la charge et doit connaître les sœurs qu'elle dirige, elle est chargée de maintenir le bon ordre et l'union au sein de la communauté¹⁷⁶. « *Petit recteur féminin* », elle doit utiliser les faibles moyens mis à sa disposition pour faire fonctionner au mieux la

¹⁷⁴ Yvonne Turin, *Femmes et religieuses au XIX^e siècle. Le féminisme « en religion »*, Paris, Nouvelle Cité, 1989, p. 60.

¹⁷⁵ *Ibid.*, p. 60.

¹⁷⁶ *Ibid.*, p. 61-62.

congrégation¹⁷⁷, dont elle doit assurer le progrès spirituel et la marche temporelle¹⁷⁸. Les congrégations enseignantes se développent dans la tradition des Jésuites, qui sont les premiers à théoriser leur action éducative¹⁷⁹; il s'agit de faire l'éducation naturelle et surnaturelle du peuple¹⁸⁰. Il naît d'ailleurs à cette époque une double inquiétude quant à un déclin éventuel des congrégations; les religieuses craignent que les pauvres ne soient délaissés par les maîtresses de pensions qui ne cherchent que le bénéfice et les supérieures craignent un mouvement de sécularisation interne qui conduit certaines religieuses à mettre certains aspects de la vie religieuse au rang d'occupations optionnelles¹⁸¹. L'enseignement moral et religieux dispensé par les congrégations enseignantes influence de manière décisive la fonction de directrice de lycée, qui doivent donner à leur « *maison* » une physionomie spéciale, être un guide moral. Les meilleures directrices sont des « *conductrices d'âmes* », garantes de la morale laïque et républicaine.

Mais la fonction de directrice de lycée est également issue d'une longue maturation des fonctions de direction des établissements scolaires créés par l'État et réorganisées par l'État républicain. Dans le secteur public, la directrice de lycée est l'héritière à la fois des directrices d'écoles maternelles, d'écoles primaires et d'écoles normales primaires féminines. Le modèle familial est déjà essentiel pour cette institution; il ne s'agit pas d'une simple rhétorique, mais d'une volonté réelle de se substituer, voire de supplanter la famille, ce qui explique par exemple le choix de l'internat¹⁸². L'école normale féminine se construit déjà en regard de l'école congréganiste, modèle et anti-modèle à la fois¹⁸³, que la République se réapproprie et généralise en 1879 avec une loi qui oblige l'ensemble des départements à créer une École normale de jeunes filles. À l'époque, les directrices sont peu nombreuses et la pratique de la fonction varie d'un établissement à l'autre. Il faut à la fois créer un poste et une figure, une fonction féminine et son image¹⁸⁴. La directrice d'école normale est ainsi une « *mère supérieure séculière* » qui doit être du monde sans être mondaine, car c'est aussi

¹⁷⁷ *Ibid.*, p. 73.

¹⁷⁸ *Ibid.*, p. 76.

¹⁷⁹ *Ibid.*, p. 284.

¹⁸⁰ *Ibid.*, p. 285.

¹⁸¹ *Ibid.*, p. 287-288.

¹⁸² Malika Belkaïd et Daniel Hameline, « "Madame" tout court. L'École normale et la figure de la directrice », dans Lucien Criblez et Rita Hofstetter, *La formation des enseignant(e)s primaires. Histoire et réformes actuelles*, Paris, Peter Lang, p. 461-476.

¹⁸³ *Ibid.*, p. 469.

¹⁸⁴ *Ibid.*, p. 471.

une figure morale qui doit être irréprochable au regard des responsabilités qui lui sont confiées.

Même dans l'enseignement secondaire, il ne faut pas oublier que dès 1867, il existe des directrices de cours secondaires et que c'est une initiative de Victor Duruy, ministre de l'Instruction publique de Napoléon III. La République réorganise l'existant en rationalisant l'enseignement primaire, crée une nouvelle manière d'exercer la fonction dans l'enseignement secondaire et organise une École normale supérieure de jeunes filles à Sèvres en 1881 pour couronner cet ordre d'enseignement.

Qu'est-ce qu'une directrice, si ce n'est un fonctionnaire d'État chargé du progrès intellectuel et de la marche temporelle du lycée ? Dans ce type d'établissement nouveau, la directrice a plus de moyens pour mener son action éducative, qui s'intègre dans des normes établies au niveau national. Elle dispose d'une surveillante générale et d'une économe pour l'épauler dans cette tâche : une véritable équipe, non de direction, mais d'encadrement s'organise autour d'elle. La fonction de directrice de lycée a donc des racines anciennes, visibles dans l'héritage philosophique et moral qu'elle reprend, mais elle tout à fait nouvelle dans son organisation pratique et administrative.

2. Les rapports de la directrice à « son » lycée

La fonction de directrice joue un rôle de pivot dans l'administration, la police et la vie pédagogique de son établissement. Le lycée Jules-Ferry s'inscrit dans une institution mature, qui a été réformé à plusieurs reprises. La réforme de 1902 visait, entre autres, à offrir aux lycées une plus grande autonomie, qui serait la condition du développement d'une personnalité propre pour les établissements¹⁸⁵, jusque-là étouffées par une « *centralisation excessive qui [leur] a fait perdre [...] leur physionomie propre* »¹⁸⁶. Le terme d'autonomie recouvre ici la capacité et le pouvoir, au sens de potentiel, laissé aux personnels pour agir au sein de la communauté éducative mais aussi dans les relations qu'elle entretient avec l'extérieur.

Les critères d'appréciation des chefs d'établissement intègrent désormais leur capacité à donner, plus qu'une direction, une spécificité à leur lycée. Le terme de direction est ici intéressant, car son sens recouvre d'abord l'acte de conduire, de diriger, d'organiser, de gérer, d'exercer une autorité et une surveillance, ou d'assumer un commandement. En second lieu, le terme de direction a pour sens la voie par laquelle on arrive à un endroit déterminé¹⁸⁷. La directrice ou le proviseur d'un lycée incarne donc la direction qui donne une direction. Cette capacité à bien diriger en donnant une direction claire et originale est soulignée par les supérieurs hiérarchiques des directrices, quand elles en disposent. En ce sens, la première directrice du lycée Jules-Ferry est un exemple de directrice qui donne une direction, puisqu'en 1919, elle « *continue à faire du lycée J. Ferry un établissement tout à fait remarquable et possédant une physionomie spéciale si intéressante* »¹⁸⁸, tandis que la « *netteté de ses vues* » est un gage de stabilité et de clairvoyance, pour un personnage fort de l'exercice de sa « *haute autorité morale* » sur la communauté scolaire.

Ainsi, on peut dire que les meilleures directrices, aux yeux de l'administration, sont celles qui donnent une direction en dirigeant. Celles qui sont plus portées sur le fait de diriger que sur la direction qu'elles donnent sont également bien vues, mais sont moins exceptionnelles, car plus jalouses de leur autorité et plus susceptibles de l'exercer d'une manière moins naturelle. Tel est le cas d'Anna Caron, dont il est systématiquement question

¹⁸⁵ Philippe Savoie, « Autonomie et personnalité des lycées... », art. cit., §4.

¹⁸⁶ *Enquête sur l'enseignement secondaire*, Paris, Chambre des députés, 1899, 6 tomes. Cité dans Philippe Savoie, « Autonomie et personnalités... », *Ibid.*, p. 1.

¹⁸⁷ *Le nouveau Petit Robert de la langue française*, Paris, Le Petit Robert, 2007.

¹⁸⁸ AN, F¹⁷ 24471. Dossier Anne Amieux. Notice individuelle 1919. Notes et propositions du recteur.

de l'autorité et de la manière dont elle s'exerce, de manière plus ou moins heureuse, car quoique possédant le « *sens de l'autorité* », des « *qualités de chef* », elle a parfois « *quelque défaut de sang-froid et quelque excès de nervosité* », et son caractère est parfois « *difficile et sa susceptibilité plus vive* », notent les inspecteurs d'académie, même si, écrit Charléty, « *Elle n'en reste pas moins une directrice très distinguée* », ce qui est depuis longtemps déjà une qualité importante de la directrice compétente dont l'établissement est prospère.

Aucune étude d'envergure n'a été menée sur les directrices en tant que directrices, même si elles ont été envisagées en tant que professeur ou Sévrienne qui terminent leur carrière en tant que directrice. Cette partie est donc conçue comme une modeste pile qui participe à la construction du futur pont de l'histoire des directrices et de leur fonction : il s'agit à la fois d'une bouture de dictionnaire biographique, mais aussi d'un ensemble de portraits qui mettent en avant le parcours individuel, si éclairant pour expliquer les actions menées dans le cadre d'un poste, et qui mettent en valeur la place du lycée Jules-Ferry dans ces carrières administratives. Les quatre directrices qui se sont succédé à la tête de l'établissement entre 1912 et 1939 sont étudiées pour leur action en son sein, et cela mis en perspective avec leur carrière personnelle avant et après leur nomination. Plusieurs profils émergent : dans tous les cas, il s'agit d'un poste plutôt de deuxième partie ou de fin de carrière puisque relevant du cadre de Paris, comme c'est le cas pour Anna Caron et Jeanne Marquigny. On note deux exceptions, avec un début de carrière administrative pour Anne Amieux, avant sa nomination à l'ENSJF, mais elle enseignait déjà depuis plus de vingt ans, et le cas de Marguerite Caron, où les passages à Lamartine (1917-1919) et à Jules-Ferry (1919-1922) semblent des postes de transition avant une fin de carrière couronnée par une nomination à Fénelon.

Dans le cadre des trois époques de l'institutionnalisation de la fonction de directrice qui peuvent être dégagées, les deux premiers chefs du lycée Jules-Ferry, Anne Amieux et Marguerite Caron appartiennent à la deuxième, celle des professeurs qui ont fait leurs armes à la fin du XIX^e siècle et ont rejoint l'administration à l'aube du XX^e siècle. Les carrières de ces directrices ont connu leur apogée avec leur nomination à Paris au cours des années 1910, avec généralement un parcours assez brillant du fait de leur formation à l'ENSJF qui leur offre les postes de choix facilement face aux directrices moins diplômées. Anna Caron et Jeanne Marquigny représentent quant à elles la troisième époque de l'institutionnalisation de

la fonction de directrice de lycée, génération qui arrive à Paris plus tardivement et dont la promotion a été plus lente. On peut s'interroger sur une évolution qui verrait des professeurs-directrices devenir des directrices qui enseignent, et de moins en moins, pour les raisons évoquées plus haut.

En poste à Jules-Ferry	Prénom NOM* (ENSJF)		CHRONOLOGIE		TITRES		HONNEURS	
	Premier poste	Dernier poste	Vie	Carrière	Intitulé	Date	Dist.	Date
1913-1919	Anne AMIEUX*		1871- ?	1889-1936	DFES	1887	OA	1903
	Professeur (LJF de Tournon)	Directrice (ENSJF)			CAES	1891	OI	1908
					A	1892	LH (ch.)	1920
						LH (off.)	1927	
1919-1922	Marguerite CARON*		1867-1933	1890-1930	A	1892	OA	1897
	Professeur (LJF de la Fère)	Directrice (LJF Fénelon)					OI	1903
							LH (ch.)	1922
						LH (off.)	1930	
1922-1934	Anna CARON*		1872- ?	1893-1934	A	1903	OA	1906
	Répétitrice (LJF de Moulins)	Directrice (LJF Jules-Ferry)					OI	1914
							LH	1927
1934-1941	Jeanne MARQUIGNY*		1886-1969	1908-1941 1944-1955	BS	?	OA	1920
	Professeur (CS de Tonnerre)	Directrice (Ens. par corr.)			CAES	?	OI	1925
					A	1918	LH	1936
1941-1948	Albertine BOTTREAU		1892- ?	1912-1947	DFES	?	OA	1928
	Professeur (CS de Blois)	Directrice (LJF Jules-Ferry)			CAES	?	OI	1934
					A	?		

Figure 17 - Table biographique des directrices du lycée Jules-Ferry (1913-1948)

Cl. G.-L. Manuel fr.
M^{lle} A. AMIEUX

Illustration n° 57 - Anne Amieux, directrice de l'ENSJF (1931)

Source : *Le cinquantenaire de l'École normale supérieure de Sèvres*, Paris, 1931.

B. Anne Amieux (1913-1919), « une conductrice d'âmes »¹⁸⁹

1. Les débuts d'un « professeur merveilleux »¹⁹⁰ (1891-1913)

Anne Amieux est ce qu'on peut appeler une personnalité de l'enseignement secondaire des jeunes filles ; notamment pour sa relative longévité à la tête de l'École normale supérieure de jeunes filles de Sèvres (1919-1936), mais aussi pour son rôle et son travail pour la condition féminine et l'enseignement secondaire des jeunes filles¹⁹¹. D'origine protestante, elle est citée occasionnellement par les historiens qui s'intéressent à l'enseignement secondaire féminin¹⁹², mais aussi pour ses engagements¹⁹³, le rôle qu'elle a tenu dans le milieu des sévriennes et son influence dans l'administration de l'Instruction publique. Sa nomination au lycée Jules-Ferry en 1913 apparaît dès lors comme une étape importante de sa vie professionnelle ; en effet, on peut considérer qu'entre le professorat au lycée Victor-Hugo et la direction de l'ENSJF, il s'agit d'un tournant décisif pour sa carrière pédagogique et administrative.

Née le 18 juin 1871 à Lyon (Rhône), Anne Amieux obtient son diplôme de fin d'études secondaires (DFES) en 1887 ; elle intègre l'ENSJF en 1889 et en sort avec la promotion 1891, date à laquelle elle devient titulaire du certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire (CAES). Elle décroche dans la foulée l'agrégation des Sciences (1892) et commence sa carrière de professeur au lycée de jeunes filles de Tournon ; en 1897, elle devient professeur suppléante aux lycées Victor-Hugo et Lamartine, à Paris, et ne sera titularisée qu'en 1904, après avoir été faite officier d'académie (1903).

¹⁸⁹ AN, F¹⁷ 24471. Dossier Anne Amieux. Rapport d'inspection générale. Année scolaire 1909-1910.

¹⁹⁰ Notice individuelle destinée à l'Inspection générale, année scolaire 1906-1907. Notes et propositions. *Ibid.*

¹⁹¹ Anne Amieux, *L'enseignement des leçons de choses dans les classes primaires des lycées et dans les écoles primaires de filles*, Paris, 1911.

¹⁹² Françoise Mayeur, *L'enseignement secondaire des jeunes filles...*, *op. cit.*, à dix reprises, et Pierre Caspard, Jean-Noël Luc et Philippe Savoie (dir.), *Lycées, lycéens, lycéennes. Deux siècles d'histoire*, Lyon, INRP, 2005, p. 128.

¹⁹³ Elle est citée dans plusieurs ouvrages aux perspectives différentes : Nicolas Bourguignat, *Le voyage au féminin : perspectives historiques et littéraires, XVIII^e-XX^e siècles*, Strasbourg, PUSta, 2008, 152 p. ; Patrick Cabanel, *Le Dieu de la République : aux sources protestantes de la laïcité (1860-1900)*, Rennes, PUR, 2003, 282 p. ; Jo Burr Margadant, *Madame le professeur. Women educators in the Third Republic*, Princeton, PUP, 1990, p. 184. ; Geneviève Poujol, *Un féminisme sous tutelle : les protestantes françaises, 1810-1960*, Paris, Éditions de Paris, 2003, 286 p. Elle est également étudiée dans son action pédagogique, aux côtés de ses collègues Léonie Allégret et Marguerite Caron, dans un ouvrage Henriette W. Degouy, *Trois éducatrices modernes...*, *op. cit.*

L'année scolaire 1905-1906 marque sans doute le premier tournant décisif de sa vie de professeur : elle demande et obtient un congé d'inactivité pour bénéficier de la bourse Albert Kahn dont elle est la lauréate avec Pierrette Sapy. En janvier 1906, elle écrit une longue lettre au recteur de l'académie de Paris, qui nous permet d'avoir une partie du programme de son voyage¹⁹⁴ : elle s'est ainsi rendue au Royaume-Uni pendant cinq semaines où elle visite la *Royal Infirmary* de Glasgow, avant de prendre la direction des États-Unis à bord du paquebot *Lorraine*. Arrivée là-bas, elle a visité New-York, Philadelphie et Washington, et a fait plusieurs incursions plus à l'ouest. Elle a notamment été marquée par les rôles bien différents occupés par les femmes dans les sociétés américaines et françaises ; sans vouloir transposer un modèle américain en France, elle semble avoir bénéficié d'une grande source d'inspiration et émet de nombreuses propositions pour l'organisation du système éducatif français. Reçue par le président Roosevelt à la Maison Blanche lors d'un entretien particulier, elle semble avoir suscité l'admiration de ses pairs américains¹⁹⁵ au cours des nombreuses visites qu'elle a effectué dans des écoles, facultés et instituts d'enseignement.

De retour en France en 1906, elle retourne au lycée Victor-Hugo en qualité de professeur de Sciences ; elle est très bien notée par ses supérieurs hiérarchiques ; l'inspecteur Fontaine écrit d'elle qu'elle est « [...] *un professeur merveilleux. Elle a la qualité suprême, qui est la volonté absolue d'être comprise ; et elle est comprise.* »¹⁹⁶. Pressentie dès 1908 pour la direction du lycée de Lyon, sa nomination n'est pas acceptée par le Comité consultatif ; elle est néanmoins élevée au grade d'officier de l'Instruction publique cette même année. En 1909, un rapport de l'inspection générale subodore une arrivée promise au succès dans le cadre des directrices, d'autant qu'« *il est difficile de trouver un professeur réussissant mieux à faire l'éducation intellectuelle de ses élèves. [...] Mlle Amieux fera une excellente directrice, c'est une conductrice d'âmes* »¹⁹⁷. On sent, à travers l'admiration du haut fonctionnaire, qu'il existe une identité avancée entre l'idéal de professeur et Anne Amieux. On lui préfère néanmoins Léonie Allégret, en 1911, pour prendre la tête du nouveau lycée Victor-Duruy. En 1912, le vice-recteur Liard intervient une nouvelle fois en sa faveur pour la

¹⁹⁴ AN, F¹⁷ 24471. Dossier Anne Amieux. Anne Amieux à M. le vice-recteur de l'académie de Paris, Washington DC, le 14 janvier 1906.

¹⁹⁵ AN, F¹⁷ 24471. Le vice-recteur de l'académie de Paris à M. le président du Conseil et ministre de l'Instruction publique, le 25 juin 1913. « *À l'université de Columbia où, lors de son voyage, elle a fait quelques leçons, on voulait la retenir, et le président Butler m'écrivait pour féliciter la France d'avoir des femmes de cette valeur.* »

¹⁹⁶ Notice individuelle destinée à l'Inspection générale, année scolaire 1906-1907. Notes et propositions. *Ibid.*

¹⁹⁷ Rapport d'inspection générale. Année scolaire 1909-1910. *Ibid.*

faire nommer directrice d'un lycée de jeunes filles à Paris, et obtient sa nomination au nouveau lycée Jules-Ferry en 1913, alors qu'elle n'est jamais passée par une direction d'un lycée des départements : c'est une première pour un professeur femme, « *probablement le meilleur de tous les lycées de France* »¹⁹⁸, souligne Louis Liard, non sans emphase, dans la lettre qu'il adresse au ministre pour présenter la Sévrienne à un poste de direction.

2. Une carrière administrative fulgurante (1913-1936)

Les inspecteurs d'académie et le vice-recteur Liard ne tarissent pas d'éloge pour leur protégée, professeur de premier ordre, qui semble sous-employée dans sa fonction actuelle. Anne Amieux est donc nommée à la tête du nouveau lycée Jules-Ferry en juillet 1913. Elle doit complètement organiser l'établissement, tant pour les affaires administratives, économiques et matérielles que pour les questions pédagogiques. Elle est dans une période délicate où le chef d'établissement doit mettre en œuvre ce qu'on pourrait qualifier de stratégie de séduction pour installer son autorité auprès de ses subordonnés, des personnels, des professeurs, mais aussi des parents d'élèves et des élèves. Dans le cas d'Anne Amieux, la hiérarchie semble être d'ores déjà conquise, comme en attestent les appréciations dithyrambiques des notices individuelles de la nouvelle directrice¹⁹⁹, qui semble de surcroît avoir acquis une autonomie particulière du fait de la confiance dont elle jouit auprès de ses supérieurs hiérarchiques. Elle semble avoir eu des idées jugées originales, tant en matière de direction qu'en matière pédagogique.

En 1917, elle obtient l'ouverture d'une classe préparatoire à l'École centrale des arts et manufactures, enseignement spécial assuré par des professeurs des lycées Condorcet, Henri-IV, Buffon, ou encore du Collège Rollin. Avec cinq admissions sur sept élèves présentées dès la session 1918 du concours, le succès est complet pour la directrice²⁰⁰, et donne une raison de plus au recteur de favoriser le projet d'internat que semble porter

¹⁹⁸ Le vice-recteur de l'académie de Paris à M. le président du Conseil et à M. le ministre de l'Instruction publique, le 25 juin 1913. *Ibid.*

¹⁹⁹ « *Mlle Amieux s'est révélée une organisatrice remarquable, même au point de vue matériel [...]* » Notice individuelle 1913-1914, notes et propositions de l'inspecteur d'académie. « *Son succès ne faisait pas doute [...]. En trois mois elle avait conquis tout le monde : professeurs, parents, élèves. [...]. Son personnel entier s'est groupé autour d'elle.* ». Notes et propositions du recteur. *Ibid.*

²⁰⁰ « *[...] A peine ais-je besoin d'ajouter que des félicitations sont dues surtout à la directrice qui a eu la hardiesse de proposer la création d'une classe de Centrale et qui a tout fait pour en assurer le succès ?* ». Le vice-recteur de l'académie de Paris à M. le ministre de l'Instruction publique, le 22 juin 1918. *Ibid.*

Anne Amieux à ce moment²⁰¹. Entre ses premiers succès au lycée Jules-Ferry et sa nomination à la tête de l'ENSJF en 1919, Anne Amieux semble en état de grâce : elle est faite chevalier de la Légion d'honneur en 1918, et, cette même année, le recteur écrit d'elle qu'elle est « *la tête et le cœur de la maison* »²⁰², ce qui traduit une conception double du rôle de chef d'établissement, à la fois chef et à la fois mère : on décrit un administrateur attaché très intimement à la destinée de l'institution qui lui a été confiée, ainsi qu'à celle de ses élèves et personnels.

3. Une éminence de l'enseignement secondaire des jeunes filles

Dès 1917, après seulement trois années passées à la tête du lycée Jules-Ferry, elle semble pressentie pour une place de rang supérieur par les inspecteurs d'académie²⁰³ ; il s'agit sans doute de la direction de Sèvres, pour laquelle elle est en concurrence avec Marguerite Caron, alors directrice de Lamartine. Cette même année, elle est également nommée par décret membre d'une « *commission extraparlamentaire chargée d'examiner les modifications à apporter à l'organisation des études et aux sanctions de l'enseignement secondaire public des jeunes filles* »²⁰⁴, où elle siège avec députés, sénateurs, hauts fonctionnaires de l'Instruction publique, Marguerite Caron, directrice du lycée de Bordeaux et deux professeurs de lycées de jeunes filles, Mlle Picot (Victor-Duruy) et Suran-Mabire (Marseille).

Après son départ de Jules-Ferry en 1919 et l'arrivée à la direction de Marguerite Caron, Anne Amieux semble avoir conservé des relations avec l'association des anciennes élèves dont elle avait encouragé la création en 1914, puisqu'elle est citée occasionnellement par les bulletins au cours de l'entre-deux-guerres. Après une longue carrière professorale et deux promotions fulgurantes dans le cadre des directrices qui l'ont amené à siéger au

²⁰¹ La directrice du lycée Jules-Ferry à M. le directeur de l'académie de Paris, le 20 juin 1918. *Ibid.*

²⁰² Notice individuelle 1918. Notes et propositions du recteur. L'appréciation est toujours très flatteuse : « *Le succès de Mlle Amieux a dépassé toutes les espérances pourtant très grandes que l'on avait émis [...]. Il n'est pas exagéré de dire qu'elle est une admirable directrice et l'on sait ce qu'on dit tenir le plus chez elle, l'intelligence, l'esprit d'initiative, le zèle, l'habileté ou la prudence. Elle a donné au lycée une physionomie spéciale, elle a agencé des enseignements nouveaux, elle exerce une action considérable sur toutes ses collaboratrices, elle est la tête et le cœur de la maison* ». *Ibid.*

²⁰³ « *Mlle Amieux rendra à l'enseignement secondaire des jeunes filles de très grands services, d'autant plus considérables qu'elle sera appelée à une situation plus élevée* ». Notice individuelle 1917. Notes et propositions de l'inspecteur d'académie. *Ibid.*

²⁰⁴ Décret du 2 Janvier 1917, article premier. AN, F¹⁷ 17802.

Conseil supérieur de l'Instruction publique²⁰⁵ et dans plusieurs commissions liées à la réforme de l'enseignement secondaire des jeunes filles, à être faite chevalier puis officier de la Légion d'honneur, Anne Amieux est admise à la retraite en mars 1936, avec les honneurs de l'Université, elle dont la carrière a commencé au temps des prémises de l'Instruction publique et de l'enseignement secondaire féminin, et s'achève peu après son assimilation à l'enseignement secondaire masculin, à l'heure de l'Éducation nationale. Une rue porte son nom dans la commune de Sèvres.

²⁰⁵ Elle y défend notamment la spécificité de l'enseignement secondaire féminin, et est plutôt défavorable à l'assimilation avec l'enseignement secondaire masculin ; ce sera un motif de désaccord avec Marguerite Caron. Une étude des procès-verbaux du CSIP révélerait précisément les points d'achoppement entre les deux femmes, et, à travers elles, entre les deux mouvances, assimilationnistes et anti-assimilationniste.

C. Marguerite Caron (1919-1922), la « la flamme, la pensée initiale, la volonté créatrice de la maison »²⁰⁶

1. Du collège des départements au lycée parisien (1890-1917)

Marguerite Caron est une autre personnalité de l'enseignement secondaire des jeunes filles²⁰⁷. Commencée en 1890 en tant que professeur de Lettres au collège de la Fère, sa carrière s'achève à la tête du plus important des lycées parisiens de jeunes filles, le lycée Fénelon, en 1930. Née le 3 mars 1867 à Sains-Richaumont (Aisne), Marguerite Caron est admise à l'ENSJF en 1887 après ses études secondaires. Sortie de Sèvres en 1890, elle obtient en 1892 l'agrégation des Lettres, après quatre tentatives. Entre 1890 et 1895, elle occupe l'unique poste de professeur de sa carrière au collège de la Fère, dont elle prend la direction en jusqu'en 1898. A un âge relativement jeune, 28 ans, après seulement cinq années d'enseignement, Marguerite Caron commence sa carrière de directrice d'établissement²⁰⁸. Elle est promue en 1898 directrice du lycée de Clermont-Ferrand, puis est nommée au lycée de Bordeaux en 1909 ; après vingt-deux ans de direction dans le cadre des départements, elle accède au cadre de Paris avec la direction du lycée Lamartine (1917), puis du lycée Jules-Ferry (1919), et enfin du lycée Fénelon (1922), où elle reste jusqu'à sa retraite en 1930.

Après deux années passées à la tête du collège de la Fère, Marguerite Caron est faite officier d'académie ; elle fait partie des premières générations de Sévriennes qui furent des directrices pionnières dans l'organisation de l'enseignement secondaire des jeunes filles. Le passage rapide d'un collège à un lycée après cinq ans de direction seulement est un exemple qui traduit la recomposition du paysage des directrices d'établissements secondaires féminins, qui eut lieu à la fin du XIX^e siècle²⁰⁹, avec la hiérarchie qui se construit entre les agrégées et les certifiées et les titulaires d'un diplôme primaire ; au sommet de cette hiérarchie se trouvent les Sévriennes et les agrégées, dont fait partie Marguerite Caron.

²⁰⁶ Notice individuelle 1915. Notes et propositions de l'inspecteur d'académie. Dossier Marguerite Caron. AN, AJ¹⁶ 1000 et F¹⁷ 24126.

²⁰⁷ Elle est étudiée avec Léonie Allégret et Anne Amieux dans un ouvrage d'Henriette Degouy, *op. cit.* ; la *Revue universitaire* lui consacre une biographie en 1935 (Volume 44).

²⁰⁸ Dossier Marguerite Caron. AN, F¹⁷ 24126 et AJ¹⁶ 1000.

²⁰⁹ Françoise Mayeur, *L'enseignement secondaire des jeunes filles...*, p. 318.

2. Le temps des incertitudes (1917-1922)

En poste au lycée de Bordeaux pendant la Grande Guerre, ce fonctionnaire qui fait selon Françoise Mayeur partie des « étoiles » du corps de direction, est décrite en termes très élogieux : en 1915, l'inspecteur d'académie cite dans ses notes un article de la *Revue Universitaire* qui la décrit comme « *la flamme, la pensée initiale, la volonté créatrice de la maison* », propos qu'il faut resituer dans un contexte où l'on érige des figures exemplaires qui exaltent le patriotisme d'une nation en guerre. À son arrivée au lycée Lamartine, en 1917, sa manière de diriger se caractérise, outre par une compétence qui n'est pas à remettre en cause vu la nomination dans le cadre de Paris, par une attention particulière à l'éducation des plus jeunes élèves, et à l'orientation des plus âgées dans la vie active. Cette action d'orientation, qui n'est voulue par aucun règlement, est le résultat d'une volonté personnelle rendue possible par le renforcement et la création d'un réseau d'anciennes élèves et de connaissances particulières, semble être née lors de son passage à la direction de Bordeaux²¹⁰.

En 1919, elle est nommée directrice au lycée Jules-Ferry, succédant ainsi à Anne Amieux, appelée à la direction de l'École normale supérieure de jeunes filles de Sèvres, qui les a formées toutes les deux, et qui lui a été préférée pour cette direction. Son arrivée dans l'établissement du boulevard de Clichy semble s'être déroulée dans un climat de tension feutrée, comme le laisse entendre un inspecteur :

*« Il faut se résigner à une chose : une bonne directrice à une personnalité plus accentuée qu'un bon proviseur. [...] Chaque directrice a sa méthode et sa volonté ; dans le personnel d'un lycée, il y a toujours des fonctionnaires qui regrettent la méthode de l'ancienne et font mauvais accueil à la nouvelle. Cela s'est produit d'ailleurs aussi bien au départ de Mlle Caron de Clermont et de Bordeaux, qu'au départ de Mlle Amieux de Jules-Ferry »*²¹¹

Outre la comparaison avec le chef d'établissement masculin qu'est le proviseur, traditionnelle, considérant l'absence de censeur dans les lycées de jeunes filles qui accroît le pouvoir laissé à la directrice, ce courrier est intéressant puisqu'il montre la manière dont la transition peut se dérouler entre deux fonctionnaires de direction ; on note la tension entre

²¹⁰ « Considérant en particulier tout ce qu'elle a tenté à Bordeaux en fait de réalisations pratiques, de directions d'élèves dans leurs carrières, d'adaptation du rendement du lycée à un milieu commercial et connaissant son sens très éveillé de la vie moderne, j'estime qu'elle pourrait exercer une grande action dans le milieu du lycée Lamartine [...] ». Notice individuelle 1918. Notes et propositions de l'inspecteur d'académie. *Ibid.*

²¹¹ Rapport, signé de A. Corill (?), du 2 février 1922. Dossier Marguerite Caron, AN, F¹⁷ 24126.

l'appartenance à l'institution, qui devrait faire accepter aux personnels leur nouveau chef sans problèmes, et la réalité de l'attachement particulier à un style, une façon d'agir et de commander.

3. L'arrivée au sommet (1922-1930)

Marguerite Caron, malgré la rivalité qui l'oppose à Anne Amieux, s'inscrit néanmoins dans sa continuité au lycée Jules-Ferry, puisqu'elle a notamment soutenu activement l'Association des anciennes élèves et ses activités ; l'ombre de la directrice de l'ENSJF plane cependant encore sur le lycée Jules-Ferry, comme en témoigne l'allocution de Marcelle Geismann, vice-présidente de l'association, lors de l'assemblée générale du 19 novembre 1919²¹² et les liens que l'ancienne directrice a pu conserver avec certaines anciennes élèves. On peut même émettre l'hypothèse que la mansuétude de Marguerite Caron à l'égard de l'amicale est conçue par elle comme une étape nécessaire dans son installation à la tête de Jules-Ferry : elle organise des conférences pour les anciennes, leur permet de continuer à assister à des cours, moyennant le paiement d'une participation à l'économat, promet une salle pour la bibliothèque de l'amicale dans l'aile achevée après la Première Guerre mondiale, ouvre les jardins d'enfants à des anciennes «élèves désireuses de s'instruire sur l'éducation des jeunes enfants... De plus, la nouvelle directrice est également secrétaire de l'association de la Chorale des lycées de jeunes filles²¹³, dirigée par Gabriel Pierné, et qui donne des concerts annuels en Sorbonne ; à ce titre, elle participe activement à leur organisation.

En 1922, après seulement trois années passée à la tête du lycée Jules-Ferry, Marguerite Caron est nommée directrice du lycée Fénelon, où elle termine sa carrière en 1930. En 1923, elle est décrite par l'inspecteur d'académie Leconte comme « *une des meilleures, peut-être la meilleure des directrices de nos lycées parisiens* »²¹⁴, et siège au CSIP

²¹² « Vous serez aussi toutes de cœur avec moi pour adresser nos affectueuses pensées et l'expression de notre dévouement le plus respectueux à Mlle Amieux ; nous avons toutes pu apprécié [sic] sa bonté infinie, maternelle, puis-je dire, sa vaste intelligence [...] Seule la certitude que son œuvre serait reprise, son effort continué et même développé à rendu le départ de cette maison moins cruel à Mlle Amieux. En effet, Mlle Caron qui lui succède et a bien voulu ce soir présider cette réunion, a déjà prouvé que notre chère maison qui est maintenant la sienne a retrouvé un chef et une âme ». Bulletin de l'association amicale des anciennes élèves du lycée Jules-Ferry, n° 4, juillet 1920. BNF, 8-JO-362.

²¹³ Voir plusieurs courriers adressés au recteur d'académie. AN, AJ¹⁶ 8683 et 8684.

²¹⁴ Notice individuelle 1923. Notes et propositions de l'inspecteur d'académie. Dossier Marguerite Caron. AN, F¹⁷ 24126 et AJ¹⁶ 1000.

avec Anne Amieux. Son action à la tête du lycée de la rue de l'Éperon est saluée par les inspecteurs chargés du ressort de cet établissement. Malgré une année 1928-1929 difficile du fait de problèmes de santé, et son départ à la retraite en 1930, son expérience est reconnue, et l'inspecteur Massoulier note, à l'heure de l'admettre à la retraite, qu'il « *est regrettable de ne pas utiliser plus longtemps les services d'un chef aussi exceptionnel* »²¹⁵. Il faut resituer ce propos à une époque où les sévriennes des premières générations partent à la retraite, après avoir été les pionnières qui ont organisé l'enseignement secondaire des jeunes filles. Marguerite Caron appartient à cette génération, et aurait souhaité poursuivre sa carrière à un poste plus élevé. À l'heure du bilan de sa carrière administrative²¹⁶, qui donne une idée de la diversité des champs d'action d'un chef d'établissement, la directrice chevronnée imagine une inspection générale de l'enseignement secondaire des jeunes filles à la tête de laquelle elle se verrait volontiers²¹⁷. La réponse du recteur, s'il y en a une, est introuvable, mais ce projet n'a jamais semble-t-il pas vu le jour. Avant de se retirer, reconnue par ses pairs, Marguerite Caron est élevée au grade d'officier de la Légion d'honneur. Elle décède en 1933, et la *Revue universitaire* lui consacre une notice biographique en 1935²¹⁸ pour rendre hommage à son parcours emblématique dans l'institution qu'est devenu l'enseignement secondaire des jeunes filles.

²¹⁵ Notice individuelle 1930. Notes et propositions de l'inspecteur d'académie. *Ibid.*

²¹⁶ « 35 ans de direction dont 21 d'un internat, donc la connaissance de la vie dans nos maisons. Et puis aussi l'intérêt que ces questions d'hygiène et d'éducation physique ont toujours eu pour moi. Les polémiques autour du surmenage ont éveillé l'attention des familles ; il y a, me semble-t-il, quelque chose à faire pour une lutte ferme et organisée pour la santé de nos enfants. On pourrait utiliser des mouvements de jeunesses comme ceux du scoutisme et de la croix rouge de la jeunesse. ». La directrice du lycée Fénelon à M. le recteur de l'académie de Paris, le 22 juin 1930. *Ibid.*

²¹⁷ *Ibid.*

²¹⁸ « Marguerite Caron (1867-1933) ». *Revue universitaire*, 1935, volume 44, p. 121.

D. Anna Caron (1922-1934), la « rare intelligence et la sensibilité toujours en éveil »²¹⁹

1. Des débuts difficiles (1896-1903)

Même si elle ne semble pas avoir pu prétendre à des postes de la même importance qu'Anne Amieux et Marguerite Caron, la carrière d'Anna Caron n'en est pas moins emblématique : née le 30 octobre 1872 à Paris (Seine), elle entre à l'ENSJF en 1893 et en ressort avec la promotion 1896. Elle devient répétitrice au lycée de Moulins (1897-1898), de Versailles (1898-1902), puis professeur aux cours secondaires de Laval (1902-1904) ; en 1903, elle est reçue première à l'agrégation des Mathématiques, après sept tentatives. Dès lors, sa promotion s'accélère, après sept années d'enseignement en tant que répétitrice et professeur suppléant : Anna Caron devient directrice des cours secondaires de Laval en 1904. Sa carrière administrative est relativement instable, puisqu'elle passe dans quatre établissements en cinq ans, entre 1908 et 1913, d'abord au collège de jeunes filles de Tarbes (1908-1909), à celui de Laval (1909-1910), puis au lycée de Guéret (1910-1912) et à celui de Chambéry (1912-1913).

2. Diriger un lycée en construction et en guerre (1913-1922)

C'est en 1913 qu'elle accède à la stabilité, avec son arrivée à la direction du lycée de Nantes, où elle reste jusqu'en 1922. Elle termine ses armes dans le cadre des départements avec un poste où elle peut mettre à profit l'expérience qu'elle s'est faite de l'enseignement secondaire féminin, où elle peut conquérir ses titres de noblesse pendant la Grande Guerre et elle se distingue lorsque son établissement, en construction, est réquisitionné et transformé en hôpital²²⁰. Les conditions de travail exigent une gestion adaptée, avec un internat et un externat situé dans deux bâtiments séparés, ce qui augmente le mérite de la bonne administration du lycée par Anna Caron aux yeux des inspecteurs d'académie. C'est finalement cette situation qui lui a permis de prétendre à une direction parisienne : « *Premier agrégée de mathématiques, douée de sens artistique, intelligente, active, et maintenant rompue aux difficultés de la direction, Mlle Caron ne peut que réussir,*

²¹⁹ « [...] Ce qui frappe surtout en elle, c'est, si je puis dire, un coefficient de féminité très élevé. Elle met au service d'une rare intelligence une sensibilité toujours en éveil, une facilité de grande persuasion et enveloppante, et une franchise dont la raideur n'exclut pas la diplomatie ». Notes et propositions de l'inspection générale. Année scolaire 1921-1922. Dossier Anna Caron. AN, F¹⁷ 24350.

²²⁰ Rapport d'inspection générale, année scolaire 1919-1920. *Ibid.*

parisienne elle-même, dans un lycée parisien »²²¹. Elle semble disposer de l'ensemble des qualités requises pour cette fonction, avec des qualités d'administratrice certaines, dans un équilibre harmonieux entre la rigueur scientifique et le sens esthétique, jugé sans doute plus féminin.

3. Une Parisienne directrice d'un lycée parisien (1922-1934)

Nommée pour la rentrée 1922 au lycée Jules-Ferry, où elle semble avoir eu des difficultés pour se faire reconnaître par le personnel²²², Anna Caron a semble-t-il traversé une période tendue, y compris dans ses relations avec l'administration, à tous les échelons. Les rapports avec les bureaux de l'académie semblent particulièrement dégradés du fait d'une mésentente liée à des délais de transmissions d'informations concernant l'administration de l'établissement. Un rapport non daté fait état que :

*« Mme la directrice du lycée Jules Ferry semble croire qu'elle a le droit de commander aux employés des bureaux de l'académie. Lorsqu'elle téléphone – et cela arrive souvent – elle ne paraît pas admettre qu'on ne lâche pas tout pour lui donner satisfaction. [...] Cette femme est constamment hérissée »*²²³

L'administrateur patient abandonne son flegme contre ce qui semble être de l'impatience et un abus d'autorité. Le contentieux porte sur trois noms de suppléantes d'anglais, demandés à 9h45 le matin, téléphonés au lycée à 15h30 alors que la directrice était en route vers la Sorbonne, et donnés à nouveau à la directrice à 17h lorsque celle-ci fait irruption dans les bureaux de l'académie. Au-delà du caractère anecdotique de cet épisode, cette situation illustre bien la confrontation entre deux niveaux d'administrateurs ayant chacun un mode de fonctionnement adapté à l'étendue de leur ressort et de leurs prérogatives. Les noms des suppléantes devaient être validés par l'inspecteur de service, alors absent, et la directrice du lycée Fénelon était convoquée au moment de la demande d'Anna Caron, ce qui rendait impossible pour les bureaux de l'académie de satisfaire sa requête et a entraîné cet enchaînement très théâtral d'allers et de venues réels et téléphoniques. Il faut noter que si cet épisode semble être paroxystique d'une mésentente administrative, il n'en est pas nécessairement représentatif, car les modalités des autres contentieux précédents qui ont dû

²²¹ Rapport d'inspection, année scolaire 1919-1920. Dossier Anna Caron. AN, F¹⁷ 24350.

²²² « *Toujours beaucoup d'activité et de dévouement mais n'emploie pas toujours son énergie à bon escient et n'a pas eu assez de tact pour réussir au lycée, en particulier auprès du personnel, comme on aurait pu le souhaiter* », note l'inspecteur Massoulier en 1924. Notice individuelle. Notes et propositions de l'inspecteur d'académie. *Ibid.*

²²³ Rapport non daté, *circ.* 1926, signature illisible, vu par M. Guyot et M. le Recteur. *Ibid.*

avoir lieu n'en sont pas connues, et nous n'avons pour analyser le phénomène, aussi rationnel semble-t-il, que d'un seul point de vue.

Jalouse de sa prérogative et de sa fonction, Anna Caron est un chef d'établissement qui veut préserver l'autonomie dont elle dispose dans le commandement et l'administration de son lycée. Cela est particulièrement visible lorsqu'on observe ce qu'on peut appeler l'affaire de sa suppléance, au regard de l'importance de la correspondance générée : en 1925, elle demande et obtient un congé maladie de vingt jours. Afin de ne pas laisser l'établissement sans chef, Mme Marcourt, directrice honoraire du lycée Victor-Hugo, est nommée pour la suppléer. Elle est reçue par Anna Caron qui dit pouvoir continuer à diriger son lycée, « *un peu fâchée d'une désignation de suppléante qui lui semblait impliquer une défiance injustifiée à l'égard de son personnel* »²²⁴, puisque le service devait être assuré par l'économe et des surveillantes générales, ses plus proches collaboratrices. Il s'en suit une série de courriers qui finissent par imposer à Anna Caron, contre sa volonté, la suppléance de Mme Marcourt, avec la menace d'une sanction suggérée par le recteur au ministre, sans suites cependant. Malgré ses maladresses, soulignées par ses supérieurs hiérarchiques dans sa notation, Anna Caron bénéficie de leur bienveillance comme en témoignent les appréciations formulées à son égard par le recteur Lapie²²⁵, et l'inspecteur Crouzet²²⁶ en 1926 et après. Sa désignation par le ministre pour représenter la France lors d'un échange avec les *headmistresses* anglaises au mois de mai 1927 et sa réception dans l'ordre de la Légion d'honneur en novembre de la même année en témoignent également de manière significative.

Par la suite, elle est décrite comme une directrice qui « *sait son métier et qui le fait de très près* », qui a néanmoins « *besoin de bien connaître ses droits, parce qu'elle les exerce* », qui a « *le sens de l'autorité* », qui agit avec beaucoup « *d'autorité, d'activité, de conscience professionnelle, de franchise, d'énergie* », même si elle pèche par « *quelque défaut de sang-*

²²⁴ Mme Marcourt, directrice honoraire, à M. le recteur de l'académie de Paris, le 2 février 1925. *Ibid.*

²²⁵ « *La correspondance administrative ne permet pas d'apprécier Mlle Caron comme elle le mérite. Elle s'y montre gauche et faible. [...] Mais lorsqu'on voit Mlle Caron dans son lycée, heureuse de s'y trouver au milieu de ses élèves qu'elle aime, on ne peut qu'être frappé de ses qualités : elle gouverne tout son monde avec bonne humeur ; [...] elle n'est pas incapable d'initiative et montre beaucoup de vigilance* ». Notice individuelle 1926. Notes et propositions du recteur. *Ibid.*

²²⁶ « *Vis-à-vis de ses supérieurs, elle est plus ombrageuse que réellement difficile, et a surtout besoin de se sentir estimée à sa juste valeur. [...] Il y a peu de directrices qui aient aussi sûrement toute leur maison en main. Je ne saurais trop louer sa conscience et son dévouement, je dirais même sa haute valeur morale* ». Notice individuelle 1926. Notes et propositions de l'inspecteur d'académie. *Ibid.*

froid et quelque excès de nervosité », ce qui ne l'empêche pas, en 1934, à son départ en retraite, d'être chaleureusement félicitée par ses supérieurs²²⁷. En plus de ses tâches administratives statutaires, Anna Caron semble se singulariser par l'intérêt qu'elle porte à l'orientation de ses élèves dans la vie active, notamment grâce à la collaboration avec une agence de placement dont les offres d'emploi sont alimentées par l'Amicale des anciennes élèves. Ce dispositif a eu un succès relatif, puisque moins d'une dizaine d'élèves pouvaient être placées par an, mais a sans doute participé au prestige de l'établissement, à la bonne réputation d'une directrice à la longévité remarquable, et à sa bonne intelligence avec l'association des parents d'élèves.

²²⁷ « Vous avez rendu à nos lycées de jeunes filles, et particulièrement au lycée J. Ferry qui depuis 12 ans était devenu votre maison, des services éminents que n'oublieront ni les élèves, ni les familles, ni l'administration. Au nom de celle-ci, je tiens à vous remercier au moment où se termine, en plein succès, votre belle carrière universitaire ». Le recteur de l'académie de Paris à Mme la directrice du lycée Jules-Ferry, le 5 avril 1934. Dossier Anna Caron. AN, AJ¹⁶ 1000.

E. Jeanne Marquigny (1934-1941), « l'autorité et la largeur d'esprit »²²⁸

1. Du professorat à la direction (1911-1929)

Épouse d'un membre éminent de la municipalité de Soissons, Jeanne Marquigny, née Wyszlawski, est née le 23 janvier 1886 à Paris ; après ses études secondaires, elle est admise en 1908 à l'ENSJF, d'où elle sort en 1911. Titulaire du brevet supérieur et du certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire, elle commence sa carrière comme professeur de lettres au collège de jeunes filles de Tonnerre, tandis qu'elle prépare l'agrégation, où elle échoue neuf fois, avant de l'obtenir finalement en 1919, mais en histoire. Sa carrière pédagogique, assez brève, dure huit ans, uniquement en collège, à Tonnerre (1911-1917), puis à Dreux (1917-1919).

Sa carrière administrative débute en 1919, en tant que directrice du collège de Soissons. Considérant le régime intérieur spécifique d'un collège et la part importante jouée par la municipalité dans l'établissement et l'entretien de ce type d'institution, la nomination de Jeanne Marquigny est emblématique du compromis que recherche l'État avec les édiles locaux : dans le cas présent, cette nomination bénéficie à tout le monde. En effet, une directrice, fonctionnaire de l'État, ayant pour époux un édile de la ville du collège qu'elle dirige est une garantie supplémentaire pour le maintien et l'entretien de bonnes relations entre l'État et la municipalité sur les questions éducatives et de gestion liées à l'établissement. De plus, les individus sont également satisfaits par la nomination, puisque deux époux peuvent se retrouver dans la même ville pour exercer leurs métiers respectifs et le collège ne peut qu'en bénéficier pour son recrutement et sa prospérité, avec l'ancrage et la notabilité du mari de sa directrice dans le paysage local.

2. Du collège municipal au lycée national (1929-1941)

Après dix ans passés à la tête du collège de Soissons, Jeanne Marquigny doit « *abandonner le pouvoir absolu pour la royauté constitutionnelle* »²²⁹ lorsqu'elle est nommée directrice du lycée de Lille en 1929. Cette métaphore faite par un inspecteur général illustre bien la différence qu'il existe entre une direction de collège et une direction de lycée,

²²⁸ « Mme Marquigny s'acquitte de ses fonctions avec l'autorité et la largeur d'esprit dont elle a toujours donné la preuve au cours de sa carrière administrative ». Notice individuelle 1939. Notes et propositions de l'inspecteur d'académie. Dossier Jeanne Marquigny. AN, AJ¹⁶ 6077 et F¹⁷ 24904.

²²⁹ Un inspecteur général à propos de Mlle Vauchelle, nommée directrice du lycée de Valenciennes en 1930, après des années de direction d'un collège. AN, F¹⁷ 24426. Cité dans Françoise Mayeur, *L'enseignement secondaire des jeunes filles...*, p. 322.

et considérant le contexte particulier de Soisson, où son époux est dans la municipalité, ce pouvoir a dû avoir une assise particulièrement solide, et son traitement a dû être assumé régulièrement par le budget municipal. Elle reste à Lille jusqu'en 1934, à son entrée fonction au lycée Jules-Ferry. Sa carrière administrative est donc marquée par trois évolutions importantes qui coïncident avec ses nominations : d'abord, le passage du statut de professeur à celui de directrice agrégée de collège en 1919, puis le passage du statut de directrice de collège à celui de directrice d'un lycée des départements en 1929 et l'arrivée à la tête d'un lycée parisien en 1934, qui est le couronnement de son parcours, atteste de sa compétence et de ses bons services, d'ailleurs récompensés par la Légion d'honneur en 1936. L'arrivée à Paris de Jeanne Marquigny est une consécration professionnelle mais fera naître une tension avec sa vie privée, puisque son mari est resté à Soissons. Cela l'a conduit à s'y rendre à de nombreuses reprises, dès qu'elle en a l'opportunité, ce qui n'est pas du goût de ses supérieurs qui s'en plaignent parfois.

Malgré tout, après son arrivée au lycée de la place de Clichy, les inspecteurs notent qu'« *il y a, dans sa conception des devoirs d'une directrice, un vif souvenir du métier de professeur. Elle semble peut-être porter plus d'intérêt dans son lycée aux choses de l'esprit qu'aux réalités de l'administration sans d'ailleurs négliger celles-ci.* »²³⁰. Cela illustre bien la porosité qui existe entre pédagogie et administration dans le métier de directrice, conçu, dès l'arrêté de 1884, comme tel, mais restant relativement flou sur la répartition des deux champs d'action. Ce style particulier de Jeanne Marquigny se voit également dans la manière dont elle remplit les bulletins trimestriels destinés au rectorat, où la rubrique « *Études et compositions trimestrielles* » est toujours l'occasion pour elle de citer les sujets donnés par les professeurs, et certains extraits de copies d'élèves²³¹, choisies parmi les paquets déposés

²³⁰ Notice individuelle 1935. Notes et propositions de l'inspecteur d'académie. Dossier Jeanne Marquigny. AN, AJ¹⁶ 6077 et F¹⁷ 24904.

²³¹ « *A propos d'un sujet donné en 1^e sur le propos de Duhamel : "Servez-vous de la TSF, mais sachez vous méfier de ses excès, retirez-vous chaque jour dans la lecture et la méditation si vous voulez fortifier votre âme", une grande élève écrit : "et voilà que la parole de Duhamel prend un seul, une portée presque angoissante. Elle devient, dans le siècle moderne du collectif, de la masse, le cri de l'individualité, ou plutôt le cri de l'homme qui voit cette individualité en péril". Voilà qui fait oublier bien des mécomptes dans une carrière de professeur ou d'éducateur ! Et c'est une élève qui ne travaille guère, mais qui est très douée, et qui prend le temps de penser* ». Bulletin trimestriel du 5 novembre au 31 décembre 1937. « *J'ai sous les yeux un devoir d'élève de 1^e qui dit de J.-J. Rousseau : "Il laisse les honneurs et leurs malheurs sans chercher une consolation pour les uns, un remède pour les autres ; et il part doucement dans le domaine du rêve qui devient inévitablement celui de l'utopie"* ». Bulletin trimestriel du 1^{er} janvier au 9 mars 1938. AN, AJ¹⁶ 8645.

par les professeurs. Le cadre administratif qu'est la directrice tire sa légitimité de sa fonction, de son expérience du système éducatif, mais aussi de la qualité et de l'orientation de son regard qui conserve une part d'attention pour le contenu des enseignements, là où une directrice est d'ordinaire davantage concernée par la forme qu'ils prennent et les conditions dans lesquelles ils se déroulent.

3. Une directrice face à la société française de l'Entre-deux-guerres

En tant que directrice, Jeanne Marquigny, est un observatoire intéressant de la société urbaine française de la fin de l'Entre-deux-guerres, puisqu'elle doit faire face aux remarques des parents d'élèves qui la constituent, dans une période où le sort des étrangers est un thème qui participe au climat de tension sociale, politique et idéologique au sein de la société française²³² ; ces tensions, liées à un contexte économique marqué par l'incertitude et la crise entraînent la résurgence de sentiments volontiers xénophobes²³³, y compris dans l'accès au système éducatif, en l'occurrence dans sa partie qui, quoiqu'en voie de démocratisation, reste fortement sous pression du fait du manque de places. Ce contexte sociétal, ajouté au sureffectif chronique qui affecte le lycée Jules-Ferry comme tous les lycées parisiens, est une contrainte supplémentaire pour le chef d'établissement qui, en plus de maintenir l'ordre à l'intérieur, doit le préserver des tensions et velléités de l'extérieur, portées par exemple par des parents d'élèves :

« Quant au nombre des étrangères, il est de 96 en tout, soit environ 5%, proportion beaucoup plus faible qu'on ne se l'imagine. Beaucoup de personnes irritées de voir l'accès du lycée fermé à leurs enfants, se sont élevés contre la forte proportion des étrangères qui les encomrent. [...] Ce qui complique la situation pour nous, c'est l'insuffisance des locaux. Le lycée est vaste, aéré, riant ; mais il a été fait pour 700 élèves : 1000 à 1200 élèves pourraient s'y loger normalement ; avec 1 778 élèves on en arrive à user de tous les moyens de fortune ; tout en souffre, la discipline aussi bien que l'enseignement. »²³⁴

La neutralité politique et religieuse dont est garant le chef d'établissement, qui est l'un des piliers du succès des lycées à la fin du XIX^e siècle, comme l'a écrit Claude Goyard²³⁵, a évolué sensiblement. En effet, en 1938, ce dernier n'est plus un gage de crédibilité et le moyen de son

²³² Ralph Schor, *Histoire de la société française...*, op. cit., p. 181-216.

²³³ *Ibid.*, p. 136.

²³⁴ La directrice du lycée Jules-Ferry à M. le recteur de l'académie de Paris, le 12 novembre 1938. Lettre jointe au bulletin trimestriel du 10 octobre au 5 novembre 1938. AN, AJ¹⁶ 8645.

²³⁵ Claude Goyard, « Enseignement privé et Instruction publique sous la III^e République », dans Pierre Bousquet, Roland Drago, Paul Gerbod *et al.*, op. cit.

succès pour une institution, il devient une mesure de protection et de stabilité pour son régime intérieur, notamment lorsque celui-ci est marqué par la diversité des origines des élèves accueillies. On peut noter par ailleurs que les origines polonaises de Jeanne Marquigny peuvent expliquer cette prise de position et cette ouverture d'esprit.

Cette directrice, très bien notée par ses supérieurs hiérarchiques, aurait pu être envisagée de manière plus complète si la correspondance n'était absente de son dossier pour la période 1932-1947. Elle demande son départ à la retraite en 1941, où elle ne sollicite pas de dérogation à la loi du 11 octobre 1940. Probablement mise à la retraite parce que franc-maçonne²³⁶, elle est remplacée au lycée Jules-Ferry par Albertine Bottreau, précédemment directrice du lycée de Strasbourg replié à la Baule, premier chef d'établissement nommé à Jules-Ferry qui n'a pas été élève à l'ENSJF. Elle sera réintégrée dans les cadres après la Seconde Guerre mondiale et travaillera jusqu'à la fin des années 1940 au service de l'enseignement par correspondance, sur sa demande. Elle décède en 1969.

²³⁶ Témoignage de Reina Roméo. Par ailleurs, une lettre d'un parent d'élève, adressée au ministre de l'Instruction publique, datée de 1941, affirme « *qu'il ne manque plus au lycée Jules-Ferry qu'une direction pour que cet établissement joue un grand rôle dans la formation des mères de demain* ». AN, AJ¹⁶ 8570.

CHAPITRE V

« LA TÊTE ET LE CŒUR DE LA MAISON »²³⁷ ÊTRE DIRECTRICE DE LYCÉE

C'est en 1918, alors que les combats font toujours rage dans les tranchées et que Paris est sous le feu des *Pariserkanonen*, que le vice-recteur de l'académie, Louis Liard, décrit par cette jolie formule Anne Amieux, directrice du lycée Jules-Ferry depuis cinq ans. Il s'agit d'une notation administrative, pourtant on ne peut qu'être saisi par la métaphore utilisée pour décrire cet office public. C'est une représentation de la conception qu'ont les hommes du rôle de la femme en tant que directrice de lycée. A la fois chef d'une institution républicaine, garante de l'exécution des lois et mère supérieure de son établissement laïc qui veille avec bienveillance sur ses ouailles. Cette dualité entre autorité et humanité peut constituer un angle d'observation pertinent pour comprendre l'histoire de ces femmes-directrices qui étaient bien souvent des directrices-femmes. Depuis la Première Guerre mondiale, elles sont soucieuses, comme beaucoup de membres de la gent féminine, de montrer leur capacité à prendre des décisions et assumer des responsabilités comparables à celles qui sont confiées à des hommes²³⁸. Si la directrice de lycée, souvent Sévrienne, est loin d'être une garçonne, elle n'en est pas moins un symbole : hors les rares exemples de femmes très haut placé, c'est une des fonctions les plus élevées occupée par des femmes (et réservée pour elles) dans l'administration au cours de l'Entre-deux-guerres.

²³⁷ Notice individuelle 1918 ; notes et propositions du recteur. Dossier Anne Amieux. AN, F¹⁷ 24471.

²³⁸ Ralph Schor, *Histoire de la société française...*, op. cit., p. 126.

A. La fonction de directrice de lycée

La fonction de directrice de lycée occupe une place à part dans la hiérarchie du ministère de l'Instruction publique : en effet, selon l'échelle à laquelle on se place, elle revêt une importance différente. À l'échelle de l'administration de l'Instruction publique, on pourrait qualifier cette fonction de cadre subalterne, représentants de l'État au plus près du terrain. À l'échelle de l'académie, la directrice de lycée devient un cadre moyen, qui assure le lien entre inspecteurs d'académie et professeurs, et administre un établissement important du ressort soumis à l'autorité du recteur. Dans le lycée, la directrice est l'autorité supérieure à laquelle sont soumis tous les fonctionnaires présents, et ce quel que soit leur grade universitaire. Ainsi, comme leurs homologues proviseurs pour les établissements secondaires masculins, les directrices de lycée sont donc un maillon de transmission et de relai, mais aussi de gouvernement local de l'administration de l'enseignement.

Ces fonctionnaires, anciens professeurs pour la plupart, sont dans une sorte d'entre-deux administratif et statutaire : ils sont à la fois le chef de leur établissement et des personnels dont ils ont la responsabilité, mais également le représentant de l'autorité centrale dont ils sont le dépositaire. Ils sont issus du corps qu'ils encadrent (les professeurs) mais doivent nécessairement obéir aux supérieurs hiérarchiques directs et indirects de leur fonction locale (inspecteurs d'académie, inspecteurs généraux, recteurs).

La loi du 20 décembre 1880, qui institue l'enseignement secondaire des jeunes filles après les débats passionnés au cours desquels le texte a été défendu à la Chambre par Camille Sée, pose d'ores déjà la nécessité que cette fonction soit occupée par une femme²³⁹. Le texte fondateur reste muet quant à l'organisation précise de l'enseignement secondaire féminin, et donc sur le rôle des directrices, dont l'action est pour le moins capitale dans le développement de cet ordre d'enseignement. Le législateur ne pose que des principes généraux dans ce texte organique, principes qui sont complétés ultérieurement par des arrêtés, décrets et circulaires de fonctionnement visant à poser les cadres et à corriger les pratiques liées à l'interprétation des textes juridiques.

²³⁹ « Chaque établissement est placé sous l'autorité d'une directrice. [...] ». Loi du 21 décembre 1880, article 9. BAMIP, n° 461, du 21 décembre 1880, p. 1632-1633.

1. L'arrêté du 28 juillet 1884 : la création de la fonction de directrice

Il faut attendre l'arrêté ministériel du 28 juillet 1884, alors que dix-neuf collèges et lycées de jeunes filles sont déjà ouverts, pour voir émerger une feuille de route réglementaire pour les différents fonctionnaires qui seront amenés à faire fonctionner le lycée de jeunes filles²⁴⁰. Ce texte capital, composé de cinq titres et de 51 articles, pose les principes généraux et particuliers du fonctionnement administratif de l'institution créée par la loi de 1880. Le titre I (« *Du personnel administratif et enseignant* », 28 articles) est le plus considérable de l'arrêté ministériel, et définit les prérogatives des directrices, des personnels de l'économat, des professeurs et des répétitrices, avec quelques éléments concernant la discipline intérieure et le rôle des surveillantes générales. Sur ces vingt-huit articles du titre I, onze sont consacrés à la fonction de directrice (articles 1 à 11), ce qui constitue une proportion très importante (38 %), à l'image sans doute de cette charge qui est une clé de voûte du lycée républicain féminin.

De ce texte on peut dégager des prérogatives régaliennes de la directrice, notamment en matière administrative²⁴¹, pédagogique²⁴² et de gestion du personnel²⁴³, qui sont définies après que certains principes généraux ont été édictés²⁴⁴ de manière très claire : « *La directrice est chargée de l'administration générale du lycée. Elle prend part à l'enseignement. Les autres fonctionnaires lui sont subordonnés* » (article 3). La fonction de directrice, nouvellement créée, n'est pas pensée comme une fonction absolument administrative : il existe de fait une porosité entre l'aspect administratif et l'aspect pédagogique de son service, qui est néanmoins secondaire en importance. Une réflexion intéressante pourrait être menée sur ce point, dans le cadre d'une évolution de la fonction de direction de lycée, dont la chronologie et les évolutions sont encore à définir, mais dont on peut poser quelques jalons dans le cadre de cette étude : la réduction de la part du temps disponible pour les préoccupations d'ordre pédagogiques pourrait être mise en relation avec l'augmentation de la contrainte administrative et ainsi être étudiée comme le signe d'une spécialisation dans la gestion administrative.

²⁴⁰ Arrêté du 28 juillet 1884, portant règlement pour les lycées de jeunes filles. *BAMIP*, n° 610, du 16 août 1884, p. 204-214.

²⁴¹ *Ibid.*, Titre I, articles 3, 4, 8, 9, 10, 11 et 14.

²⁴² *Ibid.*, Titre I, articles 5 et 20.

²⁴³ *Ibid.*, Titre I, articles 6, 15 et 26.

²⁴⁴ *Ibid.*, Titre I, articles 1, 2 et 3.

Puisque le rôle de directrice de lycée peut être assimilé à une fonction d'interface entre l'administration centrale et l'administration locale, elle exerce un contrôle et est elle-même contrôlée. Elle traduit, synthétise, applique et fait appliquer les normes qui lui sont communiquées par l'administration académique ou centrale eu égard à la situation locale qu'elle constate et dont la direction lui est confiée. Elle fait valoir en retour les particularités de son établissement et assure le lien entre le personnel et le reste de l'administration. En matière administrative, la directrice est chargée du « *contrôle régulier et personnel des mesures prescrites par les règlements* » (article 4), elle est chargée de la correspondance (article 7), de la conservation des archives (article 9), et est responsable de la tenue des écritures administratives et comptables (articles 9 et 10). Le contrôle que le chef de la maison exerce est lui-même contrôlé, par le biais des visites des autorités dans l'établissement (inspections), mais aussi, plus régulièrement, par la confection de rapports de situation (article 8), deux fois par mois selon l'arrêté du 28 juillet 1884.

En ce qui concerne la pédagogie, elle est chargée de présider les réunions mensuelles des professeurs (article 5), qui établissent les tableaux d'honneur et traitent « *de questions relatives à la discipline et à l'enseignement* » (article 5, alinéa 2). Cela correspond d'ailleurs à l'idée qu'on se fait de la fonction professorale depuis la création des lycées²⁴⁵. La directrice est impératrice en son royaume, et est également chargée du contrôle des punitions, des absences et des rapports hebdomadaires que les professeurs doivent produire (article 20).

Enfin, la directrice a la haute main sur une partie de la gestion du personnel, puisque c'est sur sa proposition que sont nommées les institutrices et les répétitrices (article 6) et que leurs sont infligées des sanctions (article 26) ; la légalité de l'installation d'une nouvelle économiste est garantie par elle (article 15), ce qui marque la subordination de cette collaboratrice importante pour la bonne marche de l'établissement. Pour le reste des personnels (hors professeurs), la directrice possède un contrôle indirect, par la voie hiérarchique, avec l'économiste, chargée de proposer pour agrément les candidats à des postes

²⁴⁵ « *Les professeurs ne s'occuperont que de leurs travaux et de leurs leçons. [...] Aucun soin étranger aux études ne les empêchera de se livrer à leurs louables et pénibles fonctions ; les muses veulent posséder tout entiers et sans partage les hommes qui s'attachent à elles* ». Discours de Fourcroy devant le corps législatif, 30 germinal an X, cité en 1899 par Ribot dans son *Enquête sur l'enseignement secondaire*, t. 6, p. 12. Cité dans l'article de Philippe Savoie, « Autonomie et personnalité des lycées : la réforme administrative et ses origines », dans Marie-Madeleine Compère et Philippe Savoie (dir.) *L'établissement scolaire...*, op. cit., §17.

d'agents, afin qu'ils soient nommés par le recteur d'académie (article 14). Réglementairement, c'est également la directrice qui est chargée de la bonne marche du service économique, en sa qualité « *d'administrateur-ordonnateur* » (article 10), mais cette partie est assurée par l'économe et les personnels de l'économat, sur lesquels qui seront étudiés ultérieurement, eu égard au caractère spécifique de leur tâche et des modalités de leur service.

2. L'institutionnalisation de la fonction de directrice

Institutionnalisation, spécialisation, professionnalisation ?

Comment caractériser l'évolution des conditions de recrutement des directrices de lycées, de collèges et de cours secondaires ? Plusieurs termes qui traduisent une évolution d'un état empirique et pionnier vers un état reconnu et encadré viennent à l'esprit. En effet, les premières heures de l'enseignement secondaire des jeunes filles ont rendu nécessaire la création d'un nombre important de postes de directrices afin de supporter l'expansion rapide du réseau des établissements secondaires de jeunes filles : entre 1881, date de l'ouverture à Montpellier du premier lycée de jeunes filles, et 1897, ce sont soixante-dix établissements secondaires qui sont créés²⁴⁶, et auxquels il faut fournir une directrice et un encadrement administratif qui assure leur fonctionnement. Dans ces conditions, les situations et l'implantation locale ont largement influencé le recrutement des chefs d'établissement, surtout dans les départements.

Le terme de spécialisation est intéressant : il recouvrerait un progressif repli de la directrice dans ses fonctions administratives, avec des obligations de cet ordre en augmentation du fait de l'évolution de la législation. Cependant, une spécialisation sous-tend une formation organisée par l'administration de rattachement, et ce n'est pas le cas, car si la part de la pédagogie semble reculer dans l'emploi du temps des directrices, c'est moins le fait d'une volonté personnelle ou d'une spécialisation voulue par l'administration que d'une augmentation des effectifs de personnels et d'élèves à gérer, qui conduisent mécaniquement les directrices à ne plus avoir le temps nécessaire pouvoir enseigner en 1930 comme elles le faisaient encore en 1890. Ensuite, il faut nuancer ce recul, car si les directrices enseignent sans doute de moins en moins, elles ne cessent pas pour autant d'exercer un contrôle pédagogique, certes formel et symbolique, en inspectant les classes et en remettant les

²⁴⁶ Françoise Mayeur, *L'enseignement secondaire...*, op. cit., p. 160-162.

tableaux d'honneur et prix. Le terme de spécialisation n'est donc pas convaincant en cela qu'il implique une formation, que les directrices ne sont pas exclues de l'enseignement et que leur compétence administrative s'est formée se faisant, au fil de la carrière. Leur expertise administrative naît au fil des nominations dans des établissements de plus en plus importants, dans un collège, puis dans un lycée des départements, puis, si cette compétence acquise est efficace et reconnue comme telle, dans un lycée parisien.

Le terme de professionnalisation est lui aussi séduisant, car il exprime le passage d'un statut peu ou pas réglementé, volontiers soumis aux particularismes locaux, à un statut réglementé, défini au niveau national, qui a une place définie dans la hiérarchie administrative et des codes spécifiques. En effet, la fonction de directrice donne un certain prestige social et intellectuel et permet à des femmes de vivre, mais la fonction de directrice est justement plus une fonction qu'un métier. Le corps des directrices d'établissements secondaires est totalement issu du corps professoral agrégé ou certifié, formé pour partie à l'ENSJF : l'accession à cette condition se fait sur nomination et non après un concours administratif et passage dans une école du gouvernement destinée à dispenser une formation. Le fait qu'une directrice puisse être rétrogradée dans le personnel enseignant prouve la polyvalence de cette condition. Dans cette mesure, dire qu'il y a une professionnalisation de la fonction de directrice entre la création de la fonction en 1880-1884 et la fin de l'entre-deux-guerres semble donc exagéré.

La naissance et l'organisation de l'enseignement secondaire des jeunes filles ont abouti à la création d'une institution nouvelle au sein du système éducatif français, ou tout du moins, du pendant féminin de l'institution nationale d'enseignement public qu'est le lycée. Aussi, en parallèle de cette institutionnalisation de l'enseignement secondaire des jeunes filles, on peut dire que la fonction de directrice a elle aussi été progressivement institutionnalisée lorsque les conditions de recrutement se sont faites plus exigeantes. Ce processus est dû à la dynamique de création, au cours de laquelle l'administration a cherché à mettre de son côté toutes les forces locales et municipales pour l'installation de départ, avec une priorité donnée aux moyens du recrutement. Une fois les fondements et la prospérité assurées, l'administration centrale a alors pu reprendre la main par le biais de ces modifications réglementaires concernant le recrutement, notamment car la légitimité et la qualité du contrôle pédagogique est une raison du relèvement de l'exigence des grades

universitaires exigés²⁴⁷. Pour la période 1880-1939, c'est ce terme d'institutionnalisation qui semble être le plus opérant, car il correspond au devenir de l'institution dans laquelle les directrices s'inscrivent et dont elles constituent le fer de lance de son développement et de sa prospérité. Dans le cadre d'une réflexion sur la fonction de chef d'établissement, la question de savoir si cette institutionnalisation est la première phase d'une professionnalisation courant sur le XX^e siècle et qui verrait cette fonction devenir un métier est une autre question qui mérite d'être posée, mais qui n'est pas l'objet de cette étude.

Ceci posé, on peut dégager trois périodes dans cette institutionnalisation de la fonction de directrice, avec les débuts empiriques suivant la création d'une institution nouvelle (1880-1895²⁴⁸). Vient ensuite une période de transition qui correspond au relèvement progressif du niveau d'exigence, avec les décrets de 1911²⁴⁹ et 1912²⁵⁰ (1895-1912). Enfin, c'est le paroxysme de ce processus, dans les années 1910, au moment où les dernières directrices brevetées partent progressivement à la retraite²⁵¹, que les critères de recrutement se durcissent avec les décrets de 1920²⁵² et 1927²⁵³. Les Sévriennes des premières promotions arrivent à l'apogée de leur carrière administrative en étant nommée dans les lycées parisiens²⁵⁴, et partent progressivement à la retraite à la fin des années 1920 et jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale et des désordres et réorganisations qu'elle provoque, période où elles sont remplacées par une deuxième génération de Sévriennes, aux carrières moins brillantes (1912-1940).

²⁴⁷ « Dans un enseignement dépourvu par définition de traditions pédagogique, le contrôle que doit exercer la directrice sur l'enseignement n'est pas pure forme [...] l'emploi des brevetées devient alors peu compatible avec de telles exigences ». *Ibid.*, p. 319.

²⁴⁸ C'est de 1895, lors le départ de la directrice du lycée de Versailles, que Françoise Mayeur date le changement de politique de la direction de l'enseignement secondaire en matière de désignation des directrices. *Ibid.*, p. 319.

²⁴⁹ Décret du 10 février 1911, fixant les conditions de recrutement des directrices des lycées et collèges de jeunes filles. *BAMIP*, n° 1975, du 30 mars 1911, p. 478-479.

²⁵⁰ Décret du 13 février 1912, relatif aux conditions de recrutement des directrices. *BAMIP*, n° 2017, du 24 février 1912, p. 252-253.

²⁵¹ La dernière directrice de collège brevetée part à la retraite à Moulins, en 1918. Françoise Mayeur, *L'enseignement secondaire des jeunes filles...*, *op. cit.*, p. 319.

²⁵² Décret du 23 juin 1920, modifiant le décret du 19 mars 1911 relatif aux conditions de recrutement des directrices des lycées et collèges de jeunes filles. *BAMIP*, n° 2432, du 10 juillet 1920, p. 130-131.

²⁵³ Décret du 19 juin 1927, fixant les conditions de nomination des directrices des lycées, collèges et cours secondaires de jeunes filles. *BAMIP*, n° 2592, du 1^{er} juillet 1927, p. 8.

²⁵⁴ Ainsi, Léonie Allégret est désignée pour organiser le lycée Victor-Duruy en 1912, Anne Amieux l'est pour le lycée Jules-Ferry en 1913, et Marguerite Caron est nommée en 1917 à la tête du lycée Lamartine.

L'évolution des conditions de recrutement de 1880 à 1927

En parallèle de ce mouvement lié au développement de l'enseignement secondaire féminin et des institutions qui forment ses cadres, la législation a elle aussi évolué. Il faut cependant noter qu'elle n'a pas constitué une impulsion, mais est apparue tardivement, dans un contexte où l'administration avait assez de personnels qualifiés pour pouvoir imposer des normes nouvelles : ainsi, en 1900, 80% des directrices de lycée sont agrégées et 20 % sont pourvues du brevet ou du baccalauréat, proportion qui monte à 34 % chez les directrices de collège²⁵⁵. Pour la direction d'établissements secondaires, de la création à la seconde moitié de l'Entre-deux-guerres, cinq arrêtés et décrets statuent sur les conditions de recrutement des directrices : l'arrêté du 28 juillet 1884²⁵⁶ est le premier d'entre eux, suivi en 1911²⁵⁷ par un nouveau décret qui marque sans doute la fin de la période empirique de l'organisation de l'enseignement secondaire féminin, confirmé ensuite par des décrets pris en 1912²⁵⁸, 1920²⁵⁹ et 1927²⁶⁰.

La multiplication des textes est due au relèvement progressif des conditions de recrutement des directrices de collèges et de cours secondaires. En effet, alors que la direction de lycée ne peut être confiée qu'à des agrégées depuis 1911, les conditions requises pour être à la tête d'un collège sont d'être titulaire de l'agrégation, d'un CAES ou d'une licence, et d'avoir exercé comme professeur titulaire. Par ailleurs, les directrices de collège pourvues du certificat ou d'une licence restent aptes à une direction de lycée. Le décret de 1912, quant à lui, laisse la possibilité aux directrices de cours secondaires munies d'un titre primaire d'être nommées à la tête d'un collège.

Le décret de 1920 marque un deuxième tournant dans l'institutionnalisation de la fonction de directrice de lycée : l'agrégation reste la clé indispensable pour occuper cette fonction, mais l'administration, soucieuse de se ménager des possibilités, de ne pas froisser

²⁵⁵ Françoise Mayeur, *L'enseignement secondaire...*, *op. cit.*, p. 319.

²⁵⁶ Arrêté du 28 juillet 1884, portant règlement pour les lycées de jeunes filles. *BAMIP*, n°610, du 16 août 1884.

²⁵⁷ Décret du 30 mars 1911, fixant les conditions de recrutement des directrices des lycées et collèges de jeunes filles. *BAMIP*, n° 1975, du 15 avril 1911, p. 478-479.

²⁵⁸ Décret du 13 février 1912, modifiant le décret du 30 mars 1911 relatif aux conditions de recrutement des directrices des lycées et collèges de jeunes filles. *BAMIP*, n° 2017, du 24 février 1912, p. 252-253.

²⁵⁹ Décret du 23 juin 1920, modifiant le décret du 30 mars 1911 relatif aux conditions de recrutement des directrices des lycées et des cours secondaires de jeunes filles. *BAMIP*, n° 2432, du 10 juillet 1920, p. 130-131.

²⁶⁰ Décret du 19 juin 1927, fixant les conditions de nomination des directrices des lycées, collèges et cours secondaires de jeunes filles. *BAMIP*, n° 2592, du 1^{er} juillet 1927, p. 8.

les municipalités et de ne pas traiter son personnel avec légèreté, laisse la porte ouverte au maintien d'une directrice de collège non agrégée lorsque son établissement est transformé en lycée. La contrepartie est que désormais, toutes directrices de collège doivent être agrégées, certifiées ou licenciées, et avoir été professeur ou chargée de cours de lycée.

Ensuite, c'est le décret de 1927 qui poursuit le processus, en confirmant l'agrégation comme condition indispensable pour être directrice et, de surcroît, en réduisant la voilure déjà restreinte déployée par le décret de 1920 :

« Peuvent seules être désignées pour exercer les fonctions de directrice de lycée : [...] 2° A titre exceptionnel et dans une proportion maxima de deux nominations sur dix, les directrices de collèges de jeunes filles pourvues seulement du certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire ou d'une licence, qui justifient dix années de services, dont cinq en qualité de directrice, et qui ont dirigé un établissement important soit par le nombre d'élèves, soit par sa situation dans le département »²⁶¹.

On note que ce qui était si courant lors de l'organisation de l'enseignement secondaire des jeunes filles, avec des directrices de collège et de lycées aux titres relativement équivalents, prend fin dans les textes et disparaît définitivement. Les directrices de collège et de lycée constituent désormais deux fonctions sœurs mais bien distinctes et hiérarchisées ; après la différence instituée *de facto* entre Paris et les départements, on confirme à la directrice de lycée la supériorité qu'elle avait depuis longtemps déjà dans le prestige et les traitements²⁶² dans les conditions de recrutement de son emploi.

On peut donc dégager trois périodes pour les conditions de recrutement des directrices d'établissements secondaires, avec un premier parti pris, celui de l'ouverture, qui courrait de 1880 à 1911, ouverture à laquelle l'administration est forcée du fait du caractère pionnier et pré-institutionnel de l'enseignement secondaire des jeunes filles. C'est la phase du « *recrutement* », au cours de laquelle l'État est en position de demandeur. Ensuite, le deuxième parti pris concerne ce qui semble être une période de transition entre l'ancienne large ouverture et les premières mesures de restriction qui montrent que l'administration dispose d'un vivier de recrutement qui lui permet d'être rigoureuse pour les lycées et plus sélective pour les collèges, entre 1911 et 1927. Enfin, après 1927, c'est l'époque où

²⁶¹ Article 2, décret du 19 juin 1927. *Ibid.*

²⁶² A titre d'exemple, une directrice de collège de 1^{re} classe a 4000 francs de traitement, montant identique au traitement d'une directrice de lycée de 6^e classe. Décret du 28 décembre 1903, relatif à l'avancement du personnel de l'enseignement secondaire. *BAMIP*, n° 1604, du 16 janvier 1904, p. 14-19.

l'institutionnalisation de la fonction de directrice de lycée s'achève, par le durcissement de celles qui sont passées, en 1911 et 1920, de « *conditions de recrutement* » à « *conditions de nomination* » en 1927. Cette évolution de vocabulaire, quoiqu'apparemment anecdotique, traduit pourtant bien comment l'administration de l'Instruction publique est passée d'une situation où elle devait faire des concessions pour pourvoir ses postes, à une situation où les institutions de formation des cadres et leurs personnels qualifiés lui permettent de choisir ses serviteurs. Il faut par ailleurs noter qu'un tel découpage chronologique est pertinent au regard du droit, mais il ne faut pas perdre de vue que les textes réglementaires produits l'ont été au regard d'une situation qui rendait leur application possible, et cette situation est le fait d'une évolution diffuse où il y a peu de ruptures nettes.

3. La directrice dans l'organigramme d'un lycée de jeunes filles

Une institution autonome hiérarchisée

Un des objectifs de la réforme administrative de 1902 est de donner davantage d'autonomie aux établissements scolaires, engourdis dans les innombrables obligations réglementaires qui témoignent d'un système centralisé dans lequel les spécificités et particularismes d'établissement sont peu pris en compte. Philippe Savoie voit dans la création du Conseil de discipline, en 1890, un moyen d'impliquer les professeurs dans la vie de l'établissement en les y attachant et en leur faisant participer, dans une certaine mesure, à la direction des établissements²⁶³. En 1913, lorsque le lycée Jules-Ferry est organisé par Anne Amieux, la réforme administrative de 1902 est déjà mise en place, les ajustements ont semble-t-il été effectués au cours d'une petite réforme technique, en 1906, avec deux circulaires simplifiant les écritures administratives et de l'économat²⁶⁴, ce qui consacre dans les faits l'autonomie des établissements et définit les modalités d'un contrôle qui reste néanmoins proche et régulier.

La réforme de 1902 et l'autonomie qu'elle concède doivent être compris en tant qu'aboutissement formel d'un processus au cours duquel l'administration centrale desserre

²⁶³ Philippe Savoie, « Autonomie et personnalité des lycées : la réforme administrative de 1902 et ses origines », dans Marie-Madeleine Compère et Philippe Savoie (dir.) *L'établissement scolaire...*, *op. cit.*, §12 et 20. Cet article traite des lycées de garçons, cependant, beaucoup des textes de l'enseignement secondaire masculin sont applicables à l'enseignement secondaire féminin.

²⁶⁴ Il s'agit de la circulaire du 25 juin 1906 relative à la simplification des écritures administratives dans les établissements d'enseignement secondaire (*BAMIP*, n° 1730, du 30 juin 1906), et de la circulaire du 17 juillet 1906, relative à la simplification des écritures de l'économat des lycées de garçons et de jeunes filles, *BAMIP*, n° 1734, du 28 juillet 1906).

son emprise sur les lycées et non comme l'abandon de toute forme de contrôle au profit d'une surveillance large. Le contrôle qui exercé sur ces institutions nationales d'enseignement secondaire reste régulier et sérieux, il est loin d'être symbolique. Il convient donc d'étudier quel est le ressort hiérarchique dans lequel s'exerce l'autorité et l'autonomie dont la directrice est le dépositaire, et qui, rappelons-le, n'est pas suppléée dans sa tâche par un censeur des études comme dans les lycées de garçons. L'organigramme ainsi produit est donc spécifique aux lycées de jeunes filles et, quoique comparable avec celui des lycées de garçons, il s'en distingue par une échelle hiérarchique plus directe entre la direction et les différents services.

Dans un établissement secondaire, on peut établir quatre familles de personnels qui se partagent des fonctions bien déterminées. Il y a tout d'abord l'administration générale, domaine régalien de la directrice, qui peut s'adjoindre, dans un lycée de jeunes filles plus que dans un lycée de garçons, qui dispose d'un censeur, des répétitrices déléguées au secrétariat. Il faut aussi noter le rôle joué par les surveillantes générales dans ce domaine : la police du lycée implique la création de registres où les élèves et leurs coordonnées sont répertoriées, ce qui est aussi utile à la discipline qu'à la connaissance que les fonctionnaires doivent avoir de l'institution qu'ils administrent. La partie économique et financière est également placée sous la haute main de la directrice, mais elle est aidée en cela par un chef de service, l'économe, responsable des questions comptables, budgétaires et matérielles, et qui, aidée par une ou plusieurs sous-économés, et ayant sous ses ordres des agents de service, peut s'assurer que les enseignements se déroulent dans les meilleures conditions. La régulation de la vie intérieure est déléguée aux surveillantes générales, aidées des maîtresses répétitrices, qui sont polyvalentes puisqu'elles doivent également participer aux enseignements. Enfin, vient le corps enseignant à proprement parler, composé des professeurs (1^{er} et 2^e cycles secondaires, de la 6^e à Mathématiques ou Philo) et des maîtresses primaires (petites classes, de la 11^e à la 7^e).

LÉGENDE

	Administration générale
	Administration économique et vie matérielle
	Organisation de la vie intérieure et discipline
	Enseignement

NOTE

La couleur située en haut du rectangle de la fonction signale la tâche principale du fonctionnaire, celle du bas, sa tâche secondaire.

Figure 18 - Organigramme d'un lycée de jeunes filles pendant l'entre-deux-guerres

^a Nomination par le ministre, après avis du Comité consultatif ;

^b Fonction non professionnalisée, occupée par des maîtresses répétitrices déléguées ;

^c Nomination par le ministre ;

^d Nomination par le ministre ; postes varient selon le nombre d'élèves ;

^e Maîtresses répétitrices recommandées par la directrice et l'économe ;

^f Nommés par le recteur, sur présentation la directrice après recommandation de l'économe ;

^g Nomination par le ministre ; postes varient selon le nombre d'élèves ;

^h Nomination par le recteur, sur présentation de la directrice ; postes varient selon le nombre d'élèves ;

ⁱ Nomination par le ministre ;

^j Nomination par le recteur, sur présentation de la directrice.

Depuis la loi de 1880, la directrice est partagée entre l'administration générale et l'enseignement, comme les répétitrices sont partagées entre la surveillance générale et l'enseignement. Même s'il est vrai que la part de l'enseignement dans l'emploi du temps des directrices semble décroître au fil du temps, il faut noter que les personnalités jouent pour beaucoup dans la force que prend ce phénomène. Ainsi, en 1913, Anne Amieux réunit ses répétitrices au laboratoire pour préparer les leçons de choses, mais plus de vingt ans plus tard, en 1935, cela n'empêche pas Jeanne Marquigny d'être décrite, sous la plume même de ses supérieurs, comme une directrice encore impliquée très directement dans les questions pédagogiques de son établissement. Dans tous les cas, la directrice garde la haute police de toute chose qui se déroule au sein de son lycée, dans tous les domaines, de l'organisation des enseignements exercés par les professeurs jusqu'aux approvisionnements en charbon dont la responsabilité est confiée à l'économat.

Néanmoins, en-dessous de cette autorité supérieure, les services sont également structurés par une voie hiérarchique précise, avec un ordre protocolaire qui reflète la place que chacun occupe dans les institutions. Cet ordre est défini par le titre IV du décret du 17 mars 1808, révisé avec une circulaire en 1897²⁶⁵. Il s'agit d'une mesure secondaire qui doit cependant être appliquée lors des cérémonies officielles et dans l'ordre dans lequel sont rangés les fonctionnaires sur tous les documents émis par l'administration, mais elle comporte une disposition qui a pu nourrir des confusions source de conflits. La circulaire se conclut ainsi : « *Dans les cérémonies, visites officielles [...], l'économe, en sa qualité de chef de service, prendra rang auprès des professeurs agrégés.* »²⁶⁶. Il s'agit donc d'une mesure purement protocolaire, puisqu'il est bien précisé qu'elle s'applique dans des circonstances particulières et bien définies, mais Maria Cartigny, économe du lycée Jules-Ferry, nommée en 1934, semble avoir pensé d'une manière différente et avoir agi d'une manière différente : la situation qui a duré pendant des années éclate au grand jour en 1942, après qu'une nouvelle directrice, Albertine Bottreau, a succédé à Jeanne Marquigny. Une enquête est diligentée et menée par l'inspection générale des services administratifs :

« Si, jusqu'à ces derniers mois, aucun éclat, aucune difficulté grave n'ont été signalés, il faut en trouver la raison dans l'attitude adoptée par l'ancienne directrice, Mme Marquigny. Celle-ci, femme de grande distinction, essentiellement aimable et

²⁶⁵ Circulaire du 24 juillet 1897, relative au rang des fonctionnaires des lycées. *BAMIP*, n° 1275, du 7 août 1897.

²⁶⁶ *Ibid.*

courtoise, a jugé préférable, dans l'intérêt du lycée, de fermer les yeux sur certains empiètements qui ont paru intolérable à son successeur. »²⁶⁷

Ces rapports déséquilibrés entre direction et économat qui sont nés après 1934 mettent en question l'image volontiers autoritaire et inflexible de la directrice ; la complexité des rapports professionnels est mise en lumière. D'un côté, une économiste qui invoque un texte réglementaire pour justifier l'autorité qu'elle s'arroge aux dépens de la directrice, de l'autre, une directrice qui a pour responsabilité la bonne marche générale de son lycée et qui cherche manifestement à ne pas provoquer de dissensions qui auraient pu nuire à son image de à son harmonie. Cet épisode est intéressant à trois titres : d'abord, il montre la limite que peuvent avoir les archives, puisque rien ne transparaît de la situation décrite par le rapport d'inspection dans les archives produites au moment où elle se déroulait ; ensuite, pour l'histoire de l'administration, cela montre l'ambiguïté qui peut résulter de l'interprétation des textes réglementaires, et de la marge qui existe entre l'esprit de la loi, son application et son détournement ; enfin, plus directement, on voit quelle est l'importance des personnalités qui occupent les fonctions, dont elles dépassent parfois la circonscription administrative. Cette tension entre personnalité et fonction et aussi vive entre la fonction et le grade, voire la compétence. Réglementairement, la directrice, même rangée dans une classe inférieure que son économiste, reste son supérieur hiérarchique : la fonction prévaut toujours sur le grade, et la compétence en est l'assise légitime, dans un lycée parisien sans doute plus qu'ailleurs.

L'administration du lycée : logiques locales et centrales

L'échelle de l'établissement est intéressante pour comprendre les mécanismes administratifs au niveau local, mais la fonction de directrice étant la charnière entre l'administration centrale et l'administration collégiale locale, il convient de resituer l'ensemble dans le cadre d'un système administratif plus vaste où chacun occupe un rang et une fonction précis dans le ministère de l'Instruction publique. Tous les personnels qui en font partie, à l'exception des agents de service, qui ont un statut particulier, sont des fonctionnaires de l'État. La maîtrise du recrutement de certaines catégories de fonctionnaires est, depuis longtemps déjà, une des marques de l'autorité et de l'autonomie laissée aux chefs d'établissements, et est souvent synonyme d'emplois précaires²⁶⁸.

²⁶⁷ Rapport de J. Dautet, inspecteur général des services administratifs, 21 février 1942. Dossier Anna Cartigny. AN, F¹⁷ 26296.

²⁶⁸ Philippe Savoie, « Autonomie et personnalité des lycées... », *art. cit.*, §24-27.

Si la directrice est souveraine en sa baronnie, elle n'en doit pas moins des comptes au roi et à ses officiers ; la métaphore, quoique contestable pour décrire l'administration d'un régime républicain, n'en est pas moins expressive pour la décrire. Ainsi, lorsqu'on observe l'organigramme qui présente la situation du lycée dans les relations multiples et de natures différentes qui traversent l'administration de l'Instruction publique, on réalise que le lycée est loin d'être reclus sur lui-même, et qu'il entretient de nombreuses relations avec le système administratif dont il est une des nombreuses antennes locales. Tous les fonctionnaires sont reliés par des liens hiérarchiques, sont inspectés par un corps de contrôle, et sont nommés par un supérieur, direct ou indirect, quel qu'il soit, parfois après recommandation, avis ou consultation d'une autorité intermédiaire. Ainsi, la directrice propose au recteur la nomination des maîtresses primaires et répétitrices, et porte les recommandations de l'économe pour la nomination des agents ; elle-même est nommée par le ministre après un avis du Comité consultatif.

Le processus d'inspection est généralisé et hiérarchisé horizontalement (inspections académiques et inspections générales) et verticalement (inspections par discipline). Chaque personnel, de la directrice aux agents de service, est inspecté et noté. La directrice et l'économe sont généralement notés par l'inspection générale des services administratifs, celle qui fournit le représentant du recteur d'académie au Conseil d'administration ; les professeurs et surveillantes générales sont notées par les inspections académiques et les inspections générales. Les maîtresses primaires et les répétitrices sont davantage dans le ressort académique du fait de leur mode de nomination. Enfin, les stagiaires à l'économat et agents de service sont appréciés par l'économe. Cela n'empêche pas cette dernière de prendre avis, pour faire sa notation, auprès de sa collaboratrice chargée de l'administration économique et financière.

Figure 19 - Un lycée de jeunes filles dans le système administratif de l'Instruction publique

Le lycée, en tant qu'établissement scolaire constituant une « *cellule de base de l'épithélium scolaire* »²⁶⁹, est pour autant desservi et parcouru par une multitude d'agents actifs concourant à sa bonne marche : il a, comme toute organisme vivant, son noyau, la directrice, qui est chargée de pourvoir à tous les besoins de la maison, dans tous les domaines, et ses globules blancs, les inspecteurs, qui contrôlent sa vitalité et s'assurent de sa bonne santé. L'établissement scolaire, au niveau administratif, doit donc constamment être resitué dans un emboîtement d'échelles qui oriente et organise son fonctionnement dans

²⁶⁹ Jean-Noël Luc, « Éducation, école », dans Christian Delporte, Jean-Yves Mollier et Jean-François Sirinelli (dir.), *Dictionnaire d'histoire culturelle...*, op. cit., p. 266-270.

ce domaine ; ainsi, la plupart des pièces qui doivent périodiquement être produites par les services du lycée doivent être expédiés à la fois à l'administration académique et à l'administration centrale.

B. Grandeur et servitude fonctionnaires : un sacerdoce pour la prospérité et la renommée de l'établissement

1. De la distinction entre vie privée et vie publique

« M. Louis Barthou, président du Conseil, ministre de l'Instruction publique, a inauguré, hier après-midi, à deux heures et demie, le lycée Jules-Ferry, boulevard de Clichy. Il fut reçu, à sa descente de voiture, par MM. Liard, recteur de l'académie de Paris ; Chassaing-Goyon, président du conseil municipal ; Lucien Poincaré, directeur de l'enseignement secondaire ; le général Michel, gouverneur militaire de Paris, et Mlle Amieux, directrice du lycée. [...] A l'issue de la cérémonie, une collation a été servie dans les appartements de la directrice. »²⁷⁰

Même s'il est vrai que les relations mondaines que doit entretenir la directrice ont plus d'importance dans les départements, où les municipalités ont un rôle plus important dans la gestion des lycées, et où elle est nécessaire à la prospérité de l'établissement²⁷¹, elles sont également présentes pour les directrices du cadre de Paris, même si elles revêtent une forme particulière du fait des acteurs d'envergure nationale présents dans la capitale. La présence de personnalités à l'inauguration d'un lycée national, ici rapportée par *Le Petit Parisien*, n'est en soi pas extraordinaire, même si la qualité des membres présents fait sens, à plusieurs titres : tout d'abord, la représentation des autorités gouvernementales (président du Conseil) et municipales (président du Conseil municipal) nous rappelle les liens entretenus entre le pouvoir central et les pouvoirs locaux dans le développement du système éducatif républicain. Dans le cas du lycée Jules-Ferry, c'est la ville de Paris qui a fourni le terrain sur lequel se trouve l'établissement, en plus d'une contribution importante aux frais engendrés par sa construction. Ensuite, la présence des autorités de l'Instruction publique (directeur de l'enseignement secondaire) et des autorités militaires (gouverneur militaire de Paris) témoigne de la haute considération portée aux lycées et de leur prestige dû au nombre relativement limité de ce type d'établissement qui existent à cette époque²⁷², à resituer dans le contexte parisien, bien entendu.

L'inauguration d'un lycée est donc un moment important et cette cérémonie semble être l'image d'un des aspects de la fonction de directrice : il n'y a pour cela ni décret, ni circulaire, ni arrêté ministériel, pourtant la prospérité et le bon fonctionnement de

²⁷⁰ « M. Barthou a inauguré hier le lycée Jules-Ferry », *Le Petit Parisien*, 27 octobre 1913, p. 2.

²⁷¹ Françoise Mayeur, *L'enseignement secondaire ...*, op. cit., p. 316.

²⁷² En 1914, il existe sept lycées de jeunes filles à Paris : Fénelon (1883), Racine (1886), Molière (1888), Lamartine (1893), Victor-Hugo (1895), Victor-Duruy (1912) et Jules-Ferry (1913).

l'établissement dirigé en dépend en partie. On note que la collation qui suit la cérémonie est servie « *dans les appartements de la directrice* », ce qui peut ouvrir une réflexion sur la séparation (ou la non-séparation) de la vie publique et de la vie privée de la directrice. En l'occurrence, plusieurs éléments nous permettent de dire que les moments d'intimité semblent être faibles, et que les appartements (le logement de fonction concédé par l'État) ne sont en rien un lieu privatif ; l'étude des logements de fonction, décorés dans le même style que le reste de l'établissement, et du mobilier d'État, semble corroborer cette hypothèse.

Le bureau de la directrice est à la fois un lieu de travail et de réception, comme en témoigne l'aménagement d'un bureau, d'un petit salon et la décoration ; les appartements sont dotés d'un mobilier spécifique et adapté aux réceptions (vaisseliers... etc.). Le bureau sert à la directrice pour sa vie publique, les réceptions d'inspecteurs, de parents d'élèves, d'élèves et de personnels. Ses appartements sont quant à eux destinés à accueillir ce qu'on pourrait appeler sa vie privée officielle, visant à entretenir de bonnes relations avec les notables locaux et les autorités de passage. Ainsi, en 1925, Anna Caron, directrice du lycée Jules-Ferry, arrêtée pour cause de maladie, dirige son établissement depuis sa chambre, où sa secrétaire lui fait visite fréquemment et où l'économiste se rend également pour expédier les affaires courantes²⁷³, n'hésitant d'ailleurs pas à congédier la suppléante, directrice à la retraite nommée pour assurer l'intérim. Cette porosité entre vie publique et vie privée, inhérente à la fonction de directrice et à son positionnement dans l'échelle hiérarchique locale de l'Instruction publique, ne doit pas faire oublier que celle-ci semble naturelle et reste maîtrisée en fonction des besoins.

²⁷³ Mme Marcourt, directrice honoraire du lycée Victor-Hugo, à M. le recteur de l'académie de Paris, le 2 février 1925. Dossier Anna Caron. AN, AJ¹⁶ 1000.

Lycée Jules-Ferry, 77, Boulevard de Clichy, Paris - Le Cabinet de la Directrice Photo. Pierre Petit

Illustration n°1 - Le cabinet de la directrice (circ. 1920)

Source : Carte postale ancienne, collection de l'auteur.

Pierre Petit, photographe.
Cliché exécuté gracieusement pour les Journées
Lycée Jules Ferry, 77, Boulevard de Clichy, Paris - Le Cabinet de la Directrice

Illustration n°2 - Le cabinet de la directrice (après 1934)

Source : Carte postale ancienne, collection de l'auteur.

La datation des deux photos n'est pas évidente, car, sur le fond, l'illustration 1 semble être antérieure à l'illustration 2 du fait de la disposition, du nombre et du remplissage des meubles, qui semble refléter l'accroissement du nombre d'élèves et donc des affaires courantes à expédier. Cependant, sur la forme, la typographie de la première carte postale la rattache à un ensemble de vues datant des années 1913-1920 (Présence des locaux réaménagés de l'ancien couvent), tandis que celle de la deuxième carte postale la rattache à un ensemble de vues postérieures à 1934 (Nouveaux bâtiments construits). Ce qui peut emporter la décision, c'est l'apparition du meuble de droite, plus fonctionnel que l'ancien ; mais la précaution doit être de mise.

On note cependant le mélange des genres visible dans ce bureau de la directrice du lycée Jules-Ferry, avec des meubles fonctionnels qui semblent chargés de dossiers divers et variés, un téléphone (caché par les fleurs) et des outils de papeterie, qui rattachent plutôt à l'atmosphère d'un bureau, et la présence d'une cheminée, avec son horloge, ses vases et ses petites lampes, qui rappellent plutôt l'atmosphère d'un foyer ; il est cependant vrai que beaucoup de bureaux de chefs d'établissement disposent d'une cheminée comme d'un élément de prestige. La décoration florale du papier peint et des frises au pochoir, avec des couronnes de lauriers rappellent les palmes académiques. Les meubles portent deux bustes féminins, dont un représente Anne de Bretagne. Le nombre de chaises présents à chaque fois montre bien qu'il s'agit d'un lieu de réception et de travail, où inspecteurs, professeurs, surveillantes et maîtresses, mais aussi, le cas échéant, élèves et parents d'élèves sont reçus : c'est un lieu où le lycée républicain se met en scène avec des symboles visibles dans la décoration.

Sur la première photo, on remarque la présence de deux coussins, un sur la chaise de la directrice et un autre utilisé comme repose-pied, par terre, qui témoignent sans doute des heures passées au travail de bureau. Sur la deuxième photo, on constate que ce dernier est rangé, et semble avoir été apprêté pour la prise de vue. L'allure générale de la pièce est sérieuse sans être martiale.

2. Les réseaux et la carrière

Outre les prérogatives définies réglementairement, il est certain que la réussite d'un fonctionnaire, et a fortiori d'un haut fonctionnaire, est également liée à sa capacité à nouer de bonnes relations avec des gens qui sont susceptibles de l'aider à un moment où à un autre dans l'exercice de son métier. Cette importance des réseaux et leur rôle dans le cadre de l'installation d'une nouvelle politique éducative ont été étudiés pour l'enseignement primaire, par exemple pour le vice-recteur de l'académie de Paris, Octave Gréard²⁷⁴, entre le Second Empire et la Belle Époque, au moment où l'enseignement secondaire féminin est né et s'est développé.

En raison du caractère non-officiel des affinités ou rivalités qui peuvent réunir ou opposer deux fonctionnaires, il n'est pas évident de déceler l'influence des réseaux sur le déroulement de la carrière ; cependant, certains signes ne trompent pas, comme des appréciations particulièrement flatteuses sur les notices individuelles annuelles destinées à l'administration, contenues dans les dossiers de personnels²⁷⁵, ou parfois, lorsqu'on a plus de chance, sur des lettres de recommandation émises par des supérieurs hiérarchiques en vue d'une nomination particulière :

« Ainsi qu'il ressort de son dossier [Anne Amieux], c'est un professeur de premier ordre, probablement le meilleur de tous les lycées de France. [...] Votre administration sait quelle est sa supériorité ; tous les inspecteurs généraux la reconnaissent et la proclament à l'envi. [...] Je sais bien que ce serait la première fois qu'un professeur de Paris serait nommé directement directrice à Paris. Si le fait ne s'est pas encore produit, c'est que les lycées de filles sont de date assez récente et relativement peu nombreux. Mais le fait a été fréquent dans les lycées de garçons. Je cite de souvenir les professeurs de lycées de Paris nommés directement proviseurs de Paris : MM. Jules Girard, Gidel, Gazeau, Dhombres, etc... »²⁷⁶

Ainsi, il est incontestable qu'un lien professionnel particulier unissait Anne Amieux, première directrice du lycée Jules-Ferry, et une partie des inspecteurs généraux et de l'administration

²⁷⁴ Stéphanie Dauphin, *Octave Gréard, réformateur de l'enseignement primaire, du Second Empire à la Belle Époque*, doctorat, histoire, sous la dir. de Jean-Noël Luc, Paris IV, 2012, 776 p.

²⁷⁵ Ces dossiers, conservés dans les sous-séries AJ¹⁶ et F¹⁷ des Archives nationales, comprennent généralement trois dossiers : Notes (Notices individuelles, appréciations de la hiérarchie et rapports), ampliations (Arrêtés de nomination, procès-verbaux d'installation) et correspondance (Tout courrier échangé avec le fonctionnaire ou le concernant). C'est généralement dans la partie « correspondance » qu'on trouve le plus d'indices au sujet des réseaux desquels le fonctionnaire bénéficie.

²⁷⁶ Le vice-recteur de l'académie de Paris à M. le président du Conseil et à M. le ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-arts, le 25 juin 1913. AN, F¹⁷ 24471.

de l'Instruction publique, le vice-recteur Liard en particulier, qui fit d'elle la première femme professeur à devenir directrice d'un lycée du cadre de Paris sans être préalablement passée par un poste dans celui des départements. Avec sa longue expérience de l'enseignement, Anne Amieux est nommée directrice du lycée Jules-Ferry en 1913, et, dès 1919, directrice de l'École normale supérieure de jeunes filles de Sèvres, poste qu'elle occupera jusqu'en 1936, à sa retraite, et qui est le point d'orgue de sa carrière administrative et pédagogique fulgurante.

Son cas et la comparaison avec le cas des professeurs hommes de Paris nommés directement proviseurs à Paris illustrent également les différences qui existent à cette époque entre les fonctionnaires de l'enseignement secondaire masculin et féminin. Est également à l'œuvre la confrontation entre des logiques relevant d'une considération personnelle pour une personne et sa compétence d'une part et la nécessité pour le haut fonctionnaire qu'est Louis Liard de maintenir l'équité de la règle dont il est un des garants²⁷⁷ et de ne pas prêter le flanc à des accusations de favoritisme qui ne s'adresseraient pas à un homme de son rang.

Cette action des réseaux doit être prise en compte pour éclairer certaines carrières, pour rentrer en compte dans le cadre de la compréhension d'un personnage et de ces décisions, mais ne doivent ni conduire à une interprétation conspirationniste de leur pouvoir, ni à une vision angélique qui voudrait que seul l'idéal de méritocratie républicaine, dont la réalisation est d'ailleurs discutée²⁷⁸, ait seul présidé aux actes des fonctionnaires de l'Instruction publique.

²⁷⁷ « J'ajoute que cette fois les circonstances sont favorables. Il se trouve que deux directions de lycée de jeunes filles sont à la fois vacantes à Paris. Si l'une d'elle est confiée à Mlle Amieux, l'autre reviendra tout naturellement à une des très estimables directrices des départements qui sont sur les rangs ». *Ibid.*

²⁷⁸ Jérôme Krop, *L'école de la Troisième République était-elle égalitaire ? Conditions de scolarisation et méritocratie républicaine dans le département de la Seine, 1868-1914*, doctorat, histoire, sous la dir. de Jean-Noël Luc, Paris IV, en cours.

3. Cérémonies et distinctions : à l'ombre de la croix et du ruban rouge

« Mlle Caron cherche à être poussée pour Sèvres par certains inspecteurs généraux. C'est un point stratégique important. Elle est très excessive et très avancée. »²⁷⁹

« Il y a des protestations au sujet de la croix de Mlle Caron. M. Bellin connaît-il des renseignements nouveaux ? »²⁸⁰

Ces deux notes de service, contenues dans le dossier de Marguerite Caron, sont intéressantes à plusieurs titres, pour leur forme comme pour leur fond. D'abord, elles témoignent de la manière de travailler des fonctionnaires du 5^e bureau du ministère de l'Instruction publique, et nous révèle l'importance du conflit qui existe, à tel point qu'il laisse des traces administratives. La prudence reste de mise, puisqu'à propos de l'origine des « protestations », aucun nom n'est cité, et on ne sait pas qui sont les inspecteurs généraux dont la directrice du lycée Jules-Ferry a le soutien dans le cadre de son ambition sévrienne.

L'affaire de la Légion d'honneur de Marguerite Caron semble avoir eu une certaine importance en interne, comme en témoigne une longue lettre qui nous renseigne sur ses liens avec des personnages importants du ministère²⁸¹. Cette lettre, par les arguments qu'elle développe, nous permet de connaître ce qui est lui est reproché, puisque sa nomination dans l'ordre national de la Légion d'honneur semble cristalliser des oppositions ayant plusieurs origines. Tout d'abord, de manière classique dans des affrontements qui ont une portée politique, même limitée, il est fait état d'éléments de la carrière passée de Marguerite Caron, notamment alors qu'elle est en poste au lycée de Clermont, où elle est accusée de cléricisme²⁸², écrit l'auteur de la lettre. Elle est directrice du lycée de Clermont-Ferrand entre 1898 et 1909, et elle subit sans doute ces interventions dans le cadre d'affrontements locaux, et dans un contexte où, il faut le rappeler, il s'agit d'une accusation relativement grave pour un fonctionnaire de l'Instruction publique, à un moment où la République est conquérante, car l'enseignement secondaire, surtout dans les départements et même en ville, participe avec les autres ordres d'enseignement (le primaire, particulièrement, qui est

²⁷⁹ Note de service non signée, cir. 1922. Dossier Marguerite Caron, AN, F¹⁷ 24126.

²⁸⁰ Note de service non signée, cir. 1922. *Ibid.*

²⁸¹ Rapport, signé de A. Corill (?), du 2 février 1922. « M. Lucien Poincaré [Le directeur de l'enseignement secondaire] et moi l'avons moralement contrainte d'aller à Bordeaux. Elle a dirigé avec succès à Bordeaux un lycée de plus 800 élèves. Elle est venue, à son tour, à Paris. Elle y est à la tête d'un des plus gros lycées où elle réussit » Dossier Marguerite Caron, AN, F¹⁷ 24126.

²⁸² « [...] je puis rappeler qu'à Clermont il y a eu des interventions politiques contre elle, parce qu'elle était accusée d'être cléricale, elle de vieille famille protestante. J'ai dû montrer le ridicule de cette accusation. ». *Ibid.*

obligatoire) à ancrer ses principes. L'école est « *le lieu où se gagne, se consolide et se célèbre la victoire du principe républicain sur le principe monarchique* »²⁸³ et, pour l'enseignement féminin, sur le principe religieux.

L'affaire prend une tournure résolument politique, quand il s'agit de la nomination au poste de directrice de l'ENSJF de Sèvres d'une part, mais d'autre part lors qu'il s'agit de participer à l'orientation de l'enseignement secondaire féminin. Marguerite Caron cristallise ceux qui sont opposés à l'idée d'un rapprochement ou d'une assimilation de l'enseignement secondaire féminin à l'enseignement secondaire masculin, position qu'elle semble alors défendre²⁸⁴. Elle a une conception assez originale, pour l'époque, du rôle de directrice de lycée, notamment en ce qui concerne l'orientation des élèves après la fin de leur deuxième cycle d'études secondaires²⁸⁵. On comprend donc mieux les réactions autour d'une aspiration à Sèvres qui, de la part d'une fonctionnaire avec des idées nouvelles, est jugée capitale. Il faut rappeler que le prestigieux établissement est le creuset des professeurs et des directrices de l'enseignement secondaire féminin.

Enfin, cette question prend une tournure personnelle, avec ce qui semble être une rivalité entre Mlle Caron, deuxième directrice du lycée Jules-Ferry, avec Mlle Amieux, la première ; cette rivalité semble être trois ordres : d'abord au niveau idéologique, avec des affrontements ouverts sur la finalité et le mode de l'enseignement secondaire féminin²⁸⁶ ; ensuite, cette rivalité a pu trouver sa source dans une concurrence professionnelle et des ambitions personnelles plus ou moins déclarées. L'auteur de la lettre nuance le pouvoir des appuis dont l'agrégée des Lettres disposerait, selon ses détracteurs, dans sa rivalité avec

²⁸³ Mona Ozouf, *L'École, l'Église et la République...*, op. cit., p. 12.

²⁸⁴ « *Certaines personnes trouvent peut-être ces opinions avancées, puisqu'elles tendent à donner la même instruction en principe aux garçons et aux filles. Mais c'est là l'avis de la grande majorité du personnel secondaire féminin et l'avis du Conseil supérieur. L'affirmation de cette doctrine a fait une impression très favorable sur les professeurs et les familles.* ». Rapport, signé de A. Corill (?), du 2 février 1922. Dossier Marguerite Caron, AN, F¹⁷ 24126.

²⁸⁵ « [...] *c'est la seule directrice qui se soit vraiment occupée – et avec passion – de diriger ses élèves dans la vie qui leur convient, de les orienter dans la vie, de leur trouver des situations. Elle préside une association qui a cet objet.* ». Par ailleurs, les bulletins de l'Amicale des anciennes élèves confirment cette pratique prêtée à M. Caron. *Ibid.*

²⁸⁶ « *Ce qui a pu donner prétexte aux [illisibles] signalées, c'est que Mlle C., au Conseil supérieur, a été d'un avis tout différent de celui de Mlle Amieux. Ce n'était pas par ambition : je lui ai entendu exprimer les mêmes opinions, que je ne partage pas, il y a près de vingt ans.* ». *Ibid.*

Anne Amieux²⁸⁷, ce qui apporte une dimension de plus à la complexité des luttes d'influence qui peuvent avoir lieu, sur leurs motivations diverses et variées, d'ordre politique et idéologique, mais aussi personnelle, y compris entre deux fonctionnaires qui se succèdent à la direction du même lycée.

En 1922, Marguerite Caron est finalement faite chevalier de la Légion d'honneur, et est nommée à la tête du lycée Fénelon, après quatre années seulement au lycée Jules-Ferry, ce qui en fait la directrice à la longévité la plus courte de l'histoire de l'établissement. On peut s'interroger quant à la portée de cette nomination dans sa carrière : est-ce une récompense pour un fonctionnaire qui reste hautement compétent, est-ce une compensation pour n'avoir pas obtenu la direction de Sèvres ? La question reste ouverte.

Il est cependant intéressant d'envisager un même fait sous deux angles : cela a été fait côté cour, avec l'influence des réseaux et les luttes d'influences qui peuvent avoir lieu. Cela peut être fait également côté jardin, car le contraste est saisissant entre la complexité des ambitions, amitiés et inimitiés personnelles et oppositions idéologiques qui peuvent se mettre en marche lors de l'attribution de la rosette, et le résultat final, l'image donnée, qui est celle de l'unité de la communauté éducative lors de la célébration républicaine d'un mérite récompensé. En 1928, Anna Caron a succédé à Marguerite Caron à Jules-Ferry depuis six ans, et elle est à son tour faite chevalier de la Légion d'honneur. Une cérémonie se tient au lycée :

« Le 7 novembre 1927, notre chère maison est en fête, à l'occasion de la réception de Mlle Caron [...] dans l'ordre de la Légion d'honneur. La joie se lit sur chaque visage et nous sommes particulièrement heureuses, en cette si belle circonstance, de témoigner à Mme la directrice, tout l'attachement que nous lui gardons [...] Avec son éloquence habituelle, Mlle Véroux²⁸⁸, professeur de lettres au lycée, s'adresse en ces termes à la directrice : [...] Dans ce grand vaisseau tous peuvent venir vous voir, à tout instant sur le pont, en vue d'obtenir, avec une impeccable tenue, une collaboration harmonieuse [...]. Nous espérons [...] que vous voudrez bien agréer sans déplaisir, et si imparfaite qu'elle puisse être, l'expression de notre reconnaissance et de notre joie »²⁸⁹

²⁸⁷ « Il serait contraire à son caractère d'agir pour supplanter Mlle Amieux à Sèvres. Qu'elle ait pu songer un moment à cette direction, c'est possible, puisque c'est entre elle et Mlle Amieux qu'on a hésité. [...] tous les inspecteurs généraux ne lui sont pas favorables également ; elle est parfois trop farouche avec eux ». *Ibid.*

²⁸⁸ Gabrielle Véroux est professeur agrégées des Lettres, au lycée Jules-Ferry depuis 1913. Elle est notamment présidente de la Société des agrégées, est impliquée avec l'Amicale des anciennes élèves de son établissement et a conduit de nombreuses réflexions sur la condition et le rôle des femmes dans la société française.

²⁸⁹ *Bulletin de l'Amicale des anciennes élèves du lycée Jules-Ferry*, n° 10, Mai 1928. Chronique de l'association – dont le discours de Gabrielle Véroux à l'occasion de la réception de Mlle Caron, directrice, dans l'ordre de la Légion d'honneur. BNF, 8-JO-362.

Cette cérémonie, rapportée du point de vue extérieur de l'Amicale des anciennes élèves, offre une vision intéressante de la célébration de la célébration d'un fonctionnaire méritant ; elle témoigne aussi de la bonne entente entre directrice et anciennes élèves et nous renseigne sur un cérémonial particulier qui participe à la mise en scène du lycée républicain vis-à-vis de la société : l'ensemble des acteurs de l'établissement et les supérieurs hiérarchiques sont rassemblés : professeurs et personnels, inspecteur d'académie²⁹⁰, mais aussi anciennes élèves²⁹¹, déjà établies dans leur vie sociale mais néanmoins encore présente dans l'établissement. L'image lisse et consensuelle que nous rend ce bulletin d'amicale offre un vif contraste avec les intrigues autour de la croix de Marguerite Caron, quelques années auparavant. Ce contraste fait sens, puisqu'il montre deux extrêmes d'une même situation et nous permet ainsi d'embrasser le spectre varié des relations professionnelles et personnelles – parfois les deux ensembles – et des mondanités dans lesquelles les directrices de lycée peuvent être partie prenante. Il convient cependant de rester prudent et mesuré : ces situations particulières, étudiées ici de manière précise, ne reflètent pas le quotidien de ces fonctionnaires, bien plus occupé par des préoccupations liées directement à leur fonction, mais en révèlent un aspect intéressant et peuvent contribuer à la compréhension de l'action d'un individu dans l'exercice de sa fonction.

²⁹⁰ C'est l'inspecteur général Crouzet qui accueille Anna Caron dans la Légion d'honneur.

²⁹¹ La présidente de l'Amicale des anciennes élèves, entourée d'un certain nombre d'adhérentes, prononce une brève allocution lors de la cérémonie.

CHAPITRE VI

L'ORGANISATION D'UNE ANNÉE SCOLAIRE

Les moments forts d'une année scolaire qui marquent les mémoires collectives et individuelles, comme la rentrée d'octobre, sont généralement envisagés du point de vue des élèves. Cet état de fait est logique, puisque ce sont les anciens élèves, parfois devenus illustres, qui ont produit le plus de représentations du vécu de leurs années d'école, de collège ou de lycée²⁹². Cependant, derrière cette multitude de sentiments ressentis et représentés, derrière ces perceptions qui érigent un acte administratif et humain en rite de passage générationnel, il y a un travail de préparation et d'organisation de la part des personnels qui sont chargés de faire fonctionner l'établissement scolaire. C'est à ce travail souvent invisible de l'extérieur qu'il faut maintenant s'intéresser, car dans les coulisses d'un lycée de jeunes filles, il y a une multitude de préoccupations dont l'objectif est la normalité. Les fonctionnaires de l'Instruction publique sont en quelque sorte chargés, chacun dans leur domaine, de créer la routine, qui permet par la stabilité ainsi obtenue, de créer les conditions du bon fonctionnement du lycée. La directrice est chargée de coordonner l'action de ses

²⁹² Un échantillonnage de ces représentations, notamment d'extraits d'œuvres littéraires, est visible dans le chapitre consacré à la rentrée scolaire de l'ouvrage de François Grèzes-Rueff et Jean Leduc, *Histoire des élèves en France, de l'Ancien Régime à nos jours*, Paris, Armand Colin, p. 299-306.

subordonnés pour obtenir un fonctionnement, une structure et une organisation harmonieux, pratiques et opérants efficacement.

A. De quoi une directrice de lycée doit-elle se soucier ?

1. Administrer un lycée national

Une administratrice de l'enseignement

Dans son article pionnier sur l'administration de l'Instruction publique et ses rapports avec le privé au cours de la III^e République, Claude Goyard décrit les chefs d'établissements comme l'un des trois facteurs décisifs de la réussite des lycées, et donc de la confiance naissante de la bourgeoisie à son encontre : « *L'influence modératrice et stabilisatrice des chefs d'établissements et des proviseurs, en tant qu'autorités administratives susceptibles de faire régner un certain équilibre entre tendances politiques contraire, n'est pas douteuse.* »²⁹³. Administrer un lycée national, c'est donc avoir un rôle d'arbitre entre les confessions et les opinions politiques. En cela, le lycée participe au niveau des classes moyennes, comme l'école primaire au niveau des classes populaires, à installer la République dans la dimension qu'elle recherche : au-dessus des tourments politiques et des différences religieuses. C'est là une des clés de son ancrage dans la France de la fin du XIX^e et du début du XX^e siècle.

L'administration d'un lycée national est une question qui prend un relief particulier pour l'État, puisqu'il s'agit de proposer une institution crédible et viable pour concurrencer l'enseignement religieux et former les futures épouses des élites de la République, d'abord, puis, plus tardivement, de timidement consentir à former des élites à part entière également. Le terme d'administration, en tant que fait et que processus technique mené par un administrateur, est à mettre en relation avec la responsabilité personnelle du chef d'établissement qui, de ce fait, doit exercer un contrôle sur l'ensemble des activités qui se déroulent dans son ressort hiérarchique. Ce contrôle est l'expression d'un système administratif centralisé très pointilleux, qui surprend, déjà en 1901, un universitaire américain, auteur d'un article consacré au fonctionnement lycées français : « *On est surpris [...] par le mal infini que se donne le ministre de l'Éducation à définir le détail de la vie administrative des lycées – les centaines de détails liés à la discipline intérieure et à la vie morale et matérielle*

²⁹³ Claude Goyard, « Enseignement privé et Instruction publique sous la III^e République », dans Pierre Bousquet, Roland Drago, Paul Gerbod et. al., *Histoire de l'administration de l'enseignement en France, 1789-1981*, Genève, Droz, 1983, p. 51.

des élèves. »²⁹⁴. Il faut resituer cette analyse dans le contexte d'un pays dont l'organisation étatique est fédérale. Aussi, pour cet universitaire, la centralisation est un phénomène original, l'État n'ayant pas la même emprise sur la société des deux côtés de l'Atlantique. Ceci étant dit, au début du XX^e siècle, la question de l'autonomie des établissements scolaire est présente dans les débats qui ont lieu en France depuis la fin du XIX^e siècle, et qui aboutissent à la réforme de 1902. Le propos de l'universitaire américain est intéressant moins pour le problème soulevé que pour le regard nouveau, et donc plus détaché, qu'il apporte.

La centralisation importante de l'administration de l'enseignement française s'exprime entre autres à travers une production de textes visant à organiser et réguler le fonctionnement du lycée. Ainsi, le *Bulletin administratif du ministère de l'Instruction publique* a-t-il publié, entre 1880 et 1929, plus de 230 lois, circulaires, décrets, lettres et instructions²⁹⁵, qui touchent de près ou de loin les lycées de jeunes filles, sur des sujets aussi variés que l'organisation du plan d'étude secondaire, les horaires et les disciplines, l'aménagement des locaux, le contrôle de la qualité de l'eau ou les modalités de l'administration financière et économique des lycées de jeunes filles. Cette publication institutionnelle reflète l'histoire de l'enseignement secondaire par les textes organiques qu'elle contient. Elle est aussi un miroir intéressant des pratiques locales que l'on cherche à corriger ou à aménager, ce qui peut bouleverser tout à fait les us et coutumes administratives en raison d'un vide mis à jour par une pratique qui n'est pas tolérée. Les préoccupations du chef d'établissement, représentant de l'État dans son lycée en même temps que représentant de la situation particulière de son lycée auprès de l'administration centrale sont donc multiples : il est le garant de l'exécution des lois dans son lycée dont il doit en assurer le fonctionnement au niveau administratif et pédagogique, mais aussi pour tout ce qui concerne la gestion matérielle et financière²⁹⁶, ainsi que le contrôle du personnel.

L'action de la directrice tout entière est dirigée vers un objectif unique : assurer des conditions optimales pour l'éducation des jeunes élèves qui lui sont confiées. Les personnels qui sont au contact de ces dernières sont les professeurs, dont la compétence est contrôlée ;

²⁹⁴ Edward L. Hardy, « The Lycées of France: Administration and discipline », n° 7, volume IX, *The School Review*, Chicago, The University of Chicago Press, 1901, p. 460. Traduction par nos soins.

²⁹⁵ Ont été exclus du décompte les décrets périodiques concernant les examens et concours de l'enseignement secondaire des jeunes filles.

²⁹⁶ La gestion financière est de la responsabilité de l'économe, et sera étudiée dans la III^e partie concernant la gestion matérielle et financière.

les meilleures dispositions pour l'exercice de leur métier sont prises et assurées par l'action de la directrice et des services administratifs placés sous ses ordres. En parallèle de cette vie intérieure, elle doit également veiller à l'image et à la réputation de l'établissement qu'elle dirige, qui influe sur son recrutement et donc sur sa prospérité. Les responsabilités qui incombent à la directrice sont donc principalement administratives, mais pour servir au mieux, son action peut – et doit – sortir assez largement du cadre administratif, comme cela été vu. Il s'agit d'une caractéristique spécifique à chaque directrice, dont la personnalité et le caractère ont joué de manière plus ou moins décisive dans leur succès et dans celui de leur établissement. A l'intérieur, une directrice doit, dans l'idéal, savoir « *communiquer à son personnel la confiance et l'élan, donner des directives pédagogiques sans froisser les susceptibilités, acquérir la sympathie des familles, se faire aimer des élèves* »²⁹⁷. La directrice doit être une autorité respectée mais néanmoins appréciée, être l'organe de raison, de réflexion, de décision et de prévision et, trait sans doute caractéristique des lycées de jeunes filles, l'organe de l'énergie communicative, de la bienveillance et de la sécurité volontiers maternelle.

Le rôle du secrétariat de la directrice

La fonction de secrétariat n'est pas occupée par un fonctionnaire dont c'est la tâche dédiée avant la fin de l'Entre-deux-guerres ; auparavant, ce sont des répétitrices qui, au gré de leurs aptitudes particulières ou par roulement, occupent cette fonction, vitale pour la directrice. Cette fonction naît au départ pour des raisons d'économie, puisqu'une dame sténodactylographe est moins payée qu'un répétiteur détaché ; pour cette raison, un décret de 1925 réserve les emplois de secrétariat des lycées de garçons à des femmes²⁹⁸. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pourtant que 2 secrétaires près le chef d'établissement dans les lycées de garçons contre 55 dans les lycées de jeunes filles²⁹⁹.

La première secrétaire titulaire est nommée au lycée Jules-Ferry en 1938. Après un an de stage, elle est titularisée à son poste. La directrice souligne l'importance de l'appui d'Andrée Berbeyer : « *Excellente secrétaire qui apporte à sa tâche discrétion tact et dévouement ; il est dommage que le traitement ne soit pas en rapport avec les services*

²⁹⁷ Notice individuelle 1914. Notes et propositions de l'inspecteur d'académie. Dossier Anne Amieux. AN, F¹⁷ 24471.

²⁹⁸ Décret relatif à l'emploi de dames sténodactylographes dans les secrétariats des lycées de garçons, du 14 septembre 1925. *BAMIP*, n° 2570, Octobre, Novembre, Décembre 1925, p. 383.

²⁹⁹ Cécile Hochard, *Les lycées de Paris et de la région parisienne...*, *op. cit.*, p. 38.

rendus. »³⁰⁰. Plus tard, elle note : « *Beaucoup de psychologie, d'ordre, de discrétion, de dévouement, ce qui ne nuit pas, une éducation parfaite.* »³⁰¹. La psychologie et surtout la discrétion semblent des qualités particulièrement appréciées, surtout pour un secrétariat, où transitent beaucoup d'informations sensibles pour la vie d'un établissement. Le secrétariat de la directrice est en quelque sorte son antichambre pour tous et une aide pour l'administration générale de la maison.

2. Les relations avec le personnel enseignant

Un contrôle administratif et pédagogique

Comme tous les cadres administratifs, la directrice exerce un contrôle administratif sur les personnels enseignants de son établissement, secondée par l'économiste qui est chargée du versement des traitements. C'est à cette dernière que revient de procéder aux retenues qui s'imposent pour les pensions civiles, de manière courante, et pour les demi-journées d'absence, de manière épisodique. Pour ces personnels dont le statut est national et prévu par la loi, le contrôle s'exerce de plusieurs manières. Tout d'abord, au niveau pédagogique, puisque la directrice se rend dans les classes et assiste aux cours, procède souvent elle-même à la distribution des tableaux d'honneur consécutifs aux compositions trimestrielles, parfois dans toutes les classes de la maison. Elle produit parfois un bref compte-rendu du contenu des leçons auxquelles elle assiste dans ses bulletins trimestriels, et apprécie l'atmosphère de travail qui règne plus ou moins. Cette pratique est une forme de contrôle pédagogique à la discrétion du chef d'établissement qui, selon sa personnalité, la mettra plus ou moins en place. L'autorité de la directrice en matière pédagogique culmine symboliquement lors de la remise des prix, au cours de laquelle elle fait un discours devant élèves, parents et professeurs, avant de remettre les récompenses sous l'autorité de l'inspecteur d'académie présidant la séance.

Dans cette mesure, et notamment dans un lycée, le titre universitaire détenu par la directrice est une assise non négligeable de sa légitimité et de sa crédibilité auprès des professeurs. Le décalage qu'il a pu exister à ce niveau lors de l'organisation de l'enseignement secondaire féminin avait d'ailleurs pu créer des dissensions au sein des établissements, notamment lorsque des professeurs agrégées étaient soumises à une directrice titulaire du

³⁰⁰ Notice individuelle 1940. Dossier Andrée Berbeyer. AN, AJ¹⁶ 5765.

³⁰¹ Notice individuelle 1941. *Ibid.*

certificat³⁰², même si cela est davantage vrai pour les départements que pour Paris. Le grade universitaire est aussi un signe de supériorité qui renforce son autorité auprès des maîtresses primaires et répétitrices, souvent moins diplômées. Dans cette mesure, les conditions de recrutement de chaque poste de directrice, professeur, maîtresse primaire et répétitrice, économe, sous-économe et agents reflètent leur rang dans une échelle hiérarchique au sommet de laquelle se trouve de plus en plus l'agrégée.

Le contrôle s'exerce aussi à travers la notation administrative. Le personnel dans son ensemble, les agents exceptés, sont notés par leurs supérieurs hiérarchiques. Cette notation est toujours plurielle : la directrice est notée par l'inspecteur et le recteur ; les professeurs et maîtresses primaires et répétitrices sont notés par la directrice, l'inspecteur d'académie et le recteur ; l'économe et les surveillantes générales également, tandis que les sous-économés et stagiaires à l'économat le sont par la directrice assistée de l'économe et par l'inspecteur. Seuls les agents n'ont pas de notice individuelle, faute d'un statut national, et sont soumis directement à l'autorité hiérarchique de l'économe qui leur commande au nom de la directrice. Le fait de délivrer le traitement d'un fonctionnaire, qui correspond à son titre universitaire et à sa classe administrative est une marque du contrôle exercé par l'administration centrale sur ses fonctionnaires.

Ces notices individuelles sont un observatoire intéressant pour comprendre les qualités attendues de chaque corps de fonction, mais sont également un reflet parcellaire de la vie du lycée, de la personnalité et du caractère du fonctionnaire, et de ses rapports avec les élèves et ses supérieurs hiérarchiques. Les qualités appréciées varient selon qu'il s'agit d'un personnel enseignant (pédagogie, ponctualité, clarté, exigence), de surveillance (autorité, connaissance de la maison et des élèves) ou d'économat (connaissance de la maison, rigueur, ponctualité, exactitude).

La composition du personnel de son établissement est un enjeu important pour le chef d'établissement, et les actions il peut entreprendre à ce sujet sont une nouvelle marque de l'emprise qu'elle exerce sur ses subordonnés. La directrice peut intervenir pour obtenir la nomination ou au contraire le départ d'un fonctionnaire, pour des raisons dont il n'est pas resté de traces dans les archives. Ainsi, la nomination de Léonie Bildstein à un poste de maîtresse répétitrice au lycée Jules-Ferry n'a pu qu'être favorisée par la directrice, pour qui la

³⁰² Françoise Mayeur, *L'enseignement secondaire...*, *op. cit.*, p. 318.

présence de sa sœur Marie-Gabrielle, surveillante générale, a dû constituer une garantie de sérieux et de stabilité pour sa nouvelle recrue. Les liens familiaux et la place de la grande sœur dans l'administration du lycée ont dû jouer de manière décisive pour cette nomination.

Au contraire, la directrice peut vouloir se séparer d'un fonctionnaire, c'est ce que nous révèle une lettre annotée à plusieurs reprises : une maîtresse primaire décède au lycée Victor-Duruy, laissant un poste libre, et le déplacement à ce poste d'une répétitrice récemment nommée au lycée Jules-Ferry « *serait de nature à donner à Mme la directrice une satisfaction légitime* »³⁰³. Cette note, à en-tête de l'Amicale générale des proviseurs et directrices des lycées, porte un euphémisme qui semble masquer une situation de contentieux. Elle est annotée par un inspecteur : « *On ne peut pas, en tous cas, examiner la candidature [...] si l'intéressée ne fait pas sa demande elle-même : elle est titulaire de son poste à J. Ferry* »³⁰⁴. C'est finalement l'inspecteur général Roustan qui clôt cette intrigue après s'être renseigné, en notifiant le refus la directrice du lycée Victor-Duruy d'accepter cette nomination et exprimant son incompréhension quant au rôle exact de l'amicale dans cette affaire. On ne connaît pas les tenants et les aboutissants de cette intervention d'Anna Caron, directrice du lycée Jules-Ferry : un contentieux entre elle et la fonctionnaire existait-il ? Sans doute, mais on manque d'information pour émettre d'autres hypothèses. Quel que soit le fond de cette affaire, on voit que le contrôle du personnel exercé par une directrice de lycée a ses limites : avec la législation, puisqu'une demande de mutation doit être faite par le fonctionnaire titulaire du poste qu'il souhaite quitter et que la directrice n'a qu'un avis consultatif et de proposition. Ensuite, par l'action des inspecteurs qui encadrent l'autorité de la directrice et s'assurent de la continuité des lois en vigueur. Enfin, avec les propres collègues de la directrice, qui entendent ne pas subir d'ingérence dans les affaires de leur établissement et veulent conserver leur marge de manœuvre en matière de contrôle du recrutement.

Mais au-delà des cas et situations particuliers, il ne faut pas oublier que l'essentiel des rapports de la directrice avec ses professeurs ne sont pas nécessairement et systématiquement empreints d'autorité et de hiérarchie. Il ne faut pas creuser un abysse qui n'existe pas nécessairement entre la tête et le corps de la maison : en effet, et cela transparaît plus rarement dans les archives que les cas problématiques, mais les rapports quotidiens

³⁰³ Lettre non signée, à en-tête de l'Amicale générale des proviseurs et directrice des lycées français. Dossier Anna Caron. AN, AJ¹⁶ 1000.

³⁰⁴ Note d'un inspecteur d'académie (non signée). *Ibid.*

sont sans doute faits de proximité et de collaboration globalement efficace. Cette atmosphère de routine sécurisante qui peut naître entre des personnes aux fonctions différentes mais aux grades universitaires souvent proches ne doit pas être sous-estimée car elle marque le quotidien des rapports entre ces fonctionnaires et donc le quotidien des lycées de manière générale. Cette routine scolaire transparaît à travers les comptes-rendus faits à diverses occasions par la directrice après son passage dans les classes :

« Les trois professeurs de philosophie, quoique très différentes par l'esprit, la méthode, obtiennent de très bons résultats ; on parlait de l'émotion chez Mlle Gros ; Mme Angrand traitait de la perception ; Mlle Vautrin finissait d'expliquer Claude Bernard (Introd. à l'étude de la médecine expérimentale). Dans les classes de 1^e je suis allée de préférence aux cours de lettres, d'histoire ou de géographie ; j'ai constaté que les professeurs ont eu un égal souci de rattraper le temps perdu en octobre ; dans une classe d'histoire on en est déjà au Consulat »³⁰⁵

De nombreux lieux communs de l'année scolaire des professeurs et des élèves sont là : retard sur le programme, avance sur le programme, personnalités des professeurs qui enseignent avec un style qui leur est spécifique... La routine, le fonctionnement normal et les rapports de bonne intelligence transparaissent aussi occasionnellement entre les lignes d'un discours³⁰⁶ ou au détour d'un document administratif³⁰⁷. Cela donne une idée des plus authentique de l'atmosphère qui règne au quotidien au lycée. Les cas individuels et problèmes particuliers ont leur importance et ont des conséquences certaines sur cette atmosphère, mais ils ne sauraient caractériser fondamentalement le quotidien de la directrice et de son établissement.

Les absences des professeurs

« [...] je ne puis pas encore comprendre pourquoi dans ses notes, elle [Anna Caron] tient à signaler l'exactitude de chaque maîtresse, alors que le lycée Jules-Ferry – sa directrice

³⁰⁵ Bulletin trimestriel du 5 novembre au 23 décembre 1938. AN, AJ¹⁶ 8645.

³⁰⁶ Ainsi, Gabrielle Véroux, professeur agrégée des Lettres, rend hommage à Anna Caron en 1927 lorsqu'elle est faite chevalier de la Légion d'honneur.

³⁰⁷ En 1938, Jeanne Marquigny note à propos d'Adrienne Ullmann, professeur de mathématiques en poste au lycée depuis son ouverture : « Je suis allée en classe de Mathématiques, chez Mlle Ullmann et ce que j'ai observé n'a fait que renforcer mon excellente impression de toujours ». En 1940, elle clôt un de ses bulletins trimestriels ainsi : « Vers la fin, le départ de Mlle Ullmann a été un élément de tristesse qui s'est doublé d'aucun incident fâcheux grâce surtout au bon esprit, au sens de la discipline, au tact de l'intéressée ». Bulletin trimestriel du 5 novembre au 23 décembre 1938. AN, AJ¹⁶ 8645. Bulletin trimestriel du 1^{er} octobre au 21 décembre 1940. AN, AJ¹⁶ 8647.

le sait et s'en plaint – est celui où les professeurs et répétitrices abusent le plus des petites absences. »³⁰⁸

En se plaignant ainsi de la manière dont Anna Caron note ses subordonnés, le recteur Lapie souligne le rôle capital du chef d'établissement pour le contrôle du corps enseignant ; ce contrôle ne s'exerce cependant pas uniquement sur les personnels ayant une responsabilité pédagogique : il est valable également pour l'ensemble des personnels de l'économat, de la surveillance générale et des gens de service.

L'absence d'un personnel enseignant donne lieu à la production d'une demande d'autorisation d'absence³⁰⁹, accompagnée d'un justificatif et transmis au recteur par la directrice, pour avis et décision. Ce contrôle est capital, car il permet de faire nommer des suppléants afin d'assurer la continuité des études, ce qui est une préoccupation majeure puisque touchant directement les élèves. L'économe est chargée d'appliquer au plan comptable les retenues et délivrances d'indemnités liées aux absences et suppléances constatées et demandées par la directrice et autorisées. Cela ne représente pas nécessairement de grandes sommes, mais implique l'exécution d'un volume important de plusieurs opérations de comptabilité à chaque absence et à chaque suppléance, dont on doit pouvoir précisément retrouver la trace, la durée et le motif³¹⁰.

Faute d'avoir les chiffres des autres établissements, on ne peut confirmer ou infirmer l'affirmation du recteur Lapie quant à l'absentéisme particulièrement prononcé qui sévirait parmi les enseignants du lycée Jules-Ferry. Cependant, au cours des années scolaires 1936-1937 et 1937-1938, les bulletins trimestriels sont accompagnés d'un relevé exhaustif des absences des professeurs³¹¹. Ainsi, pour les deux premiers trimestres de l'année 1936-1937, on compte 131 absences autorisées pour un total de 571,5 journées. Pour la même période de l'année 1937-1938, on compte 161 absences pour 434,5 journées. À raison de trois documents par demande d'absence (le formulaire de demande d'autorisation d'absence,

³⁰⁸ Notice individuelle 1926. Notes et propositions du recteur. Dossier Anna Caron. AN, AJ¹⁶ 1000 et F¹⁷ 24350.

³⁰⁹ Ce formulaire doit comporter, outre les informations concernant l'identité du fonctionnaire, les dates du congé demandé, les dates des congés précédemment accordés, le motif de l'absence et le visa du chef d'établissement, qui formule un avis et des propositions pour la suppléance et le maintien ou non du traitement. C'est ensuite l'inspecteur qui décide au nom du recteur.

³¹⁰ Le croisement des états d'absences joints aux bulletins trimestriels (AN, AJ¹⁶ 8645 et 8646) et des états des congés et suppléances (AD75, 1447W 146 à 149) permettra d'avoir une idée du volume d'actes administratifs entraîné par ces absences et de connaître leur motif précis.

³¹¹ Tous les chiffres présentés sont tirés des données de ces bulletins. AN, AJ¹⁶ 8645 et 8646.

le certificat médical et la lettre du fonctionnaire), cela représente 876 documents à traiter dans 292 dossiers à envoyer en plus du service administratif courant. Sur ces quatre trimestres, 91 % des absences sont des arrêts de maladie, 7,5 % sont dues à des raisons familiales et personnelles (deuil, maladie d'un proche), 0,8 % sont des congés de maternité et 0,6 % sont liées à des convocations administratives rectorales.

Des professeurs engagés

Les premières grèves connues au lycée Jules-Ferry datent des années 1930, alors même qu'elle est interdite pour les fonctionnaires, il faut le rappeler. Cela ne signifie pas pour autant que les professeurs n'ont outre mesure aucun engagement, professionnel ou politique, bien au contraire. Dans les années 1920, il se marque surtout par la participation à la participation à la section locale de la Fédération nationale des professeurs de lycée et de l'enseignement secondaire féminin (A1), qui est relativement forte dans les années 1920, avec un taux d'adhésion croissant et presque toujours supérieur à 50% des professeurs titulaires.

Année	1920	1922	1924	1925	1926
Adhérents de l'A1	19	40	46	49	42
Professeurs titulaires	68	72	86	64	75
Taux d'adhésion	30%	55%	53,5%	76,6%	56%

Figure 20 - Effectif de l'A1 du lycée Jules-Ferry (1920-1926)

Source : *La Quinzaine universitaire, supplément au bulletin officiel de la fédération nationale des professeurs de lycée et du personnel de l'enseignement secondaire féminin*. N° 21, 1^{er} juillet 1920 ; n° 64, 15 juillet 1922 ; n° 100, 15 juin 1924. BNF, 8 JO 56283.

Lors d'une enquête menée en 1920, l'A1 du lycée Jules-Ferry se prononce massivement pour l'union de tous les enseignements secondaires (14 pour, 5 contre), pour l'union des membres de l'enseignement (13 pour, 5 contre, 1 abstention). Elle est plus divisée sur la transformation en syndicat (10 pour, 9 contre), rejette l'adhésion à la CGT (1 pour, 17 contre, 1 abstention) comme à toute autre organisation, affiliée ou non à la CGT, de manière moins nette cependant³¹². En 1922, elle se prononce à l'unanimité pour le principe d'égalité des enseignements secondaires³¹³. Dans les années 1920, la section du lycée Jules-Ferry est une des plus importantes des lycées parisiens, avec 46 membres, soit autant qu'à

³¹² *La Quinzaine universitaire*, n° 21, 1^{er} juillet 1920.

³¹³ *La Quinzaine universitaire*, n° 56, 1^{er} mars 1922.

Saint-Louis et un peu moins qu'à Buffon, tandis que 29 professeurs sont adhérents à Victor-Duruy, 20 à Fénelon et 16 à Lamartine³¹⁴, pour ne citer que les sections les plus importantes.

Le lycée Jules-Ferry compte parmi ses professeurs des personnes tout à fait engagées dans les organisations professionnelles de l'enseignement secondaire. Lors de l'élection des déléguées de l'enseignement secondaire féminin au CSIP, de plusieurs professeurs de Jules-Ferry se présentent : Gabrielle Véroux (Lettres)³¹⁵, Marcelle Blum (Lettres)³¹⁶ et Henriette Degouy (Histoire)³¹⁷. C'est finalement Gabrielle Véroux qui est élue ; elle devient également présidente de la Société des Agrégées, fonction qu'elle occupe un certain nombre d'années au cours de l'Entre-deux-guerres.

Le lycée Jules-Ferry compte également de figures de militantes. On peut citer Marthe Fauré, professeur de Lettres nommé à la rentrée 1923 ; elle fait partie du Syndicat national des professeurs de lycée et de l'enseignement secondaire féminin (A3). Elle milite pour l'adhésion de l'A3 à la CGT et fait partie, en 1929, de la première commission administrative de la fédération générale de l'enseignement. Lors du congrès de l'A3, à Pâques 1937, elle est une des principales intervenantes en faveur de l'affiliation à la CGT. Elle participe à la fondation du Syndicat du personnel de l'enseignement secondaire (SPES), dont elle est secrétaire général adjoint (1938-1939) puis secrétaire corporative (1939-1940). Membre dirigeant de la Société des Agrégées, elle est connue pour ses prises de position en faveur de l'égalité entre les enseignements secondaires, tant pour les cursus scolaires lui-même que pour la condition et le statut des professeurs³¹⁸.

Parmi les autres professeurs engagés, on peut citer :

Suzanne Collette-Kahn (née Collette), professeur d'Allemand, est nommée au lycée Jules-Ferry à la rentrée 1927. Elle est membre de la Fédération générale de l'enseignement (CGT) et secrétaire adjointe du Syndicat national des professeurs de lycée et de l'enseignement secondaire féminin. En 1920, elle devient vice-présidente de la Société des Agrégées et rejoint la Ligue des droits de l'Homme (LDH), dont elle rejoint le Comité central en 1931. Militante socialiste depuis 1924, elle rejoint la fédération de la Seine en 1925 et élabore

³¹⁴ *La Quinzaine universitaire*, n° 100, 15 juin 1924.

³¹⁵ Sa déclaration de candidature peut être lue dans la *Quinzaine universitaire*, n° 105, 25 janvier 1925.

³¹⁶ Sa déclaration de candidature peut être lue dans la *Quinzaine universitaire*, n° 110, 15 février 1925.

³¹⁷ *La Quinzaine universitaire*, n° 112, 15 mars 1925.

³¹⁸ Alain Dalançon, « Marthe Fauré », dans Claude Pennetier (dir.), *Le Maitron-en-ligne*.

le statut du Comité national de femmes socialistes de la SFIO, lors de sa formation, au Congrès de Tours (mai 1931). Elle est connue pour ses opinions favorables à la laïcité, à la République espagnole et son combat contre le fascisme, ainsi que son soutien à la Société des Nations³¹⁹.

Andrée Limbour obtient l'agrégation d'histoire en 1924 ; huit ans plus tard, elle est nommée au lycée Jules-Ferry. Sympathisante communiste, elle est depuis 1926 militante à la Fédération unitaire de l'enseignement (CGT-U) ; sous cette influence, elle adhère en 1931 à la Ligue communiste qui regroupe les trotskystes. Elle milite dans le 18^e arrondissement de Paris et s'occupe particulièrement de la revue du groupe, *La Vérité*. En 1933, elle est, pour la Seine, membre du bureau fédéral de la CGT-U. Après l'exclusion des trotskystes de la SFIO en 1936, elle participe à la constitution du Parti ouvrier internationaliste. Elle milite ensuite au Comité pour une enquête sur les procès de Moscou et pour la défense de la liberté d'opinion dans la révolution³²⁰.

Colette Audry est agrégée des Lettres ; elle est nommée au lycée Jules-Ferry à la rentrée 1936. Auparavant, lors de son passage à Rouen, elle fréquente l'Amicale des professeurs de lycée et rencontre Simone de Beauvoir. Lorsqu'elle ne milite pas, Colette Audry aime à participer aux cercles intellectuels où elle s'entretient philosophie et littérature avec Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre. En 1932, elle adhère la FUE (CGT-U) où elle milite au sein du courant anarcho-syndicaliste. En 1934, elle est membre du bureau national du Comité de vigilance des intellectuels antifascistes, formé à la suite des événements du 6 février. Elle signe un an plus tard l'appel constitutif de la Gauche révolutionnaire, courant dirigé par Marceau Pivert au sein de la SFIO. Au cours des grandes vacances 1936, elle part en Espagne sur le front de l'Ebre ; à son retour, elle participe au recrutement de volontaires pour combattre le franquisme en Espagne. En 1937, elle participe à la création du Comité d'action socialiste pour l'Espagne qui combattait la position non interventionniste de Léon Blum. En 1938, exclue de la SFIO, elle participe sans entrain au nouveau Parti socialiste ouvrier et paysan. Elle quitte le lycée Jules-Ferry en 1939³²¹.

Jeanne Gaillard (née Langlade) obtient l'agrégation masculine d'histoire en 1930 ; dès 1936, elle est nommée dans le cadre de Paris, au lycée Jules-Ferry. Sympathisante

³¹⁹ Gilles Morin, « Suzanne Colette-Kahn », dans *Ibid.*

³²⁰ Jean-Michel Brabant, « Andrée Limbour », dans *Ibid.*

³²¹ Séverine Liatard, « Colette Audry », dans *Ibid.*

communiste, elle est connue sous plusieurs noms : Mme Caudrier, Mme Caudriller ou Mlle Langlade, son nom de jeune fille. En 1940, elle contribue à la fondation de *L'Université libre*, qui devient l'organe du Front national universitaire (FNU) en 1941. Elle fait partie du Comité de résistance du lycée Jules-Ferry, où elle côtoie Cécile Angrand, communiste, et Georgette Sers, gaulliste. Après la Seconde Guerre mondiale, elle devient professeur de chaire supérieure dans la classe préparatoire à l'École normale supérieure de Fontenay³²².

Cécile Angrand (née Joint) est agrégée de philosophie ; d'abord professeur au lycée de Bourges (1931), elle est nommée au lycée Jules-Ferry en octobre 1939. Elle est connue pour son engagement de militante communiste parisienne, aux côtés de Pierre Angrand qu'elle épouse en 1931. Ce dernier, professeur d'histoire, agrégé en 1937, est nommé au lycée Carnot (1940-1942) puis au lycée Rollin (1942), où il participe au comité de résistance du FNU sous le nom de Delpierre, aux côtés de Georges Politzer, Jacques Solomon et Daniel Decourdemanche. Il contribue à la rédaction de *L'Université Libre* avec Jeanne Gaillard³²³.

Prises individuellement, ces biographies n'ont pas d'intérêt pour l'histoire du lycée Jules-Ferry ; néanmoins, il faut reconnaître qu'il existe dans cet établissement une concentration remarquable de professeurs qui ont un engagement politique humaniste (Ligue des droits de l'Homme), socialiste (SFIO, FGE, CGT) et communiste (PCF, FUE, CGT-U) en plus d'un engagement catégoriel très important (Société des agrégées, Syndicat des professeurs de lycées... etc.). Certains professeurs ont également un engagement politique féministe ; c'est un engagement catégoriel que l'on peut qualifier de féministe non pour son caractère particulièrement militant mais parce qu'il prône l'égalité entre les professeurs hommes et les professeurs femmes. C'est assez tardivement dans l'Entre-deux-guerres, lorsque Marthe Fauré fonde le SPES, que l'engagement catégoriel semble se confondre – pour une partie du personnel – avec l'engagement politique.

Une telle concentration de personnalités engagées, de militantes parfois, est un réel défi pour la direction du lycée, d'autant qu'elles appartiennent souvent aux structures dirigeantes locales voire nationales des syndicats et associations professionnelles de

³²² Alain Faure, « Jeanne Gaillard », dans *Ibid.*

³²³ Claude Pennetier, « Cécile Angrand » ; Jacques Girault et Claude Pennetier, « Pierre Angrand », dans *Ibid.*

l'enseignement secondaire. Anna Cartigny, économiste nommée en 1934, est elle-même secrétaire générale du Syndicat national de l'administration financière des lycées (CGT). On ne connaît pas d'éventuel engagement particulier pour Anna Caron mais Jeanne Marquigny est pendant les années 1930 la vice-présidente de l'Amicale générale des proviseurs et directrices de lycées (AGPRODIL), ce qui lui donne sans doute certaine influence, même si les activités de cette structure ne sont pas connues. Une étude des dossiers de ces professeurs aurait peut-être permis de comprendre leurs rapports avec l'administration et la directrice.

Il est intéressant de constater que ces engagements politiques, parfois extrêmes et très actifs, ne laissent aucune trace dans les archives administratives et plus rarement dans les dossiers des professeurs³²⁴. Tous les témoignages d'élèves semblent confirmer l'absence d'expression politique au lycée, en public du moins. Notamment à la fin des années 1930, les élèves disent savoir que le père d'une telle est membre de la SFIO et que les mouvements politiques de jeunesse tentent parfois. L'engagement politique rentre en concurrence avec des engagements plus neutres à l'époque, comme la Ligue maritime et coloniale qui propose des causeries et projections³²⁵ ou encore les Jeunesses catholiques et les scouts qui ont leur grande fête annuelle dans la cour de récréation du lycée ; certaines surveillantes étant elles-mêmes guides, cela aide, par exemple pour la fête de la Saint-Georges³²⁶. Il serait abusif de dire que la politique rentre au lycée particulièrement à partir des années 1930 ou de 1936, mais il semblerait qu'on observe une mutation qui se caractérise par la plus grande visibilité d'un petit groupe d'élèves engagées, au sein des nombreuses activités liées à l'éducation morale et aux œuvres sociales du lycée.

Entre le marteau et l'enclume : diriger un lycée en grève

Le déclenchement d'une grève représente un défi organisationnel pour la directrice, qui doit s'assurer que tous les élèves sont pris en charge par un enseignant. D'après les archives, les principales grèves qui ont lieu parmi le personnel enseignant du lycée Jules-Ferry ont lieu en 1934 et en 1938. Ces grèves présentent l'intérêt de montrer un lycée confronté aux effets des grands troubles politiques qui affectent la société française dans les années 1930. Les professeurs et enseignants sont des fonctionnaires de l'État mais sont aussi des citoyens

³²⁴ Françoise Mayeur, *L'enseignement secondaire des jeunes filles...*, op. cit., p. 359.

³²⁵ Témoignage de Charlotte Dumas.

³²⁶ Témoignage d'Hélène Nazarian.

qui ont des opinions politiques et des revendications liées à leur statut. En l'occurrence, les deux grèves étudiées sont intéressantes, car l'une est liée au destin politique du pays et aux débats idéologiques qui divisent la France et l'autre est lié à la défense des acquis sociaux accordés par le gouvernement du Front Populaire. Étudier l'impact des grèves sur le fonctionnement du lycée Jules-Ferry c'est, en quelque sorte, essayer de comprendre comment la vie politique nationale s'est manifestée au niveau local.

Le premier mouvement est une grève déclenchée à l'appel de la gauche et des républicains, pour le 12 février 1934. Elle doit répondre à la manifestation du 6, organisée par des groupes de droite, d'extrême droite et les ligues fascistes face à la Chambre des députés, et qui s'est terminée place de la Concorde par un affrontement sanglant entre les forces de l'ordre et les manifestants. Des revendications sociales sont également formulées à cette occasion par la Confédération générale du travail, sur la semaine de 40 heures et pour plus grande intervention de l'État au sein de l'économie³²⁷. Au lycée Jules-Ferry, 6 % du personnel enseignant a fait grève toute la journée, 2,5 % a fait grève une partie de la journée, et 2,5 % s'est déclaré solidaire des grévistes mais ne pouvait être comptabilisé comme tel puisque n'ayant pas de cours le jour du mouvement. Enfin, un professeur est empêché de venir du fait de la grève des taxis. Au total, 8,5 % des professeurs ne remplissent pas leur service le 12 février 1934³²⁸, ce qui est relativement important. Pourtant, nombre de parents et d'élèves semblent avoir anticipé les absences des professeurs : « *Le lundi 12 février 1934, les absences se comptent surtout parmi les élèves. Beaucoup de fonctionnaires habitant loin ont dû venir à pied pour arriver sans retard au lycée. Le matin et le soir, toutes les répétitrices, toutes les maîtresses primaires sont présentes.* »³²⁹. Paradoxalement, c'est la conjonction d'un absentéisme massif chez les élèves (56,7 % le matin, 61,6 % l'après-midi) et du nombre restreint de grévistes qui oblige la directrice à des aménagements de service. Les plus forts taux d'absentéisme sont relevés dans les classes du premier cycle (6^e, 5^e et 4^e), ainsi que dans les classes élémentaires (11^e, 10^e et 9^e). La demi-pension est également affectée, avec seulement 31,6 % d'élèves présents au déjeuner du 12 février. Les heures d'études subissent

³²⁷ Ralph Schor, *Histoire de la société française...*, op. cit., p. 166.

³²⁸ Les chiffres obtenus l'ont été par un croisement des données du rapport de la directrice et des registres des traitements des professeurs titulaires. Seuls les professeurs titulaires ont été comptabilisés. Registre des traitements des professeurs titulaires, 1934-1935. AD75, 2972W 29 et 30. La directrice du lycée Jules-Ferry à M. le recteur de l'académie de Paris, le 14 février 1934. AN, AJ¹⁶ 8649.

³²⁹ La directrice du lycée Jules-Ferry à M. le recteur de l'académie de Paris, le 12 février 1934. *Ibid.*

le même sort, avec seulement 24 % de présence. Afin d'assurer le service en de bonnes conditions, la directrice organise l'accueil des élèves dont le professeur est absent dans d'autres cours, où les bas effectifs permettent des fusions de divisions. Pour l'étude, les classes sont également regroupées afin de permettre aux répétitrices qui vivent loin de rentrer chez elles.

Le second mouvement social qui trouve un écho parmi le personnel enseignant du lycée Jules-Ferry est la grève générale lancée à l'appel de la CGT pour le 30 novembre 1938. Il s'agit de protester contre les décrets-lois du gouvernement Daladier, qui autorisent un dépassement des 40 heures de travail hebdomadaires et assouplissent les contraintes liées aux embauches et licenciements³³⁰ : les acquis du Front populaire sont en jeu. Ce mouvement s'inscrit par ailleurs dans un contexte international très tendu, avec la guerre civile espagnole et des manifestations toujours plus vigoureuses de l'expansionnisme militariste nazi en Autriche et en Tchécoslovaquie. Ces questions divisent profondément la société française, à l'image des accords de Munich³³¹, conclus à la fin septembre 1938 et la signature d'un pacte de non-agression avec l'Allemagne nazie en décembre de cette même année. Cette grève est un demi-échec, et c'est surtout le secteur privé qui a constitué le gros des protestataires. En ce qui concerne l'enseignement secondaire parisien, l'administration a relevé 56 grévistes, dont 32 pour les lycées de garçons et 24 pour les lycées de jeunes filles³³². Au lycée Jules-Ferry, ce sont cinq professeurs qui sont déclarés grévistes, soit moins de 8% des effectifs du personnel enseignant de l'établissement³³³. Cela représente 9% du total des grévistes de l'enseignement secondaire parisien ce jour-là. Comme en 1934, deux professeurs ne peuvent se joindre à la grève mais marquent leur solidarité avec leurs collègues qui ont cessé le travail en écrivant des lettres de soutien adressées à la directrice, qui les transmet au recteur³³⁴.

³³⁰ Ralph Schor, *Histoire de la société française...*, *op. cit.*, p. 168.

³³¹ Deux professeurs du lycée Jules-Ferry, Marthe Faure et Mme Caudrillier (Jeanne Gaillard), sont signataires d'une pétition contre les accords de Munich publiée dans *L'Humanité*. Ces deux professeurs font partie du personnel gréviste soit 1934 soit en 1938. « Les intellectuels français contre la honteuse capitulation de Munich – "Nous avons fait pis que trahir la Tchécoslovaquie, nous nous sommes trahis nous-mêmes" écrit M. Louis Gillet, de l'Académie française », n° 14536, *L'Humanité*, 7 octobre 1938, p. 2.

³³² Note de service non datée. Dossier de la grève du 30 novembre 1938. AN, AJ¹⁶ 8549.

³³³ Le recteur de l'académie de Paris à M. le directeur de l'enseignement du second degré (cabinet du ministre), le 3 décembre 1938. *Ibid.*

³³⁴ La directrice du lycée Jules-Ferry à M. le recteur de l'académie de Paris, le 10 décembre 1938. *Ibid.*

Le gouvernement Daladier décide que l'attitude à adopter face à ces grèves doit être la fermeté. Cette fermeté se manifeste dans l'enseignement secondaire par une retenue de huit jours sur le traitement du mois de décembre 1938 pour les personnels grévistes, tandis que les chefs d'établissements sont incités à signaler les cas des professeurs qui pourraient faire l'objet de poursuites disciplinaires³³⁵. Il s'agit de marquer la détermination du gouvernement face aux contestataires. Comme la plupart de ses collègues des lycées de jeunes filles, la directrice Marquigny ne fait aucun signalement à l'issue de cette grève : seul le lycée Marie-Curie en fera un. Le lycée Jules-Ferry est dans une situation moins délicate qu'en 1934, puisque l'absentéisme des élèves ne concerne que 13 % des effectifs ; des classes sans professeurs ont été prises en charge par des répétitrices, dont aucune ne manquait à l'appel, comme les agents. La journée du 30 novembre 1938 semble s'être déroulée comme une journée ordinaire, sans incident particulier à signaler. Le rôle de la directrice en ces circonstances est double : il s'agit d'abord d'assurer la continuité du service public dont elle est chargée et ensuite de préserver la neutralité politique de son institution tout en conservant de bons rapports de travail avec les professeurs.

La directrice d'un lycée en grève doit rapidement connaître le nombre des professeurs grévistes ainsi que leur identité, afin de pouvoir organiser les suppléances qui permettront de ne laisser aucune élève sans encadrement. Généralement, elle ne connaît le total des grévistes qu'en fin de journée, car certains professeurs se déclarent en grève le matin, mais d'autres seulement l'après-midi car c'est à ce moment que leur service débute. Elle doit également tenir informés ses supérieurs hiérarchiques de la situation de son établissement, en donnant régulièrement le nombre d'élèves absentes et de professeurs grévistes. La collecte d'information et l'information des services centraux leur permettent de comprendre l'ampleur du phénomène auquel ils sont confrontés et de transmettre à leurs chefs des données fiables qui pourront justifier des prises de décision. C'est dans les périodes de grève que la directrice se révèle une instance de raison, devant rester neutre, étant à la fois le chef de son établissement et le relai de son autorité hiérarchique. Être directrice du lycée Jules-Ferry dans les années 1930, c'est en quelque sorte être un diplomate.

³³⁵ Cependant, ces retenues ne sont pas applicables pour les charges de famille, les indemnités de résidence et les heures supplémentaires. Le recteur de l'académie de Paris à MM. les proviseurs et Mmes les directrices des lycées de la Seine, le 2 décembre 1938. *Ibid.*

3. Les questions matérielles, l'hygiène et la sécurité

La sécurité des personnes

La circulaire du 21 février 1905³³⁶, relative aux accidents scolaires, oblige les chefs d'établissement à récolter un certain nombre de rapports dans le but de déterminer si la responsabilité de l'établissement, et donc de l'État, est engagée ou non. Une véritable enquête doit être conduite par la directrice auprès du personnel et des élèves afin de comprendre ce qui s'est réellement passé ; c'est un enjeu important, en termes de responsabilité, mais également au niveau économique, car les parents d'élèves blessés qui jugent que le lycée est responsable n'hésitent pas à demander d'importants dommages-intérêts. Dans le cadre de la réflexion concernant les accidents scolaires, il convient d'être attentif aux conditions matérielles dans lesquelles ils surviennent. Au lycée Jules-Ferry, en 1931, avant l'achèvement complet de l'établissement, l'espace non bâti, et donc les cours de récréations, représentent une superficie de 1 230 m² à surveiller, espace qu'il faut réduire de manière sensible à cause de l'espace dédié à l'arrivée des fournisseurs. Avec 1 340 élèves, répartis pour moitié entre les classes élémentaires et enfantines et les classes secondaires, cela fait 0,92 m² d'espace ouvert par élève³³⁷. L'espace bâti, lui, représente une superficie de 3 430 m², soit 2,56 m² d'espace clôt par élève (circulations et salles de cours compris), ce qui est déjà plus important. Ce paramètre est à prendre en compte pour l'ensemble des lycées parisiens, pour ce qui concerne les accidents, mais aussi tout ce qui touche à l'aménagement de l'espace scolaire dans son ensemble.

Victor-Hugo	Victor-Duruy	Molière	Jules-Ferry	Fénelon	Lamartine	Camille-Sée	Racine	Vincennes (CS)
77	21	13	10	5	4	2	2	1

Figure 21 - Signalements d'accidents au rectorat de Paris (1920-1941)

Source : Accidents scolaires (lycées de jeunes filles, 1920-1950). AN, AJ¹⁶ 8795.

La procédure de l'enquête peut prendre l'allure d'une véritable opération de police menée par la directrice : les rapports de tous les fonctionnaires et témoins ayant assistés à la scène sont mis par écrit et versés dans un dossier adressé au recteur d'académie. Le nombre

³³⁶ Circulaire du 21 février 1905, relative à l'enquête qui doit être faite pour fixer les responsabilités en cas d'accidents arrivés dans les établissements publics d'enseignement secondaires. *BAMIP*, n° 1661, du 25 février 1905.

³³⁷ Rapport du recteur de l'académie de Paris sur les besoins de l'enseignement secondaire à Paris et dans sa banlieue. Le recteur de l'académie de Paris à M. le ministre de l'Instruction publique, direction de l'enseignement secondaire (cabinet du directeur), le 30 mai 1931. AN, AJ¹⁶ 8561.

d'accidents n'est pas facilement identifiable, car tous les incidents ne font pas l'objet d'un signalement administratif. Si l'on se fie à ceux qui sont remontés à l'académie, entre 1920 et 1941, le lycée Victor-Hugo est touché par 77 incidents, alors que Racine n'en déplore que deux, Victor-Duruy 21, Molière treize et Jules-Ferry dix. Il est évident qu'une telle disparité ne peut pas s'expliquer exclusivement par la disposition des locaux ou la turbulence supposée d'un public particulier. Elle s'explique surtout avec le fonctionnement des chefs d'établissement, qui font le choix de signaler les incidents mineurs, voire très mineurs, comme à Victor-Hugo, ceux qui ne signalent que les incidents les plus graves, comme à Victor-Duruy, Molière et Jules-Ferry, et peut-être ceux qui ne signalent que les faits d'une gravité rare, dans tous les autres établissements. Ces chiffres prouvent, en plus de la disparité des pratiques en matière de signalement d'accidents, que les chefs d'établissements ne se plient pas nécessairement et systématiquement aux circulaires de leur administration.

Au lycée Jules-Ferry, dans un établissement qui dispose d'une grande cour arborée, héritée du terrain vague entourant l'ancien couvent des dames Zélatrices de la Sainte-Eucharistie qui occupait la parcelle, et dans le cadre d'une structure accueillant des jeunes enfants depuis l'âge de cinq ans jusqu'à la fin de l'adolescence, les occasions d'accidents et de blessures ne manquent pas, certes moins dans la partie neuve que dans l'aile du couvent conservée et réaménagée. Ainsi, le mercredi 26 février 1930, la jeune Anita Rosen se blesse en escaladant un monticule de terre surnommé de manière imagée « *la montagne* » par les élèves. Elle est menée à l'infirmerie pour y être soignée. Le 3 mars, les parents se plaignent au lycée et le 26, la directrice, Anna Caron, fait parvenir au rectorat les résultats de son enquête³³⁸, qui comporte les lettres des parents, et les rapports de cinq maîtresses répétitrices et primaires, ce qui fait un dossier de neuf documents produits ou copiés par l'administration pour démentir l'accusation selon laquelle la cour était sans surveillance lors de cet accident survenu à cette élève de 11^e âgée de sept ans et demi. Au-delà de ce cas particulier, cet épisode rappelle que la continuité et l'organisation des services de surveillance est une tâche très importante, car la directrice doit, au besoin, être en possession de tous les éléments et compléments d'information pour pouvoir réagir et répondre aux reproches qui lui sont faits.

³³⁸ La directrice du lycée Jules-Ferry à M. le recteur de l'académie de Paris, le 26 mars 1930. Dossier d'enquête comprenant un Rapport de la directrice, la copie de deux lettres de la famille Rosen, cinq rapports de maîtresses répétitrices et primaires, et un rapport de la femme de service chargée de l'infirmerie. AN, AJ¹⁶ 8795.

Les accidents survenus aux élèves sont parfois l'occasion de rapports tendus entre l'administration et les parents d'élèves, qui cherchent à faire reconnaître la responsabilité du lycée et à obtenir des compensations financières. Le cas de la petite Odette Donette, élève de 11^e, est emblématique : elle est victime d'une chute au cours d'une récréation de décembre 1929 et conduite à la pharmacie de la place de Clichy pour y recevoir des soins³³⁹. En octobre 1930, près de dix mois après, le père, « *conseillé par un de ses amis attaché au ministère de l'Instruction publique* »³⁴⁰, vient se plaindre au lycée de cet accident et de ce que les affaires de sa fille ne lui ont pas été restituées, et souligne la gravité de la blessure qui aurait selon lui entraîné des troubles cérébraux, invoquant un passage à l'hôpital Beaujon. Vérifications faites par la directrice du lycée auprès du directeur de l'hôpital, aucune trace du passage de la jeune Donette n'est visible dans les registres des services médicaux. Le père esquive trois lettres de la directrice pour ne pas être reçu et pouvoir s'expliquer. Son comportement est analysé par Anna Caron, dans son rapport, comme une volonté de faire remonter sa requête au ministère³⁴¹.

Cette affaire, dont les suites ne nous sont pas connues, mais qui a quand même obligé la directrice à faire faire un rapport à la femme de service qui a raccompagné la jeune élève chez elle, et ce près d'un an après les faits, est intéressante car elle illustre la manière dont les pratiques des parents d'élèves ont pu faire évoluer les obligations faites aux directrices et proviseurs : ici, la recherche systématique d'une responsabilité ou d'une erreur humaine par les parents d'élèves a fait émerger une procédure spécifique qui vise à protéger l'administration des reproches qui peuvent lui être adressés. L'étude des rapports laisse voir une administration qui doit gérer des parents inventifs, qui invoquent des voyages en Espagne, des impératifs professionnels et des consultations à l'hôpital pour justifier le bien-fondé de leur requête. Ils n'hésitent pas solliciter des dommages-intérêts parfois très conséquents, ce qui donnent lieu à des échanges de courrier importants, aboutissant souvent à une réponse

³³⁹ Cela semble signifier que l'établissement ne dispose pas d'une infirmière à temps plein. La directrice du lycée Jules-Ferry à M. le recteur de l'académie de Paris, le 8 novembre 1930. *Ibid.*

³⁴⁰ *Ibid.*

³⁴¹ « *Le vendredi 31 octobre, vers 3 heures, M. Donette vient, ne peut attendre un seul instant, dit la secrétaire, pose sa carte en disant "Je n'ai pas de temps à perdre, j'ai bien reçu vos lettres " et sort. [...] On sent bien (disent les répétitrices qui l'ont vu) que M. Donette désire ne pas être reçu et désire envoyer sa requête au ministère* ». *Ibid.*

ferme de l'administration de l'Instruction publique³⁴², motivée par des analyses juridiques fondées sur les rapports des directrices et des fonctionnaires concernés par l'accident.

La sécurité des biens

Après celle des occupants du lycée, l'intégrité des locaux et la fiabilité du matériel présent et utilisé au lycée est une autre préoccupation importante du chef d'établissement. La question du matériel, notamment pour les enseignements spécifiques comme l'éducation physique ou les manipulations de chimie, est capitale : elle touche à la sécurité des élèves et peut engager la responsabilité de l'établissement. La question de la sécurité prend une ampleur particulière lorsqu'on sait que le nombre d'occupants excède de beaucoup l'effectif théorique pour lequel le lycée a été conçu. Des aménagements matériels sont rendus nécessaires par cette situation de sureffectif chronique qui nuit à la discipline intérieure, limite la capacité de surveillance, fatigue le personnel et oblige à la transformation en classes de lieux qui ne sont initialement pas dédiés à cette fonction : « *La discipline a été difficile à organiser vu le grand nombre des élèves, pour des locaux réduits ; couloirs encombrés, classes chargées, obligation de placée des élèves là où elles ne devraient pas être : vestiaire de gymnastique, salle de collections d'histoire naturelle, réfectoire même !* »³⁴³. Les administrations sont contraintes à des solutions précaires pour dégager l'espace disponible nécessaire au bon déroulement des cours.

Cela pose un véritable problème de sécurité, par exemple pour les circulations³⁴⁴, notamment dans le cas où une évacuation des locaux est nécessaire dans un laps de temps réduit et pour un nombre maximum d'élève. En 1938, Jeanne Marquigny note qu'elle ne dispose que de 32 salles pour 40 divisions. Avec 1 778 élèves inscrites, cela fait des classes

³⁴² En mars 1924, le père de la jeune Suzanne Artru, élève à Jules-Ferry, demande dix mille francs de dommages-intérêts suite à un accident survenu à sa fille au cours d'une leçon de gymnastique. La réponse du ministère est très claire: « [...] il résulte nettement que l'accident survenu à la jeune Suzanne Artru, au cours d'un exercice de gymnastique inscrit au programme, est dû à une cause fortuite, que nul ne pouvait prévoir ni empêcher, et que, d'autre part, aucune faute ou négligence de surveillance ne peut être relevée à la charge du professeur qui dirigeait la leçon. Dans ces conditions, la responsabilité du personnel du lycée et, subsidiairement, celle de l'État, au sens prévu et déterminé par l'art. 1384 du Code civil modifié par la loi du 20 juillet 1899, ne saurait être en aucune façon engagée [...] ». Le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts à M. le recteur de l'académie de Paris, le 24 mars 1924. *Ibid.*

³⁴³ Rapport trimestriel du 10 octobre au 5 novembre 1938. AN, AJ¹⁶ 8645.

³⁴⁴ Le lycée Jules-Ferry possède des circulations d'une largeur de 2,2 m, ce qui est très raisonnable par rapport au collège Chaptal par exemple, où elles mesurent en certains endroits moins de la moitié. Cependant, avec des classes surchargées, et la recherche de tous lieux pouvant accueillir des élèves, les flux qui peuvent se former peuvent être considérables.

d'une taille moyenne de 44,5 élèves. Il faut également se resituer dans une perspective plus large, où les travaux préparatoires des professeurs sont limités du fait de l'occupation de certaines salles dédiées à leur travail, et où l'organisation du service des agents est affectée par l'utilisation de ces lieux par les élèves, notamment dans le cas du réfectoire, dont le dressage et le nettoyage prennent du temps³⁴⁵.

Ce problème de sécurité revient périodiquement dans les rapports trimestriels de la directrice : en mars 1937, des « *travaux et améliorations ont été demandées pour le lycée, [...] ; la salle de gymnastique devrait comporter, partout, des verres securit [...] un ascenseur pourrait être aménagé [...]* »³⁴⁶, puis en novembre 1938, où « *les appareils sont en bon état ; un accident assez sérieux étant survenu à un exercice de barres parallèles, un nouveau tapis de caoutchouc mousse plus étendu que le précédent a été acheté* »³⁴⁷ ; la direction de l'établissement identifie les besoins que font apparaître le sureffectif au fur et à mesure qu'ils naissent et sont rendus visibles à l'occasion d'accidents. Cependant, malgré les délibérations du Conseil d'administration soutenant ces travaux liés à la sécurité, ils sont très longs à se mettre en place, s'ils ne sont pas engagés, principalement pour des raisons budgétaires³⁴⁸.

La prévention des sinistres qui peuvent affecter les lycées et plus généralement les établissements scolaires est aussi l'objet de l'attention de l'administration centrale. À Paris, les risques d'incendie ont conduit le rectorat à demander à chaque établissement de s'assurer le plus rapidement possible. Aussi, à la rentrée 1925, les chefs d'établissement sont priés d'engager des prospections pour des polices d'assurance, qui devront être envoyées au rectorat pour être examinées et autorisées. La recherche et la négociation de ces polices est donc laissée à l'initiative des économes, directrices et proviseurs, qui devront négocier au mieux pour les intérêts de leur établissement. Au lycée Jules-Ferry, la prospection de l'économe a produit vingt-cinq propositions de polices d'assurance, envoyées au rectorat, et dont vingt ont reçu son agrément.

³⁴⁵ Le service de demi-pension accueille en moyenne 270 élèves tous les midis entre 1930 et 1938. AN, AJ¹⁶ 8598.

³⁴⁶ Bulletin trimestriel du 4 janvier au 20 mars 1937. *Ibid.*

³⁴⁷ Bulletin trimestriel du 10 octobre au 5 novembre 1938. *Ibid.*

³⁴⁸ A propos de l'ascenseur, par exemple « *cette dernière demande, déjà écartée précédemment faute de crédits, est aussi bien formulée par le personnel enseignant que par l'administration, car la maison est vaste et compte cinq étages, six avec le sous-sol et les allées et venues sont nombreuses et pénibles* ». Bulletin trimestriel du 4 janvier au 20 mars 1937. *Ibid.*

Le processus de prospection est une succession d'actes administratifs qui conditionnent ceux qui le suivent : lors du lancement de cette démarche, c'est Pierre Paquet, architecte en chef des monuments historiques en charge du lycée qui produit une estimation séparée des bâtiments et du mobilier³⁴⁹, afin qu'un contrat-type puisse être établi par les services de l'économat. Par la suite, la prospection peut être lancée auprès des compagnies pour l'obtention d'une police d'assurance dont le contrat est composé du contrat-type de la compagnie, augmenté des conditions particulières du contrat-type élaboré par le lycée. Chaque police d'assurance ainsi formée est envoyée au rectorat pour agrément, et c'est le Conseil d'administration qui tranche sur le choix final. Le processus de prospection semble avoir été assez court, mais le choix de la police d'assurance fait parfois l'objet de débats au Conseil d'administration, qui procède à des ajustements. Ainsi, lors de sa réunion du 4 décembre 1926, un membre nommé du Conseil d'administration, M. Dussaud, remet en cause la fiabilité de la compagnie *Zénith*, choisie jusque-là et propose, étant lui-même directeur d'une compagnie d'assurance, d'examiner les avenants du contrat³⁵⁰. Cette proposition, bien accueillie par le Conseil, a donné lieu à une collaboration entre l'économiste et un membre de la société civile, pour les intérêts de l'établissement, puisqu'une clause de rétractation sans conditions du contrat est ajoutée en janvier 1927³⁵¹.

L'étude des deux premiers articles du contrat-type de police d'assurance préparé par les services de l'économat révèle la diversité des activités qui ont lieu dans un lycée parisien de jeunes filles, et portent notamment, outre sur les bâtiments et le mobilier, sur les collections pédagogiques scientifiques, historiques, géographiques, mais aussi sur les installations et le matériel techniques. Ce contrat révèle également la modernité des locaux d'un établissement scolaire où l'électricité est l'énergie utilisée pour l'éclairage, où le téléphone et des appareils cinématographiques sont présents et où l'accès à l'eau courante est effectif et généralisé³⁵². Ce contrat, préparé par Adèle Dumas, économiste, semble témoigner d'une certaine conscience de la valeur des bâtiments conçus par l'architecte

³⁴⁹ Le terme de mobilier recouvre ici l'ensemble des biens situés à l'intérieur du lycée. L'estimation est portée, pour les bâtiments, à entre 6 et 8,5 millions de francs, et pour le mobilier, entre 1 et 1,5 millions.

³⁵⁰ Extrait de procès-verbal du Conseil d'administration du lycée Jules-Ferry, lors de la séance du 4 décembre 1926. *Ibid.*

³⁵¹ La directrice du lycée Jules-Ferry à M. le recteur de l'académie de Paris, le 12 janvier 1927. *Ibid.*

³⁵² Conditions particulières ajoutées par l'établissement aux contrats d'assurance contre les incendies. Articles 1 et 2. Les articles suivants traitent des modalités pratiques de la mise en application et de la résiliation. AN, AJ¹⁶ 8562.

Pierre Paquet, puisque sont inclus dans la police d'assurance « *tous les objets considérés comme des immeubles par nature ou par destination, même ceux ayant un caractère artistique, tels que sculptures, statues, motifs décoratifs et autres ; [...] les tableaux, bronzes [...], peintures décoratives, objets d'art ou précieux* »³⁵³. Dans un établissement où les couloirs de chaque étage sont décorés par une frise spécifique, où chaque salle de classe, et les bureaux et parloirs sont ornés de frises uniques, en somme où les locaux ont une forte charge patrimoniale et artistique, cela donne une valeur et un prix aux locaux scolaires, un prestige même, qui est nouveau et va à rebours de l'image de l'établissement secondaire véhiculée au XIX^e siècle³⁵⁴.

L'hygiène et les conditions de vie et de travail

L'hygiène est un problème aussi vieux que les lycées, et surtout dans ceux qui reprennent les locaux des collèges d'Ancien Régime³⁵⁵. Victor Duruy s'en inquiète dès 1864³⁵⁶ et la III^e République les transforme et les reconstruits, marquant le paysage urbain³⁵⁷ et tentant d'offrir des conditions de vie plus saines. Conçu avec des idées hygiénistes qui mettent au premier plan la libre circulation de l'air, offrent de larges fenêtres, un accès permanent à la lumière naturelle et des espaces scolaires vastes et clairs, le lycée Jules-Ferry est un exemple de la réaction architecturale, voulue et menée par les républicains, qui vise à remédier aux conditions parfois très difficiles dans lesquelles les lycées sont installés, avec des conditions de vie et de travail très inégales, parfois dans des locaux vétustes. Cette réaction architecturale a débuté à Paris, à la fin du XIX^e siècle, notamment pour l'enseignement primaire³⁵⁸ et certains établissements secondaires. Le lycée Jules-Ferry correspond donc une

³⁵³ *Ibid.*

³⁵⁴ Cette représentation amène à s'interroger sur sa vérité et l'exactitude de sa permanence pour le XX^e siècle. Paul Gerbod, *La vie quotidienne dans les lycées et les collèges au XIX^e siècle*, Paris, Hachette, 1968, p. 14-15 et 16.

³⁵⁵ Voir particulièrement le chapitre I (Section II. – Le cadre matériel) de l'étude de Paul Gerbod, *op. cit.*, p. 14-20.

³⁵⁶ « *Une cour entourée de bâtiments de quatre côtés ne peut être complètement saine ; le soleil n'y pénètre qu'en été et le renouvellement de l'air s'y fait difficilement. [...] L'aspect des lycées devrait être simple et gai. Je voudrais [...] des bâtiments peu élevés, des cours spacieuses ouvertes du côté du soleil, abritées d'arbres, entourées de jardins, avec beaucoup de fleurs [...]. Pour faciliter la circulation de l'air et prévenir les maladies épidémiques que provoquent les grandes agglomérations, il convient que les bâtiments ne soient pas contigus* ». Instruction aux recteurs d'académie, du 10 mai 1864. *BAMIP*, n° 18, p. 352-354. Cité dans François Grèzes-Rueff et Jean Leduc, *Histoire des élèves...*, *op. cit.*, p. 89.

³⁵⁷ Marc Le Cœur, « Les lycées dans la ville : l'exemple parisien (1802-1914) », n° 90, *Histoire de l'éducation*, 2011, p. 148.

³⁵⁸ Voir l'étude d'Anne-Marie Châtelet, *La naissance de l'architecture scolaire : Les écoles élémentaires parisiennes de 1870 à 1914*, Paris, Champion, 1999, 448 p.

génération ultérieure de cette réaction qui touche les bâtiments scolaires, et qui, pour lutter contre les épidémies et leur propagation, prônent une rationalisation des espaces et la modernisation de leur équipement, qui permette la mise en œuvre du programme éducatif républicain³⁵⁹. Qui plus est, Jules-Ferry se singularise car il est un bâtiment nouveau, conçu et réalisé pour être un établissement scolaire, et n'est donc pas installé, comme Lamartine, Racine ou Victor-Duruy, dans des bâtiments préexistants qui sont souvent des anciennes constructions d'habitation. Cela est d'ailleurs présenté par les contemporains comme un trait majeur de sa modernité et de sa participation à la vitalité de la nation française³⁶⁰. Des sanitaires (toilettes et lavabos) sont présents dans tout l'établissement, généralement à proximité des vestiaires des élèves, afin qu'elles se lavent les mains après leur entrée dans l'établissement, et avant d'entrer en cours.

Le relai de la directrice en matière d'hygiène est un médecin, qui est extérieur au lycée mais qui lui est rattaché, et qui dispose d'une infirmerie et d'un bureau au lycée. Il réside cependant dans son cabinet, et doit donc se déplacer ponctuellement pour les visites médicales, afin de détecter et soigner les cas les plus graves. Il n'y a pas d'infirmière nommée : c'est une femme de service qui est chargée de tenir l'infirmerie en plus de son service courant, comme en témoignent les rapports fournis par elles dans les enquêtes menées par la directrice. La nomination d'une infirmière demeure d'ailleurs une revendication constante de l'association des parents d'élèves du lycée, exprimée à travers leur bulletin d'information³⁶¹.

³⁵⁹ « [...] ce programme d'éducation ample et généreux vise à faire accéder à la civilisation, au sens des positivistes, l'ensemble de la population, fondant entre tous citoyens une égalité de dignité. Il ne peut donc s'inscrire dans des locaux insalubres et mesquins. [...] Ses bâtiments doivent donc être entièrement reconsidérés ». Préface d'Antoine Prost à l'étude d'Anne-Marie Châtelet, *Ibid.*, p. XIII.

³⁶⁰ Léon Bourgeois, « La France pour rester forte doit protéger la santé de ses citoyens », n° 10, tome IV, *La Science et la vie*, Paris, 1914, p. 2 -16.

³⁶¹ Bulletin de l'association des parents d'élèves du lycée Jules-Ferry (1932-1939). BNF, 4-JO-754.

PROBLÈME DE SANTÉ	1936-1937	1937-1938	1938-1939
Anémie	10	10	5
Appendicite	7	2	11
Diphthérie	-	-	3
Grippe	14	-	119
Oreillons	1	10	4
Rhume, angine	2	23	9
Rougeole	-	23	-
Scarlatine	-	-	2
Varicelle	5	5	9
Voies respiratoires	-	16	16
Autres ^a	2	1	11

^a Autres : arthrite, endocardite, mastoïdite, otite, jaunisse, rubéole, scoliose, zona.

Figure 22 - État sanitaire tel que présenté dans les bulletins trimestriels (1936-1939)

Source : Ces chiffres, tirés des registres de l'infirmerie, donnent une idée assez fine des pathologies qui se sont développées. Une étude de ces derniers permettrait d'avoir un panorama de l'état sanitaire sur une période plus importante, mais il n'est pas certain qu'ils aient été conservés.

AN, AJ¹⁶ 8645 et 8646.

L'état sanitaire du lycée est une préoccupation également très importante pour le chef d'établissement, qui doit être vigilant quant aux maladies contagieuses qui, surtout dans l'univers clos et collectif du lycée et de son environnement urbain, peuvent causer des épidémies qui forcent la fermeture de l'établissement, pour éviter la propagation de la maladie et pour procéder à la désinfection des locaux. L'ampleur des pathologies développées chez les élèves oblige l'administration du lycée à des réactions rapides pour éviter la contagion des locaux et d'autres élèves. Les cas d'oreillon, de grippe et d'autres maladies contagieuses qui nécessitent la désinfection ; ainsi, après « *un seul cas de rougeole [...] nous avons désinfecté avec notre habituel procédé préconisé par la doctoresse du lycée à savoir : les fumigations qui brûlent la nuit et permettent, en aérant dès 6h du matin la rentrée normale des élèves* »³⁶², avec une directrice et une économiste qui s'escriment à ce que ces procédés n'affectent pas la disponibilité des locaux scolaires, dont le taux d'occupation est par ailleurs en cause et peut créer des conditions de surcharge et de promiscuité favorables à la prolifération de certaines pathologies contagieuses³⁶³.

³⁶² Bulletin trimestriel du 1^{er} octobre au 5 novembre 1937. AN, AJ¹⁶ 8645.

³⁶³ « *Ce qui nuit à l'hygiène, c'est encore le trop grand nombre des élèves, 35-39, dans des classes faites pour 20 [...]* ». Bulletin trimestriel du 3 janvier au 31 mars 1939. AN, AJ¹⁶ 8646.

En plus de ces cas de maladies contagieuses qui surviennent occasionnellement, il faut compter sur le problème chronique de l'anémie provoquée par la sous-alimentation qui, ajoutée à des conditions de logement parfois insalubres, et à un rythme de vie élevé, favorisent la maladie, et conduisent parfois au décès. Ce problème de l'anémie est récurrent et marque la limite de l'action des chefs d'établissement, qui ne peuvent que constater leur impuissance et faire leur possible pour offrir les meilleures conditions de vie et de travail à leurs élèves. Si l'on superpose ces problèmes chroniques à la crise économique qui affecte la France, comme le monde entier quoique plus tardivement, au cours des années 1930, on aboutit à une situation très tendue du point de vue sanitaire :

« [...] 10 élèves – des grandes pour la plupart – ont dû arrêter leurs études pour cas d'anémie grave. Je crois, pour ma part, que depuis que sévit la crise économique, beaucoup de familles lésinent sur le chapitre nourriture ou réduisent leurs dépenses par la force des choses, leurs enfants sont sous alimentés, et après trois ou quatre ans de ce régime insuffisant, l'anémie s'accroît et les maladies se déclarent. Quand nous pouvons dépister certains drames de situations diminuées, nous y parons dans la mesure de nos moyens en payant la demi-pension, tout ou partie, à certaines élèves, sur le produit de notre kermesse annuelle ; mais nous ne savons pas tout ; et ce que nous pouvons faire est peu de choses devant de si grands besoins ! »³⁶⁴

La crise économique conduit la direction du lycée Jules-Ferry à octroyer ce qui s'apparente à des aides sociales informelles pour pallier le développement de l'anémie, notamment en offrant la demi-pension. Cependant, la baisse constante et significative du nombre de demi-pensionnaires entre 1930 et 1938³⁶⁵ doit être mise en relation avec la crise économique et l'inflation qui entraînent d'une part la réduction des moyens dont disposent les parents, qui demandent des conversions de bourses³⁶⁶, préfèrent alors voir leurs enfants rentrer déjeuner à la maison, et d'autre part l'augmentation du prix des denrées³⁶⁷ qui a pu se répercuter sur le coût du service de demi-pension. En 1939, Jeanne Marquigny s'interroge sur le rythme de vie

³⁶⁴ Bulletin trimestriel du 5 novembre au 31 décembre 1937. AN, AJ¹⁶ 8645.

³⁶⁵ On passe de 321 demi-pensionnaires en 1930 à seulement 211 en 1938, soit une réduction de près d'un tiers des effectifs. Le chiffre baisse de manière constante, pour atteindre 199 lors de l'année scolaire 1936-1937, et stagne après. États statistiques annuel des élèves au 5 novembre. AN, AJ¹⁶ 8598.

³⁶⁶ « Malgré un effectif total accru, les parents reculent devant la dépense, ceux dont les enfants sont boursières de demi-pension demandent des conversions de bourses (entretien) ; il en est de même pour les externes surveillées [...] ». La directrice du lycée Jules-Ferry à M. le recteur de l'académie de Paris, le 12 novembre 1938. Lettre jointe au bulletin trimestriel du 10 octobre au 5 novembre 1938. AN, AJ¹⁶ 8645.

³⁶⁷ Ainsi, au début des années 1930, le prix du pain augmente de 47 % et celui de la viande de 20 %. Philippe Hugot, *La gratuité de l'enseignement secondaire, l'application des premières mesures démocratiques dans l'enseignement secondaire, 1918-1939*, Paris, L'Harmattan, 2005, p. 217.

scolaire et pointe les effets pervers de ce schéma où la discipline horaire, l'hygiène de vie et les moyens des parents mettent les élèves dans des situations peu confortables : « [...] c'est aussi le peu de temps que les enfants peuvent passer à l'air pour sortir d'une classe surchauffée pour gagner l'autobus ou le métro, manger en vitesse et courir pour arriver à temps au lycée, ce ne sont pas des conditions de bonne santé. Quand la sous-alimentation s'y ajoute, c'est bientôt la maladie. »³⁶⁸. C'est un exemple des conséquences qu'un contexte économique national peut avoir directement et indirectement sur une situation locale, et à plus grande échelle encore, sur une situation familiale et individuelle.

La situation dans laquelle se trouve le chef d'établissement est ici complexe, car il n'a pas de pouvoir direct sur la manière dont est conduite la vie des élèves dont elle est pourtant responsable pendant le temps scolaire, et dont la santé ne se rétablit pas au moment où ils franchissent la lourde grille en fer forgé qui donne sur la place de Clichy. Dans cette mesure, le lycée apparaît paradoxalement, à rebours de l'image qu'il a pu acquérir à tort ou à raison au cours du XIX^e siècle³⁶⁹, comme un havre où les élèves évoluent dans un environnement matériel globalement favorable et sain. La séparation d'avec l'extérieur qui peut être vue comme un enfermement, constitue dans aussi, dans une certaine mesure, un rempart de protection contre un contexte général plus tendu et dangereux. L'appartenance à l'établissement déclenche également des processus de solidarité, notamment autour de l'amicale des anciennes élèves, par le biais de collectes ou de ventes de charité. Dans cet espace protégé, un suivi médical relatif et une surveillance sanitaire peuvent être effectués, même s'il est vrai que l'on touche à l'une des limites de l'action de l'institution scolaire publique, car des élèves doivent interrompre ou cesser leurs études pour raisons de santé³⁷⁰.

³⁶⁸ Bulletin trimestriel du 3 janvier au 31 mars 1939. AN, AJ¹⁶ 8646.

³⁶⁹ François Grèzes-Rueff et Jean Leduc, *Histoire des élèves...*, *op. cit.* p. 83.

³⁷⁰ En décembre 1936, 7 élèves doivent partir au début du mois, 28 au 2^e trimestre 1936-1937, 10 au 1^{er} trimestre 1937-1938, et 16 absences prolongées dont 4 arrêts définitifs au 2^e trimestre 1937-1938. Bulletins trimestriels des années scolaires 1936-1937 et 1937-1938. AN, AJ¹⁶ 8645.

B. Les relations hiérarchiques et de service

Le chef d'un établissement scolaire secondaire doit, pour accomplir sa tâche, entretenir des relations de plusieurs ordres, qui tiennent autant à son administration qu'à son fonctionnement matériel et économique ou encore à sa prospérité. Les préoccupations d'une directrice d'établissement scolaire font qu'elle entretient des rapports suivis avec les élèves et leurs parents, avec des membres de son corps de métier (inspecteurs, professeurs, répétitrices, surveillantes générales, économes, sous-économes et agents), mais aussi avec des membres de la société civile dont la compétence spéciale sert au bon fonctionnement du lycée, comme le docteur du lycée, son architecte, les membres du Conseil d'administration et les élus municipaux. L'approvisionnement de l'établissement, lié à tout ce qui lui est nécessaire pour fonctionner, donne lieu à la création de relations avec les fournisseurs. Ce domaine concerne davantage l'économe que la directrice, du fait du partage des tâches administratives et des tâches comptables et budgétaires. Ces relations se font sur plusieurs modes qui parfois se mêlent et interfèrent. Le rang hiérarchique, la fonction et la spécialisation, le type de collaboration administrative mis en place, et les rapports plus informels entre client et fournisseur en sont autant de variantes.

1. Les affaires intérieures : personnels et élèves

Le ressort principal où s'exerce l'autorité de la directrice est celui de l'établissement en lui-même, qui est un monde clos où les règlements et usages de l'Instruction publique prévalent. La directrice doit coordonner l'action de fonctionnaires dont les préoccupations sont différentes. Ainsi, avec les professeurs, elle entretient des rapports hiérarchiques particuliers, puisqu'elle a été elle-même enseignante auparavant, et qu'elle participe aux enseignements. Elle doit néanmoins trouver un équilibre entre sa supériorité hiérarchique administrative et la compétence des professeurs qui sont sous ses ordres, la plupart du temps également agrégés, car, en matière pédagogique, ils sont plus volontiers contrôlés par les inspecteurs que par la directrice. L'investissement de la directrice en matière pédagogique semble plus important avec les institutrices primaires et répétitrices, même s'il reste conditionné à l'intérêt que lui porte les directrices, qui ont chacune leur manière de s'investir en la matière. Anne Amieux supervise notamment les leçons de choses, et organise des réunions hebdomadaires pour préparer les maîtresses, cherche à donner une cohérence à l'enseignement en donnant « *des directives particulières aux maîtresses primaires, dont la*

formation est si hétérogène »³⁷¹. Il est vrai que dans les lycées, le mode de recrutement des maîtresses primaires est laissé en partie à la discrétion de la directrice, jugée mieux à même d'évaluer l'aptitude des impétrantes³⁷². Néanmoins, après le décret de 1920, les conditions de recrutement se font plus sévères³⁷³.

Le chef d'établissement a la responsabilité des initiatives qu'il prend, et des actions qu'il conduit, ce qui fait de sa fonction une motrice incontournable de et dans l'établissement scolaire. Aussi, la nomination de ces professeurs et collaboratrices est un véritable enjeu, car un chef d'établissement ne fait pas tout seul : la direction donnée et l'action de la directrice ne prennent pas seulement sens quand ils sont édictés, mais quand ils sont compris et trouvent un écho favorable dans le personnel qui, avec sa compétence, pourra le mettre en œuvre et lui donner sens ; là réside un aspect capital du succès de la directrice. Si on attribue souvent la prospérité et le succès d'un établissement à son chef, il ne faut pas oublier que son action ne pourrait pas prendre l'envergure qu'elle prend et ne pourrait obtenir les effets qu'elle obtient sans des collaboratrices et collègues compétentes et avec qui elle peut, en bonne intelligence, donner vie à ses directives : c'est particulièrement vrai avec l'économe et les professeurs. En cela, l'inspecteur qui note Anne Amieux en 1918 a raison lorsqu'il écrit qu'il faut « *la seconder dans son œuvre en lui fournissant des collaboratrices et le cadre nécessaire à la pleine réalisation de ses projets* »³⁷⁴. Qu'aurait pu faire Anne Amieux, lorsqu'elle a obtenu l'ouverture d'une classe préparatoire à l'école Centrale, sans les professeurs des lycées de garçons venus faire cours à cette fin au lycée Jules-Ferry ? Qu'aurait-elle pu faire sans l'expertise et le savoir comptable de son économe, qui a assuré la gestion partagée des traitements des professeurs avec au moins de quatre autres économats d'établissements secondaires de l'académie³⁷⁵, si ce n'est plus ?

³⁷¹ Notice individuelle 1918. Notes et propositions de l'inspecteur d'académie. Dossier Anne Amieux. AN, F¹⁷ 24471.

³⁷² Françoise Mayeur, *L'enseignement secondaire des jeunes filles...*, op. cit., p. 337.

³⁷³ Décret relatif au recrutement des répétitrices des lycées et collèges de jeunes filles, du 2 décembre 1920. BAMIP, n° 2457, du 31 décembre 1920.

³⁷⁴ Notice individuelle 1918. Notes et propositions de l'inspecteur d'académie. Dossier Anne Amieux. AN, AJ¹⁶ 5833 et F¹⁷ 24471.

³⁷⁵ Il s'agit des lycées Henri-IV, Condorcet, Buffon et du collège Rollin. Les documents de calcul du partage des traitements des professeurs et des émoluments accordés aux interrogateurs sont visibles dans les registres des traitements des professeurs titulaires du lycée Jules-Ferry. AD75, 1447W 150 à 163.

2. Les affaires extérieures : inspecteurs et parents

La directrice face aux interventions

Les directrices de lycée, comme beaucoup de chefs d'établissements réputés, doivent prendre en compte un certain nombre d'interventions en faveur de telle ou telle élève, notamment au moment des admissions. Il est impossible d'en chiffrer le nombre précis, faute d'une conservation systématique dans les archives administratives des courriers d'intervention, mais ce paramètre doit être pris en compte car cela doit constituer une source d'occupation importante dans la répartition des effectifs et leur affectation dans les divisions après l'admission. Malgré tout, les quelques exemples de ces interventions semblent témoigner de l'ampleur du phénomène et révèlent des forces opposées à l'œuvre : d'une part, des parents d'élèves plus ou moins notables, et leurs amis plus ou moins influents, et d'autre part des fonctionnaires d'État soucieux de ne pas créer de précédent qui compliquerait considérablement leur administration, en étant malgré tout contrainte de satisfaire certaines demandes.

Ainsi, on peut citer le refus de la directrice Marquigny qui, en 1937, répond au recteur de l'académie de Paris après une intervention en faveur d'un parent d'élève dont le souhait est que sa fille puisse tripler dans l'établissement. La réponse de la directrice développe trois arguments pour expliquer son refus, arguments qui sont difficilement contestables par leur nature : tout d'abord, elle pointe, de manière classique, le risque du précédent : « *Une seule dérogation entraînerait de nombreuses demandes ; je suis d'ailleurs saisie de plusieurs autres, notamment celle du docteur Scagliola de Saint-Ouen.* »³⁷⁶. Le second argument est celui du mérite, dans une perspective qui est à rapprocher autant d'un esprit formé par et favorable à la méritocratie républicaine que d'un souci de préserver la réputation et les résultats de l'établissement : « *[...] ces élèves – médiocres en général – prennent la place de bonnes qui ne peuvent y entrer [au lycée] faute de place* »³⁷⁷. Enfin, après les arguments, vient le temps de la conclusion, qui permet à la directrice de rappeler à la hiérarchie les difficultés que croise le cas particulier qui fait l'objet de l'échange :

« *Une solution qui pourrait arranger les choses serait d'autoriser lesdites élèves à tripler leur classe dans un autre lycée [...] Ce n'est évidemment pas un remède à*

³⁷⁶ La directrice du lycée Jules-Ferry à M. le recteur de l'académie de Paris, le 15 octobre 1937. Dossier du lycée Jules-Ferry. AN, AJ¹⁶ 8570.

³⁷⁷ *Ibid.*

l'encombrement mais outre que beaucoup se découragent et font autre chose, il y a souvent profit, lorsqu'on n'a pas réussi quelque part à changer d'atmosphère »³⁷⁸

Cette conclusion permet également à la directrice de poser un dernier argument, celui du sureffectif (il y a 1693 élèves inscrites en 1937³⁷⁹), et par voie de conséquence de la qualité des études mais aussi de la sécurité des élèves. La réponse au supérieur hiérarchique est donc une réaction qui se fonde sur quatre préoccupations importantes du métier de directrice : la réussite des élèves, la prospérité de son établissement, la sécurité et la qualité des études, mais aussi la préservation d'une certaine forme d'autonomie fondée sur la qualité de l'expertise et des arguments présentés en réponse à une requête réglementaire, ou en l'occurrence, non réglementaire mais qui doit être prise en compte eu égard à la qualité du demandeur, notable, collègue, parfois supérieur hiérarchique.

Les visites des autorités

Le lycée n'est pas tout à fait une société close, car son fonctionnement doit répondre à une norme établie et est contrôlé par une autorité centrale. Dans le cas présent, ce contrôle se matérialise à des moments réguliers par la présence dans l'établissement des inspecteurs. Ceux-ci sont présents pour examiner la pédagogie mise en œuvre par les professeurs dans leurs disciplines respectives, mais aussi pour examiner le fonctionnement des services administratifs. La valse des inspecteurs commence au début du mois de décembre, et c'est quelque chose qui doit compter dans l'emploi du temps de la directrice et dans le paysage des lycées. En effet, les visites des inspecteurs concernent beaucoup de classes au cours de l'année scolaire, et c'est une figure de l'Instruction publique qui doit être plus familière aux élèves qu'elle ne l'est aujourd'hui, après l'explosion scolaire. La directrice doit accueillir les différents inspecteurs qui se présentent dans son établissement et leur permettre d'effectuer les visites qu'ils ont été missionnés pour faire dans les classes des professeurs.

L'inspecteur d'académie est présent au lycée dans des situations exceptionnelles, lorsqu'une mission particulière lui est confiée du fait d'un événement particulier. C'est le cas en 1925, alors que la directrice Anna Caron est malade et alitée. L'inspecteur général Crouzet se déplace à plusieurs reprises pour observer le fonctionnement du lycée Jules-Ferry, dirigé depuis la chambre d'appartement de la directrice. Et lui de répondre à une demande d'avis du recteur par un constat simple et direct : « *J'ai inspecté le lycée aujourd'hui même ;*

³⁷⁸ *Ibid.*

³⁷⁹ État statistique annuel des élèves au 5 novembre, année scolaire 1937-1938. AN, AJ¹⁶ 8598.

et je ne puis que confirmer tous mes avis précédents sur les inconvénients de cette situation du lycée, privé en fait de directrice »³⁸⁰, ce qui contredit les courriers de la directrice qui assure être en mesure de rester en fonction. L'inspecteur juge une situation sur des constatations qu'il fait directement, et ses conclusions appuient la décision du recteur. En l'occurrence, il est de son ressort de prévenir l'académie lorsqu'il estime qu'une directrice n'est pas lucide sur sa capacité à administrer son établissement de manière satisfaisante : la nomination d'une suppléante à titre provisoire est la suite logique du processus.

Le lieu commun de l'inspecteur d'académie qui pénètre dans une salle tandis que dans la seconde les élèves, comme un seul homme, se lèvent pour marquer leur respect, ne doit pas faire oublier que des inspections régulières sont faites dans les services de l'économat pour le contrôle de la caisse, mais aussi pour l'état matériel du lycée ou le déroulement de la demi-pension. Le caractère commun de ces visites est perceptible jusque dans les détails de la vie administrative, puisqu'une rubrique est spécifiquement consacrée aux inspections et visites des autorités sur les formulaires utilisés par les chefs d'établissement pour rédiger leurs bulletins trimestriels. En décembre 1936, sept vagues d'inspections sont faites en huit jours³⁸¹ par trois inspecteurs et concernent vingt-neuf professeurs³⁸². En janvier et février 1936, huit inspecteurs généraux et un inspecteur d'académie mènent douze campagnes d'inspections en trente-cinq jours, pour vingt-trois professeurs concernés, plus une inspection complète de l'établissement par l'inspecteur général d'économat Grillot, qui a contrôlé les appareils de gymnastique, les cuisines et le déroulement de la demi-pension³⁸³. Moins d'un an plus tard, au début de l'année scolaire 1937-1938, le recteur de l'académie de Paris lui-même visite l'établissement avec d'autres inspecteurs généraux.

3. Les affaires étrangères : notables et commerçants

La municipalité du IX^e arrondissement

Il arrive également que les directrices usent de leur qualité de représentant de l'État au niveau local pour solliciter une mesure spécifique qui leur serait utile dans le cadre de l'exercice de leur fonction. La ville de Paris a contribué de manière décisive à la création du lycée Jules-Ferry aussi, lorsqu'une réforme administrative exclut le maire de la liste des

³⁸⁰ Demande d'avis du recteur de l'académie de Paris, le 27 mars 1925. Dossier Anna Caron. AN AJ¹⁶ 1000.

³⁸¹ Seuls les jours où l'établissement est ouvert sont comptés : lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi.

³⁸² Bulletin trimestriel du 5 novembre au 31 décembre 1936. AN, AJ¹⁶ 8645.

³⁸³ Bulletin trimestriel du 4 janvier au 20 mars 1937. *Ibid.*

membres du bureau d'administration des lycées, Anne Amieux, la directrice de l'établissement, écrit au recteur pour solliciter le maintien d'un édile qui « *a fait partie du bureau d'administration depuis la fondation du lycée, et s'est toujours intéressé à la prospérité de la maison* »³⁸⁴. Cette intervention en faveur de Mathieu Prévôt témoigne sans doute d'une bonne relation entre la direction du lycée et la municipalité.

Mathieu Prévôt, « *ardent républicain* », maire emblématique du 9^e arrondissement³⁸⁵ est très concerné par les questions d'éducation³⁸⁶ et semble avoir une action territoriale dans le cadre des prérogatives de son mandat, au niveau de l'apprentissage et du travail manuel et technique, de l'enseignement primaire, mais il s'est aussi intéressé aux établissements du second degré présents sur le territoire de sa commune :

*« Il suivait avec l'intérêt le plus vif les opérations de la Caisse des Écoles, cette admirable fondation, bienfaitrice de l'enseignement primaire, bienfaitrice de nos œuvres scolaires et postscolaires, sans laquelle rien de durable ne se pourrait accomplir. [...] Il aurait voulu étendre à tous les enfants heureusement doués les bienfaits d'un enseignement supérieur pour sauver du néant tant de forces et tant d'intelligence qui s'étiolent ou se perdent misérablement dans les milieux populaires. Aussi était-il heureux de faire partie du Conseil d'administration du collège Rollin, du lycée Jules-Ferry, du lycée Condorcet où nous avons siégé si longtemps ensemble. »*³⁸⁷

Même s'il faut resituer ces propos dans le cadre d'un éloge funèbre, célébration d'un édile défunt par un édile vivant, il semble que Mathieu Prévôt était convaincu du caractère décisif de la contribution de l'école à la marche du progrès, notamment pour les classes les moins élevées de la société, là où le bras armé du système éducatif de la République est l'école primaire, mais aussi les écoles professionnelles auxquelles il semble accorder une attention

³⁸⁴ La directrice du lycée Jules-Ferry à M. le recteur de l'académie de Paris, le 1^{er} juin 1917. AN, AJ¹⁶ 8639.

³⁸⁵ « *Il incarnait, pour ainsi dire, l'affabilité et la courtoisie françaises ; il était de ceux qui tenaient à maintenir dans toute leur pureté ces belles vertus que nous léguèrent nos ancêtres. Depuis de longues années il était le chef, en Aveyron, d'une grande et vieille maison industrielle [...]. Aussi était-il tout désigné pour être maire-adjoint, puis pour être maire du 9^e arrondissement où se trouvent concentrés les plus importants groupements des commerçants et industriels de la capitale* ». Philippe Maréchal, *Discours prononcé aux obsèques de Mathieu Prévôt, maire du IX^e arrondissement, le 24 février 1919, par M. le docteur Philippe Maréchal, maire du VIII^e arrondissement, président de l'Union amicale des maires et maires-adjoints de Paris*, Mâcon, Protat frères, 1919, 7 p.

³⁸⁶ « *Il déplorait comme nous tous le détestable esprit des familles qui semblent détourner leurs enfants du travail manuel, lequel, exigeant tant d'intelligence et de goût, a cependant une dignité, une noblesse, que l'on a grand tort de méconnaître* ». *Ibid.*

³⁸⁷ Il faut rappeler que les lycées n'accueillent que très peu d'élèves issues des milieux populaires, malgré le parallèle que semble établir Philippe Maréchal. *Ibid.*

particulière. La municipalité de Paris a d'ailleurs pu s'investir à ce niveau du système éducatif pour jouer un rôle décisif dans son organisation et son installation matérielle³⁸⁸. En revanche, on voit bien que les lycées restent un domaine régalien de l'État, qui, malgré les millions de francs de subvention accordés et la complicité de la ville de Paris lors de l'achat du terrain pour la construction du lycée Jules-Ferry, remet en cause la capacité d'un représentant de la municipalité à siéger au sein de son Conseil d'administration. En certaines occasions et dans un lycée parisien sans doute plus qu'ailleurs, la municipalité est sous-représentée dans les instances collégiales décisionnelles des établissements pour lesquelles son action et ses fonds sont pourtant décisifs.

Les commerçants du quartier

Dans un enseignement secondaire féminin dont les effectifs explosent au cours de l'Entre-deux-guerres, on peut légitimement penser que la société civile appelle de ses vœux et accueille avec bienveillance – voire soulagement – la construction ou l'agrandissement d'établissements scolaires. Pourtant, cette évolution ne fait pas les affaires de tout le monde : la réaction de la corporation des hôteliers contre la politique de constructions scolaires en témoigne. Elle suscite l'ironie de l'hebdomadaire nationaliste et antiparlementariste *L'œil de Paris pénètre partout*, en 1933 ; le lycée Rollin entraîne le lycée Jules-Ferry dans une controverse qui est soulevée suite à l'ouverture par la municipalité de chambres bon marché pour les étudiants modestes :

« M. Léon Riotor³⁸⁹ fut naguère le poète de la jeunesse. [...] c'est lui et nul autre que messieurs les hôteliers de Paris, dont on connut la morgue et l'âpreté au gain pendant la période de prospérité, ont trouvé pour protester contre une libéralité de la ville de Paris qui permet de loger les étudiants pauvres à prix modiques. [...] Goûtez le morceau : "Place d'Anvers, [...] derrière le lycée Rollin, dans les dépendances mêmes de ce lycée, il y a un beau drapeau français et un sous-titre (!) peint sur le fronton de la porte :

VILLE DE PARIS

L'Accueil des Étudiants

J'ai fait moi-même l'enquête et suis entré demander des chambres. J'ai appris qu'il y en avait 222. [...] On bâtit des écoles neuves en masse ; le lycée Jules-Ferry, par son agrandissement, en est une des meilleures preuves (cela coûte plusieurs millions aux

³⁸⁸ Anne-Marie Châtelet, *La naissance de l'architecture scolaire...*, op. cit.

³⁸⁹ Léon Riotor (1865-1946) est un écrivain et homme politique français. Il fut notamment conseiller municipal de Paris et du conseiller général de la Seine. Il contribua à la création de la cinémathèque de la ville de Paris et de l'introduction de projections cinématographiques dans les écoles. Son œuvre littéraire est faite de romans, de pièces de théâtre et de critiques d'art et il écrivit par ailleurs dans de nombreux titres de presse.

contribuables), la place libre à Rollin pouvait servir au lieu d'agrandir Jules-Ferry ; mais on a préféré faire un hôtel de 222 chambres. Nos conseillers municipaux portent la responsabilité de ce CRIME contre notre corporation ; nous les prions de justifier à nos yeux et de faire cesser au plus tôt cette nouvelle concurrence déloyale dirigée contre nous en interdisant à la ville de Paris de faire le métier d'hôtelier. [...]»³⁹⁰

Pour comprendre l'emphase et l'excessivité de certains propos de cette lettre, il convient de la resituer dans un contexte de tension au sein de la société française, notamment dû aux effets de la crise économique. Les problèmes économiques sont mis en lien avec l'action politique, accusée de fomenter une concurrence déloyale en matière d'hébergement. Rollin et Jules-Ferry sont complices de cette entreprise aux yeux des commerçants du quartier. Les arguments présentés sont éminemment politiques, puisque c'est la politique scolaire qui est mise en cause au nom d'intérêts commerciaux. De plus, il faut noter que la lettre de Léon Riotor fait des propositions peu réalistes, en voulant ni plus ni moins que d'installer un morceau de lycée de jeunes filles dans un établissement secondaire de garçons, en envisageant l'espace scolaire comme une somme de mètres carrés disponibles. La localisation géographique et l'appartenance à une institution qui ne se prête guère à la délocalisation d'une partie de ses effectifs ne sont manifestement pas pris en compte. Les hôteliers dénoncent le coût engendré par l'agrandissement du lycée Jules-Ferry qui, en 1933, est dans une phase de grands travaux. Cela vise à s'attirer la sympathie du contribuable qui doit payer ses impôts et subvenir à son existence. Si *L'œil de Paris pénètre partout* relève cet épisode, c'est moins pour défendre le système éducatif que pour dénoncer la collusion entre un élu local en quête de réélection et une corporation économique recherchant le profit³⁹¹. Ainsi, la question des constructions scolaires fait, déjà dans les années 1930, l'objet d'une confrontation entre les logiques liées à l'application des politiques publiques et à la mise en œuvre de stratégies commerciales.

La présence d'un établissement scolaire n'est pourtant pas systématiquement synonyme de conflit avec les commerçants, si nombreux dans le 9^e arrondissement. Dans certains cas, cela peut même donner lieu à des partenariats qui bénéficient aux deux parties, car le lycée a des besoins auxquels il doit pourvoir. En cela, il offre un ensemble de marchés aux entreprises locales, pour des prestations de services ciblées. La confection des

³⁹⁰ « Le poète de l'hôtellerie », n° 4, *L'œil de Paris pénètre partout*, 4 novembre 1933, p. 14.

³⁹¹ « Espérons que les hôteliers, reconnaissants à tant de docilité, ne marchanderont pas leur vote au courageux M. Riotor ». *Ibid.*

carnets de correspondance peut être prise pour exemple puisqu'elle semble avoir donné lieu à un partenariat avec une librairie située en face du lycée. Le carnet de correspondance des années 1920³⁹² semble être l'œuvre d'un contrat avec la librairie du lycée Jules-Ferry, située en face de l'établissement qui lui donne son nom, sur la rue de Douai. En effet, le carnet est personnalisé selon les besoins spécifiques du lycée : il porte son en-tête, les horaires de réception de la directrice et les pages des relevés de notes présentent les matières enseignées spécifiquement dans les lycées de jeunes filles (solfège, couture). Un avis aux familles qui récapitule les modalités du contrôle pédagogique, des classements et le mode d'emploi du carnet de correspondance est présent dès les premières pages. D'autres rubriques telles que « *travaux manuels* », « *recettes de cuisine* » sont caractéristiques d'un établissement de jeunes filles.

Le nom même du lycée et du personnage illustre auquel il rend hommage peut aussi être utilisé à des fins commerciales. Ainsi, dans les années 1919-1923, après que les jeunes filles du lycée aient offert à Clemenceau une plume d'or pour signer la paix, un stylogramme appelé « *Le Jules Ferry* » est édité et vendu par la librairie-papeterie du lycée Jules-Ferry et la publicité pour cet objet commercial commémoratif est assurée par divers moyens dont des séries de papier buvard rose sur lesquelles les références du stylo sont inscrites³⁹³ ; en outre, cette publicité vante les tarifs accessibles de ses fournitures scolaires. Ces buvards sont utilisés par les personnels et les élèves de l'établissement, ce qui montre que le lycée n'est pas hermétique aux sollicitations commerciales extérieures, et qu'une librairie-papeterie a tout intérêt à s'attacher à un lycée, tant en termes de prestige que pour sa prospérité économique. En effet, des centaines d'élèves et leurs parents passent par le lycée chaque jour et cela représente autant de clients potentiels à qui il faut fournir les articles scolaires dont ils ont besoin.

Il semble que cette boutique avait plusieurs activités, et qu'elle était assez réputée pour ses rayonnages de livres. En 1923, *Le Petit Parisien* déplore sa disparition, craignant son remplacement par « *un bar, aux étincelantes dorures, au comptoir brillant* », et regrette le temps où « *dans les caisses vermoulues, parmi des bouquins déchiquetés et souillés,*

³⁹² Carnet de correspondance d'Anita Guyard, élève de première préparatoire B, année scolaire 1922-1923. Collection de l'auteur.

³⁹³ Plusieurs exemplaires de ces buvards furent utilisés comme marque-page dans les sommiers des dépenses. AD75, 1447W 132 à 135.

le collectionneur patient, ou seulement chançard, trouvait une première et rarissime édition »³⁹⁴. La librairie du 55 de la rue de Douai, comme un vestige du Paris datant de l'époque du couvent chanté par Apollinaire, représente dans cet article nostalgique une victime de l'ère du temps, dont l'existence était mise en lumière dans les esprits par sa situation en face du lycée, qui constitue à ce titre un marqueur du paysage commercial local.

Illustration n°3 - Buvard édité par la librairie du lycée Jules-Ferry (circ. 1920)

Source : Sommiers des dépenses. AD75, 1447W 132 à 135.

Le lycée Jules-Ferry est donc une institution d'enseignement qui est aussi un acteur économique à part entière qui influe sur les échanges de son quartier par son fonctionnement et les politiques scolaires qu'il exécute. Cette vie institutionnelle est appréhendée de l'extérieur par les acteurs de la vie économique locale, et est donc traduite en termes économiques : là où l'administration ordonne une construction qui modifie le parc immobilier scolaire, les hôteliers voient une concurrence. Là où une économe négocie la confection de carnets de correspondance standardisés devant répondre à un certain cahier des charges, un libraire-papetier voit un marché qui s'ouvre à lui et une source régulière de revenus pour son

³⁹⁴ « Bouquinistes et bibliophiles », n° 16989, *Le Petit Parisien*, 12 août 1923, p. 5.

activité. Si l'institution scolaire doit être envisagée comme un acteur économique, elle ne peut être placée sur le même plan qu'une entité économique classique, car elle interagit pour des besoins liés à une mission de service public, là où les commerçants cherchent avant tout à dégager des bénéfices et à conforter ou améliorer leur place au sein d'un secteur de l'économie et d'un périmètre géographique donnés.

C. Temps forts et temps faibles d'une année scolaire

1. La continuité du service

Le cadre spatio-temporel du système éducatif ne suscite pas beaucoup de travaux chez les historiens ; l'intérêt pour ce thème a pourtant fait l'objet d'études, notamment en Espagne. Il a été envisagé dans son lien avec le mouvement hygiéniste et donc avec l'aménagement des locaux scolaires, et également en rapport avec l'histoire des programmes, des disciplines et de leurs méthodologies. De cette manière, à l'instar de la culture scolaire et l'espace et le temps scolaires deviennent des objets d'histoire à part entière³⁹⁵. Le temps scolaire englobe les rythmes de travail, la durée des cours et études, mais dans une perspective nouvelle, il englobe également l'organisation du temps de travail des personnels administratifs, et ce à plusieurs échelles, de la simple journée jusqu'à l'année scolaire dans sa globalité. C'est ici que l'histoire de l'éducation rencontre l'histoire administrative et l'histoire du travail pour une étude portant sur l'histoire du travail administratif en milieu scolaire. Le calendrier annuel de l'organisation du travail des personnels qui font vivre et fonctionner un lycée offre ainsi un observatoire intéressant dans la mesure où, largement fondé sur des contraintes légales fortes et sur un temps scolaire répétitif, il peut donner une idée assez précise des temps forts, temps faibles, continuités et ruptures qui l'affectent.

Dans le cadre d'un tel projet, prétendre à l'exhaustivité n'a pas de sens car les variantes dues aux imprévus et à des contraintes plus ou moins fortes liées aux particularismes locaux ont une influence qui peut être importante, en fonction du type d'établissement, de sa taille et de sa localisation géographique. L'étude d'une année scolaire du point de vue administratif permet de montrer les différents mouvements de la vie du lycée, en tentant de dégager des étapes, des éléments récurrents et structurants, mais aussi, par la même occasion, de voir quels aménagements peuvent être réalisés eu égard à la spécificité

³⁹⁵ Antonio Viñao Frago, « L'espace et le temps scolaires comme objet d'histoire », n° 78, *Histoire de l'éducation*, 1998, p. 89-108.

du lycée. L'étude des temps forts et des temps faibles de la vie administrative, pédagogique et laborieuse peut se faire en procédant à un minutieux recoupement de sources³⁹⁶, à l'échelle d'une journée, mais aussi, à plus petite échelle, à celle d'une année scolaire. La semaine ou le mois peuvent être intéressants mais cette échelle comporterait l'inconvénient notable de ne proposer qu'un portrait figé de l'établissement à un moment donné de l'année – déjà offert avec le modèle de journée – alors qu'on peut les articuler dans une vision annuelle en montrant leur enchaînement. L'échelle hebdomadaire reste intéressante pour l'histoire des rythmes scolaires, avec la vacance des enseignements le jeudi et le dimanche. L'échelle de l'année scolaire entière est celle qui semble la plus pertinente dans le cadre d'une étude centrée sur les directrices, qui sont justement chargées d'avoir une vision sur le long terme pour leur lycée. L'administration a un temps long, qui exige de se placer à petite échelle, avec du recul sur les situations particulières qu'elle conditionne et organise à grande échelle.

L'objectif est de rendre sensible le rythme de la vie administrative du lycée, avec ses temps forts et ses temps faibles, ses délais et échéances, qui imposent une organisation du travail adaptée en conséquence. Dans un souci de clarté, on peut distinguer quatre champs d'action dans lesquels l'administration exerce ses prérogatives de manière directe, par des actes administratifs qu'elle dirige, ou indirectement, par le contrôle exercé sur une activité exercée dans un cadre hiérarchique prédéfini³⁹⁷ :

1) L'administration générale et la vie scolaire³⁹⁸, prérogative de la directrice et par délégation des surveillantes générales et des maîtresses répétitrices, et qui englobe les relations avec l'académie, les parents d'élèves et les élèves, ainsi que l'ensemble des actes administratifs exigés par l'autorité hiérarchique et la présence des élèves dans l'établissement.

2) La vie scolaire et pédagogique, avec l'organisation des études et les modalités du contrôle pédagogique exercé les professeurs, maîtresses primaires et répétitrices sous

³⁹⁶ Dans le cas présent, on recoupe le *BAMIP* et les obligations légales et statutaires qu'il pose, les bulletins trimestriels de la directrice de l'établissement, mais aussi l'ensemble de la production administrative de l'établissement et sa date d'expédition et de réception.

³⁹⁷ Voir l'organigramme p 29.

³⁹⁸ On se fondera, outre sur les rapports trimestriels de la directrice (AN, AJ¹⁶ 8645 et 8646), sur les pièces comptables émises par l'économat du lycée Jules-Ferry (AD75, fonds 1447W), et sur la circulaire du 25 juin 1906, relative à la simplification des écritures administratives dans les établissements d'enseignement secondaires, ainsi que de la note relative à la simplification des écritures administratives des lycées et collèges (garçons et filles) destinées à l'administration centrale. *BAMIP*, n° 1730, du 30 juin 1906, p. 726-732.

l'autorité de la directrice, avec la participation des personnels de surveillance pour les modalités pratiques de ce contrôle.

3) L'administration économique et financière³⁹⁹, prérogative de l'économe et des sous-économistes et comprend l'exécution conforme de l'ensemble des tâches comptables et budgétaires, l'approvisionnement et la gestion des ressources et de l'état matériel du lycée.

4) La vie matérielle et l'entretien, assurés par les gens de service sous l'autorité de l'économe et des sous-économistes, avec les tâches quotidiennes, le nettoyage, la demi-pension, les réparations et travaux de vacances.

Le calendrier présenté et les découpages réalisés sont tout à fait discutables : l'administration générale raisonne en années scolaires, avec une période tampon (juillet-août), qui correspond aussi bien à la réalisation des derniers actes administratifs de l'année scolaire qu'à la préparation de la suivante. Pour l'administration financière, le fait de commencer en janvier serait plus pertinent par rapport à une comptabilité qui se fait sur l'année civile et non sur l'année scolaire, mais qui supporte néanmoins des dépenses réalisées dans une logique d'année scolaire, avec des échéances trimestrielles. Le calendrier de la vie pédagogique indiquerait plutôt une fin en juillet, avec la remise des prix, ou en septembre, avec la deuxième session des examens de passage qui précède le début de l'année scolaire. La rentrée en septembre correspond à la reprise du travail formel par les enseignants, pour la session de rattrapage, et peut aussi être considéré comme un point de départ potentiel. Le parti-pris choisi est celui de l'administration générale, avec une année scolaire préparée dès l'achèvement de la précédente, en juillet ; il s'agit également de proposer une grille de lecture qui soit claire, qui propose des repères, et qui doit donc être normative, c'est-à-dire retirer à chacun des champs étudiés une partie de ses particularités en matière d'organisation temporelle.

Des échéances qui concernent l'ensemble des services se produisent cependant, à l'instar du Conseil d'administration, instaurés en 1886 sous le nom de « *Bureau*

³⁹⁹ On se fondera particulièrement sur la circulaire du 17 juillet 1906, relative à la simplification des écritures de l'économat dans les lycées de garçons et de jeunes filles, associée au décret du 2 juillet 1906, modifiant l'article 39 du décret du 1^{er} août 1898 sur la comptabilité des lycées et les articles 15 et 16 du décret du 31 mai 1902 relatif à l'administration financière des lycées recevant de l'État une subvention fixe. *BAMIP*, n° 1734, du 28 juillet 1906, p. 197-206. L'arrêté du 28 juillet 1884, portant règlement pour les lycées de jeunes filles, (*BAMIP*, n° 610, du 16 août 1886, p. 204-214) fait référence pour le calendrier de l'ensemble des services.

d'administration » pour les lycées de jeunes filles⁴⁰⁰, qui doit se réunir au moins une fois tous les trois mois (article 5 du décret), et concerne l'ensemble des personnels. Dans l'académie de Paris, un statut dérogatoire au droit applicable pour les lycées des départements est institué : les attributions du bureau d'administration sont exercées par une commission administrative présidée par le vice-recteur, et composée de la directrice et de douze membres, dont six dames nommées par le ministre⁴⁰¹. De la même manière, un Conseil de discipline, institué en 1907⁴⁰², doit se réunir tous les trois mois et à chaque fois que sa réunion est jugée nécessaire. Le calendrier est plus flou pour les différentes instances qui créées progressivement, comme l'assemblée des professeurs ou conseil d'enseignement, qui doivent se tenir régulièrement, ou encore la préfiguration des conseils de classe, encouragés de manière informelle⁴⁰³, mais qui ne concernent directement que la direction, la surveillance générale et le corps enseignant. Le calendrier annuel proposé englobe l'ensemble des obligations légales définies par les textes légaux, et reflète, lorsque les sources le permettent, les pratiques de l'administration du lycée Jules-Ferry.

2. La fausse trêve : Juillet-Août-Septembre

La période des vacances scolaires est souvent considérée, du fait la domination dans les esprits et les représentations de la perception des élèves et des parents, comme une période de relâche au cours de laquelle les établissements scolaires ferment temporairement, y compris pour les personnels, pour ne rouvrir que lors de la rentrée d'octobre. Loin s'en faut, la période des vacances d'été, qui commencent dans les premières semaines de juillet pour s'achever dans les premières semaines d'octobre, n'est pas une période d'inactivité pour les personnels de l'enseignement secondaire ; outre le travail des

⁴⁰⁰ Circulaire et décret du 22 janvier 1886, concernant les bureaux d'administration des lycées nationaux et des collèges communaux de garçons et de jeunes filles. *BAMIP*, n° 686, du 6 février 1886, p. 127-135.

⁴⁰¹ Décret du 20 janvier 1886, concernant les bureaux d'administration des lycées nationaux et des collèges communaux de garçons et de jeunes filles. *Ibid.*

⁴⁰² Arrêté du 3 juillet 1907, instituant un Conseil de discipline dans les lycées et collèges de jeunes filles. *BAMIP*, n° 1782, du 6 juillet 1907, p. 4-5. Cette création est un des rares exemples où l'enseignement secondaire des jeunes filles a vu une de ses mesures spécifiques être transposées à l'enseignement secondaire des garçons, où sont recréés ces Conseils quelques semaines après ; voir la circulaire du 31 août 1907, relative aux conseils de discipline dans les lycées et les collèges. *BAMIP*, n° 1791, du 7 septembre 1907.

⁴⁰³ « *Il est également désirable qu'à certaines époques de l'année, tous les professeurs d'une même classe se réunissent pour s'entretenir de l'état de la classe, du travail et du progrès des élèves* ». Lettre du 27 juin 1898, concernant la participation des professeurs à la direction générale de l'enseignement dans les lycées et les collèges. *BAMIP*, n° 1325, du 30 juillet 1898, p. 412-413. Les conseils d'enseignement et conseils de classe sont institués par l'arrêté du 1^{er} août 1939, portant organisation des conseils de classe et des conseils d'enseignement dans l'enseignement secondaire public.

professeurs pour la préparation des cours, qui n'est pas l'objet de cette étude, l'été est une période d'activité plus ou moins intense pour les différents services du lycée qui, n'ayant pas à répondre aux sollicitations des élèves et de leurs parents, peuvent se livrer à des tâches qui ne sont pas possibles au cours de l'année scolaire. Au regard de l'ensemble des services d'un lycée, les mois de juillet et août, même s'ils sont le moment au cours duquel des congés sont pris, apparaissent véritablement comme une fausse trêve au regard des tâches spécifiques qui sont accomplies à ce moment.

En ce qui concerne l'administration générale, l'été est un moment important pour la gestion des bourses, puisque la directrice doit transmettre au rectorat un état général des boursiers n'ayant pas obtenu des notes suffisantes (avant le 15 juillet) et un état général des boursiers non-admis dans le 2^e cycle (avant le 25 juillet) ; avant le 30 août, il faut faire remonter les demandes individuelles de transfèvements de bourses et l'état des premières prolongations de bourses, ce qui implique que l'administration du lycée fonctionne la deuxième partie du mois d'août, pour accueillir les demandes liées aux bourses déposées en prévision de la rentrée scolaire. On est également dans la période de l'archivage des pièces administratives produites au cours de l'année, mais aussi celle de la surveillance des inventaires et des éventuels travaux de vacances.

Cette période est davantage une fausse trêve pour l'administration économique et financière, dont l'activité redouble à l'heure de faire le bilan de l'année scolaire écoulée, et de préparer l'exécution du budget en cours pour le début de la suivante. Outre les états des présences et les états des traitements, qui doivent respectivement être transmis au plus tard avant le 5 et le 10 de chaque mois, le rectorat doit pouvoir examiner les pièces trimestrielles⁴⁰⁴ concernant la troisième partie de l'année scolaire le 31 juillet au plus tard. Au mois d'août, un état de la liquidation des bourses nationales doit être fourni avant le 10, un état des remises de principes (réductions accordées sur les frais d'externat) avant le 15, et un état des remises d'ordre (idem) avant le 31. Les demandes de crédit supplémentaires devant être effectuée avant le 30 septembre, et la concentration de travail provoquée par le paiement des droits d'externat du 1^{er} trimestre au cours de ce mois étant très chronophage, les mois d'été sont également le moment d'une inspection des locaux et du matériel, ainsi que d'une expertise visant à déterminer les éventuels fonds supplémentaires à demander en septembre.

⁴⁰⁴ Ces pièces sont le procès-verbal de la vérification de la caisse et des écritures et la situation financière à la fin du trimestre.

Le travail estival de l'économat ne se limite pas à l'exécution des tâches administratives habituelles (versement des traitements et indemnités, retenues pour pension... etc.) et à celle des tâches administratives spéciales, comme vu plus haut, mais s'étend également à l'organisation et à la surveillance des travaux de vacances exécutés par les gens de service et par les éventuelles entreprises mandatées pour les réaliser. Les gens de service doivent rester au lycée pour l'ensemble des vacances scolaires, même s'ils ont droit à quinze ou vingt jours de congés pendant les grandes vacances⁴⁰⁵. Enfin, l'économat doit, avec la direction, organiser la répartition du service et des permanences afin que l'établissement soit toujours occupé et gardé par un personnel de l'encadrement administratif (directrice, surveillantes générales, économiste, sous-économistes, stagiaire à l'économat), comme tel doit être le cas lors de toutes les vacances scolaires⁴⁰⁶.

3. La pré-rentrée et la rentrée scolaire : Septembre-Octobre

La rentrée scolaire est un des grands moments symboliques de l'année scolaire, avec sa forte charge symbolique, en tant que rite de passage⁴⁰⁷. Ce qu'on oublie souvent, c'est que la rentrée scolaire, pour l'administration d'un établissement scolaire, n'est qu'un moment paroxystique qui marque la fin d'une préparation et le début d'un nouveau cycle annuel structuré par une solide trame d'obligations réglementaires et pédagogiques, à laquelle viennent se superposer tous les événements imprévus, les cas particuliers et les exceptions qui perturbent – ou égayent – son déroulement, avec parfois des moments où il devient difficile matériellement de tout assurer en même temps, ce que fait remarquer une lettre des professeurs au recteur, en 1932, au sujet de l'examen d'entrée en 6^e et en 5^e : « [...] il résulte de là [...] de nombreuses difficultés matérielles pour faire subir à ces élèves un examen en même temps que s'accomplit la rentrée normale de l'établissement »⁴⁰⁸. La date de la 2^e session des examens de passage est ici visée et semble perturber la rentrée scolaire classique, en plus qu'elle pose, avec les contraintes de temps imposées, un véritable

⁴⁰⁵ Circulaire du 22 juillet 1907, relative aux congés et jours de repos des agents de service des lycées de garçons et de jeunes filles. *BAMIP*, n° 1785, du 27 juillet 1907, p. 148-150.

⁴⁰⁶ Un exemple de la répartition du service de vacances est visible pour l'année scolaire 1924-1925, à l'occasion des vacances de Pâques (5-19 avril 1925). La directrice demande à pouvoir s'absenter lorsqu'elle n'est pas de service ; cette demande est assortie d'un tableau récapitulant la période de permanence pour chaque fonctionnaire. La directrice du lycée Jules-Ferry à M. le recteur de l'académie de Paris, le 9 mars 1925. Dossier Anna Caron. AN, AJ¹⁶ 1000.

⁴⁰⁷ François Grèzes-Rueff et Jean Leduc, *Histoire des élèves...*, op. cit., p. 297-299.

⁴⁰⁸ Les professeurs de 6^e et de 5^e du lycée Jules-Ferry, s/c de Mme la directrice, à M. le recteur de l'académie de Paris, le 25 janvier 1932. AN, AJ¹⁶ 8711.

problème d'ordre pédagogique, lie à l'objectivité de l'évaluation qui est faite en si peu de temps.

La notion de rentrée scolaire peut recouvrir plusieurs réalités : est-ce celle des élèves, ce moment bref qui désigne la transition entre la fin de la période de congés et celle où débutent les cours ? Est-ce celle des professeurs, ce moment plus étalé, de la rentrée scolaire au moment où le contact est bien établi avec leurs classes, en novembre ? Est-ce celle de l'administration, cette période qui court du retour des professeurs pour la deuxième session des examens de passage jusqu'au début du mois de novembre, date à laquelle elle croit les effectifs assez stabilisés pour demander à ses fonctionnaires de lui fournir un état des élèves présents ? La rentrée, en termes administratifs, est une échéance que tous les services doivent préparer afin d'accueillir au mieux les professeurs, à partir de septembre, et les élèves, à partir d'octobre, c'est une période de transition entre le lycée dans son fonctionnement de vacances et le lycée dans son fonctionnement normal. Pour l'économat, la rentrée scolaire n'est qu'un moment où le travail se fait plus intense que d'habitude, du fait du règlement par les familles des frais d'externat et de demi-pension, moment qui se répète à chaque trimestre, et est donc un élément routinier et à partir de 1930, l'instauration progressive de la gratuité rend l'impact de la rentrée scolaire sur le service économique encore plus limité.

Pour la directrice, l'enjeu principal de la rentrée est le bon déroulement de la reprise des études pour les professeurs et les élèves, et l'organisation de cette transition dans les meilleures conditions ; Gabrielle Vérour, professeur de Lettres à Jules-Ferry, le note d'ailleurs dans son hommage à Anna Caron, en novembre 1927, lorsqu'elle souligne que « *Si le lycée [...] est, dès chaque rentrée, une maison où le travail s'organise vite, avec ponctualité, avec ordre, c'est à vous que nous le devons ; nous pouvons toujours compter sur vous, sur votre autorité, pour obtenir une exacte discipline et des efforts soutenus de nos chers élèves [...]* »⁴⁰⁹ ; le rôle de directrice est donc considéré comme la caution morale et l'autorité gardienne d'un ordre qui permet aux enseignements de se dérouler normalement. Il faut

⁴⁰⁹ Chronique de l'association. *Bulletin de l'amicale des anciennes élèves du lycée Jules-Ferry*, n° 10, mai 1928. BNF, 8-JO-362.

également réagir à l'imprévu, notamment lorsque des enfants ayant un statut prioritaire se présentent alors que les inscriptions sont théoriquement closes⁴¹⁰.

À côté de la reprise de la vie pédagogique, les surveillantes générales secondent la directrice pendant la période des inscriptions, afin de pouvoir procéder à la répartition des élèves dans les différentes divisions. Le travail administratif est relativement important, puisqu'il faut compter, dans les années 1920 et 1930, pour les élèves des classes primaires (petit lycée), pas moins de six pièces pour le dossier d'inscription, et quatre pour les élèves des autres classes⁴¹¹. Ainsi, en 1930, l'administration du lycée doit réceptionner, classer et vérifier plus de 5 300 documents liés aux inscriptions de 1 198 élèves. Ce chiffre passe à plus de 8 800 pour la rentrée 1935 (1 596 élèves), soit une augmentation de 60% et ce pour trois surveillantes générales et seize maîtresses répétitrices, soit seulement deux personnels de plus qu'en 1925 ! Il ne s'agit encore que du travail préparatoire, puisqu'il faut ensuite créer ou mettre à jour une fiche individuelle pour chaque élève, qui synthétise les informations fournies par le dossier d'inscriptions et mentionne le cursus scolaire secondaire de l'élève ou l'école de provenance et est versé au fichier des élèves du lycée. Ceux qui bénéficient de bourses doivent aussi fournir un certain nombre de documents à la directrice, afin qu'elle les transmette par voie hiérarchique avant le 1^{er} septembre, ce qui lui permet d'envoyer quinze jours plus tard un état des bourses vacantes.

L'administration économique et financière poursuit quant à elle son activité coutumière : les états de présence et des traitements doivent être transmis au début de chaque mois, le 5 et le 10, toute l'année : à cette époque, les fonctionnaires chargés de l'administration générale doivent terminer leur travail de projection, puisque les demandes de crédits pour les suppléances éventuelles doivent être transmises par l'économat avant le 30 septembre. L'échéance qui mobilise l'économat à la rentrée, c'est d'abord la fin octobre, puisque c'est le moment auquel doivent être transmises les pièces trimestrielles de l'avant-dernier terme de l'année civile ; ensuite, et puisque le temps de l'administration est un temps long, l'économat a dans sa ligne de mire le projet de budget et ses annexes, qui doivent être

⁴¹⁰ A la rentrée 1937, Jeanne Marquigny informe ses supérieurs qu'elle ne peut pas produire une estimation fiable des effectifs de ses divisions à la rentrée, car des enfants de fonctionnaires mutés et des boursiers se présentent et doivent être incorporés dans les classes. Bulletin trimestriel du 1^{er} octobre au 5 novembre 1937. AN, AJ¹⁶ 8645.

⁴¹¹ Un papillon récapitulant les pièces à joindre est visible sur la couverture du registre d'entrée et de sortie des élèves pour la période 1923-1935. AD75, 1447W 168.

transmis avant le 30 novembre, en prévision du Conseil d'administration du début du mois de décembre. Au-delà de ces tâches ponctuelles, l'économat doit effectuer des actes répétitifs et sériels, comme l'encaissement des droits d'externat et de demi-pension, mais doit aussi superviser la reprise des travaux des agents, organiser leur service de telle sorte que les locaux soient en état d'accueillir les élèves chaque matin. Il faut également organiser le service de la demi-pension et adapter les commandes de denrées en fonction du nombre de repas à servir chaque midi. Or, les inscriptions s'étalent souvent, les retards ne sont pas rares⁴¹², cela crée donc une période plus ou moins longue d'ajustements permanents qui doivent être gérés au fur et à mesure et qui se répètent à chaque début de trimestre. Cela ne facilite pas la tâche de fonctionnaires qui ont une culture administrative de prévision et d'exactitude à laquelle ils sont tenus de se plier.

⁴¹² « [...] il a fallu envoyer aux familles beaucoup de lettres de rappel ; plusieurs ont demandé des délais et versé des acomptes ». Bulletin trimestriel du 5 novembre au 31 décembre 1936. AN, AJ¹⁶ 8645.

Illustration n°4 - Couverture du registre d'entrée et de sortie des élèves (1923-1935)

Source : AD75, 1447W 168.

Cette couverture de registre d'inscription des élèves témoigne du travail effectué par la directrice et les surveillantes au moment de la rentrée scolaire, qui est un véritable temps fort de la vie administrative : il suffit de multiplier le nombre de pièces à joindre par le nombre d'élèves inscrites dans l'établissement pour s'en convaincre. On note la consigne, inscrite comme un aide-mémoire, pour l'uniforme scolaire en vigueur au lycée Jules-Ferry, qui était une blouse bise avec le nom de l'élève brodé en rouge. L'administration de l'établissement y fait ajouter le numéro de la classe. La silhouette de la lycéenne en blouse crème, comme la peinture des murs, deviendra emblématique du lycée Jules-Ferry et passera à la postérité après son immortalisation par Diane Kurys dans le film *Diabolo Menthe* (1977).

4. Le premier mouvement de l'année scolaire : Octobre-Novembre-Décembre

Le mois d'octobre appartient à la fois à la période de la rentrée et au premier trimestre de l'année ; il est le mois où les enseignements reprennent et où le rythme scolaire reprend ses droits, en vue des compositions trimestrielles qui se déroulent au mois de décembre pour clôturer le premier terme de l'année scolaire.

L'administration générale et l'administration économique et financière connaissent un temps fort capital, à partir du mois de novembre : en effet, de nombreuses pièces doivent être produites à cette époque de l'année pour le projet de budget et ses annexes. Ainsi, la direction doit fournir un état des élèves présents, qui est une mise à jour de l'état transmis au 5 novembre, l'extrait de la délibération du Conseil d'administration précédent et éventuellement un rapport de la directrice sur le projet de budget. Celui-ci, présenté par l'économe, doit comprendre, outre les documents comptables présentant l'état des recettes et des dépenses, un état des personnes nourries et logées, un état indicatif du service des professeurs par semaine, un état des traitements, compléments de traitements et indemnités, et un état des gages alloués aux agents de service. L'ensemble de ces pièces être transmis à l'administration centrale avant le 30 novembre, avec un rapport de l'économe, en prévision du Conseil d'administration du mois de décembre, où ce projet de budget pour l'année civile suivante, une fois certifié conforme, sera examiné et voté. En somme, il s'agit de produire une synthèse de l'ensemble des registres tenus séparément au cours de l'année, afin que la gestion de l'économe et ses propositions pour l'année suivante puissent faire l'objet d'un examen et d'une approbation.

La fin de l'année civile est également le moment où les comptes sont arrêtés : le budget de l'année en cours est clôturé, tandis que l'état de liquidation des indemnités d'agrégation, l'état annuel des retenues pour pensions civiles et les demandes de crédits pour des suppléances éventuelles doivent être parvenues le 31 décembre au plus tard. C'est aussi le moment où les premières prévisions doivent être faites, notamment sur les compléments de traitements (avant le 15 décembre), liés aux propositions de promotion de classe formulées par la directrice pour la fin de l'année (avant le 10 décembre).

La vie pédagogique du lycée s'agite elle aussi à la fin de l'année civile, puisque c'est le moment où le premier Conseil de discipline de l'année se tient, non loin de la date du Conseil

d'administration ; il est chargé « *d'assurer le concours de toutes les forces de la maison pour l'exercice de l'action morale et disciplinaire* »⁴¹³ mission dont il est spécifiquement chargé et sur lequel le Conseil d'administration n'a pas de droit de regard. Il constitue, sous l'autorité de la directrice, une instance collégiale où le corps enseignant est représenté par une répétitrice et trois professeurs élues pour trois ans, au début de l'année scolaire. Le mois de décembre est également le moment où il faut organiser les compositions trimestrielles qui ont lieu dans toutes les classes secondaires de l'établissement, en prévision de l'attribution des tableaux d'honneur et du classement pour la remise des prix de fin d'année.

5. Le deuxième trimestre : Janvier-Février-Mars

Après les vacances de Noël, trêve hivernale, s'ouvre le second trimestre de l'année scolaire. En ce qui concerne l'administration générale et la vie pédagogique, on peut dire que les mois de janvier et février correspondent à un temps faible dans le rythme annuel, puisqu'aucune obligation statutaire ne vient se surimposer au flux courant des tâches qui doivent être effectués pour l'administration courante du lycée. Pendant cette période, le service courant doit être assuré en matière de surveillance générale, à savoir le maintien de la discipline, la gestion des absences et des retards, l'information des parents qui doit en résulter, et le déroulement des cours dans de bonnes conditions.

Même si Paris n'est pas le lieu géographique où les variations climatiques liées aux saisons a le plus d'impact sur le fonctionnement d'un lycée, il faut noter que la période hivernale, qui commence à la fin novembre et se poursuit jusqu'en mars, est l'occasion d'un surcroît de travail pour les gens de service, qui doivent notamment sécuriser la cour en la déneigeant si besoin, voire, dans les cas extrêmes, en construisant des revêtements de bois pour protéger certaines canalisations trop exposées au froid. Les conditions climatiques doivent être prises en compte comme un élément influent sur le fonctionnement d'un lycée, même parisien : en décembre 1939, au lycée Jules-Ferry, il fait si froid qu'on organise la distribution d'un thé chaud à 16h, pour toutes les élèves. Le printemps est également l'occasion pour les agents d'importants travaux de jardinage, car la cour du lycée Jules-Ferry est vaste et fleurie, au même titre que ses terrasses arborées et il faut entretenir les plantations avec le retour du printemps. Il faut noter que ce travail ira diminuant en importance avec la construction incessante de nouveaux locaux au cours de l'entre-deux-guerres,

⁴¹³ Article 1^{er} de l'arrêté du 3 juillet 1907, instituant un Conseil de discipline dans les lycées et les collèges de jeunes filles. *BAMIP*, n° 1782, du 6 juillet 1907, p. 4-5.

qui aboutiront en 1934 à un rétrécissement de la cour et des jardins de plus de la moitié de la surface qu'ils occupaient en 1913.

Seules les affaires liées à l'économat ne connaissent pas de trêve, puisque janvier correspond à l'ouverture d'un nouveau cycle budgétaire avec la nouvelle année civile : un état de la liquidation des remises de faveur doit être produit pour le 5 janvier, tandis qu'un état des traitements et déclarations de versements des retenues, un décompte des indemnités d'agrégation et l'état de la liquidation des bourses nationales doivent être prêts pour le 10. La liquidation des compléments de traitements et les remises de principe doivent faire l'objet d'un état récapitulatif transmis avant le 15 du même mois. Enfin, le 31 janvier est la date butoir pour la remontée des pièces trimestrielles et, plus important encore, pour les demandes de crédits supplémentaires pour l'année courante. Après un mois de janvier relativement chargé, l'économat connaît un temps faible, en février et en mars, où aucune échéance remarquable ni ne nécessitant un travail de préparation particulièrement long n'est placée. Cela ne signifie pas pour autant un fonctionnement au ralenti de l'économat, loin s'en faut, puisque que le mois de mai et les comptes de gestion et d'administration se profilent déjà.

Mars, en revanche, est une nouvelle étape pour la vie pédagogique et l'administration générale, puisqu'il s'agit de l'époque où doit être produit le 2^e bulletin trimestriel qui récapitule le fonctionnement de l'établissement pour le terme écoulé. Sont abordés et synthétisés tous les éléments notables de la vie de l'établissement : visites et inspections, état du contrôle pédagogique, état sanitaire et matériel, comptabilité et toute information que la directrice juge utile de notifier à ses supérieurs. Dans le même temps s'ouvre la période des compositions trimestrielles, avant la deuxième session obligatoire du Conseil de discipline, qui annonce déjà le Conseil d'administration qui a lieu entre la fin mars et le début d'avril. Cette période voit également la poursuite de la campagne d'inspections entamée au début du mois de décembre, pour se poursuivre généralement jusqu'à la mi-mars, si l'on se fie à ce qui est rapporté par les bulletins trimestriels des années 1936-1939 ; cela semble cohérent, dans la mesure où après les inspecteurs d'académie, c'est le recteur qui doit pouvoir noter, avant de faire remonter la notice complétée au ministère avant le 5 juin.

6. L'époque des couperets : Avril-Mai-Juin

Le dernier mouvement de l'année est celui des échéances les plus décisives pour l'ensemble des personnels du lycée : il faut terminer l'année et déjà commencer de préparer

la suivante qui se profile à l'horizon. Le travail de l'administration de l'enseignement est un travail de continuité, qui s'opère en flux tendu : considérant l'éternelle répétition des années scolaires et l'inépuisable arrivée de nouveaux élèves, on peut dire qu'au niveau de l'administration, l'année scolaire commence au tournant des mois de mai et juin et s'achève en avril, au lieu de la traditionnelle périodisation qui part de septembre et court jusqu'en juin.

Les mois d'avril et de mai constituent le deuxième temps fort pour la communauté économique : il faut rendre les pièces trimestrielles avant le 30 avril, tandis que la préparation des comptes de gestion et d'administration doivent déjà être entamées afin que ces dossiers soient achevés respectivement avant les 20 et 31 mai. Le compte de gestion porte sur la vie matérielle de l'établissement, et doit comprendre le compte des deniers (État des fonds de la caisse), le compte de matières (Récapitule les stocks de craie, encre, vin... etc.), et d'éventuelles pièces justificatives annexes. Viennent ensuite les comptes d'administration (Compte financier élargi), préparé par la directrice et l'économiste, qui doivent rendre compte de l'état général de l'établissement pour l'année scolaire écoulée. Ainsi, la directrice doit produire un rapport, un état du nombre moyen des élèves et l'extrait de la délibération du Conseil d'administration. L'économiste, lui, doit fournir le relevé des personnes nourries, l'état des créances et des dettes, un état récapitulatif des dépenses du personnel, des remises accordées sur les frais d'externat, un état évaluatif des consommations en nature, un état de la situation du lycée, un relevé faisant connaître les résultats de l'exercice, un tableau récapitulatif des dépenses en nourriture et un rapport de l'économiste. L'ensemble doit être produit et transmis dans les délais prescrits pour examen par l'administration centrale, avant la présentation qui doit en être faite au dernier Conseil d'administration de l'année, qui se tient généralement entre la fin mai et le début de juin.

Les trois derniers mois de l'année scolaire constituent sans conteste la période la plus intense et tendue du cycle administratif annuel. Deux années scolaires se chevauchent : en plus du service courant, des échéances réglementaires qui ne peuvent souffrir aucun retard, il faut déjà préparer l'organisation des examens de passage, préparer les inscriptions et prévoir les répercussions qu'aura le mouvement du personnel, mutations, départs à la retraite et promotions, sur l'établissement et sur la répartition de services dans les trois cycles d'étude. Le travail de préparation de l'année scolaire suivante est demandé aux directrices pour le mois de juin, tant au niveau administratif qu'au niveau pédagogique.

Bien loin de ces préoccupations administratives, les élèves et les professeurs préparent eux les échéances académiques de fin d'année : pour la majorité des élèves – et leurs parents – l'objectif est l'admission dans la classe supérieure. Les examens de passage de juin sont un premier couperet pour les élèves, avec toutefois la perspective de travailler pendant les grandes vacances pour se rattraper lors de la session de septembre. Ainsi, pour la session 1928, sur les 88 élèves des trois divisions d'élèves de 6^e appelées à passer leur examen, 60 sont appelées à passer l'examen (il y a donc une déperdition de 25 %), 38 sont reçues à la session de juin, 16 sont ajournées en octobre et 6 doivent doubler⁴¹⁴. Pour les plus grandes élèves et à partir de 1924, c'est le baccalauréat qui devient l'objectif principal. En 1931, le lycée Jules-Ferry compte cinq sections qui le préparent : les classes de mathématiques, de philosophie, A, A' et B présentent 134 candidates à la session de juillet, dont 74 sont admises. Pour les autres, l'été sera employé pour préparer la session d'octobre, qui verra 24 nouvelles bachelières⁴¹⁵.

La fin de l'année scolaire est couronnée par la remise solennelle des prix, qui a lieu dans le grand hall du lycée, à l'entrée, jusqu'en 1934 où elle est déplacée sous la coupole de verre et de béton armé qui trône dans la cour. Les compositions trimestrielles achevées ont déterminé les classements définitifs pour l'attribution des prix. Au lycée Jules-Ferry, la directrice et les professeurs décident en 1937 de supprimer une des trois compositions trimestrielles pour « éviter la précipitation et le surmenage »⁴¹⁶, mais aussi pour alléger un calendrier pédagogique bien chargé. Dans le même temps, la directrice accueille les nouveaux personnels nommés dans son établissement, organise les permanences estivales, et se réunit avec l'économiste pour discuter des travaux de vacances et des perspectives de l'année suivante, avant de prendre, comme tous les fonctionnaires, quelques jours de vacances.

⁴¹⁴ La directrice du lycée Jules-Ferry à M. le recteur de l'académie de Paris, juillet 1928. Examens de passage des classes de 6^e. AN, AJ¹⁶ 8711.

⁴¹⁵ La directrice du lycée Jules-Ferry à M. le recteur de l'académie de Paris, le 27 novembre 1931. *Ibid.*

⁴¹⁶ Bulletin trimestriel du 5 novembre au 31 décembre 1937. AN, AJ¹⁶ 8645.

Conclusion – Directrice de lycée : administratrice ou éducatrice ?

La directrice du lycée Jules-Ferry doit être ferme, parce que son lycée est dans un quartier qui peut être dangereux. Elle doit être ouverte d'esprit pour les mêmes raisons, car ses élèves viennent de milieux très différents au sein de la bonne société. Elle doit se faire diplomate, car son établissement est vaste et composé d'un personnel expérimenté et parfois engagé, soucieux des orientations du système éducatif et de son organisation. En somme, elle doit être, comme idéalement toutes les directrices de lycée, une mère, un chef, un exemple, mais elle doit aussi être proche des préoccupations séculières qui sont celles des personnels et des élèves auxquels elle donne une direction.

La fonction de directrice de lycée est, comme celle de proviseur, située entre l'administration et l'éducation. Cette dualité semble fondatrice pour comprendre l'identité professionnelle de ces personnels de direction dont la légitimité est, comme les professeurs, en grande partie fondée sur le titre universitaire qu'ils détiennent. Ils semblent d'ailleurs très attachés à leurs prérogatives en matière de pédagogie, comme en témoigne les actions menées en la matière par Anne Amieux et Marguerite Caron. Avec l'augmentation des effectifs, ont des directrices plus administratives apparaissent, à l'image d'Anna Caron, ce qui n'exclut pas un attachement profond à la mission éducative et pédagogique du chef d'établissement, à l'instar du style de Jeanne Marquigny.

La croissance des effectifs semble être un motif d'inquiétude pour les directrices de lycée car, en faisant augmenter les contraintes administratives, elle réduit d'autant le temps passé pour la vie pédagogique de l'établissement :

« Dans un article publié par L'Œuvre, Mlle Caron parlant des agrandissements à l'étude ou en voie d'exécution de Lamartine, Victor-Hugo, Victor-Duruy, Jules-Ferry, pose cette question : "Est-ce vraiment un bien ? Le lycée de 1 100, de 1 400 élèves en verra 400 de plus, quelle sera l'action de la directrice ? Connaissance des élèves, études des caractères, du milieu, recherche de ce qui, pour chaque élève doublera la valeur de sa présence au lycée : orientation pour les études d'abord, pour la vie ensuite ; conversations avec les parents... que deviendra tout cela ?" »⁴¹⁷

⁴¹⁷ Henriette Degouy-Wurmser, *Trois éducatrices modernes, Mlles Léonie Allégret, Marguerite Caron, Amieux*, Paris, PUF, 1934.

Ce qui se cache derrière la crainte d'une moins bonne connaissance du lycée, de ses élèves, de leurs aspirations témoigne d'une évolution de l'enseignement secondaire des jeunes filles qui, s'il est fondé sur l'esprit maison, est d'une certaine manière victime de son succès, puisque des effectifs plus importants ne sont guère propices à la relative intimité dans laquelle les lycées de jeunes filles se sont développés. La crainte semble donc de ne devenir qu'un administrateur plus ou moins coupé de la vie quotidienne de son établissement du fait d'effectifs pléthoriques à administrer.

Troisième partie

LA VIE DE LA MAISON, DU JARDIN D'ENFANTS AUX CLASSES PRÉPARATOIRES

Introduction – L'évolution de la routine scolaire

Le quotidien scolaire est fondé sur un ensemble de rites et d'habitudes qui peuvent être étudiés. Ils semblent être immémoriaux ; pourtant, ils peuvent connaître des évolutions insensibles qui traduisent les évolutions de fond du système éducatif et de l'établissement auquel on s'intéresse. L'augmentation des effectifs provoque des changements sur les fonctionnaires chargés de l'encadrement administratif du lycée. La directrice s'inquiète de ce phénomène qui semble vouloir la confiner dans une gestion d'effectifs plus que dans une direction de lycée. Le problème est similaire mais un peu différent pour les surveillantes générales, à qui un nombre croissant d'élèves est confié avec un nombre relativement constant de répétitrices pour assurer le service intérieur : chacune d'entre elle doit en moyenne assurer la surveillance de cent élèves à la fin de l'Entre-deux-guerres, alors que cette proportion n'était que de quatre-vingts en moyenne au début.

Année	Répétitrices	Élèves	Ratio
1913	5	327	1 pour 65,4
1919	10	1 193	1 pour 119,3
1923	16	1 220	1 pour 76,23
1929	12	1 215	1 pour 101,25
1934	14	1 551	1 pour 110,8
1938	18	1 686	1 pour 93,67

Figure 23 - Ratio du nombre de répétitrices par rapport au nombre d'élèves (1919-1938)

Le personnel de surveillance n'est que très peu étudié ; il est surtout vu à travers les représentations. Annie Tschirhart fait figure de pionnière, avec sa thèse sur la discipline scolaire qui concerne surtout le XIX^e siècle et s'insère dans le cadre d'une réflexion sur l'identité professionnelle des CPE, qui n'assument pas pleinement la figure tutélaire et mal considérée du surveillant général⁴¹⁸.

Pour envisager la question de la discipline scolaire et du service intérieur, il faut croiser une approche qualitative, en voyant les acteurs chargés de la police du lycée, avec une approche quantitative, en observant les mécanismes qui régissent la fréquentation de l'établissement au gré des événements qui marquent l'Entre-deux-guerres de la France et du système éducatif.

⁴¹⁸ Annie Tschirhart, *Quand l'État discipline l'école. Une histoire des formes disciplinaires, entre rupture et filiation*, Paris, L'Harmattan, 2005, p. 7.

Cette étude n'aurait cependant qu'un intérêt limité si elle n'était mise en perspective avec ce pour quoi elle existe et ce qu'elle encadre. La finalité de l'enseignement secondaire et des formations organisées au lycée Jules-Ferry sont intéressantes parce que singulières et, dans une certaine mesure, emblématiques sans être représentatives. Elles s'insèrent dans le contexte particulier de Paris et bénéficient de personnels dont l'influence permet la mise en place d'expérimentations pédagogiques inédites qui, si elles sont fidèles à l'esprit initial des formations désintéressées de l'enseignement secondaire féminin, ouvrent une voie nouvelle qui permet aux jeunes lycéennes d'élargir les possibilités qui leur sont ouvertes après le lycée.

Les lycées parisiens en général et le lycée Jules-Ferry en particulier sont en pointe pour l'organisation de préparations informelles au baccalauréat pour les jeunes filles. Même si elles se défendent de vouloir instaurer la guerre des sexes, les directrices de l'établissement ont eu des visions originales. Souvent d'accord au point de vue de la forme, elles ne défendent pas moins un fond dont la conception peut varier ; cette variation traduit des sensibilités, des vécus, des conceptions du rôle social de la femme qui diffèrent. Mais les intentions des administrateurs ne sont pas le seul point de vue ici adopté ; la pression des familles et la pratique des formations offertes est au moins aussi décisive pour comprendre comment le lycée de jeunes filles, quelque part maison d'éducation pour jeunes filles préparant un diplôme qui n'offre presque aucun débouché, s'affirme comme un établissement tout à fait universitaire qui prépare le baccalauréat et ouvre un premier âge dans l'accès des femmes à des carrières nouvelles.

CHAPITRE VII

SURVEILLANTE GÉNÉRALE : « UNE DES CHEVILLES OUVRIÈRES DU LYCÉE »⁴¹⁹

A. Portraits

Les dossiers de surveillantes générales ne sont pas aussi fournis que ceux des directrices ou de certains professeurs. C'est pourquoi les portraits qui sont réalisés de ces fonctionnaires s'attachent surtout à décrire leur carrière. La partie « correspondance » est généralement réduite et ne comporte souvent que des demandes de congés ou des correspondances liées à des questions de traitement, qui sont peu utiles pour comprendre le quotidien de la fonction même s'ils sont au demeurant intéressants pour voir quels sont les problèmes économiques des personnels de l'administration de l'enseignement.

⁴¹⁹ Rapport de l'inspecteur d'académie, Paris, le 2 février 1933. Dossier Marie Laurent. AN, AJ¹⁶ 1194 et F¹⁷ 24389.

ANNÉE SCOLAIRE	SURVEILLANTE GÉNÉRALE 1	SURVEILLANTE GÉNÉRALE 2	SURVEILLANTE GÉNÉRALE 3	SURVEILLANTE GÉNÉRALE 4
1913-1914	Élise LEBLANC 1913-1920			
1914-1915				
1915-1916				
1916-1917				
1917-1918				
1918-1919				
1919-1920	Claire LENFANT 1920-1930 Classes primaires	Marie LAURENT 1917-1934 1 ^{er} cycle secondaire	Léontine REGARD 1921-1924	
1920-1921				
1921-1922				
1922-1923				
1923-1924				
1924-1925				
1925-1926				
1926-1927				
1927-1928				
1928-1929				
1929-1930				
1930-1931	Blanche TESTE née LAMBELIN 1930-1932		Marie PINARD née PORTEJOIE 1924-1929	
1931-1932				
1932-1933	Jeanne THOMAS	Jeanne THOMAS 1934-1944	Isabelle LECORNU 1919-1946 2 ^e cycle secondaire	
1933-1934	Blanche GRÈS 1933-1937			
1934-1935				
1935-1936				
1936-1937				
1937-1938	Marie-Gabrielle BILDSTEIN 1937-1943	1 ^{er} cycle secondaire		Marguerite DORAT 1937-1958
1938-1939				
1939-1940				
1940-1941				

Figure 24 - Les surveillantes générales du lycée Jules-Ferry (1913-1941)

Sources : Dossiers de personnels.

1. Élise Leblanc (1913-1920), « Intelligente, vigilante, d'un absolu dévouement »

Repères biographiques

État-civil

Née le 21 novembre 1874 à Vienne (Isère)

Diplômes et titres

1892 Diplôme de fin d'études secondaires

1897 et 1898 Admissibilité à l'ENSJF de Sèvres

Carrière

1902 Professeur suppléant (Lycée de Reims)

1902-1904 Maîtresse répétitrice déléguée (Lycée de Reims)

1905-1912 Maîtresse répétitrice déléguée (Lycée Victor-Hugo)

1912-1913 Surveillante générale (Lycée Victor-Hugo)

1913-1920 Surveillante générale (Lycée Jules-Ferry)

1920-1936 Surveillante générale (Lycée de Sèvres, ENSJF)

Honneurs

1909 Officier d'académie

1914 Officier de l'Instruction publique

Une fidèle collaboratrice d'Anne Amieux

Élise Leblanc, bi-admissible à Sèvres, aurait pu avoir une carrière de professeur agrégé voire de directrice, mais son échec au concours ne l'a pas empêché de poursuivre une brillante carrière administrative. En 1902, elle commence son parcours d'enseignante au lycée de Reims et est rapidement nommée dans le cadre de Paris en tant que répétitrice titulaire au lycée Victor-Hugo. Elle fait connaissance avec Anne Amieux dans cet établissement où la future directrice du lycée Jules-Ferry est professeur de sciences, à son retour du voyage autour du monde permis par la bourse Albert Kahn.

Une amitié naît sans nul doute à ce moment entre les deux femmes ; elle explique peut-être la nomination d'Élise Leblanc au lycée Jules-Ferry en 1913, alors qu'elle n'est surveillante générale que depuis un an. Elle joue un rôle décisif dans l'organisation du nouvel établissement, « elle a gagné, par sa vigilance et sa bonté intelligente, la confiance des familles. Par sa droiture et sa franchise, l'estime du personnel et particulièrement des répétitrices avec qui elle est constamment en contact. »⁴²⁰. La polyvalence de la fonction de surveillante générale est décrite dans toute sa splendeur : elle doit, à l'intérieur, instaurer la

⁴²⁰ Notes et propositions du chef d'établissement. Notice individuelle 1913-1914. Dossier Élise Leblanc. AN, AJ¹⁶ 1199 et F¹⁷ 24515.

discipline des élèves et gouverner les autres fonctionnaires qui sont sous sa responsabilité et, à l'extérieur, elle contribue à la crédibilité du lycée auprès des parents d'élèves, ce qui est une vertu capitale aux débuts d'un lycée.

Théoriquement, le rôle de la surveillante générale est avant tout de l'ordre administratif et disciplinaire. Pourtant, Élise Leblanc aide la maîtresse de la classe enfantine en donnant des leçons de calcul à des groupes réduits d'élèves du jardin d'enfants en difficulté. Cela montre une nouvelle fois la porosité qu'il existe de fait entre les fonctions administratives et les fonctions pédagogiques. Son rôle décisif dans le succès originel du lycée Jules-Ferry lui vaut d'ailleurs une promotion de classe au choix en 1915.

Cette complémentarité avec la directrice, voire cette complicité qui s'exprime à travers la durée exceptionnelle de leur collaboration, n'a pas que des bons côtés. En effet, l'inspecteur fait état de jalousies quant à la relation privilégiée qu'elle entretient avec Anne Amieux⁴²¹ qui, du reste, n'est pas étonnante au regard de l'absence de censeur. Il arrive parfois que la surveillante générale joue un rôle plus important que ce que sa fonction prévoit statutairement, à l'instar d'Émilie Jantet avec la directrice du lycée Victor-Duruy, Léonie Allégret⁴²². Contrairement aux reproches qui semblent lui être adressés par certains de ses collègues, Élise Leblanc « *se tient à sa place, sans empiéter sur l'autorité du chef de l'établissement. La confiance qu'on lui témoigne lui a valu des jalousies et des attaques souverainement injustes. Je me plais à proclamer sa parfaite correction et la valeur de ses mérites.* »⁴²³, ce qui montre le climat tendu entre certains fonctionnaires et fissure la représentation des impassibles sévriennes. Lorsque Paris est bombardée en mars 1918, elle semble avoir joué un rôle important dans la gestion de la situation et dans la protection des élèves ; son sang-froid et son courage sont mentionnés à plusieurs reprises.

En 1919, lorsqu'Anne Amieux devient directrice de l'ENSJF, leurs chemins se séparent, mais pas pour longtemps : en 1920, la grande pédagogue mathématicienne crée un lycée annexé à Sèvres, pour que les futures agrégées enseignent *in situ* avant leur première nomination. Pour ce lycée, fait appeler auprès d'elle Mlle Leblanc, qui devient la surveillante

⁴²¹ Le recteur écrit même : « *Excellente collaboratrice de la directrice dont elle suit avec docilité et admiration les directives et initiatives* ». Notice individuelle 1918-1919. Notes et propositions du recteur. *Ibid.*

⁴²² Léonie Allégret est d'ailleurs le professeur de 3^e d'Anne Amieux lors de ses études secondaires à Lyon. Dominique Demengel (dir.), *1912-2012. Cent ans d'éducation au lycée Victor-Duruy*, Paris, Duruy 2012, 2012, p. 66.

⁴²³ Notice individuelle 1917-1918. Notes et propositions de l'inspecteur d'académie. AN, AJ¹⁶ 1199 et F¹⁷ 24515.

générale du lycée de Sèvres et le reste jusqu'en 1936. A cette date, après avoir organisé deux lycées et 25 ans d'une collaboration couronnée de succès, les deux femmes partent toutes deux à la retraite.

2. Marie Laurent (1917-1932), « Une des chevilles ouvrières du lycée »

Repères biographiques

État-civil

Née le 13 mars 1872 à Saint-Goussaud (Creuse)

Diplômes et titres

n/c

Carrière

1895-1900	Maîtresse primaire (Lycée de Guéret)
1900-1905	Maîtresse primaire (Lycée de Clermont-Ferrand)
1905-1917	Surveillante générale (Lycée de Nantes)
1917-1932	Surveillante générale (Lycée Jules-Ferry)

Honneurs

1908	Officier d'académie
1919	Officier de l'Instruction publique
1933	Surveillante générale honoraire

Naissance d'une « lady » surveillante générale

Après dix ans d'enseignement en tant que maîtresse primaire aux lycées de Guéret et de Clermont-Ferrand, Marie Laurent est nommée surveillante générale au lycée de Nantes et entame ainsi une carrière administrative qui dure 27 ans. Cette fonctionnaire est très appréciée et sa compétence est reconnue, comme en témoigne sa rapide promotion dans l'ordre des palmes académiques.

Alors qu'elle était maîtresse primaire au lycée de Clermont-Ferrand, elle sert sous l'autorité de Marguerite Caron, qu'elle retrouve au lycée Jules-Ferry lors de sa nomination à la tête de l'établissement entre 1919 et 1922. Lorsqu'elle fait ses classes de surveillante générale, Marie Laurent rencontre Anna Caron qu'elle seconde au lycée de Nantes entre 1913 et 1917, puis elle la retrouve au lycée de la place de Clichy à partir de 1922 et jusqu'à sa retraite en 1932.

La nomination à Paris n'est pas nécessairement le signe d'un service paisible et ordonné par une organisation prédéterminée : Marie Laurent en fait l'expérience lorsqu'elle devient la deuxième surveillante générale du lycée Jules-Ferry, dont les effectifs explosent

alors. La disposition des locaux et le travail réalisé par Élise Leblanc sont tels qu'elle semble avoir eu du mal à prendre ses marques⁴²⁴. En 1917, l'inspecteur note :

« Une haute moralité et de la bonne volonté. Mlle Laurent s'est trouvée dépaysée au lycée Jules-Ferry où son rôle est très différent de celui qu'elle rendit au lycée de Nantes, on peut dire qu'elle n'est pas encore complètement adaptée. Se plairait à recevoir les familles et à parler aux enfants : on lui a demandé d'autres services pour lesquels son apprentissage ne paraît point terminé. Aussi convient-il d'attendre encore pour porter un jugement ferme sur son compte. »⁴²⁵

La séparation des services consiste en une répartition qualitative des tâches : Élise Leblanc est chargée des relations avec les élèves et les familles, tandis que Marie Laurent semble provisoirement confinée à la partie administrative de sa fonction comme la tenue des écritures, elle pour qui « la précision et les écritures ne sont pas son affaire »⁴²⁶. Cette situation s'explique par la différence d'envergure des deux établissements, qui entraîne une pratique différente de la fonction de surveillante générale, pour laquelle elle ne semble pas encore tout à fait prête en 1917. En 1919, on lui confie la charge des grandes classes, de la 4^e à la philosophie. Cela lui permet de poursuivre les expérimentations pédagogiques voulues par Anne Amieux dans les petites classes.

En 1920, l'inspecteur d'académie note qu'elle s'est parfaitement adaptée à son « nouveau milieu » parisien et loue l'autorité et la confiance dont elle jouit auprès des répétitrices, malgré sa sensibilité. Le départ d'Élise Leblanc pour Sèvres lui permet d'avoir un rôle nouveau dans les relations avec les parents d'élèves ; elle va même plus loin en suppléant la directrice dans la gestion de la bibliothèque du lycée⁴²⁷ et en s'attachant à faire vivre l'association des anciennes élèves, en favorisant le lien entre les élèves anciennes et actuelles⁴²⁸.

A partir de 1925, Marie Laurent semble maîtriser sa charge, on loue son dévouement et l'action qu'elle exerce sur les élèves, les parents et le personnel en assurant le lien entre eux.

⁴²⁴ Notes et propositions du chef d'établissement. Notice individuelle 1917-1918. Dossier Marie Laurent. AN, AJ¹⁶ 1194 et F¹⁷ 24389.

⁴²⁵ Notes et propositions de l'inspecteur d'académie. *Ibid.*

⁴²⁶ Notes et propositions du chef d'établissement. Notice individuelle 1923. *Ibid.*

⁴²⁷ Notes et propositions du chef d'établissement. Notice individuelle 1921 et 1922. *Ibid.*

⁴²⁸ Bulletin de l'association amicale des anciennes élèves du lycée Jules-Ferry, n° 6 (juin 1923) et n° 10 (mai 1928). BNF, 8 JO 362.

Outre le fait qu'elle est « *la meilleure surveillante générale de la maison* »⁴²⁹, elle semble très appréciée, « *caractérisée, à l'intérieur du lycée Jules Ferry, par ce joli mot : "On dirait une lady". Le jugement est aussi charmant que juste* »⁴³⁰. Cela ne correspond ni à l'image volontiers autoritaire à laquelle on associerait une surveillante générale, ni à l'image d'austérité laïque qu'on prête volontiers au personnel de l'enseignement secondaire féminin.

Les notes deviennent au fur et à mesure de l'Entre-deux-guerres de plus en plus courtes et traduisent une satisfaction constante de la directrice et de l'inspecteur d'académie, qui loue sa manière d'être surveillante générale et son dévouement, alors que sa santé se dégrade rapidement à partir de 1926 : elle demande et obtient un nombre important de congé pour raison de santé jusqu'à sa retraite, mais pour des durées limitées qui n'impactent pas trop sur la continuité de son action de surveillance générale : « *Mlle Laurent reste courageuse jusqu'à l'imprudence et ne manque que vaincue* »⁴³¹. Elle est « *une des chevilles ouvrières du lycée* »⁴³², ce qui laisse penser qu'elle a pris auprès d'Anna Caron le même rôle qu'avait Élise Leblanc avec Anne Amieux.

En 1934, après plusieurs congés et alors que les travaux d'agrandissement du lycée Jules-Ferry s'achèvent, Marie Laurent demande sa mise à la retraite, sa santé ne lui permettant pas de continuer son travail dans un lycée désormais si vaste et si peuplé. Pour récompenser son dévouement, elle obtient le titre de surveillante générale honoraire.

⁴²⁹ Notes et propositions de l'inspecteur d'académie. Notice individuelle 1927. Dossier Marie Laurent. AN, AJ¹⁶ 1194 et F¹⁷ 24389.

⁴³⁰ Notes et proposition de l'inspecteur d'académie. Notice individuelle 1926. *Ibid.*

⁴³¹ Notes et propositions du chef d'établissement. Notice individuelle 1926. *Ibid.*

⁴³² Rapport de l'inspecteur d'académie, le 2 février 1933. *Ibid.*

3. Les autres surveillantes générales

Claire Lenfant (1920-1930), « serait excellente si la bonne volonté

suffisait »

État-civil

Née le 9 octobre 1867 à la Fère-en-Tardenois (Aisne)

Diplômes et titres

1885 Brevet supérieur
1889 Admissibilité à l'ENSJF de Sèvres

Carrière

1899-1901 Maîtresse chargée de cours de sciences suppléante (Lycée d'Annecy)
1901 Maîtresse d'internat (Collège Fénelon, Lille)
1901-1903 Maîtresse répétitrice (Collège d'Armentières)
1903-1904 Maîtresse répétitrice (Lycée d'Amiens)
1904-1909 Maîtresse primaire (Lycée d'Amiens)
1909-1916 Surveillante générale (Lycée d'Amiens)
1916-1920 Surveillante générale (Lycée de Grenoble)
1920-1930 Surveillante générale (Lycée Jules-Ferry)

Honneurs

1909 Officier d'académie
1920 Officier de l'Instruction publique

Il est manifeste que pour certaines fonctionnaires, la hiérarchie n'a pas manifesté une quelconque mansuétude dans ses jugements. C'est le cas de Claire Lenfant qui, après une carrière pédagogique de 10 ans, est nommée surveillante générale au lycée d'Amiens où elle enseigne pendant six ans et débute une carrière administrative qui dure 21 années. Le caractère tardif de son arrivée dans le cadre de Paris traduit son degré de compétence, reconnu puisque récompensé par un lycée parisien, mais dont l'éclat n'est pas aussi brillant que certaines autres surveillantes générales, promues plus tôt dans leur carrière.

Elle a, comme beaucoup de surveillantes générales qui arrivent des départements, des difficultés à s'adapter au lycée parisien dans lequel elle est nommée. Elle bénéficie pendant quelques temps de l'indulgence de ses supérieurs hiérarchiques, mais ces derniers se plaignent rapidement de sa lenteur d'adaptation. En 1921, elle doit « *apprendre, encore, dans une maison de cette importance, à donner des ordres aux répétitrices, à contrôler leur travail plus qu'à agir directement auprès des élèves* »⁴³³ : il s'agit d'apprendre à diriger et cela

⁴³³ Notes et propositions du chef d'établissement. Notice individuelle 1921. Dossier Claire Lenfant. AN, AJ¹⁶ 1219-1 et F¹⁷ 24151.

implique de faire confiance et de déléguer au personnel des répétitrices, ce qu'elle ne semble pas faire tout à fait. En 1922, elle est « *mieux habituée à la maison* »⁴³⁴, mais en 1923, « *elle semble comme débordée par sa tâche [...] : peu de mémoire, de fermeté, d'esprit d'organisation* »⁴³⁵. En 1926, son service est jugé « *honorabile* »⁴³⁶. L'inspecteur Crouzet est lui plus lapidaire, pour lui, Claire Lenfant « *a plus d'expérience que de distinction* »⁴³⁷ et son « *dévouement [est] un peu gauche, [elle] serait excellente si la bonne volonté suffisait à tout* »⁴³⁸. Elle semble dans l'ombre de Marie Laurent, comme cette dernière l'est à ses débuts avec Élise Leblanc, mais elle ne jouit en rien de la sympathie de ses supérieurs hiérarchiques.

Au-delà de cela, le dossier de Marie Laurent est un exemple de dossier administratif lacunaire, dans lequel les sources principales sont les notations administratives. Le portrait que cette source permet de peindre est donc très partiel. Par reflet, il nous permet d'évaluer le degré d'exigence de l'administration de l'enseignement pour le cadre de Paris, relativement élevé et ne souffrant que très peu les approximations

Isabelle Lecornu (1930-1946), le censeur avant la lettre⁴³⁹

État-civil

Née le 14 mars 1883 à Sainghin-en-Weppes (Nord)

Diplômes et titres

1900	Diplôme de fin d'études secondaires
1902	Brevet supérieur

Carrière

1902-1903	Institutrice primaire (Fouilloy, Somme)
1903-1905	Institutrice primaire (L'Étoile, Somme)
1905-1906	Congé pour raisons de santé
1906-1911	Maîtresse répétitrice (Collège de Constantine)
1911-1915	Répétitrice (Lycée de Constantine)
1915-1923	Répétitrice (Lycée de Beauvais)
1923-1930	Surveillante générale (Lycée de Beauvais)
1930-1946	Surveillante générale (Lycée Jules-Ferry)

⁴³⁴ Notes et propositions du chef d'établissement. Notice individuelle 1922. *Ibid.*

⁴³⁵ Notes et propositions du chef d'établissement. Notice individuelle 1923. *Ibid.*

⁴³⁶ Notes et propositions de l'inspecteur d'académie. Notice individuelle 1926. *Ibid.*

⁴³⁷ Notes et propositions de l'inspecteur d'académie. Notice individuelle 1927. *Ibid.*

⁴³⁸ Notes et propositions de l'inspecteur d'académie. Notice individuelle 1929. *Ibid.*

⁴³⁹ Notes et propositions du chef d'établissement. Notice individuelle 1939. Dossier Isabelle Lecornu. AN, AJ¹⁶ 1205 et F¹⁷ 24896.

Honneurs

1920	Officier d'académie
1928	Officier de l'Instruction publique

Isabelle Lecornu a une carrière singulière en cela que son arme d'origine n'est pas l'enseignement secondaire, puisqu'elle débute en tant qu'institutrice en Picardie, avant de se rendre dans les départements d'Algérie comme répétitrice au lycée de Constantine. Elle revient ensuite dans sa région natale, où elle devient surveillante générale au lycée de Beauvais avant d'être nommée dans le cadre de Paris. Elle accède à la fonction de surveillance générale dix-sept ans après son entrée dans l'enseignement secondaire et est promue à Paris après sept ans seulement d'ancienneté.

Elle est nommée à la rentrée 1923 au lycée Jules-Ferry, où elle devient la quatrième surveillante générale. En effet, une des trois titulaires ayant été admise en congé maladie de longue durée, on décide de créer un quatrième poste pour que l'établissement ne se trouve pas démunie en personnel d'encadrement, ce qui nuirait à son bon fonctionnement et à la discipline.

La directrice, Anna Caron, note la bonne volonté qu'elle met à s'adapter à sa nouvelle maison, dont les effectifs sont considérables par rapport à ceux du lycée de Beauvais où elle est précédemment. Au cours de l'année 1933-1934, elle connaît des difficultés du fait de deux répétitrices souvent absentes et dont l'obéissance laisse à désirer, mais met tout en œuvre pour que « *le service général et l'harmonie* »⁴⁴⁰ n'en souffrent pas, à la grande satisfaction de la direction.

Contrairement à Marie Laurent, chez qui le service des écritures ne suscite pas de grande passion, Isabelle Lecornu est saluée pour sa rigueur administrative, tandis que l'aspect humain de la fonction, lui, est bien rempli même si on attend davantage de fermeté de sa part. En 1939, elle est une surveillante générale très expérimentée qui remplit son service de manière irréprochable. Jeanne Marquigny, qui la propose sans succès pour la Légion d'honneur et avec qui elle semble avoir noué une collaboration rapprochée, loue son « *Aide précieuse, [elle qui] joue un peu dans la maison, avant la lettre, le rôle de censeur, mais [qui] ne peut prendre de décisions ou des initiatives touchant l'enseignement* »⁴⁴¹.

⁴⁴⁰ Notes et propositions du chef d'établissement. Notice individuelle 1933-1934. Dossier Isabelle Lecornu. AN, AJ¹⁶ 1205 et F¹⁷ 24896.

⁴⁴¹ Notes et propositions du chef d'établissement. Notice individuelle 1939. *Ibid.*

La distinction entre l'administration et la pédagogie reste très ferme pour la surveillante générale qui, avec des effectifs scolaires en constante augmentation, est cantonnée dans son rôle administratif et de police scolaire. Si, au début du lycée, à l'image de d'Élise Leblanc, des surveillantes générales ont un rôle pédagogique encadré par la directrice, cette situation n'est plus possible à la fin de l'Entre-deux-guerres. Néanmoins, Isabelle Lecornu est un nouvel exemple d'une surveillante générale qui tient au lycée un rôle plus important que celui défini par ses missions de base. Avant tout surveillante générale, il n'en reste pas moins qu'elle effectue des tâches qui relèvent du travail d'un personnel de direction, dont il faut rappeler qu'il n'y en a qu'un seul dans les lycées de jeunes filles.

Marguerite Dorat (1937-1958), « l'autorité vigilante et habile »⁴⁴²

État-civil

Née le 25 avril 1893 à Saint-Léonard (Haute-Vienne)

Diplômes et titres

n/c

Carrière

1919-1920	Répétitrice (Collège de Saumur)
1920-1923	Répétitrice (Lycée Fénelon, Lille)
1923-1932	Répétitrice (Lycée Victor-Duruy)
1932-1933	Surveillante générale (Lycée Jeanne d'Arc, Nancy)
1933-1935	Répétitrice (Lycée Jules-Ferry)
1935-1937	Surveillante générale (Lycée de Strasbourg)
1937-1958	Surveillante générale (Lycée Jules-Ferry)
(1940	Détachée au lycée Lamartine)

Honneurs

1934 Officier d'académie

La carrière de Marguerite Dorat débute en tant que répétitrice dans un collège des départements. Sa rapide promotion dans un lycée d'une grande ville puis à Paris laisse penser qu'elle est reconnue comme une fonctionnaire compétente. Elle devient en 1932 surveillante générale, fonction qu'elle doit abandonner pour des raisons de santé⁴⁴³ l'année suivante. Elle redevient surveillante générale en 1935 et, deux ans plus tard, après trois ans seulement

⁴⁴² Notes et propositions du chef d'établissement. Notice individuelle 1937-1938. Dossier Marguerite Dorat. AN, AJ¹⁶ 1049 et F¹⁷ 26982.

⁴⁴³ Notes et propositions de l'inspecteur d'académie. Notice individuelle 1933-1934. *Ibid.*

passé en cette qualité dans le cadre des départements, elle est promue à Paris, au lycée Jules-Ferry.

Le dossier de Marguerite Dorat est relativement pauvre pour la période de l'Entre-deux-guerres, car hors ses problèmes de santé, rien ne semble entraver le rythme des promotions qu'on lui accorde. Parce que tout va bien, le dossier est léger et les notes courtes mais souvent dithyrambiques ; il contient néanmoins quelques éléments intéressants, comme l'organisation hebdomadaire du service de plus de 41h qu'elle doit effectuer pour la surveillance des 400 élèves du 2^e cycle, dont elle a la charge.

Jour	Période	Horaires
Lundi	Matin Soir	8h45-12h15 13h45-18h
Mardi	Matin Soir	8h45-12h15 13h45-16h30
Mercredi	Matin Soir	8h45-12h15 13h45-18h
Jeudi	Matin Soir	8h45-12h15 13h45-16h30
Vendredi	Matin Soir	8h45-12h15 13h45-18h
Samedi	Matin Soir	8h45-12h15 1/4 samedi

Figure 25 - Service de Marguerite Dorat, surveillante générale (1937)

La pause accordée à une partie des surveillantes générales et répétitrices pour leur déjeuner entraîne, à partir de 1926, le recours à des surveillantes de demi-pension qui viennent plusieurs fois par semaine pour encadrer les élèves à ce moment de la journée. Elles sont au nombre de deux à sept par midi à prêter main forte au personnel de surveillance du lycée.

B. La fonction de surveillante générale

1. L'organisation de la surveillance intérieure

La loi de 1880 est très évasive sur le rôle de la surveillante générale. L'article 27 postule qu'elle est « *spécialement chargée du maintien de l'ordre et de la discipline. Elle supplée la directrice en ce qui concerne les obligations dont il est question à l'article 9* »⁴⁴⁴. Elle dirige donc les répétitrices et aide la directrice pour certaines obligations administratives. En l'absence de censeur et malgré sa fonction qui n'est pas une fonction de direction, la surveillante générale est le fonctionnaire qui est le mieux en position d'être le second du chef d'établissement.

Dans l'enseignement secondaire des jeunes filles, l'échelle des punitions est très précisément définie. Il n'y a pas de penums ou de punitions physiques comme il peut en exister dans certains collèges et lycée de garçons. Les seules punitions autorisées sont : la mauvaise note, le travail extraordinaire, une exclusion momentanée et le renvoi au bureau de la directrice, la réprimande, l'exclusion temporaire de moins de huit jours et l'exclusion définitive. Ces sanctions sont prononcées par la directrice et, à partir de 1907, par un Conseil de discipline⁴⁴⁵ d'ailleurs étendu à l'enseignement secondaire des garçons quelques semaines après⁴⁴⁶.

Au lycée Jules-Ferry, il n'y a au départ qu'une seule surveillante générale, nommée à l'ouverture du lycée, en 1913, puisque l'établissement compte plus de 100 élèves. Avec l'augmentation constante des effectifs, une deuxième surveillante est nommée en 1917 et une troisième en 1921. La séparation des services n'est pas aisée, en raison de la disposition des locaux et du nombre d'élèves, en perpétuelle évolution. La séparation est à l'origine faite entre le travail de surveillance et le travail administratif mais, progressivement, les services des trois surveillantes générales correspondent aux trois cycles d'études : primaire et enfantin, 1^{er} cycle et 2^e cycle. Le cycle qui est attribué aux nouvelles surveillantes générales est en priorité le premier. Le deuxième cycle doit être stable car il comprend des classes d'examens dans laquelle la discipline ne saurait connaître d'accroc sans

⁴⁴⁴ Article 27 de l'arrêté portant règlement pour les lycées de jeunes filles, du 28 juillet 1884. *BAMIP*, n° 610, 16 août 1884, p. 204-214.

⁴⁴⁵ Arrêté instituant un Conseil de discipline dans les lycées et collèges de jeunes filles, du 3 juillet 1907. *BAMIP*, n° 1782, du 6 juillet 1907.

⁴⁴⁶ Circulaire relative aux Conseils de discipline dans les lycées et les collèges, du 31 août 1907. *BAMIP*, n° 1791, du 7 septembre 1907.

compromettre les résultats du lycée et donc sa réputation. Dans le cycle primaire et enfantin, il s'agit de former les futures lycéennes et les travaux pionniers menés en matière pédagogique avec les petits élèves nécessitent une surveillante générale expérimentée et compétente.

En ce qui concerne la surveillance intérieure, il y a à chaque étage une petite loge très exigüe qui donne sur les couloirs rectilignes. De cette manière, le champ de vision de la répétitrice prend en enfilade tout ce qui se déroule dans le couloir. Les surveillantes générales sont réparties dans plusieurs bureaux placés au rez-de-chaussée et dans les étages. En 1936, il n'y a cependant que deux bureaux et quatre loges pour trois surveillantes générales et seize répétitrices. Les parloirs sont parfois utilisés pour compenser ce manque de place, mais ils sont déjà très sollicités par ailleurs. Le manque de bureaux et de salles de réunions est un des défauts du bâtiment de Pierre Paquet.

2. Un rôle d'arbitrage et de régulation

La figure de la surveillante générale dans la mémoire lycéenne

Les représentations ne sont pas tendres avec les surveillants généraux. Il est vrai que beaucoup d'entre elles font allusion à des collègues et des lycées de garçons, mais il existe une identité partielle entre les deux fonctionnaires, même si l'atmosphère d'un établissement secondaire de garçon et celle d'un établissement secondaire de jeunes filles est très différente.

Même si les surveillantes générales ne sont pas les personnalités qui laissent le plus de souvenirs aux élèves, les professeurs étant dans une position privilégiée, elles ne sont néanmoins pas absentes de la mémoire lycéenne. Il se trouve que les surveillantes générales sont décrites de manière plutôt bienveillante par les anciennes élèves (1929-1939 et 1937-1943), avec une image qui résume l'esprit de la fonction : « *la main de fer dans le gant de velours* »⁴⁴⁷.

Ainsi, si Marguerite Dorat « *avait l'air d'être terrible* »⁴⁴⁸, elle est décrite comme une surveillante générale très maternelle, qui connaissait toutes ses élèves et les appelait par leur prénom. Elle laisse le souvenir d'une dame chaleureuse et très bonne⁴⁴⁹. De la même manière,

⁴⁴⁷ Témoignage de Reina Roméo, élève de 1937 à 1943.

⁴⁴⁸ Témoignage d'Hélène Nazarian, élève de 1937 à 1946.

⁴⁴⁹ Témoignages de Reina Roméo et d'Hélène Nazarian.

Isabelle Lecornu reste dans la mémoire des élèves comme une personne à l'air sévère mais qui ne l'était pas du tout en fait. Elle est appréciée pour sa justice car elle écoute toujours les explications des élèves avant de punir⁴⁵⁰. Quoiqu'habillée sobrement, elle est vue comme une personne douce et à la voix très posée. Au contraire, Thérèse Suply, nommée à la rentrée 1939, se voit reprocher un certain autoritarisme. Le grief parfois soulevé par les jeunes filles est celui de ne voir que des élèves coupables, non des individus et d'avoir une attitude dénuée de toute forme de bienveillance⁴⁵¹. Il est évident que le nombre de témoignages recueilli est trop faible pour être vraiment représentatif, mais ils sont néanmoins intéressants car ils permettent de nuancer les représentations, souvent négatives, que suscite le personnel de surveillance dans son ensemble.

Les archives ne démentent aucune des deux visions. Il s'avère en réalité que les personnalités individuelles et les cas particuliers qui arrivent à un instant *t* comptent beaucoup dans la réception que les élèves font à la surveillante générale. Même si par nature elle a une mission qui exige rigueur et discipline, cela n'empêche pas ces fonctionnaires d'avoir un rôle éducatif qui n'est pas nécessairement mal reçu par les élèves.

Une fonctionnaire malveillante ? : l'affaire Philippe

L'affaire Philippe débute le 8 juillet 1939 avec le rapport de Mme Renaud, professeur de Sciences naturelles, signalant une tentative de fraude en composition. Quelques jours plus tard, le père de Simone Philippe écrit au ministre, qui transmet la requête à l'académie de Paris. Le 29 juillet, la directrice transmet son rapport au recteur qui propose une décision au ministre de l'Éducation nationale le 23 août. Le 6 octobre, le ministère répond, donnant raison à l'administration du lycée Jules-Ferry.

Le 11 juillet 1939, le père de la petite Simone Philippe, écrit directement au ministre de l'Éducation nationale pour se plaindre du sort réservé à sa fille par le lycée Jules-Ferry⁴⁵². En effet, cette dernière se voit refuser le passage en 3^e A⁴⁵³, ce qui ne satisfait pas son père. De plus, des accusations relativement graves sont portées contre plusieurs fonctionnaires de l'établissement. Le père rapporte que Marguerite Dorat, surveillante générale,

⁴⁵⁰ Témoignage de Charlotte Dumas, élève de 1929 à 1939.

⁴⁵¹ Témoignages de Reina Roméo et d'Hélène Nazarian.

⁴⁵² M. Philipe à M. le ministre de l'Éducation nationale, le 11 juillet 1939. Correspondance générale du lycée Jules-Ferry. AN, AJ¹⁶ 8570.

⁴⁵³ Section A : latin-langue vivante. Section B : deux langues vivantes. La section A est réputée la meilleure.

et Mlle Cantecor, professeur d'anglais, auraient dit que « *les filles d'instituteurs doivent ne poursuivre leurs études qu'en B* ». Les parents mettent également en doute l'impartialité du lycée, qui outre mesure laisserait passer une élève « *qui ne paraît pas jouir de toutes ses facultés* ». On note la violence du propos et l'atmosphère de défiance qui règne manifestement entre ces parents et le personnel du lycée. Ils vont jusqu'à accuser les professeurs de s'être coalisés depuis 1938 contre sa fille ! Une multitude de griefs leurs sont adressés : leur tentative pour faire passer l'élève en 4^e B et non en 4^e A l'année précédente, l'établissement d'un stratagème qui, avec une série de mauvaises notes de conduites, fait rater le tableau d'honneur à la jeune fille, la tentative, jugée malveillante, de la faire passer en section B plutôt qu'en section A et pour finir la dénonciation d'une accusation de fraude jugée fantaisiste en sciences...

Jeanne Marquigny, dans un long rapport, dément point par point les accusations portées contre le lycée et elle défend ses subordonnés, qu'elle réassure de sa confiance :

*« Les personnes les plus directement visées sont Mademoiselle Dorat, Surveillante Générale qui nie avoir tenu les propos incriminés sur "les filles d'instituteurs". Mademoiselle Dorat est une excellente Surveillante Générale, trop avisée pour laisser échapper de semblables paroles. Elle sait d'ailleurs que ce n'est pas l'esprit de la maison : on s'y efforce de traiter toutes les enfants sur le même plan, les seules différences ne s'accusant que par les résultats du travail. »*⁴⁵⁴

L'argumentation s'articule en deux temps : d'abord, on réaffirme la probité des fonctionnaires mis en cause par les parents d'élèves et celle de l'institution scolaire. Ensuite, on organise la réponse aux accusations en produisant un rapport fondé sur des appréciations pédagogiques qui visent à confirmer et justifier les décisions prises par le Conseil de classe. Chaque épreuve de l'examen de passage est ensuite passée en revue. Les appréciations des professeurs sont citées, tout est signalé : des contresens de la version de latin jusqu'aux appréciations des copies d'histoire et de géographie, pour l'une « *accumulation de détails mal présentés* » et pour l'autre « *fatras indescriptible dans lequel le Gulf Stream est un vent et le Pô, un fleuve du régime atlantique !* ». Et la directrice de conclure que « *la jeune Philippe a peut-être travaillé, mais sans aucune discrimination ni méthode. L'ensemble est inégal, nettement insuffisant pour un passage en 3^e A* ». Courtois mais

⁴⁵⁴ La directrice du lycée Jules-Ferry à M. le recteur de l'académie de Paris, le 29 juillet 1939. AN, AJ¹⁶ 8570.

extrêmement ferme, son rapport fait valoir des arguments pédagogiques pour justifier les décisions prises par les professeurs.

Cet épisode témoigne d'abord d'un esprit de corps ou de catégorie fort dans l'Université, puisque la confiance de la directrice en ses subordonnés est au moins égale à la défiance que les parents manifestent à leur égard. L'ampleur des accusations portées par les parents d'élèves les rendent peu crédibles. Leur réaction semble surtout être celle de parents soucieux de l'avenir de leur fillette. Une remarque malheureuse a sans doute constitué un *casus belli* et un manque de sérénité certain a entraîné la cristallisation de tous les reproches jusque-là non exprimés à l'égard du lycée. Il est impossible de dire si les mots cités ont été prononcés par quiconque, en revanche, le fait qu'une affaire de cette nature survienne en 1939 n'est pas anodin. En effet, si l'on caricature les positions de chacun, on a d'une part des parents d'élèves qui accusent l'enseignement secondaire de prendre de haut certaines élèves, neuf ans après la gratuité. D'autre part, on a une institution qui reste exigeante et se défend d'être injuste, en affirmant son ouverture et sa probité. Au regard de la proportion constante de filles d'enseignants de l'Université admis au lycée Jules-Ferry, on aurait tendance à dire que cette affaire est un cas isolé qui ne témoigne en rien d'un mouvement de fond quant à un éventuel rejet des élèves les plus modestes. En revanche, il est symptomatique d'une institution qui connaît un changement qui n'est pas nécessairement accepté par tous ses membres. Cela témoigne également d'un malaise de certains parents d'élèves appartenant aux catégories socioprofessionnelles à qui profitent entre autres la gratuité, en l'occurrence les employés et les fonctionnaires les plus modestes, comme les instituteurs.

Une fonctionnaire bienveillante ? : l'affaire Chaussin

On peut aussi citer l'affaire qui a conduit Michèle Chaussin, élève de 6^e A⁴, à comparaître devant le conseil de discipline :

« Le 9 mai, pendant une des séances de gymnastique consacrées à la mensuration et à la pesée, Michèle Chaussin, élève de la 6e A-IV (Lycée Jules-Ferry) a été rappelée à l'ordre par le Professeur, mademoiselle Pépin, qui lui infligea un zéro de conduite, sous le prétexte qu'elle avait haussé les épaules et la traita d'insolente, parce qu'elle assurait de pas avoir fait ce geste. Toutes les élèves de la 6e A-IV, affirment que le geste reproché à Michèle Chaussin n'a été vu par aucune d'elles. Elles sont allées

spontanément et à son insu, en rendre compte à mademoiselle la Surveillante Générale. »⁴⁵⁵

Il est intéressant de noter que les élèves se tournent spontanément vers la surveillante générale pour tenter de faire valoir leur point de vue. Cela traduit un fonctionnaire qui jouit de leur confiance et qui est assez proche d'eux pour qu'ils osent aller la trouver en pareille circonstance.

Après cet épisode, la surveillante générale va demander des informations complémentaires au professeur de gymnastique en question qui, furieuse, produit un rapport et demande la comparution de l'élève en Conseil de discipline. Michèle Chaussin comparait le 16 mai et écope d'un avertissement, malgré les « *observations élogieuses* » présentées par ses professeurs, qui n'ont pas suffi à tempérer l'intransigeance des membres du conseil. La directrice d'alors, Jeanne Marquigny, dont la « *dignité souriante* »⁴⁵⁶ la faisait aimer des élèves, et la surveillante générale, tentent d'atténuer la sanction. La suite du rapport de l'académie est plus surprenante, car elle met clairement en cause le professeur ; il indique par ailleurs que c'est la quatrième élève sur laquelle « *l'arbitraire de Mlle Pépin s'est indûment manifesté* »⁴⁵⁷, l'une d'entre elle s'étant même fait exempter du cours de gymnastique pour cette raison !

Cet exemple témoigne du rôle joué par le personnel administratif dans le cadre d'un établissement scolaire : il s'agit de réguler les rapports entre les élèves et les professeurs. Pour ne pas désavouer le professeur, une sanction est tout de même administrée. Pour atténuer une comparution en Conseil de discipline manifestement injuste, la sanction décidée est la plus faible possible, un passage devant le Conseil de discipline restant tout de même un fait grave dans un dossier scolaire. On trouve ici tout l'art d'une directrice et d'une surveillante générale qui préservent l'unité et la cohérence de l'institution tout en orientant la décision collégiale vers ce qu'elles estiment être le plus juste.

Ces deux affaires témoignent bien des situations diverses dans lesquelles les surveillantes générales sont impliquées : leur fonction couvre l'ensemble de l'établissement et de la communauté qui y est liée. Elles doivent participer à la régulation des rapports entre

⁴⁵⁵ Rapport au rectorat, non signé, le 31 mai 1939. *Ibid.*

⁴⁵⁶ Témoignage de Charlotte Dumas.

⁴⁵⁷ Rapport au recteur de l'académie de Paris, non signé, le 31 mai 1939. Correspondance générale du lycée Jules-Ferry. AN, AJ¹⁶ 8570.

professeurs, parents d'élèves, élèves et l'administration qu'elles représentent. Parfois, le recours à l'autorité de la directrice est nécessaire, notamment lorsque ces fonctionnaires chargés de la police générale du lycée se retrouvent eux-mêmes impliqués, par la force des choses, dans des problèmes de la vie scolaire.

CHAPITRE VIII

FORMER LES ÉPOUSES DES ÉLITES DE LA RÉPUBLIQUE OU UNE ÉLITE FÉMININE DE LA RÉPUBLIQUE ?

A. Venir au lycée : étude du bassin de recrutement

1. Méthode et contexte du marché scolaire de l'enseignement secondaire parisien

Méthodologie du recueil des données

La géographie a des ressources qui permettent à l'histoire de donner une vie particulière aux données contenues dans les archives. Le traitement géographique permet de spatialiser un phénomène dont qu'on veut étudier, évaluer, quantifier. En histoire de l'éducation, la chose est particulièrement intéressante pour comprendre l'aire d'influence et le bassin de recrutement d'un établissement scolaire ou universitaire. Les exemples ne sont pas nombreux ; cette cartographie a été réalisée pour le lycée Lamartine ⁴⁵⁸ et, plus récemment, pour l'université de Paris XIII⁴⁵⁹. La cartographie est également utilisée dans le cadre d'études dont l'intérêt est d'avoir pris pour circonscription d'observation une aire

⁴⁵⁸ Jacqueline Roux, *Le lycée Lamartine 1891-1996, histoire d'un lycée parisien de jeunes filles*, thèse pour le doctorat en histoire, sous la dir. d'Antoine Prost, Paris I, 1997, 490 p.

⁴⁵⁹ Jacques Girault, Jean-Claude Lescure et Loïc Vadelorge (dir.), *Paris XIII. Histoire d'une université en banlieue (1970-2010)*, Paris, Berg international éditeurs, 2010, p. 133-140.

géographique donnée au sein de laquelle les dynamiques, mobilités et répartitions liés à l'offre scolaire sont mises en lumière⁴⁶⁰.

Les sources dans lesquelles les adresses des domiciles des élèves ont été recueillies sont les registres d'entrée et de sortie des élèves, conservés aux Archives de la ville de Paris. Seul un registre⁴⁶¹ comporte la totalité des indications prévues réglementairement pour chaque élève : le nom, le prénom, la section, les langues vivantes, l'adresse des parents, leur profession et d'autres informations scolaires (présence de frères ou de sœurs dans les établissements publics ; établissement précédent... etc.).

Cependant s'il constitue une mine d'informations très précieuses pour la période 1923-1935, ce registre ne respecte pas les normes théoriquement en vigueur, puisqu'il ne mentionne que les nouveaux élèves inscrits dans l'établissement au cours d'une année scolaire donnée⁴⁶². Pour cette raison, l'échantillon disponible par année scolaire est variable s'élève d'un chiffre qui va de 362 à 525 élèves.

Année scolaire	1923-1924	1924-1925	1925-1926	1926-1927	1927-1928	1928-1929	1929-1930	1930-1931	1931-1932	1932-1933	1933-1934	1934-1935
1. Nouvelles élèves inscrites	472	418	446	449	362	392	433	462	525	509	423	484
2. Inscrites l'année précédente	1 405	1 446	1 481	1 471	1 466	1 424	1 414	1 500	1 491	1 601	1 709	1 713
3. Pourcentage renouvellement	33,6	29,9	30,1	30,5	24,7	27,5	30,6	30,8	35,2	31,8	24,7	28,2
4. Effectif au 5 novembre	1 220	1 219	1 239	1 207	1 191	1 193	1 215	1 134	1 385	1 478	1 468	1 551

Figure 26 - Nouvelles élèves inscrites (1923-1935)

Source : Point 1 - Livre d'entrée et de sortie des élèves (1923-1935). AD75, 1447W 168.

Points 2 et 4 - Livres de classes (1923-1935). AD75, 1447W 220 à 225.

1. – Nouvelles élèves inscrites ;
2. – Nombre total des inscriptions au cours de l'année scolaire précédente (juillet-juin) ;
3. – Pourcentage des nouvelles inscrites dans le total des inscriptions ;
4. – A titre indicatif : effectif du lycée en novembre de l'année en cours.

Pour chaque année scolaire, l'étude porte sur la première moitié de chaque génération de nouvelles élèves portées au registre, exception faite des cas où l'adresse manque ou est illisible. L'échantillon considéré pour chaque année scolaire varie donc de 200 à 250 élèves.

⁴⁶⁰ Cécile Duvignacq-Croisé, *L'école de la banlieue. L'enseignement féminin dans l'est parisien (1880-1960)*, Rennes, PUR, 2012, 359 p.

⁴⁶¹ Livre d'entrée et de sortie des élèves (1923-1935). AD75, 1447W 168.

⁴⁶² L'administration a semble-t-il procédé à une reconstitution des registres de la période 1931-1935 puisque des registres d'entrée et de sortie existent pour ces quatre années scolaires. Voir AD75, 1447W 194, 195 et 196.

Afin de pouvoir répartir les élèves par adresse, il a fallu, préalablement au relevé, cerner et diviser l'espace géographique du département de la Seine. Le premier critère de répartition se fait par rapport à la ville de Paris : il faut singulariser le recrutement *intra* et *extra muros*. Le deuxième critère de répartition est propre à chaque aire géographique.

Pour les élèves dont le lieu d'habitation est dans Paris *intramuros*, deux subdivisions administratives ont été adoptées comme échelle d'observation : l'arrondissement et le quartier. Le lycée Jules-Ferry s'élève sur la place de Clichy, carrefour entre quatre arrondissements : les 8^e, 9^e, 17^e et 18^e arrondissements, qui constituent son bassin de recrutement naturel. Pour cet espace, qu'on peut qualifier de bassin de recrutement primaire, l'échelle du quartier s'impose. Elle permet de mettre en valeur au mieux les données recueillies.

La configuration des transports et notamment le passage de la ligne 2 du métropolitain, qui relie Nation à la porte Dauphine sur le tracé des anciens remparts de Paris fait des 16^e et 19^e arrondissements un espace de recrutement privilégié. Pour cette aire de recrutement primaire annexe, la subdivision du quartier et de l'arrondissement ont été adoptées toutes les deux selon l'importance du nombre d'élèves qui y habitent au cours d'une année scolaire. Ainsi, si le recrutement est faible, l'échelle de l'arrondissement est adoptée, car elle permet de mutualiser les effectifs de chaque quartier et de ne pas minorer l'importance de l'espace concerné en maintenant une dispersion des effectifs qui n'apporte pas d'élément intéressant. A l'inverse, si le recrutement est plus important, la division en quartier est maintenue pour ces deux arrondissements ; en effet, la répartition dans les quartiers a du sens et permet par exemple d'évaluer le rôle joué par les transports collectifs urbains dans l'accessibilité au lycée. C'est particulièrement vrai pour les quartiers sud du 19^e arrondissement (actuels quartiers du Combat et de la Villette, où passe la ligne 2) et les quartiers nord du 16^e arrondissement (quartiers de Chaillot et de la porte Dauphine, pour la même raison). Pour le reste de Paris, c'est l'échelle de l'arrondissement qui a été adoptée.

Carte n° 1 - Découpage adopté pour la ville de Paris

Quartiers du bassin de recrutement primaire du lycée Jules-Ferry

8 ^e arrondissement « de l'Élysée »	9 ^e arrondissement « de l'Opéra »	17 ^e arrondissement « des Batignolles- Monceau »	18 ^e arrondissement « de la Butte Montmartre »
N°29 – Champs-Élysées N°30 – Faubourg-du-Roule N°31 – Madeleine N°32 – Europe	N°33 – Saint-Georges N°34 – Chaussée d'Antin N°35 – Faubourg-Montmartre N°36 – Rochechouart	N°65 – Ternes N°66 – Plaine Monceau N°67 – Batignolles N°68 – Épinettes	N°69 – Grandes Carrières N°70 – Clignancourt N°71 – Goutte d'Or N°72 – La Chapelle

Pour les élèves habitant dans le département de la Seine dans des communes autres que Paris, des regroupements géographiques ont été faits au regard de la situation par rapport à la capitale. Cette répartition est arbitraire et d'autres auraient pu être adoptées. La gare d'arrivée aurait pu servir de critère de différenciation, mais le réseau ferroviaire de la banlieue parisienne est trop intriqué ; des communes sont desservies par plusieurs réseaux, ce qui complique singulièrement la chose. La banlieue a été découpée en six regroupements de communes ; le nord de la capitale a été davantage morcelé car c'est dans cette zone que le

lycée Jules-Ferry recrute la plupart de ses élèves habitant en banlieue. Globalement, il correspond d'ailleurs au rayonnement des réseaux de transport ferroviaires périurbains : la banlieue ouest et nord-ouest est reliée à Paris par le réseau de la gare Saint-Lazare ; les banlieues nord et est sont reliées à Paris par les réseaux de la gare du Nord et de l'Est.

Carte n° 2 - Découpage adopté pour le département de la Seine

Pour recueillir les données du registre d'entrée et de sortie des élèves sur la période 1923-1935, il a donc fallu établir un tableur qui regroupe chacune des rues de chacun des quartiers de chacun des arrondissements appartenant à l'aire de recrutement primaire du lycée. Les nomenclatures disponibles sont celles d'aujourd'hui ; il a donc été nécessaire,

occasionnellement, de faire des recherches pour rétablir la dénomination de certaines voies dont le nom a changé depuis l'Entre-deux-guerres.

Cette méthode n'est pas parfaite et sa marge d'erreur est minime mais elle existe. Elle tient aux rues dont la dénomination originelle n'a pu être retrouvée. Mais elle est surtout liée au fait que certaines voies traversent plusieurs quartiers. La rue peut appartenir à plusieurs quartiers, par tronçons linéaires – c'est la configuration la plus commode. Elle peut au contraire – c'est le plus mal commode – appartenir à deux quartiers par séries de numéros. C'est le cas par exemple de l'avenue de Clichy : les numéros pairs sont situés dans le quartier des Grandes Carrières, appartenant au 18^e arrondissement, tandis que les numéros impairs sont situés dans le quartier des Batignolles, appartenant au 17^e arrondissement. Pour les axes majeurs, la répartition a pu être faite conformément à l'emplacement réel du domicile des élèves, mais pour les autres, la répartition s'est faite de manière équilibrée pour chaque quartier. Si deux élèves habitent une rue appartenant à deux quartiers, le décompte a été fait à raison d'une élève par quartier. Le temps a manqué pour prétendre à la rigoureuse exactitude qui eut été nécessaire si la cartographie avait été faite par voies. Les choix qui ont été faits permettent cependant de donner la structure géographique prise par le recrutement du lycée Jules-Ferry, de ses évolutions et de ses permanences.

L'enseignement secondaire parisien pendant l'Entre-deux-guerres

Analyser le bassin de recrutement d'un établissement scolaire, c'est-à-dire envisager un espace géographique comme un ensemble d'élèves potentiels, nécessite de prendre en compte la localisation des autres établissements scolaires qui ont la même fonction et le même rang dans le système éducatif. En 1914 et pendant la majeure partie de l'Entre-deux-guerres, les lycées de jeunes filles sont au nombre de huit dans le département de la Seine, dont sept *intramuros* et un en banlieue proche. Les ouvertures suivantes sont échelonnées entre 1934 et 1939 et représentent trois établissements. L'ensemble des lycées de garçons et les collèges les plus proches ont été pris en considération à titre indicatif parce que les lycées de jeunes filles sont souvent associés à un lycée de garçon lorsqu'on choisit leur lieu d'implantation. Ainsi, le lycée Racine est associé au lycée Condorcet, Lamartine à Rollin, Jules-Ferry à Carnot.

Ce qui caractérise l'enseignement secondaire parisien, c'est avant tout sa répartition très inégale sur le territoire de la capitale⁴⁶³ : il y a une hyper concentration de lycées dans le centre de Paris et notamment dans le 5^e arrondissement, qui compte cinq établissements. Pour le nord et son importante population, il n'y a que quatre lycées, mais cette situation ne change qu'après la Seconde Guerre mondiale. Le Sud n'est desservi que par les lycées centraux, c'est ce qui entraîne la construction de Camille-Sée (1934), dans le 15^e arrondissement et de Marie-Curie à Sceaux (1936). L'Est n'a en tout et pour tout que trois lycées, situation qui commande la construction du lycée Hélène-Boucher en 1938. L'Ouest n'a également que trois lycées pour sa population ; c'est pour remédier à la situation qu'on ouvre le lycée Jean-de-la-Fontaine (1938).

Avant d'avoir commencé à projeter les données sur un fond de carte, la présence et l'absence d'établissements scolaires secondaires à tel ou tel endroit et les archives permettent déjà avoir une idée du bassin de recrutement du lycée Jules-Ferry. Au Sud et à l'Est, son influence est contrecarrée par le lycée Lamartine ; au Sud et à l'Ouest, elle l'est par le lycée Racine ; l'établissement de la place de Clichy regarde résolument vers le Nord et le Nord-Ouest.

⁴⁶³ Voir l'article de Marc Le Cœur, « Les lycées dans la ville : l'exemple parisien (1802-1914) », n° 90, *Histoire de l'Éducation*, 2001, p. 131-167.

Carte n° 3 - Les lycées parisiens (1914-1938)

LÉGENDE

<u>Enseignement secondaire des garçons</u>		<u>Enseignement secondaire des jeunes filles</u>	
●	Lycées de garçons	▲	Lycées de jeunes filles
○	Collèges		

1) Lycées parisiens de jeunes filles :

Dans la zone de recrutement primaire du lycée Jules-Ferry : Racine (1887) ; Lamartine (1893).

Hors de cette zone : Fénelon (1883) ; Molière (1888) ; Victor-Hugo (1895) ; Victor-Duruy (1912) ; Camille-Sée (1934) ; Jean-de-la-Fontaine (1938) ; Hélène-Boucher (1939).

2) Lycées parisiens de garçons :

Dans la zone de recrutement primaire du lycée Jules-Ferry : Condorcet (1804) ; Carnot (1895).

Hors de cette zone : Louis-le-Grand (1803) ; Henri-IV (1804) ; Charlemagne (1804) ; Saint-Louis (1820) ; Janson-de-Sailly (1884) ; Buffon (1889) ; Voltaire (1890) ; Montaigne (1891).

3) Collèges de garçons situés dans la zone de recrutement primaire du lycée Jules-Ferry :

Rollin (1830, transfert en 1876), Chaptal (1876).

4) Lycées situés dans des communes limitrophes de Paris :

Zones nord, est, nord-est et nord-ouest : Néant

Zone sud : Michelet, à Vanves (1861, garçons) ; Lakanal, à Sceaux (1885, garçons) ; Marie-Curie, à Sceaux (1936, jeunes filles) ; Marcelin-Berthelot à Saint-Maur-des-Fossés (1938, garçons).

Zone ouest : Pasteur, à Neuilly-sur-Seine (1914, garçons).

2. Cartographie du recrutement

Le bassin de recrutement pendant les années 1913-1923

L'absence de lycée de jeunes filles dans toute la partie Ouest, Nord et Est de la banlieue parisienne est un élément qui doit être remarqué. En effet, le lycée Jules-Ferry est dès le début conçu pour desservir les arrondissements du Nord de Paris et la banlieue Ouest⁴⁶⁴. Dans l'espace *intramuros*, il est le lycée de jeunes filles situé le plus au Nord, au cœur d'arrondissements qui présentent parmi les plus fortes densités de population⁴⁶⁵ et les taux de natalité les plus importants⁴⁶⁶ : en 1913, il accueille les élèves de la banlieue Ouest que le Molière n'a pu absorber et il semble le lycée naturel des 17^e et 18^e arrondissements. Au sud, dans les 8^e et 9^e arrondissements, il contribue à désengorger Lamartine et Racine : parmi les 310 premières élèves du lycée Jules-Ferry, 73 et 11 élèves viennent respectivement de ces établissements⁴⁶⁷.

On ne dispose malheureusement pas d'archives contenant des données permettant de cartographier la population du lycée à ses débuts. Cependant, aucun élément ne permet d'affirmer que la structure du bassin de recrutement a changé entre les années 1910 et les années 1920 ; les élèves inscrites au lycée doivent provenir des quatre arrondissements du bassin de recrutement primaire à peu près dans les mêmes proportions qu'exposé ci-dessous. Les seules évolutions qui sont survenues sont liées à l'augmentation en valeur absolue du nombre d'élèves accueillies par le lycée. Il faut prendre en compte l'accueil de réfugiées pendant la Première Guerre mondiale, mais il s'agit d'un phénomène conjoncturel : les élèves françaises des départements et les élèves belges ont représenté au plus 3 % des effectifs⁴⁶⁸. C'est un chiffre trop mineur pour que cette présence ait eu un impact significatif.

⁴⁶⁴ Exposé des motifs du projet de loi portant création d'un lycée de jeunes filles à Paris, rue de Douai, par M. Théodore Steeg, ministre de l'Instruction et des Beaux-arts. Annexe n° 595. *Documents parlementaires. Chambre des députés*, 1^{re} séance du 16 décembre 1910, p. 216.

⁴⁶⁵ Jean-Luc Pinol et Maurice Garden, *Atlas des parisiens. De la Révolution à nos jours*, Paris, Parigramme, 2009, p. 51.

⁴⁶⁶ *Ibid.*, p. 58.

⁴⁶⁷ Rapport d'Anne Amieux au Conseil académique, session 1914. AN, AJ¹⁶ 2697.

⁴⁶⁸ Livres d'entrée et de sortie des élèves, 1913-1918 et 1918-1922. AD75, 1447W 217 et 218.

Le bassin de recrutement pendant les années 1923-1930

Carte n° 4 - Bassin de recrutement (1923-1924)

Carte n° 5 - Bassin de recrutement (1924-1925)

Carte n° 6 - Bassin de recrutement (1925-1926)

Carte n° 7 - Bassin de recrutement (1926-1927)

LÉGENDE

Carte n° 8 - Bassin de recrutement (1927-1928)

Carte n° 9 - Bassin de recrutement (1928-1929)

Carte n° 10 - Bassin de recrutement (1929-1930)

LÉGENDE

Le bassin de recrutement pendant les années 1930-1934

Carte n° 11 - Bassin de recrutement (1930-1931)

Carte n° 12 - Bassin de recrutement (1931-1932)

Carte n° 13 - Bassin de recrutement (1932-1933)

Carte n° 14 - Bassin de recrutement (1933-1934)

LÉGENDE

Le recrutement de l'année scolaire 1936-1937

Carte n° 15 - Bassin de recrutement (Paris, 1936-1937)

LÉGENDE

	20% et plus des élèves habitant à Paris
	15% et plus des élèves habitant à Paris
	10% et plus des élèves habitant à Paris
	5% et plus des élèves habitant à Paris
	2% et plus des élèves habitant à Paris
	Moins de 2% des élèves habitant à Paris
	Néant

Carte n° 16 - Bassin de recrutement (Seine, 1936-1937)

LÉGENDE

2. Le grand lycée du nord parisien

Année scolaire	1923-1924	1924-1925	1925-1926	1926-1927	1927-1928	1928-1929	1929-1930
8 ^e arrdt.	6,8	4,2	3,0	6,2	7,9	9,7	6,1
9 ^e arrdt.	25,3	22,7	22,4	24,6	24,2	17,7	18,4
17 ^e arrdt.	17,7	23,1	21,6	20,3	19,4	21,5	25,2
18 ^e arrdt.	32,0	29,3	37,9	35,7	33,5	33,0	29,8
1. Bassin de recrutement primaire	81,8	79,3	84,9	86,8	85,0	81,9	79,5
2. Paris intra-muros (hors 1.)	8,6	6,2	6,5	4,4	6,6	7,6	8,6
3. Banlieue	9,6	14,5	8,6	8,8	8,4	10,5	11,9

Année scolaire	1930-1931	1931-1932	1932-1933	1933-1934	1936-1937
8 ^e arrdt.	5,5	7,1	2,5	5,3	7,4
9 ^e arrdt.	15,4	9,3	13,5	20,9	20,6
17 ^e arrdt.	25,6	26,8	27,6	25,0	26,5
18 ^e arrdt.	37,2	27,7	35,0	29,6	29,0
1. Bassin de recrutement primaire	83,7	70,9	78,6	80,8	83,5
2. Paris intra-muros (hors 1.)	6,0	12,8	10,3	7,9	6,2
3. Banlieue	10,3	16,3	11,1	11,3	10,3

Figure 27 - Ventilation du recrutement par zone géographique (1923-1934 et 1936-1937)

Source : D'après les données du registre AD75, 1447W 168.

Sur la période 1923-1934, on observe une confirmation de la supériorité du 17^e et surtout du 18^e arrondissement dans le recrutement des élèves du lycée Jules-Ferry. La part du 9^e arrondissement reste elle globalement stable, malgré un infléchissement sensible à la fin des années 1920 et au début des années 1930. La part du 8^e arrondissement suit le même schéma. On constate la très nette et logique supériorité de Paris *intramuros*, d'où huit à neuf élèves sur dix sont originaires sur l'ensemble de la période. La banlieue fournit en moyenne 10% des effectifs, grâce au réseau de transport dense qui relie la banlieue Nord-Ouest (gare Saint-Lazare) et la banlieue nord (gare du Nord) à Paris.

L'analyse ne concerne que l'enseignement secondaire féminin public. Elle a pour objectif de montrer les zones où le lycée Jules-Ferry recrute ses élèves et les raisons qui expliquent la forme que cette circonscription de recrutement prend. L'angle mort de cette analyse concerne la concurrence ou la complémentarité avec l'enseignement libre ; une comparaison avec les établissements de cette nature aurait sans doute été des plus instructives, mais les sources sérielles nécessaires manquent pour faire cette comparaison. La variété des modes d'éducation dans les milieux aisés de la société doit également être bien comprise et envisagée, l'ampleur de l'éducation à la maison ne doit pas être sous-estimée.

Une analyse par arrondissement et par quartier est intéressante, car il s'agit d'établir les structures et les éventuelles dynamiques du bassin de recrutement primaire du lycée Jules-Ferry ; celui-ci est composé des 8^e, 9^e, 17^e et 18^e arrondissements, qui abritent à eux seuls plus de huit élèves sur dix. On constate également un recrutement constant dans son existence mais irrégulier dans sa proportion sur les 16^e et 19^e arrondissements. L'analyse de chaque arrondissement est ici ordonnée selon l'ordre d'importance de chacun d'entre eux en termes de recrutement. On doit noter le rôle structurant de la ligne 2 du métropolitain pour le bassin de recrutement ; cette dernière suit l'ancien tracé du mur des fermiers généraux, qui sépare les 8^e et 17^e à l'ouest et les 9^e et 18^e arrondissements à l'est.

Les statistiques de l'année scolaire 1936-1937 servent ici de référence, car les données recueillies proviennent de la réponse à une enquête lancée par l'administration académique auprès des chefs d'établissements : un document récapitule le nombre exact d'élèves par quartier parisien et par commune de la banlieue⁴⁶⁹. L'échantillon ainsi observé représente 1 432 élèves.

Le pré-carré du 18^e arrondissement

La prédominance du 18^e arrondissement dans le recrutement est considérable : les élèves qui y résident représentent à eux seuls 29 à 35 % des effectifs de l'établissement. La répartition des élèves est néanmoins très polarisée entre les deux quartiers ouest (Grandes Carrières et Clignancourt) et les deux quartiers est (La Goutte d'Or et la Chapelle) : la totalité des élèves du 18^e arrondissement qui viennent au lycée Jules-Ferry habitent à l'ouest de l'arrondissement.

La clé pour comprendre cette répartition si nette et tranchée est sociologique : les deux quartiers ouest sont principalement habités par des bourgeois moyens, employés et professions libérales. Le quartier des Grandes Carrières est celui qui fournit la grande majorité du recrutement du 18^e arrondissement : en moyenne, une élève du lycée sur cinq y habite. Le quartier de Clignancourt fournit lui aussi un fort contingent d'élèves, mais d'une ampleur comparable à celle des quartiers du 17^e arrondissement. La situation décrite pour l'année scolaire 1929-1930 (carte n° 10) semble être pour cette raison un effet de source.

⁴⁶⁹ La directrice du lycée Jules-Ferry à M. le recteur de l'académie de Paris, le 22 janvier 1937. AN, AJ¹⁶ 8598.

Les deux quartiers est sont eux très populaires, abritent dans leur partie sud des lieux de plaisirs relativement très mal considérés et fréquentés (Pigalle), avec une forte proportion de personnes appartenant à des catégories socio professionnelles qui ne leur permettent pas de payer des études secondaires à leurs enfants⁴⁷⁰. De plus, le quartier de la Chapelle est connu pour ses immenses emprises ferroviaires liés à la gare du Nord et ses nombreux établissements industriels et textiles⁴⁷¹.

Le 17^e arrondissement, l'autre pré-carré

Avec le 18^e arrondissement, le 17^e arrondissement constitue un espace de recrutement quasi-exclusif. C'est d'ailleurs ici que se trouve le lycée Carnot, doublon masculin du lycée Jules-Ferry. Une partie des élèves habitant le sud de l'arrondissement s'oriente sans doute vers le lycée Racine, mais la présence de la ligne 2 du métropolitain le long des anciens remparts favorise les déplacements ouest-est plutôt que Nord-Sud : le 17^e arrondissement est desservi par cinq stations (Villiers, Rome, Monceau, Courcelles et Ternes) qui sont directement reliées à la place de Clichy. À l'Ouest, le quartier des Ternes doit fournir au lycée Molière une partie de ses élèves, mais cette proportion semble être limitée, car cet établissement est jusqu'en 1938⁴⁷² le seul lycée de jeunes filles à couvrir les besoins du 16^e arrondissement et de toute la banlieue ouest.

La part de l'arrondissement des Batignolles-Monceau augmente sur la période 1923-1937 : dans les années 1920, il fournit en moyenne 19% des effectifs du lycée ; cette proportion augmente subitement pour l'année scolaire 1929-1930 pour atteindre 25 % en moyenne au cours des années 1930, seuil qui est dépassé très régulièrement. Cette augmentation de 6 à 8 points en quelques années est contemporaine de la baisse de la part des 8^e et 9^e arrondissements. On peut parler d'une chute abrupte : entre 1929 et 1930, la part du 8^e arrondissement est divisée par deux, passant de 9,7 à 5,5 %. Entre 1929 et 1931, la part du 9^e subit le même sort, passant de 18,4 à 9,3 %. On constate une reprise pour les deux arrondissements en 1932 et 1933 (cartes n°13 et 14).

L'explication semble ici d'ordre économique : les 8^e et 9^e arrondissements sont des poumons économiques pour Paris, avec leurs innombrables établissements commerciaux,

⁴⁷⁰ Jean-Luc Pinol et Maurice Garden, *Atlas des Parisiens...*, *op. cit.*, p. 134 (ouvriers et ouvrières).

⁴⁷¹ *Ibid.*, p. 178 (établissements classés), p. 181 (métallurgie)

⁴⁷² Ouverture du lycée Jean-de-la-Fontaine au sud du 16^e arrondissement.

sièges de sociétés et d'industries et banques, regroupées autour de la Bourse⁴⁷³. Or, en 1929, une crise économique mondiale débute et atteint la France selon un calendrier et une ampleur qui font toujours débat⁴⁷⁴. D'abord boursière, cette crise devient économique et sociale. La France subit ainsi plusieurs crises simultanées qui, en durant, touchent progressivement l'ensemble des secteurs de l'économie⁴⁷⁵ : seuls les plus grands établissements, les plus solides, traversent la tempête sans être réellement inquiétés. L'augmentation de la part du 17^e et du 18^e arrondissement dans le recrutement ne correspond vraisemblablement pas à une augmentation en valeur absolue de leur contingent d'élèves. Elle est une évolution statistique mécanique, déclenchée par la diminution du public en provenance des 8^e et 9^e arrondissements, touchés plus directement par la crise du fait de la structure de leur économie. Cette hypothèse est d'ailleurs confirmée par un infléchissement de 6,7 % des effectifs du lycée Jules-Ferry entre l'année scolaire 1929-1930 et 1930-1931⁴⁷⁶. Une reprise intervient en 1931-1932, où l'on constate une ré augmentation de 20 % des effectifs⁴⁷⁷, mais elle est en grande partie due à la mise en service des locaux provisoires puis des nouveaux bâtiments de l'extension de 1932-1934.

Il arrive que le quartier de Monceau fournisse un contingent d'élèves plus important que le quartier des Batignolles, alors que le premier est plus proche du lycée que le second. Cela est dû à la présence de la ligne 3 du métropolitain qui relie directement le quartier des Batignolles à la gare Saint-Lazare, où se trouve le lycée Racine. L'affaiblissement du recrutement vers le Nord (quartier des Épinettes) est lié à la sociologie de cet espace, plus populaire. De manière plus générale, il semblerait que, pour les huit quartiers Nord où le lycée Jules-Ferry recrute (de Ternes à la Chapelle), le nombre d'élève recruté est plus important au Sud qu'au Nord, près des anciens remparts et de la banlieue proche, espaces où fleurissent les cités d'habitat à bon marché (HBM). Cette hypothèse est corroborée par les statistiques du quartier des Épinettes, qui fournit en moyenne moins d'élèves que ceux qui sont accolés à l'ancienne enceinte des fermiers généraux. La situation décrite par la carte n° 5 traduit donc un phénomène bien réel : l'aspiration des élèves du quartier des Batignolles vers le lycée Racine au Sud, via le métro.

⁴⁷³ Carte « Les banques en 1895 ». Jean-Luc Pinol et Maurice Garden, *Atlas des Parisiens...*, *op. cit.*, p. 189.

⁴⁷⁴ Nicolas Beaupré, *Les grandes guerres (1914-1945)*, Paris, Belin, 2012, p. 672-673.

⁴⁷⁵ *Ibid.*, p. 683-684.

⁴⁷⁶ D'après les données contenues dans les livres de classes. AD75, 1447W 223 et 224.

⁴⁷⁷ *Ibid.*

Le 9^e arrondissement, un fief disputé

L'arrondissement de l'Opéra est celui où se trouve le lycée Jules-Ferry, qui est situé à son extrême Nord. Cette circonscription administrative compte quatre lycées, dont deux de jeunes filles. Le quartier Saint-Georges est celui qui fournit le plus gros contingent d'élèves de l'arrondissement. Les baisses conjoncturelles que l'on peut observer (cartes n° 9, 10 et 12) nous rappellent que le lycée Jules-Ferry, quoique situé dans le 9^e arrondissement, est avant tout le lycée du Nord de Paris, qui lui fournit des élèves dans des proportions nettement supérieures, surtout à partir des années 1930.

Au sud-ouest, le quartier de la Chaussée d'Antin est dans l'aire d'influence primaire du lycée Racine. Le lycée Lamartine y recrute également, mais dans une bien moindre mesure. Cela explique le recrutement faible voire inexistant du lycée Jules-Ferry dans ce domaine. Le quartier du Faubourg-Montmartre est le siège du lycée Lamartine, dont l'aire de recrutement regarde principalement vers le Nord-Est, les 10^e et 2^e arrondissements, au Sud. Jules-Ferry recrute aussi dans cet espace, c'est le signe qu'il accueille des élèves que Lamartine ne peut recevoir du fait de sa capacité limitée : il joue pleinement le rôle pour lequel il a été créé.

Le 8^e arrondissement, territoire du lycée Racine

Le recrutement est relativement faible dans le 8^e arrondissement. Il représente en moyenne 5 % du total des élèves et s'approche rarement des 10 %. Les années où le taux s'en rapproche doivent être prises avec précaution : cela peut être un effet de source lié à la taille de l'échantillon de base. En effet, celui-ci représente entre 12 et 17 % de l'effectif total d'une année scolaire. Cet effet de source est très vraisemblable, car ces variations, parfois du simple au double, ne s'expliquent par aucun phénomène identifié, modification des réseaux de transports ou construction de nouveaux locaux.

On peut observer la circonscription nord du recrutement de Racine sur la cartographie par quartiers : les élèves habitant le 8^e arrondissement qui viennent à Jules-Ferry proviennent essentiellement du quartier de l'Europe, qui est le plus proche de l'établissement. La scolarisation des lycéennes de ce quartier se fait donc de manière conjointe entre Racine et Jules-Ferry, le premier étant déchargé d'un surnombre certain par le second. On constate des extensions occasionnelles vers le quartier de la Madeleine (carte n° 4) qui peuvent avoir deux explications : ce peut être bien sûr un effet de source mais il n'est pas impossible que

ces poussées conjoncturelles soient dues à la faible capacité d'accueil de Racine, qui contraint le nombre d'élèves pouvant être accueillis. À la fin des années 1930, le lycée de la rue du Rocher est en taille le plus petit des lycées parisiens de jeunes filles, avec 553 élèves, soit à peine dix élèves de moins que Victor-Hugo⁴⁷⁸.

Plus à l'ouest, les quartiers des Champs-Élysées et du Faubourg-du-Roule sont le domaine partagé de Racine et de Molière. Jules-Ferry est trop éloigné de cette zone pour y avoir un recrutement stable. Il peut néanmoins y faire des incursions, notamment à la fin des années 1920, lorsque l'incessante augmentation de la demande sature les lycées parisiens. La pression exercée pour les inscriptions explique sans doute la dilution du bassin de recrutement (cartes n° 9 et n° 10).

Les marges : les 16^e et 19^e arrondissements

À l'ouest et à l'est de son bassin de recrutement primaire, le lycée de la place de Clichy compte des élèves habitant les 16^e et 19^e arrondissements. La taille de l'échantillon rend donne aux fluctuations d'effectifs par espace géographique une portée exagérée. Ainsi, il est très improbable que le recrutement sur ces deux arrondissements se tarisse complètement certaines années (cartes n° 6, 8 et 13). L'attention à ces marges est cependant intéressante pour observer les phénomènes de dilatation (cartes n° 9, 10, 12 et 14 notamment) et de contraction (cartes n° 4, 6 et surtout 8) du bassin de recrutement ; ils doivent cependant être envisagés avec la réserve précédemment énoncée.

On observe que le contingent en provenance du 19^e arrondissement est en moyenne le plus important que celui du 16^e. Cela tient à deux explications : le passage de la ligne 2 et l'absence de lycée dans l'est parisien avant 1939⁴⁷⁹. Le recrutement à l'ouest est plus épisodique et concerne surtout le nord du 16^e arrondissement, puisque le lycée Molière assure la scolarisation des jeunes filles du secteur.

⁴⁷⁸ États statistiques annuels au 5 novembre. AN, AJ¹⁶ 8598.

⁴⁷⁹ Ouverture du lycée Hélène-Boucher, sur le cours de Vincennes. Il faut cependant noter la présence d'un cours secondaire dans le 20^e arrondissement avant l'ouverture de cet établissement.

Le lycée du grand nord, de Neuilly à Aubervilliers

Pour envisager la répartition des élèves qui vivent en banlieue, il faut rappeler une nouvelle fois le rôle structurant du réseau de transport : tramways, bus et train⁴⁸⁰. La ligne 13 du métropolitain s'arrête alors aux portes de Paris et n'a pas le rôle d'axe de transport entre Paris et la banlieue Nord et Nord-Ouest qu'elle joue aujourd'hui. Dans les années 1920, sept lignes de tramway qui aboutissent au terminus de la Madeleine irriguent la banlieue Nord et Nord-Ouest⁴⁸¹. Deux lignes de métropolitain et quatre de tramway se croisent place de Clichy, sans compter les lignes d'autobus. Les communes du Nord et du Nord-Ouest sont celles qui fournissent les contingents d'élèves les plus importants : Asnières, Clichy, Saint-Denis, Saint-Ouen, Colombes, Bois-Colombes. La banlieue nord fournit de 20 à 30 % des élèves de banlieue inscrits à Jules-Ferry, contre 70 à 80% pour la banlieue Nord-Ouest et Ouest.

Cette répartition ne va pas de soi car, en termes d'accessibilité, les banlieues Nord et Nord-Est sont desservies par un réseau de transport également dense, mais elle s'explique une fois de plus par les différences de niveau de vie entre ces espaces géographiques périurbains : la banlieue Nord-Ouest est plus aisée que la banlieue Nord et Nord-Est. On observe de manière très épisodique la présence de quelques élèves qui habitent hors du département de la Seine, au Sud de l'Oise, en Picardie ; ce n'est pas précisé sur les registres, mais il n'est pas improbable que ces élèves soient en fait installés à Paris chez un correspondant ou un membre de leur famille.

Pour la banlieue Nord et Ouest, il est intéressant de noter la complémentarité des lycées Jules-Ferry et Lamartine, qui accueillent des élèves de ces espaces géographiques dans des proportions néanmoins différentes. Dans les années 1930, 40 % des élèves de Lamartine proviennent de ces banlieues⁴⁸², alors que cette proportion est stable autour de 10 % à Jules-Ferry. La proximité de la gare du Nord n'est pas étrangère à cette situation. Cependant, un rapport d'inspection de 1913 fait remarquer que la directrice de Lamartine à « *fait donner au quartier [du lycée] tout ce qu'il pouvait donner* »⁴⁸³ et il craint à l'époque que l'ouverture du lycée Jules-Ferry ne nuise à l'établissement. Il est fort probable que l'ouverture du premier a

⁴⁸⁰ L'évolution du réseau de transport de 1901 à nos jours, à Paris et en banlieue, peut être vue sur les cartes du très complet site internet de Gábor Sándi, ancien employé de l'Organisation internationale du travail. En ligne : www.tundria.com/trams/FRA/Paris-1911.shtml

⁴⁸¹ Voir le plan de la Société des transports en commun de la région parisienne (1921), en annexe.

⁴⁸² Jacqueline Roux, *Le lycée Lamartine...*, *op. cit.*, p. 127.

⁴⁸³ *Ibid.*, p. 50.

déchargé le second d'une partie de ses effectifs intramuros mais lui a permis d'accueillir davantage d'élèves de banlieue, ce qui expliquerait la situation décrite pour les années 1930.

B. Ingénieur ou mère au foyer ? Esprit, pratique et évolution de l'enseignement secondaire au lycée Jules-Ferry

1. Le choix du baccalauréat

Une préparation pionnière mais seulement tolérée

Si l'enseignement secondaire des jeunes filles a été l'outil d'une politique anticléricale puis le garant de l'harmonie ou de l'ordre social, il ne reste pas inerte et connaît des évolutions qui tendent à offrir aux jeunes filles de la bourgeoisie une ouverture sur les universités et donc sur une formation qui leur permet d'embrasser une carrière⁴⁸⁴. Les personnels de l'enseignement secondaire des jeunes filles sont divisés sur le devenir de leur institution : d'un côté, la défense de son identité propre suscite des réflexions favorables à un retour à l'esprit de la loi Camille Sée, qui se traduit par un attachement aux enseignements ménagers et à la couture. De l'autre côté, des établissements parisiens d'enseignement secondaire libres créent des préparations au baccalauréat⁴⁸⁵ et ils sont imités en cela par les établissements congréganistes sécularisés⁴⁸⁶ ; il est donc capital pour les lycées de l'État de parer à cette concurrence d'un nouveau genre, qui vogue sur les aspirations des parents. En effet, à la veille de la Première Guerre mondiale, les problèmes religieux ne sont plus la préoccupation majeure des familles, qui, de manière plus pragmatique, aspirent à trouver une formation permettant à leur fille de trouver un emploi⁴⁸⁷.

L'organisation de ces préparations au baccalauréat se fait essentiellement à Paris, mais cela conduit le ministre Steeg à proposer leur instauration dans l'enseignement secondaire féminin. Les pionniers sont des lycées des départements : Bordeaux et Lille notamment, mais ils restent des exceptions. En 1913, tous les lycées parisiens de jeunes filles disposent d'une préparation au baccalauréat⁴⁸⁸ ; elle concerne principalement le baccalauréat latin-langues, dont les exigences correspondent le mieux aux programmes de l'enseignement secondaire féminin⁴⁸⁹.

⁴⁸⁴ Françoise Mayeur, *L'enseignement secondaire des jeunes filles sous la Troisième République*, Paris, PFNSP, 1977, 4^e de couverture.

⁴⁸⁵ *Ibid.*, p. 389.

⁴⁸⁶ *Ibid.*, p. 390.

⁴⁸⁷ Georges Duby et Michelle Perrot, *Le XIX^e siècle*, tome IV de *l'Histoire des femmes en occident*, sous la dir. de Geneviève Fraisse et Michelle Perrot, Paris, 2002, p. 301.

⁴⁸⁸ Françoise Mayeur, *L'enseignement secondaire des jeunes filles...*, *op. cit.*, p. 398.

⁴⁸⁹ *Ibid.*, p. 388

Dans la même période, Anne Amieux, lauréate de la bourse Albert Kahn, fait en 1905-1906 un voyage au Royaume-Uni et aux États-Unis en compagnie de Pierrette Sapy. Dans une lettre adressée au vice-recteur Liard, inspirée par l'exemple américain, elle appelle de ses vœux une évolution de la condition féminine :

« Je crois que les jeunes filles françaises de la classe moyenne, pour qui les lycées ont été fondés, sont actuellement les plus mal partagées : si l'on excepte le petit nombre de celles qui, riches, ont la presque certitude d'être recherchées en mariage dans leur milieu, on peut dire que les autres, par prévoyance ou nécessité immédiate, doivent s'assurer un gagne-pain. Quand elles se mettent à l'œuvre, déjà possédées par ce besoin de dévouement inhérent à la nature féminine et si près du sentiment maternel, elles ne peuvent choisir qu'entre un petit nombre de carrières ; elles sentent qu'on ne les encourage pas, qu'on les regarde souvent agir sans intérêt, comme des "êtres qui manquent leur vie" et à qui plus tard, le cas échéant, on reprochera de n'avoir pas de force. Les mieux douées ou les plus favorisées du sort font leur trouée dans le monde par le travail ou le mariage ; les autres végètent, luttent, révoltées ou résignées, souffrent et s'étiolent. Le tableau est sombre, sans l'être trop. Cet état de choses, cruel pour les individus, est mauvais pour le pays qui perd ainsi de réelles sources d'énergie. Est-il sans remède ? Le remède doit venir, je crois, de deux côtés : de la société et des femmes. Il me semble que la société pourrait 1°) modifier ses idées sur les conditions de mariage 2°) accepter ce fait que certaines femmes sont obligées de vivre seules, et qu'elle doit les aider, les encourager à se créer une existence indépendante, honorée et utile. Je crois aussi que les jeunes filles doivent être averties nettement de l'alternative qui les attend, et préparées à l'une et à l'autre vie. Cette préparation à son point de départ dans la famille, mais l'école peut et doit intervenir et ce n'est pas trop lui demander que d'être le début de la vie vraie. »⁴⁹⁰

La pensée de la future directrice du lycée Jules-Ferry est celle d'une femme pragmatique, d'une éducatrice soucieuse du devenir de ses élèves et d'une agrégée de sciences pour qui le lien entre la vie réelle et le programme de l'enseignement secondaire semble revêtir une importance particulière. Elle ne prône pas une émancipation de la femme dans le cadre d'un discours qui se veut militant, mais fonde son discours sur l'expérience et les observations réalisées au cours de sa longue carrière. Elle semble être attachée, au nom du bien social, à ce que le lycée ne reproduise pas les inégalités internes à la bourgeoisie en dispensant un enseignement qui laisse une partie des jeunes filles sans ressources et sans autonomie à leur fin d'études.

⁴⁹⁰ Anne Amieux à M. le vice-recteur de l'académie de Paris. Washington DC, le 14 janvier 1906. Dossier Anne Amieux. AN, F¹⁷ 24471.

Un lycée à l'avant-garde de la préparation au baccalauréat

Pour cette raison, un an après son arrivée à la tête de l'établissement, elle crée une préparation au baccalauréat. Comme dans tous les lycées, cette préparation est assurée moyennant une rétribution spéciale pour les cours de latin ; ces derniers sont assurés par des professeurs du lycée Carnot. Pour de l'année scolaire 1914-1915, 17 élèves sont inscrites au cours en vue de se présenter au baccalauréat latin-langues⁴⁹¹. Les effectifs augmentent très rapidement et les résultats obtenus sont importants. Au début des années 1920, le lycée Jules-Ferry est le premier lycée de jeunes filles de Paris – voire de France – pour le nombre de baccalauréats obtenus.

Lycée	DFES	Baccalauréats
Lycées parisiens		
Jules-Ferry	34	213
Fénelon	103	164
Victor-Duruy	24	97
Lycées des départements		
Toulouse	26	125
Lyon	57	63
Nancy (1919-1922)	11	98
Nice (1918-1922)	29	63

Figure 28 - Diplômes et baccalauréats obtenus dans trois lycées parisiens (1920-1922)

Source : D'après les données publiées dans *Agrégées*, novembre 1922 et mars 1923.

Cité par Françoise Mayeur, *L'enseignement secondaire des jeunes filles...*, op. cit., p. 427.

Les lycées parisiens sont particulièrement en pointe dans la préparation au baccalauréat, ce qui n'empêche pas les lycées des départements de s'engager avec des résultats. Le maintien du diplôme y est cependant plus net. Françoise Mayeur explique que la persistance du diplôme au lycée Fénelon est due à la fois à la politique de la directrice, qui fait passer le diplôme et le baccalauréat à ses élèves, et aux attentes de la clientèle aisée et désintéressée qui fréquente l'établissement⁴⁹². Sans doute celles du lycée Jules-Ferry, qui accueille des filles d'industriels, de commerciaux et d'employés, a-t-elle des attentes plus pragmatiques. Le nombre de professeurs des lycées de garçons donnant des cours de latin

⁴⁹¹ Rapport de la directrice du lycée Jules-Ferry (14 mai 1914) au Conseil académique, session 1914. AN, AJ¹⁶ 2697.

⁴⁹² Cette différence dans la culture des deux établissements explique peut-être le bref passage de Marguerite Caron – qui défend le diplôme avec l'inspecteur Paul Crouzet, très réservé sur le baccalauréat et l'assimilation – au lycée Jules-Ferry, entre 1920 et 1922, après qu'elle a été écartée de la direction de Sèvres au profit d'Anne Amieux et avant sa nomination au lycée Fénelon.

évolue au miroir du succès rencontré par cette préparation : il passe d'un (1914-1915) à neuf (1920-1921) en cinq ans⁴⁹³. Forte du succès de cette préparation et de son lycée, Anne Amieux semble avoir mené une action particulièrement en pointe dans le mouvement favorable au baccalauréat. Dans son rapport 1920 au Conseil académique, elle écrit sans détour :

*« Je ne vois pas qu'en préparant au baccalauréat nous renoncions à ce qu'il y a de bon dans l'enseignement féminin. Pour ma part, je vois de réels avantages à la préparation au baccalauréat ; nos jeunes filles, j'en fais l'expérience depuis plus de dix ans, sont plus près intellectuellement de leurs frères et de leurs pères et cela est bon pour la famille française. D'autre part, à cause, comme je le fais depuis 25 ans, avec des mères de familles, avec d'anciennes élèves, avec des jeunes filles, des veuves que les revers contraignent brusquement à se créer une situation, j'ai compris la nécessité de prévoir, même pour les jeunes filles aisées, la préparation à une situation. Le baccalauréat ne suffit pas, mais il ouvre bien des portes. Quand je vois quelques-unes de mes anciennes élèves qui n'avaient pas voulu le préparer revenir dans un lycée à 24 et 25 ans pour obtenir ce titre, je pense qu'il est plus simple et plus moral de passer cet examen à 18 ans. Reste la question du choix des carrières, là une règle me guide toujours : chercher la situation qui laissera la femme au foyer, et il est possible d'en trouver, maintenant où toutes les portes s'ouvrent devant nos jeunes filles. »*⁴⁹⁴

Le discours est audacieux mais pas dogmatique. Il ne prétend pas remettre en cause l'ordre social – l'allusion à ce qui est bon pour la famille française est d'ailleurs un clin d'œil au discours que Jules Ferry donne à la salle Molière en 1870 – mais elle entend adapter la formation du lycée à ce qui les attend dans la vraie vie. Si elles suivent le modèle qui correspond à l'esprit dans lequel est créé l'enseignement secondaire des jeunes filles en 1880, elles doivent pouvoir être des bonnes épouses et mères au foyer. Si le destin veut qu'elles n'aient pas la chance d'avoir cette vie, elles doivent pouvoir subvenir à leur besoin. On pourrait qualifier le propos d'Anne Amieux de féminisme pragmatique ; elle n'est en rien une militante et elle sanctuarise sa pensée en l'inscrivant dans l'héritage de la figure tutélaire et incontestable de Jules Ferry. C'est sans doute pourquoi elle a bénéficié à un tel niveau de la confiance de ses supérieurs et qu'elle a pu entreprendre et réussir des actions pédagogiques importantes.

Cette position reste néanmoins originale ; elle est qualifiée de courageuse par l'Inspecteur d'académie qui écrit le rapport de synthèse sur l'enseignement secondaire des

⁴⁹³ Registres du traitement des professeurs titulaires, 1913-1918 et 1918-1920. AD75, 1447W 150 et 151.

⁴⁹⁴ Rapport sur l'enseignement secondaire des jeunes filles, session 1920. AN, AJ¹⁶ 2702.

jeunes filles pour 1920. La directrice du lycée de la place de Clichy fait partie de ces quelques chefs d'établissements féminins qui « *s'affranchissent de la doctrine orthodoxe.* »⁴⁹⁵. La doctrine orthodoxe c'est celle, fidèle à l'esprit de la loi de 1880, qui défend le caractère désintéressé des programmes. C'est vraisemblablement le cas des directrices des lycées des départements de l'académie de Paris qui sont dans ce cas, si l'on considère le caractère pionnier des lycées parisiens en matière de baccalauréat.

Pourtant, les directrices des lycées de Paris intramuros ne partagent pas toutes les mêmes convictions. Ainsi, au lycée Lamartine, la préparation au diplôme perdure longtemps et la réforme Bérard, préalable de l'assimilation, est appliquée de manière restrictive⁴⁹⁶ et n'entre réellement en vigueur qu'entre 1928 et 1932⁴⁹⁷. L'établissement « *navigue en eaux troubles entre diplôme et baccalauréat* » et souffre de la concurrence de Jules-Ferry qui instaure en 1919 un forfait global comprenant, outre les frais scolaires classiques, la préparation au baccalauréat⁴⁹⁸. Le redressement intervient entre 1928 et 1934, sous l'impulsion de Claudine Bernard-Bret, directrice.

Toujours dans son rapport au Conseil académique de 1920, l'inspecteur d'académie introduit – sans prendre ouvertement position mais avec bienveillance – l'action d'Anne Amieux, qui a le « *louable souci d'adapter l'enseignement de nos lycées aux besoins de la vie contemporaine* »⁴⁹⁹. Ce dernier parti pris, clairement affirmé et mis en œuvre sans entrave, est à l'origine du succès considérable que connaît le lycée Jules-Ferry dès son ouverture : en 1920, avec 1275 élèves, c'est le plus important lycée de jeunes filles de l'académie de Paris. Dans le même temps, Léonie Allégret, directrice du lycée Victor-Duruy, est critiquée par l'inspecteur d'académie, qui estime que « *cette maison ressemble un peu trop à un pensionnat élégant, où les études ne sont pas trop poussées* »⁵⁰⁰ en référence à sa tiédeur quant au baccalauréat. Cela confirme que l'action d'une directrice a une portée considérable et que ses convictions professionnelles peuvent jouer un rôle déterminant dans le devenir de l'établissement scolaire qu'elle dirige.

⁴⁹⁵ Introduction de l'inspecteur d'académie au propos précédemment cité. *Ibid.*

⁴⁹⁶ Jacqueline Roux, *Le lycée Lamartine...*, *op. cit.*, p. 103-112

⁴⁹⁷ *Ibid.*, p. 119-124.

⁴⁹⁸ *Ibid.*, p. 105.

⁴⁹⁹ Rapport sur l'enseignement secondaire des jeunes filles, session 1920. AN, AJ¹⁶ 2702.

⁵⁰⁰ Rapport d'inspection du 5 mai 1921. Cité par Dominique Demengel (dir.), *1912-2012. Cent ans d'éducation au lycée Victor-Duruy*, Paris, Duruy 2012, 2012, p. 68.

Au lycée Jules-Ferry, le baccalauréat n'est pas pris pour une mode passagère, sa préparation n'est pas imposée d'en haut, c'est un choix consciemment effectué par la direction dans le cadre d'un projet pédagogique. Même si les deux voies sont en apparence maintenues, la préparation au baccalauréat l'emporte largement sur celle du diplôme. On prépare les jeunes filles à une carrière mais on n'oublie pas qu'elles sont les futures épouses et mères. Plusieurs cours complémentaires sont mis en place à cette fin⁵⁰¹ : des cours d'arts ménagers, de cuisine et de gymnastique rythmique sont créés dès 1913, un cours d'histoire de l'art voit le jour entre 1913 et les années 1930. Un cours de droit usuel existe même de manière intermittente entre 1913 et 1931 ; il est donné par Marie Galtier qui, âgée de 27 ans et avocate à la cour d'appel, devient en 1914 l'une des trois inspectrices générales des services administratifs du ministère de l'Intérieur, où elle succède à la femme du recteur de l'académie de Rouen⁵⁰². Créé par Marguerite Caron, un cours d'histoire de la musique est donné entre 1922 et 1928⁵⁰³ par Paul Landormy⁵⁰⁴. En réalité, les cursus du diplôme et du baccalauréat semblent brouillés, car, au regard du succès de ces enseignements facultatifs, il y a fort à parier que les futures bachelières les suivaient également.

La réforme Bérard et l'assimilation

Dans la lignée des questions posées par Françoise Mayeur⁵⁰⁵, il est intéressant de constater que le « *vieux personnel* » en poste après 1924 n'a apparemment pas constitué au lycée Jules-Ferry un obstacle à la mise en place de la réforme. Au contraire, l'établissement semble avoir bien appliqué la réforme, avec une adhésion du corps professoral à ce mouvement. Il semble même vouloir aller plus loin :

« Plusieurs familles, des professeurs de lettres, des professeurs de latin, regrettent que nos élèves ne puissent commencer le latin qu'en 2^e année, au lieu de le commencer, comme dans certains lycées de jeunes filles, ou comme dans les lycées de garçons, dès le début de l'enseignement secondaire. Il semble en effet souhaitable que les

⁵⁰¹ Leur existence est attestée par les registres des traitements des enseignants. AD75, 1447W 150 à 163.

⁵⁰² « Une femme avocat devient fonctionnaire », n° 13642, *Le Petit Parisien*, 13 mars 1914, p. 2. Des cours similaires sont organisés au lycée Lamartine avec Jeanne Chauvin, qui devient en 1897 la première femme à être inscrite au barreau de Paris.

⁵⁰³ « L'enseignement de l'histoire de la musique dans les lycées et les collèges », n° 2, *Spectacles*, 11 janvier 1924, p. 3.

⁵⁰⁴ Paul Landormy (1869-1943) est agrégé de philosophie, disciple d'Alain. Il se spécialise dans la musicologie et la critique musicale. Il donne notamment une série de conférences sur l'histoire de la musique à l'École des hautes études sociales.

⁵⁰⁵ *L'enseignement secondaire des jeunes filles...*, *op. cit.*, p. 437.

enfants puissent faire quand la mémoire est fraîche encore, l'acquisition des déclinaisons et du vocabulaire, alors que ce travail leur semble plus tard, difficile et peu intéressant. Les professeurs de latin recevraient aussi dans les classes supérieures des élèves qu'ils pourraient mieux entraîner aux exercices du baccalauréat. »⁵⁰⁶

Anna Caron, soutenue par ses professeurs, appelle de ses vœux une assimilation complète avec l'enseignement secondaire des garçons et demande la généralisation des cours de latin. Ses arguments sont liés à l'établissement d'un cycle d'enseignement du latin cohérent et pédagogique. Elle invoque également l'inégalité horaire qui existe entre les lycées de garçons et les lycées de jeunes filles et ce alors qu'ils préparent au même examen. Elle n'applique pas la réforme, elle la précède en annonçant la création de cours de latin en première année dès la rentrée 1923, soit six mois avant le décret du 25 mars 1924, qui consacre l'assimilation des deux enseignements secondaires.

L'enseignement du latin

Pour l'application des nouveaux programmes et dès 1923, un professeur est délégué en complément de service pour l'enseignement du grec. Pourtant, l'organisation de la préparation au baccalauréat semble longtemps rester empirique. Le nombre de professeurs de latin des lycées de garçons intervenant au lycée Jules-Ferry double, passant de 6 en 1922-1923 à 13 en 1923-1924. Il culmine en 1930 avec 15 professeurs. Cette proportion retombe ensuite, car la multiplication des professeurs est cette fois liée à des questions budgétaires : ce sont des professeurs des lycées de garçons qui viennent compléter leur service ou qui font des heures supplémentaires. La situation semble se normaliser à la fin des années 1920 et dans les années 1930, où apparaissent les premiers professeurs femmes de lettres-langues anciennes, puis des professeurs femmes qui n'enseignent que le latin, le grec ou les deux⁵⁰⁷. Dès le début des années 1920, Anna Caron exprime son scepticisme quant à la présence de jeunes professeurs femmes en langues anciennes :

« Les résultats obtenus par les professeurs femmes ne sont pas ce qu'on pourrait espérer, mais je reste persuadée néanmoins et j'en ai fait l'expérience il y a 2 ans, que rien ne s'oppose absolument à ce que les femmes puissent réussir. C'est une question de personnes, d'individus, plus que de sexe ; j'ai connu – malheureusement – nombre de professeurs hommes dont l'enseignement était encore plus insuffisant.

⁵⁰⁶ Rapport de la directrice du lycée Jules-Ferry (25 mai 1923) au Conseil académique, session 1923. AN, AJ¹⁶ 2703.

⁵⁰⁷ Voir les registres de traitement des professeurs. AD75, 1447W 150 à 163.

Je crois que le professeur qui nous a été envoyé pourra mieux faire avec plus d'expérience, mais elle est bien jeune, à bien peu d'années de service et voir arriver aussi aisément à Paris une agrégée de grammaire sera certainement pour augmenter le nombre des candidates à cette agrégation masculine. »⁵⁰⁸

De toute évidence, les professeurs hommes ont sa préférence, parce qu'ils ont plus d'expérience. Ils sont un gage de prestige pour les établissements, mais la directrice s'intéresse davantage à la compétence pédagogique du professeur qu'à son sexe, la renommée du lycée Jules-Ferry n'étant plus à faire en 1923. En rappelant que les institutions libres – nombreuses dans le secteur du lycée Jules-Ferry – recourent aux agrégés des lycées de garçons, elle demande le détachement d'un professeur pour préserver le niveau des études, craignant la nomination d'une déléguée licenciée « *sans expérience ou sans méthode* »⁵⁰⁹. La jeunesse des professeurs femmes de langues anciennes est due à la jeunesse de la présence de cette discipline dans l'enseignement secondaire féminin. La question des agrégations masculines et féminines est évidemment sous-jacente et primordiale, mais ce n'est pas ici l'objet de l'étude.

L'enseignement de la philosophie

Le même problème se pose pour l'enseignement de la philosophie. La préparation au baccalauréat est jusqu'alors organisée de manière informelle et grâce à un montage de service où un professeur d'un lycée de garçon assure cinq heures de cours par semaine. Deux sont données avec les classes de mathématiques élémentaires et philosophie (46 élèves) réunies et trois à la seule classe de philosophie (33 élèves).

Dès 1923, la directrice s'inquiète de la situation, estimant que « *l'enseignement de la philosophie reste quelque peu en marge de l'enseignement du lycée et c'est une chose bien regrettable* »⁵¹⁰. La présence d'un professeur à raison de cinq heures hebdomadaires est jugée insuffisante, le nombre de dissertation est trop faible et Anna Caron a « *l'impression que nos jeunes filles étaient bien loin d'avoir acquis une réelle culture philosophique* »⁵¹¹. Le fait que ces cinq heures soient des heures supplémentaires nuit selon elle à la qualité du suivi des

⁵⁰⁸ Rapport de la directrice du lycée Jules-Ferry (1^{er} juin 1922) au Conseil académique, session 1923. AN, AJ¹⁶ 2703.

⁵⁰⁹ Idem. (15 mai 1924). Conseil académique, session 1924. AN, AJ¹⁶ 2704.

⁵¹⁰ Idem. (1^{er} juin 1922) au Conseil académique, session 1923. AN AJ¹⁶ 2703.

⁵¹¹ *Ibid.*

élèves, c'est pourquoi elle demande la nomination à plein temps de professeurs hommes le temps que les agrégées de philosophie aient achevé leur stage dans les départements.

En 1924, lors de la préparation de la mise en œuvre de l'assimilation, la directrice fait remarquer qu'il va falloir remédier à cette situation, faisant légitimement valoir que « *les élèves des lycées de garçons, pour le même programme, ont 8 heures en classe de philosophie, 3 heures en mathématiques* »⁵¹². Elle demande donc une augmentation de sa dotation de 5 à 8 heures. La croissance des effectifs de la classe de Mathématiques élémentaires implique ultérieurement la séparation des deux divisions, ce qui nécessite désormais 11 heures au lieu de 8. Ce constat est également vrai pour les classes de 6^e nouvelle.

À la fin des années 1910 et dans les années 1920, ce sont des professeurs tels qu'Émile Van Biéma (lycée Buffon) qui enseignent la philosophie aux jeunes filles de Jules-Ferry. Au cours de l'Entre-deux-guerres, le nombre de classes de philosophie passe d'un (1914-1929) à trois (1930 puis réduction pendant les travaux, récréations en 1936 puis 1938). Il faut attendre la rentrée 1930 pour que le premier professeur de philosophie titulaire, Paul Mouy, soit nommé. Philosophe, agrégé de l'Université, chevalier de la Légion d'honneur, il est spécialiste de la philosophie des sciences. En 1936, à l'arrivée des premières femmes aux chaires de philosophie, il est nommé au lycée Henri-IV et termine sa carrière la Sorbonne⁵¹³. Une femme est alors nommée professeur de philosophie titulaire : Cécile Angrand.

Les problèmes structurels soulevés par le décret de 1924

D'autres problèmes sont soulevés par le décret de 1924. A qui va-t-on confier la direction des classes de 6^e, ex-3^e année préparatoire : à des maîtresses primaires ou à des agrégées ? Cela pose des vrais problèmes en terme organisationnels. Si une agrégée est absente, elle est remplacée par une autre agrégée ou une certifiée. Mais si une maîtresse primaire est absente, elle est alors suppléée par une maîtresse répétitrice, à qui la directrice ne se voit pas confier la direction d'une classe secondaire, voulant préserver le niveau des études secondaires et craignant une levée de boucliers de la part des familles⁵¹⁴.

⁵¹² *Ibid.*

⁵¹³ Dossier Paul Mouy. AN, F¹⁷ 26378 et AJ¹⁶ 6099.

⁵¹⁴ Rapport de la directrice du lycée Jules-Ferry (15 mai 1924) au Conseil académique, session 1924. AN, AJ¹⁶ 2704.

Au début des années 1930, malgré l'établissement de programmes communs aux deux enseignements secondaires, l'assimilation demeure imparfaite du fait du maintien de deux agrégations distinctes pour certaines disciplines. Deux professeurs du lycée Jules-Ferry, Marthe Fauré, agrégée des Lettres et Marguerite Schwab, agrégée d'histoire, ont d'ailleurs œuvré pour l'assimilation des agrégations ; pourtant, elles dénoncent le poids de la coutume qui font que les « *inégalités de fait qui demeuraient là où ne jouaient plus des règles objectives* »⁵¹⁵.

⁵¹⁵ Françoise Mayeur sur Marthe Fauré et Marguerite Schwab, *L'Agrégation*, p. 559. Cité dans *L'enseignement secondaire des jeunes filles...*, *op. cit.*, p. 438. Marthe Fauré est notamment vice-présidente de la Société des Agrégées et secrétaire-adjointe du Syndicat du personnel de l'enseignement secondaire (SPES) à la fin de l'Entre-deux-guerres. Avec Marguerite Schwab, elles siègent au Conseil supérieur de l'Instruction publique.

Les résultats au baccalauréat (1920-1938)

Sessions	1920-1922	1931	1934	1937	1938
Admises	213 (71 par session)	98	100	175	184
Section	Dont 2^e partie				
Mathématiques	-	15	20	-	18
Philosophie	-	35	33	-	60
Section	Dont 1^{re} partie				
A (latin-grec)	-	9	6	-	22
A' (latin-langue)	-	14	12	-	42
B (langues vivantes)	-	25	29	-	42
	Autres diplômes à (titre indicatif)				
DFES	34 (~11 par session)	?	2	?	6

Figure 29 - Résultats au baccalauréat du lycée Jules-Ferry (1920-1938)

Sources : D'après les données publiées dans *Agrégées*, mars 1923. Cité par Françoise Mayeur, *L'enseignement secondaire des jeunes filles...*, op. cit., p. 427 – La directrice du lycée Jules-Ferry à M. le recteur de l'académie de Paris, le 27 novembre 1931. AN, AJ¹⁶ 8711 – Palmarès des années scolaires 1934-1935 et 1938-1939. BNF, 8 R4 6741 – Rapport de la directrice (23 mai 1938) au Conseil académique, session 1938. AN, AJ¹⁶ 2712.

Le taux de réussite est de 47,8 % en 1931 (98 admises sur 205 présentées) et de 69,2 % en 1938 (175 reçues sur 253 présentes). Pour la session 1938, la directrice – qui souligne un taux de réussite plus élevé que d'ordinaire – note que la section A est celle qui présente les meilleures élèves et le meilleur taux de réussite, du fait d'une sélection exigeante lors des examens de passage ; elle attribue les échecs enregistrés en section A' à l'épreuve de mathématiques⁵¹⁶. Malgré les atermoiements observés lors de l'application de la réforme Bérard et du décret d'assimilation, le lycée Jules-Ferry a réussi à organiser très tôt une préparation au baccalauréat performante, comme en témoignent les résultats obtenus, qui placent l'établissement au premier rang des lycées parisiens, à une époque où seuls 2,7 % d'une classe d'âge accède au baccalauréat⁵¹⁷.

⁵¹⁶ Rapport de la directrice du lycée Jules-Ferry (23 mai 1938) au conseil académique, session 1938. AN, AJ¹⁶ 2712.

⁵¹⁷ Statistique du ministère de l'Éducation nationale (site internet).

2. Les éphémères classes préparatoires aux écoles du gouvernement (1917-1923)

Un projet pionnier et patriotique

Outre l'organisation d'une préparation au baccalauréat, Anne Amieux obtient en 1917 l'ouverture d'une classe préparatoire à l'École centrale des arts et manufactures. C'est la première classe préparatoire à l'École centrale pour jeunes filles de France. Le lycée de Grenoble en organise une à son tour l'année suivante. Les cours de sciences, mathématiques et dessin sont assurés par des professeurs des lycées de garçons : MM. Achille Albo⁵¹⁸, Jules Delvalez (Condorcet), René Lapeyrère et Pierre Flavien (Henri-IV). Les interrogateurs qui se succèdent pour l'entraînement à l'oral des jeunes candidates sont notamment MM. Périer (Condorcet), Mathieu (Buffon), Ponthier et Guntzberger (Rollin) et l'inspecteur général Fontené.

Année scolaire	1917-1918		1918-1919		1919-1920		1920-1921		1921-1922		1922-1923	
	Ins.	Adm.										
Grande école												
École centrale des arts et manufactures	12	5	18	?	19	?	21	3	15	?	13	?
Institut agronomique	3	?	3	?	3	?	3	2	2	?	1	?
Manufacture nationale de Sèvres	?	?	?	?	?	?	?	2	?	?	?	?
École de physique et de chimie de la ville de Paris	?	?	8	?	5	?	8	2	4	?	5	?

Figure 30 - Inscrites et admises aux concours des grandes écoles du gouvernement (1917-1923)

Légende : Ins. – inscrites à la préparation ; Adm. – admises au concours.

Sources : Bulletin de l'association amicale des anciennes élèves du lycée Jules-Ferry, n°6, mai 1922. BNF, 8°JO362 – Anne Amieux à M. le recteur de l'académie de Paris, le 20 juin 1918. Dossier Anne Amieux. AN, F¹⁷ 24471 – Livres de classes 1917-1923. AD75, 1447W 217 à 220.

Avec les premiers succès, l'ouverture d'un internat est décidée dès 1918, avec le soutien du directeur de l'académie de Paris⁵¹⁹. La « *Société privée de l'internat du lycée Jules-Ferry* » est fondée par Anne Amieux⁵²⁰. En juin, elle signe le bail d'un petit hôtel particulier situé

⁵¹⁸ Achille Albo (1873-1925) est professeur, normalien et agrégé de mathématiques. Il est présent au lycée Jules-Ferry entre 1917 et 1923 en qualité de professeur délégué pour l'enseignement des sciences dans la classe préparatoire à l'École centrale des arts et manufactures

⁵¹⁹ La directrice du lycée Jules-Ferry à M. le vice-recteur de l'académie de Paris, le 20 juin 1918. Dossier Anne Amieux. AN, F¹⁷ 24471.

⁵²⁰ Henriette Degouy-Wurmser, *Trois éducatrices...*, op. cit.

au n° 59 de la rue Nollet (17^e arrondissement)⁵²¹ qu'elle rénove. Il est destiné aux jeunes filles qui préparent le concours et vivent dans les départements comme à celles qui ont réussi le concours.

Il ne faut pas se méprendre sur les intentions de la directrice du lycée Jules-Ferry, qu'on pourrait trop rapidement interpréter comme relevant d'un féminisme militant ou d'une modernité jugée telle de manière anachronique. Dans son esprit, et dans celui de la plupart de ses contemporains, il s'agit de moderniser l'institutionnalisation du rôle de la femme dans la société. Anne Amieux défend la thèse qu'il serait dommageable d'assimiler dans la mesure où un nombre limité de jeunes filles sont aptes aux grandes études (raisons de santé, aptitudes personnelles...), et qu'il est dangereux de mettre en péril la formation de la majorité à sa tâche de femme au foyer pour cela. Cette nuance est très essentielle. L'ouverture de cette classe préparatoire est d'ailleurs conçue comme une mesure provisoire :

« [...] toutes les innovations dues à la guerre correspondant à une nécessité dont on ne peut pas prévoir la durée, ne doivent pas faire oublier la destinée naturelle de la jeune fille à son rôle au foyer. [Elle] ne croit pas souhaitable que la femme se substitue à l'homme dans toutes les carrières ; elle le suppléera momentanément jusqu'au jour où les jeunes générations masculines pourront combler les vides créés par la guerre »⁵²²

L'ouverture de la classe préparatoire à Centrale est donc un fait patriotique, puisqu'il faut former des cadres ingénieurs féminins pour suppléer les générations creuses à venir. C'est par ailleurs une expérimentation pionnière pour un lycée de jeunes filles. On ne peut qu'apprécier la hauteur de vue de cette directrice, sa clairvoyance et la finesse de sa pensée pédagogique et sociale. Dans cette mesure, Anne Amieux est dans l'anticipation et crée ces classes préparatoires scientifiques⁵²³ davantage au nom de l'effort de guerre et de la prospérité nationale que pour « *préparer les jeunes filles aux exigences de la vie moderne* » tel qu'on pourrait l'entendre. Il s'agit avant tout de former une élite scientifique féminine de transition.

⁵²¹ Témoignage de Blanche Le Thessier Boutaricq, cité par Michel de la Sayette, « Centraliennes et pionnières », n° 550, *Centraliens*, novembre-décembre 2003.

⁵²² Henriette Degouy-Wurmser, *Trois éducatrices...*, *op. cit.*

⁵²³ La préparation concerne l'École centrale des arts et manufactures, l'Institut agronomique, l'École de physique et de chimie de la ville de Paris et la manufacture nationale de Sèvres.

La préparation est cependant maintenue après la guerre puis supprimée en 1923. Cette date marque l'ouverture des classes préparatoires des lycées de garçons aux jeunes filles : des élèves de Jules-Ferry sont envoyées à Louis-le-Grand, Henri-IV et Chaptal⁵²⁴.

« La bourgeoisie travaille... temps nouveaux... »⁵²⁵

L'établissement acquiert une physionomie spéciale dans les enseignements qu'il donne, qui est d'ailleurs notée par les autorités académiques⁵²⁶. Il devient un aboutissement, un « *lycée modèle* »⁵²⁷, dépassant ce que les républicains fondateurs de l'enseignement secondaire féminin attendaient d'un tel établissement. On les prépare à leur rôle social de femme, tant au niveau pratique, avec des cours d'arts ménagers qu'au niveau intellectuel, avec des cours d'histoire de l'art et d'histoire de la musique. Pourtant, il prépare à des écoles dont la finalité est de devenir ingénieur.

Si Anne Amieux, en protestante féministe, avait conçu la préparation comme une solution transitoire qui ne saurait soustraire la femme à son rôle d'épouse et de mère, le recul du temps nous permet d'affirmer qu'il s'agit d'une mesure importante dans le cadre de l'évolution du rôle et de l'émancipation de la femme dans le monde du travail et donc dans la société. La directrice qui pense au futur économique et industriel de la France lorsqu'elle crée cette préparation ne peut cependant ignorer les aspirations des familles, qui attendent un enseignement qualifiant pour la vie active. Un décalage existe de fait entre la manière dont la structure de préparation est conçue par l'administration et la celle dont les élèves et leurs familles l'envisagent et la pratiquent.

L'arrivée en 1919 de Marguerite Caron, directrice également féministe mais plus résolument assimilationniste⁵²⁸, elle aussi très attentive au devenir professionnel de ses

⁵²⁴ En 1937, 6 élèves sont envoyées au lycée Louis-Le-Grand, 1 au lycée Henri-IV et 1 au collège Chaptal. Note de service du 28 juin 1937 ; le recteur de l'académie de Paris à M. le Proviseur du lycée Louis-le-Grand, le 6 juillet 1937. AN, AJ¹⁶ 8679.

⁵²⁵ Suzanne Grinberg, « Centraliennes », n° 14, *La Renaissance politique, économique, littéraire et artistique*, 6 juillet 1918, p. 4.

⁵²⁶ « Mlle Amieux continue à faire du lycée J. Ferry un établissement tout à fait remarquable et possédant une physionomie spéciale si intéressante ». Notes et propositions du recteur d'académie. Notice individuelle 1919. Dossier Anne Amieux. AN, F¹⁷ 24471.

⁵²⁷ Henriette Degouy-Wurmser, *Trois éducatrices...*, op. cit.

⁵²⁸ « Ce qui a pu donner prétexte aux importantes signalées, c'est que Mlle C[aron], au Conseil supérieur [CSIP], a été d'un avis tout différent de celui de Mlle Amieux. Ce n'était pas par ambition : je lui ai entendu exprimer les mêmes opinions, que je ne partage pas, il y a près de vingt ans. Certaines personnes trouvent peut-être ces

anciennes élèves, marque probablement un changement d'orientation au lycée Jules-Ferry. C'est à ce moment que les créations obtenues par Anne Amieux grâce à la confiance dont elle jouissait auprès de l'administration prennent un sens différent de celui qu'elle leur avait donné au début. La préparation à l'école Centrale est alors organisée, vécue et pratiquée comme un tremplin vers des carrières féminines de haut niveau, à une époque où les études supérieures s'ouvrent aux jeunes filles.

Cette initiative est trop emblématique pour n'être pas intéressante lorsqu'on observe l'évolution des mondes du travail et, au-delà, la place faite aux femmes dans la société française du premier XX^e siècle. Cependant, cette préparation a une existence hautement symbolique et représente – outre la reprise de la natalité – l'autre contribution des femmes françaises au redressement de la France. Cette préparation permet à des jeunes filles d'embrasser des carrières qui leur sont jusque-là fermées et permet même dans certains cas une ascension sociale, mais les effectifs concernés restent cependant trop limités et l'existence de cette opportunité trop éphémère pour qu'on puisse dire qu'il s'agit d'une tendance de fond.

« Honneur aux premières centraliennes ! »⁵²⁹

Les premiers résultats au concours suscitent l'intérêt. Les jeunes centraliennes sont interviewées⁵³⁰, au cours de l'Entre-deux-guerres, on voit des femmes ingénieurs, anciennes élèves du lycée Jules-Ferry, être l'objet d'articles dans la presse⁵³¹. Une élève de Jules-Ferry a connu un destin et une ascension remarquables. Les éléments de sa biographie sont tirés d'articles publiés par l'École Centrale dans sa revue historique⁵³². À noter que depuis 2011, une bourse portant le nom de cette centralienne a été fondée par l'école dans le but de porter assistance aux jeunes filles qui poursuivent des études d'ingénieur.

opinions avancées, puisqu'elles tendent à donner la même instruction en principe aux garçons et aux filles ». Rapport non daté, signé A. Corill (?). Dossier Marguerite Caron. AN, F¹⁷ 24126.

⁵²⁹ Suzanne Grinberg, « Centraliennes », n° 14, *La Renaissance politique, économique, littéraire et artistique*, 6 juillet 1918, p. 4.

⁵³⁰ *Ibid.*

⁵³¹ « Nous avons maintenant des femmes ingénieurs », *Almanach illustré du Petit Parisien*, 1919 ; Yvonne Ostroga, « Quelques jeunes filles d'aujourd'hui – Deux ingénieurs », n° 2237, *Les Annales politiques et littéraires*, 9 mai 1926 ; Charles de Bussy, « Avant et après les diplômés – La scientifique », n° 404, *Les dimanches de la femme*, 1^{er} décembre 1929, p. 14.

⁵³² Michel de la Sayette, « Centraliennes et pionnières », *art. cit.* ; Michel de la Burgade, « Sébastienne Guyot (1894-1941) », n° 606, *Centraliens*, novembre 2010.

Illustration n° 58 - Sébastienne Guyot (1896-1941), une des premières centraliennes

Les Annales, n° 2237, op. cit.

Sébastienne Guyot naît le 26 avril 1896 à Pont-l'Abbé (Finistère). Fille d'un gendarme, elle est la seconde d'une fratrie de quatre enfants qui grandissent dans un milieu plutôt modeste. Elle embrasse la carrière d'institutrice qu'elle exerce à Vannes. Malgré ses faibles économies, elle abandonne l'enseignement et s'inscrit à la classe préparatoire à Centrale du lycée Jules-Ferry lorsqu'elle est créée, en 1917. Reçue 57^e (sur 427), elle choisit la spécialité « mécanique » et sort diplômée de la section C de l'École Centrale en 1921.

Elle s'intéresse particulièrement à l'aviation, où son frère sert pendant la Grande Guerre, comme tous les autres. Au cours du conflit, elle est ingénieur aux établissements Lumière, qui fabriquent des hélices, puis dans les Ateliers de constructions de l'Ouest, où elle dirige un atelier. Dans les années 1920, elle appartient au Bureau d'étude aérodynamique Louis de Monge, où elle se forge une réputation d'aérodynamicienne brillante. Au début des années 1930, elle apprend à piloter et travaille aux Hydravions Lioré et Olivier, entreprise qui conçoit et réalise le LeO45, bombardier de l'armée française pendant la Seconde Guerre mondiale.

En parallèle de cette carrière scientifique, la centralienne est une athlète de haut niveau : championne de France de cross féminin 1928, vice-championne de France en 1929 et 1930, membre de l'équipe de France olympique de 800 mètres pour les Jeux olympiques d'Amsterdam 1928 et régulièrement engagée dans les compétitions internationales jusqu'en 1932.

Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, elle apprend que son frère est prisonnier par les Allemands et qu'il est retenu près du Mans. Elle se rend sur place pour tenter de le libérer, mais son frère, capitaine et plus haut gradé du camp, refuse de la suivre. Les gardiens allemands comprennent le but de la jeune femme et la condamnent à 5 mois de prison. Au cours de sa détention, elle tombe gravement malade mais ne reçoit aucun soin.

Elle décède peu après sa sortie et reçoit la médaille de la Résistance à titre posthume, en 1945.

Documents : deux conceptions du rôle des femmes

Document n° 3 - La préparation à Centrale vue par une féministe (1918)

Suzanne Grinberg [avocate à la Cour], « Centraliennes ! », *La Renaissance politique, économique, littéraire et artistique*, 6 juillet 1918, p. 4.

« Au lycée Jules-Ferry. Cet établissement scolaire est dans la joie. Il pourrait avoir de la fierté. Le résultat du concours de l'École centrale vient d'être connu et Mlle Amieux, directrice du lycée, m'apprend avec une satisfaction non dissimulée que sept de ses élèves ayant affronté les épreuves, cinq d'entre elles sont inscrites sur la liste définitive d'admission.

Il y avait cette année près d'un millier de concurrents dont huit jeunes filles. 340 d'entre eux ont été admis et, dans le classement, Mlle Jugné, Guyot, Boutaricq, Guileri, Gardet arrivent respectivement avec les n°35, 57, 101, 110, 212. Une sixième jeune filles, Mlle Pradet, est reçue 177^e, mais elle ne fait pas partie du lycée Jules-Ferry.

Honneur aux premières centraliennes ! Vers le milieu de 1917, une décision du ministre du Commerce autorisait les femmes à se présenter au concours de l'École centrale des arts et manufactures. Au début de la présente année scolaire, c'est-à-dire en octobre dernier, le ministre de l'Instruction publique organisait au lycée Jules-Ferry un concours préparatoire d'admission. Je ne sais exactement quelles raisons administratives dictèrent ce choix, mais il est fort probable que cet établissement fut désigné en raison de son éminente directrice, Mlle Amieux, mathématicienne de valeur.

La préparation fut sérieuse. Des professeurs de lycées de garçons dédoublèrent leur enseignement et c'est d'eux que, lycéennes autant que lycéens, candidats à l'École, reçurent les cours de mathématiques, de physique et chimie et dessin.

J'ai eu le grand plaisir de voir... la n°110. Dans le hall du lycée, aux grandes baies obstruées par les sacs de terre, protecteurs des obus, Mlle Guileri est venue causer avec moi. En regardant s'avancer cette toute jeune fille – dix-neuf ans ! – aux doux yeux bleus, petite, simple et infiniment gracieuse, j'ai compris mieux que jamais avant, l'étonnement de tous ceux qui sont étrangers aux milieux intellectuels féminins et se montrèrent tant de fois stupéfaits qu'une avocate, par exemple, pût se présenter, vêtue selon la mode et sans rien d'hommasse dans l'esprit, l'apparence ou le geste.

Je ne suis nullement surprise de trouver en Mlle Guileri la fraîcheur et la grâce inhérentes à la jeunesse et trouve tout naturel que de jolis cheveux châains cachent un cerveau ayant la bosse des mathématiques, mais je pense néanmoins que ma centralienne suscitera quelques étonnements...

- Ainsi donc, mademoiselle, l'École centrale vous a tentée ?
- Oh ! oui ; avant que le concours fût permis aux femmes, je regrettais souvent de n'être pas un garçon pour devenir, un jour, ingénieur. J'aime tant les mathématiques ! Et avec les mathématiques que peut faire une femme voulant se créer une situation, si elle n'est professeur ?... Or je n'aime pas l'enseignement...
- Mais alors, mademoiselle, vous êtes bénie des dieux puisque le concours s'est ouvert à

l'heure même où vous étiez en état de vous présenter !

Mlle Guileri est toute confuse

- Je ne sais pas, dit-elle. En tous cas, je suis bien, bien contente, Mlle Amieux aussi est contente... Et le lycée !

Je pose une question bien inutile :

- Et vos parents ?

Mlle Guileri, qui est l'unique enfant du directeur de l'école communale de l'avenue de Saint-Ouen, voudrait me dépeindre la joie du foyer paternel. Mais je l'arrête. Chacun de nous ne la comprend-il pas ?

- Les épreuves eurent-elles un caractère de facilité ou de difficulté particulier cette année ?
- Non. Les compositions et interrogations durent faire partie de la moyenne générale... Les examinateurs se sont montrés bienveillants avec les candidates et nos concurrents aimables.

Le concours eut lieu en mars à cause de l'appel anticipé de la classe 19. Bien entendu, une partie du programme avait été supprimée et si j'eus la bonne fortune de rencontrer Mlle Guileri au lycée, c'est qu'elle suivait, ces jour le dernier cours de mathématiques, complément du programme tronqué.

L'École centrale ne comportant point d'internat pour ses élèves, la vie en commun des jeunes gens et jeunes filles ne se pose pas. Mais je suis autorisée à dire que la directrice du lycée Jules-Ferry se propose de créer un internat spécialement réservé aux centraliennes dont les parents habitent la province, lequel comportera une section réservée aux candidats à l'École.

Combien ce nouveau foyer scientifique féminin contiendra-t-il d'hôtes ? Les jeunes Françaises vont-elles aller en masse vers les sciences physiques et mathématiques ?

L'entrée aux écoles normale de Sèvres et de Fontenay reste toujours très disputée ; les étudiantes en médecine, en droit ou en lettres ne sont plus objet de curiosité dans nos facultés, tant on les y trouve nombreuses. L'École supérieure de physique et de chimie compte maintenant des élèves-femmes... Décidément la bourgeoisie travaille... Temps nouveaux... Sous quelle dénomination les historiens de l'avenir inscriront-ils ce nouveau chapitre de la condition des femmes ?... Naissance ou renaissance de l'esprit féminin ?

- Vous devez, en principe, passer trois ans à l'École, n'est-ce pas mademoiselle ? Puis-je vous demander ce que vous comptez faire ensuite ?
- Je ne sais pas. Aucune de nous ne sait... Personne ne peut savoir. Les centraliens ont déjà à opter entre plusieurs branches dont les principales sont la chimie, la métallurgie, la construction... Pour nous, le choix sera nécessairement plus restreint. Nous ne cherchons pas actuellement. Nous verrons à la sortie de l'École, les situations qui seront offertes, les besoins qui se feront sentir. L'avenir décidera de nos avenir...

Et, tandis que Mlle Guileri regagne la salle de cours qu'elle a quittée pour moi je pense : cette jeune fille – ou quelqu'une de ses compagnes – sera peut-être un génie féminin. Elle se mariera sans doute et elle apprendra que, mariée, la législation civile française la considérera comme une incapable au même titre que les mineurs et les fous. Elle ne pourrait signer valablement aucun engagement, intenter aucun procès sans l'autorisation de son mari...

Qu'on veuille bien m'excuser. C'est évidemment de la déformation professionnelle. Avouons tout de même que nous avons en France des choses bien drôles. Et je voudrais bien savoir ce qu'en penserait un Persan... »

Document n° 4 - La préparation à Centrale vue par l'Université (1919)

« Nous avons maintenant des femmes ingénieurs », *Almanach illustré du Petit Parisien* pour l'année 1919, p. 142-145.

« Il y aura donc des chimistes et des électriciens femmes. Il sortira également de l'École centrale des arts et manufactures des jeunes filles pourvues de leur diplôme. On peut voir ces futurs ingénieurs dans une classe du lycée Jules-Ferry, qui est certes le plus beau et le plus moderne lycée du monde. Il semble que les études, même rébarbatives, doivent être faites dans ces classes peintes de couleurs fraîches et meublées avec élégance.

Treize candidates fournissent un travail régulier et consciencieux. Elles s'adaptent, dit leur professeur de mathématiques, M. Albo, avec confiance et avec espoir. Elles n'ont donc qu'à continuer. C'est le ministère du Commerce qui a ouvert l'école Centrale aux jeunes filles. Aussitôt, le ministre de l'Instruction publique s'est inquiété de la préparation des candidates et a désigné à cet effet le lycée Jules-Ferry.

Cette préparation s'effectue en deux années. Les élèves suivent d'abord un cours d'un an, dit "*Centrale préparatoire*" et passent le concours d'admission au bout de la seconde année, qui est confiée à des professeurs des lycées de garçons de Paris. Le concours de 1918 semble avoir été un succès pour les candidates, dont cinq ont été reçues dans un rang qu'envieraient beaucoup d'hommes. [...]

Ces jeunes filles ne songent d'ailleurs pas à revendiquer d'une manière générale toutes les situations offertes aux jeunes ingénieurs sortant de l'École centrale des arts et manufactures. Ce ne sont pas des ambitieuses : elles ont voulu simplement profiter de la faculté qui leur était maintenant offerte d'entrer dans les grandes écoles et elles se destinent à cette carrière, nouvelle pour elles, dans l'espoir qu'elles trouveront à utiliser leur activité et leurs connaissances techniques. Leur idée n'est pas de faire concurrence aux hommes, mais de remplacer du mieux possible ceux qui pourront manquer.

D'ailleurs, une indication éclaire sur les visées des candidates. Ces futurs ingénieurs aussi bien que les jeunes filles qui se destinent spécialement à devenir dessinateurs industriels dans de grandes usines comme Saint-Chamond ou le Creusot font, à la fin de leurs études, un stage dans une pouponnière, comme d'ailleurs toutes les élèves du lycée Jules-Ferry. Là, sous la direction d'un médecin, elles soignent des bébés et prennent ainsi conscience de leur mission maternelle.

Un professeur de l'École normale supérieure, M. Houssay, obéit à la même préoccupation que la directrice du lycée Jules-Ferry lorsqu'il dit : "*Que la jeune fille soit instruite, même aussi instruite que l'homme, mais qu'elle se serve de sa science pour élever plus tard ses fils, pour aider son mari et pour prendre son foyer agréable ; du reste, elle n'aura pas trop de tout ce qu'elle aura appris et retenu pour diriger sa maison.*"

Le dernier concours d'admission de l'École centrale des arts et manufactures a d'ailleurs prouvé que les efforts d'un certain nombre d'élèves-dames des cours de mathématiques spéciales avaient été couronnés de succès. En effet, parmi les candidats reçus d'après le concours de 1918, on relève les noms de Mlles Guyot, Boutaricq, Guileri, Pradet et Gardet, qui ont été reçues dans des rangs très honorables.

Le résultat de cette première expérience sera un encouragement pour les parents, pour les maîtres et pour les élèves, car il est maintenant démontré que les études préparatoires des grandes écoles sont parfaitement accessibles aux dames. Il ne saurait d'ailleurs en être autrement, si l'on considère les succès obtenus par l'élément féminin dans les épreuves des agrégations des sciences mathématiques, physiques, etc. »

C. La gratuité (1930), légendes et réalités

Une ouverture contrôlée

La démocratisation, demande sociale, n'est pourtant pas imaginée de la même façon par tout le monde. Demande sociale, elle correspond pour les familles, défendues dans cette aspiration par la droite au nom de la performance économique, à un enseignement qui se veut qualifiant pour la vie professionnelle. Pour la gauche, méfiante quant à l'utilitarisme demandé au système éducatif, cela correspond davantage à une rationalisation administrative. Les enseignants sont eux relativement divisés, du fait de leur appartenance à l'enseignement primaire ou à l'enseignement secondaire⁵³³.

Au seuil de la décennie 1930, lorsque la gratuité est décrétée, le primaire et le secondaire offrent des formations qui concernent des enfants de même âge, mais de manière indépendante. La ligne de séparation est, par la nature même des enseignements dispensés, sociale. Les écoles primaires, primaires supérieures et *a fortiori* techniques offrent un enseignement plus en phase avec les réalités concrètes de la vie à ses 3,7 millions d'élèves et correspond davantage aux attentes et aux moyens des familles plus populaires. À l'opposé, l'enseignement secondaire offre un enseignement désintéressé et plus abstrait à ses 170 000 élèves. Il est surtout l'institution scolaire des classes moyennes et supérieures ; son recrutement est en grande partie assuré par les classes primaires dont la plupart des établissements disposent (11^e-7^e).

Avant 1930, l'ensemble de ces classes primaires des lycées et les classes secondaires étant payantes, les portes du lycée restent fermées pour les plus modestes⁵³⁴, malgré le système des bourses⁵³⁵. Le lycée Jules-Ferry n'échappe pas à cette règle, puisqu'en plus de ses classes primaires, il dispose d'un jardin d'enfants, l'équivalent pour les lycées de l'école maternelle : deux systèmes éducatifs adaptés à deux grandes familles de milieux sociaux se côtoient, avec des programmes différents, un corps enseignant particulier et une identité singulière.

Dans l'académie de Lille, la différence d'attrait entre primaire supérieur et secondaire est analysée comme un résultat des examens de bourses de la 2^e série, où le latin et les

⁵³³ Antoine Prost, *L'école et la famille dans une société en mutation (depuis 1930)*, tome IV de *l'Histoire de l'enseignement et de l'éducation*, Paris, Perrin, 2004, p. 230-232.

⁵³⁴ *Ibid.*, p. 235-236.

⁵³⁵ Philippe Hugot, *La gratuité de l'enseignement secondaire, 1918-1939*, Paris, L'Harmattan, 2005, p. 131-132.

langues sont absents. Les élèves du primaire, favorisés notamment en mathématiques, peuvent alors facilement rentrer en 6^e mais se trouvent tout à fait dépourvus à leur entrée en 5^e A (latin) ou B (langues)⁵³⁶. Le rôle des bourses pour l'établissement de passerelles entre le primaire et le secondaire, qui pourraient être une voie d'ascension sociale et moyen de démocratisation – un palliatif⁵³⁷ – est donc à relativiser sérieusement. L'attrait des EPS sur le collège ou le lycée se renforce, y compris dans les classes moyennes, notamment avec les difficultés économiques croissantes années 1930⁵³⁸.

Philippe Hugot voit dans ces phénomènes la conséquence d'un examen qui, conçu en 1925 pour démocratiser le secondaire – alors en mal de recrutement du fait des classes creuses engendrées par la Première Guerre mondiale⁵³⁹ – en emmenant les meilleurs élèves du primaire vers lui se révèle avant tout un facteur de démocratisation et un vecteur de recrutement pour l'enseignement primaire⁵⁴⁰. Antoine Prost, balayant les théories corporatistes qui exacerbent la rivalité entre professeurs de lycée et instituteurs, explique le succès de l'enseignement primaire supérieur tout simplement par le choix des familles, guidé par les nécessités économiques et les besoins de la vie courante⁵⁴¹.

⁵³⁶ Philippe Hugot, *La gratuité...*, *op. cit.*, p. 130.

⁵³⁷ *Ibid.*, p. 132.

⁵³⁸ *Ibid.*, p. 157.

⁵³⁹ Antoine Prost, *L'école et la famille...*, *op. cit.*, p. 249-250.

⁵⁴⁰ Philippe Hugot, *La gratuité...*, *op. cit.*, p. 132.

⁵⁴¹ Antoine Prost, *L'école et la famille...*, *op. cit.*, p. 247-248.

Graphique n° 1 - Provenance des nouvelles élèves inscrites (1925-1935)

Source : D'après les données du registre AD75, 1447W 168.

Méthodologie et réserves d'usage

1) L'échantillon envisagé représente 100 élèves, sur les 300 à 400 inscrites pour chaque année scolaire. Cette statistique, indicative, a pour but de dégager les grandes évolutions du recrutement du lycée Jules-Ferry.

2) La provenance des élèves a été relevée sur un registre d'inscription qui porte le nom des nouvelles inscrites uniquement, tous niveaux et toutes classes confondus (mais on observe une prédominance des classes primaires et du 1^{er} cycle). Les passages accordés aux élèves au sein même du lycée Jules-Ferry ne sont donc pas pris en compte : ces statistiques ne permettent pas de déterminer si les élèves sont restées l'année suivante dans l'établissement. En revanche, ces chiffres comprennent les élèves qui ont réussi les examens d'entrée à tous les niveaux.

3) Les élèves identifiées comme provenant de l'enseignement secondaire sont des élèves qui proviennent d'autres établissements (lycées de Paris, parfois collèges ou lycées des départements) et non des classes primaires du lycée Jules-Ferry.

Pourtant, les passerelles semblent exister entre le primaire et le secondaire, malgré le décalage lié aux architectures et à la sanction des cycles de formation primaire supérieur d'une part, secondaire d'autre part. On observe ainsi que la proportion d'élèves provenant du primaire admis au lycée Jules-Ferry double entre 1925 et 1932 (graphique n°1). L'envolée débute à l'instauration de la gratuité en 6^e, en 1930, et se confirme les années suivantes. La chute de l'année scolaire 1934-1935 semble être une conséquence directe de l'instauration un an plus tôt des examens d'entrée dans le secondaire⁵⁴². Au lycée Jules-Ferry, les professeurs de 6^e et de 5^e le réclament dès janvier 1932⁵⁴³ et leur requête est transmise au Conseil académique cette même année⁵⁴⁴. Ils proposent que cet examen ait lieu, pour des raisons organisationnelles, non en septembre et octobre, mais en mai. Ils demandent par ailleurs que cet examen soit national et ses résultats valables dans tous les lycées et les collèges. La question des élèves provenant du primaire est d'ailleurs abordée spécifiquement : les professeurs demandent que les directeurs d'écoles transmettent au lycée les relevés de notes afin d'aider le jury de l'examen d'entrée dans sa délibération et que ces derniers soient informés de telle sorte que les inscriptions aient lieu huit jours au moins avant la date de l'examen.

Le recul des débuts d'études se fait au profit des élèves qui viennent du primaire. C'est un signe qui = marque une prémisse de démocratisation. En effet, les enfants des classes moyennes sont les seules, par la position sociale de leur famille, à pouvoir avoir une éducation à la maison. Les enfants des milieux plus populaires doivent aller à l'école primaire pour respecter l'obligation scolaire. Ils sont donc mieux préparés aux examens d'entrée et les réussissent mieux.

Il s'avère que, dix ans après la réforme Bérard qui rattache la 6^e au premier cycle, la gratuité fait de la 5^e un pallier d'orientation informel – le secondaire et le primaire supérieur ayant deux de leurs années d'étude superposées, ce n'en est pas un véritable, cette question étant d'ailleurs un motif de discorde. On peut le voir très nettement sur la structure pédagogique : sur la période 1929-1936, le nombre de 6^e ne s'accroît pas, mais celui des 5^e est multiplié par deux à partir de 1930. La structure est apparemment incohérente, puisque

⁵⁴² Antoine Prost, *L'école et la famille...*, *op. cit.*, p. 251.

⁵⁴³ Les professeurs de 6^e et de 5^e, sous couvert de Mme la directrice du lycée Jules-Ferry, à M. le recteur de l'académie de Paris, le 25 janvier 1932. AN, AJ¹⁶ 8711.

⁵⁴⁴ Une copie de la lettre précédemment citée se trouve dans le carton du Conseil académique, session 1932. AN, AJ¹⁶ 2710.

les élèves de trois divisions de 6^e doivent remplir six divisions de 5^e. Or, la taille moyenne des divisions ne diminue pas de moitié. On peut affirmer que les trois divisions créées en 5^e sont alimentées principalement par les élèves des classes primaires dont la proportion augmente de manière significative après 1930. Même après 1936 et les réformes entreprises par Jean Zay⁵⁴⁵, le pallier reste la 5^e même si la 6^e semble en voie de le devenir mécaniquement, avec l'alignement de l'enseignement primaire des lycées avec celui des écoles primaires supérieures⁵⁴⁶ et le déclin très progressif des petites classes des lycées.

ANNÉE SCOLAIRE (Nombre de divisions)		1929- 1930	1930- 1931	1931- 1932	1932- 1933	1933- 1934	1934- 1935	1935- 1936	1936- 1937	1937- 1938	1938- 1939	
2 ^e cycle	Math. élém.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Philosophie	2	3	2	2	1	1	1	2	2	3	
	1 ^{ère}	3	3	3	3	2	2	3	5	6	6	
	2 ^{nde}	3	4	3	3	2	3	4	6	6	5	
1er cycle	3 ^e	5	3	3	3	4	4	5	6	6	6	
	4 ^e	5	4	3	5	5	5	6	5	6	6	
	5 ^e	2	4	5	6	6	6	5	6	6	6	
	6 ^e	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	
Petit lycée	Classes élémentaires	7 ^e	2	3	3	3	3	3	3	3	3	
		8 ^e	3	3	3	3	2	3	3	3	3	
		9 ^e	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	Classes enfantines	10 ^e	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2
		11 ^e	4	3	3	3	3	3	2	1,5	2	2
		J. d'enfants	1	1	1	1	1	1	1	0,5	-	-

Figure 31 - Structure pédagogique du lycée Jules-Ferry (1929-1939)

Source : Livres de classes 1929-1939. AD75, 223 à 227.

Mais l'ouverture certaine produite par la gratuité à ses limites A titre d'exemple, 36 % des élèves de 6^e inscrits à la rentrée 1933 au lycée Jules-Ferry proviennent du primaire (57 % des classes primaires du lycée, 7 % de l'enseignement libre ou de la famille). Cette proportion chute brusquement en 5^e : cette même année, les élèves du primaire ne sont que 8,5 % (90,5 % du secondaire et 1 % de l'enseignement libre ou de la famille) à y être admis⁵⁴⁷.

⁵⁴⁵ Jean Zay (1904-1944) est un homme politique. Il devient député en 1932 et ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-arts dans le gouvernement de Front populaire. Il prolonge l'obligation scolaire et tente sans succès de mettre en œuvre une école unique. Il démissionne de son ministère pour combattre avec l'armée française en 1939. Il cherche à rejoindre l'Afrique du Nord française puis l'Angleterre à bord du *Massilia* mais est arrêté, livré au régime de Vichy qui, parce que socialiste, juif et franc-maçon, le condamne et l'emprisonne. Il meurt assassiné par des miliciens en juin 1944.

⁵⁴⁶ Antoine Prost, *L'école et la famille...*, op. cit., p. 253.

⁵⁴⁷ État statistique du 21 novembre 1933. AN, F¹⁷ 13952.

La sélection semble se faire à l'entrée en 5^e et ne restent que les meilleurs élèves des classes primaires.

Ce constat d'ouverture contrôlée se confirme à l'examen de la proportion de boursiers inscrits dans l'établissement. Elle culmine en 1933 et 1934, lorsque la gratuité s'étend progressivement à tous les niveaux de l'enseignement secondaire. L'augmentation des effectifs globaux ne coïncide pas avec une augmentation du nombre de boursiers, dont le nombre recule même constamment entre 1933 et 1938. En proportion comme en valeur absolue, il y a plus de boursiers en 1943, alors que le régime de Vichy dirige la politique scolaire de la France, qu'en 1937, lorsque le Front populaire est au pouvoir !

Année	1930	1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1943	1944
% de boursières	7,5	6,6	6,7	8,2	7,5	6,9	6,1	4,7	4,4	7,4	10,9
Boursiers	90	89	99	118	115	109	99	79	79	124	211
Effectif lycée	1198	1340	1467	1433	1533	1596	1629	1693	1778	1674	1937

Figure 32 - Proportion des boursiers (1930-1944)

Source : États statistiques annuels au 5 novembre. AN, AJ¹⁶ 8598. L'état statistique de l'année 1936 est en AN, AJ¹⁶ 8533.

Graphique n° 2 - Effectifs du lycée Jules-Ferry (1929-1939)

Source : Livres de classes 1929-1939. AD75, 223 à 227.

Nous sommes dans un lycée parisien de jeunes filles qui est prospère et, sans obérer le succès certain de l'enseignement primaire supérieur parisien, les chiffres prouvent que le lycée Jules-Ferry n'a pas connu de problème de recrutement particulier (graphique ci-dessus). La stagnation des effectifs entre 1922 et 1925 s'explique par saturation des locaux disponibles, qui prévient toute croissance. Celle qui intervient entre 1925 et 1930 est liée au passage des classes creuses, qui affecte l'ensemble des lycées et des collèges de France⁵⁴⁸. La brusque chute qu'on observe au début de l'année scolaire 1930-1931 est spécifique au lycée Jules-Ferry et largement due à la première phase des travaux d'agrandissements, qui entraîne un recul temporaire de la capacité d'accueil du fait de la démolition de l'ancien couvent, compensé partiellement par des locaux provisoires. On observe après 1931 une augmentation sensible des effectifs. Elle s'explique tant par l'afflux d'élèves né de la gratuité que par la mise en service progressive des nouveaux locaux en 1932, qui brouille les chiffres. Il est donc difficile d'évaluer l'impact réel de la gratuité en termes d'effectifs.

Qui sont les parents des lycéennes ?

Puisque les chiffres des effectifs et cette approche quantitative n'ont permis de montrer qu'une partie des évolutions engendrées par la gratuité, une approche qualitative s'impose pour compléter le tableau dont on vient de peindre l'arrière-plan. Avant la gratuité, le système scolaire français reproduit globalement les inégalités sociales pour des raisons essentiellement économiques, lié au coût des études et à l'impossibilité de garder un enfant à charge pendant le long cycle des études secondaires. Au-delà de ce constat, la maîtrise des codes liés aux humanités est surtout le fait de la culture familiale dans laquelle sont élevés les enfants de la bourgeoisie⁵⁴⁹. Pour autant, l'instauration des bourses et surtout la gratuité ont eu un effet certain sur l'enseignement secondaire. La croissance des établissements secondaires privés et payants, conjuguée au manque de place dans les EPS permet à des enfants d'origines modestes d'aller au lycée et est interprétée comme une évolution née de la démocratisation⁵⁵⁰.

⁵⁴⁸ Voir le graphique 6.1., pour les garçons. *Ibid.*, p. 244.

⁵⁴⁹ Ralph Schor, *Histoire de la société française au XX^e siècle*, Paris, Belin, 2007, p. 173-174.

⁵⁵⁰ Antoine Prost, *L'école et la famille...*, *op. cit.*, p. 250.

ANNÉE SCOLAIRE (%)	FRANCE 1906 ⁵⁵¹	1923-1924	1924-1925	1925-1926	1926-1927	1927-1928	1928-1929	1929-1930	1930-1931	1931-1932	1932-1933	1933-1934	1934-1935	FRANCE 1936 ⁵⁵²
Fonction publique	5,6	12,7	12,4	12,8	11,1	14,3	13,1	11,1	13,4	12,7	10,1	11,0	10,1	6,8
Commerce et services	10,2	22,0	22,1	25,7	30,8	26,6	27,5	29,2	26,3	25,2	24,4	21,6	24,7	14,5
Industrie	35,7	19,6	16,6	17,2	14,8	12,8	15,1	17,1	14,9	13,5	19,6	17,6	23,3	38,0
Professions libérales	2,4	20,3	22,5	22,3	19,0	16,6	17,0	16,6	18,8	19,1	10,7	17,9	15,0	3,8
Artisanat	-	8,3	10,1	8,2	6,8	5,8	6,3	6,3	8,7	8,8	7,6	5,5	7,6	-
Employés	-	15,5	14,3	11,6	13,9	20,4	16,1	15,2	14,7	16,6	22,5	22,6	12,9	-
Oisifs	-	1,0	1,9	1,7	3,4	3,2	4,4	4,1	2,8	3,3	4,2	3,1	5,7	-
Agriculture	41,4	-	-	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	-	-	-	33,1
Clergé	-	0,3	-	0,2	-	-	-	-	-	0,4	0,6	0,5	0,4	-
ÉCHANTILLON (valeur absolue)	-	290	307	412	467	342	410	414	388	487	474	380	433	-

Figure 33 - Répartition des parents d'élèves du lycée Jules-Ferry par secteur d'activité (1923-1935)

Source : D'après les données du registre AD75, 1447W 168.

Au lycée Jules-Ferry le secteur des parents d'élèves est au miroir du contexte géographique où se situe l'établissement, au carrefour entre quatre arrondissements qui comptent beaucoup de commerces, de sièges de sociétés et de services. Avant la gratuité, les quatre piliers principaux du recrutement sont le commerce et les services (de 22 à 30 % des effectifs), les professions libérales (de 16 à 22 %), l'industrie (de 12 à 19 %) et les employés (de 11 à 20 %). Viennent ensuite les élèves dont les parents sont dans la fonction publique (de 11 à 14 %) ou exercent un métier de l'artisanat (de 5 à 10 %). Enfin arrivent de manière conjoncturelle, les oisifs (de 1 à 4 %) et de manière anecdotique les agriculteurs et membres du clergé (moins de 1 %).

La répartition est spécifique à Paris et plus précisément sur la rive droite de Paris. On constate d'emblée la sous-représentation extrême du milieu agricole, qui traduit le contexte urbain du lycée. On note une surreprésentation très importante des professions libérales, des professions du commerce et des services, de l'industrie et de la fonction publique. Cependant, il faut en relativiser l'ampleur pour le commerce, les services et l'industrie, car la grille d'Alfred Sauvy ventile les employés par branche d'appartenance.

⁵⁵¹ Alfred Sauvy, *Histoire économique de la France entre les deux guerres*, Paris, Économica, 1984, volume 2, p. 25.

⁵⁵² *Ibid.*, p. 25.

Pour ce qui est du commerce, des services et de l'industrie, seules les professions moyennes et supérieures sont comptées dans la grille des parents d'élèves du lycée Jules-Ferry. Les employés font l'objet d'une rubrique spécifique.

Graphique n° 3 - Répartition des parents d'élèves par secteur d'activité (1923-1935)

Source : D'après les données du registre AD75, 1447W 168.

On note les poussées occasionnelles qui profitent à certains groupes socioprofessionnels : le commerce et les services pour 1926-1927 (+5 points) ou encore les employés pour 1927-1928 (+7 points). Malgré ces dernières, l'équilibre général des secteurs n'est jamais bouleversé. Cette structure, d'où les agriculteurs sont absents et où les professions libérales sont si nombreuses, est particulière à Paris et aux milieux urbains de manière plus générale. Ainsi, le lycée Faidherbe (garçons) de Lille compte, pour 1923-1924, 19 % de patrons et de professions libérales et Jules-Ferry 33,5% (D1+I1+L1+M1). Les deux lycées ont respectivement 11 et 15,5 % d'enfants d'employés⁵⁵³.

⁵⁵³ Philippe Hugot, *La gratuité...*, op. cit., p. 113.

ANNÉE SCOLAIRE (%)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1923-1924	1924-1925	1925-1926	1926-1927	1927-1928	1928-1929	1929-1930	1930-1931	1931-1932	1932-1933	1933-1934	1934-1935	
A	Fonction publique	Université	4,8	6,5	5,8	4,3	6,1	3,4	5,0	5,6	5,3	4,8	4,7	4,4
B		Autres administrations civiles	6,2	3,9	6,3	5,5	4,9	7,0	4,3	4,9	4,9	3,4	5,8	3,0
C		Armées	1,7	1,9	0,7	1,3	3,2	2,7	1,7	2,8	2,4	1,9	0,5	2,7
D	Commerce et services	Cadres et patrons ⁵⁵⁴	4,1	3,6	4,8	5,3	6,1	4,9	5,5	6,12	5,3	4,4	4,4	5,3
E		Négociants	3,4	5,8	8,2	14,3	8,2	5,3	8,4	6,2	4,7	4,4	5,0	4,4
F		Banque et assurances ⁵⁵⁵	5,1	3,9	2,6	2,1	2,9	3,1	3,4	2,6	2,4	2,7	1,6	4,4
G		Restauration et hôtellerie ⁵⁵⁶	2,4	2,3	2,2	3,2	1,7	7,0	2,9	2,3	2,4	3,1	2,6	2,1
H		Petits patrons et commerçants	6,9	6,5	7,7	5,8	7,6	7,0	8,9	9,0	10,2	9,7	7,9	8,5
I	Industrie	Cadres et patrons ⁵⁵⁷	8,9	8,5	8,5	6,4	4,1	7,3	6,5	4,6	6,8	4,6	6,3	4,8
J		Ingénieurs	9,3	6,8	8,0	7,0	7,9	6,6	8,9	6,4	4,9	11,8	8,7	15,9
K		Ouvriers	1,4	1,3	0,7	1,3	0,9	1,2	1,7	3,8	1,8	3,1	2,6	2,5
L	Professions libérales	Arts, spectacle et édition ⁵⁵⁸	6,2	4,2	5,8	3,8	5,8	4,1	4,8	3,1	5,7	2,5	3,4	2,5
M		Autres (Avocat, médecin, architecte)	14,1	18,2	16,5	15,2	10,8	12,9	11,8	15,7	13,3	8,2	14,4	12,4
N	Artisanat	Qualifié	6,5	8,4	6,8	6,4	4,7	5,6	4,8	7,2	7,4	5,9	5,2	6,4
O		Non qualifié	1,7	1,6	1,4	0,4	1,1	0,7	1,4	1,5	1,4	1,7	0,2	1,1
P	Employés	15,5	14,3	11,6	13,9	20,4	16,1	15,2	14,7	16,6	22,5	22,6	12,9	
Q	Oisifs	1,0	1,9	1,7	3,4	3,2	4,4	4,1	2,8	3,3	4,2	3,1	5,7	
R	Agriculture	-	-	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	-	-	-	
S	Clergé	0,3	-	0,2	-	-	-	-	-	0,4	0,6	0,5	0,4	

Figure 34 - Répartition des parents du lycée Jules-Ferry par profession (1923-1935)

Source : D'après les données du registre AD75, 1447W 168.

La gratuité n'a dans l'immédiat moment qui succède à sa mise en place provoqué aucune redistribution décisive des secteurs d'appartenance des parents d'élèves. On note que les secteurs de la fonction publique et de l'artisanat restent stables ; le secteur du

⁵⁵⁴ A été retenu comme un secteur d'activité spécifique au bassin de recrutement du lycée Jules-Ferry en raison de la très forte concentration de magasins de nouveautés dans les 8^e et 9^e arrondissements. Voir la carte « La localisation des magasins de nouveauté », en 1891. Jean-Luc Pinol et Maurice Garden, *Atlas des Parisiens...*, op. cit., p. 192.

⁵⁵⁵ *Idem*. Le 9^e arrondissement compte la plupart des sièges de compagnies d'assurances de Paris en 1911. Voir la carte « Les compagnie d'assurance en 1911 ». *Ibid.*, p. 190.

⁵⁵⁶ *Idem* pour l'ensemble du secteur du lycée. Voir la carte « Les bals et café-concert en 1936 », *Ibid.*, p. 273.

⁵⁵⁷ *Idem* pour les 8^e et 9^e arrondissements. Voir les cartes « Les patrons servis en 1886 » et « Négociants et industriels : l'évolution des effectifs depuis le milieu du XIX^e siècle », *Ibid.*, p. 146-147.

⁵⁵⁸ *Idem*. Voir les cartes « Les théâtres en 1864 » et « Les théâtres en 1936 », *Ibid.*, p. 266. Voir la carte « Les cinémas de 1896 à 2007 », *Ibid.*, p. 269.

commerce et des services et des professions libérales connaissent une petite régression tandis que ceux de l'industrie et des employés connaissent une sensible augmentation. Cependant, les chiffres dont on dispose s'arrêtent à 1935, soit à peine cinq ans après la gratuité, donc il n'est possible que de tirer des conclusions partielles. En 1936, la clientèle de l'enseignement secondaire est composée de 1,7 % d'agriculteurs (contre 0,2 % au plus au lycée Jules-Ferry), de 2,6 % d'ouvriers (2,5 en moyenne) de 10,6 % de professions libérales (13 % en moyenne), de 24,6 % de patrons (45,51 % ; addition de D12 à J12) et de 29,9 % de fonctionnaires (11 % en moyenne)⁵⁵⁹.

⁵⁵⁹ Christiane Peyre, « L'origine sociale des élèves de l'enseignement secondaire en France, dans *École et société*, Paris, Rivière, 1959, p. 10 et suivantes. Cité par Alain Prost, *L'école et la famille...*, *op. cit.*, p. 251.

CHAPITRE IX

VIVRE ET ÉTUDIER DANS UN LYCÉE PARISIEN DE JEUNES FILLES

A. La fréquentation du lycée : étude sur la routine scolaire

1. Comment naissent et vivent les lycées

Methodologie du recueil des données statistiques

Les statistiques sont des données intéressantes dont l'évolution est le reflet des politiques scolaires et de leur application au niveau local. Si elles sont susceptibles d'un traitement sériel grâce à leur conservation sur des périodes continues, elles permettent de peindre un portrait vivant du lycée observé. Il y a plusieurs sources pour les statistiques, notamment les relevés périodiques envoyés à l'administration académique ou à l'administration centrale, mais ces documents donnent une image figée de l'établissement, et figée à un moment sciemment choisi – le mois de novembre – pour présenter des chiffres élevés. Pour se rendre compte de la fréquentation du lycée Jules-Ferry de manière fine et détaillée, il a été procédé au dépouillement de l'ensemble des livres de classes de la période 1913-1940.

Ces registres présentent la liste des élèves par divisions⁵⁶⁰, avec la date d'inscription et parfois la date de sortie (ces informations sont présents dans les livres d'entrée et de sortie des élèves, mais par ordre d'entrée ou de sortie et non par ordre alphabétique ou par classe). Un relevé mensuel des entrées et des sorties a été effectué pour chaque division entre 1913 et 1940. Il permet de se rendre compte à l'échelle du mois des gains et des pertes d'effectifs ; les statistiques peuvent être séparées selon les cycles d'étude et ainsi permettre d'avoir une idée de la fidélité de la clientèle scolaire, de sa constance ou de son taux de renouvellement. De ces relevés, on peut tirer un éventail très important d'information : nombre d'élèves par divisions, part de chaque cycle dans le nombre total d'élèves, motif du départ des élèves...

L'évolution des effectifs d'un lycée est un élément capital pour comprendre son histoire et témoigne de la réussite ou non de la directrice placée à sa tête⁵⁶¹. Au lycée Jules-Ferry, ce succès fut certain et accentué par la relative rareté des lycées de jeunes filles sur la rive droite, situation qui entretient une forte demande. On peut dégager plusieurs périodes au regard des grandes évolutions du nombre d'élèves présents : 1913-1920, période qui correspond à l'organisation de l'établissement ; 1920-1930, période de surcharge, où les locaux sont très sollicités ; enfin, 1930-1940, où une nouvelle phase de croissance intervient avec l'ouverture de nouveaux locaux et un prélude de démocratisation.

ANNÉE SCOLAIRE		1913-1914	1914-1915	1915-1916	1916-1917	1917-1918	1918-1919	1919-1920	1920-1921	1921-1922	1922-1923	1923-1924	1924-1925	1925-1926	
Nombre d'élèves		327	359	564	538	911	931	1193	1275	1274	1216	1220	1219	1239	
Variation		+327	+32	+205	-26	+373	+10	+262	+92	-1	-58	+4	-1	+20	
Phases		+564				+737				-59					
ANNÉE SCOLAIRE		1926-1927	1927-1928	1928-1929	1929-1930	1930-1931	1931-1932	1932-1933	1933-1934	1934-1935	1935-1936	1936-1937	1937-1938	1938-1939	1939-1940
Nombre d'élèves		1207	1191	1193	1215	1134	1385	1478	1468	1551	1594	1605	1659	1686	577
Variation		-32	-16	+2	+22	-81	+251	+93	-10	+83	+13	+11	+54	+27	-1119
Phases		-48		+24			+344			+188					

Figure 35 - Effectifs du lycée Jules-Ferry (1913-1940)

Source : Livres de classe, 1913-1940. AD75, 1447W 217 à 229.

⁵⁶⁰ « Division » est le terme administratif pour un ensemble d'élèves formant une classe. Une division peut contenir une ou plusieurs sections (A, A', B). Le phénomène des divisions à plusieurs sections est fréquent au lycée Jules-Ferry. On trouve certaines années des divisions de AA', de AB et des A'B.

⁵⁶¹ Françoise Mayeur, *L'enseignement secondaire des jeunes filles...*, op. cit., p. 316.

Graphique n° 4 - Effectifs du lycée Jules-Ferry en novembre (1913-1940)

Source : D'après les données des livres de classe, 1913-1940. AD75, 1447W 217 à 229.

Chronologie de l'évolution des effectifs

- 1914-1915 : Ralentissement de la croissance du fait de la bataille de la Marne
- 1915-1916 : Reprise
- 1916-1917 : Reflux dû aux restrictions à Paris et aux départs dans les départements
- 1918-1919 : Stagnation du fait de 2^e bataille de la Marne puis de la signature de l'armistice (retours progressifs et reprise terminés en février 1919)
- 1920-1923 : Arrivée à saturation des locaux
- 1924-1930 : Stagnation mais pic en 1925-1926 (construction de 3 salles provisoires)
- 1930-1931 : Reflux lié à l'arrivée des classes creuses
- 1931-1933 : Forte croissance liée à la mise en service des nouveaux locaux et à la gratuité
- 1933-1934 : Saturation des locaux
- 1934-1939 : Croissance forcée du fait de la demande et de la gratuité
- 1939-1940 : Fermeture du cycle élémentaire et désorganisation liée à la Seconde Guerre mondiale

Première époque : la naissance (1913-1920)

La création du lycée Jules-Ferry est sanctionnée par une rapide augmentation des effectifs, qui couronnent les efforts menés par la directrice et le personnel afin d'installer le nouvel établissement dans le paysage de son quartier. La période 1913-1920 est une phase de quasi constante croissance : deux ans après l'ouverture, les effectifs ont déjà doublé ; en 1920, ils représentent quatre fois ceux de 1913. La linéarité de cette croissance est

cependant perturbée par la Première Guerre mondiale à deux reprises : en 1914-1915, l'augmentation n'est que de 35 unités, du fait des menaces qui pèsent alors sur Paris, puis en 1916-1917, où le lycée perd 26 élèves, ce qui constitue une diminution anecdotique. Mais le lycée continue de fonctionner normalement, ce qui n'est pas le cas du lycée Victor-Duruy, occupé militairement en 1914-1915, et du lycée Racine, qui reçoit une bombe larguée par un avion allemand, dans un contexte où l'ensemble des lycées parisiens de jeunes filles – Jules-Ferry excepté – perdent des élèves⁵⁶².

Au départ, le lycée est doté de 14 divisions pour organiser ses enseignements et 21 nouvelles sont créées entre 1914 et 1920 pour absorber les nouveaux élèves qui viennent s'inscrire. Le personnel s'accroît également. En 1913, il est fort de 31 personnes : 4 personnels administratifs (directrice, économe, surveillante générale et stagiaire à l'économat), 5 répétitrices, 13 professeurs titulaires, 6 maîtresses primaires et 2 professeurs délégués. En 1920, son ampleur a doublé, il compte 72 membres : 6 pour l'administration (une sous-économe et une surveillante générale sont nommées), 25 professeurs titulaires (dont 2 professeurs hommes pour la préparation à Centrale), 13 maîtresses primaires, 10 répétitrices et 15 professeurs délégués⁵⁶³.

On peut qualifier cette période d'installation de naissance du lycée. La structure pédagogique nous montre quelle a été la politique menée dans l'établissement : les efforts se portent d'abord sur les classes du 2^e cycle secondaire, qui ont les plus nombreuses. Le 1^{er} cycle et le petit lycée se construisent plus progressivement et indépendamment l'un de l'autre : ce sont les classes supérieures de chaque niveau qui sont les plus nombreuses. Cela s'explique par la nécessité de faire démarrer le lycée : l'administration ne met pas en place seulement les plus petits niveaux pour qu'ils alimentent progressivement les classes supérieures les années suivantes après avoir été formés par le lycée, elle ouvre tous les cycles à la fois. Il y a des débuts de scolarité à tous les niveaux, à l'exception des élèves d'autres lycées et collèges de Paris et des départements qui se font inscrire à la rentrée 1913,

⁵⁶² Rapport sur l'enseignement secondaire des jeunes filles pendant la guerre. Conseil académique, session 1914-1916. AN, AJ¹⁶ 2700.

⁵⁶³ Registres des traitements du personnel, 1913-1921. AD75, 1447W 150 et 151.

mais elles représentent un tiers seulement des effectifs⁵⁶⁴. Le constat dressé par Anne Amieux à l'issue de l'année scolaire 1913-1914 corrobore cette hypothèse :

*« Nous avons dû, au début de l'année scolaire, classer les élèves en tenant compte autant de leurs âges que de l'état de leurs connaissances. Le niveau des études a été très moyen. Dans les classes secondaires, les professeurs de lettres, de sciences, de langues vivantes, ont dû revenir sur les notions les plus élémentaires, combler d'énormes lacunes et interpréter les programmes très simplement. Partout, il a fallu familiariser la plupart des élèves avec des méthodes de travail qu'elles ignoraient complètement. Les efforts faits commencent à porter des fruits : les compositions trimestrielles sont meilleures ; un noyau de bonnes élèves se dessine en 1^{er}, 2^e, 3^e et 4^e année. »*⁵⁶⁵

C'est un compromis qui permet au lycée de croître. Les premières élèves n'ont pas le niveau et l'attention se porte surtout sur les élèves du 1^{er} cycle, qui alimentent le 2^e cycle les années suivantes. Pour les élèves du 2^e cycle, les professeurs tentent de rattraper les manques qu'ils constatent mais le niveau n'est pas suffisant pour prétendre à une classe de philosophie ou de mathématiques élémentaires.

C'est à la rentrée 1921 que le nouveau lycée a réellement pris toute son envergure, avec une structure pédagogique cohérente : deux ou trois divisions par niveau au petit lycée, quatre dans les classes secondaires, couronnées par une classe de philosophie et une classe de mathématiques élémentaires. Ces dernières sont créées assez tardivement : une tentative est faite en 1916 de créer une classe de philosophie, mais elle est supprimée l'année suivante, faute d'effectifs : les élèves de 1^{re}, 2nde et 3^e des promotions 1913, 1914 et 1915 n'ont que deux à trois ans d'enseignement secondaire et leur niveau n'est pas suffisant. C'est en 1918, lorsque les élèves entrées en 5^e en 1913, en 4^e en 1914 et en 3^e en 1915 arrivent dans le 2^e cycle et que les effectifs se sont étoffés, que les deux classes sont définitivement stabilisées.

L'homogénéité de la structure pédagogique mise en place est étonnante et traduit bien le contexte d'organisation du lycée : celui-ci, soucieux de sa pérennité, ne fait pas une sélection trop importante, comme en témoigne le fait qu'il y a 4 divisions de 1^{re} pour quatre divisions de 5^e, ce qui indique qu'il n'y a aucune déperdition d'élèves entre ces deux classes, et ce sur plusieurs années scolaires consécutives.

⁵⁶⁴ Rapport de la directrice du lycée Jules-Ferry (14 mai 1914) au Conseil académique, session 1914. AN, AJ¹⁶ 2697.

⁵⁶⁵ *Ibid.*

Les classes primaires ne répondent pas à la même logique. Il s'agit surtout d'assurer un vivier de recrutement à l'établissement, comme en témoigne le développement du cycle préparatoire, bien plus rapide que celui des classes élémentaires et enfantines. On note l'effort consenti en 1919, avec la création d'une troisième division de 3^e préparatoire : l'objectif est d'amorcer la croissance de ce cycle. C'est un échec pour la première année, puisque les effectifs admis en 2^e préparatoire pour 1920 ne permettent pas d'organiser une troisième division de ce niveau : il faut attendre l'année suivante pour que les élèves formés dans les trois classes de 3^e préparatoire soient en nombre suffisant pour remplir trois classes de 2^e préparatoire. L'incohérence qui en résulte (trois divisions de 1^{re} préparatoire, deux de 2^e préparatoire et trois de 3^e préparatoire) est permise par les débuts d'études en 1^{re} préparatoire, où les parents placent leurs enfants dans l'optique de leur faire préparer l'examen de passage en cinquième.

ANNÉE SCOLAIRE (nombre de divisions)		1913- 1914	1914- 1915	1915- 1916	1916- 1917	1917- 1918	1918- 1919	1919- 1920	1920- 1921	1921- 1922	1922- 1923	1923- 1924	
Classes préparatoires	Centrale												
	Ins. agronomique					1	1	1	1	1	1		
	Phys. et Chimie												
	Man. de Sèvres												
2 ^e cycle	Math. Élem.						1	1	1	1	1	1	
	Philosophie				1		1	1	1	1	1	1	
	1 ^{ère}	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	
	2 ^e	2	2	2	3	4	4	4	4	4	4	4	
1 ^{er} cycle	3 ^e	2	2	2	3	4	4	4	4	4	4	4	
	4 ^e	1	1	2	2	2	2	4	4	4	4	4	
	5 ^e	1	1	1	2	2	2	3	2	4	4	4	
Petit lycée	Classes primaires	3 ^e préparatoire	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
		2 ^e préparatoire	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3
		1 ^{re} préparatoire	1	1	1	1	2	2	3	3	3	3	3
		Élémentaire	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
	Classes enfantines	Enfantine 1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
		Enfantine 2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
		Jardin d'enfants											1
TOTAL		14	16	18	22	26	28	35	35	38	38	38	
		+14	+2	+2	+4	+4	+2	+7	0	+3	0	0	

Figure 36 - Structure pédagogique du lycée Jules-Ferry (1913-1923)

Source : Livres de classe, 1913-1924. AD75, 1447W 217 à 220.

À noter : avant 1923, le jardin d'enfants n'existe pas en tant que niveau, mais ce sont les classes enfantines qui bénéficient des locaux adaptés et de l'encadrement d'une jardinière d'enfants, Germaine Stoeckel.

Deuxième époque : la prospérité (1920-1940)

En 1921, le lycée Jules-Ferry compte 38 divisions. Il est le plus important lycée parisien de jeunes filles et le reste jusqu'à la fin des années 1920, lorsque Victor-Duruy, riche d'espace libre avec son immense parc, et Fénelon, avec son annexe, le surpassent en effectifs. Entre 1920 et 1929, ces derniers stagnent au lycée Jules-Ferry : c'est la conséquence directe du manque de locaux disponibles, signalé tout au long de cette période, notamment en 1922⁵⁶⁶, 1924⁵⁶⁷, 1928⁵⁶⁸.

Année scolaire (nombre de divisions)		1924- 1925	1925- 1926	1926- 1927	1927- 1928	1928- 1929	1929- 1930	1930- 1931	1931- 1932	1932- 1933	1933- 1934	1934- 1935	1935- 1936	1936- 1937	1937- 1938	1938- 1939	1939- 1940	
2 ^e cycle	Math. Élé.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Philo.	1	1	1	1	1	2	3	2	2	1	1	1	2	2	3	2	
	1 ^{ère}	5	5	5	5	4	3	3	3	3	2	2	3	5	6	6	3	
	2 ^e	5	5	5	5	2	3	4	3	3	2	3	4	6	6	5	2	
1 ^{er} cycle	3 ^e	4	5	4	4	4	5	3	3	3	4	4	5	6	6	6	2	
	4 ^e	5	4	4	4	3	5	4	3	5	5	5	6	5	6	6	4	
	5 ^e	5	5	4	4	4	2	4	5	6	6	6	5	6	6	6	3	
	6 ^e	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	2	
Petit lycée	Classes primaires	7 ^e	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
		8 ^e	3	2	2	2	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	
		9 ^e	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	Classes enfantines	10 ^e	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2		
		11 ^e	2	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	2	1,5	2	2	
	J. d'enfants	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,5				
TOTAL		43	42	39	40	36	40	41	39	42	39	41	43	48	50	50	19	
		+5	-1	-3	1	-4	4	1	-2	3	-3	2	2	5	2	0	-31	

Figure 37 - Structure pédagogique du lycée Jules-Ferry (1923-1940)

Source : Livres de classe, 1923-1940. AD75, 1447W 219 à 229.

Cette stagnation, en pleine période de classe creuses, a laissé une trace dans la structure pédagogique, entre 1923 et 1930, lorsque le nombre de divisions des 1^{er} et 2^e cycles d'accroissait alors que celui des classes du petit lycée chutait d'une unité par niveau. Le manque d'élèves dû aux classes creuses dure quatre ans par niveau et débute en 1921 en classe de 11^e. Ce niveau est touché jusqu'en 1925, date à laquelle une troisième division est

⁵⁶⁶ Rapport de la directrice du lycée Jules-Ferry (1^{er} juin 1922) au Conseil académique, session 1922. AN, AJ¹⁶ 2703.

⁵⁶⁷ Rapport de la directrice du lycée Jules-Ferry (15 mai 1924) au Conseil académique, session 1924. AN, AJ¹⁶ 2704.

⁵⁶⁸ Rapport sur l'enseignement secondaire des jeunes filles (juin 1928). Conseil académique, session 1928. AN, AJ¹⁶ 2706. Rapport de la directrice du lycée Jules-Ferry (31 mai 1928) au Conseil académique, session 1928. AN, AJ¹⁶ 2707.

recréée. La 10^e est touchée et se remet avec un an de décalage (1922-1926), comme la 9^e (1923-1927), la 8^e (1925-1929) et la 7^e (1926-1930). Le recrutement des cycles secondaires, notamment alimenté par les élèves du primaire et protégé par son recrutement plus large, échappe en partie au mouvement. On peut voir un cas où un effet du manque d'élève se lit dans le 1^{er} cycle, avec les 5^e de 1929-1930.

Le relatif désordre observé dans l'évolution du nombre de divisions dans les 1^{er} et 2^e cycles entre 1928 et 1935 s'explique par les suppressions de divisions effectuées pendant les travaux d'agrandissement, qui touchent surtout les divisions du 1^{er} cycle (- 4 entre 1930 et 1932, compensées ensuite par 3 créations en 5^e) qui se font sentir les années suivantes dans le 2^e cycle (-3 divisions entre 1932 et 1934) mais la tendance de fond s'explique par le passage des classes creuses, dont les effets décroissent à partir de 1934-1935 et précèdent un retour à la normale achevé en 1936-1937.

Graphique n° 5 - Répartition des élèves par cycles d'études (1913-1930)

Source : D'après les données des livres de classe, 1913-1930. AD75, 1447W 217 à 223.

2. S'adapter localement aux réformes nationales

Le souffle de l'assimilation, requiem pour l'esprit de 1880

L'assimilation à l'enseignement secondaire masculin, qui ouvre officiellement le baccalauréat aux jeunes filles, ne permet plus à l'établissement d'accueillir autant d'élèves dans les classes secondaires qu'auparavant, tant pour des raisons de niveau que pour des

raisons de confort de travail lié à la taille des classes. Ainsi, la brusque chute du nombre d'élèves inscrits dans les classes du 2^e cycle à la rentrée 1924 s'explique par la réduction du nombre de place en première, en philosophie et en mathématiques. Le nombre d'élèves par division de 2^e cycle (voir graphique suivant) chute de 37,3 à 22,75 élèves, soit une baisse de 15 points en une seule année scolaire.

Cette évolution est trop considérable pour être due au hasard, elle constitue une marque de la politique menée dans l'établissement, très favorable au baccalauréat. La direction est soucieuse de ne pas trop charger les classes pour améliorer les conditions de travail et les chances de réussite. Par ailleurs, cette situation ne dure pas car, face aux nombreuses demandes d'inscription, la taille moyenne de chaque division remonte à 30 élèves en 1928, culmine à 40 élèves en 1934 et remonte à 35 en 1939. A chaque fois, ces périodes de charge importante sont suivies par des campagnes de réduction des effectifs (1928-1930, 1934-1936) mais elles ne résistent pas à la poussée de nouveaux élèves engendrée par la fin des classes creuses et la gratuité.

La réduction programmée des effectifs dans les classes secondaires constitue un manque à gagner certain pour l'établissement, c'est pourquoi il accepte davantage d'élèves dans les classes primaires et enfantines : le nombre moyen d'élèves par division passe ainsi de 29,7 (1924) à 34,4 (1925) et culmine à 38,3 (1917) avant de redescendre à 35,4 (1930) et de chuter progressivement jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, entamant le lent déclin des classes primaires, qui s'achève en 1956 avec la suppression des dernières classes de 7^e.

Le sort du 1^{er} cycle est lui plus complexe à comprendre. On constate qu'une chute de ses effectifs est concomitante – exactement symétrique sur le graphique ci-dessus – avec une augmentation de ceux des classes primaires sur la période 1925-1929, avec un pic en 1926. Cependant, la taille moyenne des divisions baisse brusquement à la rentrée 1926, remonte tout aussi brusquement à la rentrée 1927 après la mise en service de locaux complémentaires provisoires et connaît une rechute en 1928-1930, à l'arrivée des classes creuses. Dans le même temps, la taille moyenne des classes primaires augmente de manière graduelle entre 1924 et 1928. La logique de ces mouvements est parfois difficilement identifiable : est-ce un effet de la politique d'établissement, d'une fluctuation passagère de la demande, d'une baisse conjoncturelle liée à un élément non identifié ?

Graphique n° 6 - Taille moyenne des divisions par cycles d'études (1913-1940)

Source : D'après les données des livres de classe, 1913-1940. AD75, 1447W 217 à 229.

La brise de la gratuité, prélude de la démocratisation

À partir de l'instauration de la gratuité, en 1930, on constate que le nombre d'élèves des 1^{er} et 2^e cycles, ainsi que la taille moyenne des classes, ne cessent d'augmenter. Le déclin des classes primaires et enfantines débute à cette époque. La taille moyenne des divisions du 1^{er} cycle passe de 23,3 à 31,3 élèves entre la rentrée scolaire 1929 et celle de 1930. L'augmentation atteint le 2^e cycle plus tard, à la rentrée 1933, ce chiffre passe de 24,6 à 29,7 élèves. A la rentrée 1934, on atteint des records, avec 39,7 élèves en moyenne par division dans le 2^e cycle et 37,1 dans le 1^{er} cycle. La pression est forte sur l'établissement : les effectifs augmentent de 36,8 % sur la période 1930-1935.

Il est certain que les nouveaux locaux ont permis un accroissement des effectifs. Mais la forme qu'il prend permet de dire que la gratuité a joué un rôle prépondérant dans celui-ci. En effet, lorsqu'on observe les statistiques ci-dessous, on se rend compte que la croissance du 1^{er} cycle et celle du 2^e cycle sont en décalage. Celle du 1^{er} cycle débute en 1930 et s'achève en 1936 ; celle du 2^e cycle connaît une petite croissance en 1931, stagne, puis connaît une période de grande croissance entre 1934 et 1939. Elle s'explique par l'arrivée dans ses classes d'élèves entrés dans le 1^{er} cycle en 1930. Le parallélisme décalé de ces deux courbes semble être la manifestation statistique des effets de la gratuité sur la

composition des effectifs du lycée Jules-Ferry. On observe dans le même temps un déclin lent et constant des classes primaires et enfantines. Serait-ce un signe avant-coureur du début de la fin pour le lycée d'élite qui s'auto recrute en grande partie grâce à celles-ci ?

Graphique n° 7 - Répartition du nombre d'élèves par cycles d'études (1919-1940)

Source : D'après les données des livres de classe, 1913-1940. AD75, 1447W 218 à 229.

Les dédoublements des classes, une difficile équation

La taille des divisions et donc les conditions de travail constituent une question très sensible pour l'ensemble des acteurs du système éducatif, pour les personnels et les élèves en premier lieu, mais c'est une question politique qui concerne également l'administration et conduit les parents d'élèves à se manifester. Lorsque le Front populaire arrive au pouvoir, en 1936, une série de mesures sont immédiatement prises au cours de l'été précédent la rentrée scolaire. Il est notamment décidé le dédoublement des classes qui comptent plus de 35 élèves. Pour ce faire, le Parlement vote les crédits permettant la mise en œuvre de cette mesure le plus rapidement possible. Par une lettre en date du 10 août 1936, le ministre de l'Éducation nationale demande aux recteurs et aux administrations collégiales de procéder aux dédoublements en urgence pour la rentrée scolaire⁵⁶⁹.

Au lycée Jules-Ferry (voir tableau ci-dessous), il y a toujours eu des classes très peuplées. Dans les années 1920, cela concerne surtout les classes primaires et celles du

⁵⁶⁹ Le ministre de l'Éducation nationale à MM. les recteurs d'académie, le 10 août 1936. AN, AJ¹⁶8802.

1^{er} cycle, même si le 2^e cycle n'est pas exempt. En revanche, au début des années 1930, la situation se dégrade : en 1934, cinq divisions sur sept comptent 36 élèves ou plus, dont trois plus de 40 ; cette proportion atteint huit sur vingt-et-un dans le 1^{er} cycle et six sur dix-sept dans le cycle primaire. La situation empire en 1935 dans le 1^{er} cycle. La requête du ministère de l'Éducation nationale est mise en œuvre pour la rentrée 1936 : avec la création de sept divisions en deux ans, le 2^e cycle est en conformité, le 1^{er} présente des dépassements mineurs (un à deux élèves) et le cycle élémentaire rentre dans la norme en 1937. Cependant, on observe que les classes supérieures à 36 élèves réapparaissent dès 1938 dans les deux cycles secondaires.

La requête ministérielle a engendré une amélioration très sensible de la taille moyenne des divisions, les effectifs pléthoriques du début des années 1930 (en 1934, il y a 51 élèves en 2nde B, 48 en philosophie et 41 en 1^{re} AA' !) cessant. Mais produit aussi certains effets pervers, à l'image de ce qu'on peut observer à la rentrée 1939 pour une division du 1^{er} cycle qui est en quelque sorte sacrifiée afin que les autres ne dépassent pas le seuil des 36 élèves. Le second effet pervers est lié à l'occupation des locaux. En effet, les administrations « *devront déployer tout leur esprit d'initiative et toute leur ingéniosité pour utiliser au maximum, à titre provisoire, dès la prochaine rentrée des classes, tous les locaux (vestiaires, salles d'attente, parlours, salles de réunion... etc.), les services d'enseignement devant passer avant tous les autres* »⁵⁷⁰. Lorsqu'on connaît la situation du lycée Jules-Ferry qui, depuis sa création, est en sureffectif plus ou moins chronique, on est tenté de dire que le taux de sollicitation des locaux n'a pas changé entre 1920 et 1936. Des cours ont ainsi lieu sous la coupole du réfectoire, dans le vestiaire de gymnastique, dans les salles d'histoire naturelle⁵⁷¹. Ainsi, les nouveaux locaux fraîchement inaugurés en 1934 vont se retrouver surchargés, état dans lequel ils sont de toute façon déjà en voie de redevenir avec les augmentations d'effectifs consécutives à l'instauration de la gratuité.

⁵⁷⁰ *Ibid.*

⁵⁷¹ Bulletin trimestriel du 10 octobre au 5 novembre 1938. La directrice du lycée Jules-Ferry à M. le recteur de l'académie de Paris, le 12 novembre 1938. AN, AJ¹⁶ 8645.

Cycle	Nb d'élèves par division	Rentrée scolaire (novembre)									
		1915	1920	1925	1930	1934	1935	1936	1937	1938	1939
2 ^e cycle	+45	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
	41-45	-	2	1	-	1	2	-	-	-	-
	36-40	3	5	-	1	2	1	-	-	5	3
	31-35	1	1	-	1	-	2	6	8	9	4
	26-30	-	1	-	2	2	2	5	6	1	1
	20-25	-	-	5	1	-	1	3	1	1	-
	-20	1	1	7	6	-	-	-	-	-	-
1 ^{er} cycle	+45	-	2	-	-	7	3	-	-	-	-
	41-45	-	1	-	-	1	7	-	2	-	1
	36-40	-	-	4	1	-	7	7	8	11	-
	31-35	2	5	6	3	5	-	13	9	5	2
	26-30	3	2	7	5	8	3	2	3	6	3
	20-25	-	-	-	3	-	1	-	2	-	4
	-20	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1
Classes primaires	+45	-	1	2	-	2	2	-	-	-	F E R M É
	41-45	-	5	2	4	1	1	-	-	-	
	36-40	2	2	-	4	3	1	2	-	-	
	31-35	4	4	2	8	2	1	7	7	4	
	26-30	2	2	7	-	6	5	5	4	6	
	20-25	-	-	-	-	1	3	-	3	4	
	-20	-	-	-	-	1	1	-	-	-	

Figure 38 - Nombre d'élèves par division et par taille de division (1915-1939)

Source : D'après les données des livres de classe, 1913-1939. AD75, 1447W 217 à 229.

L'électrocardiogramme du lycée : les fluctuations trimestrielles

L'établissement scolaire la cellule de base de l'épithélium scolaire. C'est pourquoi, comme tout être vivant, il a des respirations qui peuvent être mesurées, son pouls peut être pris. L'étude des statistiques récoltées dans les archives permet d'avoir une idée fine de sa fréquentation. La pratique que la société civile a de l'institution scolaire transparaît à travers ces chiffres dont la succession peut apparaître rébarbative. Si l'on croise l'approche quantitative avec des données qualitatives, l'analyse prend son sens. Les données quantitatives sont celles du nombre d'élèves présents à la fin de chaque mois sur la période 1920-1940 et les données qualitatives sont les motifs de sortie et l'analyse des administrateurs de l'Instruction publique à leur sujet.

Graphique n° 8 - Effectif de la 4e A²-B² (1927-1928)

Du traitement sériel de ces données, on obtient un électrocardiogramme fiable du lycée, mois par mois, classe par classe si on le désire, et il est possible de déduire la fidélité ou la volatilité des effectifs au cours de l'année scolaire. Le constat majeur qui se dégage est celui d'un renouvellement partiel des effectifs, plus ou moins important selon les cycles d'études. Il intervient à la fin de chaque trimestre : beaucoup des sorties sont enregistrées dans la deuxième quinzaine des mois de décembre et de mars et beaucoup de nouvelles inscriptions le

sont dans la première quinzaine des mois de janvier et d'avril.

Les chiffres obtenus sont utilement analysés au regard de certains éléments qui nous conduisent à minorer du tiers voire de la moitié l'ampleur des sorties qui ont lieu aux moments du changement de trimestre. En effet, les changements de catégorie (voir ci-dessous) parasitent les statistiques car ils sont des mouvements administratifs qui n'ont aucun impact sur l'effectif général. Les sorties d'élèves ainsi indiquées sont quasi-fictives puisqu'immédiatement compensées par la rentrée du même élève, qui a ainsi simplement changé de catégorie : administrativement, une élève qui est demi-pensionnaires au premier trimestre et décide de passer externe libre au deuxième sort du livre-journal des élèves en tant qu'unité demi-pensionnaire et y rentre le même jour en tant qu'unité externe libre.

ANNÉE SCOLAIRE (nombre d'élèves)	1913- 1914	1914- 1915	1915- 1916	1916- 1917	1917- 1918	1918- 1919	1919- 1920	1920- 1921	1931- 1932	1932- 1933	1933- 1934	1934- 1935
1. Changement de catégorie	47	39	48	72	76	117	103	71	159	249	117	123
2. Changement d'établissement	5	7	6	5	5	7	8	1	2	3	9	3
3. Raisons de santé	18	35	66	41	30	78	59	27	151	60	85	150
4. Départ à la campagne (mars)	19	3	-	20	-	1	110	-	-	-	-	-
5. Raisons de famille	10	12	12	26	9	9	15	2	17	7	13	17
6. Raisons économiques	4	4	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Exclusions disciplinaires	-	1	-	5	-	4	1	-	-	-	-	-
8. Mariage	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	1	-
9. Décès	-	-	-	2	1	-	2	-	2	-	-	-
10. Arrêt des études	1	-	1	7	3	6	2	2	2	-	2	3
11. Évacuation (bombardements)	-	-	-	-	511	-	-	-	-	-	-	-
12. Réfugiées	12a. Française	-	1	-	-	-	11	3	-	-	-	-
	12b. Belge	-	2	3	2	1	12	-	-	-	-	-
	12c. Autres	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
13. Inconnu	-	-	-	-	-	-	-	208	1	-	37	17
SOUS-TOTAL (sans 1.)	57	65	91	111	561	136	201	240	176	70	146	190
TOTAL	104	104	139	183	637	253	304	311	335	319	263	313

Figure 39 - Motifs de sortie des élèves (1913-1935)

Source : Livres d'entrées et de sortie des classes, 1913-1921 et 1931-1935. AD75, 1447W 192 à 195.

Quelques explications

1. Le changement de catégorie est une opération administrative. Elle n'a aucun impact sur les effectifs du lycée car la sortie d'une élève A appartenant à la catégorie 1 est immédiatement compensée par une entrée de cette élève A dans une catégorie 2, 3 ou 4. Cette opération administrative a lieu au cours de l'année scolaire lorsqu'une élève change de statut (qu'elle devient demi-pensionnaires, externe libre, externe surveillée), de section (qu'elle passe en A, B, C), de division ou de niveau. Ce type de mouvement a été relevé à titre indicatif mais n'est pas pris en compte car il ne correspond pas à une sortie d'élève réelle et donc à une diminution d'effectif quelconque.

2. Les changements d'établissements se font surtout à destination d'autres lycées parisiens. On observe plus rarement quelques départs vers des établissements des départements.

3. Les sorties pour raisons de santé permettent de connaître les années où l'établissement a été frappé par une épidémie quelconque, surtout pour les années 1920 où il n'y a pas de rapports périodiques du chef d'établissement pour nous indiquer l'état sanitaire du lycée.

4. Les départs à la campagne interviennent exclusivement au mois de mars, à la fin du 2^e trimestre. Ce phénomène témoigne de la condition sociale des parents d'élèves, assez aisés pour aller vivre dans une autre résidence pendant les mois d'été.

5. Les raisons de familles qui entraînent un départ du lycée sont très variées : décès ou maladie d'un parent, départ pour un voyage en famille... etc.

6. Les élèves qui quittent le lycée pour des raisons économiques sont ceux qui ne peuvent plus s'acquitter des frais scolaires.

7. Les exclusions sont des peines prononcées par le Conseil de discipline de l'établissement pour des

manquements au règlement intérieur.

8. – 9. – 10. Les mariages, décès et arrêts des études sont très limités en nombre mais arrivent régulièrement. Il s'agit de phénomènes anecdotiques quantitativement.

11. Les évacuations liées aux bombardements correspondent à une fermeture administrative du lycée. La seule de la guerre se produit en mars 1918, à la suite de bombardements sur la place de Clichy.

12. L'enregistrement du départ des réfugiées permet de connaître l'ampleur et la nationalité des effectifs accueillis par l'établissement pendant la Première Guerre mondiale.

13. Motif inconnu. Il arrive que le motif de la sortie ne soit pas porté au registre. Cela représente parfois un très grand nombre d'élèves, notamment pour l'année scolaire 1920-1921.

Il est aisé de donner un ordre de grandeur quant aux variations d'effectifs qui interviennent de manière cyclique aux mois de décembre-janvier et mars-avril. Dans les années 1920, la volatilité des effectifs a pour caractéristique qu'un nombre N d'élève quitte le lycée en décembre et en mars et qu'un nombre $N/2$ voire $N/3$ y rentre en janvier et en avril. La perte est en moyenne de 10% au cours d'une année scolaire, ce qui n'empêche pas l'effectif total inscrit au 5 novembre de se maintenir ou d'augmenter sur la période.

En 1928, la directrice rend compte qu'un grand nombre des sorties qui interviennent à la fin du premier trimestre sont dues à des raisons de santé⁵⁷² ; ceux qui interviennent au mois de mars sont fréquemment des départs à la campagne : on peut y voir une permanence du mode de vie bourgeois, qui veut qu'on aille s'installer dans sa résidence d'été pour les beaux jours⁵⁷³. Cette instabilité des effectifs n'est pas la même dans tous les cycles : elle va s'amenuisant lorsqu'on monte vers les classes du 2^e cycle et s'accroît lorsqu'on descend vers le 1^{er} cycle et les classes primaires et enfantines, où les départs sont les plus nombreux. La fidélité de la clientèle scolaire du 2^e cycle s'explique en grande partie par le fait que les classes de 1^{re}, de philosophie et de mathématiques élémentaires sont des classes d'examen.

⁵⁷² Rapport de la directrice du lycée Jules-Ferry (31 mai 1928) au Conseil académique, session 1928. AN, AJ¹⁶ 2707.

⁵⁷³ Ralph Schor, *Histoire de la société française...*, op. cit., p. 50.

Année	1	2	3	4	5	6	7	8
	Soldes mensuels (%)				Balances (Nb d'élèves)			Variation Annuelle (%)
	Déc.	Jan.	Mars	Avril	Déc./Jan.	Mars/Avr.	Total (5+6)	
1920	-7,9	+5,6	-9,4	+5,0	-29	-55	-84	-6,5
1921	-10,1	+3,5	-10,9	+4,6	-98	-65	-163	-12,7
1922	-9,7	+6,3	-8,4	+4,5	-42	-52	-84	-6,9
1923	-10,3	+6,1	-10,5	+3,6	-51	-82	-133	-10,9
1924	-13,0	+8,0	-11,8	+8,1	-62	-81	-143	-11,7
1925	-10,7	+4,6	-15,6	+7,4	-76	-97	-173	-13,9
1926	-12,2	+8,5	-12,2	+7,2	-45	-92	-137	-11,4
1927	-13,4	+6,2	-15,1	+3,8	-86	-129	-215	-18,1
1928	-11,3	+6,8	-10,4	+6,0	-53	-68	-121	-10,1
1929	-7,7	+5,6	-15,3	+4,7	-25	-128	-153	-12,6
1930	-10,2	+5,5	-10,0	+6,2	-58	-45	-103	-8,5
1931	-9,8	+5,0	-7,9	+5,3	-65	-34	-99	-7,3
1932	-7,0	+3,9	-7,8	+4,1	-46	-52	-98	-6,6
1933	-6,8	+2,2	-4,3	+3,5	-69	-11	-80	-5,5
1934	-9,1	+7,5	-5,7	+3,9	-25	-28	-53	-3,4
1935	-5,2	+1,6	-4,4	+4,7	-57	+4	-53	-3,3
1936	-4,1	+2,0	-4,1	+3,1	-33	-17	-50	-3,0
1937	-4,5	+3,6	-4,9	+3,0	-15	-34	-49	-2,9
1938	-2,1	+2,2	-1,9	+1,4	+3	-9	-6	-0,3

Figure 40 - Taux de volatilité des effectifs du lycée Jules-Ferry (1920-1938)

Source : D'après les données des livres de classes, 1920-1938. AD75, 1447W 218 à 228.

Quelques explications

A. La rubrique « Soldes mensuels » est destinée à exprimer le taux de croissance ou de décroissance des effectifs sur quatre mois donnés : décembre, janvier, mars et avril. Ces mois ont été choisis car il s'avère que – sauf exceptions – la plupart des entrées et des sorties d'élèves en cours d'année se réalisent à ces moments-là. Le chiffre retenu pour chacun de ces mois est leur solde, c'est-à-dire la somme des entrées moins la somme des sorties enregistrées au cours de ce mois. A titre d'exemple, si décembre voit 4 nouvelles élèves se faire inscrire et 14 quitter le lycée, le solde du mois est de moins 10 unités.

Le pourcentage est calculé à partir des mois précédents. Ainsi, pour les taux des mois de décembre et janvier (colonnes 1 et 2), c'est l'effectif de novembre qui sert de référence, tandis que pour ceux des mois de mars et avril (colonnes 3 et 4), c'est celui du mois de février qui est utilisé.

B. La rubrique « Balances » est destinée à déterminer le gain ou la perte d'élèves sur chaque période de mouvement étudiée (décembre/janvier et mars/avril). De cette manière, on obtient un chiffre global (colonne 7) qui, rapporté à l'effectif de référence annuel (novembre), nous donne le pourcentage d'évolution des effectifs à ces périodes charnières de l'année scolaire. Cela permet, en

quelque sorte, de mesurer la fidélité de la clientèle du lycée. Le chiffre obtenu (colonne 8) pourrait être appelé « *taux de volatilité* » : plus il est élevé, plus il traduit une clientèle scolaire qui se renouvelle beaucoup en cours d'année ; plus il est faible, plus ces effectifs sont stables.

C. Il faut prendre en compte :

- L'occurrence de mouvements conjoncturels parfois importants qui interviennent à certains moments de l'année. On trouve, par exemple : une rentrée prolongée qui entraîne un grand nombre d'entrées d'élèves au mois de novembre ; une ouverture plus grande du lycée dans les années 1920, lorsque les taux de volatilité sont les plus importants, qui permet à des élèves de s'inscrire en mai, parfois en des proportions aussi importantes qu'en avril.
- L'importance des mouvements administratifs dits de « *changement de catégorie* », qui représentent en moyenne 40 à 50 % du total. Cela nous conduirait à diviser l'ensemble des données obtenues par deux, mais ne changerait pas les grandes tendances d'évolution, qui sont ici analysées.

On note à partir de 1930 une double évolution : dans un premier temps, l'ampleur des entrées et des sorties diminue de manière constante et significative, jusqu'à devenir anecdotique, puisqu'on passe d'une perte annuelle d'effectif de 12,6 % en 1929 à 0,3 % en 1938. D'autre part, et ce phénomène est décisif, le nombre d'entrées tend à se rapprocher de celui des sorties, c'est ce qui explique les situations de quasi-équilibre. Cette évolution signifie que la clientèle scolaire est plus constante et est de moins en moins renouvelée au cours de l'année scolaire. L'instauration de la gratuité avec le retour de classes pleines nées après-guerre semblent être les deux explications à ce phénomène. En effet, un afflux d'élèves pour un nombre de places disponible en faible croissance entraîne mécaniquement une pression plus forte sur le lycée : les inscriptions sont plus difficiles à obtenir, donc la fidélité des élèves se renforce. Les départs à la campagne, qui diminuent déjà beaucoup au cours des années 1920, disparaissent quasiment au début des années 1930 ; cela semble du autant à la rareté des places au lycée qu'au contexte économique défavorable qui a joué pour cette évolution.

Ce phénomène de fidélisation de la clientèle scolaire à quelque chose de paradoxal, en cela qu'il intervient alors que la gratuité est instituée et que la situation précédente – lorsque les études secondaires sont payantes – présente des effectifs qui varient beaucoup plus.

Graphique n° 9 - Variation mensuelle des effectifs du lycée Jules-Ferry (1920-1930)

Source : Livres de classe, 1920-1930. AD75, 1447W 218 à 223.

Graphique n° 10 - Variation mensuelle des effectifs du lycée Jules-Ferry (1930-1940)

Source : Livres de classe, 1930-1940. AD75, 1447W 223 à 229.

Graphique n° 11 - Taille moyenne des divisions par cycle d'étude (1920-1930)

Source : Livres de classe, 1920-1930. AD75, 1447W 218 à 223.
 Légende : Carré : 2^e cycle — Cercle : 1^{er} cycle — Losange : Cycle primaire

Graphique n° 12 - Taille moyenne des divisions par cycles d'études (1930-1940)

Source : Livres de classe, 1930-1940. AD75, 1447W 223 à 229.
 Légende : Carré : 2^e cycle — Cercle : 1^{er} cycle — Losange : Cycle primaire

Lire l'électrocardiogramme du lycée Jules-Ferry

Ces quatre graphiques permettent d'établir que :

- 1) La volatilité des effectifs diminue au début des années 1930, comme en témoigne la réduction de l'amplitude des courbes qui montrent les effectifs en valeur absolue (graphiques 9 et 10) et la taille des divisions (graphiques 11 et 12).
- 2) On observe que la volatilité des classes du 2^e cycle baisse très fortement dès 1924 et la mise en place d'une préparation officielle du baccalauréat. Les classes de 1^{re}, de philosophie et de mathématiques élémentaires deviennent des classes d'examen et cela explique la constance des effectifs à ce niveau.
- 3) Il faut attendre l'instauration de la gratuité et l'arrivée des classes d'âge pleines à partir de 1930 pour observer en décalé le même phénomène dans les classes du 1^{er} cycle et dans les classes primaires.
- 4) Même plus tard, le 2^e cycle a les effectifs qui sont les plus constants, suivi par le 1^{er} cycle et par le cycle primaire, qui restent les plus volatiles.

Les brusques variations de la taille moyenne des divisions sont la traduction statistique de la politique d'établissement menée par la directrice, qui décide à chaque rentrée de faire des classes plus ou moins importantes.

Les variations observées pour le 2^e cycle secondaire sont à ce titre particulièrement significative des deux logiques qui s'affrontent : la demande des parents, qui pousse les effectifs des classes vers le haut et la nécessité de maintenir un nombre d'élève tel qu'il ne nuise pas aux conditions de travail en créant des divisions surchargées (ce qui est aussi une demande des parents). La grande volatilité observée dans le cycle primaire, reconnaissable à cette courbe qui a une grande amplitude, témoigne que c'est dans ces classes que les effectifs varient le plus, mais que ce cycle est aussi celui sur lequel les ajustements sont faits lorsqu'ils sont nécessaires pour la bonne marche des cycles secondaires.

B. Être éduqué au lycée : le jardin d'enfants, une prééducation nouvelle⁵⁷⁴

1. Éduquer la petite enfance en France

L'éducation préélémentaire des origines jusqu'à 1914

Le XIX^e siècle a été baptisé par les historiens le siècle des révolutions⁵⁷⁵, au regard des nombreuses révoltes, insurrections et soulèvements qui le maillent et traduisent la confrontation entre plusieurs systèmes de valeurs, héritées et nées de la contestation de cet héritage. Ce siècle voit aussi l'âge d'or du libéralisme et l'émergence des idées démocratiques, dans le sillage de la Révolution française. Afin d'éviter des anachronismes, il convient de prendre le libéralisme pour ce qu'il est au XIX^e siècle : une philosophie fondée sur la prévalence de la liberté individuelle. La volonté de réduire les contraintes collectives qui pèsent sur l'individu et entravent sa liberté fait du libéralisme un des héritiers directs de la Révolution et de l'abolition de la société d'ordres et de corporations⁵⁷⁶. Le contexte idéologique et mental se prête ainsi à une valorisation de l'initiative privée au détriment de la puissance publique qui, idéalement, est cantonnée à la régulation des excès⁵⁷⁷.

C'est dans ce contexte que, dans la première moitié du siècle, sous l'impulsion d'initiatives privées, des établissements destinés à accueillir les jeunes enfants entre deux et six ans ouvrent leurs portes en France. Cette initiative est le fait de dames de la bourgeoisie, qui agissent dans le domaine que la société leur a réservé. Pour les femmes protestantes, il s'agit d'une « *mission sociale* » teintée de morale dont le but est l'établissement d'une meilleure harmonie entre les classes. L'exercice de cette mission permet à la femme de prendre sa place dans la société⁵⁷⁸. La première salle d'asile est créée à Paris en 1826, grâce à l'action de dames bienfaitrices, soutenues par la philanthropie de leurs maris et le Conseil général des hospices et une congrégation religieuse⁵⁷⁹. Les dames patronnesses sont doublement dans leur rôle, d'une part car c'est le devoir que leur condition sociale leur dicte

⁵⁷⁴ Le terme de « *prééducation nouvelle* » est employé par Adèle Fauta en 1921. « Les jardins d'enfants de France », n° 181, *Je sais tout*, Paris, 1921

⁵⁷⁵ René Rémond, *Le XIX^e siècle (1815-1914)*, tome 2 de *l'Introduction à l'histoire de notre temps*, Paris, Le Seuil, 1974, p. 7.

⁵⁷⁶ *Ibid.*, p. 23-24.

⁵⁷⁷ *Ibid.*, p. 102.

⁵⁷⁸ Jean Beaubérot, « De la femme protestante », dans Georges Duby et Michelle Perrot, *Le XIX^e siècle*, tome IV de *l'Histoire des femmes en occident*, Paris, Plon, p. 255-256.

⁵⁷⁹ Jean-Noël Luc, *L'invention du jeune enfant au XIX^e siècle. De la salle d'asile à l'école maternelle*, Paris, Belin, 1997, p. 18-19.

et d'autre part car l'œuvre concerne des enfants. La féminité est alors indissociable de la famille et surtout de la maternité⁵⁸⁰. De nouvelles salles d'asile s'ouvrent dans les années qui suivent et cette nouvelle forme de préscolarisation connaît un succès important qui conduit les municipalités à intervenir directement, en organisant elles-mêmes les établissements, ou indirectement, en subventionnant des sociétés philanthropiques locales, pour l'ouverture des salles d'asiles sur le territoire de leur commune⁵⁸¹. L'ordonnance royale du 27 décembre 1837 clôt un combat d'influence entre l'initiative privée de dames comme Émilie Mallet⁵⁸² et l'administration de l'Instruction publique. En affirmant la double fonction pédagogique et hospitalière des salles d'asile⁵⁸³, ce texte coupe la poire en quatre : l'autorité de l'Université est affirmée en matière pédagogique, celle des municipalités est posée en matière financière et le rôle des comités d'instruction primaire et de « *dames inspectrices bénévoles* » nommées par le préfet sont encadrés⁵⁸⁴.

Ce qui a commencé comme une action charitable, motivée par la foi religieuse catholique ou protestante de dames de la haute société et qui avait commencé à s'institutionnaliser sous leur influence, passe progressivement dans le giron de l'administration. Sous la Deuxième République et le Second Empire, les affrontements se déplacent sur la nature des salles d'asile. A la liberté individuelle, valeur fondatrice du libéralisme, s'oppose et s'ajoute bientôt l'idéal démocratique d'égalité et d'universalité, qui justifie l'accroissement des interventions de l'État dans la société française⁵⁸⁵. Après la tentative infructueuse d'Hyppolite Carnot sous la Deuxième République, Hippolyte Fortoul estime que la vocation pédagogique des salles d'asile doit prévaloir. Dans les réorganisations qui suivent, même si l'initiative privée n'est pas tout à fait refoulée, son influence est réduite à

⁵⁸⁰ Michela de Giorgio, « La bonne catholique », dans Georges Duby et Michelle Perrot, *Le XIX^e siècle*, tome IV de *l'Histoire des femmes en occident*, Paris, Plon, p. 237.

⁵⁸¹ *Ibid.*, p. 26-28.

⁵⁸² Émilie Mallet, née Oberkampf (1794-1856), fille de l'industriel protestant Christophe-Philippe Oberkampf, est une des fondatrices du Comité des dames qui, à partir de 1826, agit en faveur de l'éducation de la petite enfance à Paris. Son action est marquée par l'influence des *Infants schools* britanniques. Mariée en 1812 à Jules Mallet, fils du régent de la banque de France, elle bénéficie du soutien de son milieu. Son action décisive en faveur des salles d'asile en fait une des pionnières de l'école maternelle et une figure de la philanthropie protestante du XIX^e siècle. Jean-Noël Luc, « Madame Jules Mallet, née Émilie Oberkampf (1794-1856) ou les combats de la pionnière de l'école maternelle », dans Gabriel Cadier (dir.), *Femmes protestantes, XIX^e-XX^e siècles*, tome 146, *Bulletin de la Société de l'histoire du protestantisme français*, 2000, p. 15-48.

⁵⁸³ Jean-Noël Luc, *L'invention du jeune enfant...*, *op. cit.*, p. 33.

⁵⁸⁴ *Ibid.*, p. 34.

⁵⁸⁵ René Rémond, *Le XIX^e siècle...*, *op. cit.*, p. 52.

la portion congrue⁵⁸⁶. Le contrôle de l'enseignement est un enjeu important, à la fois au sommet, où l'État ne voit pas d'un bon œil l'existence d'autorités trop indépendantes, et également à la base, où l'éducation des jeunes enfants du peuple est un enjeu politique et social. C'est pourquoi, progressivement, il supprime les premières et s'approprie la seconde, au cours d'un processus qui voit l'éducation devenir progressivement une « affaire d'État »⁵⁸⁷.

La transformation décisive intervient après l'avènement de la République opportuniste, lorsque Jules Ferry arrive à la tête de l'Instruction publique. Un véritable réquisitoire⁵⁸⁸ est alors mené par les nouvelles inspectrices générales républicaines contre le fonctionnement des salles d'asile et l'influence des dames patronnesses et des œuvres charitables, jugées responsables du détournement des salles d'asile de leur rôle pédagogique et accusées de reproduire avec complaisance les inégalités sociales, enfermant l'enfant dans un rôle passif et dépendant⁵⁸⁹. L'idéal démocratique d'égalité et de refus des discriminations triomphe, porté par les républicains arrivés au pouvoir.

L'influence du mouvement de l'Éducation nouvelle⁵⁹⁰

*« L'école chrétienne, c'est l'école du passé, organisée par l'Église et pour elle, l'école laïque, c'est l'école du présent, organisée par l'État, et pour lui ; [...] l'école de l'avenir, [c'est l'école] organisée pour l'enfant, afin que, cessant d'être le bien, la chose, la propriété de la religion ou de l'État, il s'appartienne à lui-même et trouve à l'école le pain, le savoir et la tendresse dont ont besoin son corps, son cerveau et son cœur »*⁵⁹¹

Tel est le regard porté par Sébastien Fauré sur l'histoire de l'éducation. Il l'exprime dans la brochure publicitaire de la Ruche, son école, qui est un des dix établissements d'éducation nouvelle présents sur le territoire français à la veille de la Première Guerre mondiale. Les premières écoles précurseurs de l'Éducation nouvelle naissent en Europe occidentale et

⁵⁸⁶ *Ibid.*, p. 36.

⁵⁸⁷ Charles Nique, *Comment l'école devint une affaire d'État (1815-1840)*, Paris, Nathan, 1990, 225 p. Cité dans Jean-Noël Luc, *L'invention du jeune enfant...*, op. cit., p. 37.

⁵⁸⁸ Jean-Noël Luc, *L'invention du jeune enfant...*, op. cit., p. 356.

⁵⁸⁹ *Ibid.*, p. 387.

⁵⁹⁰ La plupart des informations sur l'histoire de l'Éducation nouvelle provient du site internet de Laurent Gutierrez, lancé le 1^{er} septembre 2011. Il propose, outre un historique synthétique du mouvement pédagogique qu'est l'Éducation nouvelle, une étude par établissements et par période, un état des archives et sources imprimées et un historique des organismes liés au mouvement. [hmenf.free.fr]

⁵⁹¹ Brochure de présentation de l'école La Ruche, 1914. Sébastien Fauré (1858-1942), son fondateur, est un pédagogue français proche de la mouvance anarchiste, qui est notamment l'auteur de *l'Encyclopédie anarchiste* (1934). Il ouvre en 1904 une école appelée « La Ruche », organisée avec des ateliers et fonctionnant sur un modèle coopératif qui doit lui assurer son autofinancement. L'école est fermée en 1917, incapable de pourvoir à son ravitaillement.

en Russie dès la deuxième moitié du XIX^e siècle⁵⁹² et sont l'œuvre de pédagogues qui veulent proposer des méthodes d'enseignement qui rompent avec l'orthodoxie pédagogique. Adolphe Ferrière⁵⁹³ est un des théoriciens de l'école nouvelle, qui a pour finalité le bonheur de l'enfant. Il crée en 1899 le Bureau international des Écoles nouvelles et rédige, en 1915, un programme commun qui pose les principes de l'école nouvelle⁵⁹⁴, dont on peut retenir quelques exemples : l'éducation nouvelle est conçue comme un laboratoire de pédagogie pratique, l'internat situé à la campagne est l'idéal, avec des classes mixtes de 10 à 15 élèves ; le programme d'étude est composé de travaux manuels et d'enseignements expérimentaux, qui n'ont lieu de préférence que le matin, avec une place particulière donnée au chant et à l'alternance d'activités individuelles et collectives.

Jusqu'aux années 1930, l'Éducation nouvelle reste relativement confidentielle en France⁵⁹⁵ et confinée à l'initiative privée ; l'État ne s'est pas intéressé à ce mouvement privé dans la mesure où il ne proposait que des changements de méthode, et n'investissait pas une nouvelle catégorie structurelle de l'enseignement qui serait délaissée, comme les salles d'asile le font au XIX^e siècle avec la petite enfance. L'Éducation nationale s'approprie certains de ses principes avant et pendant le gouvernement du Front populaire, à travers les écoles de plein air, les centres de vacances et certaines écoles maternelles. Comparée à la pédagogie classique, elle est souvent synonyme d'une formation atypique qui ne vaut pas la formation académique régulière⁵⁹⁶. L'École nouvelle connaît sa véritable heure de reconnaissance publique après la Seconde Guerre mondiale, avec l'action de Gustave Monod, directeur de l'enseignement du second degré, qui ouvre plusieurs classes nouvelles, dans le sillage des expérimentations lancées dans le système éducatif public par le Front populaire. Le lycée

⁵⁹² Quelques écoles ouvertes entre 1849 et 1910, des établissements précurseurs aux premières écoles nouvelles : École d'Isnaïa Poliana (Russie, 1849), orphelinat de Cempuis (France, 1880), École d'Abbstholme (Angleterre, 1889), École de Bedales (Angleterre, 1892), École des Roches (France, 1899), Communauté scolaire de Wickersdorf (Allemagne, 1906), École Decroly (Belgique, 1907), *Odenwaldschule* (Allemagne, 1910).

⁵⁹³ Adolphe Ferrière (1879-1960) est un pédagogue suisse qui fait partie des pères fondateurs du mouvement de l'Éducation nouvelle et de ses méthodes actives. Il jouit d'une notoriété importante au cours de l'Entre-deux-guerres. Il occupe un rôle clé dans les organismes de ce mouvement pédagogique, puisqu'il fonde en 1899 le Bureau international des écoles nouvelles et en 1921 la Ligue internationale pour l'éducation nouvelle, dont les congrès lui permettront de rencontrer d'autres pédagogues européens. David Hameline, « Adolphe Ferrière (1879-1960) », n°1-2, vol. XXIII, *Perspectives. Revue trimestrielle d'éducation comparée*, Paris, UNESCO, 1993, p. 379-406.

⁵⁹⁴ Adolphe Ferrière, *L'éducation nouvelle*, Paris, ALSATIA, 1910.

⁵⁹⁵ En 1939, il existe 39 écoles nouvelles en France.

⁵⁹⁶ Jean-Pierre Julien, « Petit historique de l'Éducation nouvelle ». En ligne : hmenf.free.fr

Jules-Ferry est encore de la partie, avec la construction de l'annexe Bessières, destinée à accueillir des classes de 6^e nouvelles dans des locaux provisoires qui rappellent les écoles de plein air de la fin de l'Entre-deux-guerres : pavillons de plain-pied pour les classes au centre de la parcelle, préaux et pavillon de l'administration séparés, grands espaces de jeu et d'éducation physique arborés et fleuris.

Les jardins d'enfant, une école maternelle de la bourgeoisie

Les écoles primaires supérieures sont qualifiées de « *collège du peuple* » ; dans le même ordre d'idée et pour symboliser la juxtaposition de deux ordres d'enseignement à la fois complémentaires et concurrentiels, le jardin d'enfants est une école maternelle pour la bourgeoisie, dont les jeunes enfants fréquentent les lycées. Ils en sont l'exact équivalent en termes d'âge des élèves accueillis mais leur cadre et leurs méthodes changent beaucoup.

Des évolutions à trois échelles doivent être croisées pour comprendre l'organisation du jardin d'enfants du lycée Jules-Ferry. D'abord à celle de la société et des mentalités, diffuse et à petite échelle : la naissance de l'école maternelle révèle un changement culturel et social dans le rapport qu'on entretient avec la petite enfance. Ensuite, à celle des pédagogues et penseurs de l'éducation, dans le cadre d'un espace professionnel plus limité, à une échelle moyenne : le mouvement de l'école nouvelle est également dans cette lignée, mais traduit une évolution dans un discours qui se veut rigoureux et fondé sur des arguments scientifiques et philosophiques qui appuient ses partis-pris. Enfin, à grande échelle, avec l'expérience individuelle d'une éducatrice et administratrice chargée de la direction d'un établissement scolaire : en effet, en 1905, Anne Amieux est lauréate de la bourse Albert Kahn, grâce à laquelle elle voyage au Royaume-Uni et aux États-Unis, où elle visite de nombreuses institutions professionnelles et éducatives dédiées aux jeunes filles. Elle revient imprégnée de pratiques nouvelles et semble très inspirée pour en adapter certaines en France.

2. Le fonctionnement du jardin d'enfants

Le cadre matériel et les conditions d'éducation

Les effectifs du jardin d'enfants font partie des plus volatiles du lycée Jules-Ferry. Ils sont, surtout, très irréguliers d'une année sur l'autre. Jusqu'au début des années 1930, il compte une trentaine, voire une quarantaine d'élèves. Après, ils baissent pour se limiter parfois à une petite vingtaine ou une petite trentaine de jeunes enfants. Cela rentre dans le cadre d'un mouvement plus vaste qui conduit les classes enfantines du lycée Jules-Ferry,

les plus importantes numériquement parmi celles des lycées parisiens de jeunes filles au début des années 1930 à diminuer de moitié entre 1930 et 1938, passant de 156 à 70 élèves sur cette période⁵⁹⁷.

A l'origine, le jardin d'enfants est organisé par Germaine Stoeckel (Stockel, ou Stokel, selon les sources) qui quitte le lycée Jules-Ferry pour l'ENSJF où elle doit organiser la classe enfantine du lycée de Sèvres, créé par Anne Amieux. Il comporte deux pièces au rez-de-chaussée, avec un accès direct à la cour de récréation qui est un jardin fleuri et arboré dans une large mesure, propice à servir de cadre à certaines leçons de choses. Il dispose de son matériel propre, unique au lycée (voir les illustrations ci-dessous) Dès ses débuts, il connaît un succès pédagogique certain :

*« Notre jardin d'enfants a eu un très grand succès grâce au désintéressement, au dévouement et aux dons exceptionnels de notre directrice du jardin, Mlle Stokel. Le nombre des enfants inscrit est 18 ; le maximum des enfants présents a été 15. Après l'expérience faite cette année, je crois que, tant au point de vue pédagogique qu'au point de vue du recrutement des élèves, le jardin d'enfants peut être une excellente pépinière pour les classes enfantines. La méthode Froebel, interprétée par une bonne maîtresse, développe les enfants de façon étonnante ; les parents sont ravis ; plusieurs médecins du quartier nous envoient leurs enfants ou les enfants de leurs clients et nous prédisent beaucoup d'inscriptions pour la rentrée. Je demande instamment qu'il nous soit permis de continuer l'an prochain, avec Mlle Stokel, l'œuvre entreprise. »*⁵⁹⁸

Le jardin d'enfants est une classe importante pour un lycée de jeunes filles en pleine organisation : il permet de préparer dès le plus jeune âge le recrutement des classes enfantines, qui alimentent à leur tour les classes primaires et secondaires. De plus, on remarque l'importance des parents d'élèves ; si ceux-ci approuvent et ont une profession médicale qui crédibilise leur propos au regard de la société, c'est un facteur de succès et de prestige pour le lycée, dont le sérieux et la réputation n'en sont que consolidés.

Le jardin d'enfants met en œuvre des méthodes inspirées de l'éducation nouvelle, comme en témoigne les titres de sa bibliothèque⁵⁹⁹. Le lien avec le mouvement de l'éducation

⁵⁹⁷ États statistiques annuels au 5 novembre. AN, AJ¹⁶ 8598.

⁵⁹⁸ Rapport de la directrice du lycée Jules-Ferry (14 mai 1914) au Conseil académique, session 1914. AN, AJ¹⁶ 2697.

⁵⁹⁹ On trouve notamment l'ouvrage de François Garcin, *L'éducation des petits enfants par le méthode froebélienne*, préface de Gabriel Compayré, Paris, Nathan, 1913, 287 p., mais aussi des ouvrages des figures de l'école maternelle républicaine, comme ceux de Pauline Kergomard, *L'éducation maternelle dans l'école*,

nouvelle est établi : en effet, Émilie Brandt et Jeanne Brunot, jardinières du jardin de Jules-Ferry sont sociétaires de *La Nouvelle Éducation* en janvier 1925⁶⁰⁰. Il faut noter la carrière remarquable que mène Mlle Brandt dans les fondations de jardins d'enfants, puisqu'elle organise notamment ceux du collège Sévigné et du lycée de jeunes filles de Versailles⁶⁰¹. Le livre-journal d'entrée et de sortie des objets révèle que le jardin d'enfants est doté d'un matériel propre⁶⁰². Il est complété en 1914 par une fourmilière et une table entomologique, en 1915 par une cage aux tourterelles et en 1928 d'un poste de TSF, de deux méthodes Decroly et d'un matériel Terquem.

première série et deuxième série, 5^e éd., Paris, Hachette, 1913, 315 et 368 p. Des études médicales et scientifiques sont également en rayon, comme le livre de Gustave Le Bon, *Psychologie de l'éducation. L'éducation est l'art de faire passer le conscient dans l'inconscient*, Paris, Flammarion, 1920, 342 p. Des manuels de travaux pratiques et recueils de contes sont également présents, comme ceux de Robert Hertz et Louis Trouillon, *Du Grain de Blé Jusqu'au Pain. Plusieurs suites de causeries, travaux manuels, chants et jeu pour les enfants de 3 à 6 ans*, Nathan, Paris, 1920, 118 p., Maurice Bouchor, *Contes d'après la tradition française*, 6^e éd., Paris, Armand Colin, Les plus belles histoires à lire ou à faire lire aux enfants, 1920, 211 p.

⁶⁰⁰ Liste des membres de la Nouvelle Éducation en janvier 1925. En ligne : hmen.free.fr

⁶⁰¹ Fabienne Serina-Karsky, « L'accueil de l'enfant à l'école maternelle : recherche sur la collaboration entre une enseignante et une éducatrice de jeunes enfants », communication au colloque sur *L'éducation de la petite enfance : enjeux sociaux et éducatifs de l'accueil dans les différentes formes institutionnelles*, Université Montpellier III, 2011. En ligne : <http://recherche.univ-montp3.fr/cerfee/IMG/pdf/Serina-Karsky-Fabienne.pdf>

⁶⁰² Livre journal d'entrée et de sortie du mobilier usuel, des collections de bibliothèques et du matériel d'enseignement (1914-1930). AD75, 1447W 273. Inventaire du mobilier usuel (1913-1917). AD75, 1447W 254.

Illustration n° 59 - Un meuble du jardin d'enfants (1921)⁶⁰³

Source : « Les jardins d'enfants de France », n° 181, *Je Sais Tout*, Paris, 1921.

Le meuble présenté en en-tête de l'article d'Adèle Fanta est une petite armoire utilisée par chaque enfant pour y déposer des objets personnels. Ce mobilier vient en appoint du vestiaire classique, situé juste à côté du jardin d'enfants dans le couloir donnant sur la rue de Douai. Il s'agit de créer des repères pour les jeunes enfants, afin qu'ils s'approprient leur lieu d'éducation autant que possible ; plusieurs petites vignettes qui portent des dessins sont accrochées sur la partie supérieure du meuble. On remarque la présence d'un calendrier qui trône au centre, en repère temporel.

⁶⁰³ Sauf indication contraire, toutes les images du jardin d'enfants sont issues d'un article d'Adèle Fanta, « Les jardins d'enfants de France », n° 181, *Je Sais Tout*, Paris, 1921. Adèle Fanta est inspectrice générale des écoles maternelles et par ailleurs présidente de l'Union française des jardins d'enfants, ancienne Union froebélienne française.

Tous les ustensiles de la cuisine sont, eux aussi, proportionnés à la taille des enfants. Voici le fourneau où ils apprennent les premiers principes de l'art culinaire

Illustration n° 60 - Un petit fourneau pour les leçons d'arts culinaires

Source : « Les jardins d'enfants de France », n° 181, *Je Sais Tout*, Paris, 1921.

L'équipement visible consiste en un fourneau et un lavabo dont la dimension est adaptée à la taille des jeunes enfants. Il s'agit d'un poêle à bois, comme en témoigne le conduit d'évacuation de la fumée ; ses abords sont protégés par une grille amovible qu'on met et qu'on retire selon l'utilisation du fourneau ou non. Avec les jeunes enfants, les questions de sécurité sont en effet primordiales. La petite salle du jardin d'enfants, où se trouvent ces équipements modernes, est carrelée au sol et dans le coin du lavabo, pour faciliter le nettoyage et l'entretien. Ils doivent servir aux cours d'arts culinaires et à certaines leçons de choses du jardin d'enfants. La pièce a une baie vitrée donnant sur la cour de récréation.

Dans de vastes salles lumineuses, ornées de papiers clairs, les enfants, sous la direction d'une maîtresse, font de la gymnastique rythmique et commencent leur éducation sportive

Illustration n° 61 - La leçon de gymnastique rythmique (1921)

Source : « Les jardins d'enfants de France », n° 181, *Je Sais Tout*, Paris, 1921.

La photographie nous présente un moment de vie du jardin d'enfants. On note que la salle est dégagée de son mobilier mobile afin de laisser un grand espace aux exercices du corps. Les jeunes enfants, en file indienne, prennent pour exemple leur maîtresse dans les postures qu'elle adopte. Tous les élèves portent la blouse bise boutonnant dans le dos, en vigueur pour tous. La hauteur du mobilier est très réduite, ce qui permet d'organiser un espace dans lequel les enfants ne se sentent pas petits. La hauteur de mur qui est ainsi laissée vide est décorée par des frises au pochoir représentant du liseron grim pant sur un treillage. Ce sont les frises florales les plus hautes réalisées par Camille Boignard au lycée Jules-Ferry. On remarque la présence de deux garçons, sur la droite de l'image. Le jardin d'enfants est effectivement un lieu où se pratique la coéducation, près d'un demi-siècle avant la circulaire sur la mixité (1957) et encore davantage avant sa mise en place au lycée Jules-Ferry (1975).

De plain-pied, avec le jardin, éclairée par de larges fenêtres, la salle d'étude où la maîtresse raconte de belles histoires est meublée de tables et de chaises à la taille des enfants

Illustration n° 62 - Le récit d'une histoire au jardin d'enfants (1921)

Source : « Les jardins d'enfants de France », n° 181, *Je Sais Tout*, Paris, 1921.

Une fois la leçon de gymnastique rythmique achevée, les meubles peuvent être remis en place. On constate que tables et chaises sont séparées et sont d'une taille tout à fait adaptée au jeune enfant de 3 à 6 ans. Cette configuration permet un travail collectif, autour de petites tables, ou la formation d'un petit auditoire pour écouter l'histoire que la maîtresse raconte. Le meuble, de petite hauteur, a ses portes recouvertes d'ardoise sur lesquelles des dessins à la craie peuvent être faits par les élèves et la maîtresse. Il s'agit d'espaces d'expression pour le jeune enfant, mais cet équipement a également un intérêt pédagogique, puisqu'elle permet à la jardinière de dessiner des choses pour illustrer son propos et permettre aux enfants de mieux comprendre la leçon. On remarque que les effectifs ne semblent pas pléthoriques et que le groupe photographie ne compte pas plus d'une douzaine d'élèves. Il est probable qu'un autre groupe ait une autre leçon dans l'autre partie du jardin d'enfants.

Illustration n° 63 - La leçon de chant au jardin d'enfants (1931)

Source : *L'Illustration*, numéro spécial « Enfance », 1931.

Nous voici dans l'autre pièce du jardin d'enfants, où est installé un piano bas autour duquel les jeunes filles et les jeunes garçons peuvent s'installer pour chanter et regarder leur maîtresse jouer de l'instrument. Derrière, sur le mur, une gravure représentant un animal est accrochée et on trouve de petites étagères où est disposé du matériel pour les leçons de choses : petits pots, récipients divers et bocaux. Sur la droite, on remarque la présence de tabourets pliants et de petites chaises pour les élèves, ainsi qu'une grande armoire en chêne où se trouvent peut-être les réserves de fournitures des jardinières. Les élèves semblent en service commandé, comme en témoigne la posture uniformément adoptée par le groupe, avec des jeunes enfants bien droits et les mains jointes derrière le dos. Malgré la consigne de se focaliser vers le piano, plusieurs d'entre eux regardent l'objectif.

Document : la vie au jardin d'enfants

Document n° 5 - Description du jardin d'enfants (1934)

Henriette Degouy-Wursmer, Trois éducatrices modernes. Mlles Léonie Allégret, Marguerite Caron, Amieux, Paris, PUF, 1934.

« Mlle Amieux va apporter tous les soins à organiser l'enseignement à sa base, à former ses maîtresses, à leur donner les directives qu'elle a si consciencieusement expérimentées. Chaque dimanche matin, elle les réunit, les aide à préparer la leçon de choses de la semaine, leur en fournit la matière, les éléments, les guide dans la méthode à suivre, leur suggère les questions à susciter, les expériences à faire, les explications à donner. Chaque semaine, un jardinier apporte des plantes, des fleurs, des graines. On enseme, on plante, on examine, on compare et le même travail se fait sur les matériaux les plus divers ; travail fécond, dont la maîtresse fera son profit d'abord, l'enfant bien guidé par elle ensuite.

Mlle Amieux organise le jardin d'enfants. Elle y appelle une maîtresse dont elle a suivi le travail et les progrès et, avec elle, installe le plus adorable des nids qu'on puisse rêver pour les bébés de 3 à 5 ans. Une immense pièce où la lumière entre à flots par de grandes verrières, une vraie volière pleine de soleil, de chants, voilà l'endroit entre tous qui vous attire et vous retient, si vous visitez Jules-Ferry. La maîtresse, au piano, rythme la marche, les exercices de gymnastique des enfants, accompagne leur chant. Et l'on danse, et l'on court, et la farandole déborde dans la petite cour, dans les allées sablées, sous les arbres où l'on a le droit de se débâter, de gambader, de solliciter mille explications de la maîtresse que voici près d'eux, très empressée à satisfaire les jeunes curiosités.

Fillettes et garçons mêlent leurs jeux, comme ils mêlent leurs travaux qui sont pour eux de si intéressants amusements. Quelle émulation à dessiner, d'après le croquis fait au tableau, le chien, le chat familiers, ou, d'après des images qu'on leur a distribuées, de jolies fleurs ou de beaux arbres, de combiner des papiers blancs, roses ou verts dont on fait les damiers, dont on tresse les corbeilles ! Et il faudrait à la maîtresse cent mains, cent yeux, pour répondre à l'impatience, à la curiosité, à l'ardeur de ces bambins. Et, quand elle raconte de belles histoires où la morale, la bonté, la droiture occupent toujours une place, comme on écoute ! Et quelle joie, quand on se répand dans la petite pièce qui est à côté, minuscule et charmante cuisine, avec ses casseroles de cuivre bien astiquées, son fourneau reluisant ; de vraies casseroles où l'on fait de la vraie cuisine dont on se régale.

Et puis, il y a pour les petites filles qui adorent jouer à la maîtresse de maison des fers à repasser, tout un attirail de couture ; pour les garçons, un établi de menuisier, des rabots ; mais filles et garçons prennent part, d'ailleurs indistinctement à tous les exercices qui donneront à ceux-ci la légèreté du toucher, à celles-là l'adresse.

Et puis, dans cet angle, voici la cage aux tourterelles ; dans celle d'à côté, un petit ménage de serins sautille et picore ; et la grosse araignée dans sa boîte ; et dans cet aquarium où s'échevèlent des herbes bizarres, où les cailloux s'agglomèrent en véritables petits rochers sous-marins, quels beaux poissons rouges, gris, tachetés ! Les yeux étonnés d'une grenouille verte font éclater de rire les enfants, et le gros poisson qui s'enfuit, pourchassé par une compagnie de petits, le semble bien poltron. Que de choses dans cette cuisine, musée, atelier, laboratoire ! Quelles heures enchantées on y passe à manipuler, observer, découvrir ! C'est la récréation toujours. – La cloche ! On s'en va en

chantant, bien en rangs, la marche rythmée, au vestiaire. Et chaque enfant de se précipiter vers la minuscule patère où une gravure coloriée, souvent un dessin qu'il a fait lui-même, sous la direction de la maîtresse, indique sa place. Et que de choses à raconter, à apprendre à maman qui le guette à la sortie !

Quel progrès admirable a réalisé chez nous cette heureuse idée du jardin d'enfants ! Ceux-ci y apprennent la camaraderie, la franchise, s'habituent à la vie réelle ; et comme on s'y amuse ! Comment admirer assez ces jeunes maîtresses dont toute l'âme passe dans leur enseignement, qui pas une minute ne peuvent être absentes ou distraites de leur but, et dont le cœur doit égaler le savoir et l'ingéniosité ? »

C. L'action sociale du lycée, en temps de paix et en temps de guerre

1. Tenir le front de l'arrière : le lycée pendant la Grande Guerre

L'École, la revanche et la guerre

« Les lycées, collèges et écoles de l'enseignement public vont s'ouvrir à la jeunesse française, partout où le devoir supérieur d'hospitaliser nos glorieux blessés n'aura pas fait obstacle à la reprise des études. Je désire que le jour de la rentrée, dans chaque cité, et dans chaque classe, la première parole du maître aux élèves hausse les cœurs vers la Patrie, et que sa première leçon honore la lutte sacrée où nos armes sont engagées. Dans tout le pays, à la même heure, les fils de France vénéreront le génie de leur nation et salueront l'héroïsme de ceux qui versent leur sang pour la liberté, la justice et le droit humain. La leçon du maître sera simple et forte. Elle devra convenir à l'âge de ses auditeurs, les uns enfants, les autres adolescents. [...] Sobrement, clairement, elle dira les causes de la guerre, l'agression sans excuse qui l'a déchainée, et comment, devant l'univers civilisé, la France, éternel champion du progrès et du droit, a dû se dresser encore, avec des alliés valeureux, pour repousser l'assaut des Barbares modernes. De cette première heure de classe, il faut que le viril souvenir reste à jamais empreint dans l'esprit de l'élève, citoyen de demain. Le maître qui aura su l'inscrire sera resté digne de la confiance de la République. »⁶⁰⁴

C'est avec ces mots qu'Albert Sarraut, ministre de l'Instruction publique, s'adresse à l'ensemble du système éducatif qu'il dirige, un mois après que la mobilisation générale a été décrétée et que les premiers combats ont débuté. Cette circulaire résume bien l'esprit dans lequel l'œuvre scolaire de la Troisième République s'est effectuée à partir des années 1880 : sécularisation et acculturation, qui permet au régime républicain de d'enraciner ses valeurs dans le cœur des Français, de combattre d'éventuelles résurgences monarchistes à la base et de réduire l'influence de l'Église sur la société, au profit de l'État⁶⁰⁵. Mais en plus de conquérir la France, la République prépare la reconquête des territoires perdus après la défaite de 1870 : avec ses cours d'instruction civique⁶⁰⁶, elle prépare les enfants à leur futur rôle de citoyen-soldat et elle organise des bataillons scolaires qui mettent en scène ce rôle futur⁶⁰⁷.

Les jeunes filles sont les futures épouses du citoyen, c'est pourquoi la République s'en préoccupe tout autant. Même si l'enseignement féminin ne se prête pas aussi bien que l'enseignement masculin aux actions patriotiques et à la militarisation, il est néanmoins

⁶⁰⁴ Circulaire relative à la rentrée scolaire, du 29 septembre 1914. *BAMIP*, n° 2144, 3 octobre 1914, p. 415.

⁶⁰⁵ Mona Ozouf, *L'École, l'Église et la République (1871-1914)*, Paris, 2007, p. 12.

⁶⁰⁶ *Ibid.*, p. 111-115.

⁶⁰⁷ *Ibid.*, p. 115-119.

plongé dans cette atmosphère et il contribue à la préparation de la revanche avec ses moyens. La jeune chorale du lycée Jules-Ferry n'a-t-elle pas accueilli Louis Barthou et Lucien Poincaré avec *La Marche Lorraine* lors de l'inauguration de l'établissement, en octobre 1913 ?

« Et si le père ne revenait pas ? » : l'exception permanente de la guerre

Au déclenchement de la guerre, le gouverneur militaire de Paris se réserve la possibilité de transformer le lycée Jules-Ferry en hôpital. Cependant, l'ordre de réquisition n'est jamais arrivé et l'établissement peut continuer à fonctionner. Les premières mesures prises dans le cadre du camp retranché de Paris consistent en des aménagements de protection : des sacs de sable obstruent les baies vitrées du rez-de-chaussée, on prend l'habitude de se protéger des bombardements dans les caves du lycée et dans le métro voisin.

Pour assurer une continuité au niveau pédagogique, la directrice organise un travail par correspondance pour les élèves qui se sont repliés dans les départements⁶⁰⁸. De plus, les cours de travaux manuels et de couture sont transformés pour produire des ballots de vêtements pour les soldats partis au front : « *Les petites tricotent des gants, des chaussettes, des ceintures et des passe-montagnes, les moyennes et les aînées taillent, piquent à la machine et cousent des chemises de blessés ou de soldats, des caleçons, des genouillères, des capuchons* »⁶⁰⁹.

La Grande Guerre est par ailleurs une période où les femmes doivent gérer leur foyer souvent seules et pourvoir à ses besoins en l'absence du mari mobilisé. Le lycée joue un rôle social certain, tant au niveau moral que pour les réalités de la vie : « *L'appel constant à la pitié, le spectacle de celles qui sont frappées, les angoissent, les inquiétudes où l'ont vit, font du lycée un grand foyer de haute humanité. [...] Et si le père ne revenait pas ?...* »⁶¹⁰. Dans le même temps, la directrice, Anne Amieux, joue son rôle d'autorité morale et maternelle en portant assistance aux familles dont le père ou le frère est tombé, notamment en organisant des cours de comptabilité, de dessin de machine, de sténodactylographie. En somme, il s'agit de parer au plus pressant en donnant aux jeunes filles des compétences qui leur permettront de trouver du travail pour subvenir à leurs besoins. La période de guerre a semble-t-il joué un

⁶⁰⁸ Henriette Degouy-Wurmser, *Trois éducatrices modernes. Mlles Léonie Allégret, Marguerite Caron, Amieux*, Paris, PUF, 1934.

⁶⁰⁹ *L'enseignement secondaire des jeunes filles*, mars 1915, p. 101-103.

⁶¹⁰ Henriette Degouy-Wurmser, *Trois éducatrices...*, *op. cit.*

rôle capital dans la croissance des effectifs préparant le baccalauréat, qui apparaît comme une voie de salut puisqu'il est le seul titre à permettre l'entrée en faculté, comme en témoigne Henriette Degouy-Wurmser, professeur d'histoire-géographie au lycée Jules-Ferry dans les années 1920⁶¹¹.

Un des premiers effets de la guerre est le ralentissement de la croissance des effectifs. Pour autant, en 1918, le lycée Jules-Ferry est le seul établissement de l'académie de Paris avec les cours secondaires de Melun à avoir gagné des élèves. L'établissement n'est perturbé de manière significative qu'une seule fois pendant les quatre ans de guerre, pendant l'offensive Michael qui est le prélude à la deuxième bataille de la Marne. En effet, des bombardements aériens (par avion et zeppelin) ont lieu autour du lycée et c'est à la fin mars 1918 que les premiers tirs des canons longue portée allemands atteignent Paris. Des bombes et obus touchent la place de Clichy et le secteur de la rue de Douai⁶¹². 500 de l'établissement sont alors évacués et il faut attendre la rentrée scolaire pour un retour à la normale.

Graphique n° 13 - Évolution mensuelle des effectifs du lycée Jules-Ferry (1914-1918)

⁶¹¹ *Ibid.*

⁶¹² Voir les cartes « Bombardements par avions entre 1914 et 1918 » et « Bombardements par canons et zeppelins entre 1914 et 1918 ». Jean-Luc Pinol et Maurice Garden, *Atlas des parisiens...*, op. cit., p. 36.

Soutenir le front de l'avant : les œuvres de guerres⁶¹³

Pour alimenter le front en colis et paquets, un véritable système de dons et de financement est établi dans le cadre des établissements secondaires. Le temps libre est consacré aux œuvres de guerre, pour lesquels les lycées ont manifestement un rôle structurant qui mobilise, outre les élèves et les personnels, des quartiers entiers.

Le lycée organise plusieurs collectes dont la première débute dès le 9 août 1914 et dure jusqu'en octobre. Elle rapporte 1 800 francs qui sont utilisés pour acheter des tissus et des objets confectionnés qui sont donnés à l'hôpital temporaire fondé par la mairie du 9^e arrondissement dans le secteur. En décembre, les fonds sont déjà épuisés ; une tombola qui rapporte 2 300 francs est organisée pour faire perdurer les actions entreprises.

En septembre 1914, un ouvroir est ouvert dans le préau de l'école communale Ménilmontant, sous le haut patronage de Mme Jules Ferry ; il confectionne des vêtements destinés aux enfants ou aux blessés. Dans le quartier de l'école, quarante à cinquante femmes tricotent des chaussettes qui leur sont achetées par l'ouvroir à un franc pièce. De cette manière, plus de 5 000 objets sont confectionnés et envoyés au front⁶¹⁴.

Pour faire vivre le « *Sou universitaire* », qui alimente les œuvres en matières premières de confection, chaque élève donne 0,10 francs par semaine, ce qui permet de réunir en moyenne 160 francs par mois. Le lycée Jules-Ferry est associé au lycée Carnot et au petit lycée Condorcet qui fournissent respectivement 100 et 200 francs par mois pour alimenter ses ouvroirs.

Anne Amieux organise dès le début du conflit des formations accélérées pour donner des compétences aux jeunes filles afin qu'elles puissent subvenir à leurs besoins. Pourtant, comme la classe préparatoire à Centrale, cette mesure est dès le début conçue comme une situation provisoire. En 1917, pour que les jeunes filles ne perdent pas de vue leur rôle de femme et de mère, elle fonde une pouponnière universitaire dans le 17^e arrondissement, dont les premières élèves sont des anciennes du lycée Jules-Ferry⁶¹⁵.

⁶¹³ Les informations sont tirées d'un article de *l'Enseignement secondaire des jeunes filles*. « Lycée Jules Ferry », *ESJF*, mars 1915, p. 101-103.

⁶¹⁴ Rapport sur l'enseignement secondaire des jeunes filles pendant la guerre. Conseil académique, session 1914-1915. AN, AJ¹⁶ 2700.

⁶¹⁵ Henriette Degouy-Wurmser, *Trois éducatrices modernes...*, *op. cit.*

Par ailleurs, tout au long du conflit, les élèves adoptent des unités combattantes et des soldats avec qui elles correspondent et font parvenir des colis fabriqués par les œuvres universitaires du lycée.

Documents : les parrainages

Document n° 6 - Réponses de soldats aux parrainages

Cité dans le rapport de synthèse sur l'enseignement secondaire des jeunes filles pendant la guerre. Conseil académique, session 1914-1916. AN, AJ¹⁶ 2700.

1) Réponse du lieutenant-colonel B., sans date.

« Mon cher Pierrot, j'ai reçu ta charmante lettre dans laquelle tu me demandes le nom d'un soldat de mon régiment dont tu serais le parrain, le petit frère. Pour combler tes vœux, voici ce que j'ai fait : j'ai demandé à tous mes capitaines de m'indiquer le nom d'un vaillant soldat n'ayant plus de famille ; tu lui en tiendras lieu. Puis, j'ai tiré moi-même au sort. L'heureux élu est le soldat B. de la 18^e compagnie du 359^e, secteur postal 97. Tu n'auras qu'à écrire à ton grand frère qui t'aimera bien. Ton bon petit cœur a compris que ce qu'il y a de plus triste pour un soldat, c'est de n'avoir plus de papa, de maman, de frère ou de sœur. Tu veux être le frère d'un de mes soldats ; tu es ainsi mon fils ; je t'adopte d'autant plus volontiers que moi aussi, j'avais un beau et bon fils que j'aimais comme t'aime ton papa. Les Allemands me l'ont tué à vingt ans... Il est mort, mon cher fils, pour l'Alsace et la France, comme tu l'aurais fait si tu avais été plus grand... Je t'embrasse de tout mon cœur. »

2) Réponse du major L., sans date.

« Les artilleurs à qui j'ai distribué aujourd'hui même les gâteries que vos compagnes et vous leur adressiez, ont été les plus heureux du monde. Je leur ai lu votre lettre et, sûrement, quelques-uns d'entre eux, les moins timides, vous écriront leurs remerciements. »

3) Réponse d'un soldat, sans date.

« Oh, chère mademoiselle, quand je vois une écriture d'écolière, cela me rappelle mes deux petites fillettes qui sont, avec leur mère, prisonnières de ces maudits boches, car mon malheureux pays, le Pas-de-Calais, est en partie envahi... »

Clemenceau, la plume d'or et les jeunes filles du lycée Jules-Ferry

Le 19 février 1919, un anarchiste tente d'assassiner Georges Clemenceau, en lui tirant dessus à plusieurs reprises. Le président du Conseil s'en sort mais l'incident soulève une grande émotion parmi la population qui est soucieuse d'exprimer son soutien au « père de la Victoire ». Au lycée Jules-Ferry, on organise une collecte de fonds pour envoyer une couronne de fleurs mais la somme amassée est telle qu'Anne Amieux, la directrice, décide d'offrir un porte-plume d'or à Clemenceau.

Cette initiative, très symbolique et patriotique, attire l'intérêt de la presse. Celui que les journalistes baptisent le « *porte-plume de la paix* » fait plusieurs fois la Une des journaux et son devenir est très suivi entre mars et juillet 1919⁶¹⁶. Le 3 mars 1919, une délégation de huit

⁶¹⁶ « Paris chez M. Clemenceau », n° 12789, *Le Matin*, 3 mars 1919, p. 2. – « Hommages à M. Clemenceau », n° 4416, *Le Gaulois*, 4 mars 1919, p. 2. – « La plume d'or qui signera le traité de paix, offerte à M. Clemenceau par

jeunes filles se rend à la présidence du Conseil pour remettre la maquette de la plume d'or à Clemenceau. Geneviève Hild, une des élèves qu'accompagne Mlle Amieux, déclare à cette occasion :

« *Si vous voulez bien répondre à leur désir c'est avec cette plume – offerte par des enfants et des jeunes filles qui ne sauraient vivre sans la protection de la Force mise au service du Droit – que vous signerez le traité de paix, d'une paix juste et durable, digne couronnement de votre œuvre magnifique* »⁶¹⁷

Illustration n° 64 -
Portrait de Geneviève
Hild (1919)

Le Petit Parisien,
4 mars 1919.

Le discours de cet « *enfant qui s'exprimait comme un diplomate* » est emblématique de la rhétorique employée en France pour décrire la position morale des nations belligérantes. La dédicace jointe au porte-plume (voir ci-dessous) est à elle seule un condensé de l'esprit de la Troisième République. La référence à Jeanne d'arc, cette figure pieuse que l'école républicaine s'est réappropriée, y est mentionnée pour son combat contre l'envahisseur. Au regard des relations diplomatiques entretenues entre la France et le Royaume-Uni, plus rapprochés depuis la signature de l'Entente Cordiale en 1904, on peut juger cette référence quelque peu maladroite. Quant au caractère digne et juste de la paix de

Versailles, les Allemands et certains alliés de la France ne sont pas longtemps de cet avis et on sait à quel point la désillusion sur la solidité de la paix de 1919 est grande au cours de l'Entre-deux-guerres.

L'original est remis à la présidence du Conseil le 4 mai 1919, « *sans aucune manifestation ni délégation* », écrit la directrice, qui s'efforce que « *le minimum de bruit fût fait autour du lycée* »⁶¹⁸. Cet épisode est anecdotique mais témoigne néanmoins des initiatives patriotiques qui peuvent être conduites dans le système éducatif républicain. Il témoigne

les élèves du lycée Jules-Ferry, n° 20521, *Le Petit Journal*, 4 mars 1919, p. 1. – « Les élèves du lycée Jules-Ferry chez Clemenceau », n° 21059, *Le Temps*, 4 mars 1919, p. 3. – « La plume en or dont M. Clemenceau se servira pour signer la paix », n° 15365, *Le Petit Parisien*, 4 mars 1919. – « Après l'attentat contre M. Clemenceau », n° 11043, *La Croix*, 5 mars 1919, p. 2. – « Ca est là », n° 45121, *Le Gaulois*, 9 mars 1919, p. 1. – « Pour la cérémonie de Versailles, le porte-plume et l'encrier de la paix », n° 11139, *La Croix*, 27 juin 1919. – « La cérémonie de Versailles, quarante-neuf ans après », n° 11141, *La Croix*, 29 juin 1919, p. 2. – « M. Clemenceau donne à Versailles l'encrier historique », n° 15487, *Le Petit Parisien*, 4 juillet 1919, p. 3. – « La bibliothèque de Versailles », n° 45261, *Le Gaulois*, 28 juillet 1919.

⁶¹⁷ « Le porte-plume qui signera la paix », n° 3974, *Le Monde Illustré*, 3 mai 1919, p. 468-470.

⁶¹⁸ La directrice du lycée Jules-Ferry à M. le vice-recteur de l'académie de Paris, le 1^{er} mai 1919. AN, AJ¹⁶ 8570.

également d'une période de conflit où l'enfance est elle aussi mise en scène dans le cadre de l'émergence et le développement d'une culture de guerre⁶¹⁹.

Document n° 7 - La plume d'or offerte à Clemenceau en 1919

1) Description de la plume d'or

« Alors que, après l'attentat contre le président du Conseil, les témoignages de sympathie affluaient sous toutes formes rue Franklin, les élèves du lycée Jules-Ferry firent une collecte pour exprimer, par un envoi de fleurs, leur émotion patriotique. Mais l'élan fut tel que, malgré la modicité de la bourse des élèves, la somme recueillie dépassa toutes les prévisions. Alors, on décida, puisqu'on était si riche, qu'on enverrait à M. Clemenceau non plus une gerbe périssable mais un durable objet d'art, et que cet objet d'art serait le porte-plume pour signer la paix [...] Le porte-plume qui, demain, deviendra historique, est tout en or ciselé. Sur un fond de rameaux d'olivier, emblème de la Paix, se détache et brille le mot PAX en lettres aux couleurs nationales : saphirs, diamants et rubis. A la base, les armes de la Belgique, de la Grande-Bretagne, des États-Unis, de l'Italie, sont finement gravées sur des écussons d'or. Au sommet de la tige, le coq gaulois, symbolisant la France, chante victoire. »⁶²⁰

2) Dédicace associée à la plume d'or

« Les élèves du lycée Jules-Ferry à Georges Clemenceau

Hommage de profonde reconnaissance à l'énergique vendéen qui, en exaltant l'enthousiasme et la volonté de ses concitoyens, - comme le fit jadis la Pastourelle lorraine - et sachant vouloir "faire la guerre", a bouté l'ennemi hors du sol national, assuré la victoire du droit et redonné enfin à la France éternelle le lustre de son antique gloire, que seul perpétuera la paix digne et justement réparatrice dont cette plume d'or signera le traité »⁶²¹

<

Illustration n° 65 - La plume d'or offerte à Clemenceau par les élèves du lycée Jules-Ferry (1919)

⁶¹⁹ Voir Stéphane Audouin-Rouzeau, *La guerre des enfants (1914-1918). Essai d'histoire culturelle*, Paris, Armand Colin, 1993, 187 p.

⁶²⁰ « Le porte-plume qui signera la paix », n° 3974, *Le Monde Illustré*, 3 mai 1919, p. 468-470.

⁶²¹ Dédicace jointe à la plume d'or. « Le porte-plume de la paix », n° 45116, *Le Gaulois*, 4 mars 1919, p. 2.

2. L'action sociale au lycée

L'organisation des œuvres sociales

Il existe de fait une continuité entre les œuvres de guerre et les œuvres du temps de paix. En effet, les régions dévastées par le conflit ont besoin d'aide matérielle. Il faut néanmoins rappeler que l'ampleur des œuvres sociales faites dans les lycées de jeunes filles semble un héritage de l'éducation des filles telles qu'elle est pratiquée au XIX^e siècle par les religieuses. Les sentiments chrétiens de charité, de compassion et la solidarité pour les plus démunis sont, comme l'enseignement moral, des héritages des maisons d'éducation religieuses que les lycées d'État ont concurrencées sur leur propre terrain. Leur maintien traduit cependant la continuité d'une conception maternelle et matrimoniale du rôle de la femme dans la société.

Le principal problème est celui du financement des œuvres. Pour le résoudre, le lycée organise des ventes pour abonder ses fonds sociaux : la vente organisée en mars 1920 rapporte 23 000 francs⁶²², celle de mai 1922 24 000 francs⁶²³, celle de juin 1924 24 600⁶²⁴, celle de mai 1928 35 000⁶²⁵, celle de mai 1930 50 200⁶²⁶. Les sommes sont relativement considérables : cela représente de deux à plus de cinq mois de traitement pour une agrégée du cadre de Paris ou de cinq à près de dix mois de traitements pour une répétitrice du même cadre.

Les fonds ainsi récoltés permettent de financer la pouponnière du 17^e arrondissement, installée à la cité des fleurs, où vingt enfants sont soignés. La petite enfance est l'objet de soins spéciaux : le lycée adopte une enfant abandonnée et la confie à une famille du Nord, des orphelins de guerre sont adoptés et bénéficient d'aides du lycée, des subventions particulières sont allouées à des pupilles de la nation et à des personnes âgées et sans ressources du quartier. Les élèves participent à l'œuvre des jouets pour les enfants malades dans les hôpitaux, pour laquelle des élèves de première fabriquent des objets en carton.

Dans l'immédiat après-guerre, une part importante des actions sociales se fait en faveur des régions dévastées et des vétérans : le lycée envoie 200 francs à la souscription

⁶²² *Bulletin de l'association amicale des anciennes élèves du lycée Jules-Ferry*, n° 4, juillet 1920. BNF, 8 JO 362.

⁶²³ Rapport de la directrice du lycée Jules-Ferry (1^{er} juin 1922) au Conseil académique, session 1922. AN, AJ¹⁶ 2703.

⁶²⁴ *Idem*, (15 mai 1924). Conseil académique, session 1924. AN, AJ¹⁶ 2704.

⁶²⁵ *Idem*, (31 mai 1928). Conseil académique, session 1928. AN, AJ¹⁶ 2707.

⁶²⁶ *Idem*, (24 mai 1930). Conseil académique, session 1930. AN, AJ¹⁶ 2708.

pour le monument aux volontaires américains de la place des États-Unis et, encore en 1922, une aide est apportée aux écoles de Germaine près Saint-Martin (Aisne), d'Avion (Nord) et de la Bassée (Nord), avec des envois de livres, vêtements, robes et objets divers qui sont organisés chaque année. Une imprimerie pour aveugles est mise en place dans les caves du lycée et encadrée par des anciennes élèves. Des pensions pour plusieurs orphelins de guerre sont fondées et des dons sont faits en argent pour des œuvres comme l'arbre de Noël des mutilés, le bureau de bienfaisance du 9^e arrondissement.

Au cours de l'Entre-deux-guerres, un comité de bienfaisance est formé au lycée, pour structurer son action sociale : chaque classe secondaire élit un délégué qui la représente dans ce conseil chargé de décider de l'emploi des fonds disponibles, sous la direction du personnel⁶²⁷. Les œuvres les plus courantes concernent les enfants des quartiers défavorisés. Ainsi, les fonds récoltés permettent l'attribution de bourses de vacances, qui permettent à des enfants de partir à la campagne ou à la mer. En 1923, ce dispositif bénéficie à une vingtaine d'enfants qui partent d'un à trois mois à la campagne ou à la mer pendant les vacances d'été.

Plus on avance dans l'Entre-deux-guerres, plus les actions menées par le comité de bienfaisance se diversifient. En 1924, des dons sont faits de manière classique en faveur de l'œuvre des petits enfants de France ; 10 000 francs sont versés pour permettre à 50 enfants de participer à des colonies de vacances. Mais des dons sont également effectués au foyer international des étudiantes et à la maison des lycéennes, ce qui est tout à fait nouveau et traduit l'évolution des mentalités et l'installation d'une solidarité avec les étudiantes, dont le nombre croît sans cesse dans les facultés.

Si l'action sociale et les œuvres sont sans doute présentes dans tous les lycées de jeunes filles⁶²⁸, l'ampleur des actions entreprises en faveur plus démunis semble particulièrement importante au lycée Jules-Ferry, comme le note Anna Caron en 1928 : « *La tâche entreprise n'est pas vaine, ni socialement, puisque le lycée Jules-Ferry est assez connu à ce titre pour que veuves et malheureux s'y adressent, ni moralement, puisque à l'âge*

⁶²⁷ *Idem*, (25 mai 1923). Conseil académique, session 1923. AN, AJ¹⁶ 2703.

⁶²⁸ Voir Dominique Demengel (dir.), *1912-2012. Cent ans d'éducation...*, op. cit., p. 105-111 et Jacqueline Roux, *Le lycée Lamartine...*, op. cit., p. 97-102.

heureux des enfants heureux, nos élèves apprennent à songer aux déshérités. »⁶²⁹. Il faut dire que l'environnement du lycée comprend plusieurs secteurs qui ont une population modeste pour lesquelles les œuvres sociales peuvent avoir une action bénéfique, notamment au nord de Paris et l'est du 18^e arrondissement, le 19^e et le 20^e, qui sont l'objet d'attentions particulières.

Au début des années 1930, le bureau des œuvres sociales, dont l'action était jusque-là tournée vers l'extérieur, se tourne vers les besoins intérieurs. Ainsi, des fonds importants sont consacrés aux élèves défavorisées du lycée, sous forme de subventions d'études. En 1930, cela représente tout de même 10 000 francs et semble traduire les premiers effets de la crise économique qui affecte le monde et la France à partir de ce moment. Plus tard dans les années 1930, les œuvres se poursuivent mais sont beaucoup moins citées dans les archives : est-ce le signe qu'elles sont rentrées dans le fonctionnement normal du lycée ou est-ce le signe d'un déclin ?

Un lycée-couvent ? Nuancer les représentations

Le régime disciplinaire du lycée est, on l'a vu, très lié avec son environnement extérieur. La proximité de Pigalle et l'installation d'un lycée dans un quartier tel que celui de la place de Clichy nécessitent une rigueur qui est nécessaire pour assurer sa crédibilité. Il est vrai que la discipline est très stricte : les déplacements entre les classes sont encadrés par des répétitrices, le port de la blouse obligatoire et le pantalon interdit jusqu'à ce qu'un certain seuil de température au-dessous de zéro degré soit atteint. De plus, le lycée est avant tout un lieu de travail dans lequel il n'existe aucun lieu de vie ni pour le personnel ni pour les élèves. Les marges d'expression et de liberté individuelles sont très restreintes, ce qui n'empêche pas les anciennes élèves d'avoir globalement un bon souvenir de leur passage dans l'établissement, même si certains éléments de la scolarité restent anxiogènes⁶³⁰.

Pourtant, des activités qui, par leur spécificité, permettent aux jeunes filles de s'approprier leur établissement sont mises en place, comme la chorale des lycées de jeunes filles, qui, sur un répertoire de Gabriel Pierné, donne ses concerts annuels en Sorbonne sous la direction du chef Paul Paray. Dans un cadre plus proprement scolaire, les meilleures élèves

⁶²⁹ Rapport de la directrice du lycée Jules-Ferry. Paris, le 31 mai 1928. Conseil académique, session 1928. AN, AJ¹⁶ 2707.

⁶³⁰ *La mémoire du lycée Jules-Ferry, 1913-2000*, Paris, Lycée Jules-Ferry, 2000.

sont parfois récompensées par des bons pour aller faire un portrait chez Harcourt ou pour assister à un spectacle⁶³¹. Les cinq premières élèves en histoire-géographie se voient offrir des places de cinéma au Gaumont-Palace, situé en face du lycée. Ces séances se déroulent le jeudi et sont l'occasion de rencontres avec des garçons, ce qui n'arrive bien sûr jamais au lycée. Les films visionnés concernent principalement les pères blancs et la formation des infirmières. Mais ceux qui sont les plus appréciés sont les comédies américaines avec Gary Cooper et Claudette Colbert⁶³². Même si elles ne sont pas faites sur le temps scolaire, les anciennes élèves rapportent qu'elles avaient la possibilité d'avoir des places pour l'Opéra-Comique ou la Comédie-Française. En 1921, un jeu de basket-ball est installé dans la cour de récréation⁶³³. Le lycée Jules-Ferry a deux équipes qui sont engagées dans les compétitions universitaires de l'académie de Paris, dont les finales se tiennent au stade Huygens⁶³⁴. Par ailleurs, un partenariat existe avec le Paris Université Club, qui permet aux jeunes filles de s'inscrire aux activités proposées par cette structure omnisport⁶³⁵.

Sans minimiser la rigueur avec laquelle l'existence scolaire des élèves est policée et sans nier qu'une forme d'arbitraire puisse parfois s'exercer, il faut reconnaître que le lycée est aussi loin du centre aéré qu'il l'est du couvent. La plupart des activités mises en place ont un intérêt pédagogique, ce qui n'empêche pas certaines activités dont la finalité est récréative.

« L'appel d'air »⁶³⁶ des loisirs dirigés (1936-1939)

Voulus par Jean Zay et le Front populaire, les loisirs dirigés doivent permettre de stimuler l'innovation pédagogique localement⁶³⁷. Ils doivent impliquer activement les élèves et constituer pour eux une « *fenêtre sur la vie* »⁶³⁸. Dès la fin de l'Entre-deux-guerres, il y a donc une volonté de permettre aux lycéennes et aux lycéens de s'approprier leur établissement en faisant des activités ludiques dans le cadre scolaire. Il faut cependant dire que cette initiative est très tributaire, outre du zèle des personnels, de moyens financiers inexistant⁶³⁹ qui

⁶³¹ Témoignage de Reina Roméo.

⁶³² Témoignage de Charlotte Dumas.

⁶³³ *BAALJF*, n° 6, mai 1922. BNF, 8 JO 362.

⁶³⁴ Témoignage de Reina Roméo.

⁶³⁵ *BAALJF*, n° 7, juin 1923. BNF, 8 JO 362.

⁶³⁶ Jean-François Condette, « Les loisirs dirigés... », *art. cit.*, p. 35.

⁶³⁷ Jean-François Condette, « Les loisirs dirigés dans les collèges et les lycées (1937-1939). Stimuler l'innovation pédagogique locale en attendant la réforme éducative », n° 129, *Histoire de l'éducation*, 2011, p. 5-38.

⁶³⁸ *Ibid.* p. 15.

⁶³⁹ Pascal Ory, *La Belle Illusion. Culture et politique sous le signe du Front populaire (1935-1938)*, Paris, Plon, 1994, p. 613-711. Cité dans *Ibid.*

rendent les possibilités d'actions très variables selon les académies et les villes d'implantation des collèges et lycées. Le lycée Jules-Ferry comme tous les lycées parisiens se situe dans un cadre spécifique qui le privilégie nettement pour les activités culturelles.

Jean-François Condette dresse une typologie des activités mises en place à l'occasion du lancement des loisirs dirigés : activités artistiques et culturelles, travaux manuels et séances de cinématographie. L'ensemble de cette gamme de loisirs est mise en place au lycée Jules-Ferry, où ils sont organisés en deux sections : les loisirs intérieurs et les loisirs extérieurs⁶⁴⁰. Les loisirs intérieurs consistent en des cours supplémentaires de couture, du travail en bibliothèque, l'écoute de la TSF avec les sept postes installés au lycée, des jeux de billard russe, du ping-pong et surtout dans un club théâtral, sans doute fondé pour l'occasion. Les activités de ce dernier continuent pendant la guerre et jusqu'à nos jours sans aucune interruption durable.

Mais la plupart des activités se déroulent en réalité hors des murs, avec des visites de musées parisiens : aquarium du musée colonial, musée Carnavalet, musée de l'Homme, musée des Arts décoratifs, Palais de la découverte, musée du Luxembourg... On trouve également un grand nombre de balades culturelles thématiques : visite du quartier latin, du Paris médiéval, d'églises... etc. Le troisième type d'activité consiste en des représentations et en des projections : les professeurs emmènent les élèves voir *Blanche-neige et les sept nains* au Gaumont-Palace, situé en face du lycée, un concert de Colonne, au théâtre du Châtelet ; les élèves de 3^e se voient projeter en un film anglais⁶⁴¹.

Il faut noter également quelques actions ponctuelles non inscrites au programme officiel, mais dont l'existence nous est connue par les témoignages des anciennes élèves : pour la Saint-Charlemagne, Jeanne Marquigny, la directrice, fait une causerie sur l'intérêt porté par Charlemagne à l'éducation. Pour l'anniversaire de la naissance de Robert Baden Powell⁶⁴²,

⁶⁴⁰ Rapport sur la séance du 7 juillet 1937 ; Tableau récapitulatif des loisirs dirigés du lycée Jules-Ferry, décembre 1938. AN, AJ¹⁶ 8689.

⁶⁴¹ Bulletin trimestriel du 5 novembre au 31 décembre 1937. AN, AJ¹⁶ 8645.

⁶⁴² Robert Baden-Powell (1857-1941) est un lieutenant-général de l'armée britannique. Il sert notamment au cours de la guerre des Boers où il se distingue au siège de Mafeking, où se retranchent les colons de l'État libre d'Orange et de la république sud-africaine du Transvaal. À son retour de la guerre, il fonde le mouvement du scoutisme, avec pour objectif de transformer les méthodes utilisées pour apprendre aux hommes à faire la guerre en méthodes pour leur apprendre à faire la paix.

les élèves scouts, nombreuses au lycée Jules-Ferry, ont l'autorisation de porter l'uniforme et d'établir un bivouac dans la cour pour la journée⁶⁴³.

À l'occasion de la politique des loisirs dirigés, des activités à connotation sociale sont également organisées. Au lycée Jules-Ferry, ils ne sont jamais mentionnés dans les rapports d'activité : le bureau de bienfaisance existe depuis longtemps déjà et son fonctionnement, en plus d'être antérieur, est tout à fait indépendant. Cette situation est peut-être la même dans l'ensemble des lycées de jeunes filles qui, par nature, ont bien plus souvent des œuvres sociales que les lycées de garçons.

Les loisirs dirigés connaissent des fortunes diverses selon les établissements et ils se heurtent souvent aux contraintes matérielles et administratives du cadre scolaire⁶⁴⁴. Au lycée Jules-Ferry, cette initiative semble plutôt fonctionner, même si les activités intérieures, à l'exception du groupe théâtral, connaissent moins de succès que les activités extérieures. Les parents d'élèves se plaignent de ce que les rendez-vous pour les visites, concerts et projections soient donnés directement sur place et que le professeur n'accompagne pas les élèves depuis le lycée. La directrice se refuse pourtant à consacrer du temps de service des fonctionnaires pour des allées et venues et de « *prélever de précieuses minutes sur ce qu'il convient de consacrer aux musées, ou autres* »⁶⁴⁵. Il est inconcevable de réduire le temps d'enseignement des professeurs, surtout dans un lycée surchargé dans lequel il faut au surplus dédoubler les classes de plus de 36 élèves.

L'association des anciennes élèves

L'association des anciennes élèves est fondée pour la première fois en 1914, un an après l'ouverture du lycée⁶⁴⁶. Elle ne semble pas avoir connu une grande fortune, puisqu'on n'en retrouve aucune trace avant 1920 ; le déclenchement du premier conflit mondial n'est pas étranger à cette situation. Néanmoins, après 1920, le nombre d'adhérentes augmente progressivement pour atteindre 450 en octobre 1930. La liaison de l'amicale avec les élèves en cours d'étude, à travers le statut des aspirantes, connaît-elle aussi une fortune très diverse.

⁶⁴³ Témoignage de Reina Roméo.

⁶⁴⁴ Jean-François Condette, « Les loisirs dirigés... », *art. cit.*, p. 35.

⁶⁴⁵ Bulletin trimestriel du 5 novembre au 31 décembre 1937. AN, AJ¹⁶ 8645.

⁶⁴⁶ « Dans les lycées de jeunes filles », n° 19374, *Le Temps*, 23 juillet 1914, p. 4.

N° Bulletin	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Date ⁶⁴⁷	Juin	Juin	Juin	Juin	Juin	Mai	Mai	Mai	Octobre
Statut	1920	1921	1922	1923	1924	1927	1928	1929	1930
Sociétaires ⁶⁴⁸	90	150	86	133	171	195	180	239	449
Aspirantes ⁶⁴⁹	65	200	164	145	99	62	91	34	80
TOTAL	165	350	250	278	270	257	271	273	529

N° Bulletin	13	14	15	16	17	19	20	21	22
Date	Juillet	Juin	Juillet	Juillet	Janvier	Janvier	Juin	Juillet	Janvier
Statut	1931	1932	1933	1934	1935	1936	1936	1936	1937
Sociétaires	419	281	266	298	?	?	?	174	?
Aspirantes	40	-	2	2	?	?	?	17	?
TOTAL	459	281	268	300				191	

Figure 41 - Audience de l'association des anciennes élèves (1920-1937)

Source : BAALJF, 1920-1937. BNF, 8 JO 362.

L'activité de l'amicale des anciennes élèves est plurielle : des causeries sont organisées, l'association participe aux œuvres sociales du lycée et elle se voulait également une interface de placement dans la vie active pour les futures anciennes élèves. Il est très difficile de dire dans quelle mesure cette dernière mission a été remplie et si elle l'a été avec succès. On sait également que des collectes ont permis d'abonder un peu les fonds sociaux du lycée et que la charité et la bienfaisance sont des valeurs importantes de ce regroupement :

*« "Les affaires vont mal" est la phrase que l'on répète partout. Si d'aucunes d'entre vous sont touchées par la crise, pensez, mes chères compagnes, que ceux que nous essayons de secourir en temps normal sont encore bien plus éprouvés. Pensez au nombre d'ouvriers en chômage. Pensez à leurs familles en détresse. Pensez aux pauvres petits dans la misère. Vous qui êtes plus favorisées, pensez qu'aucun effort pour lutter contre la souffrance n'est inutile. Regardez autour de vous, regardez plus loin. »*⁶⁵⁰

Les œuvres sociales restent une activité classique pour les anciennes élèves, dans la continuité de ce qu'elles faisaient en tant qu'élèves avec les œuvres universitaires du lycée.

⁶⁴⁷ Les nombres ainsi présentés sont issus du compte-financier (1920-1930) et d'un comptage des noms dans l'annuaire publié par l'association, généralement en fin d'année scolaire. Le bulletin n° 4 regroupe ainsi les noms, prénoms et adresses des adhérentes de l'année scolaire 1919-1920.

⁶⁴⁸ Anciennes élèves membres de l'association.

⁶⁴⁹ Élèves actuelles qui aspirent à rejoindre l'association en tant que sociétaires à la fin de leur scolarité. Ce statut associatif permet de bénéficier de la bibliothèque de l'association, ainsi que d'opportunités de placement par le réseau des anciennes élèves. Ces élèves étaient représentées par des déléguées élues par classe ; avec le recul de l'audience de l'association auprès des élèves, cette pratique est abandonnée.

⁶⁵⁰ BAALJF, n° 13, juin 1932. BNF, 8 JO 362.

Elle prend une importance particulièrement forte au début des années 1930, lorsque les crises économiques touchent la France et provoquent un accroissement du chômage, surtout pour les personnes appartenant aux classes moyennes et aux ouvriers.

Outre les manifestations festives et récréatives comme les thés dansant, les auditions et autres réunions de retrouvailles, un programme de causeries est organisé par l'association des anciennes élèves. Elles ont lieu au lycée même : en 1918-1919⁶⁵¹, des conférences se tiennent sur « *des femmes pendant la guerre* » (avec la présence d'un vétéran français et d'un vétéran allié), « *la littérature de guerre* », ou « *la tristesse du champ de bataille* ». Il est intéressant de noter que des sujets qui sont à l'époque réputés être des sujets adaptés à la gent féminine sont associés à des thèmes d'actualité, en l'occurrence le contexte d'après-guerre. Il y a des causeries plus classiques, avec par exemple « *les sentiments éprouvés devant l'œuvre d'art* » ou des auditions avec des artistes lyriques.

D'autres sont plus audacieuses et peuvent traiter un sujet plus politique comme « *Les peuples des Indes et leurs aspirations actuelles* » ou « *la Société des nations, rôles et objectifs* »⁶⁵² ou lié à la condition de la femme. Une causerie est donnée sur « *les professions les plus adaptées à la condition féminine* »⁶⁵³, sous la direction de Gabrielle Véroux et en présence de la directrice du lycée. Deux anciennes élèves se font face, l'une argumentant en faveur du « *rôle familial et domestique de la femme, rôle incompatible avec un rôle professionnel* » et l'autre pour « *montrer que le rôle domestique et familial de la femme peut se concilier avec des occupations professionnelles et sociales* ». Le discours n'est pas très radical, puisque ce qui est encore en jeu dans l'esprit des jeunes anciennes qui débattent, ce n'est pas une émancipation totale de la femme, mais uniquement la reconnaissance de leur capacité à poursuivre des carrières en parallèle de leur rôle traditionnel. Néanmoins, la tenue d'un tel débat dans un lycée de jeunes filles mérite d'être soulignée car elle interroge la finalité de l'institution, en 1923, alors que des réformes majeures s'annoncent pour l'enseignement secondaire des jeunes filles.

Les anciennes peuvent également, moyennant une rétribution payée à l'économat, assister à certains cours de littérature, d'histoire de la musique et de modes. Les anciennes peuvent également suivre des stages auprès de Mlle Brunot, jardinière d'enfants, afin d'avoir

⁶⁵¹ BAALJF, n° 4, juillet 1920. *Ibid.*

⁶⁵² BAALJF, n° 10, mai 1928. *Ibid.*

⁶⁵³ BAALJF, n° 6, juin 1923. *Ibid.*

des « renseignements nécessaires pour comprendre et pour appliquer dans la famille les méthodes employées avec les enfants de 3 à 5 ans »⁶⁵⁴. Il s'agit bien entendu d'aider les jeunes mères à être de bonnes mères en leur inculquant des méthodes éducatives modernes et actives.

⁶⁵⁴ BAALJF, n° 5, juin 1921. *Ibid.*

Conclusion – Les paroles et les actes

On le voit, le projet éducatif des lycées de jeunes filles est ambitieux. En plus d'une instruction classique de haut niveau, il s'agit de réaliser une authentique œuvre d'éducation pour former les futures épouses et mères françaises. Cette œuvre s'appuie sur des méthodes pionnières au jardin d'enfants, qui doit donner au lycée des élèves épanouies et prêtes à recevoir le savoir qu'on leur dispense. Le latin et le grec sont primordiaux, mais les jeunes filles participent également régulièrement et assidûment à des œuvres sociales dont l'objectif est aussi de stimuler leur esprit d'initiative, en allant à la rencontre de l'extérieur et parfois en s'y confrontant.

Lorsque la préparation au baccalauréat est créée, elle doit permettre à quelques jeunes filles qui en ont la capacité de poursuivre leurs études et de se préparer à une carrière nouvelle. En réalité, le baccalauréat surpasse le DFES d'entrée au lycée Jules-Ferry. Le décret de 1923 permet une institutionnalisation de la préparation au baccalauréat, jusqu'ici relativement empirique. On pourrait y voir la marche du progrès, mais ce sont avant tout des considérations pragmatiques qui expliquent une semblable situation. Elle tient à la clientèle de l'établissement, composée notamment d'industriels, ingénieurs, commerciaux, commerçants et employés. Les années de guerre ont créé la nécessité pour des femmes de s'assumer en l'absence du mari, parfois mort ou rentré au foyer mutilé. En parallèle de cela, les crises de l'Entre-deux-guerres ont créé un besoin de revenus supplémentaires pour les familles, propice au travail de la femme. Même si les professions qui s'ouvrent aux jeunes filles restent relativement identifiées et qu'une promotion en dehors de ces parcours identifiés reste difficile, une porte est ouverte qui prépare les évolutions qui surviennent par la force des choses pendant la Seconde Guerre mondiale et dans toute la période de lui succède.

Quatrième partie

TENIR LA MAISON : L'ADMINISTRATION ÉCONOMIQUE, ET LA VIE MATÉRIELLE

Introduction – De modestes et oubliés serviteurs

L'histoire des administrations économiques des lycées ne passionne pas :

« *L'histoire financière des administrations est jalonnée de cimetières de chiffres austères et délaissés, matériau primaire en même temps que miroir des actions passées, témoignage d'évaluations élaborées pour la maintenance des institutions ou la promotion d'ambitieuses réformes. Une réputation d'aridité et d'abstraction pèse sur les documents comptables : ceux-ci ne livreraient leur sens et leur portée qu'à ceux qui déploient les subtilités de l'initié ou s'armeraient de la patience de l'archéologue ou du naturaliste.* »⁶⁵⁵.

Il est vrai que les données sérielles sont un matériau complexe à étudier mais, si l'on réussit à identifier les chiffres importants, à comprendre la logique qui a présidé à la construction des documents, on peut, même sans formation comptable mais avec certes beaucoup de patience, étudier la comptabilité d'un lycée.

Les gestionnaires des lycées et les agents de service sont les grands oubliés de l'historiographie de l'enseignement secondaire⁶⁵⁶, pourtant ils représentent un effectif important des fonctionnaires employés par l'enseignement secondaire parisien. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, le personnel économique représente 103 personnes et les agents 963, sur un total de 4 000 fonctionnaires⁶⁵⁷. La communauté économique représente donc 25% des effectifs de l'enseignement secondaire parisien. Les premiers travaux sur les agents émergent cependant, notamment dans le cadre de l'intérêt croissant pour l'histoire de l'enseignement supérieur⁶⁵⁸.

Pourtant, les services de l'économat ont un rôle central dans le fonctionnement du lycée et dans la création et l'entretien de bonnes conditions matérielles pour la tenue des enseignements. Dans l'arrêté de 1884, « *L'économe est comptable des deniers et des matières. Elle répond des recettes, de la validité des paiements, de la qualité, de la quotité et*

⁶⁵⁵ Guy Caplat, « Pour une histoire de l'administration de l'enseignement (suite) », n° 25, *Histoire de l'éducation*, 1985, p. 28.

⁶⁵⁶ Jean-Noël Luc, « A la recherche du "Tout puissant empire du Milieu". L'histoire des lycées, du Second Empire au début du XXI^e siècle », dans *Lycées, lycéens, lycéennes...*, *op. cit.*, p. 26.

⁶⁵⁷ Cécile Hochard, *Les lycées de Paris et de la région parisienne...*, *op. cit.*, p. 38.

⁶⁵⁸ Loïc Vadelorge, « Les archives d'un personnel original : les BIATOSS », communication lors de la journée d'étude Les archives universitaires, nouvelles sources pour l'histoire de l'enseignement et de la recherche, le 8 juin 2011 en Sorbonne. Voir aussi Jacques Girault, Jean-Claude Lescure et Loïc Vadelorge, *Paris XIII, histoire d'une université en banlieue (1970-2010)*, Paris, Berg International éditeurs, 2012, p. 245-262.

*de l'emploi des fournitures. Elle est chargée de la caisse, de la tenue des registres et de la rédaction des pièces de comptabilité. Le mobilier ainsi que le magasin et les approvisionnements de toute nature sont entièrement à sa garde »*⁶⁵⁹. Elle a donc une responsabilité comptable, qui se double d'une responsabilité matérielle, puisqu'elle est garante de l'intégrité des collections et du mobilier d'État de l'établissement ; elle répond de ces obligations devant la Cour des comptes. Son rôle est d'organiser les détails du service intérieur, en dirigeant ses subordonnés, agents et sous-économés, sous l'autorité de la directrice.

On se propose de tirer de l'ombre la communauté économique dans son ensemble, dans la partie abstraite et comptable comme dans la partie matérielle et concrète de son service. Peuvent être ainsi vus successivement les personnels d'économat, les cadres de leur fonction et leur gestion et, pour terminer, les agents et le service matériel.

⁶⁵⁹ Arrêté portant règlement pour les lycées de jeunes filles, du 28 juillet 1884. *BAMIP*, n° 610, du 16 août 1884, p. 204-214.

CHAPITRE X

LE PERSONNEL D'ÉCONOMAT DU LYCÉE NATIONAL DE JEUNES FILLES JULES-FERRY

A. L'économe, un chef de service aux côtés de la directrice

Le service de l'économat désigne un ensemble de fonctionnaires d'autorités et de fonctionnaires subalternes chargés du fonctionnement économique et matériel du lycée. Il est composé d'une économe, parfois de sous-économés et de stagiaires, et d'agents. L'économe est un chef de service subordonné à la directrice, chargé de l'encadrement de ses adjointes et de la formation des stagiaires d'économat ; ces fonctionnaires d'autorité exercent aussi une surveillance du service matériel, fait par les agents en fonction des besoins du service général.

ANNÉE SCOLAIRE	ÉCONOME	SOUS-ÉCONOME 1	SOUS-ÉCONOME 2	SOUS-ÉCONOME 3	STAGIAIRE	
1913-1914	Adèle DUMAS 1913-1926	Marie JULLIEN 1914-1918			Lucie DUBOIS 1913-1915	
1914-1915						
1915-1916						
1916-1917						
1917-1918						
1918-1919		Lucie DUBOIS 1918-1934	Gabrielle VACHEY		MARSEILLE 1918-1920	
1919-1920					CHAUVEAU	
1920-1921					Noémie FORT- BRET 1922-1925 <i>Détachée en 1925</i>	Mathilde PONTIER 1921-1926
1921-1922						
1922-1923						
1923-1924						
1924-1925			Pauline BONHOMME 1924-1930			
1925-1926						
1926-1927	Berthe FAUX 1926-1934					Marie REBIÈRE 1926-1928
1927-1928						
1928-1929						
1929-1930						
1930-1931						
1931-1932						
1932-1933						
1933-1934		Antonie BARRUCAND 1930-1935	Frédérique COTTARD 1931-1941	Lydie FONTEVIEILLE 1931-1934		
1934-1935	Maria CARTIGNY 1934-1949	Germaine BRAUTIGAM née DEVAUX 1934-1937	Madeleine NIOLET 1934-1942	<i>Détachée en 1941</i>	Michelle HOCHARD 1934-1937	
1935-1936						
1936-1937		Marie COMBETTE 1937-1949				Marie CHAZOT 1937-1939
1937-1938						
1938-1939						
1939-1940				?		

Figure 42 - Les personnels de l'économat du lycée Jules-Ferry (1913-1940)

1. Adèle Dumas (1913-1926), la « fermeté toujours en éveil »

Repères biographiques

État-civil

Née le 19 mars 1864 à Pailhès (Ariège)

Titres

1882 Brevet supérieur

Carrière

1884-1887 Institutrice primaire (Privas, Ardèche)

1887-1891 Maîtresse d'étude, puis surveillante générale (Lycée de Tournon)

1891-1892 Maîtresse répétitrice (Lycée de Tournon)

1892-1893 Stagiaire à l'économat (Lycée de Chambéry)

1893-1905 Sous-économe (Lycée de Toulon)

1905-1907 Économe (Lycée d'Agen)

1907-1909 Économe suppléante (ENSJF)

1909-1913 Économe (Lycée d'Agen)

1913-1926 Économe (Lycée Jules-Ferry)

Honneurs

1911 Officier de l'Instruction publique

Des débuts prometteurs mais difficiles

Au départ, rien ne semble destiner Adèle Dumas, jeune institutrice dans une école ardéchoise, à poursuivre une carrière dans l'administration secondaire. Elle est quelques années surveillante générale au lycée de Tournon, mais ne persiste pas dans la fonction. Sa carrière administrative débute véritablement en 1892, lorsqu'elle est nommée stagiaire à l'économat du lycée de Chambéry. Elle semble avoir tout de suite pris un rôle supérieur à celui que prévoit sa charge. En effet, dès sa première année de stage, la directrice du lycée note que cette « *maîtresse est douée de grandes qualités administratives qu'elle trouvera à exercer quand un emploi d'économe lui sera confié* »⁶⁶⁰, tandis que l'inspecteur d'académie note qu'elle est « *l'alter égo de Mme la directrice* »⁶⁶¹, qu'elle seconde dans l'organisation de l'établissement.

Cette confiance exprimée par ses supérieurs hiérarchiques permet à Adèle Dumas de devenir sous-économe après un an de stage et avoir subi avec succès les examens d'aptitude à la fonction. Elle est nommée au lycée de jeunes filles de Toulon où elle officie pendant 12

⁶⁶⁰ Notes et propositions du chef d'établissement. Notice individuelle 1893. Dossier Adèle Dumas. AN, AJ¹⁶ 1056 et F¹⁷ 23835.

⁶⁶¹ Notes et propositions de l'inspecteur d'académie. *Ibid.*

ans avant d'être promue économe du lycée d'Agen, où elle entretient une sévère inimitié avec la directrice de l'établissement. C'est sans doute pour cette raison qu'elle obtient son détachement en tant qu'économe suppléante de Sèvres entre 1907 et 1909. Après six ans en tant qu'économe, la situation ne semble pas s'améliorer ; la directrice ne lui fait aucune concession :

« Mademoiselle Dumas vit depuis longtemps dans une inamabilité à peu près complète ; se bornant à assurer dans son bureau le service des écritures. Je ne crois pas qu'un pareil état de santé soit compatible avec les exigences d'un grand établissement. D'autre part, le caractère de Mlle Dumas et la conception qu'elle se fait de ses fonctions ont nui à maintes reprises à ses rapports difficiles avec la majeure partie du personnel. Il est probable que des rouages plus complexes rendraient les heurts encore plus fréquents. »⁶⁶²

La directrice est sans merci avec son économe, mentionnant le climat de mésentente ouverte qui règne entre elle et sa subordonnée. On mesure l'ampleur de l'échec des deux fonctionnaires à travailler ensemble lorsque la directrice en vient à émettre des observations qui sont de nature à nuire à Adèle Dumas pour la suite de sa carrière : service assuré partiellement et confiné dans les bureaux, santé et caractère incompatibles avec un grand lycée. Tout est dit pour nuire à un éventuel avancement vers un lycée plus important voire vers une nomination dans le cadre de Paris. Il est clair que le jugement de la directrice ne lui est pas dicté exclusivement par des raisons administratives, mais qu'une part de considérations personnelles et subjectives ont été exprimées. L'inspecteur d'académie tempère d'ailleurs en écrivant :

« Excellente comptable, ne s'occupe pas assez d'assurer le bon entretien de l'établissement, garde une rancune mortelle à la directrice de quelques vivacités ou bavardages ; sèche et dure pour tous à l'exception de rares intimes ; mais peut réussir très convenablement dans un établissement où elle s'entendra avec la directrice. »⁶⁶³

Son jugement est extérieur et semble plus objectif que celui de la directrice, qu'il contredit directement. Les maladresses de cette dernière ont sans doute conduit Adèle Dumas à se formaliser d'une manière telle que son chef ne puisse se raviser sans perdre la face. Au-delà de ces considérations personnelles, il porte un jugement professionnel plus fondé qui prend en compte les compétences réelles, en expliquant la situation actuelle par des difficultés

⁶⁶² Notes et propositions du chef d'établissement. Notice individuelle 1912-1913. *Ibid.*

⁶⁶³ Notes et propositions de l'inspecteur d'académie. *Ibid.*

relationnelles conjoncturelles. Malgré ces péripéties, Adèle Dumas est nommée dans le cadre de Paris à la rentrée 1913, pour organiser le nouveau lycée Jules-Ferry.

Une économe ferme, âpre et rigoureuse

L'entente avec Anne Amieux semble être bien meilleure qu'avec la directrice du lycée d'Agen. Dès le départ, la dynamique de création semble constituer pour elle une réalisation professionnelle. En 1913, Anne Amieux note d'ailleurs qu'elle est un « *fonctionnaire intègre, [une] femme dévouée, courageuse et loyale* »⁶⁶⁴, tandis que l'inspecteur d'académie explique en 1915 qu'elle « *s'occupe du lycée Jules-Ferry comme une bonne mère de famille s'occuperait de son ménage* »⁶⁶⁵, et ce d'autant plus que l'établissement, quoiqu'en pleine croissance, est encore à taille humaine avec ses 500 élèves. Malgré sa santé précaire, son zèle et son dévouement dans le service sont soulignés chaque année par ses supérieurs.

La défense des intérêts du lycée Jules-Ferry est au cœur de ses préoccupations. Elle est « *très honnête* » et « *défend énergiquement les intérêts de la maison, avec âpreté parfois* »⁶⁶⁶. Le qualificatif d'âpreté, souvent associé au dévouement, est celui qui revient le plus dans ses notations administratives. Son zèle lui est d'ailleurs parfois reproché. La haute conception qu'elle se fait de son travail et de la tenue que doit avoir un lycée la conduit à être particulièrement exigeante avec les agents de service ; l'inspecteur d'académie, voire le recteur lui-même lui en font parfois grief⁶⁶⁷. Cependant, les autorités se louent d'une économe qui « *obtient beaucoup de son personnel qu'elle dirige avec fermeté* »⁶⁶⁸. Marguerite Caron déclare même, en 1919, qu'elle n'a « *pas encore, depuis 1899, rencontré d'économe de sa valeur* »⁶⁶⁹, jugement qu'elle confirme l'année suivante :

« Je n'ai vu dans aucune autre maison exiger et obtenir des domestiques le travail obtenu au lycée Jules Ferry, pour l'entretien de la maison. Avec les fournisseurs, Mlle Dumas obtient, par une fermeté toujours en éveil, les conditions les plus avantageuses ; par une demande opportune, elle a même obtenu une importante ristourne pour le charbon fourni par la Préfecture. Elle donne à la stagiaire et à la sous-

⁶⁶⁴ Notes et propositions du chef d'établissement. Notice individuelle 1913. *Ibid.*

⁶⁶⁵ Notes et propositions de l'inspecteur d'académie. Notice individuelle 1915-1916. *Ibid.*

⁶⁶⁶ Notes et propositions de l'inspecteur d'académie. Notice individuelle 1918. *Ibid.*

⁶⁶⁷ Notes et propositions du recteur. Notice individuelle 1918. *Ibid.*

⁶⁶⁸ Notes et propositions de l'inspecteur d'académie. Notice individuelle 1919-1920. *Ibid.*

⁶⁶⁹ Notes et propositions du chef d'établissement. *Ibid.*

économe, l'exemple de son travail intelligent et acharné. Elle a en même temps, pour ces jeunes filles, une bonté profonde qui les lui attachent tout à fait. »⁶⁷⁰

Si les appréciations des supérieurs d'Adèle Dumas lui reprochent régulièrement d'être excessive dans ses exigences et dans la manière de faire son service, ils se félicitent des avantages que cela représente en termes de gestion. Outre les économies qu'elle fait réaliser au lycée sur les approvisionnements en charbon, sa gestion du service de la demi-pension est très appréciée dans son rapport qualité-prix, puisque les déjeuners, jugés excellents, sont proposés à des prix jugés modiques. On note également une inflexion du caractère de l'économe : elle conserve sa rigueur administrative, mais elle l'enrichit d'une bienveillance et d'une humanité très appréciées, notamment dans la manière dont elle supervise ses sous-économistes et forme ses stagiaires.

Au fil des notations administratives, on voit émerger une manière d'exercer le métier d'économe. Adèle Dumas maîtrise tellement la routine des écritures administratives et comptables qu'elle est rétive à tout changement dans les codes généraux de la comptabilité des lycées. En revanche, elle fait preuve d'un sens pratique très aigu ; ses décisions quant à la gestion matérielle et à l'entretien des locaux facilitent le travail de l'économiste et des agents : En 1924, elle fait acheter une cireuse électrique pour l'entretien des sols parquetés de l'établissement, dont la surface est considérable. C'est un exemple de rationalisation du travail des agents qui a sans doute fait gagner du temps de service, employé pour d'autres tâches.

La volonté de rationalisation touche également le travail de comptabilité. En effet, à chaque terme, des sommes considérables doivent être maniées par les services de l'économiste avec le paiement des frais scolaires par les parents d'élèves. C'est pour cette raison qu'en 1921, elle sollicite l'autorisation d'ouvrir un compte de dépôts au Crédit Lyonnais, dont une succursale se trouve sur la place de Clichy⁶⁷¹. Ce choix est fait pour des raisons pratiques évidentes, mais aussi car cet établissement bancaire sert déjà d'interlocuteur à plusieurs économistes, selon le courrier. Il s'agit d'alléger les formalités administratives, car les procédures de dépôt de chèques à la Caisse des dépôts sont lourdes et rendent la gestion financière très compliquée si elle utilise ce mode de paiement, dont l'adoption est recommandée par les autorités de l'Instruction publique. La directrice note que

⁶⁷⁰ Notes et propositions du chef d'établissement. Notice individuelle 1920-1921. *Ibid.*

⁶⁷¹ La directrice du lycée Jules-Ferry à M. le recteur de l'académie de Paris, le 12 mai 1921. *Ibid.*

cette méthode pourrait être employée pour le paiement des traitements des fonctionnaires, ce qui simplifierait considérablement cette opération ; l'Université de Paris est déjà passé à cette méthode depuis plusieurs années universitaires. Cette évolution facilite considérablement les écritures comptables, puisque l'établissement bancaire fournit un état des comptes aux services administratifs du lycée, qui n'ont plus qu'à l'intégrer à la comptabilité générale. Deux ans plus tard, cette pratique est définitivement admise et encadrée par une circulaire ministérielle⁶⁷².

Au fil des notations administratives et de la correspondance, on voit aussi émerger un personnage complexe, à la fois dévoué, exigeant et fragile. On apprend ainsi que son entière dévotion au lycée est une réaction de protection face à un événement privé qui est dur à supporter pour elle. L'inspecteur général Moulins note à propos d'elle qu'elle est « *un bourreau de travail, un "monstre" comme elle dit elle-même. Pour lutter contre un grand chagrin qui bouleversé sa vie elle ne s'accorde aucun moment de répit et se charge d'écritures qui normalement devraient revenir à ses collaboratrices.* »⁶⁷³. Adèle Dumas appartient à cette partie du personnel de l'enseignement secondaire qui dédie sa vie à l'exercice de son métier, avec une vie privée quasi inexistante, ainsi que cela ressort de son dossier administratif. En 1926, elle prend sa retraite afin de s'occuper de sa mère, restée en Ariège. Alors qu'il vient de visiter le lycée Jules-Ferry, tenu « *comme un vrai joyau* »⁶⁷⁴ selon l'inspecteur d'académie, le recteur Lapie regrette de n'avoir pas réussi à la retenir.

⁶⁷² Circulaire relative aux comptes courants de chèques postaux, du 5 février 1923. *BAMIP*, n° 2507, du 1^{er} mars 1923.

⁶⁷³ Rapport d'inspection générale, 7 mai 1924. Dossier Adèle Dumas. AN, AJ¹⁶ 1056 et F¹⁷ 23835.

⁶⁷⁴ Notes et propositions de l'inspecteur d'académie. Notice individuelle 1926. *Ibid.*

2. Berthe Faux (1926-1934), « une fonctionnaire d'élite »

Repères biographiques

État-civil

Née le 21 novembre 1870 à Denain (Nord)

Titres

1889 DFES

1889 Brevet supérieur

1904 Certificat d'aptitude aux fonctions d'économe (Annecy)

Carrière

1891-1895 Maîtresse d'internat (Lycée de Charleville)

1895-1898 Maîtresse répétitrice (Lycée de Charleville)

1898-1906 Stagiaire à l'économat (Lycée d'Annecy)

1906-1908 Sous-économe (Lycée de Lille)

1908-1909 Économe (Lycée de Nantes)

1909-1922 Économe (Lycée de Lille)

1922-1924 Économe (Lycée de Saint-Germain-en-Laye)

1924-1926 Économe (Lycée Lamartine)

1926-1934 Économe (Lycée Jules-Ferry)

Honneurs

1908 Officier d'académie

1913 Officier de l'Instruction publique

La fidèle gardienne du lycée de Lille

La carrière administrative de Berthe Faux est très linéaire et remarquable. Après sept ans dans des fonctions subalternes de surveillance, elle est admise à faire un stage d'économat. Dès sa première nomination, elle est dans un lycée important, à Lille, où elle ne reste que deux ans en tant que sous-économe. Elle est ensuite promue économe dans un autre lycée important des départements, à Nantes ; la rapidité de cette ascension dans l'échelon supérieur s'explique à la fois par la durée du stage (huit ans) et par ses compétences administratives, rapidement reconnues par ses supérieurs.

Au cours de la Première Guerre mondiale, elle reste au lycée de Lille pour garantir l'intégrité de ses biens. Au cours de l'occupation allemande, l'établissement n'a pas trop à souffrir des réquisitions et après l'armistice, son action est décisive pour sa réorganisation de dans Lille libérée. Pour cette raison, ses directrices, appuyée à chaque fois par l'inspecteur

d'académie, la propose à une dizaine de reprises pour la Légion d'honneur, sans succès⁶⁷⁵. Néanmoins, après la guerre, elle est récompensée par un poste situé au lycée de Saint-Germain-en-Laye, en attendant qu'un poste se libère dans le cadre de Paris, où elle rentre en 1924, au lycée Lamartine puis, en 1926, au lycée Jules-Ferry.

Une économe bâtisseuse du lycée Jules-Ferry

À son arrivée au lycée de la place de Clichy, ses supérieurs ne cachent pas leur inquiétude quant à la transition qui se fait avec Adèle Dumas, Berthe Faux prenant « succession difficile ». L'inspecteur note d'ailleurs que « *le meilleur éloge à faire d'elle est encore de dire qu'on ne s'est pas aperçu que manquaient au lycée les éminentes qualités de Mlle Dumas* »⁶⁷⁶. La pression est grande pour cette économe qui, en changeant d'établissement, voit le nombre d'élèves dont elle a la charge doubler et la barre d'exigence s'élever d'autant.

L'agrandissement final du lycée Jules-Ferry est l'occasion pour elle de montrer sa valeur et sa compétence. Les travaux doivent se dérouler en deux temps et trois tranches. Avec l'architecte, Pierre Paquet, elle assure la gestion directe de la subvention publique de 14 millions de francs attribuée pour l'extension des bâtiments du lycée. L'inspecteur général, acquis à cette « *fonctionnaire d'élite* », décrit son style :

*« Mlle Faux est une de nos meilleures économes. La maison qu'elle administre depuis sept ans est admirablement tenue. Les classes avec leurs peintures claires, leurs parquets cirés et leurs tables vernies paraissent en service depuis la veille, tout est en parfait état. Mais il faut son activité pour obtenir un pareil résultat, elle est partout à la fois, aussi les agents sont-ils tous à leur travail. [...] D'un caractère droit, quelque peu viril, Mlle Faux peut ne pas être aimée de toutes ses collaboratrices parce qu'aucune erreur ne lui échappe et qu'elle ne le laisse pas ignorer, mais elle a l'estime et le respect de toutes. »*⁶⁷⁷

L'état matériel du lycée, dont l'économe est directement responsable, semble parfait. Le zèle qu'elle met à faire travailler les agents n'est plus critiqué, même pour la forme qu'elle prend. Elle marche en effet dans les pas d'Adèle Dumas, mais bénéficie des habitudes que son prédécesseur a faites prendre au personnel. Elle avait dû, au lycée Lamartine, lui faire

⁶⁷⁵ Notices individuelles 1930, 1931, 1932. Rapport d'inspection générale, 2 février 1933. Note de service du 15 mai 1934. Dossier Berthe Faux. AN, AJ¹⁶ 1067 et F¹⁷ 24368.

⁶⁷⁶ Notes et propositions de l'inspecteur d'académie. Notice individuelle 1926-1927. *Ibid.*

⁶⁷⁷ Rapport d'inspection générale, 2 février 1933. *Ibid.*

perdre les mauvaises qu'il avait prises avant son arrivée⁶⁷⁸. Le degré d'exigence de l'administration après son prédécesseur est maintenu et égalé, comme en témoigne sa vigilance extrême quant à la tenue des écritures.

Après une carrière de trente-six ans dans l'administration économique dont vingt-six en tant que chef de service dans un économat de l'enseignement secondaire des jeunes filles, Berthe Faux fait valoir ses droits à la retraite. Son œuvre principale est d'avoir conduit l'agrandissement final du lycée Jules-Ferry.

⁶⁷⁸ Notes et propositions de l'inspecteur d'académie. Notice individuelle 1924-1925. *Ibid.*

3. Anna Cartigny (1934-1949), économiste de valeur et de caractère

Repères biographiques

État-civil

Née le 13 décembre 1888 à Hierges (Ardennes)

Titres

1906 DFES

1906 Brevet supérieur

1917 Certificat d'aptitude aux fonctions d'économiste (1^{re} partie)

1919 Certificat d'aptitude aux fonctions d'économiste (2^e partie)

Carrière

1909-1912 Surveillante d'internat (Collège d'Épernay)

1912-1913 Surveillante d'internat déléguée (Collège de Vitry-le-François)

1913-1914 Répétitrice (Lycée de garçons de Rouen)

1915-1920 Chargée des fonctions de commis aux écritures (Lycée de garçons de Rouen)

1920-1921 Sous-économiste détachée (Lycée de garçons de Rouen)

1921-1925 Sous-économiste (Lycée de Rennes)

1925-1927 Économiste (Lycée du Mans)

1927-1934 Économiste (Lycée de Dijon)

1934-1949 Économiste (Lycée Jules-Ferry)

1949-1951 Intégrée intendante de 6^e échelon

Honneurs

1927 Officier d'académie

1934 Officier de l'Instruction publique

1948 Chevalier de la Légion d'honneur

Autres

Années 1930 Secrétaire général, Syndicat national de l'administration financière des lycées (SNAFL)

1945-1946 Secrétaire général, Syndicat national de l'administration financière des lycées et collèges nationalisés (SAFLYCO)

1945-1948 Trésorière de la Fédération nationale de l'enseignement (FEN)

Une haute compétence professionnelle

« Mlle Cartigny fait sans bruit une besogne excellente »⁶⁷⁹ est une notation qui semble correspondre parfaitement à l'idéal du fonctionnaire d'économat. Elle remonte à son poste au lycée de Dijon ; l'économat est par définition un service où la discrétion est de mise, au regard des informations sensibles qui y circulent. L'efficacité et l'exactitude sont des qualités régulièrement exigées pour les fonctions de cette nature.

⁶⁷⁹ Notice individuelle destinée à l'inspection générale, 10 avril 1929. Dossier Maria Cartigny. AN, F¹⁷ 26296.

La carrière administrative de Maria Cartigny s'étend sur plus de quarante ans : elle n'a occupé des fonctions subalternes que cinq années durant, en tant que surveillante. Elle est ensuite admise à faire son stage d'économat dans un lycée de garçons. Elle est formée dans cet établissement masculin où elle occupe même les fonctions de sous-économe pendant une année scolaire. Elle est promue économe au lycée du Mans après dix années passées en tant que cadre d'économat subalterne.

À Dijon, elle est appréciée pour sa compétence, l'inspecteur général Moulin se loue même de ce qu'« *alors que tant de ses collègues aspirent à des lycées d'externes, elle à la passion de l'internat.* »⁶⁸⁰. En effet, le régime de l'internat est à juste titre réputé pour être plus complexe en raison de la coexistence d'un établissement de l'État et subventionné par lui (le lycée) et d'un établissement municipal (l'internat). Parfois, les locaux ne sont pas séparés et la gestion financière est un authentique casse-tête, les deux parties se renvoyant par exemple la responsabilité de subventionner d'éventuels travaux. Anna Cartigny fait partie de ces économes héroïques, pourrait-on dire, qui « *s'efforcent de faire brûler le charbon de l'État dans les poêles de la ville, appliquent d'une main les circulaires du ministre, et cependant commandent de l'autre des chapeaux d'une forme qui ne déplaît pas au conseil municipal* »⁶⁸¹. Pourtant, même si l'inspecteur se demande pourquoi Maria Cartigny est si « *volubile* », il n'en reste pas moins qu'elle semble avoir toutes les qualités nécessaires pour conduire avec succès la gestion d'un internat, qui implique d'entretenir de bonnes relations avec, outre ses supérieurs hiérarchiques et sa directrice, la municipalité. En effet, « *elle veille attentivement sur chacune des parties du service qui lui est confié : entretien de la maison, achats, cuisines, etc... Elle a d'heureuses initiatives. Elle entretient avec le personnel administratif et professoral, les élèves, les autorités de la ville, les fournisseurs, les meilleures relations.* »⁶⁸². Une économe dans un lycée d'internat des départements a un rôle très important : elle seconde la directrice notamment en ce qui concerne les questions budgétaires pour lesquelles de bonnes relations avec les édiles locaux sont primordiales. Ces bonnes relations avec les notables de Dijon s'expliquent sans doute en partie par le fait que Maria Cartigny ait accepté d'être l'économe de l'École pratique de Dijon, et ce à titre gracieux.

⁶⁸⁰ Rapport d'inspection générale, 18 novembre 1933. *Ibid.*

⁶⁸¹ Marguerite Aron, *Journal d'une Sévrienne*, p. 209. Cité par Françoise Mayeur, *L'enseignement secondaire...*, *op. cit.*, p. 170.

⁶⁸² Notes et propositions de l'inspecteur d'académie. Notice individuelle 1933-1934. *Ibid.*

Elle fait rapidement ses preuves à la tête de son service et est intégrée au cadre de Paris après neuf ans passés dans celui des départements. Nommée au lycée Jules-Ferry à la rentrée 1934, elle doit assurer la continuité du travail largement engagé et presque achevé par Berthe Faux pour les bâtiments du lycée, dans lesquels certains travaux ne sont pas encore achevés. Dans le même temps, elle occupe les fonctions de secrétaire général du syndicat national de l'administration financière des lycées⁶⁸³ ; ses activités syndicales ne sont pas connues.

Apogée et coup d'arrêt de sa carrière

Au lycée Jules-Ferry, Maria Cartigny peut exprimer sa haute compétence dans toute sa mesure. Ses notations administratives sont toutes excellentes. À la fin des années 1930, elle est à l'apogée de sa carrière, ses initiatives de gestion sont reconnues par l'inspection générale qui note, en 1936, que :

*« Les mouvements de fonds sont, afin d'éviter le transport, toujours dangereux à Paris de sommes importantes, effectués presque intégralement par virements (Trésor, Caisse des dépôts versent ainsi au compte postal de l'Économe). De même, les professeurs sont payés, pour les mois de vacances, par virement de chèque postal sans procuration préalable, ce qui évite l'irrégularité des traitements payés d'avance. Les prestations sont totalisées sur l'ensemble des bénéficiaires, ce qui réduit d'autant les excédents de prestation, solution inadmissible d'un point de vue réglementaire mais qui témoigne au moins de la bonne harmonie qui règne entre fonctionnaires logés. »*⁶⁸⁴

Nous sommes donc en présence d'une économiste moderne, qui développe les pratiques de gestion mises en place dix ans plus tôt par Berthe Faux. Les mouvements de fonds sont désormais totalement dématérialisés, ce qui améliore la sécurité des fonctionnaires, ce qui constitue un gain de temps appréciable et permet d'être plus rigoureux quant à certaines contraintes réglementaires pour lesquelles des pratiques irrégulières sont jusque-là tolérées.

La situation change avec la directrice. En 1941, Jeanne Marquigny est mise à la retraite et remplacée par Albertine Bottreau, directrice du lycée de Strasbourg replié à la Baule. Rien dans les notations de Jeanne Marquigny ne permet de se douter de ce qu'il se passe pendant toute la fin de l'Entre-deux-guerres. Un rapport de l'inspection générale des services

⁶⁸³ Jacques Girault, « Cartigny Maria, Louise, Irma, Ghislaine », dans Claude Pannetier (dir.), *Maitron*, version du 25 mars 2013.

⁶⁸⁴ Rapport d'inspection générale, 26 janvier 1936. Dossier Maria Cartigny. AN, F¹⁷ 26296.

administratifs, réalisé après une enquête de trois jours au cours de laquelle douze personnels, sont auditionnés, dresse un constat très sévère :

« Il existe au lycée Jules-Ferry un malaise ancien. Depuis longtemps, les relations de service entre la directrice et l'économe ne sont pas ce qu'elles devraient être. Si, jusqu'à ces derniers mois, aucun éclat, aucune difficulté grave n'ont été signalés, il faut en trouver la raison dans l'attitude adoptée par l'ancienne directrice, Mme Marquigny. Celle-ci, femme de grande distinction, essentiellement aimable et courtoise, a jugé préférable, dans l'intérêt du lycée, de fermer les yeux sur certains empiètements qui ont paru intolérables à son successeur. [...] Dès son arrivée, et sans qu'elle eût à ce sujet des raisons d'être méfiante, Mlle Bottreau constatait que, dans tous les domaines où s'exerce l'activité de son économe, Mlle Cartigny paraissait s'y considérer comme maîtresse absolue. [...] A regretter la directrice qui faisait, plus ou moins aveuglément confiance, on en vient, peu à peu, par une pente naturelle sinon à détester, du moins à considérer avec hargne et malveillance la directrice qui cherche à savoir et veut diriger. [...] D'autant plus de chemin qu'elle est guidée, voire poussée... J'aborde ici l'aspect le plus singulier de l'affaire. Mlle Cartigny a, à l'économat deux collaboratrices, deux sous-économes [...]. Mlle Niolet [...] a décliné les propositions dont elle a été l'objet. Apparemment, elle désirait ne pas se séparer de son amie, Mlle Cartigny. L'amitié qui lie ces deux femmes est, en effet, si vive que Mlle Niolet laisse inoccupé son appartement et habite dans celui de Mlle Cartigny. Bien que désireux de limiter mon enquête aux questions d'ordre professionnel, je n'ai pas pu laisser ignorer à Mlle Cartigny le caractère insolite que présente sa cohabitation avec sa sous-économe. C'est avec une véritable passion fougueuse que Mlle Cartigny a prétendu justifier cet état de choses. [...] Mlle Cartigny est tout-à-fait incapable d'objectivité dès que Mlle Niolet est en cause. Cette situation, fâcheuse en elle-même, n'est pas sans avoir des répercussions sur le service, Mlle Niolet paraissant exercer sur son amie une influence considérable. Cette influence ne semble pas, malheureusement, s'employer exclusivement dans le sens de la concorde. [...] Mlle Niolet fait partager par Mlle Cartigny l'aversion profonde qu'elle a vouée à Mlle Combette, sa collègue. [...] Mlle Combette est comme retranchée de la communauté économique et se trouve en butte à une hostilité évidente, que ponctuent des coups d'épingles quotidiens. [...] Mlle Cartigny, aimable quand Mlle Niolet n'était pas là, changeait complètement d'attitude quand Mlle Niolet était présente. Pour revenir à Mlle Combette, il est juste de dire qu'elle oppose à l'hostilité dont elle est entourée une philosophie narquoise qui doit exaspérer ses adversaires. D'autre part, je ne suis pas certain qu'elle ne se laisse pas aller, auprès de certains agents, à des réflexions ou à des confidences regrettables, car les agents ne sont pas sans être au courant des dissensions qui divisent la maison et ils sont eux-mêmes divisés. [...] Au cours de mes conversations avec ces trois fonctionnaires, j'ai eu

l'occasion de leur exprimer, avec la plus grande netteté, les réserves, les critiques que comportait leur façon de servir. »⁶⁸⁵

La maison dysfonctionne, et cela à plusieurs problèmes. Le premier est celui d'une échelle hiérarchique brouillée, ce qui crée un désordre certain dans l'établissement : l'économiste domine la directrice et traite de manière très inégale ses collaboratrices et subordonnés, du fait de sa vie privée. Le personnel d'encadrement de l'économat qui devrait être solidaire, ne l'est pas. Cela entraîne l'extension de ce climat délétère chez les agents, dans lequel les considérations personnelles gouvernent l'exercice des fonctions publiques confiées aux fonctionnaires du lycée.

La question de la vie privée est généralement peu perceptible à travers les archives administratives mais nous sommes en présence d'un cas où des questions privées ont une influence sur la bonne marche du lycée. La gestion en elle-même ne semble pas en cause, puisque les comptes sont faits, les budgets préparés régulièrement et les factures honorées, mais la gestion du personnel est clairement défailante. La correspondance des dossiers d'agents montre d'ailleurs le climat de guerre larvée qui règne parmi le personnel économique et les agents à cette époque. Au demeurant, l'amitié particulière manifestement entretenue entre Maria Cartigny et Madeleine Niolet est une situation peu commune – ou peu connue – qui revêt, dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, une charge particulière, notamment si l'on sait le sort réservé aux homosexuels par l'idéologie nazie.

En 1942, Albertine Bottreau, qui est sans nul doute à l'origine de l'enquête de l'inspection générale, fière de son autorité de directrice, assène :

« Madame l'économiste du lycée Jules-Ferry doit sans doute à certaines qualités professionnelles l'assurance qui est en elle. Il est regrettable que cette assurance se refuse à tout examen, n'admette aucun avis, aucun raisonnement et ne craigne pas au besoin de faire appel à l'argument absurde ou manifestement inexact. Il y a, d'autre part, de telles inégalités dans l'attitude qu'adopte Mlle Cartigny à l'égard de ses subordonnés – sous-économistes ou agents – qu'il est difficile de tenir pour équitables ses jugements et ses décisions à l'égard de ce personnel. »⁶⁸⁶

Elle est suivie dans sa notation par l'inspecteur d'académie et le recteur, qui la somment de procéder aux changements qui s'imposent en pareille circonstance. En 1942, Madeleine Niolet est déplacée dans un autre établissement. La partialité, mentionnée par la

⁶⁸⁵ Rapport d'inspection générale des services administratifs, le 21 février 1942. *Ibid.*

⁶⁸⁶ Notes et propositions du chef d'établissement. Notice individuelle 1941-1942. *Ibid.*

directrice et par l'inspecteur d'académie cette année et les années suivantes, est une critique très sévère car elle touche directement à la légitimité du chef de service qu'est Maria Cartigny. Dans les années d'immédiat après-guerre, les rapports avec la directrice du lycée semblent s'être détendus, mais le recteur persiste dans ses critiques et sa notation administrative pour l'année 1949 confirme celles de la directrice depuis 1945 ; en effet, même si « *les défauts qu'on pouvait lui reprocher se sont atténués* »⁶⁸⁷, elle n'est « *pas toujours tout à fait aussi impartiale, ou obligeante, qu'on pourrait l'espérer d'une personne de cette valeur.* »⁶⁸⁸. Il est donc vraisemblable que la situation a perduré jusqu'à la retraite de la troisième économe du lycée Jules-Ferry.

Maria Cartigny occupe des fonctions syndicales importantes à la fin de l'Entre-deux-guerres puisqu'elle est secrétaire générale du SAFL, poste qu'elle retrouve au SAFLYCO en 1945, après la Libération. Entre 1945 et 1948, elle est responsable de la trésorerie à la FEN. Ses activités syndicales sont peu connues. La seule trace qu'on en a dans son dossier est une lettre pour prévenir un projet de suppression du lycée d'application de l'ENSJF, créé en 1920⁶⁸⁹. La notice consacrée à Maria Cartigny dans le Maitron donne l'essentiel des informations à ce sujet ; elle analyse par ailleurs la sévérité des rapports d'inspection générale comme une critique dirigée contre la syndicaliste. À cet égard, il convient d'être plus circonspect car l'ensemble des notations n'obèrent jamais la compétence professionnelle de l'intéressée mais pointent des modes de fonctionnement et d'encadrement qui nuiraient manifestement au bon fonctionnement de toute administration. En effet, les principaux griefs faits à Maria Cartigny ne concernent ni sa vie privée en soi, et encore moins son engagement syndical dont il n'est au reste jamais question, mais le fait qu'elle outre passe ses prérogatives avec la directrice et qu'elle fasse jouer des sentiments dans le cadre de son service, ce qui est un facteur de désordre parmi le personnel. De plus, au regard du spectre des sources étudiées, relativement réduit puisque principalement administratives et syndicales, il convient de rester prudent.

⁶⁸⁷ Notes et propositions de l'inspecteur d'académie. Notice individuelle 1945. *Ibid.*

⁶⁸⁸ Notes et propositions du recteur. Notice individuelle 1949. *Ibid.*

⁶⁸⁹ Le secrétaire général du SAFLYCO à M. le directeur de l'enseignement du second degré, le 16 février 1945. *Ibid.*

B. La « discrétion active »⁶⁹⁰ : deux sous-économés

1. Marie Jullien (1914-1918), « le fonctionnaire modèle »⁶⁹¹

État-civil

Née le 17 mars 1860 à Paris (Seine)

Titres

1886 Brevet supérieur

1889 1^{er} examen de stage à l'économat

1892 2^e examen de stage à l'économat

Carrière

1888-1889 Maîtresse répétitrice déléguée dans les fonctions de surveillante générale

1889-1893 Stagiaire à l'économat (Lycée de Reims)

1893-1894 Stagiaire à l'économat (Lycée d'Auxerre)

1894-1900 Économe (Lycée de Saint-Étienne)

1900-1902 Économe (Lycée de Nancy)

1902-1914 Sous-économe (Lycée Lamartine)

1914-1918 Sous-économe (Lycée Jules-Ferry)

Honneurs

1903 Officier d'académie

1908 Officier de l'Instruction publique

Le parcours administratif de Marie Jullien est tout à fait original, par sa nature et par son déroulement. D'abord, fait rarissime, elle fait ses trente années de carrière exclusivement dans l'administration économique. Elle n'est répétitrice qu'une seule année avant d'être admise à faire un stage d'économat. Sans doute en raison de ses compétences, elle est nommée directement économe à Saint-Étienne à l'issue de son stage, devenant ainsi chef de service avant d'avoir été sous-économe. En 1902, après six ans en tant qu'économe, elle est nommée sous-économe au lycée Lamartine. Cette rétrogradation dans la hiérarchie de l'économat n'est pas liée à une sanction disciplinaire mais a de « *puissantes raisons de famille* », pour lesquelles elle accepte le poste qui lui est proposé, alors qu'elle a l'ancienneté et la compétence pour diriger un économat parisien.

Dès 1910, au fait des projets d'ouverture, elle formule comme vœu d'être nommée économe dans un des deux lycées de jeunes filles qu'on annonce pour 1912 et 1913. Elle est

⁶⁹⁰ Notes et propositions de l'inspecteur d'académie. Notice individuelle 1924-1925. Dossier Lucie Dubois. AN, AJ¹⁶ 1052 et F¹⁷ 25423.

⁶⁹¹ La directrice du lycée Lamartine à M. le recteur de l'académie de Paris, le 24 août 1911. Dossier Marie Jullien. AN, AJ¹⁶ 1194 et F¹⁷ 23609.

très soutenue par la directrice du lycée Lamartine, Marie Roubinovitch, qui supporte sa candidature auprès du recteur d'académie⁶⁹². Malgré cela, on lui préfère Berthe Faux pour l'économat de la rue de Douai et ses supérieurs semblent considérer pour leur part que Marie Jullien n'a pas suffisamment d'expérience pour prendre en charge l'organisation d'un lycée nouveau :

*« Madame Jullien est la conscience personnifiée. Mais le travail de bureau lui est particulièrement agréable. Elle s'en acquitte fort bien. Sa collaboration dans la surveillance intérieure est plus superficielle. Elle consiste encore en deux visites journalières à heures fixes, dont l'efficacité n'est pas indiscutable. L'organisation estivale est défectueuse. J'ai donné des conseils. J'espère qu'ils seront suivis. Mlle Jullien n'a d'autre ambition que de finir sa carrière en qualité de sous-économe au futur lycée de la rue de Douai. C'est une satisfaction qu'il faudra lui accorder. Elle le mérite. »*⁶⁹³

Le soutien inconditionnel de la directrice du lycée Lamartine n'a pas suffi à relativiser les notes administratives des inspecteurs d'académie, plus sévères et exigeants, surtout pour un poste aussi important que celui d'économe dans un lycée nouvellement créé. Elle donne satisfaction au lycée Jules-Ferry, où elle officie quatre années durant, pendant la Grande Guerre. Marie Jullien s'éteint le 22 février 1918. Anne Amieux, soucieuse de la bonne marche du lycée, demande qu'une sous-économe jeune soit nommée, afin de suppléer Berthe Faux, dont la santé est défaillante⁶⁹⁴.

2. Lucie Dubois (1914-1934), « la douceur qui n'exclut pas la fermeté »

État-civil

Née le 2 août 1888 à Auxerre (Yonne)

Titres

1905 DFES

1906 Brevet supérieur

1911 Examen d'économat 1^{er} degré

Carrière

1908-1913 Maîtresse répétitrice stagiaire à l'économat (Lycée d'Auxerre)

1913-1914 Répétitrice stagiaire à l'économat (Lycée Jules-Ferry)

1914-1934 Sous-économe (Lycée Jules-Ferry)

1934-... Économe (Lycée de Brest)

⁶⁹² *Ibid.*

⁶⁹³ Rapport d'inspection, mai 1912. *Ibid.*

⁶⁹⁴ La directrice du lycée Jules-Ferry à M. le recteur de l'académie de Paris, le 22 février 1918. *Ibid.*

La carrière de Mlle Dubois est d'une stabilité remarquable. Elle n'occupe en tout et pour tout que quatre ou cinq postes dans trois à quatre établissements différents. À ses débuts de sous-économe, ses supérieurs remarquent sa timidité et la nécessité qu'elle affirme son autorité sur les domestiques⁶⁹⁵. Cependant, dès 1920, Anne Amieux, d'accord avec l'inspecteur d'académie, pense qu'elle ferait une excellente économe du fait de sa « *douceur aimable qui n'exclut pas la fermeté* »⁶⁹⁶.

La jeune sous-économe connaît ensuite une année décisive pour sa carrière : Adèle Dumas, l'économe, a un congé de maladie de longue durée. Pendant une période de douze mois, c'est elle qui est nommée agent intérimaire du lycée Jules-Ferry⁶⁹⁷. Elle n'a sur cette période que trois jours de congés du fait de la surcharge de travail qu'elle doit assumer⁶⁹⁸, ce qui lui vaut l'admiration de ses supérieurs hiérarchiques, du moins pour un temps.

En 1924, l'inspecteur d'académie note, agacé, que cela fait dix ans que Mlle Dubois est sous-économe et qu'elle semble profiter du travail considérable que l'économe réalise. De plus, son refus systématique d'un poste d'économe dans les départements bloque une place de sous-économe à Paris, là où les fonctionnaires sont formés⁶⁹⁹. En 1933, la même appréciation que celle de 1924 est portée par l'inspecteur d'académie⁷⁰⁰. Elle est finalement nommée économe du lycée de Brest en 1934.

⁶⁹⁵ Notes et propositions du chef d'établissement. Notice individuelle 1918-1919. Dossier Lucie Dubois. AN, AJ¹⁶ 1052 et F¹⁷ 25423.

⁶⁹⁶ Notes et propositions du chef d'établissement. Notice individuelle 1920-1921. *Ibid.*

⁶⁹⁷ La directrice du lycée Jules-Ferry à M. le recteur de l'académie de Paris, le 10 décembre 1921. *Ibid.*

⁶⁹⁸ Notice individuelle 1921-1922. *Ibid.*

⁶⁹⁹ Rapport d'inspection du 7 mai 1924. *Ibid.*

⁷⁰⁰ Rapport d'inspection du 2 février 1933. *Ibid.*

CHAPITRE XI

« UNE MAÎTRESSE DE MAISON »⁷⁰¹ : LE MÉTIER DE L'ÉCONOMAT

A. Une catégorie de fonctionnaire dans l'enseignement secondaire féminin

1. Conditions de recrutement et de promotion

Aux origines : la tutelle du secondaire masculin

Après le vote de la loi de 1880 portant création de l'enseignement secondaire des jeunes filles, il est nécessaire de produire une série de textes réglementaires et de fonctionnement. En ce qui concerne l'économat féminin, deux textes sont produits en 1883 afin d'organiser ce corps de fonctionnaires.

Le premier est un décret qui fixe les conditions de recrutement et le traitement des personnels d'économat des lycées de jeunes filles⁷⁰², qui se singularise dès les origines du corps économique des lycées de garçons, même si son organisation générale en est largement inspirée comme pour beaucoup de choses ayant trait à l'organisation

⁷⁰¹ « Il y a des qualités qui doivent être communes à tous les fonctionnaires de l'économat ; mais quand ces qualités se complètent de toutes les qualités féminines d'une maîtresse de maison, on a une économiste remarquable. ». Notice individuelle 1926 ; notes et propositions de l'inspecteur d'académie. Dossier Adèle Dumas. AN, AJ¹⁶ 1194.

⁷⁰² Décret fixant les traitements et déterminant le mode de recrutement des économistes des lycées de jeunes filles, du 10 novembre 1883. *BAMIP*, n° 576, du 22 décembre 1883, p. 553-555.

administrative de l'enseignement secondaire des jeunes filles. Le second est une circulaire qui développe l'esprit dans lequel le décret est rédigé⁷⁰³.

Les candidats à l'économat d'un lycée ou d'un collège doivent être titulaires du DFES ou d'un brevet primaire, doivent effectuer un stage de deux années dans un service économique et subir avec succès des examens d'aptitude. Ces stagiaires sont des maîtresses répétitrices qui ne sont pas chargées de la surveillance d'une étude ; elles doivent passer, avant l'expiration de leur stage, les examens de commis d'économat ou de commis aux écritures, institués par l'arrêté du 30 mars 1863 avec des programmes identiques aux candidats hommes quoiqu'allégés sur les questions liées aux internats. Le jury de ces examens professionnels est composé soit des inspecteurs généraux d'économat soit d'une commission composée de l'inspecteur d'académie, du proviseur et de l'économe du lycée de garçons dans lequel est formée la stagiaire.

La fonction d'économe est divisée en quatre classes dans lesquelles les fonctionnaires sont promues après cinq ans d'ancienneté au minimum. Les traitements du cadre de Paris sont supérieurs de 500 francs à ceux du cadre des départements. Il n'est au départ pas question des sous-économes ; c'est sans doute un signe de l'incertitude qui règne quant au succès de l'enseignement féminin dont on ignore encore l'ampleur qu'il fera prendre aux établissements. Néanmoins, la circulaire du 15 décembre 1883 réserve la possibilité aux jeunes économes des lycées de jeunes filles de se faire aider, pour la tenue des écritures et la surveillance intérieure, par des maîtresses répétitrices ainsi admises comme stagiaires.

Au regard de la mission de l'économat, qui nécessite une formation professionnelle singulière, les premières économes femmes ne sont pas nommées avant plusieurs années. Elles doivent d'abord être formées dans des économats de lycée de garçons. Les économes de ces établissements se voient d'ailleurs temporairement chargés d'assurer la gestion des établissements de jeunes filles jusqu'à ce que les premières femmes soient en état de prendre en charge ces établissements⁷⁰⁴. Ils reçoivent pour cette surcharge de travail une indemnité de 1000 à 1200 francs dans les départements et de 1500 francs à Paris. En cas d'absence d'un lycée de garçons dans la ville concernée, c'est un commis d'économat qui est

⁷⁰³ Circulaire concernant le mode de recrutement, les traitements et le cautionnement des économes des lycées de jeunes filles, du 15 décembre 1883. *BAMIP*, n° 576, du 22 décembre 1883, p. 555-559.

⁷⁰⁴ Article 6. Décret fixant les traitements et déterminant le mode de recrutement des économes des lycées de jeunes filles, du 10 novembre 1883. *BAMIP*, n° 576, du 22 décembre 1883, p. 553-555.

détaché provisoirement pour assurer la gestion de l'établissement nouveau. De ce fait, l'économat masculin est en quelque sorte le tuteur de l'économat féminin dont il assure la formation et la qualification.

En 1890, alors que sept années sont passées et que les premières économes femmes sont entrées en fonction, une instruction paraît afin de refondre les modalités techniques du fonctionnement d'un économat⁷⁰⁵. Elle sonne comme un rappel à l'ordre adressé à une partie des économats des lycées, dont le ministre à lieu de croire que les consignes « *n'aient été perdues de vue, au moins en partie, dans quelques départements* ». Comme pour l'ensemble des fonctionnaires, les postes du cadre de Paris sont réservés aux économes les plus expérimentées. Le chef d'établissement a droit de regard sur l'ensemble des parties du service économique, même si l'économe est seul responsable du recouvrement des recettes. Les attributions de l'économe sont précisées :

« L'économe est chargé, sous la direction et l'autorité du Proviseur, de tout ce qui concerne la comptabilité et le service intérieur du lycée ; il exerce son action et son contrôle sur tous les détails du service matériel et de la gestion économique. Comptable des dépenses et des recettes, il répond de la validité des paiements, de la régularité du recouvrement des sommes dues au lycée ; de la quantité, de la qualité et de l'emploi des fournitures ; il est chargé de la caisse, de la tenue des registres et de la rédaction des diverses pièces de comptabilité. Il s'occupe avec un soin tout particulier du régime alimentaire, signalé les améliorations dont le service lui semble susceptible, prépare les marchés, fait les achats et dirige le travail des commis d'économat. C'est lui qui choisit, avec l'agrément du proviseur, les domestiques de l'établissement, qui les surveille et les dirige. Justiciable direct de la Cour des Comptes, il rend, pour chaque exercice financier, un compte de gestion qui embrasse toutes les opérations effectuées par lui tant en deniers qu'en matières. Comme le fait remarquer le paragraphe 5 de l'Instruction du 1^{er} novembre 1812, "la séparation bien distincte des devoirs respectifs du proviseur et de l'économe ne doit point empêcher que toutes les mesures soient prises par eux de concert ; il est même indispensable, pour le bien du service, que la plus parfaite harmonie règne toujours entre ces deux fonctionnaires" »⁷⁰⁶

L'économat a un domaine de compétence très vaste qui se compose d'un important travail de bureau et d'écritures, pour lequel il est régulièrement contrôlé par ses autorités hiérarchiques. Le second domaine concerne la gestion du personnel rattaché à l'économat, constitué par

⁷⁰⁵ Instruction sur l'administration économique et la comptabilité des lycées, du 25 juin 1890. *BAMIP*, n° 911, du 28 juin 1890, p. 759-790

⁷⁰⁶ *Ibid.*, p. 761-762.

des agents de services et femmes de ménage. Il est intéressant de noter que la nécessaire harmonie qui doit régner entre le chef et l'économe d'un lycée est rappelée, ce qui peut laisser penser que les situations similaires à celles qui existe entre Jeanne Marquigny et Maria Cartigny ne sont pas des cas isolés. Ce genre de floue explique sans doute la parution de la circulaire du 24 juillet 1897, relative au rang des fonctionnaires des lycées⁷⁰⁷, qui, si elle fait de l'économe un « *chef de service* », rappelle qu'il est soumis à l'autorité supérieure du chef d'établissement. Pour les lycées de jeunes filles, l'instruction, à son paragraphe 59, pose que « *les attributions du censeur sont dévolues à la surveillante générale ou à la directrice* »⁷⁰⁸, avec des possibilités de délégation à un professeur ou à une maîtresse répétitrice pour la bibliothèque.

La création de la fonction de sous-économe

Alors que l'enseignement secondaire des jeunes filles se développe et que la taille des établissements augmente, l'administration augmente le corps économique des lycées de jeunes filles. Ainsi, la fonction de sous-économe des lycées de jeunes filles est créée par le décret du 31 décembre 1904⁷⁰⁹. Elle est instaurée dans les établissements comptant plus de 300 élèves, à l'image des surveillantes générales, nommées dès que l'établissement dépasse 100 élèves. Elles doivent être titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de commis d'économat et bénéficient d'un traitement particulier, supérieur à celui des répétitrices mais inférieur à celui des économes de leur cadre.

Au lycée Jules-Ferry, une économe assure seule la gestion pendant l'année scolaire 1913-1914. Cependant, avec la rapide croissance de l'établissement, une sous-économe est nommée en 1914. En 1918-1919, une sous-économe est présente à titre temporaire pour aider à la gestion des premières extensions du lycée. Une deuxième sous-économe est nommée à titre permanent en 1924. À plusieurs reprises, l'économat du lycée Jules-Ferry se voit augmenté d'une fonctionnaire qui est ensuite détachée à l'administration centrale : c'est le cas de Noémie Fort-Bret et de Frédérique Cottard, placée pour leur compétence dans

⁷⁰⁷ Circulaire relative au rang des fonctionnaires des lycées, du 24 juillet 1897. *BAMIP*, n° 1275, du 7 août 1897, p. 493-494.

⁷⁰⁸ Instruction sur l'administration économique et la comptabilité des lycées, du 25 juin 1890. *BAMIP*, n° 911, du 28 juin 1890, p. 787.

⁷⁰⁹ Décret portant création d'emplois de sous-économes dans certains lycées de jeunes filles, du 31 décembre 1904. *BAMIP*, n° 1655, du 7-14 janvier 1905, p. 19-20.

le cadre de Paris et rattachées de manière artificielle à un lycée de jeunes filles de l'académie alors qu'elles officient auprès du 5^e bureau de la direction de l'enseignement secondaire.

Rang	Traitements des économistes Décret du 10 nov. 1883		Traitements des sous- économistes Décret du 31 déc. 1904	
	Paris	Départements	Paris et Versailles	Départements
1 ^{re} classe	4100 francs	3600 francs	3400 francs	2900 francs
2 ^e classe	3700 francs	3200 francs	3200 francs	2700 francs
3 ^e classe	3300 francs	2800 francs	3000 francs	2500 francs
4 ^e classe	2900 francs	2400 francs	2800 francs	2300 francs
5 ^e classe	-	-	2600 francs	2100 francs
6 ^e classe	-	-	2500 francs	2000 francs
Rang	Traitements des économistes		Traitements des sous- économistes	
	Décret du 17 Juil. 1929			
	Seine	Départements	Seine	Départements
1 ^{re} classe	37 000 francs	30 000 francs	28 000 francs	26 000 francs
2 ^e classe	34 000 francs	27 000 francs	25 400 francs	23 400 francs
3 ^e classe	31 000 francs	24 000 francs	22 800 francs	20 800 francs
4 ^e classe	28 000 francs	21 000 francs	20 200 francs	18 200 francs
5 ^e classe	25 000 francs	18 000 francs	17 600 francs	15 600 francs
6 ^e classe	22 000 francs	15 000 francs	15 000 francs	13 000 francs

Figure 43 - Traitements des économistes et sous-économistes (1883-1929)

2. Une des fonctions les plus professionnalisées de l'enseignement secondaire ?

Le processus d'organisation du personnel économique féminin s'achève en 1913, avec un nouveau décret et un nouvel arrêté qui prennent acte du développement de l'enseignement secondaire des jeunes filles et qui réglementent son fonctionnement de manière globale, en tenant compte des structures posées en 1883 et en 1905. Ainsi, le décret du 1^{er} février 1913 définit les conditions de recrutement des économistes et sous-économistes⁷¹⁰, tandis que l'arrêté du 4 janvier 1913 fixe les conditions de l'examen et du concours donnant accès aux fonctions de sous-économistes des lycées de jeunes filles⁷¹¹.

⁷¹⁰ Décret relatif au recrutement des économistes et sous-économistes des lycées de jeunes filles, du 3 janvier 1913. *BAMIP*, n° 2063, du 1^{er} février 1913.

⁷¹¹ Arrêté fixant les conditions de l'examen et du concours donnant accès aux fonctions de sous-économiste des lycées de jeunes filles, du 4 janvier 1913. *BAMIP*, n° 2063, du 1^{er} février 1913.

Former : un système d'apprentissage pour une fonction polyvalente

Le décret du 3 janvier 1913 organise un authentique système d'apprentissage pour la fonction économique, chargée de se renouveler elle-même. Cela permet à l'État de faire l'économie d'une école d'application tout en faisant de l'économat une fonction qui correspond à un véritable métier. Tout d'abord, dans chaque établissement l'économome est assistée par une répétitrice stagiaire à l'économat ; s'il compte plus de 250 élèves, une sous-économome lui est adjointe.

La compétence pour la fonction économique s'acquiert au cours d'un stage en deux temps. Tout d'abord, les répétitrices qui en font la demande et en sont jugées aptes peuvent devenir stagiaire à l'économat, indépendamment de leur service courant et sans recevoir une indemnité supplémentaire. Néanmoins, l'article 6 limite le service de surveillance des stagiaires à l'économat à dix heures hebdomadaires : c'est une avancée importante qui permet à des maîtresses pourvues de titres primaires d'avoir plus de temps pour remplir les obligations de leur stage et travailler les programmes des examens d'économat qu'elles doivent passer. A l'issue du stage, les stagiaires passent les deux examens (1^{er} et 2^e degré). Si elles y réussissent, elles peuvent devenir sous-économome.

La période d'exercice de la fonction de sous-économome est elle-même le deuxième temps du stage des aspirantes. Elles sont adjointes d'une économome dans un lycée plus ou moins important. Elles se voient confier certaines parties du service qu'elles exécutent sous la direction et avec les conseils de leur chef de service. Elles peuvent passer économome après trois ans de service au minimum.

Les économats du cadre de Paris et des départements ne sont pas égaux, puisqu'une plus grande expérience et une plus sûre compétence sont exigées pour accéder aux lycées de la capitale et cela se traduit d'ailleurs dans les traitements, supérieurs dans le cadre de la Seine. Il faut avoir été économome au moins six ans dans les départements avant de pouvoir prétendre à un poste du cadre de Paris ou de Versailles. Cette promotion vers les lycées parisiens ne peut donc intervenir au mieux que onze ans après les débuts du fonctionnaire dans le métier de l'économat (2 ans de stage, 3 ans de sous-économat et 6 ans d'économat). Si les économats parisiens sont occupés par des fonctionnaires aux mérites exceptionnels et à la grande compétence, les postes parisiens de sous-économome sont en revanche renouvelés

avec une fréquence plus grande, car ils constituent une école de formation pour le personnel économique de tout l'enseignement secondaire :

« Mlle Dubois a passé un examen de sous-économe en 1914 et depuis 1918 elle est à Jules Ferry où elle pense finir sa carrière, elle ne songe pas à poser sa candidature à un poste d'économe, elle désire avant tout demeurer près de sa mère et de ses sœurs. Il serait à désirer qu'elle ne tînt pas pendant une vingtaine d'année encore un poste dans un lycée qui devrait être une école d'application pour nos candidates économes. »⁷¹²

On constate, à travers la note agacée de l'inspecteur général Héligon, que l'esprit de la loi se heurte aux contingences de la vie privée des fonctionnaires, qu'il faut malgré tout prendre en compte. L'inspection générale tente, sans succès, de faire nommer Lucie Dubois dans les départements en 1925. Ce n'est qu'en 1934, après vingt années de stage comme sous-économe, qu'elle est nommée économe au lycée de Brest. Ici, l'obstruction d'un des deux postes de sous-économes par une fonctionnaires qui, pour des raisons familiales, souhaite rester à Paris, n'est pas du tout du goût des autorités qui s'inquiètent de ce que pendant ce temps, des stagiaires d'économats voient le nombre de places disponibles pour la deuxième partie de leur stage réduites de ce fait. Les économats parisiens constituent en effet les meilleures écoles d'application, dirigés par les meilleurs fonctionnaires qui doivent de ce fait être des pédagogues pour leurs apprentis novices (stagiaires) et confirmés (sous-économes).

Par ailleurs, les économes bénéficient des mêmes avantages que la directrice en termes de logement (cinq pièces avec cuisine) et aux prestations de chauffage et d'éclairage. Les sous-économes ont un appartement de deux pièces, plus une cuisine, avec les mêmes prestations que les répétitrices. Les stagiaires ont-elles le droit au logement et aux avantages accordés aux répétitrices.

Contrôler : l'examen d'aptitude à l'économat

L'arrêté du 4 janvier 1913 organise un véritable examen professionnel pour l'accès aux fonctions de sous-économe. Le stage unique de deux ans est remplacé par deux stages de deux ans chacun, au cours desquels l'impétrante doit se présenter à l'examen d'économat du 1^{er} puis du 2^e degré. Si devenir stagiaire d'économat est permis par une nomination faite sur la

⁷¹² Rapport d'inspection de Mlle Dubois, le 2 février 1933. Dossier Lucie Dubois. AN, AJ¹⁶ 1052 et F¹⁷ 25423.

base du volontariat et que devenir économiste est le fait d'une promotion, le passage entre la condition de stagiaire d'économiste et de sous-économiste est soumis à un contrôle très exigeant.

L'examen aux fonctions de sous-économiste est désormais un examen national organisé à Paris et dont le jury, dirigé par un inspecteur général d'économiste, est composé d'un inspecteur d'académie, d'une directrice et d'une économiste de lycée. Pour pouvoir s'y présenter, il faut avoir au moins un an de stage, avoir une notation favorable et être autorisé par le ministre à participer à l'examen, sur la base de ces notations.

Pour l'examen du 1^{er} degré, une épreuve écrite de trois heures doit être passée sur un des thèmes au programme. Les épreuves orales consistent en quatre questions dont une sur l'arithmétique. Toutes les épreuves sont éliminatoires ; si une note inférieure à 8/20 est donnée, la candidate est automatiquement ajournée et une moyenne de 12/20 est nécessaire pour être déclarée admise.

Le deuxième examen est en réalité un concours d'aptitude aux fonctions de sous-économiste, qui se tient tous les ans à Paris, au mois de juin. Les stagiaires peuvent s'y présenter si elles ont passé avec succès l'examen du 1^{er} degré et si elles ont effectué à la satisfaction de leurs supérieurs hiérarchiques leurs deux années de stage. Le jury est composé de deux inspecteurs généraux d'économiste, d'un inspecteur d'académie, d'une directrice et de deux économistes de lycées de jeunes filles.

Ce concours comporte deux épreuves écrites éliminatoires qui portent, pour la première, sur des questions générales d'administration de comptabilité ou de gestion économique et, pour la deuxième, sur le service matériel, l'installation du lycée et l'administration des internats municipaux. Le seuil d'ajournement est fixé à la note de 10/20. Comme pour l'examen du 1^{er} degré, il y a quatre oraux qui portent sur les principes de la comptabilité publique, l'administration et la gestion des lycées de jeunes filles, le régime intérieur, l'hygiène et la tenue de la maison et enfin la comptabilité des internats municipaux. La moyenne générale finale doit être supérieure ou égale à la note de 12/20 pour que l'impétrante soit déclarée reçue et nommée sous-économiste.

Il est intéressant de noter que, comme pour les directrices et les répétitrices, le mode de recrutement se durcit au début des années 1910. Les titres exigés, la durée des stages et la difficulté des examens se fait croissante. C'est le signe d'une institution qui est désormais assurée dans ses fondements et qui peut augmenter le degré d'exigence porté à l'endroit des

fonctionnaires qui prétendent la servir. Le système d'apprentissage de l'économat est également un exemple emblématique de méritocratie républicaine, car il permet à des répétitrices d'acquérir une compétence très précise et pointue et de bénéficier d'une promotion importante, tant professionnellement que socialement, en devenant sous-économe puis économe.

Documents : sujets d'examen d'économat

Document n° 8 - Sujets de l'examen et du concours subis par Antonie Barrucand, sous-économe, en 1925 et 1928

Source : Dossier Antonie Barrucand. AN, AJ¹⁶5823 et F¹⁷25549.

Examen du 1^{er} degré

- 1) Infirmerie et lingerie des lycées de jeunes filles (internat). Installation, surveillance. Les deux services peuvent-ils être combinés et comment ?
- 2) Crédits ordinaires. Crédits supplémentaires. Crédits extraordinaires. Services hors budget.

Concours du 2^e degré

- 1) a) Les diverses retenues qui peuvent être faites sur les traitements et gages ;
b) Un lycée de jeunes filles achète du mobilier scolaire pour une classe nouvelle qu'on vient de créer. Quelles sont les diverses opérations comptables auquel cet achat donnera lieu ?
- 2) Opérations auxquelles donnent lieu l'encaissement et le paiement des traitements ;
- 3) Professeurs communs à deux ou plusieurs établissements. Validation des stages, retenues rétroactives ;
- 4) Comment concevriez-vous l'installation d'un dortoir pour grandes élèves avec ses annexes dans un lycée neuf où la place ne vous serait pas mesurée ?

B. L'administration économique, financière et matérielle

1. Les tâches d'une économe dans un lycée de jeunes filles

L'administration économique des lycées représente une gestion relativement importante qu'il convient d'appréhender de manière simple et rationnelle. L'économat est chargé de l'établissement du budget annuel, qu'il présente au Conseil d'administration. Il est responsable du recouvrement des recettes et du règlement des dépenses, dont il est par ailleurs chargé d'assurer la comptabilité. Il doit pouvoir rendre compte à chaque réquisition des sommes reçues et engagées. Une série de procédures de gestion sont très rigoureusement établies et amendées par l'administration de l'Instruction publique. L'objectif est ici d'expliquer quels sont les différents domaines de compétence et de responsabilité de l'économat et l'évolution de la réglementation depuis la fin du XIX^e siècle et jusqu'à la fin de l'Entre-deux-guerres.

On lira utilement cette partie réglementaire en regard de la reconstitution d'une année scolaire, présentée en deuxième partie.

La comptabilité et la gestion financière

Les textes importants pour l'administration économique des lycées, à la fin du XIX^e et au début du XX^e siècle, sont relativement nombreux, car c'est une période de réforme pour l'enseignement secondaire. La circulaire du 30 novembre 1898, suivie de l'instruction du 25 juin 1890 sont des textes fondateurs qui définissent les nouveaux principes de l'administration économique. Les prérogatives de chacun des acteurs de la vie économique du lycée y sont définies ainsi que les grands principes de l'application du code de la comptabilité du ministère de l'Instruction publique. Ils sont suivis par deux textes capitaux, avec le décret du 20 juillet 1901 qui modifie celui du 1^{er} août 1898, puis par le décret du 27 août 1916, qui donne aux lycées de jeunes filles l'autonomie financière, quatorze ans après la loi sur l'autonomie des lycées.

En matière de comptabilité, c'est souvent un décret qui opère les changements essentiels. Ce décret est souvent suivi d'une instruction ministérielle, elle-même complétée quelques mois plus tard par une circulaire qui corrige les pratiques jugées hors les normes par les inspecteurs généraux d'économat. En 1898, l'année comptable des lycées est alignée sur celle de l'État, afin de faciliter le contrôle de l'emploi des fonds : l'exercice est désormais clos le 30 avril chaque année. On simplifie également la comptabilité, puisque le nombre de

chapters est réduit. Auparavant, les dépenses ordinaires doivent être singularisées des dépenses extraordinaires et des dépenses supplémentaires, ces dernières étant en fait de dépenses extraordinaires non budgétisées. Désormais, le chapitre des dépenses supplémentaire, jugé redondant, est supprimé et les dépenses précédemment comptabilisées à ce titre le sont avec les dépenses extraordinaires⁷¹³.

En 1901, un nouveau texte important apporte des modifications et opère des clarifications dans les méthodes de comptabilité. La grande mesure consiste en la séparation des budgets de l'internat et de l'externat, jusqu'ici confondus. Cela correspond à une volonté de séparer les fonds d'État des fonds municipaux et cela entraîne un important surcroît de travail pour les économats de lycées qui disposent d'un internat annexé. En effet, par la force des choses, toutes les écritures sont multipliées par deux. Ce texte porte une volonté de rationalisation de la comptabilité ; il définit également très précisément le chapitre de rattachement pour chaque dépense et pour chaque recette, sous le régime de l'internat et sous celui de l'externat⁷¹⁴.

⁷¹³ Circulaire relative à l'instruction du 24 octobre sur la comptabilité des lycées de jeunes filles, du 30 novembre 1898. *BAMIP*, n° 1344, du 10 décembre 1898, p. 1154-1162.

⁷¹⁴ Décret modifiant le décret du 1^{er} août 1898 sur la comptabilité des lycées nationaux, du 20 juillet 1901. *BAMIP*, n° 1480, du 10 août 1901, p. 323-328.

RECETTES	
Ordinaires	Extraordinaires
<ul style="list-style-type: none"> - Sommes payées par les familles ; - Bourses nationales, départementales ou communales ; - Remboursements par l'État des remises ou réduction consenties aux fonctionnaires de l'enseignement ; - Subventions allouées par les départements et les villes ; - Subvention allouée par le Trésor public ; - Arrérages de rentes sur l'État et intérêt de capitaux. 	<ul style="list-style-type: none"> - Subventions de l'État, des départements et des villes pour les dépenses extraordinaires ; - En cas d'aliénation d'immeubles, le prix du terrain ou de l'immeuble aliénés ; - Produits de la vente des rentes sur l'État appartenant aux externats ; - Dons et legs ; - Toutes autres recettes accidentelles ;
DÉPENSES	
Ordinaires	Extraordinaires
<p>Dépenses de personnel dont :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Traitements ; - Gages ; - Indemnités diverses. <p>Dépenses de matériel, dont :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frais de nourriture ; - Frais de service intérieur (chauffage, éclairage, impressions, menus frais, dépenses accidentelles, correspondance), - Frais d'entretien du mobilier, des collections et des bâtiments, - Frais des manipulations et cours de sciences, - Frais d'entretien des cabinets disciplinaires, frais d'achat de livre pour les bibliothèques et appareils des collections littéraires et scientifique ; - Frais liés à la distribution des prix. 	<ul style="list-style-type: none"> - Constructions et grosses réparations ; - Achats de terrains ou de bâtiments ; - Frais de procédure ; - Achats de rentes sur l'État ; - Remboursements aux familles de frais trop-perçus ; - Secours alloués à divers.

Figure 44 - Ventilation des types de dépenses et de recettes (externat)

Source : Décret modifiant le décret du 1^{er} août 1898 sur la comptabilité des lycées nationaux, du 20 juillet 1901. *BAMIP*, n° 1480, du 10 août 1901, p. 323-328.

Déjà en 1904, une volonté de simplification naît pour les écritures que l'économat a en charge. Une circulaire de mai 1904 déclare cette volonté de rationaliser le travail de bureau en fustigeant « ces copies, souvent volumineuses, [qui] constituent une besogne matérielle considérable et dont l'utilité n'est pas suffisante pour justifier le temps qu'elles exigent de personne de l'économat »⁷¹⁵. Il n'est désormais plus acceptable que des contraintes bureaucratiques superficielles entravent le fonctionnement de services par ailleurs de plus en plus surchargés par la croissance des établissements.

⁷¹⁵ Circulaire relative aux suppléments annuels des inventaires des lycées de garçons et de jeunes filles, du 19 mai 1904. *BAMIP*, n° 1623, du 28 mai 1904.

En 1906, une petite réforme administrative a lieu ; elle est une conséquence de la grande réforme de 1902 et consiste en la publication de deux circulaires qui portent simplification des écritures administratives pour la première et des écritures économiques pour la seconde. Cette dernière reconnaît le surcroît de travail engendré par le décret de 1901 et supprime en conséquence un certain nombre de registres qui devaient jusqu'alors être tenus à jour très régulièrement puisque susceptible d'un contrôle inopiné trimestriel par le chef d'établissement et mensuel par l'inspecteur d'académie⁷¹⁶. Dans cette optique qualitative, six pièces et registres sont supprimés et la plupart des documents à transmettre à l'administration centrale sont réduits à un envoi en simple expédition. Dans la foulée, le modèle de budget est également modifié et simplifié⁷¹⁷. La circulaire du 17 juillet 1906 introduit quelques éléments de relative flexibilité : par exemple, dans le cadre des rapports avec les fournisseurs, deux carnets doivent être tenus pour attester des mouvements. L'un doit l'être par l'économiste, l'autre par le fournisseur. Si ce dernier ne tient pas à jour le sien, l'administration accepte que les factures soient admises comme pièce de contrôle⁷¹⁸.

La réduction du nombre de pièces à joindre avec les comptes d'administration se fait au détriment des académies, qui transmettent les pièces au ministère et ne se voient plus fournies en copies des pièces comptables directement par les établissements. Une circulaire de 1906 avertit que si les académies souhaitent poursuivre l'archivage de certaines pièces administratives et économiques, elles doivent en produire la copie elle-même et ne pas se décharger de cette tâche sur les administrations collégiales. C'est particulièrement vrai pour les états des traitements, nécessaires à la liquidation des pensions, dont certains recteurs souhaitaient pouvoir disposer dans leurs archives⁷¹⁹. Mais ce sont les établissements qui ont à charge de délivrer les certificats de retenues exigées pour l'admission à la retraite et la liquidation des pensions civiles ; cette nouvelle responsabilité est le signe de la plus grande autonomie accordée à l'établissement scolaire.

⁷¹⁶ Circulaire relative au service économique des lycées, du 20 avril 1882. *BAMIP*, n° 490, du 29 avril 1882, p. 180.

⁷¹⁷ Circulaire relative à des modifications aux modèles de budget des lycées, du 30 mai 1907. *BAMIP*, n° 1779, du 15 juin 1907, p. 816-818.

⁷¹⁸ Circulaire relative à la simplification des écritures de l'économat des lycées de garçons et de jeunes filles, du 17 juillet 1906. *BAMIP*, n° 1734, du 28 juillet 1906, p. 197-205.

⁷¹⁹ Circulaire relative au nombre d'états de traitements à fournir par les lycées nationaux, du 22 juillet 1906. *BAMIP*, n° 1684, du 5 août 1906, p. 317.

Ainsi, il est laissé une certaine latitude aux directrices et économes dans l'emploi des bénéfices réalisés par l'internat : le décret du 31 mai 1902 définit la répartition des fonds ainsi dégagés, dont 2/10^e doivent être versés à la Caisse des dépôts pour le fonds de réserve commun à tous les lycées, 5/10^e au minimum doivent être versés au fond de réserve propre du lycée et 3/10^e au maximum peuvent être répartis en indemnités diverses aux fonctionnaires du lycée, à l'exception de la directrice et de l'économe⁷²⁰. La libéralité de cette mesure et la nécessité de parer à l'imprévu en temps de guerre entraîne sa suppression en 1916⁷²¹ : désormais, 2/10^e du boni de l'externat doit être versé au fonds commun et 8/10^e au fond de réserve du lycée.

En contrepartie, une instruction, qui accompagne le décret du 27 août 1916, proclame que « *le décret du 27 août 1916, transmis avec la présente instruction, a pour but : 1° D'instituer l'autonomie des lycées de jeunes filles et d'appliquer à ces établissements la même comptabilité qu'aux lycées de garçons. Tous les lycées de l'État seront ainsi soumis au même régime financier* »⁷²². Cette affirmation est tempérée par un rappel du fait que les décisions des Conseils d'administrations qui entraînent des dépenses et des recettes supplémentaires ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre de l'Instruction publique. On remarque que, pour ce qui concerne l'administration économique, l'assimilation entre l'enseignement secondaire masculin et l'enseignement secondaire féminin est effective près de dix ans avant la réforme Bérard ; le contexte de guerre n'est sans doute pas étranger à cette volonté d'uniformisation et de rationalisation.

Le texte procède à de nouvelles simplifications, la comptabilité de l'internat étant supprimée pour les lycées d'externat ; cette situation perdure car certains chapitres de dépense comme la blanchisserie doivent jusqu'alors être placés au compte de l'internat, y compris dans les lycées qui n'en ont pas. La nomenclature des dépenses et recettes est une nouvelle fois simplifiée par un regroupement des opérations dans un nombre de catégories plus réduites et moins détaillées. La volonté d'uniformité et de rationalité touche également les frais scolaires, dont la disparité est jugée opaque et trop complexe, pouvant varier trop

⁷²⁰ Décret relatif à l'administration financière des lycées recevant de l'État une subvention fixe, du 31 mai 1902. *BAMIP*, n° 1522, du 7 juin 1902, p. 726-733.

⁷²¹ Décret relatif à la comptabilité des lycées nationaux de garçons et de jeunes filles, du 27 août 1916. *BAMIP*, n° 2240, du 16 septembre 1916, p. 549-550.

⁷²² Instruction relative à l'application du décret du 27 août 1916 sur la comptabilité des lycées nationaux, du 27 août 1916. *BAMIP*, n° 2240, du 16 septembre 1916, p. 551-563.

d'un lycée à l'autre, voire variant d'une classe à l'autre, dit l'instruction. Désormais, les frais scolaires devront être établis au regard des catégories administratives (pensionnaires, demi-pensionnaires, externes surveillés, externes simples) et au regard du cycle (classes préparatoire, 2^e cycle, 1^{er} cycle, division primaire, division élémentaire, division enfantine).

Le décret du 1^{er} juin 1923 sur les fonds de réserve⁷²³ témoigne de la volonté de donner de l'autonomie aux établissements et des limites de cette volonté. En effet, une forme de décentralisation s'opère : les recteurs d'académie sont désormais compétents pour autoriser les mouvements sur les fonds de réserve des lycées. Les lycées ont l'autorisation de prélever des fonds sur leurs réserves sans autorisation particulière dans le seul et unique cas où ils auraient des difficultés à payer les traitements des fonctionnaires. Les fonds de réserve sont par ailleurs réservés aux dépenses de travaux autorisées par le recteur sous couvert du ministre. Néanmoins, les éventuels prélèvements réalisés à titre d'emprunt aux fonds de réserve doivent être remboursés avant la fin de l'exercice, ce qui limite la marge de manœuvre des économats.

Les circulaires d'orientation budgétaire

Pour presque chaque exercice, notamment dans les années d'après-guerre, une circulaire donne les consignes de l'administration centrale pour l'établissement du projet de budget pour l'exercice suivant. Ces instructions sont de véritables textes d'orientation pour les économats secondaires, car ils donnent des consignes déterminent en grande partie l'orientation budgétaire générale des lycées.

Pour le budget 1921, la circulaire rassure les économats en disant que la subvention pour insuffisance de recettes de l'externat, définie pour une période de cinq ans, n'est pas augmentée mais que les dépenses supplémentaires liées à l'augmentation des traitements seront remboursées aux établissements. Par ailleurs, il sera procédé à l'augmentation de la dotation des établissements dès que le calendrier le permettra. Certaines consignes annexes sont données pour le personnel chaque année ; celui de 1921 concerne les aides de laboratoires, dont il est rappelé qu'ils ne doivent pas être utilisés au titre du service général

⁷²³ Décret relatif aux opérations sur les fonds de réserve des lycées de garçons et de jeunes filles, du 1^{er} juin 1923. *BAMIP*, n° 2514, du 15 juin 1923, p. 641-642.

mais uniquement pour les services liés aux cours et travaux pratiques de sciences physiques et naturelles⁷²⁴.

En 1922 et 1923, les circulaires, qui paraissent respectivement le 6 novembre⁷²⁵ et le 20 octobre⁷²⁶, demandent aux établissements de procéder à des réductions de dépenses en conséquence des suppressions d'emplois prononcées par la loi du 31 décembre 1921. Ces économies sont à réaliser sur le matériel et le combustible et représentent l'effort de l'Instruction publique pour la réduction des dépenses de l'État, rendue nécessaire par la situation financière du pays. La circulaire 1923 rappelle que les professeurs des lycées de garçons qui enseignent le latin dans les lycées de jeunes filles doivent être rétribués d'après le taux horaire des heures supplémentaires des lycées de garçons⁷²⁷.

De manière générale, les années 1920 sont des années de compression budgétaires. Une série de mesure aux impacts divers est prise dans l'immédiat après-guerre et jusqu'au seuil des années 1930 : les prestations de chauffage accordées aux fonctionnaires logés sont diminuées de 2 stères en 1921⁷²⁸, une consigne de préférence nationale est donnée pour les approvisionnements en charbon, même si cela entraîne des dépenses supplémentaires⁷²⁹. D'un point de vue organisationnel, la réduction des dépenses autant que possible est ordonnée en 1925⁷³⁰ et la création de groupements d'achats communs est fortement encouragée entre les différents établissements d'enseignement publics⁷³¹, toujours dans la perspective de la compression des dépenses. Ces associations conduisent un économat à prendre en charge l'achat de denrées pour l'ensemble des établissements de son groupement ; les économats desdits établissements remboursent ensuite au lycée support

⁷²⁴ Circulaire relative à l'établissement du budget de 1921 des lycées de garçons et de jeunes filles, du 23 octobre 1920. *BAMIP*, n° 2449, du 6 novembre 1920, p. 1358-1360.

⁷²⁵ Instruction relative à l'établissement des projets de budget des lycées pour l'exercice 1923, du 6 novembre 1922. *BAMIP*, n° 2501, du 1^{er} décembre 1922, p. 586-587.

⁷²⁶ Instructions pour l'établissement du projet de budget des lycées de 1924, du 20 octobre 1923. *BAMIP*, n° 2524, du 15 novembre 1923, p. 486-487.

⁷²⁷ Instructions pour l'établissement du projet de budget des lycées de 1924, du 20 octobre 1923. *BAMIP*, n° 2524, du 15 novembre 1923, p. 486-487.

⁷²⁸ Circulaire relative au chauffage central dans les lycées, du 26 novembre 1921. *BAMIP*, n° 2479 sup., du 31 décembre 1921.

⁷²⁹ Circulaire relative aux achats de charbon par les établissements publics, du 16 mai 1927. *BAMIP*, n° 2590, du 1^{er} juin 1927.

⁷³⁰ Circulaire relative à la compression des dépenses et aux crédits supplémentaires, du 3 mars 1925. *BAMIP*, n° 2557, du 1^{er} avril 1925.

⁷³¹ Circulaire relative aux achats en commun des diverses fournitures, du 5 mai 1925. *BAMIP*, n° 2561, du 1^{er} juin 1925.

les frais qu'il a engagé. Cela permet la réduction des coûts du fait des quantités plus importantes ainsi demandées aux fournisseurs en une seule fois.

Le recouvrement des recettes et des frais scolaires

DÉSIGNATION	Classes		Classes secondaires	
	Enfantines	Primaires	3 ^e , 2 ^e et 1 ^{re} A	4 ^e et 5 ^e A
	francs.	francs.	francs.	francs.
Frais d'externat	207,00	252,00	306,00	351,00
Frais d'externat surveillé	851,00	405,00	450,00	504,00
Frais de demi-pension	603,00	657,00	756,00	855,00
Frais de pension	"	"	"	"

Figure 45 - Frais d'externat pratiqués au lycée Jules-Ferry (1913)

Source : Décret fixant les frais d'externat simple et surveillé et de demi-pension au lycée de jeunes filles Jules-Ferry, à Paris, du 24 juillet 1913. *BAMIP*, n° 2090, du 9 août 1913, p. 333-334.

Le règlement des frais scolaire est l'opération la plus communément réalisée par les services de l'économat. En effet, à chaque fin de trimestre, les familles doivent régler les frais d'études et chaque paiement donne lieu à une inscription au registre des droits constatés⁷³² et au sommier des recettes⁷³³. La présence d'un parloir, antichambre du cabinet de l'économiste et des sous-économistes prend tout son sens ; ils sont des lieux fréquemment visités par les parents d'élèves. Réglementairement, le paiement des frais de scolarité se fait en trois termes : le premier en octobre (octobre, novembre, décembre), pour les 3/10^e des frais, le deuxième en janvier (janvier, février, mars) pour les 3/10^e et le dernier en avril (avril, mai, juin, juillet) pour les 4/10^e. Ces termes ne sont pas fractionnables ; les lycées ont d'ailleurs pour mission d'en informer les parents d'élèves⁷³⁴. Cela explique d'ailleurs pourquoi les principales évolutions d'effectifs ont lieu aux inter-trimestres, chaque terme entamé étant dû.

En 1912, ce système est aménagé pour être plus pratique d'un point de vue comptable. Chaque terme réglé représente désormais 3/9^e du total des frais scolaires annuels ; les tarifs d'externat sont tous révisés pour correspondre à un multiple de neuf. Les trois termes correspondent aux trois périodes précédemment utilisées et ne sont pas fractionnables. Cependant, une mesure spéciale est mise en place pour les élèves qui arrivent en cours d'année. Chaque mois représentant 1/9^e de l'année scolaire et chaque quinzaine en

⁷³² Registres des droits constatés (1913-1940). AD75, 1447W 26 à 61.

⁷³³ Sommiers des recettes (1913-1941). AD75, 1447W 110 à 120.

⁷³⁴ Circulaire relative à l'instruction du 24 octobre sur la comptabilité des lycées de jeunes filles, du 30 novembre 1898. *BAMIP*, n° 1344, du 10 décembre 1898, p. 1154-1162.

représentant 1/18^e, des remises d'ordre peuvent être effectuées dans certains cas. Cependant, tout élève qui arrive avant le 16 du mois doit le régler en entier ; tout élève qui arrive après le 15 du mois ne doit qu'une quinzaine. Par ailleurs, les remises d'ordre sont désormais interdites pour la période du 1^{er} au 14 juillet, à la fin de l'année scolaire⁷³⁵, peut-être afin de ne pas encourager la désertion des élèves à cette époque de l'année.

Le service matériel et la surveillance intérieure

Le service matériel concerne l'ensemble des actions et contrôles à effectuer dans les rapports avec des fournisseurs extérieurs. La surveillance du lycée et de son état matériel fait également partie des prérogatives du personnel de l'économat, pour laquelle ils dirigent les agents de service et répartissent leur service. Ce contrôle se fait de manière régulière, par des visites des différentes parties de l'établissement, et de manière ponctuelle, lors d'une livraison par exemple.

De nombreuses instructions sont données sur des sujets très divers. Il s'agit presque toujours de circulaires de cadrage, qui cherchent à corriger des pratiques. Ainsi, une circulaire rappelle qu'il ne faut pas fixer un minimum de prix dans les marchés en croyant que cela suffit à assurer la qualité des produits fournis, mais qu'il faut effectuer un contrôle lors de la livraison, c'est la raison pour laquelle les économats sont rappelés à l'ordre dans l'attention qu'ils portent à la rédaction des cahiers des charges⁷³⁶.

Il n'est plus admis que les économats ne prévoient pas la nourriture des personnels directement et financent leurs repas grâce aux économies réalisées sur les frais versés par les élèves, calculés annuellement et ce indépendamment des vacances et jours de sortie. Le ministère de l'Instruction publique souhaite que cette pratique cesse car en fonction du nombre d'élèves et de personnels, cela entraîne des disparités entre les lycées que le prix des denrées ne justifie aucunement. Pour cette raison, si un demi-pensionnaire doit toujours équivaloir à deux élèves dans les calculs de dotation, les frais de nourriture doivent désormais être calculés par personne nourrie et non plus par tête d'élève⁷³⁷.

⁷³⁵ Circulaire et arrêté relatifs au paiement des rétributions dues par les familles aux lycées de garçons et de jeunes filles, du 31 juillet 1912. *BAMIP*, n° 2038, du 3 août 1912, p. 181.

⁷³⁶ Circulaire relative à l'adjudication des fournitures dans les lycées, du 20 juillet 1887. *BAMIP*, n° 761, du 23 juillet 1887, p. 96-97.

⁷³⁷ Circulaire relative au service de la nourriture dans les lycées, du 31 octobre 1890. *BAMIP*, n° 933, du 20 novembre 1890, p. 948.

Ainsi, les marchés pour travaux sont réglementés : tous ceux dont le montant est supérieur à dix mille francs doivent faire l'objet d'une adjudication avec concurrence et publicité ; s'ils sont supérieurs à trois mille francs, un marché amiable peut être conclu⁷³⁸. Lors des travaux d'agrandissement du lycée Jules-Ferry, ce sont plus de vingt-deux marchés supérieurs à dix mille francs, parfois divisés en plusieurs tranches, qu'il faut ainsi préparer, pour lesquels un cahier des charges doit être rédigé en collaboration avec l'architecte et les mémoires d'entrepreneurs sont d'ailleurs visés par lui. En ce qui concerne les travaux, à partir de 1923, les ouvriers qui les réalisent doivent bénéficier d'allocations familiales lorsqu'ils travaillent pour l'administration⁷³⁹.

D'autres textes concernent l'installation matérielle des lycées, à laquelle les économistes doivent veiller pour des raisons d'hygiène et de sécurité. Ces points sont abordés par la circulaire Duruy de 1864 et par l'instruction du 15 avril 1929⁷⁴⁰. En 1890, Léon Bourgeois, alors ministre de l'Instruction publique, diligente une enquête sur la composition chimique de l'eau, le mode de canalisation et le type de filtre utilisé pour l'eau qui est donnée à boire aux élèves⁷⁴¹.

⁷³⁸ Décret du 25 avril relatif aux marchés dans les lycées de garçons et de jeunes filles, du 25 avril 1921. *BAMIP*, n° 2472, du 1^{er} juillet 1921, p. 9.

⁷³⁹ Circulaire relative aux marchés de travaux publics, du 5 décembre 1923. *BAMIP*, n° 2526, du 15 décembre 1923, p. 561-562.

⁷⁴⁰ Instructions relatives aux conditions d'installation des lycées et collèges, du 15 avril 1929. *BAMIP*, n° 2638, du 1^{er} juin 1929, p. 599-625.

⁷⁴¹ Circulaire concernant la qualité de l'eau mise comme boisson à la disposition des élèves des lycées et collèges de garçons et de jeunes filles, du 20 novembre 1890. *BAMIP*, n° 933, du 29 novembre 1890, p. 958.

2. Le fonctionnement économique du lycée Jules-Ferry

Methodologie du recueil des données et du calcul des chiffres

Les sources produites par un économat manient souvent les mêmes données. Certaines mettent en œuvre des grilles de catégories différentes qui reflètent totalement ou partiellement les mouvements de fonds. D'autres concernent des périodes temporelles différentes. De cette manière, un élève qui règle ses frais scolaires le 1^{er} octobre d'une année scolaire est intégré aux chiffres portés sur le journal de caisse journalier, hebdomadaire et mensuel⁷⁴², il est inscrit nominativement au registre des droits constatés⁷⁴³ puis au sommier des recettes⁷⁴⁴. S'il est boursier, il doit également être inscrit sur un registre spécifique qui indique l'origine de la bourse (nationale ou communale), la date d'entrée et les sommes dues⁷⁴⁵.

La forme principalement rencontrée est celle du registre ; c'est celle qui convient sans doute le mieux à la présentation de données sérielles d'une manière cohérente et sur une période longue. En effet, chaque exercice donne lieu à plusieurs milliers d'écritures comptables qui doivent théoriquement pouvoir être contrôlées aisément à chaque réquisition du chef d'établissement ou de l'inspecteur d'académie.

Les sources les plus riches et les plus intéressantes sont les sommiers des recettes et des dépenses, qui récapitulent chronologiquement chaque entrée ou sortie d'argent, classée par chapitre. Au bas de chaque page, un sous-total est effectué qui permet de connaître le montant total des dépenses pour la période considérée. A la fin de chaque exercice, un mois complémentaire couvre des dépenses ordonnancées sur l'exercice N-1 mais réellement effectuées à l'exercice N. Ce mois complémentaire, qui couvre en réalité des dépenses pouvant aller jusqu'en avril de l'exercice N, est systématiquement rattaché à l'exercice N-1 dans les statistiques ici présentées. Ces sommiers récapitulent de manière exhaustive l'ensemble des mouvements qui ont lieu dans les finances du lycée.

Les sommiers des recettes permettent de connaître le montant de la subvention d'État pour insuffisances de recettes, des recettes extraordinaires (subventions d'État extraordinaires et autres subventions liées à des travaux planifiés), des recettes ordinaires

⁷⁴² Journaux de caisse journaliers, hebdomadaires et mensuels (1913-1942). AD75, 1447W 89 à 99.

⁷⁴³ Registres des droits constatés (1913-1940), par catégorie administrative : externe simple, demi-pensionnaires et externes surveillées. AD75, 1447W 28 à 61.

⁷⁴⁴ Sommiers des recettes (1913-1941). AD75, 1447W 110 à 120.

⁷⁴⁵ Registres des boursiers (1929-1941). AD75, 1447W 169 à 172.

(recettes faites sur divers), des subventions pour bourses (bourses nationales, exonérations, réductions et remises), les frais scolaires (participations des familles) et les mouvements comptables (retenues, mouvements sur fonds de réserve, reste des exercices précédents, recettes du mois complémentaire, remises universitaires secondaires-RUS, remises universitaires primaires-RUP...). Ce dernier chapitre est constitué de mouvements qui n'ont théoriquement pas d'impact sur le solde général du budget : les emprunts sur fonds de réserve devant en effet être comblés avant la fin de l'exercice et les retenues sur traitements et gages n'entraînant aucune recette pour le lycée puisqu'ils sont en fait versés à la Caisse des dépôts et consignations.

Partant de ce constat, la grille de lecture choisie pour analyser les recettes du lycée Jules-Ferry reprend ces six grandes catégories :

- 1) Subventions d'État pour insuffisances de recettes ;
- 2) Recettes ordinaires ;
- 3) Recettes et subventions extraordinaires ;
- 4) Subventions pour bourses ;
- 5) Frais scolaires sur les familles ;
- 6) Mouvements comptables.

Le choix a été fait de fractionner les recettes ordinaires en plusieurs sous-catégories que sont les subventions d'État, les frais scolaires réalisés sur les familles, les subventions pour bourses et les autres recettes, dont les fonctions correspondent à des emplois particuliers.

En ce qui concerne les dépenses, la grille théorique est globalement la même. Le chapitre des subventions d'État est par la force des choses excédentaire puisque les rares versements effectués par le lycée au Trésor concernent des trop-perçus assez rares. Les frais scolaires constituent également un chapitre excédentaire par nature, puisque les entrées d'argent sont légèrement contrebalancées par les remises d'ordre et de principe ainsi que les bourses accordées par l'État à certains élèves. Le manque à gagner provoqué par les bourses est comblé dans les recettes par les subventions pour bourses. Les autres chapitres que sont les dépenses ordinaires et extraordinaires concentrent l'essentiel des sorties d'argent et sont donc par nature déficitaires, au même titre que la section consacrée aux traitements et gages. Une grille de lecture thématique semble donc plus pertinente qu'une

grille réglementaire. Elle permet de mieux considérer les différents types de dépenses, qu'on peut ranger dans sept familles :

- 1) Personnel (traitements, gages, compléments, indemnités...);
- 2) Approvisionnements (nourriture, chauffage, éclairage...);
- 3) Administration (papeterie, impressions, fournitures, communication...);
- 4) Entretien et matériel (entretien des bâtiments et du mobilier, petit matériel, dépenses ordinaires...);
- 5) Enseignement (matériel pédagogique, distribution des prix, dépenses diverses liées aux enseignements, bibliothèques...);
- 6) Dépenses extraordinaires;
- 7) Mouvements comptables (versements aux familles des bourses, remises, restes à payer sur les exercices précédents, retenues, services hors budget...).

La somme des montants de ces différents chapitres donne le total des dépenses et des recettes du lycée sur la période 1913-1940.

Les grandes évolutions de l'économie du lycée Jules-Ferry

Graphique n° 14 - Évolution des recettes (1913-1940)

Sources : Sommiers des dépenses (1913-1942). AD75, 1447W 132 à 135.

Sommiers des recettes (1913-1941). AD75, 1447W 110 à 120.

Le présent développement est une description chronologique qui vise à définir les grands mouvements de l'histoire budgétaire du lycée Jules-Ferry. Certains éléments de contexte général y sont abordés qui permettent de mieux comprendre l'évolution ainsi révélée et permettront ultérieurement de comprendre celle des différents chapitres.

1^{ère} époque : la naissance (1913-1920)

La première phase de l'histoire budgétaire du lycée Jules-Ferry est une croissance constante des recettes et des dépenses qui correspond au développement de l'établissement, à la croissance de ses effectifs et de ses services. Entre 1913 et 1920, le montant des recettes est multiplié par vingt, passant de 75 000 à 1,5 millions de francs ; celui des dépenses est multiplié par vingt-six, passant de 59 000 à 1,55 millions de francs. Au cours de ces sept premières années, le budget est excédentaire cinq exercices sur sept et les déficits ne dépassent jamais les 65 000 francs. Ils s'expliquent notamment par la forte augmentation des effectifs aux rentrées scolaires, non prévues par le budget de la dotation quinquennale et compensé en partie seulement par les frais scolaires.

2^e époque : prospérité du lycée, instabilité du pays (1920-1930)

La deuxième époque budgétaire est une époque où les recettes augmentent de 260 %, passant de 1,5 à 4 millions de francs, alors que les dépenses augmentent de 250 %, passant de 1,5 à 3,9 millions de francs. Au cours de cette période, le budget de l'établissement est en déficit six exercices sur dix, avec des soldes qui atteignent jusqu'à -200 000 francs pour l'exercice 1922, après que d'important travaux de vacances et des constructions provisoires ont été entrepris. L'exercice 1924 est l'occasion d'un excédent de 74 000 francs, largement dû à la suppression de la classe préparatoire à l'école Centrale, dont le coût est évalué par la directrice à 70 000 francs environ⁷⁴⁶. Cette période se caractérise par une croissance des moyens et des crédits ouverts néanmoins marquée par quelques phases de réduction, notamment en 1922, où les crédits sont en baisse de 5,6 %. C'est la seule baisse significative enregistrée au cours de la période ; une autre, de l'ordre de 0,01 %, est enregistrée pour l'exercice 1928. En somme, ce budget est à l'image de l'économie française au début de

⁷⁴⁶ Rapport de la directrice du lycée Jules-Ferry (15 mai 1924) au conseil académique, session 1924. AN, AJ¹⁶2704.

l'Entre-deux-guerres (voir graphiques), avec une croissance chaotique du fait de l'instabilité du franc⁷⁴⁷.

3^e époque : les grands travaux de l'outillage national (1930-1940)

Le troisième temps budgétaire est celui d'une croissance très importante des moyens et des dépenses du fait des travaux d'agrandissement qui sont engagés au lycée Jules-Ferry, avec une dotation maximale de 14 millions de francs sur quatre ans. Elle explique l'inflation considérable des moyens dont dispose l'économat de l'établissement, qui gère en direct les fonds, réalise les appels d'offre et sélectionne les fournisseurs. Cette gestion directe n'est pas en place en 1914 et 1919, lorsque les deux premières extensions sont réalisées. On constate que pour les exercices 1932 à 1934, le total des sommes à disposition est nettement supérieur à celui des sommes effectivement dépensées, ce qui témoigne des subventions pour dépenses extraordinaires et de leur emploi réel. Le déficit considérable observé pour l'exercice 1931 est immédiatement compensé par un excédent comparable en 1932-1933 : cet écart dans la courbe est lié au fait que des dépenses aient été engagées sur l'exercice N et compensées par une subvention sur les exercices N + 1, N + 2, N + 3 et N + 4. Le grand écart ainsi observé ne témoigne donc en rien d'un soudain mauvais ou excellent état de santé financier du lycée.

⁷⁴⁷ Nicolas Beaupré, *Les Grandes Guerres (1914-1945)*, op. cit., p. 242.

Graphique n° 15 - Solde annuel (1913-1940)

Sources : Sommiers des dépenses (1913-1942). AD75, 1447W 132 à 135.

Sommiers des recettes (1913-1941). AD75, 1447W 110 à 120.

Si l'on fait abstraction de l'inflation des recettes due aux travaux, qui n'abondent en réalité pas le fonctionnement courant de l'établissement directement, la croissance est de 55 % sur la période 1930-1940, ce qui est une proportion importante au regard du nombre d'élèves, qui reste globalement stable. À partir de 1936, la situation revient à la normale et le lycée est en déficit chronique de 150 000 francs en moyenne. L'excédent de 600 000 francs constaté pour l'exercice 1940 est lié à a désorganisation de l'établissement et au contexte particulier de la guerre, qui entraîne dans un premier temps une chute très importante du nombre d'élèves et de professeurs du fait de leur dispersion. Les coûts engendrés par le fonctionnement sont donc très limités dans la première partie de l'année scolaire 1939-1940.

3. Les recettes et les dépenses d'un lycée parisien de jeunes filles

Les grands postes de recettes

L'évolution la plus notable que l'on peut observer sur la période 1913-1940 tient dans l'augmentation très importante de la subvention d'État allouée pour le fonctionnement de l'établissement. En effet, cette dernière augmente de 600 % entre 1926 et 1940, malgré une baisse conjoncturelle au titre de l'exercice 1936. Il s'agit du premier poste de recettes pour le lycée. Comme tous les établissements d'externat, son existence est conditionnée entièrement par cette subvention publique ; les internats doivent eux se suffire à eux-mêmes.

Le deuxième poste de recettes est celui des frais scolaires réglés par les familles. Leur évolution reflète l'augmentation du nombre d'élèves. Ils sont réglés à chaque terme de l'année scolaire par les élèves qui sont rangés dans les différentes catégories administratives. Pour chaque exercice, si le montant global est prévisible, des variations peuvent avoir lieu du fait du changement de catégorie administrative voulu par certains parents d'élèves au cours de l'année scolaire. Le plus fréquent est le passage d'une élève de la qualité de demi-pensionnaire à celle d'externe simple ou d'externe surveillée, moins coûteuse ; de cette manière, une élève peut changer de statut à chaque trimestre en fonction de ses besoins. Le passage de la demi-pension à l'externat surveillé se fait souvent au troisième trimestre, lorsque les beaux jours reviennent.

Le poste des mouvements comptables est à rapprocher des recettes extraordinaires. En effet, une subvention extraordinaire d'État, débloquée sur pièce pour régler un mémoire d'entrepreneur, ne fait que passer par l'économat du lycée, qui est l'intermédiaire entre le fournisseur et le ministère. Pour cette raison, les sommes ainsi considérées peuvent être rattachées autant à la catégorie des mouvements comptables qu'à celle des dépenses extraordinaires. On observe en 1931 un pic de recettes extraordinaires, dû peut-être à la vente de matériaux issus de la démolition de l'ancien couvent ; les mouvements comptables atteignent des sommets en 1932, 1933 et 1934, au fur et à mesure que l'État débloque par tranche la subvention qu'il a attribuée au lycée pour son extension, afin que l'économe puisse régler les avances et les factures qui lui sont présentées.

Graphique n° 16 - Répartition des recettes en valeur absolue (1913-1940)

Source : Sommiers des recettes (1913-1941). AD75, 1447W 110 à 120.

Évolution des parts de l'État et des familles dans les recettes

Au cours de l'Entre-deux-guerres, une mutation capitale se produit dans l'origine des recettes du lycée Jules-Ferry. On passe d'un régime où les frais scolaires et les rétributions des familles représentent la moitié voire plus de la moitié des recettes du lycée à un régime où ces dernières baissent à une proportion très réduite. La part de la subvention d'État prend une ampleur considérable ; le phénomène s'accroît notamment lors de la progressive instauration de la gratuité dans les classes secondaires, à partir de 1930. Pourtant, le déclin de la part représentée par les contributions des familles débute dès le milieu des années 1920.

1^{ère} époque : naissance d'un lycée dans les tourments guerriers puis économiques (1913-1925)

Aux débuts du lycée, la part moyenne des familles dans le budget du lycée Jules-Ferry est comprise entre 45 et 47 %. La subvention d'État augmente de manière notable en 1914, pour soutenir l'organisation du lycée, mais elle connaît une décrue importante puisqu'elle est

diminuée de moitié entre 1914 et 1917, du fait de la guerre. Le retour à la normale s'effectue progressivement en 1918 et 1919, date à laquelle État et familles apportent la même part au budget de l'établissement. Cette parité disparaît bien vite puisque, entre 1919 et 1921, la part de la dotation d'État est une nouvelle fois divisée par deux du fait des difficultés économiques d'après-guerre et de la lente reconversion de l'économie de guerre en économie de paix. Jusqu'en 1925, elle se rétablit et se stabilise autour de 30 % des recettes annuelles du lycée.

De manière concomitante à l'augmentation de la dotation d'État des années 1918-1919, on observe une chute de la part des familles de plus de quinze points. Pourtant, en valeur absolue, le montant fourni par les familles passe de 213 000 à 389 000 francs, soit une augmentation de presque 100% ! Les brusques variations ainsi observées sont donc plus le fait d'une dotation d'État qui augmente et baisse constamment alors que les familles fournissent un montant croissant et ce de manière constante jusqu'en 1925, date à laquelle on observe une stagnation liée à la saturation des capacités d'accueil de l'établissement. Pour les années 1914-1916 et 1917-1919, il faut prendre en compte l'augmentation des subventions extraordinaires liées aux premières extensions des locaux qui, mécaniquement, compressent la part des chapitres de recettes ordinaires. La baisse du montant fourni par les familles en 1922 est conjoncturelle et liée à la sensible baisse du nombre des élèves cette année.

Le régime de paix, perceptible par la stabilité des chiffres tant pour la proportion que pour les valeurs absolues, est de retour à partir de 1921, date à laquelle les parts respectives de l'État et des familles se stabilisent autour de 30 et 40 % du budget total. L'augmentation de ces deux chapitres de recettes s'explique par une augmentation constante de leur montant dans une mesure relativement égale, aucun n'ayant un indice de croissance plus important que l'autre d'un exercice sur l'autre pour cette période.

2^e époque : la politique des bourses et ses conséquences (1925-1930)

En 1925, un concours unique des bourses est créé, dans le but de permettre une promotion sociale aux élèves les plus méritants. Il s'agit pour le Cartel des gauches d'ouvrir l'enseignement secondaire à ceux dont les revenus sont les plus modestes⁷⁴⁸. Le système des bourses n'est pourtant pas nouveau mais il connaît un nouveau souffle à partir des décrets du 9 janvier 1925, modifié par celui du 11 février 1926.

Cette politique des bourses est prise pour justification d'une augmentation des frais scolaires d'externat déjà en 1924 ; l'objectif est ainsi d'augmenter les recettes des lycées de telle sorte que l'État puisse réduire d'un sixième sa subvention fixe⁷⁴⁹. Cette augmentation explique l'inflation de la part des frais scolaires dans le budget du lycée sur la période 1924-1926. Pourtant, ce n'est qu'un moment sans lendemain et les économies réalisées sont trop insignifiantes pour que la dotation fixe soit effectivement réduite d'un sixième. La chute de cette proportion, très sensible entre 1926 et 1930, n'est ni le fait d'une politique de bourses massive ni le fait d'une réduction du nombre d'élèves. Il s'agit d'une discordance importante entre le taux de croissance de la subvention d'État, qui augmente sur la période de 180 %, passant de 0,8 à 2,3 millions de francs, alors même que les frais scolaires restent globalement stables, autour d'un million de francs. L'exercice 1926 est le dernier de l'Entre-deux-guerres où les frais scolaires représentent la première source de recettes pour le lycée ; l'exercice 1927 inaugure une période budgétaire nouvelle où la dotation d'État est définitivement et de loin la plus importante source de revenus de l'établissement.

3^e époque : l'instauration de la gratuité dans les classes secondaire (1930-1940)

L'année 1930 marque une accélération dans le processus entamé en 1926 par une croissance spectaculaire de la dotation d'État, liée notamment à une augmentation des dépenses de personnel. Le déclin des frais scolaires est vrai à la fois en valeur absolue et en valeur relative et coïncide avec l'introduction de la gratuité, qui en est la cause évidente. Entre 1930 et 1935, les recettes sur les familles sont divisées par deux, passant de 1 à 0,5 million de francs. Pour l'exercice 1936, leur proportion est de 9 %.

La période 1931-1935 doit être considérée avec précaution en ce qui concerne le graphique des valeurs relatives. Jusque-là, les recettes ayant pour origine l'État ou les familles

⁷⁴⁸ Philippe Hugot, *La gratuité...*, *op. cit.*, p. 120-121.

⁷⁴⁹ Arrêté relatif au relèvement des tarifs d'externat, du 11 juillet 1924. *BAMIP*, n° 2540, du 15 juillet 1924, p. 22-23.

représentent entre 70 et 80 % du budget de l'établissement ; pour cette période spécifique, elles représentent entre 40 et 50 %. Cette régression est liée à la croissance provisoire mais considérable des recettes extraordinaires qui sont débloquées pour les travaux d'agrandissement réalisés à cette époque. Néanmoins même s'il est perturbé par un effet statistique, les deux tendances lourdes sont bien à l'augmentation de la dotation d'État et à la baisse des participations des familles. Le phénomène s'accroît après 1935 lorsque ces dernières poursuivent leur chute et tandis que la première poursuit son augmentation.

La suppression de la gratuité par le régime de Vichy explique l'augmentation de la part des familles dans le budget du lycée en 1941 et 1942. Néanmoins, cette proportion reste largement inférieure à celle des années 1910 et 1920.

Graphique n° 17 - Part de l'État et des familles dans les recettes (1913-1942)

Source : Sommier des recettes (1913-1941). AD75, 1447W 110 à 120.

Le graphique présente la part des familles et de la dotation d'État dans le budget total du lycée Jules-Ferry. Le total n'est pas égal à 100 car abstraction est faite des autres chapitres du budget, notamment les recettes extraordinaires, les mouvements comptables et les autres chapitres de recettes. La proportion que ces autres recettes représentent correspond à l'ampleur du blanc situé au-dessus des bâtons bicolores qui permettent de visualiser la proportion de l'argent d'État et de l'argent privé.

Il s'agit de comprendre l'évolution de la part prise par les subventions d'État et par les frais scolaires qui, en temps normal, sont les deux chapitres de recettes les plus importants pour le lycée.

Exercice (francs)	1913	1914	1915	1916	1917	1918
Subvention de l'État	15 128	66 276	54 257	40 772	58 755	129 962
Familles	37 274	108 092	134 005	166 843	218 272	213 519

Exercice (francs)	1919	1920	1921	1922	1923	1924
Subvention de l'État	417 287	549 205	315 604	422 248	516 302	612 098
Familles	389 088	612 177	776 366	735 906	754 967	829 295

Exercice (francs)	1925	1926	1927	1928	1929	1930
Subvention de l'État	803 237	833 057	1 531 270	1 638 161	1 973 548	2 332 900
Familles	930 840	1 031 261	1 094 784	983 573	1 000 603	971 362

Exercice (francs)	1931	1932	1933	1934	1935	1936
Subvention de l'État	2 849 584	3 155 863	3 725 777	3 798 755	3 548 396	3 832 941
Familles	946 516	916 273	784 398	587 689	553 066	521 859

Exercice (francs)	1937	1938	1939	1940
Subvention de l'État	4 388 973	5 048 443	5 666 612	6 035 098
Familles	469 389	532 131	349 609	128 571

Figure 46 - Part de l'État et des familles dans les recettes, en valeur absolue (1913-1940)

Source : Sommiers des recettes (1913-1941). AD75, 1447W 110 à 120.

Les grands postes de dépenses

Outre l'augmentation conjoncturelle des mouvements comptables sur la période 1930-1935, la principale évolution dans les dépenses est l'augmentation considérable des dépenses de personnel, dont les raisons et modalités sont vues ci-dessous.

Les autres chapitres sont, en valeur absolue, plus marginaux. Néanmoins leur baisse ou leur augmentation traduit certains aspects de la vie du lycée et certaines fluctuations de la vie économique française. À titre d'exemple, les dépenses liées aux approvisionnements augmentent de près de 90 % entre 1924 et 1938, passant de 254 000 à 482 000 francs annuels. Les postes les plus stables concernent l'eau, l'électricité et le gaz. C'est en revanche ceux du charbon et de l'antracite qui provoquent l'augmentation des dépenses.

La faiblesse des dépenses pédagogiques est étonnante par rapport à ce qu'on pourrait attendre pour un établissement scolaire. Ces dernières représentent moins de 0,5 % des dépenses, en moyenne, ce qui est extrêmement faible ; les dépenses pédagogiques réelles doivent même être encore davantage réduites car la moitié voire les deux tiers des crédits pédagogiques sont liés à la remise des prix. Pour autant, cela ne signifie pas que le lycée ne dispose pas d'équipement pour les enseignements, mais ces derniers sont considérés

comme des investissements et donc rangés au titre des dépenses extraordinaires. Ces dernières augmentent dans les années 1930, avec deux campagnes d'équipement pour les nouvelles salles de sciences.

La situation est la même pour les dépenses d'entretien et de matériel : les achats sont rangés dans cette catégorie jusqu'à un certain seuil qui est celui des moyens du lycée. Si les fonds sont insuffisants pour réaliser une campagne de travaux de vacances, ces derniers doivent faire l'objet d'une demande de subvention rangée au titre des recettes et dépenses extraordinaires. C'est ce qui arrive par exemple en 1920, avec une augmentation de ce chapitre liée à la construction de locaux provisoires.

Les dépenses administratives représentent une dépense encore plus faible, inférieure à 0,35 % du budget total. Elles sont pourtant elles aussi en constante augmentation, passant de 2 400 à 18 000 francs entre 1913 et 1921. Elles sont divisées par trois en 1922, sans doute en application des circulaires de 1922⁷⁵⁰ et 1923⁷⁵¹ qui demandent que des économies soient réalisées sur les dépenses non vitales. La même année, les dépenses d'entretien et de matériel subissent le même sort et sont divisées par deux, passant de 68 000 à 34 000 francs. Cette compression de ces deux postes de dépense tient quelques années. En 1927, les dépenses d'entretien et de matériel ont dépassé leur niveau de 1921 et les dépenses d'administration connaissent le même destin, mais plus tardivement, en 1938. Il est donc certain que des économies ont été réalisées au cours de cette période mais, au regard des faibles montants concernés, leur ampleur est tout à fait limitée localement. Même à l'échelle des lycées parisiens de jeunes filles, cette économie ne représente pas plus de 60 000 francs annuels, soit un traitement annuel et demi pour une directrice en fin de carrière.

⁷⁵⁰ Instruction relative à l'établissement des projets de budget des lycées pour l'exercice 1923, du 6 novembre 1922. *BAMIP*, n° 2501, du 1^{er} décembre 1922, p. 586-587.

⁷⁵¹ Instructions pour l'établissement du projet de budget des lycées de 1924, du 20 octobre 1923. *BAMIP*, n° 2524, du 15 novembre 1923, p. 486-487.

Graphique n° 18 - Répartition des dépenses en valeur absolue (1913-1940)

Source : Sommiers des dépenses (1913-1942). AD75, 1447W 132 à 135.

L'augmentation des dépenses de personnel

La répartition des dépenses constitue un contrepoint partiel de celle des recettes. L'essentiel de l'augmentation du budget est lié à l'inflation considérable des dépenses de personnel, qui augmentent de 550 % entre 1926 et 1940 du fait de l'inflation lié à la politique monétaire des années folles. Les traitements, qui ne représentaient qu'un peu plus de 40 % du budget en 1913, en représentent plus de 80 % en 1940. Des augmentations et révisions des traitements sont régulièrement effectuées, en 1912⁷⁵², 1919⁷⁵³ et 1929⁷⁵⁴ notamment, en plus des indemnités spéciales créées pour charge de famille ou des indemnités conjoncturelles comme celle liée à la cherté de vie.

⁷⁵² Décret accordant une augmentation de traitement à certaines catégories de fonctionnaires de l'enseignement secondaire, du 25 mars 1912. *BAMIP*, n° 2023, du 6 avril 1912.

⁷⁵³ Décret relatif aux traitements du personnel de l'enseignement secondaire, du 14 novembre 1919. *BAMIP*, n° 2042, du 29 novembre 1919.

⁷⁵⁴ Décret portant révision des traitements du personnel de l'enseignement secondaire, du 17 juillet 1929. *BAMIP*, n° 2651, du 15 décembre 1929.

Graphique n° 19 - Parts des traitements et gages dans les dépenses (1913-1940)

Source : Sommiers des dépenses (1913-1942). AD75, 1447W 132 à 135.

La courbe des dépenses de personnel suit une augmentation presque exponentielle sur la période de l'Entre-deux-guerres ; lorsqu'on l'analyse en regard de la répartition des postes titulaires et délégués, on peut dégager trois temps :

1^{er} temps : la croissance des débuts (1913-1920)

Les premières années de l'existence du lycée sont l'occasion d'une expansion importante du nombre de divisions et donc du nombre de professeurs. Les effectifs du personnel titulaire sont multipliés par deux sur cette période, tandis que l'emploi de professeurs délégués permet à l'administration d'adapter la taille du corps professoral à un établissement dont les effectifs croissent à grande vitesse, ce qui nécessite parfois la création d'une division en cours d'année scolaire.

2^e temps : les crises des années 1920 et la reprise (1920-1930)

Le début des années 1920 voit la croissance du montant des traitements augmenter de manière beaucoup plus mesurée. Cela s'explique par les économies réalisées grâce à l'emploi massif de professeurs délégués, moins coûteux que les professeurs titulaires. Ils représentent jusqu'à 34 % des effectifs en 1920 et 1924 et comptent en moyenne pour 20 à 25 % du corps enseignant. Leur importance doit néanmoins être relativisée au regard de la complexité des services : beaucoup de délégués sont présents au lycée en complément de

service ou en heures supplémentaires pour assurer les enseignements que les professeurs titulaires ne peuvent prendre en charge eux-mêmes.

La première vague de suppressions de postes enregistrée au lycée Jules-Ferry a lieu entre 1924 et 1926 : 18 postes de titulaires et 21 de délégués disparaissent. Cela représente une amputation du corps enseignant de près d'un tiers, ce qui est considérable, surtout sur une période de deux ans seulement, ce qui signifie qu'il s'agit de suppressions sèches. Une dizaine de postes sont néanmoins recréés en 1926-1927 et le corps enseignant reste globalement stable jusqu'en 1931. La structure comprend deux tiers de postes titulaires et un tiers de postes de délégués et suppléants.

3^e temps : reflux conjoncturel et seconde reprise (1930-1940)

Une dizaine de postes sont créés en 1930-1931. Malgré un reflux sur la période 1930-1933, le nombre de postes titulaires atteint 90 en 1934 et se stabilise jusqu'en 1936-1937. À la rentrée 1937, les effectifs titulaires augmentent de 20 % et le recours aux délégués est de moins en moins important.

On remarque qu'à la fin des années 1920 et dans les années 1930, le nombre de professeurs délégués augmente souvent lorsque que le nombre de postes de professeurs titulaires diminue. C'est particulièrement vrai pour les années 1926-1930 et 1936-1937. Pour cette dernière année, c'est peut-être un signe de la volonté du Front populaire d'augmenter les effectifs dès son arrivée au pouvoir ; ne pouvant pas le faire par des postes titulaires, la loi de finance étant déjà votée pour l'année en cours, il le fait avec des postes délégués. La délégation étant limitée dans le temps, elle semble constituer une variable d'ajustement lors des phases d'augmentation importantes et concentrées des effectifs comme lors des politiques de suppressions de postes.

Année scolaire	Postes Titulaires	Postes Délégués	Année scolaire	Postes Titulaires	Postes Délégués
1913-1914	29	2	1927-1928	76	29
1914-1915	26	2	1928-1929	76	29
1915-1916	33	7	1929-1930	76	29
1916-1917	41	6	1930-1931	86,5	25
1917-1918	41,5	11	1931-1932	79,5	14
1918-1919	51	25	1932-1933	69,75	11
1919-1920	57	15	1933-1934	90	11
1920-1921	68	32	1934-1935	90	22
1921-1922	71	23	1935-1936	89,5	15
1922-1923	72	26	1936-1937	86	21
1924-1925	86	44	1937-1938	112	15
1925-1926	64	23	1938-1939	108	10
1926-1927	75	28			

Figure 47 - Postes titulaires et délégués (1913-1939)

Source : Registre des traitements du personnel (1913-1940). AD75, 1447W 153 à 163.

Les demi-postes (0,5) signifient qu'un professeur a un demi-service réparti dans deux lycées ; dans certains cas, il peut avoir un quart de service à l'extérieur (comme en 1932-1933) lorsque la configuration des deux établissements empêche le fonctionnaire d'avoir un service complet dans un seul lycée.

CHAPITRE X

DE « MODESTES ET DÉVOUÉS SERVITEURS »⁷⁵⁵ LES AGENTS DE SERVICE

A. Des domestiques aux agents : une condition nouvelle dans l'Université

1. Les textes fondateurs. Naissance d'une catégorie de fonctionnaires

La catégorie des agents des lycées : les arrêtés de 1905 et 1920

Il est étonnant de constater qu'avant 1920, aucun texte organique ne semble consacré à ceux qu'on appelle au XIX^e siècle et au début du XX^e siècle les « *domestiques* » ou les « *gens de service* ». En 1900, une circulaire relative « *au casier judiciaire des agents inférieurs des lycées* »⁷⁵⁶ est publiée au *BAMIP* ; elle pose que « *les postes de domestiques dans un lycée ne [peuvent] évidemment pas être assimilés à des emplois publics* ». L'exclusion des agents de la fonction publique se traduit par une réelle difficulté à disposer de sources à leur sujet.

⁷⁵⁵ Formule d'Aristide Briand, ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts, dans la circulaire du 22 juillet 1907, relative aux congés et jours de repos des agents de service des lycées de garçons et de jeunes filles. *BAMIP*, n°1785, du 27 juillet 1907, p. 148-150.

⁷⁵⁶ Circulaire relative au casier judiciaire des agents inférieurs des lycées, du 1^{er} mars 1900. *BAMIP*, n° 1407, du 10 mars 1900, p. 202-203.

Le premier texte sur les agents des lycées de jeunes filles est l'arrêté du 28 octobre 1905⁷⁵⁷. L'arrêté du 15 février 1920⁷⁵⁸, qui concerne les lycées de garçons et de jeunes filles, le reprend en grande partie. Il est le deuxième texte portant règlement pour les agents de service des lycées. Il institue la « *catégorie des agents des lycées* » (article 1) et définit quelques éléments du statut de ces fonctionnaires. Pourtant, il ne s'agit pas véritablement d'un statut complet et authentique, car seuls de grands principes généraux et de gestion sont posés. Aucune prérogative ou fonction n'est clairement définie et écrite. De même pour les rapports avec l'économe et la directrice.

Ce texte constitue néanmoins une avancée importante pour cette catégorie de fonctionnaire qui semblait évoluer jusqu'alors dans un flou juridique à peu près complet ou sur des textes antédiluviens. Plusieurs questions essentielles sont abordées : le stage préalable à la titularisation, les avantages liés à l'emploi, la question de l'inaptitude physique, un règlement disciplinaire et les principes généraux des promotions.

Les agents des lycées sont recrutés sur présentation de l'économe et après agrément du chef d'établissement. Ils sont d'abord engagés en qualité de stagiaire (article 2). Le stage des agents dure un an renouvelable une fois après accord du chef d'établissement ; à son issue, si la titularisation n'est pas proposée, le stagiaire doit quitter son emploi. S'il donne satisfaction, sa titularisation est proposée au Conseil d'administration (article 3). Les gages de début sont fixés par lui (article 4) ; cela signifie que les gages peuvent varier d'un établissement à l'autre, voire d'un agent à l'autre.

En cas d'inaptitude physique, l'agent peut être mis en réforme par le recteur d'académie après l'avis d'un conseil composé de l'inspecteur d'académie, du chef d'établissement, de l'économe, de deux membres du Conseil d'administration du lycée désignés par lui et d'un agent titulaire du lycée, élu par ses pairs. En cas de réforme, une indemnité peut être accordée jusqu'à concurrence de six mois de gages maximum (article 6). Les mêmes personnes siègent au Conseil de discipline, chargé de punir les agents coupables de manquements par des rétrogradations à des gages inférieurs ou par un retrait d'emploi. Ces deux sanctions sont les plus sévères d'une échelle qui en compte quatre, les deux

⁷⁵⁷ Arrêté concernant la titularisation des gens de service des lycées de jeunes filles, du 28 octobre 1905. *BAMIP*, n° 1697, du 4 novembre 1905, p. 983-984.

⁷⁵⁸ Arrêté relatif aux agents de service des lycées de garçons et de jeunes filles, du 15 février 1920. *BAMIP*, n° 2414, du 6 mars 1920.

premières étant l'avertissement (prononcé par l'économe) et la réprimande (prononcé par le chef d'établissement).

Comme on le voit, les agents de service ont un emploi relativement fragile et soumis aux particularismes et besoins locaux. Leur emploi dépend directement de leur comportement, comme tous les fonctionnaires, mais également de leur état de santé, pour lequel ils peuvent être réformés malgré eux, ce qui peut bouleverser des vies, surtout pour cette catégorie logée et nourrie au lycée. Cet arrêté constitue donc une avancée considérable en termes de stabilité, puisqu'elle vient encadrer des emplois qui jusqu'ici étaient soumis aux économes, dans une forme d'arbitraire.

Gages et promotion des agents : l'arrêté du 10 août 1920

Le flou réglementaire entourant les gages conduit le ministère de l'Instruction publique à prendre un arrêté le 10 août 1920⁷⁵⁹ puis à émettre une circulaire le 12 du même mois⁷⁶⁰. L'arrêté a une importance déterminante, car il fixe pour la première fois une norme en matière de gages, en cherchant à instaurer une forme d'homogénéité puisque « *les gages de débuts des agents de lycées [...] sont fixés, par les Conseils d'administration, d'après le salaire régional* » (article 1). En sus de ces gages, des compléments sont instaurés pour augmenter le salaire des agents en fonction de leur qualification et de leur ancienneté.

L'article 2 instaure deux catégories d'agent : supérieure et ordinaire. Elles sont directement liées au degré de qualification des agents de service concernés. Ainsi, sont rangés dans la catégorie supérieure les chefs de personnel, les dépensiers, les cuisiniers, les mécaniciens de la physique, les mécaniciens, les maîtres-chauffeurs, les factotums électriciens, les serruriers, les menuisiers, les plombiers, les aides de laboratoire, les seconds cuisiniers, les maîtresses infirmières et maîtresse lingères. Les aides de laboratoires bénéficient d'un statut particulier, puisqu'ils sont nommés par le recteur après avis de l'Inspection générale des sciences.

Les gages principaux des agents sont à la charge des économats des lycées ; en revanche, les compléments de gages (voir tableau ci-dessous) peuvent être pris en charge par l'État si une demande de subvention spéciale est faite (article 8).

⁷⁵⁹ Arrêté fixant les gages de début des agents des lycées de garçons et de jeunes filles, du 10 août 1920. *BAMIP*, n° 2438, p. 483-484.

⁷⁶⁰ Circulaire relative à l'amélioration de la situation des agents des lycées de garçons et de jeunes filles, du 12 août 1920. *BAMIP*, n° 2438, du 21 août 1920, p. 481-482.

Ancienneté	Agents de la catégorie supérieure	Agents de la catégorie ordinaire	Aide-concierge
A la titularisation	200 francs	200 francs	100 francs
Après 4 ans	400 francs	300 francs	150 francs
Après 8 ans	600 francs	400 francs	200 francs
Après 12 ans	800 francs	500 francs	250 francs
Après 16 ans	1 000 francs	600 francs	300 francs
Après 20 ans	1 200 francs	700 francs	350 francs
Après 24 ans	1 400 francs	800 francs	400 francs

Figure 48 - Compléments de gages des agents de service (AM du 10 août 1920)

Source : Arrêté fixant les gages de début des agents des lycées de garçons et de jeunes filles, du 10 août 1920. *BAMIP*, n° 2438, p. 483-484.

La circulaire du 12 août 1920 est un texte de cadrage qui affirme la volonté ministérielle de relever les gages des agents de service. En attendant que cela soit possible, certains avantages sont revus à la hausse. La nourriture et le logement sont jusqu'alors évalués à 650 francs. Après une enquête à ce sujet, le ministère augmente ce chiffre pour qu'il corresponde à la valeur réelle de ces dépenses, à savoir 2 100 francs pour Paris et 1 800 pour les départements.

En ce qui concerne les retraites, le taux des versements à effectuer à la Caisse nationale des retraites passe de 4 à 5 % sur l'ensemble des gages, en espèce et en nature. Ces deux textes sont des mesures de transition destinées à préparer l'arrivée d'un nouveau décret, en préparation. Une nouvelle circulaire est transmise le 5 février 1923⁷⁶¹ afin de rappeler que les agents des lycées doivent formuler une demande de mise à la retraite avant de pouvoir cesser leurs fonctions. Cette procédure est nécessaire car seule une décision ministérielle peut les autoriser à faire valoir leurs droits à la retraite. Ce rappel traduit sans doute des pratiques encore répandues, dont l'habitude date de l'époque où les agents de service n'avaient pas encore un emploi réglementé comme les autres fonctionnaires.

⁷⁶¹ Circulaire relative à l'admission à la retraite des agents des lycées, du 5 février 1923. *BAMIP*, n° 2507, du 1^{er} mars 1923, p. 270-271.

2. Le statut des agents de service : le décret du 28 mai 1926

Les agents, des fonctionnaires comme les autres ?

Jusqu'à présent, les agents de service avaient un statut relativement flou, encadré par des arrêtés et circulaires ministérielles. La revendication d'un statut uniforme pour les agents n'est pourtant pas nouvelle : dès 1919, les revendications du syndicat national des agents de service des lycées consistent en l'élaboration d'un statut uniforme, la fixation d'un minimum de salaire et d'un minimum de retraite⁷⁶². Les agents du lycée Jules-Ferry semblent bénéficier d'une bonne situation par rapport à leurs collègues et d'une bonne atmosphère de travail, comme le laisse entendre un post-scriptum à l'article du bureau du syndicat des agents dans *l'Humanité*, en septembre 1919⁷⁶³.

Les revendications des agents sont formulées et parfois entendues ; on ignore quelle a été la nature et la forme prises par leurs revendications. Le point de vue qui est le nôtre, celui de la loi et de l'administration, ne laisse pas à voir les dynamiques qui ont conduit les évolutions constatées. Dans la foulée de la loi du 2 août 1923 qui étend certains droits aux domestiques et gens de maisons, une circulaire de 1924 confirme que la législation sur les accidents du travail s'applique désormais aux agents des lycées⁷⁶⁴. Deux ans plus tard, en 1926, la catégorie des agents est dotée d'un authentique statut, comme l'ensemble des autres fonctionnaires, avec la publication du décret du 28 mars 1926⁷⁶⁵. Ce texte, fondateur pour les « *modestes et dévoués serviteurs* » des lycées, comporte 21 articles répartis dans cinq titres : 1. Service et mode de nomination ; 2. Garanties disciplinaires ; 3. Cadres – rétribution – avancement – congés de maladie et de maternité ; 4. Régime des retraites ; 5. Dispositions d'ordre comptable.

La simple lecture de l'intitulé de ces cinq titres nous montre l'ampleur du bouleversement pour les agents, qui sont désormais des fonctionnaires presque comme les autres. Les prérogatives de leur emploi sont clairement définies, ainsi que les rapports hiérarchiques, une échelle de gages nationale est arrêtée pour l'ensemble des agents de

⁷⁶² « Très prochainement, nous aurons à mettre au tableau d'honneur de notre journal corporatif l'administration collégiale du lycée Jules-Ferry, à Paris. » ; « Chez les agents de service des lycées », n° 5630, *L'Humanité*, 17 septembre 1919, p. 4.

⁷⁶³ *Ibid.*

⁷⁶⁴ Circulaire relative à l'extension aux agents des lycées de la législation sur les accidents du travail, du 5 juin 1924. *BAMIP*, n° 3528, du 15 juin 1924, p. 586.

⁷⁶⁵ Décret relatif au statut des agents des lycées nationaux de garçons et de jeunes filles, du 28 mai 1926. *BAMIP*, n° 2572, Avril-Mai-Juin 1926, p. 87-93.

service, qui sont ainsi reconnus comme une catégorie à part entière et ils bénéficient des mêmes droits que les autres fonctionnaires, avec les congés de maladie et de maternité et un régime de retraite à part entière.

Le décret du 12 avril 1922⁷⁶⁶ porte réforme du mode de classement des fonctionnaires, notamment en réorganisant le personnel en catégories, elles-mêmes divisées en six classes. Quatre ans plus tard, le décret du 28 mai 1926, sur le statut des agents, reprend le même schéma pour organiser la catégorie des agents. Même si l'établissement n'a plus entièrement la main sur ses agents de service, en raison de leurs missions spécifiques et généralement non spécialisée, ils restent un type de fonctionnaire relativement singulier.

Prérogatives de l'emploi, mode de nomination et discipline

« ART. 1^{er}. Le personnel des agents des lycées de garçons et de jeunes filles et chargé, sous l'autorité de l'économe, de tous les travaux jugés nécessaires au bon fonctionnement des services matériels de l'établissement (entretien des locaux, des cours et jardins, services de la cuisine, de la lingerie, de l'infirmerie, etc.). »⁷⁶⁷

Ainsi sont donc définies les missions des agents, dans un article qui reste évasif en raison de la grande variété des particularismes locaux (ville et campagne ; Paris et départements ; internat et externat... etc.). Les agents sont les fonctionnaires chargés des services matériels dans leur globalité, sous la direction de l'économe qui est, en sa qualité de chef de service, responsable de la répartition des tâches.

Les agents sont engagés en qualité de stagiaire, choisis par l'économe et agréés par le chef d'établissement. Le stage voit sa durée portée à deux années, renouvelable une fois mais pour un an seulement (article 2). Il s'agit d'une période d'essai au cours de laquelle l'agent peut être relevé sans contrainte pour l'administration. De plus, en cas de suppressions de postes, ce sont les stagiaires qui voient leur emploi supprimé en premier. La titularisation est prononcée par le recteur d'académie, sur proposition du chef d'établissement et après avis du Conseil d'administration du lycée. Auparavant, la titularisation est possible pour les agents âgés de 18 ans ; désormais, elle ne peut intervenir avant 23 ans pour les hommes et 21 ans pour les femmes. On remarque que la titularisation n'est plus le fait de l'établissement lui-

⁷⁶⁶ Décret relatif au classement des fonctionnaires des lycées, collèges et cours secondaires, du 12 avril 1922. *BAMIP*, n° 2487, du 1^{er} mai 1922, p. 235-239.

⁷⁶⁷ Décret relatif au statut des agents des lycées nationaux de garçons et de jeunes filles, du 28 mai 1926. *BAMIP*, n° 2572, Avril-Mai-Juin 1926, p. 87.

même : c'est le recteur qui décide en dernier ressort. Ce que l'établissement scolaire perd en autonomie, l'agent de service le gagne en sécurité.

En cas d'inaptitude physique liée à l'âge ou à des infirmités, les agents titulaires peuvent être réformés du service (article 5) par un conseil présidé par un inspecteur d'académie et composé du chef d'établissement, de l'économiste, de deux membres du conseil d'administration, d'un agent titulaire élu par ses pairs et du médecin de l'établissement. L'indemnité qui peut être accordée ne devrait pas excéder six mois de gages ; pour cette mesure, le conditionnel succède à l'impératif, les administrations collégiales ont donc plus de latitude pour prendre leurs décisions.

La carrière d'agent : gages et avancement

Classe	Agents de la catégorie supérieure	Agents de la catégorie normale
6 ^e classe	5 600 francs	6 400 francs
5 ^e classe	5 940 francs	6 840 francs
4 ^e classe	6 280 francs	7 280 francs
3 ^e classe	6 620 francs	7 720 francs
2 ^e classe	6 960 francs	8 100 francs
1 ^{re} classe	7 300 francs	8 600 francs

Figure 49 - Gages des agents de service (Décret du 28 mai 1926)

Source : Décret relatif au statut des agents des lycées nationaux de garçons et de jeunes filles, du 28 mai 1926. *BAMIP*, n° 2572, Avril-Mai-Juin 1926, p. 87-93.

Les droits : congés de maladie, de maternité et retraite

Les agents ont droit à des congés et jours de repos de manière encadrée (article 6). Ils ont droit à un congé de 15 à 20 jours pendant les grandes vacances, à 8 demi-journées plus quatre journées pendant les petits congés, à une demi-journée de repos par semaine et à un ensemble de jours de repos complémentaires dont le nombre est déterminé par le nombre de jour total accordé à l'agent chaque année, qui doit être de 52 au minimum et de 75 au maximum.

En cas de maladie, constaté par le médecin de l'établissement, les agents titulaires peuvent bénéficier d'un congé de trois mois avec la jouissance de l'intégralité de leurs gages ; ce congé, s'il est renouvelé pour une période de trois mois, entraîne la réduction des gages dans une proportion comprise entre la moitié et les deux tiers. Les femmes de service qui

deviennent mères ont elles le droit à un congé de maternité d'une durée de trois mois avec l'intégralité de leurs gages.

Chaque année, une retenue de 5 % est effectuée sur les gages des agents de service, stagiaires et titulaires. Les sommes ainsi récoltées sont versées à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse. L'âge à partir duquel les agents sont autorisés à faire valoir leurs droits à la retraite est fixé à 55 ans. En cas de réforme liée à une blessure ou à une infirmité, la pension de retraite peut être liquidée même avant 50 ans. Le décret prévoit également des mesures particulières pour les agents entrés en service avant le décret. Il s'avère que les agents entrés en service après sa promulgation sont avantagés par rapport à ceux qui ont débuté après. Par exemple, Marcelline Desmortiers, entrée au lycée Jules-Ferry comme femme de ménage en 1921, n'obtient sa titularisation qu'en 1927⁷⁶⁸. Les six années qui séparent le début du stage de la titularisation ne correspondent à aucun règlement et témoignent sans doute de la persistance de pratiques jusqu'alors en vigueur. Elle est titularisée un an et demi après la promulgation du décret de 1926, dans les nouveaux délais légaux, qui forcent l'économat de la rue de Douai à régulariser cette situation qui ne devrait normalement pas exister.

⁷⁶⁸ Notice individuelle. ALJF, dossier Marcelline Desmortiers.

B. Les agents en action

1. Servir au lycée : les relations de travail

Taillables et corvéables à souhait ?

Les conditions de travail des agents de service sont relativement difficiles, en raison du temps passé à l'œuvre chaque jour et de la nature des tâches qui leur incombent. Les mouvements répétitifs liés au nettoyage, les poids qu'il faut transporter et la station dans une posture identique plusieurs heures durant constituent autant de facteurs de pénibilité. Les réclamations quant à la répartition des services sont un thème récurrent dans la correspondance trouvée dans la quinzaine de dossiers d'agents de service ici étudiés.

Tout d'abord, un agent comment sa journée très tôt, puisqu'il débute son service à sept heures, soit une heure avant le début des cours ; il l'achève le soir à 18h30, en ayant généralement eu une heure de pause pour le déjeuner. En août 1939, Madeleine Cousin écrit à l'économiste pour exprimer sa lassitude quant à son emploi du temps, dans lequel elle n'a que très peu de temps pour se reposer. Elle ne le formule jamais en l'espèce, mais en invoquant ses « *aptitudes professionnelles au même titre qu'une maîtresse lingère* »⁷⁶⁹, elle sollicite son classement dans la catégorie supérieure ; engagée en tant que femme de service, elle souhaite être reconnue comme maîtresse lingère, avec les avantages en matière de gages et de service que cela implique. Le classement dans la catégorie ordinaire permet une plus grande souplesse dans l'organisation du service des agents concernés, puisqu'ils ne sont supposés avoir aucune compétence ou aucun savoir-faire particulier. À l'inverse, le classement dans la catégorie supérieure implique la reconnaissance d'une spécialisation qui laisse moins de marge à l'administration dans la définition du service. Les agents, mieux rétribués, ont aussi un service plus stable et moins soumis aux aléas de la vie matérielle du lycée, ont ainsi une condition plus assurée. Les deux enjeux pour un agent sont la titularisation, en début de carrière, et la promotion dans la catégorie supérieure, ensuite.

⁷⁶⁹ Madeleine Cousin à Mme l'économiste du lycée Jules-Ferry, le 16 août 1939. ALJF, dossier Madeleine Cousin.

JOUR	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI
7h00-8h30	Ménage des classes et lingerie	Ménage des classes et lingerie	Ménage des classes et lingerie	Ménage	Ménage des classes et lingerie	Ménage
8h30-11h00	Vérifier le linge livré le samedi	Couture	Couture		Couture	Vérification et distribution du linge
11h00-11h30	Infirmierie	Infirmierie	Infirmierie		Infirmierie	Trie du linge, le classer, le compter, l'inscrire
11h30-13h00	Terminer la vérification du linge	Couture	Couture		Couture	
13h00-14h00	Repas	Repas	Repas	Repas	Repas	Repas
14h00-16h00	Rentrée du linge et parfois couture	Couture	Couture	Ménage	Préparer la distribution du linge du lendemain	Classe le linge reçu du blanchisseur
16h00-18h30	Sortie et ménage des classes	Sortie et ménage des classes	Sortie et ménage des classes		Sortie et ménage des classes	Sortie et ménage des classes

Figure 50 - Emploi du temps de Madeleine Cousin, femme de service (1939)

Source : Madeleine Cousin à Mme l'économe du lycée Jules-Ferry, le 16 août 1939.

ALJF, dossier Madeleine Cousin.

Lorsqu'on examine l'emploi du temps (voir figure ci-dessus), on remarque que l'agent concerné a un service où des tâches très différentes doivent être réalisées. On remarque la présence d'un service d'infirmierie, pour lequel toutes les femmes de service se relaient au cours de la journée. Le service de Madeleine Cousin est représentatif d'un mélange entre un service ordinaire et un service de spécialiste, puisqu'elle a un statut ordinaire avec un service mixte de spécialiste (couture et lingerie) et de femme de service (ménage). Une femme de ménage a un service beaucoup moins varié et plus régulier, fait surtout de nettoyages et de service de demi-pension. Un agent spécialiste a un emploi du temps beaucoup plus libre du fait des contraintes spécifiques de son emploi. Le factotum, par exemple, s'occupe des réparations et de l'entretien du matériel du lycée selon un double rythme : celui, structurel, de l'entretien courant et celui, conjoncturel, des réparations à effectuer en cas de besoin spécifique (panne, bris... etc.).

Les agents de la catégorie supérieure sont généralement assez peu nombreux : le chef de cuisine, le factotum et le gardien en font partie. En 1934-1935, sur les 20 agents présents

au lycée Jules-Ferry, il n'y a que quatre hommes : le gardien, le factotum, le chef de cuisine et un aide de laboratoire. Le factotum est agent de la catégorie supérieure au double titre de sa compétence professionnelle spécialisée et de son rang d'agent-chef. Cette situation n'a que très peu varié depuis les années 1920⁷⁷⁰. Les hommes sont plus naturellement classés dans la catégorie supérieure en raison des emplois qu'ils occupent et qui sont généralement spécialisés ; les femmes sont généralement engagées dans la catégorie ordinaire, la promotion en catégorie supérieure se gagnant en deuxième partie de carrière, si elle se fait.

La question de la répartition du service est donc indissociablement liée à celle du classement administratif. Ces deux critères ont souvent une importance décisive dans la vie des agents, qui ont parfois une condition fragile du fait de leur situation personnelle et familiale. En 1926, Madeleine Cousin, écrit :

« Je ne suis donc au service du lycée depuis 8 ans et à ma rentrée la vie était un peu plus facile et le travail en proportion mieux rétribué. Depuis les charges de l'existence vont toujours croissant et m'obligent presque à me priver du nécessaire en raison des charges qui m'incombent. Je vis cependant modestement et travaille 12 heures consécutives tous les jours. »⁷⁷¹

Par ailleurs, cette femme de service, veuve à 27 ans et devant élever deux enfants de six et 21 mois qu'elle doit élever seule, a des charges importantes. Outre sa propre subsistance et celle de ses enfants, elle habite un appartement d'une pièce pour lequel elle doit payer 650 francs de loyer en plus d'un second loyer de 300 francs pour sa mère, en province. Si les surveillants de l'enseignement secondaire sont qualifiés de prolétariat universitaire, la catégorie des agents constitue en quelque sorte un sous-prolétariat universitaire.

La pénibilité du travail, ajoutée à des conditions de vie parfois difficiles, est parfois très nuisible à la santé de certains agents, notamment en fin de carrière. Les congés de très courte durée sont généralement assez rares. Ainsi, entre décembre 1934 et janvier 1937, Marcelline Desmortiers, femme de service, demande six congés de maladie, dont deux sont supérieurs ou égal à 10 jours, trois à 15 jours et un à 30 jours⁷⁷². En trois ans, cela représente 100 jours, soit 11 % du temps de travail de cet agent. Dans le même ordre, Thérèse Ursault, femme de service, manque très fréquemment au lycée du fait de son état de santé précaire.

⁷⁷⁰ Livres des gages du personnel de service (1921-1930). AD75, 1447W 164 à 167.

⁷⁷¹ Madeleine Cousin à Mme la directrice du lycée Jules-Ferry, le 8 octobre 1926. ALJF, dossier Madeleine Cousin.

⁷⁷² Arrêts de maladie de Marcelline Desmortiers. ALJF, Dossier Marcelline Desmortiers.

Ses absences peuvent difficilement être évaluées précisément, mais entre 1928 et 1937, le nombre de périodes d'absence avoisine la vingtaine, pour une période comprise entre un jour et deux mois. Après plusieurs consultations à l'Assistance publique, elle doit en 1932 partir se reposer dans un établissement situé en Oise⁷⁷³.

Les revendications et le syndicat : le service de Madeleine Cousin

Il n'est pas évident de parler de revendication pour les agents, car cela sous-tendrait une forme d'organisation collective et la formulation de demandes au nom d'un groupe conscient de lui-même, ce qui ne semble pas le cas, du moins dans la correspondance étudiée. Ce qui ressort généralement constitue davantage des demandes personnelles que des revendications catégorielles dont l'objectif est d'aboutir à des gains de droits ou de salaires.

Un échange de lettres entre Albert Sémolué⁷⁷⁴, trésorier du Syndicat national des agents des lycées, et Berthe Faux, économiste du lycée Jules-Ferry, constitue un témoignage très riche, à la fois pour l'étude des rapports entre agents et administration, mais également en ce qui concerne l'argumentaire développé par les agents et l'administration face aux demandes qui leur sont adressées :

« Madame l'économiste, Le bureau syndical des agents des lycées me charge de venir très respectueusement vous présenter une modeste requête au sujet d'une de vos agents : Mme veuve Cousin. Notre camarade se plaint de son changement de travail sans motif, depuis 1923. Étant couturière, logiquement elle était employée à la lingerie, et en ce moment sa (sic) lui fait mal au cœur de voir que c'est d'autres employées qui l'on n'est (sic) à sa place. Nous avons consolé cette dame de notre mieux, et nous serions heureux si et vous serions reconnaissants Madame l'économiste si dans la mesure du possible vous puissiez donner (sic) satisfaction à Mme Cousin, qui est une brave femme et une bonne travailleuse, en la laissant à son emploi (sic) habituel. C'est une petite histoire qui n'aura pas de suite. Nous vous remercions à l'avance. Recevez, madame l'économiste, nos respectueuses salutations, et nous vous assurons de notre entier dévouement. »⁷⁷⁵

⁷⁷³ Cartes postales de mai et juin 1932. *Ibid.*

⁷⁷⁴ Albert Sémolué (1892- ?) est l'agent-chef du lycée Buffon. Entre 1928 et 1934, il occupe les fonctions de trésorier général du Syndicat national des agents des lycées nationaux de France et des colonies, affilié à la Confédération générale du travail. « *Sémolué, Albert, Emmanuel* », dans Claude Penneret (dir.), *Maitron*.

⁷⁷⁵ Albert Sémolué, trésorier du Syndicat national des agents des lycées à Mme l'économiste du lycée Jules-Ferry, le 18 janvier 1928. ALJF, dossier Madeleine Cousin.

On remarque l'extrême précaution et déférence avec lesquelles le syndicaliste s'adresse au chef de service. L'intervention semble être demandée pour appuyer une requête déjà formulée en interne. La réponse de l'économiste fuse, non sans une certaine fermeté et un certain agacement :

« Monsieur,

En réponse à votre lettre du 18 courant, je crois utile de vous donner quelques précisions sur la réclamation formulée par Mme Cousin

1°/ Mme Cousin est entrée au lycée Jules-Ferry en qualité de femme de ménage ;

2°/ Dans les lycées de jeunes filles, externat ; il n'y a pas d'emploi strict de lingère. La femme de service qui a les aptitudes pour la couture est détachée à la lingerie en dehors du service d'entretien de la maison. C'est le cas de Mme Cousin.

3°/ Les services des agents pas plus que ceux des autres fonctionnaires ne sont immuables. Ils varient selon les exigences du lycée auquel le personnel est attaché.

4°/ La présence d'une ouvrière raccommodeuse du linge, prise pour un petit nombre de journées, n'a pas à modifier le service des agents de lycées, pas plus celui de Mme Cousin qu'un autre.

C'est un service supplémentaire, accidentel, qui marche indépendamment des autres. Je souhaite que Mme Cousin médite la définition du vrai syndicaliste donnée dans L'Employé des Lycées de janvier 1928 : "Le vrai syndicaliste est celui qui place au-dessus de son intérêt personnel, l'intérêt général de sa corporation" et j'ajouterai l'intérêt général de l'administration qui l'emploie. Étant données ces précisions, je pense, Monsieur, que la réclamation de Mme Cousin vous paraîtra comme à moi injustifiée et hors de propos. »⁷⁷⁶

Le ton sur lequel cette réponse est écrite montre une administration qui ne souffre aucune contestation de ses décisions et aucune intervention dans les champs qui relèvent de sa compétence directe, surtout venant de la part des plus petits des plus petits. Néanmoins, on note que l'économiste interprète le décret de 1926 au mieux pour soutenir son argumentation. L'argument de base est lui valide : même si Madeleine Cousin est lingère de profession, elle est engagée en tant que femme de service, donc agent non spécialiste ayant à ce titre le service de l'emploi pour lequel elle sert l'administration. La qualité de maîtresse lingère, synonyme de classement dans la catégorie supérieure et donc de service spécial, n'existe plus dans le décret de 1926 alors qu'elle existe dans l'arrêté de 1920. Le changement

⁷⁷⁶ L'économiste du lycée Jules-Ferry à M. Sémolué, trésorier du syndicat national des agents de service des lycées, le 23 janvier 1928. *Ibid.*

de service est parfaitement réglementaire. Nous sommes donc en présence d'un agent qui vit mal la flexibilité de son emploi et d'une administration plutôt intransigeante et jalouse de son autorité.

Ce qui semble confirmer le fait que les demandes formulées par les agents sont moins des revendications que des requêtes, c'est le fait que – syndicat ou autres – tous les biais semblent bons pour qu'elles soient prises en compte par l'administration du lycée. En effet, après avoir fait appel au syndicat sans succès en janvier 1928, Madeleine Cousin fait intervenir le député de l'Aveyron, son département de naissance, afin que sa requête soit transmise directement au recteur de l'académie de Paris⁷⁷⁷. Le rapport adressé par l'économiste à l'inspecteur d'académie par suite de cette intervention reprend les mêmes arguments que ceux qui sont présentés à Albert Semolué.

Elle en avance cependant un nouveau, qui traduit l'extrême complexité et l'imbrication des problèmes personnels et de service : une ouvrière raccommodeuse est engagée pour suppléer le congé maternité de l'aide concierge du lycée ; ayant été engagée directement en cette qualité, elle ne peut qu'être employée à ce service. De plus, sa suppléance étant par nature temporaire, l'économiste justifie les modifications de service faites à Madeleine Cousin par la volonté de l'économiste de ne pas remercier cette suppléante en plein mois de décembre et ce alors même qu'elle a un vieux père à sa charge. Dans le même temps, un nouveau réfectoire est aménagé au premier étage du lycée, rendant nécessaire la présence du factotum pour actionner le monte-charge, alors qu'il assure auparavant le service de loge pendant que les gardiens déjeunent. De ce fait, Madeleine Cousin est détachée de la lingerie à la loge pour combler le manque ainsi créé, mais n'a pu y être maintenue en raison de la surdité qui l'empêche de répondre au téléphone. On a donc d'un côté un agent de service qui envisage légitimement la situation du point de vue de son cas personnel et se plaint de ces changements incessants de service et, de l'autre, une administration qui doit légitimement s'adapter aux changements qui interviennent dans l'organisation du lycée tout en assurant la meilleure marche possible pour l'ensemble des services.

Le statut spécial des aides de laboratoires : le cas Maria Baine

Les aides de laboratoires, en raison de leur tâche particulière, qui nécessite une compétence professionnelle particulière, ont un service bien plus encadré et sont rangés dans

⁷⁷⁷ L'économiste du lycée Jules-Ferry à M. le recteur de l'académie de Paris, le 11 février 1928. *Ibid.*

la catégorie supérieure des agents de service des lycées à ce titre. Pourtant, l'administration semble ignorer cet état de choses et interprète les circulaires ministérielles dans une optique qui ne semble pas tout à fait juste. On peut prendre le cas de Maria Baine, aide de laboratoire au lycée Jules-Ferry dans les années 1930. Au début de cette période, une lettre de sa part signale déjà qu'on lui donne un service qui ne correspond pas à son statut ; elle écrit à l'économe : « *Il a été convenu que je dois venir demain à votre kermesse, et que vous m'obligez à faire à tour de rôle la garde d'un vestiaire et la vaisselle* »⁷⁷⁸ ; elle accepte pour cette fois le service qui lui est donné, mais invoque des rhumatismes pour se faire décharger de la vaisselle.

En 1931, la situation semble perdurer. Dans une nouvelle lettre, Maria Baine refuse le service de couture auquel on veut l'assigner et marque son attachement au travail de laboratoire, qu'elle fait du matin au soir : « *Mademoiselle Dumas, ancienne économe, a dit à Mme Albo [un professeur de Sciences] qui demandait ma titularisation qu'on me laisserait toujours au laboratoire si je donnais satisfaction à ces dames, je crois même que M. Lamiran [L'inspecteur d'académie] était du même avis.* »⁷⁷⁹. Cette volonté de l'employer comme un agent ordinaire est très mal vécue, comme en témoigne une remarque qu'elle fait au détour d'une phrase : « *Je crois que toutes ces dames du lycée sont bonnes, et qu'elles ne peuvent pas à cause de leur instruction, de leur beau caractère tourmenter une pauvre fille comme moi.* »⁷⁸⁰. La réaffirmation de l'attachement au travail de laboratoire est constante dans les échanges avec l'économe et cette phrase semble traduire un décalage mutuel certain entre les priorités de ces impersonnelles et lointaines « *dames du lycée* » et leur aide de laboratoire. L'invocation de l'autorité d'inspection est également un rappel du fait que la nomination des aides de laboratoire est agréée par les inspecteurs des sciences, ce qui confère une légitimité particulière à ces agents dans l'exercice de leur emploi.

Malgré ces protestations répétées et ces refus, rien ne semble faire changer la volonté de l'économe de vouloir employer l'aide de laboratoire à autre chose que ce que son service prévoit. En 1933, Maria Baine écope d'un rapport d'Antonie Barrucand, sous-économe :

« Samedi matin 21 janvier 1933, vers 8 heures, en visitant la salle des Abeilles, je m'aperçus que le balayage avait été oublié. Je descendis pour en aviser

⁷⁷⁸ Maria Baine à Mme l'économe du lycée Jules-Ferry, sans date. ALJF, dossier Maria Baine.

⁷⁷⁹ Maria Baine à Mme la directrice du lycée Jules-Ferry, le 30 janvier 1931. *Ibid.*

⁷⁸⁰ *Ibid.*

Mme l'économe et rencontrai Marie-Louise, qui avait été chargée pendant quelques temps de ce service, à qui je demandais de bien vouloir pour mettre la classe en état. "Je vais appeler Maria qui ira vous aider" ajoutai-je. Maria était occupée à laver quelques éprouvettes dans la salle de chimie ; "Votre salle des Abeilles n'est pas facile, laissez votre vaisselle et montez la préparer, Marie-Louise vous aidera". Maria prétextait que ce service ne lui incombait pas : "Tout au moins, l'essuyage vous revient, lui dis-je, et de toute façon il faut que la classe soit nette pour l'arrivée des élèves". Mais elle refusa d'y monter. J'en avisais Mme l'économe qui circulait non loin de là. Mme l'économe m'accompagna en chimie, et à l'ordre qui lui fut réitéré de gagner la classe des Abeilles pour la nettoyer, la femme de service opposa la même résistance. Je la quittai alors pour m'occuper de faire faire le travail par d'autres agents ainsi que me l'avait demandé Mme l'économe. »⁷⁸¹

L'absence de procédure disciplinaire consécutive à ce rapport traduit bien le fait qu'il est tout à fait vide au point de vue des motifs pouvant entraîner une sanction administrative. Si l'agent à désobéi et que c'est en soi répréhensible, l'administration ne semble pourtant pas en position d'engager une poursuite disciplinaire à l'égard d'un agent qui refuse d'obéir à un ordre directement contraire aux instructions ministérielles. Cependant, il faut dire que le discours de Maria Baine semble traduire un attachement à une habitude plus qu'une connaissance des règlements. Néanmoins, il se trouve que sa requête est légitime et qu'elle est en accord avec son statut.

En effet, la circulaire du 23 octobre 1920, qui reprend l'instruction du 27 décembre 1907, rappelle que l'administration ne tolère

« Sous aucun prétexte, que les aides de laboratoires ne soient employés au service général de la maison. Ils doivent être exclusivement chargés des services de laboratoire et de l'entretien et du nettoyage de tous les locaux affectés au service de l'enseignement de la physique, de la chimie et de l'histoire naturelle, ainsi que les escaliers et corridors qui y donnent accès »⁷⁸².

Or, la salle des Abeilles n'est en rien une salle de science ; l'agent est donc tout à fait dans son droit lorsqu'il refuse d'effectuer un service qui ne lui incombe pas, notamment dans la circonstance décrite où l'économat semble vouloir faire d'une coutume une règle

⁷⁸¹ Rapport d'Antonie Barrucand, sous-économe, sur Maria Baine, aide de laboratoire, le 21 janvier 1933. *Ibid.*

⁷⁸² Circulaire relative à l'établissement du budget de 1921 des lycées de garçons et de jeunes filles, du 23 octobre 1920. *BAMIP*, n° 2449, du 6 novembre 1920, p. 1361.

Transgressions et punitions : l'affaire Thérèse Ursault

Les sources que constituent les dossiers d'agents sont souvent très parcellaires et ne permettent pas d'envisager entièrement la complexité des rapports qu'ils entretiennent avec leurs supérieurs hiérarchiques. Cependant, en certaines occasions, notamment lors de problèmes liés à des cas particuliers, on entrevoit un monde singulier. En 1935, Thérèse Ursault, ayant déjà été sanctionnée d'un avertissement et d'une réprimande, fait l'objet d'un rapport de la directrice :

« Cet agent a voulu faire croire qu'un vol important avait été commis à son détriment : son sac qui contenait 500 francs et des coupons de titres de rentes aurait été volé dans la matinée du jeudi 13 juin, dans un cabinet où elle range ses affaires. Elle a laissé Mme Brautigam, sous-économe de service, faire des recherches dans toutes les classes qu'elle doit nettoyer. Le lendemain, elle a affirmé à l'économe qu'elle avait apporté son sac, qu'il été pris, et s'est permis de formuler des accusations contre ses collègues. Madame l'économe lui dit qu'une opposition pourrait être mise immédiatement sur les coupons des titres et que des recherches seraient faciles puisque le nombre des personnes présentes dans la maison le jeudi était peu important. Thérèse Ursault parut être un peu hésitante. Quelques jours après, elle annonça qu'elle avait retrouvé son sac, toute cette mise en scène semblait avoir été faite pour détourner des soupçons qui pourraient peser contre elles. En outre, Thérèse Ursault est souvent dans un état peu normal que l'on peut attribuer à l'abus des boissons alcooliques (on l'a trouvé à plusieurs reprises endormie dans son service) : elle fut soupçonnée de vol au cours des années précédentes alors qu'elle était attachée au service du réfectoire, sans que l'on ait pu la prendre sur le fait : elle vient d'assurer qu'elle avait pris à cette époque plusieurs "petites choses", nous a rapporté, sur les menaces de perquisition de police que nous lui avons faites, 4 torchons et une petite écharpe. Nous ne pouvons accorder aucune confiance à cet agent. Par suite de son manque de sobriété, de son indécatesse, nous sommes très perplexes sur le service qui peut lui être confié et sur les conséquences fâcheuses qui peuvent entraîner ses défauts. Nous demandons à Monsieur le Recteur de bien vouloir lui infliger un blâme puisqu'elle a déjà été objet de deux sanctions disciplinaires. En outre, il serait désirable que cet agent ne reparût plus au lycée le premier octobre. Nous voulons bien lui accorder ce temps (juillet-octobre) pour lui permettre de se trouver de l'ouvrage, mais trop de faits regrettables se sont produits récemment pour que nous puissions user plus longtemps d'indulgence – ou de pitié. »⁷⁸³

Paradoxalement, ce courrier illustre à la fois de la fermeté et de la tolérance de l'administration. En effet, on découvre que la consommation d'alcool par l'agent incriminé est

⁷⁸³ La directrice du lycée Jules-Ferry à M. le recteur de l'académie de Paris, le 26 juin 1935. ALJF, dossier Thérèse Ursault.

connue et d'une certaine manière tolérée même si son comportement global lui apporte des sanctions de plus en plus graves. La coupe semble pleine pour la directrice, qui semble vouloir faire un exemple, surtout parmi des agents qui semblent divisés entre eux. Outre son mensonge et son comportement propre à entretenir la discorde, l'agent ne jouit d'aucune crédibilité à cause des vols réels ou supposés dont elle est accusée et de sa manière de servir, jugée inappropriée. La directrice demande un blâme et obtient un Conseil de discipline, qui se tient en juillet 1935. Dans ce dossier d'agent, on trouve donc un ensemble disciplinaire complet, avec un rapport de la directrice, une lettre de l'accusée, une lettre d'une collègue de l'accusée et deux certificats attestant que l'accusée a bien reçu sa convocation au conseil de discipline et qu'elle a bien pris connaissance du dossier. Versée comme à ce dernier, une lettre de Madeleine Cousin tente d'apporter son soutien à sa collègue, en fort mauvaise posture :

« Respectueusement, je voudrais bien vous soumettre mes opinions sur Thérèse avant que toute rigueur puisse s'exercer sur les torts qui la condamnent. Je n'ignore pas Madame son indolence au travail, l'intempérance lui laissant cependant lucidité du travail ni les accusations portées contre elle, qui sans être fondées ne peuvent avoir de preuves affirmatives. Cette occasion Madame m'oblige à vous signaler la mentalité du personnel manquant de choix. Certaines se dépensent à établir la discorde, semer le désordre par des mesquineries au préjudice de certaines et portent entrave au travail. Leur façon de procéder marquée de réussite les encourage à persister sur toute victime désignée : nous en subissons toutes à peu près le même sort en restant confondues sans raison. Tout agent se réserve Madame en présence d'un chef, et il faut vivre dans le milieu pour en discerner la vraie nature et les mœurs de chacun. »⁷⁸⁴

Même si les constats posés par Madeleine Cousin sont vrais, ils n'excusent en rien le comportement de Thérèse Ursault. En effet, une juridiction disciplinaire de première instance ne rend son jugement que sur des faits particuliers ; les éventuels éléments de contexte peuvent être retenus à titre de circonstances atténuantes ou aggravantes, mais ne remettent pas en cause le caractère répréhensible des actes sur lesquels le Conseil est amené à rendre son jugement. La lettre de Madeleine Cousin nous permet de voir que le corps des agents n'est pas uni et qu'il existe de fait une atmosphère de conflit larvé entre eux, pour des raisons qui nous sont inconnues. La dernière phrase est très intéressante et semble traduire un état d'esprit assez partagé par l'ensemble des agents de service ; la réserve des agents en présence d'un chef semble une réalité, comme en témoigne les infinies précautions prises par

⁷⁸⁴ Madeleine Cousin à Mme l'économiste du lycée Jules-Ferry, le 4 juillet 1935. *Ibid.*

eux lorsqu'ils s'adressent par exemple à la directrice, instance d'arbitrage par excellence des différends qui existent avec l'économe. La décision du conseil de discipline n'est pas présente dans le dossier de Thérèse Ursault ; cependant, aucune pièce n'est postérieure à juillet 1935, on peut donc penser qu'une peine de retrait d'emploi a été prononcée à son encontre.

Les relations entre agents : entre solidarité et rivalité

Comme il a été vu dans le cadre de la procédure disciplinaire de Thérèse Ursault, des mécanismes de solidarité peuvent se créer entre agents de service, soucieux de soutenir leurs collègues et de tenter d'atténuer les sanctions qui pourraient les frapper. Néanmoins, le contraire est également vrai et il peut exister des situations de rivalité, par exemple sur la répartition des services :

« En signant ma rentrée ce matin le concierge m'a fait remarquer un écrit à l'encre rouge. Surprise de voir rappelé les heures de rentrée et de sortie auxquelles je crois me conformer, j'ai cependant douté qu'elles pouvaient m'être destinées pour la raison que voici, et que je tiens à vous communiquer. M'ayant enlevé les bureaux en faveur de Louise, et la voyant partir dès son ouvrage terminé bien avant moi, j'ai cru madame pouvoir disposer comme elle de 9 à 10 minutes d'avance sur l'heure du départ mon travail fini. J'ignorais si des faveurs spéciales lui étaient réservées et ne croyais pas violer un règlement d'égalité chez un personnel de même condition au service de l'État. Toutes mes heures de présence au lycée comptant comme travail lui revenant sans disposer d'aucun instant pour moi, je ne voudrais pas être compromise par des bavardages s'il en existe. »⁷⁸⁵

Dans la hiérarchie des tâches, le service des bureaux semble être des plus prestigieux et des plus commodes pour les agents. La proximité avec celles qui les occupent semble être un motif de jalousie et la remarque concernant l'équité de traitement quant à l'heure de sortie semble témoigner d'une sensibilité particulière au comportement et à la surveillance exercée par les autorités hiérarchiques, directrice et économe. On note la participation du gardien au contrôle du personnel, puisqu'il est chargé d'inscrire l'heure d'arrivée et de sortie des agents de service sur un registre ; on note que la peur des « bavardages » réels ou fantasmés faits par les collègues est constante. Parfois, cela peut dégénérer en tensions graves, par exemple lorsqu'un agent est remercié. C'est le cas lorsqu'une femme de servie est renvoyée en 1932 ; cette dernière attribue sa situation à la malveillance dont aurait fait preuve une de ses collègues, qui écrit ici :

⁷⁸⁵ Madeleine Cousin à Mme l'économe du lycée Jules-Ferry, le 7 mars 1932. ALJF, dossier Madeleine Cousin.

« Toutes mes excuses mais je suis très ennuyé (sic). Ernestine n'étant plus au lycée ; dis que ces (sic) moi qui la fait renvoyée (sic). Que d'horreurs elle me dit dehors sur le palier et lever (sic) la main sur moi. Samedi soir j'étais à ma fenêtre tous les deux et il mon (sic) insulter (sic) dans la rue. Beaucoup de monde aux fenêtres je ne fais que pleurer tant que j'es (sic) peur donc je nes pas descendu aujourd'hui dimanche. Madame l'économe je n'est (sic) jamais demander (sic) son départ. J'étais plutôt content quelle (sic) reste au lycée. Madame je vous en supplie si vous pouvez y remédier je vous en serais bien reconnaissante. [...] En attendant une réponse de Madame encore une fois toutes mes excuses et mes sincères remerciements. Mlle Pauvert. Lundie (sic) 3 heures je ne suis pas sortie je pleure. »⁷⁸⁶

Il est manifeste que la confiance ne règne pas. On dispose de trop peu de sources concernant les rapports entretenus par les agents entre eux pour porter un jugement objectif mais on a une nouvelle illustration de ce que ce personnel entretient des différends qui peuvent aller jusqu'à la confrontation physique. Le monde des agents est donc un monde dur à de nombreux points de vue : le travail est rude, les relations de travail parfois tendues. Comme ils sont de modeste condition, le retrait de leur emploi aux agents peut avoir des conséquences très importantes sur leur vie. En effet, même si c'est un travail modeste, c'est une condition relativement stable et, à ce niveau, la sécurité de l'emploi et du revenu n'est pas nécessairement la même dans le secteur privé. Cela peut constituer un élément d'explication quant à l'exacerbation de certains comportements.

⁷⁸⁶ Thérèse Pauvert à Mme l'économe du lycée Jules-Ferry, le 15 mai 1932. ALJF, dossier Thérèse Pauvert.

2. Métiers et fonctions des agents de service

La demi-pension

Illustration n° 66 - Le chef Perrin dans sa cuisine (1913)

Source : Carte postale ancienne, collection de l'auteur.

La cuisine photographiée sur cette vue de 1913 est située dans le bâtiment de l'ancien couvent réaménagé. Il s'agit d'une des deux annexes de la salle de service dédiée au service-demi-pension. Le chef Perrin, en tenue blanche et avec sa toque, semble découper quelque volaille sur sa planche. On note la présence de toute une batterie de cuisine (casseroles... etc.) suspendue sur la hotte en verre granité qui surplombe une cuve qui doit sans doute être chauffée au gaz et servir pour la cuisson de grandes quantités. Dans la salle annexe, une femme de service prépare quelque plat en vue du service de demi-pension, dont le début est sans doute imminent.

On remarque l'équipement moderne de cet espace, avec des établis en bois épais, un sol recouvert de mosaïques, des murs carrelés jusqu'à la hauteur de deux mètres. Cette cuisine répond aux normes hygiéniques qui émergent depuis le XIX^e siècle. Le lavabo permet un lavage fréquent des mains, nécessaire lorsqu'on manipule des denrées et des outils de cuisine.

La cuisine du Lycée a été, comme tout le reste, aménagée de la façon la plus pratique, en même temps que la plus confortable.

Illustration n° 67 - La cuisine (1913)

Source : *Le Monde Illustré*, 1^{er} novembre 1913.

La photo, prise ici dans une perspective publicitaire, représente la salle principale de la cuisine. On remarque la modernité de l'équipement dont dispose le chef cuisinier. Une série d'établis lui permet d'organiser le travail qu'il aura préalablement planifié sur le tableau noir dont il dispose à cette fin. Les outils de cuisine et batteries sont répartis de manière rationnelle le long des murs afin d'être aisément accessibles.

Le poêle principal est utilisé pour faire cuire les mets préparés pour les repas, en complément de quatre blocs qui semblent être des réchauds à gaz, comme en témoigne le fait qu'ils soient branchés à un tuyau relié à une canalisation courant le long du mur. La présence de la hotte, tout le long de l'établi de cuisine, semble confirmer cette hypothèse, car elle serait là pour recueillir la fumée résiduelle du poêle et les éventuelles émanations accidentelles de gaz.

Le même souci d'hygiène préside à la conception de cette cuisine, entièrement carrelée, ce qui facilite considérablement son nettoyage et assure d'autant la sécurité alimentaire, nécessaire dans un établissement scolaire sans doute plus qu'ailleurs.

Le concierge, factionnaire du lycée

Illustration n° 68 - Pierre Coustet dans sa loge de gardien (vers 1935)

Source : Carte postale ancienne, collection de l'auteur.

La loge du gardien est située dans le vestibule, une pièce qui constitue une sorte de zone tampon entre l'intérieur et l'extérieur du lycée. C'est ici le domaine du concierge, qui est chargé de la garde de cet espace stratégique par lequel passent l'ensemble des fonctionnaires lors de leur arrivée et de leur départ du lycée. Sa tâche consiste, outre le contrôle des personnes extérieures qui rentrent au lycée, en l'ouverture du grand portail aux horaires des mouvements principaux. La loge du gardien, pièce de service où trônent le bureau et l'horloge, est une des trois pièces de l'appartement de fonction de cet agent. Il dispose outre mesure d'une pièce au premier étage du même format que la loge et d'une pièce à l'entresol. Le mélange entre l'espace public et l'espace privatif est patent dans cette organisation ; la loge du gardien est une espace d'attente pour les visiteurs, comme en témoigne la présence de chaises. Avant d'entrer au lycée, il y a deux espaces de contrôle séparés et destinés à un public bien précis. Le vestibule, espace situé entre le grand portail et le grand hall est le domaine du gardien et des personnes extérieures. Le grand hall, espace situé entre le vestibule est les rambarde qui bloquent l'accès aux couloirs des salles de classe, est celui des élèves retardataires, pris en charge par leur surveillante générale.

Réponse à une enquête sur les concierges, 1940 :

« Appréciation de l'économe : *Cet agent s'est montré sérieux et dévoué. Essaie toujours de rendre service. Ce mutilé est particulièrement actif pour les services de nettoyage et laisse à imprimer les écritures. Notes et propositions du chef d'établissement : Il prend en toutes occasions sa tâche à cœur et l'intérêt de la maison ; il a bon esprit, et montre plus d'activité que ne le comporte son état physique.* »⁷⁸⁷

⁷⁸⁷ La directrice du lycée Jules-Ferry au 3^e bureau du second degré, 1940. AN, AJ¹⁶ 8464.

Cadres de la fonction

La loi du 17 avril 1916 réserve cet emploi aux anciens militaires inscrits sur la liste de classement de la Commission des emplois réservés, intégrée au ministère des Pensions. La circulaire du 28 octobre 1920⁷⁸⁸ est le prélude à certaines nominations et, en 1924, une nouvelle circulaire rappelle que la loi du 30 janvier 1923 et le décret du 15 juillet de cette même année réservent les emplois de concierge aux invalides de guerre⁷⁸⁹, pour lequel le stage est réduit à six mois. Son épouse, qui participe au service de la loge, est engagée en qualité de stagiaire pour une durée de six mois avant que n'intervienne la titularisation. En réalité, lorsqu'un lycée engage un concierge, il engage un ménage, la femme faisant office d'aide concierge et étant d'ailleurs rétribuée pour cela.

Le premier concierge ancien combattant nommé au lycée Jules-Ferry est Louis-Maurice Guyot, qui prend ses fonctions en 1921. Il fait son service militaire au 160^e régiment d'infanterie ; lorsque la Première Guerre mondiale éclate, il est 2^e classe au 89^e puis au 163^e d'infanterie. Il passe caporal en avril 1917, puis sergent en août de cette même année. Blessé le 30 septembre 1918, il est réformé définitivement et placé en traitement dans les hôpitaux de Fontainebleau. Décoré de la Médaille militaire et de la Croix de guerre avec une palme en bronze (citation à l'ordre de l'armée) et une étoile en bronze (citation à l'ordre du régiment), le soldat Guyot est décrit comme « *un bon soldat, très courageux au cours des combats du 13 au 16 août 1917, s'est fait remarquer par son entrain et son sang-froid ; cité à l'ordre n°24646 D du 26 septembre 1919* », puis comme « *un gradé dévoué et courageux, a été blessé très grièvement lors d'une attaque le 30 septembre 1918 en se portant vaillamment à l'assaut* »⁷⁹⁰. Le concierge Guyot est donc un combattant éprouvé qui a survécu à quatre années de guerre. D'autres ont survécu mais conservent des séquelles de leur passage dans les tranchées.

⁷⁸⁸ Circulaire relative aux vacances d'emploi de concierge dans les lycées de garçons et de jeunes filles, du 28 octobre 1920. *BAMIP*, n° 2450, du 13 novembre 1920, p. 1426.

⁷⁸⁹ Circulaire relative aux agents de service des lycées, du 5 avril 1924. *BAMIP*, n° 2534, du 15 avril 1924, p. 311-312.

⁷⁹⁰ Le major du corps de rattachement du 163^e régiment d'infanterie à Mme l'économiste du lycée Jules-Ferry, le 16 février 1921. États des services militaires. ALJF, dossier Louis-Maurice Guyot.

La souffrance d'un ancien combattant concierge au lycée Jules-Ferry en 1931

L'emploi de mutilés de guerre dans les lycées est un effort que consent la société afin de ne pas laisser choir dans la marginalité ceux qui ont été atteints pour elle en leur âme ou en leur chair. A la fin de l'Entre-deux-guerres, le concierge reste parfois comme un personnage qui fait peur et qui exerce une action autoritaire, refusant l'accès du lycée aux élèves sans gants ou chapeaux, avec son béret, sa blouse grise et sa jambe de bois⁷⁹¹. Les *a priori* sont plutôt négatifs à l'endroit des concierges de lycée et, parfois, les faits ne démentent pas une certaine situation de souffrance personnelle née des années de guerre, comme en témoigne le rapport de Joséphine Cottard, sous économme, en 1931 :

« Vendredi 3 avril 1931 après-midi, dès le début de mon service, le concierge Bouvier Joseph sentait très fort le vin et était très exalté. Le soir vers 8h30, il m'a dit : "Je voudrais savoir où sont les clés, tant qu'Émile était au lycée je n'ai rien dit, mais maintenant qu'il est parti, je veux les clés, je dois avoir les clés. Pour qui me prend-on au lycée ? Pour un bœuf ?". Toutes ces paroles dites avec des gestes désordonnés. Le samedi 4 avril, il a cherché querelle toute la journée à la femme de service, mise à la loge pour le suppléer. Il venait à tout instant me trouver à l'économat pour se plaindre, ses phrases étaient incohérentes, il répétait toujours : "Elle m'a dit cela sur le téléphone". Comme je savais qu'il avait menacé la femme de service de son revolver, et que je ne tirerais rien de bon de lui, j'essayais de le calmer en attirant son attention vers un autre sujet. Le dimanche 5 avril, dans la soirée, le concierge, de plus en plus pris de boisson, m'a présenté une femme comme étant "la sœur de sa femme". [Note de marge : Celle qu'il appelait la belle-sœur n'est pas de la famille et j'ai appris, dès mon retour, que cette femme s'était enivrée avec Joseph Bouvier. Signé : BR]. J'ai pensé que, dans l'état où il était, prévoyant une crise comme celle qui avait déjà nécessité son transfert à l'hôpital en mars, la présence de sa belle-sœur pourrait être utile. Cette femme est restée au lycée du dimanche après-midi au lundi midi, heure à laquelle elle est allée à l'hôpital voir le concierge qui y est en traitement. Le lundi, j'étais heureuse de voir arriver Mme l'économme sentant la crise nerveuse prête à éclater. »⁷⁹²

L'incapacité manifeste d'assumer sa fonction dans laquelle se trouve Joseph Bouvier semble clairement née du traumatisme qu'il subit au cours de la Première Guerre mondiale, perceptible avec les troubles nerveux dont il est question, aggravés par l'alcoolisme. La conservation d'un revolver est le signe d'un homme pour qui la violence est devenue familière et qui, malgré les expériences vécues, n'a plus la capacité d'assurer la responsabilité

⁷⁹¹ Témoignage d'Hélène Nazarian.

⁷⁹² Rapport de Joséphine Cottard, sous-économme, sur Joseph Bouvier, concierge, le 13 avril 1921. ALJF, dossier Joseph Bouvier.

qui lui est confiée, ce qui heurte sa fierté et son orgueil. La possession des clés du lycée est un symbole sur lequel il réagit lorsqu'il en est privé par l'administration qui, légitimement, les confie à quelqu'un de plus fiable. La consommation d'alcool et la réception d'une femme au lycée, qui sont exactement contraires à la moralité que doit afficher le personnel de l'enseignement secondaire féminin, sont des critères décisifs qui entraînent son déplacement rapide. Le 17 avril 1931, la directrice fait également son rapport au recteur :

« J'attire votre bienveillante attention sur la situation faite au lycée par la nomination de nos concierges. Le ménage Bouvier a pris possession de son poste le 17 février 1931. La femme est entrée à l'hôpital Lariboisière le 16 mars et doit y rester encore quatre mois. Le mari a été emmené au dit hôpital le 20 mars, à la suite d'une crise nerveuse consécutive à un état d'ivresse. Il est rentré au lycée dans la soirée du 24 mars. À partir de cette date et jusqu'au jour de son second transfert à Lariboisière, le 7 avril, il n'a pas cessé de s'enivrer. Cet état d'ivresse, à peu près constant, n'est pas la seule cause le rendant inapte à ses fonctions. Nous avons constaté une absence totale de mémoire et de faculté d'attention. Incapable de contrôler les "entrées" et les "sorties", il ne sait pas nous renseigner sur les personnes qui entrent ou qui sortent ; il vous déclare avoir fait entrer une de nos femme de service alors qu'il a ouvert la porte à un représentant du commerce quelconque. Il ne sait ni écouter, ni comprendre, ni exécuter un ordre, ni apprendre à établir correctement une communication téléphonique. Tous les fonctionnaires et tous les agents du lycée qui se sont efforcés de l'initier à son service ont échoué et on fait les mêmes remarques décourageantes. Que Joseph Bouvier soit présent ou absent, nous sommes obligées de le faire suppléer ; et, par mesure de sécurité (après ses menaces d'abandonner son poste en laissant la porte ouverte) nous avons dû lui reprendre les clés dont il a la garde et la surveillance. [...] Les fonctionnaires du lycée, chargées d'assurer le service des vacances, et les agents que nous pouvons mettre à la loge sont des "femmes" qui ne peut lutter contre un homme pris de boisson, ni discuter avec lui, ni entendre ses injures. Il n'est donc ni prudent, ni correct, ni possible de leur imposer un service de vacances dans de telles conditions. Leur sécurité serait compromise et celle du lycée également. »⁷⁹³

La situation n'est plus tenable à la fois au point de vue moral et au point de vue du fonctionnement et de la sécurité. Le 27 avril 1931, Joseph Bouvier signe une lettre qui reconnaît son inaptitude à exercer les fonctions de gardien et demande un poste de garde-chasse ou de gardien de square⁷⁹⁴. Le 9 mai 1931, il est nommé concierge au lycée de garçons

⁷⁹³ La directrice du lycée Jules-Ferry à M. le recteur de l'académie de Paris, le 17 avril 1931. ALJF, dossier Joseph Bouvier.

⁷⁹⁴ Joseph Bouvier à M. le ministre de l'Instruction publique, le 27 avril 1931. *Ibid.*

de Troyes ; en novembre de cette même année, il passe en conseil de discipline et le proviseur du lycée de Troyes écrit à la directrice du lycée Jules-Ferry :

« L'agent Bouvier, ex-concierge au lycée Jules-Ferry, devant comparaître prochainement devant un Conseil de discipline, qui sera appelé à proposer le retrait d'emploi pour inaptitude totale, je vous serai (sic) infiniment obligé, si vous pouviez me fournir quelques renseignements sur l'intéressé : date d'arrivée à Jules-Ferry, manière de servir, etc. Je crois savoir que vous lui avez suggéré de prendre un congé ; je suppose que c'était une manière élégante de vous en débarrasser, du moins pendant quelques temps. Il est certain que si j'avais connu l'individu, je n'aurais jamais donné mon approbation à sa nomination au lycée de Troyes. Il faut que je m'en débarrasse à tout prix. »⁷⁹⁵

Vouloir « se débarrasser » d'un concierge est une formule qui n'est pas exempte d'une certaine violence, néanmoins elle traduit l'embarras certain dans lequel se trouve l'administration lorsqu'un agent titulaire se trouve dans un état psychique et physique qui conduit au dysfonctionnement du service dont il est chargé.

Les femmes de service

La femme de service est d'une grande polyvalence. Ses tâches consistent en le nettoyage des classes et bureaux, le service de demi-pension, parfois la lingerie, ce qui représente un travail considérable au regard de la superficie du lycée et du nombre d'élèves qui le fréquentent. Au début des années 1930, pour encadrer le nombre croissant de demi-pensionnaires, la direction du lycée recourt à des surveillantes de demi-pension, payées avec un salaire journalier.

Le nettoyage des locaux scolaires est quelque chose d'important au point de vue de l'hygiène et des conditions sanitaires. Le parquet doit régulièrement être ciré pour ne pas que les endroits où il est disjoint se transforment en nid à poussières et à bactéries. Les murs doivent être lessivés pour nettoyer les dépôts de poussière, les moisissures et prévenir les dommages de l'humidité⁷⁹⁶. De la même manière, c'est un règlement hygiénique qui veut que « *les angles formés par la rencontre des murs latéraux avec les cloisons et les plafonds [soient] remplacés par des surfaces arrondies concaves d'un rayon de 0,10 m* »⁷⁹⁷.

⁷⁹⁵ Le proviseur du lycée de Troyes à Mme la directrice du lycée Jules-Ferry, le 12 novembre 1931. *Ibid.*

⁷⁹⁶ J. Génévrier (Dr.) et H. Descomps (Dr.), *Hygiène scolaire*, tome VI du *Traité d'hygiène*, sous la dir. de Louis Martin, Georges Brouardel et R. Dujarric de la Rivière, Paris, Baillièrre et fils, 1933, p. 126-127.

⁷⁹⁷ *Ibid.*, p. 23.

Cette prescription est partout appliquée au lycée Jules-Ferry et cela prévient le dépôt de poussière et facilite le nettoyage.

Illustration n° 69 - Les femmes de service à la demi-pension (1913)

Source : *Le Monde Illustré*, 1^{er} novembre 1913.

Le service des petits

La photographie nous place dans l'ancien réfectoire, situé dans une aile bâtie en 1913. Cette partie est ultérieurement reconvertie en deux salles de classes lorsque le nouveau réfectoire est inauguré au cours des années 1930. La présence de tables vides s'explique par la date de la photo (novembre 1913), une époque où le nombre de demi-pensionnaires n'est pas encore très élevé. On note la présence de cinq femmes de service, soit à peu près une par table où sont installés des enfants. Leur rôle est de faire le service des différents plats et de participer à la surveillance des enfants qui déjeunent. Elles portent toutes un tablier blanc et une coiffe de service blanche pour ne pas se salir lors des tâches qu'elles ont à effectuer notamment à partir du dressoir situé au fond de la salle. La salle du réfectoire est lumineuse et baignée de soleil, sa décoration est claire, fleurie et soignée ; l'éclairage peut être assuré par un dispositif d'ampoules électriques qui court sur le plafond en deux rangées parallèles. Le sol est bien entendu carrelé pour faciliter le nettoyage et assurer des conditions d'hygiène optimales.

Lycée Jules-Ferry, 77, Boulevard de Clichy, Paris - Le Réfectoire

Photo. Pierre Petit

Illustration n° 70 - Les femmes de service dressent le réfectoire (vers 1935)

Source : Carte postale ancienne, collection de l'auteur.

La photo est prise à un moment sans doute inconnu des élèves : le dressage du réfectoire par les agents de service, au cours de la matinée. On peut le voir car certaines tables ont déjà leurs nappes et couverts et d'autres non. Le sol est carrelé, toujours pour faciliter le nettoyage de cet espace où des denrées alimentaires peuvent être facilement renversées. Sept femmes de service posent pour l'occasion, toutes habillées et coiffées de blanc. Le nouveau réfectoire est beaucoup plus vaste que l'ancien ; aussi, les distances à parcourir et les surfaces à nettoyer sont étendues. L'accès se fait par deux portes donnant sur la cour et deux portes donnant sur le petit hall, sous le beffroi de l'horloge.

Document : la méfiance à l'égard des femmes de services

Document n° 9 - La femme de service et l'éducation des jeunes enfants

Source : Jeanne Girard, *L'éducation de la petite enfance*, Paris, Armand Colin, 1908, p. 255-259.

La femme de service est un excellent instrument mis entre les mains du personnel des écoles pour le plus grand bien des enfants. C'est à dessein que j'emploie ce mot « *instrument* », car la femme de service ne doit être que cela ; elle doit être dirigée et ne doit jamais diriger. Et elle sera là pour le plus grand bien des enfants, si elle est seulement cet « *instrument* ».

Or, pour de multiples raisons, la femme de service échappe trop souvent à cette définition, et elle dirige parfois plus qu'elle n'est dirigée : elle est quelque fois plus ancienne que la directrice et que les institutrices de l'école. Par le fait de cette ancienneté, par la permanence de sa présence, elle a de l'acquis ; elle a la connaissance du quartier, de ses besoins, comme elle les comprend ; elle a la confiance des parents, etc. La directrice lui demande des services, les institutrices acceptent qu'elle leur en rende et elles se mettent ainsi, les unes et les autres, dans sa dépendance.

Est-ce pour le bien de nos enfants, est-ce pour le bien du personnel ? Non, et cela est indiscutable car elle infériorise tout ce qu'elle touche, parce qu'elle est « *elle* » et non « *l'institutrice* ».

Et cette constatation n'a rien de blessant pour les femmes de services dont un très grand nombre sont très dévouées et souvent fort intelligentes ; mais par leurs fonctions mêmes elles tendent à abaisser le niveau de l'ambiance de l'école et non à l'élever.

C'est la femme de service qui conseillera à telle maman de reprendre son enfant de bonne heure, parce qu'elle saura plaire aussi à l'institutrice de service ; et l'enfant ira jouer dans la rue ! C'est elle qui va cogner aux vitres des classes pour prévenir que l'inspectrice est là. C'est elle qui répond avec assurance que Mme X... est à l'école depuis longtemps, qu'elle l'a vue dans une classe, - alors que Mme X... qu'on a attendue est obligée d'avouer qu'elle arrive, bien qu'elle se présente nu-tête, comme quelqu'un qui était dans la maison et non dehors à l'instant même ; c'est elle qui pousse du pied la boule de tricot que l'institutrice vient de laisser tomber dans l'herbe pour que l'inspectrice ne s'en aperçoive pas, - peine bien inutile d'ailleurs, etc., etc. Au besoin, c'est elle qui répond pour l'institutrice dont elle s'arroge volontiers les attributions.

Elle représente la directrice absente ; elle a conscience qu'elle en est bien plus la représentante que l'institutrice qui est déléguée ; témoin cette anecdote amusante : Je vais dans une école et je pose plusieurs questions à la jeune fille chargée de la direction de la classe de vacances ; c'est la femme de service qui prend la parole. Je tourne le dos à la femme de service qui opère à son tour un mouvement tournant, et se retrouve en face de moi ; et à l'interrogation : « *Vous a-t-on laissé du papier de couleur pour faire du travail manuel ?* » - question qu'elle ne me laisse pas achever, - elle me fait la réponse que voici, à côté de la demande : « *Non ; madame la directrice trouve que c'est tout à fait inutile de donner du papier et des plumes pour des enfants si jeunes* ». Et si la réponse en soi est de bonne pédagogie, elle ne me stupéfie pas moins par le ton plein de dignité avec lequel elle est débitée et l'autorité qu'elle révèle. Évidemment, si c'est la vie de la directrice, ce n'est pas moins le sien, n'en doutez pas.

Ce dernier cas est seulement amusant ; mais combien sont nuisibles ceux que je cite

précédemment ! De tout cela, les enfants souffrent ; car si on a accepté tel ou tel service regrettable de la femme de service, comment faire ensuite pour lui donner les ordres propres à assurer le bien-être des petits ? Et encore, tout ceci n'est pas sans remède : car le personnel peut se ressaisir, et les femmes de services aiment d'ailleurs les enfants de leur école, ainsi qu'on en a souvent la preuve par des exemples touchants.

Mais où le rôle de la femme de service qui prend une autorité indue, est néfaste, c'est vis-à-vis des parents. Elle est trop près d'eux pour que souvent ils ne discutent pas ses avis, même quand ils sont bons ; ou bien elle est trop une « *émanation de l'administration* » pour que quelques fois ils ne se soumettent pas sans discussion à ses avis comme à ses ordres, alors que ces avis sont nuisibles ou dangereux. De sorte qu'elle arrive, par la force des choses, à être l'intermédiaire naturel entre les familles et l'autorité.

Qui est-ce qui souffrira de cela ? encore les enfants, et aussi le personnel enseignant qui passe – d'après la femme de service – pour avoir telle idée, tel désir qui ne lui fait point honneur. Il faut absolument que les institutrices réagissent, qu'elles ne laissent pas prendre leur place, qu'elles ne laissent pas admettre qu'elles ont une opinion, parce que la femme de service la répand comme venant d'elles, ou agit en donnant à entendre que ce sont elles qui ont souhaité qu'il en fût ainsi.

Il faut aussi que les directrices veillent sur leurs femmes de service, qu'elles se les attachent, qu'elles leur soient douces, mais qu'elles restent bien maîtresses dans l'école ; il n'est pas admissible qu'il existe une autorité à côté de la leur. Et ainsi, le zèle, le dévouement des femmes de service s'exercera pour le plus grand bien des enfants ; mais seulement à ces conditions-là.

Jean Cazeaux, agent spécialiste : de la petite patrie à Paris

Le factotum et les agents spécialistes sont des personnels polyvalents chargés de l'entretien général de la maison et de la prise en charge des réparations qui ne nécessitent pas l'intervention d'une entreprise extérieure. Ils ont souvent un savoir-faire artisanal qui les range parmi les agents spécialisés et dont la compétence est recherchée ; ils sont ainsi moins de mal à se faire engager comme agent de service que les personnes non qualifiées. Les économes se les envient parfois un peu d'ailleurs⁷⁹⁸. Un professeur du lycée Victor-Hugo recommande Jean Cazeaux, artisan dans les Hautes-Pyrénées, à l'économe du lycée Jules-Ferry :

« M. Cazeaux est d'une famille, non seulement honorable, mais estimée dans le pays. Il veut quitter ce dernier uniquement pour se faire une situation et qu'ici, il n'a de travail que trois ou quatre mois de l'année. C'est un garçon robuste, décidé et un peu apte à tout, comme le sont les hommes de ce pays. Excellent menuisier-ébéniste, quand il n'a pas de travail, il cultive les jardins, fait de l'entretien de maisons (blanchir, peindre, réparer, électricité, etc.) Il a travaillé deux mois chez moi l'année dernière et m'a donné

⁷⁹⁸ L'économe du lycée Victor-Hugo à Mme l'économe du lycée Jules-Ferry, le 22 juillet 1938. ALJF, dossier Jean Cazeaux.

toute satisfaction, par son travail et aussi par sa tenue, son caractère facile, sa complaisance, sa docilité. J'ajoute qu'il est intelligent, comprend aisément ce qu'on exige de lui et s'y adapte de son mieux. Il a le certificat d'études et écrit très correctement. Honnêteté et moralité sans reproche. M. Pécondom, maire du pays, que je vois assez souvent, a été son instituteur et le connaît depuis toujours ; il m'en a fait les plus grands éloges, assurant que c'est "le meilleur sujet du pays". »⁷⁹⁹

La condition d'agent de service peut donc constituer un gage de stabilité, notamment dans un espace géographique où le travail n'est pas continu. Jean Cazeaux est peut-être une image de la mutation profonde qui affecte la société française depuis le deuxième XIX^e siècle, avec l'émigration des habitants des campagnes vers les villes, centres économiques renforcés du fait du développement de l'industrie et des services. Lui-même fils d'un hussard noir de la République, Jean Cazeaux vient chercher à Paris la stabilité de l'emploi et du revenu qu'il n'arrive pas à trouver dans sa région natale.

L'agent Cazeaux est titularisé le 1^{er} juin 1941, à l'issue de son stage réglementaire de deux ans : « *C'est un très bon menuisier ; il travaille avec le factotum et nous pouvons réaliser de grandes économies pour l'entretien des bâtiments et du mobilier grâce à l'activité d'ouvriers aussi sérieux.* »⁸⁰⁰.

⁷⁹⁹ Mathilde Pomès, professeur au lycée Victor-Hugo, Mme l'économe du lycée Jules-Ferry. Saine-Marie-de-Campan, le 6 août 1938. *Ibid.*

⁸⁰⁰ Proposition de titularisation de Jean Cazeaux au 1^{er} juin 1941, le 30 mai 1941. *Ibid.*

Conclusion – La petite histoire des lycées reste à écrire

Le fonctionnement de la communauté économique est un miroir nouveau et très pertinent pour comprendre une face cachée de l'enseignement secondaire, ainsi qu'une partie des contraintes, parfois invisibles, qui influencent certaines décisions de l'administration. Dans une perspective inverse, l'étude des budgets du lycée reflète de manière très sensible les grandes politiques publiques et les réformes du système éducatif.

Les personnels d'économat sont les fonctionnaires les plus professionnalisés de l'administration de l'enseignement. Le renouvellement de ses cadres est assuré par un système d'apprentissage relativement lourd et long, où les impétrants sont encadrés et contrôlés de près. La dotation de l'État se fait croissante au fur et à mesure de la croissance de l'institution et de ses effectifs ; ce phénomène est accentué par l'instauration de la gratuité. Les dépenses de personnel représentent elles plus des trois quarts des deniers qui sortent des caisses de l'établissement.

Les agents de service sont eux longtemps dans un flou juridique qui offre aux administrations collégiales toute la flexibilité nécessaire pour le service matériel du lycée. Néanmoins, le prix de cette flexibilité est l'insécurité de l'emploi. Cette situation change : au cours de l'Entre-deux-guerres, les agents sont dotés d'un statut et leur emploi devient plus sécurisé, même s'il reste relativement soumis aux besoins et aux décisions de l'économat. Leur travail exige polyvalence et solidité physique, car l'emploi du temps habituel est, établissement scolaire oblige, toujours modifié par des besoins accidentels.

CONCLUSION

Une institution scolaire entre deux siècles

Le lycée Jules-Ferry est emblématique d'une période charnière de l'histoire de la France et de son système éducatif, où l'héritage du XIX^e siècle est encore structurant mais où les principes qui triomphent au XX^e siècle sont déjà naissants. C'est vrai pour tous les domaines : architecture et décoration, finalité de l'enseignement, administration générale et financière.

D'un point de vue architectural, l'établissement est à la fois l'aboutissement emblématique des principes fondés par les bâtiments publics républicains : simplicité, austérité et rationalité, mais il est réalisé en ciment armé, avec des toits-terrasses et de larges baies, son programme est soucieux de l'hygiène et du bien-être des élèves. Il se situe à l'exact milieu d'une évolution qui part du lycée Fénelon et va jusqu'au lycée Camille-Sée.

Pour ce qui est de la finalité de l'enseignement, le lycée fonctionne selon des principes établis en 1880 pour former les futures mères et épouses. Mais son environnement urbain immédiat et une certaine forme de pragmatisme dont il n'est pas un exemple isolé le conduisent à précéder la seconde sécularisation de l'enseignement secondaire qui intervient lorsque le baccalauréat devient la sanction des études secondaires féminines. Ce qui n'est au départ qu'une volonté bienveillante d'adapter l'enseignement secondaire féminin aux besoins du temps, sans pour autant remettre en cause le caractère désintéressé des études, se mue en une nouvelle norme qui permet à des générations d'élèves d'avoir une condition nouvelle et d'être en mesure de s'émanciper du modèle social dominant.

En ce qui concerne l'administration générale et économique, l'ouverture du lycée se situe au moment où, passé la naissance et l'organisation d'une administration publique puissante, la République commence d'alléger le contrôle qu'elle exerce sur un pays qu'elle tient désormais. Après l'effort de normalisation et d'uniformisation réalisé à la fin du XIX^e siècle, la Belle Époque et, dans la dynamique de la Grande Guerre, l'Entre-deux-guerres voient se développer la nécessité d'être plus efficace et rationnel. Les contraintes

bureaucratiques décroissent relativement, les emplois administratifs se développent pour absorber la croissance d'effectifs toujours plus importants. À peine arrivé à son apogée, le lycée d'élite féminin débute une mutation qui le conduit, dans la foulée de la Seconde Guerre mondiale, à se démocratiser et à devenir un lycée de masse.

Les limites du point de vue administratif et monographique

Le point de vue administratif, pour son recul et la vision globale qu'il donne du lycée, est une force. A la fois au cœur de l'action et en retrait de cette dernière dont il est seulement chargé d'assurer les conditions de son épanouissement. L'administration de l'enseignement est chargée de créer et d'entretenir les bonnes conditions institutionnelles, matérielles et économiques pour le déroulement des enseignements. Ce point de vue récapitule et synthétise, c'est pourquoi il manque parfois un peu de chair. Son raisonnement est avant tout systémique et institutionnel. Il subordonne les considérations qui ne sont pas administratives aux normes qu'il est chargé d'appliquer. Pour faire varier les points de vue autant que possible et rendre la vie du lycée dans toute sa diversité, des croisements avec d'autres archives et des sources imprimées sont nécessaires, notamment pour évaluer la concordance ou la discordance entre la norme et son application. Les modalités et le degré d'application de la norme administrative nécessitent de toute façon l'intervention d'autres sources, qui ne sont pas toujours disponibles. Dans l'enseignement sans doute plus qu'ailleurs, en raison de la valeur initiatrice de cette période de la vie, certains problèmes et certains comportements liés à l'humanité des personnes qui vivent et font fonctionner l'institution apporteraient sans nul doute un éclairage appréciable. Hélas, souvent, les paroles volent et seuls les écrits restent, ainsi que le rappelle l'adage fameux. Le point de vue administratif est donc à la fois une force et une faiblesse : il permet de comprendre les mouvements de fond, les structures et leur évolution ; on peut ainsi saisir et comprendre l'âme d'un lycée. Mais il n'est plus suffisant lorsqu'il s'agit de comprendre les mécanismes psychologiques qui conduisent à telle ou telle décision ou comportement.

L'échelle de l'établissement scolaire et le format de la monographie permettent de construire des études qui sont des observatoires privilégiés de la manifestation au niveau local d'un phénomène plus grand. On découvre une société locale régulière et singulière à la fois. Même si elle fait partie d'une institution nationale et centralisée qui lui imprime ses

principaux traits caractéristiques, elle n'est dans une certaine mesure emblématique que d'elle-même. Elle est la manifestation locale d'une institution nationale ; sans un regard plus large, sans confrontation avec les autres entités de son ordre et avec la source des mouvements imprimés à l'ensemble de l'institution, son sens devient très limité. La monographie est un excellent format pour mesurer l'impact des grandes orientations du système éducatif français au niveau local, mais il échoue à nous faire comprendre les mouvements de fond qui l'affectent à petite échelle. Dans un tableau impressionniste, c'est la juxtaposition et la superposition de différentes touches de couleurs, indépendantes, qui permet au spectateur de voir émerger le sujet général de l'œuvre. Ainsi, monographie est à l'histoire de l'éducation ce que la touche de peinture est au tableau impressionniste ; pour avoir un sens, elle ne saurait être seule.

Une contribution pour l'histoire de l'éducation

Cette étude est donc une nouvelle touche sur le tableau de l'histoire de l'enseignement secondaire ; avec les monographies existantes et celles qui seront réalisées plus tard, on fait progresser la connaissance du système éducatif. Des contrées peu ou pas explorées de l'histoire de l'éducation ont été mises en lumière : l'architecture du lycée Jules-Ferry rend l'établissement unique, de ce point de vue, et emblématique de son époque. Cette monographie donne un regard nouveau et un exemple singulier de ce qu'est un grand lycée parisien de jeunes filles pendant l'Entre-deux-guerres. Alors que l'ordre primaire focalise la plupart des études, que dans l'ordre secondaire, ce sont les lycées de garçons qui monopolisent l'attention, et que l'Entre-deux-guerres est une période dont l'historiographie se renouvelle, une ouverture nouvelle est proposée. Elle concerne l'enseignement secondaire féminin en milieu urbain et présente une évolution qui court de la Belle Époque jusqu'à la Seconde Guerre mondiale.

Le personnel administratif, de la directrice aux surveillantes générales, sont peu ou pas connus ; cette étude apporte quelques éléments quant à la connaissance de la fonction et de la pratique quotidienne de la fonction. Le principal apport concerne néanmoins les aspects les plus méconnus de l'enseignement secondaire : la routine scolaire, étudiée à travers la fréquentation mensuelle des élèves, l'administration économique, à travers les données comptables, les personnels d'économats et les agents, à travers leurs dossiers et leur travail,

sont en partie tirés de l'ombre. Tous ces domaines et ces acteurs sont les grands oubliés de l'historiographie de l'enseignement, davantage tournée sur l'histoire des grandes politiques scolaires, les réformes, l'histoire des disciplines et des catégories de personnels enseignants. On a ici voulu tenter d'inverser la focale, d'observer le grand à travers le regard du petit et d'ainsi contribuer à la connaissance d'un quartier, d'une ville, d'une académie, d'un ordre d'enseignement.

Pour l'administration économique, on assiste à la maturation d'une fonction désormais professionnalisée et chargée d'un service particulier qui lui donne un statut particulier au sein de l'établissement scolaire. La vie économique est un miroir très particulier de la vie du lycée, on peut pratiquement y lire toutes les évolutions majeures qui concernent le lycée : assimilation à l'enseignement secondaire des garçons, politiques de bourses, gratuité, prémises de démocratisation... etc. Les domestiques deviennent progressivement des agents de service, avec un statut qui les protège et reconnaît leurs compétences et leur contribution à la bonne marche des établissements scolaires, (presque) toujours dans l'ombre et l'anonymat.

On observe, pour la fréquentation, la progressive fidélisation de la clientèle scolaire, qui n'est sans doute pas spécifique à l'établissement. Comme la comptabilité, la fréquentation est un miroir privilégié de la vie et de la physionomie de l'établissement, les élèves se recrutent principalement dans le nord de Paris et notamment dans les 17^e et 18^e arrondissements. Le lycée Jules-Ferry, pourtant situé dans le 9^e arrondissement, est donc avant tout le grand lycée du nord de Paris et de la banlieue nord-ouest, secteur dans lequel il recrute l'essentiel de ses élèves. Si Fénelon est connu pour sa préparation intensive du diplôme et Victor-Duruy pour la mondanité de sa clientèle, le lycée Jules-Ferry est, parfois de gré, parfois de force, un établissement dont les sanctions sont proches des préoccupations de son temps du fait de sa clientèle industrielle et commerciale, ouvert aux innovations et aux nouveautés par sa clientèle de profession libérale, engagé dans plusieurs conceptions de l'enseignement, parfois contradictoires, au fil de ses directrices et professeurs. C'est un lycée dont les élèves viennent de presque tous les horizons de la bonne société, mais qui n'est pas fermé, dès ses origines, aux employés. Cela en fait un lycée pionnier en matière pédagogique, pragmatique dans ses orientations et relativement démocratique dans sa composition. Jaloux de son niveau d'exigence et de la méritocratie qu'il prétend incarner et mettre en place

pour une partie restreinte de la société, il assure doublement la promotion de ses élèves – des futures femmes – en leur permettant d'accéder à des études dont l'accès leur a longtemps été fermé.

Cette étude est donc principalement une contribution à l'histoire de phénomènes plus vastes, dont elle constitue un exemple emblématique ou particulier, selon ce à quoi on s'intéresse. Mais cette étude est également une invitation. Les personnages qui font l'histoire du lycée Jules-Ferry ont un intérêt certain, qui mériterait un traitement biographique ou prosopographique. Ainsi, Anne Amieux mériterait qu'on s'intéresse à son parcours singulier et à son œuvre pédagogique, sans doute considérable et appuyée par une forte crédibilité auprès des plus hautes autorités de l'Instruction publique. Un travail devrait également être mené pour Marguerite Caron, la deuxième directrice de l'établissement, qui fait elle aussi partie de la génération des directrices pionnières pour qui la pédagogie et l'administration sont indissociables.

Pour les autres directrices, les économes, sous-économes et surveillantes générales, une étude catégorielle, sur le modèle de Françoise Mayeur, permettrait de mieux comprendre l'identité professionnelle de ces fonctionnaires méconnus. Au-delà, le même travail pourrait être fait pour les fonctionnaires de l'enseignement secondaire masculin, proviseurs et surveillants généraux, trop souvent abordés de manière périphérique dans le cadre d'une histoire culturelle de l'école ou de la jeunesse qui privilégie le point de vue des élèves. Il en va de même pour les économes et commis d'économat, très rarement entrevus dans le cadre d'une histoire économique qui s'intéresse surtout à l'efficacité ou à la défaillance des politiques publiques. On ne parle même pas des agents de service, pour qui tout reste encore à faire.

Dans une perspective régionale, tous les lycées parisiens n'ont pas encore fait l'objet d'une monographie. Cela serait nécessaire pour comprendre quelles sont les dynamiques qui affectent l'enseignement secondaire dans la ville de Paris. Pour l'enseignement secondaire féminin parisien, à notre connaissance seuls Fénelon, Lamartine, Victor-Duruy et désormais Jules-Ferry ont fait l'objet d'un travail historique. On sait quel fut le quotidien des lycées parisiens pendant la Seconde Guerre mondiale, mais des monographies d'établissements sur ces périodes permettraient d'approfondir les études existantes. A fortiori, la période d'après-

guerre, avec la traduction locale de ce qu'impliquent la démocratisation puis la massification sont relativement peu connus.

À la veille de la Seconde Guerre mondiale, le lycée Jules-Ferry, comme l'enseignement secondaire féminin dans son ensemble, est une solide institution, ancrée dans ses certitudes et dans une certaine idée de l'excellence scolaire républicaine. Mis à l'épreuve par les tourments liés une occupation militaire étrangère, cette institution n'est pas épargnée mais perdure. Les effectifs continuent d'augmenter pendant la guerre, le lycée d'élite poursuit sa croissance. Après la guerre, il se commence à se massifier et tend à se démocratiser, mais ne renonce pas à son esprit initial.

ÉPILOGUE : DISCOURS DE GUERRE

Discours de Jeanne Marquigny, directrice du lycée Jules-Ferry,
à la rentrée du 1^{er} octobre 1940⁸⁰¹

Je voudrais tout d'abord que nous arrêtions notre pensée sur le Maréchal Pétain lui-même.

Il est le héros de Verdun. La gloire semble-t-il, ne peut rien lui apporter de plus ; la tâche qu'on lui demande d'assumer est écrasante ; il sent qu'il va se heurter à de terribles difficultés. Pourtant, il n'hésite et, selon son expression, il fait à la France le don de sa personne pour atténuer son malheur. N'est-ce pas là une attitude cornélienne et une autre forme d'héroïsme ? Que son exemple soit une leçon.

En effet, une des conditions du relèvement de la France, c'est l'oubli de soi. Il faut que chacun consente de bonne grâce à modifier ses habitudes, à renoncer à ses aises, à mettre de côté ses satisfactions égoïstes. « Il faut revendiquer moins et servir mieux », a dit encore le Maréchal. Comment cela est-il possible ?

Et d'abord, ne nous attardons pas en propos oiseux sur les événements et les hommes, il faut être parfaitement documenté pour juger les premiers, et irréprochables pour juger les seconds. Gardons-nous aussi d'une résignation passive qui se borne à entériner les faits et qui attend patiemment, dans l'inaction, on ne sait quelle réparation miraculeuse.

Il est une autre forme de la résignation qui est tout un programme, et ce sera la nôtre ; c'est celle qui regarde vers l'avenir, trempe les volontés et commande l'espérance. Et que comporte ce programme ? Le travail, tout simplement, le travail et l'effort.

Il ne faut pas, il ne faut plus que le travail apparaisse comme une sorte de contrainte ou de châtiment. Le travail est la condition même de la prospérité et de la grandeur d'un pas et des peuples sont morts pour l'avoir oublié. Pour l'individu, le travail est un élément d'apaisement et de stabilisation, c'est la plus belle forme d'indépendance.

La France vient de vivre des moments tragiques mais si l'on parcourt son histoire, on voit que les heures sombres ont toujours été suivies d'une période de renouveau. Il doit être encore ainsi ; mais cette renaissance n'est possible que si chaque individu donne pour employer une expression empruntée à la terre, son « maximum de rendement ».

C'est en travaillant que nous pourrons oublier nos misères et trouver la force de les supporter. Nous avons déjà souffert, nous souffrirons encore. Souvenons-nous que la souffrance grandit ; mais elle ne grandit que ceux qui, par leur caractère, se sont déjà placés

⁸⁰¹ Rapport sur la rentrée scolaire 1940. AN, AJ¹⁶ 8676.

un peu haut. Il faut que nous soyons de ceux-ci, de ceux qui rendront possible l'élaboration et l'exécution du plan de redressement et de reconstruction qu'il fait entreprendre.

Devant le spectacle douloureux que nous offre notre pays, devant tant de foyers bouleversés et quelque fois détruits, devant tant de projets contrariés, de situations perdues, d'espérances évanouies, il reste à la France blessée les milliers de bonnes volontés de ses enfants.

Et parmi ceux-ci vous occupez, vous, nos élèves, une place de premier plan : vous êtes les possibilités et les promesses de l'avenir, et c'est un immense potentiel de forces que représente votre jeunesse. Travaillez bien, ayez le sentiment du devoir, soyez compréhensives et bonnes, énergiques et persévérantes ; acceptez dans récriminer les sacrifices qui pourront vous êtres demandés et pensez à ceux, nombreux, qui sont plus malheureux que vous. Nous, vos éducatrices, vos aînées, nous vous aiderons de notre mieux, avec notre expérience vigilante et notre affection, et j'ai la certitude que vous aurez à cœur de ne pas nous décevoir.

Signé : MARQUIGNY

Discours de Jeanne Marquigny, directrice du lycée Jules-Ferry,
à la remise des prix 1941⁸⁰²

C'est comme une double distribution des prix que nous avons aujourd'hui. En effet il y a un an nous étions dispersées, dans la souffrance, et nous nous demandions si nous pourrions nous regrouper un jour.

Si vous aviez été là devant moi alors que vous aurais parlé de la vie du lycée et j'aurais insisté tout particulièrement sur les leçons récentes qu'avaient dû comporter pour la plupart d'entre vous la présence des quelques 200 réfugiés que nous avons eu dans nos murs pendant un mois.

Vous, qui avait été généralement choyées, gâtées, vous avez touché de près la douleur humaine ; vous avez vu là ces malheureux qui avaient tout laissé derrière eux : leurs maisons, leurs terres, ces milles riens qui font la trame de la vie journalière, parfois même qui avaient perdu leurs enfants en route.

Et quelques-uns connaissaient cet abandon pour la 2^e fois ! Leur présence a été la source de grandes leçons ! D'abord vous avez vu vos professeurs veiller, passer les nuits, leur prodiguer les soins les plus humbles et souvent rebutants. Ensuite, quel exemple que leur dignité dans le malheur, leur résignation devant l'inéluctable ! Et, à ce propos, je ne résiste pas à vous rapporter ce mot d'une pauvre femme arrivée ici et harassée, lamentable et qui me dit, alors que j'essayais de la reconforter : « tout cela n'est rien si nos armées avancent », ne trouvez-vous pas que ce mot semble sorti du théâtre de Corneille ?

⁸⁰² Dossier Jeanne Marquigny. AN, AJ¹⁶ 6077.

Pour la plupart, hélas, vous deviez connaître des angoisses analogues...

Et puis après cette dispersion nous nous sommes retrouvées et nous avons recommencé à travailler avant la date habituelle. Nous n'étions pas sans appréhension sur l'avenir : que serait cette année scolaire ? Verrions-nous la fin de nos projets communs ? Passeriez-vous vos examens ? Vous les avez passés et vos récents succès prouvent que l'année n'a pas été sans résultats. Pourtant vous avez travaillé dans des conditions difficiles. L'hiver a été rude. Beaucoup d'entre vous ont connu les veillées sans feu et la nourriture s'est peu à peu raréfiée.

Cependant vous avez tenu et je vous en félicite. Sans doute avons-nous eu à déplorer quelques fléchissements ou manquements, mais jamais de mauvaise volonté systématique. Et vous nous avez montré de quels efforts vous étiez capables quand on vous a demandé de vous charger de nos petites adoptées et que vous avez fait preuve d'ingéniosité, d'esprit de solidarité et de dévouement.

Ce qui vous permettra de continuer dans cette voie c'est la foi en des jours meilleurs pour tous, c'est la conviction que notre pays ne peut pas ne pas se relever et qu'il n'est pas d'exemple dans notre histoire que les mauvaises heures n'aient été suivies de magnifiques redressements.

Or, un des éléments de ce relèvement, c'est vous qui le représentez parce que vous êtes l'avenir, la force et l'action.

Soyez toujours à la hauteur de votre tâche et n'essayez jamais de biaiser avec vos obligations familiales, scolaires, sociales. Souvenez-vous que le devoir, pour être bien fait, doit être dépassé.

Aimez votre travail qui vous oblige à sortir de vous-même et à appliquer votre esprit aux richesses intellectuelles de notre pays. Ne vous laissez pas rebuter par les premières difficultés rencontrées et que ce travail soit toujours fait avec probité, car ne l'oubliez pas : on se trompe soi-même en essayant de tromper les autres.

Ayez cet esprit de discipline sans lequel il n'est que laisser aller, désordre et catastrophe, et rappelez-vous ce que nos élèves de philosophie n'ont pas manqué d'apprendre : qu'une des formes supérieures de la liberté réside dans l'obéissance. Placez haut votre idéal et que le plaisir soit pour vous, non un but, mais la légitime récompense de vos efforts.

Vous allez partir en vacances ; que ces vacances ne soient pas stériles. Ouvrez bien les yeux : il n'est pas indispensable d'aller au bout du monde pour enrichir son expérience. Et puis ne vous habituez pas à la paresse. Ou que vous soyez rendez-vous utile et ne dédaignez pas les travaux manuels, les menues besognes. Allégez la tâche de vos parents qui s'ingénient à vous en masquer les difficultés, et restez près de leurs cœurs. Et, pour conclure : soyez réservées dans votre tenue, prudente dans vos jugements, généreuses dans vos actes.

Que le lycée reste toujours l'oasis qu'il a été pour vous dans les heures difficiles. Que cette année, ces deux années qui vous ont mûries, qui vous ont appris l'épreuve, comportent en dépit de tout ce qui les a assombries quelques heureux souvenirs, comme les précédentes.

Ayez foi en vous-mêmes, en ceux et celles qui vous guident, ayez foi dans la France qui vous attend et dans le grand soldat qui préside à ses destinées.

Signé : MARQUIGNY

ANNEXES

Annexe n° 1 - Plan des lignes de tramways (Paris, 1923)	491
Annexe n° 2 - Anne Amieux au vice-recteur Liard. Washington DC, le 14 janvier 1906	492
Annexe n° 3 - Projection des bassins de recrutement de l'enseignement secondaire féminin à Paris (1912)	496
Annexe n° 4 - Projection du recrutement de l'enseignement secondaire féminin à Paris (1914)	496
Annexe n° 5 - Projection des bassins de recrutement de l'enseignement secondaire féminin à Paris (1938)	497
Annexe n° 6 - Nomenclature des secteurs et professions des parents d'élèves.....	498
Annexe n° 7 – Arrêté du 4 janvier 1913 sur l'examen d'économat (BAMIP, n°2063, du 1 ^{er} février 1913)	499
Annexe n° 8 - Solde annuel du budget (1913-1940).....	502
Annexe n° 9 - Tableau des recettes (1913-1940)	503
Annexe n° 10 - Tableau des dépenses (1913-1940).....	504
Annexe n° 11 - Tableau du personnel (1913-1939)	505
Annexe n° 12 - Madeleine Cousin à Mme l'économe du lycée Jules-Ferry, le 16 août 1939.....	509

Annexe n° 1 - Plan des lignes de tramways (Paris, 1923)

Annexe n° 2 - Anne Amieux au vice-recteur Liard. Washington DC, le 14 janvier 1906

Washington D.C.

Le 14 janvier 1906.

Monsieur le Recteur,

Je viens vous rendre compte du début de mon voyage d'études en Europe et aux États-Unis. Partie le 10 août 1905 de Paris, avec Mlle Sapy, j'ai séjourné cinq semaines en Angleterre et en Écosse.

Le 18 septembre nous avons pris au Havre la *Lorraine* et nous sommes arrivées à New-York le 26 après une bonne traversée.

J'ai passé plus d'un mois à New-York, quelques jours à Philadelphie et à Washington. Je serai la semaine prochaine à Indianapolis. Mlle Sapy, qui désirait visiter des parents pendant les congés de Noël, m'a un peu devancée dans l'ouest. J'ai de bonnes nouvelles d'elle. Notre voyage s'est effectué jusqu'ici dans d'excellentes conditions.

En quittant la France, j'avais l'intention d'examiner à l'étranger certaines questions d'enseignement et les moyens dont les femmes disposent pour dépenser leur activité et gagner leur vie. Je voyais aussi s'ouvrir devant moi, pour la première fois, « le grand livre du monde », et j'attendais avec curiosité et avec joie les impressions qui me viendraient de lui. Mais je ne pouvais pas prévoir que ces impressions viendraient en foule, variées, vives, fortes, et qu'elles pénétreraient dans mon esprit comme des semences jetées au hasard, jour après jour, et qui, graduellement, germeraient. Je ne puis encore ni les dire, ni les ordonner ; mais elles se fixent et je puis, ce qui m'a été impossible jusqu'ici, jeter un coup d'œil en arrière.

La première et la plus forte de ces impressions a été une impression de Vie, vie autour de moi et en moi, force dont je me suis sentie avec joie et fierté un élément. Elle m'est venue de toutes parts ; autant du recueillement de Cambridge, du charme d'Edimbourg, de la beauté de l'océan, que de la misère de Glasgow, de l'activité de Londres, du cosmopolitisme de New-York ; elle s'est dégagée des entretiens avec des gens de toutes nationalités et de toutes conditions, écrivains, artistes, médecins, professeurs, commerçants, ouvriers ; elle a jailli de mon contact avec les enfants qui ne sont plus nécessairement pour moi les écoliers guettés par l'examen ou le concours, mais des êtres en voie de développement moral ; elle m'est venue parfois de ma presque solitude morale dans des milieux si divers et si rapidement entrevus.

Elle m'a éclairé l'esprit et réchauffé le cœur. Elle me sert actuellement de lien entre des observations souvent éparses et hâtives, et me permet, par exemple, d'étudier les questions d'éducation et d'avenir des jeunes filles en les mettant à leur place, dans le cadre des questions sociales.

Je crois que les jeunes filles françaises de la classe moyenne, pour qui les lycées ont été fondés, sont actuellement les plus mal partagées : si l'on excepte le petit nombre de celles qui, riches, ont la presque certitude d'être recherchées en mariage dans leur milieu, on peut dire que les autres, par prévoyance ou nécessité immédiate, doivent s'assurer un gagne-pain. Quand elles se mettent à l'œuvre, déjà possédées par ce besoin de dévouement inhérent à la nature féminine et si près du sentiment maternel, elles ne peuvent choisir qu'entre un petit nombre de carrières ; elles sentent qu'on ne les encourage pas, qu'on les regarde souvent agir sans intérêt, comme des « êtres qui manquent leur vie » et à qui plus tard, le cas échéant, on reprochera de n'avoir pas de force. Les mieux douées ou les plus favorisées du sort font leur trouée dans le monde par le travail ou le mariage ; les autres végètent, luttent, révoltées ou résignées, souffrent et s'étiolent. Le tableau est sombre, sans l'être trop.

Cet état de choses, cruel pour les individus, est mauvais pour le pays qui perd ainsi de réelles sources d'énergie. Est-il sans remède ? Le remède doit venir, je crois, de deux côtés : de la société et des femmes. Il me semble que la société pourrait 1°) modifier ses idées sur les conditions de mariage 2°) accepter ce fait que certaines femmes sont obligées de vivre seules, et qu'elle doit les aider, les encourager à se créer une existence indépendante, honorée et utile. Je crois aussi que les jeunes filles doivent être averties nettement de l'alternative qui les attend, et préparées à l'une et à l'autre vie. Cette préparation à son point de départ dans la famille, mais l'école peut et doit intervenir et ce n'est pas trop lui demander que d'être le début de la vie vraie.

Ces idées, qui m'ont souvent guidée, mais qui se précisent et s'imposent à moi, me font souhaiter pour nos lycées de jeunes filles un certain nombre de modifications, et m'entraînent à étudier ici une foule de questions. Je cite seulement :

- Organisation générale des écoles
- Coéducation (sur laquelle, même en Amérique, les avis sont partagés)
- Développement de l'esprit d'initiative,
- De l'esprit d'observation (étude pratique des sciences physiques et naturelles)
- Vie sociale à l'école et au collège,
- Part faite aux questions d'actualité dans tous les domaines, sciences, art, géographie, politique, etc.
- Rôle de la culture physique, en particulier de la gymnastique suédoise considérée comme un moyen d'assouplir et de fortifier non seulement les muscles, mais la volonté.
- Rôle de la musique, considéré comme une langue dont les éléments peuvent être compris de tous
- Rôle du dessin qui pénètre dans tous les domaines,
- Lien intéressant, systématiquement établi entre la physiologie, la chimie, l'hygiène, l'économie domestique et... la cuisine.

J'espère vous exposer en détail, un peu plus tard, quelques-unes de ces questions. Actuellement, je m'occupe surtout de ce qu'on appelle ici « Nature study » (nos leçons de choses). J'ai vu appliquer à New-York les idées du Dr Wilson et à Washington Dr Harris et Miss Sipe, qui m'ont fourni des renseignements précis et très intéressants, et j'emprunte aux américains une foule d'idées qui pourront, je crois, nous en suggérer d'autres et nous permettre de réorganiser cette partie de notre enseignement.

En même temps que cette enquête scolaire, j'en poursuis une autre que je pourrais presque appeler sociale. Grâce au bienveillant intérêt de tous ceux à qui je m'adresse, je peux vivre dans des milieux assez variés, et voir quelques fois de près des femmes intéressantes par leur condition sociale, leurs travaux ou leur caractère : mères de famille riches ou modestes, femmes sculpteurs, graveurs, peintres, architectes, professeurs, prédicateurs, bibliothécaires, journalistes, employés dans les divers bureaux du gouvernement, dans les serres, secrétaires-dactylographes, directrices de *settlements*, visiteuses de prisons, médecins et j'en passe.

Les questions qui me préoccupent pour les femmes françaises se posent à peine ici, actuellement. Les conditions sociales, économiques, religieuses, sont différentes des nôtres ; toutes les américaines ont « leur chance » de se marier ; d'ailleurs, qu'elles soient ou non mariées, la société les entoure, les choie. Aussi ne font-elles pas du mariage une idée fixe. Elles sont à l'école avec plaisir, beaucoup vont ensuite au collège avec joie et prennent des « grades » ; celles qui enseignent ou pratiquent la médecine s'associent souvent et vivent par groupes de deux ou trois ; celles qui se marient tôt ne perdent pas pour cela, comme la plupart des femmes françaises, tout intérêt pour ce qui n'est pas leur foyer.

Les femmes américaines comprennent-elles de la même façon que les Françaises la vie, les devoirs de mères et d'épouses ? Non. Devons-nous les imiter ? Non. Nous ne pouvons, les unes et les autres, qu'obéir au génie de chacune de nos races, mais je leur envie ce qu'elles semblent posséder plus que nous, la joie de vivre et l'espérance.

Mon impression actuelle se modifiera peut-être ; je n'en tire que le désir d'améliorer le sort d'un certain nombre de femmes françaises. Ma première idée a été de leur ouvrir des carrières nouvelles ; j'ai pensé à plusieurs ; je voudrais dire ici quelques mots de l'une d'elles.

J'ai passé les vacances de Noël et du nouvel an chez deux américaines médecins, chargées du service médical à la manufacture de cordes de Brooklyn. Revêtue comme elles d'un grand tablier et prise par les ouvriers pour un médecin étranger, j'ai assisté à leur consultation, (médecine générale et chirurgie). La confiance et le respect témoignés par les malades et les blessés recrutés parmi les 1 700 ouvriers de l'usine ont été pour moi la meilleure preuve de leur habileté professionnelle et de leur dévouement. Elles m'ont fait pénétrer dans le milieu des femmes médecins, médecins des familles riches, médecins des quartiers pauvres, chirurgiens des hôpitaux de femmes. Quelques-unes m'ont raconté leurs études, leurs débuts dans la clientèle, leurs difficultés qui sont exactement celles des hommes, leurs relations généralement amicales avec leurs collègues masculins.

Elles m'ont fourni des renseignements précis sur une question qui m'intéresse beaucoup depuis ma visite à la « Royal Infirmary » de Glasgow, c'est la question des Nurses. Ce mot de nurse n'a vraiment pas d'équivalent en français ; la nurse n'est ni notre garde malade privée, ignorante et routinière, ni l'infirmière laïque des hôpitaux, dont beaucoup de médecins regrettent le manque d'éducation ou de savoir. Qu'elle soigne le riche ou le pauvre, la nurse anglaise ou américaine est l'auxiliaire éclairé, respecté, du médecin. Généralement de bonne famille, elle a fait son training ou cours d'étude de 2 ans ½ ou 3 ans dans un hôpital, quelques fois par snobisme, souvent par goût, rarement par nécessité immédiate : elle est bien rétribuée, honorée, et d'après ce que j'ai vu et entendu, elle aime son rude métier. Les jeunes filles de l'hôpital de la rue Amyot, à Paris, sont celles qui se rapprochent le plus des nurses, mais elles sont en petit nombre et ne jouent pas le même rôle dans la société. Je me suis demandé si, à côté des nurses allant dans les familles riches, on ne pourrait instituer en France des nurses d'hôpitaux, remplaçant les sœurs catholiques qui tendent à disparaître et les infirmières laïques actuelles qui sont généralement au-dessous de leur tâche.

Cette institution répondrait au besoin des malades, et fournirait à beaucoup de jeunes filles diplômées des lycées une situation qu'on pourrait rendre, en France comme ici, lucrative et respectée. Je ne me dissimule pas que l'entreprise est difficile, mais elle n'est pas impossible. Je continue à me documenter en visitant les hôpitaux et les maisons de nurses qui en dépendent, et je pourrai, d'ici quelques temps, vous dire comment je comprendrais l'institution des nurses françaises.

Je regrette, Monsieur le Recteur, de ne pouvoir vous présenter encore que des questions à l'étude ; mais ce sont des choses vécues au jour le jour, et je ne sais faire mieux ni davantage. Je puis seulement vous assurer que je vis avec intérêt et sans fatigue.

Veillez agréer, Monsieur le Recteur, l'expression de mes sentiments les plus respectueux.

Signé : A. AMIEUX

PS – J'ai eu aujourd'hui l'honneur d'un entretien particulier avec le président Roosevelt, à la Maison Blanche.

Annexe n° 3 - Projection des bassins de recrutement de l'enseignement secondaire féminin à Paris (1912)

Annexe n° 4 - Projection du recrutement de l'enseignement secondaire féminin à Paris (1914)

Annexe n° 5 - Projection des bassins de recrutement de l'enseignement secondaire féminin à Paris (1938)

Secteur	Sous-catégorie		Professions rencontrées
Fonction publique	Instruction publique		Proviseur, censeur, économiste, surveillant général, professeur, professeur-adjoint, répétiteur, directeur d'école primaire, instituteur, institutrice, secrétaire d'académie, employé de l'administration centrale de l'Instruction publique, professeur de faculté, professeur de cours complémentaires.
	Autres administrations civiles		Contrôleur des PTT, receveur des Postes, chef de bureau ministériel, magistrat, préfet, administrateur colonial, député, commissaire de police, gardien de la paix, gouverneur des colonies.
	Armées		Artillerie, marine nationale, armée de l'air, génie, artillerie, Garde républicaine, infanterie, sapeurs-pompiers de Paris, gendarmerie nationale.
Commerce et services	Cadres et patrons		Directeur de société, directeur commercial, directeur artistique, administrateur de société, directeur des ventes.
	Négociants		Négociants, import-export, acheteur.
	Banque et assurances		Directeur de banque, chef du contentieux aux assurances, fondé de pouvoirs.
	Restauration et hôtellerie		Directeur d'hôtel, restaurateur, hôtelier, chef de cuisine.
	Petits patrons et commerçants		Garagiste, boulanger, boucher, entrepreneur en fumisterie, droguiste.
Industrie	Cadres et patrons		Directeur d'usine, industriel.
	Ingénieurs		Métallurgie, électricité, ciment armé, textile, automobile, métropolitain.
	Ouvriers		Chauffeur-mécanicien, mécanicien, soudeur, menuisier mécanique, maître de forges, monteur-ajusteur, tourneur sur métaux.
Professions libérales	Arts, spectacle et édition		Directeur de théâtre, chef d'orchestre, artiste-peintre, artiste lyrique, comédien, musicien, éditeur, libraire.
	Autres	Médecine	Docteur, chirurgien, directeur de clinique, médecin, pharmacien.
		Droit	Avocat, avoué, clerc, notaire.
		Autres	Architecte, publiciste, journaliste, dessinateur, impresario.
Artisanat	Qualifié		Bijoutier, joailler, sertisseur, horloger, luthier.
	Non qualifié		Couturière, lingère, ménagère.
Employés			Chef de bureau, commis, chef de comptabilité, employé du commerce, chef de rang, commissionnaire, voyageur de commerce, représentant.
Oisifs			Retraité, sans profession, rentier.
Agriculteur			Cultivateur, viticulteur.
Clergé			Curé, pasteur.

Annexe n° 6 - Nomenclature des secteurs et professions des parents d'élèves

**Annexe n° 7 – Arrêté du 4 janvier 1913 sur l'examen d'économat (BAMIP, n°2063, du
1^{er} février 1913)**

*ARRÊTÉ fixant les conditions de l'examen et du concours donnant accès
aux fonctions de sous-économe des lycées de jeunes filles.*

– Du 4 janvier –

ART. 1^{er}. Les répétitrices stagiaires à l'économat, candidates à un poste de sous-économe, doivent avoir subi avec succès deux examens probatoires.

ART. 2. Pour se présenter au premier de ces examens, les stagiaires doivent remplir les conditions suivantes :

1° Avoir été chargées des fonctions de stagiaires pendant une année au moins au 1^{er} janvier de l'année dans laquelle est formée la demande d'inscription ;

2° Avoir obtenu de leurs chefs des notes satisfaisantes au point de vue de l'aptitude et de la conduite ;

3° Avoir été autorisées par le Ministre.

ART. 3. L'examen est subi à Paris devant un jury présidé par un inspecteur général de l'économat, assisté d'un inspecteur d'académie, d'une directrice et d'une économe de lycée.

ART. 4. L'examen comprend une composition écrite et des épreuves orales.

ART. 5. La composition écrite porte sur deux questions choisies parmi les matières du programme annexé au présent arrêté. La durée en est de trois heures. L'épreuve est éliminatoire.

ART. 6. Les épreuves orales ont une durée d'au moins une demi-heure et comportent un minimum de quatre questions portant l'une sur l'arithmétique, les autres sur les matières du programme annexé au présent arrêté.

ART. 7. Chacune des questions de l'épreuve écrite et des épreuves orales est cotée de 0 à 20. Toute note inférieure à 8 entraîne l'ajournement.

Une moyenne générale de 12 est nécessaire pour que la candidate soit déclarée admise à l'examen.

ART. 8. Après un nouveau stage de deux ans, les répétitrices stagiaires à l'économat pourvues du premier examen d'aptitude peuvent être autorisées par le Ministre, sur la proposition motivée de l'autorité académique et après avis de l'inspection générale de l'économat, à prendre part au concours du certificat d'aptitude aux fonctions de sous-économe. Sauf décision contraire, ce concours a lieu chaque année au mois de juin, à Paris.

ART. 9. Les épreuves du concours sont jugées par un jury composé des deux inspecteurs généraux de l'économat, d'un inspecteur d'académie, d'une directrice et de deux économistes de lycées de jeunes filles.

ART. 10. Le concours comprend des épreuves écrites et des épreuves orales.

ART. 11. Les épreuves écrites consistent en deux compositions portant

La première sur une question d'administration de comptabilité ou de gestion économique, prise dans le programme annexé au présent arrêté ;

La seconde, sur une question relative à l'installation, à la tenue et à la gestion des internats municipaux annexés aux lycées de jeunes filles.

ART. 12. Les épreuves écrites sont éliminatoires. Chaque composition est cotée 0 à 20. Lorsque la note de l'une des deux compositions est inférieure à 10, l'aspirante est ajournée.

ART. 13. Les épreuves orales consistent en interrogations sur les matières ci-après :

1° Principes de la comptabilité publique ;

2° Administration, comptabilité et gestion économique des lycées de jeunes filles ;

3° Régime intérieur, hygiène et tenue de la maison ;

4° Comptabilité des internats municipaux.

Chacune des interrogations est cotée 0 à 20.

Nulle aspirante ne peut être reçue si elle n'a pas atteint pour l'ensemble des épreuves une note moyenne de 12.

PROGRAMMES

Annexés à l'arrêté du 4 janvier 1913, réglementant le recrutement des stagiaires et sous-économistes des lycées de jeunes filles

EXAMEN DU 1^{er} DEGRÉ

Programme

1° Notions sur la gestion, l'exercice, le budget, les crédits, les chapitres additionnels ;

2° Les principaux registres ou carnets nécessaires pour la comptabilité des lycées ; leurs objets et leurs dispositions générales ; leur tenue ;

3° Notions sur les comptes d'administration et de gestion ; la situation trimestrielle

- 4° Manière de passer les écritures ; enchaînement des différents registres et moyens de contrôle qu'offre leur rapprochement ;
- 5° Manière de dresser un état de traitement ou de présence ; les retenues ;
- 6° Sommes dues par les élèves ; les bourses et les remises ;
- 7° Règles relatives au timbre des pièces de dépense et des livres-souches ;
- 8° Généralités sur le service alimentaire et les prestations ;
- 9° Arithmétique élémentaire. Système métrique. Exercices de calcul rapide.

EXAMEN DU 2^e DEGRÉ

Programme

- 1° Manière de vérifier la caisse et de contrôler le livre journal de la caisse ;
- 2° Opérations d'écritures auxquelles donne lieu un versement effectué par les familles, un payement fait aux fournisseurs. Classification des dépenses ;
- 3° Principales dispositions concernant l'ordonnancement et le payement des dépenses ; justifications à fournir par les créanciers du lycée ; responsabilité de l'économe ;
- 4° Établissement de la situation générale trimestrielle ; manière de constater à la fin d'un trimestre quelconque le boni ou le déficit de l'exercice courant ;
- 5° Établissement des comptes annuels de gestion ; principales divisions du compte de deniers et du compte de matières ; pièces justificatives dont ces comptes doivent être appuyés ;
- 6° Dispositions concernant les inventaires trimestriels des denrées et marchandises et l'inventaire général du lycée ; balance des comptes ouverts sur le registre d'entrées et de sorties de provisions de toute nature ;
- 7° Des marchés ; principales dispositions à insérer dans les cahiers des charges relatifs aux fournitures de la viande, du pain, etc., et aux travaux des bâtiments.
- 8° Dispositions concernant le régime alimentaire, les quantités de viande à donner aux élèves, la nourriture des maîtres et celles des agents inférieurs ;
- 9° Obligations imposées à l'économe ou, par délégation spéciale, au commis d'économat, pour la surveillance du service de la dépense ; moyens de contrôle de ce service ;
- 10° Prestations en nature autorisées pour les fonctionnaires et maîtres du lycée, en ce qui concerne le chauffage et l'éclairage ; règle à suivre pour la distribution de ces prestations et pour la décharge de l'économe ;
- 11° Le service intérieur et la tenue de la maison ; répartition du travail entre les domestiques et moyens de surveillance employés pour s'assurer que chacun d'entre eux s'acquitte de sa tâche ;

12° Arithmétique pratique. Système métrique. Exercices de calcul rapide ;

13° Administration d'un internat municipal.

Principes généraux – Création et installation des internats annexes. Régime et mode d'administration. Attributions diverses de la directrice, du maire, du conseil municipal, du bureau d'administration, du receveur municipal et de l'agent spécial. Cautionnement de l'agent spécial.

Comptabilité en deniers. – Composition des recettes et des dépenses. Budget primitif et budget supplémentaire ; préparation, formation, division, vote et approbation. Autorisations spéciales. Exécution du budget : écritures et livres à tenir ; délivrance des titres de recettes ; liquidation et ordonnancement des dépenses ; maniement des deniers. Recouvrements et paiements, avances. Compte administratif, préparation, formation, division, approbation et règlement définitif. Compte de gestion du receveur municipal.

Comptabilité en matières. – Objets mobiliers : inventaires et catalogues. Effets, denrées et matières ; recensements effectifs. Écritures et livres à tenir. Comptes en matières : établissement, justification, présentation et apurement. Tenue de l'infirmerie, de la lingerie, du dortoir. Régime alimentaire. Établissement d'un menu.

EXERCICE	DÉPENSES	RECETTES	SOLDE	EXERCICE	DÉPENSES	RECETTES	SOLDE
1913	59 517,76	74 385,20	+14 867,44	1928	3 467 270,88	3 424 537,16	-42 733,72
1914	181 955,41	215 278,81	+33 323,40	1929	4 062 181,45	4 080 187,09	+18 005,64
1915	212 429,87	249 812,45	+37 382,58	1930	3 883 030,42	3 974 079,20	+91 048,78
1916	274 694,07	327 180,45	+52 486,38	1931	6 240 578,88	5 327 150,52	-913 428,36
1917	358 367,74	404 389,25	+46 021,51	1932	8 674 559,47	9 411 395,61	+736 836,14
1918	561 712,02	499 348,13	-62 363,89	1933	8 903 384,24	9 094 012,99	+190 628,75
1919	943 344,27	1 043 733,02	+100 388,75	1934	8 957 368,12	9 191 467,88	+234 099,76
1920	1 537 948,93	1 479 934,37	-58 014,56	1935	7 367 530,61	7 570 146,05	+202 615,44
1921	1 570 753,61	1 641 405,92	+70 652,31	1936	6 098 439,30	6 036 068,36	-62 370,94
1922	1 745 173,33	1 548 982,72	-196 190,61	1937	5 887 404,83	5 716 333,70	-171 071,13
1923	1 881 347,16	1 799 207,06	-82 140,10	1938	6 690 258,42	6 588 398,07	-101 860,35
1924	1 945 549,59	2 019 538,76	+73 989,17	1939	7 246 943,52	7 112 782,48	-134 161,04
1925	2 183 629,68	2 154 806,91	-28 822,77	1940	6 546 104,80	7 144 942,18	+598 837,38
1926	2 354 015,92	2 345 265,20	-8 750,72				
1927	3 307 523,74	3 426 027,94	+118 504,20				

Annexe n° 8 - Solde annuel du budget (1913-1940)

Exercice (francs)	1913	1914	1915	1916	1917	1918
Subventions de l'État	15 127,50	66 275,54	54 257,12	40 772,46	58 755,06	129 961,83
Recettes extraordinaires	18 236,51	638,00	3 898,44	19 972,72	0,00	20 435,69
Recettes ordinaires	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109,05	1 306,66
Subvention pour bourses	2 042,20	9 038,44	34 721,53	60 239,10	80 768,18	93 803,22
Participations des familles	37 274,17	108 092,74	134 005,59	166 843,25	218 272,16	213 519,82
Mouvements comptables	1 704,82	31 234,09	22 929,77	39 352,92	45 484,80	40 320,91
TOTAL	74 385,20	215 278,81	249 812,45	327 180,45	404 389,25	499 348,13

Exercice (francs)	1919	1920	1921	1922	1923	1924
Subventions de l'État	417 287,08	549 204,77	315 604,40	422 247,71	516 302,11	612 097,89
Recettes extraordinaires	0,00	0,00	60 151,55	17 380,39	192 062,07	139 689,34
Recettes ordinaires	818,95	338,25	2 131,49	4 671,15	5 692,25	4 609,55
Subvention pour bourses	94 966,75	61 722,50	93 247,00	110 487,55	115 932,58	111 965,64
Participations des familles	389 088,26	612 177,35	776 366,72	735 906,94	754 967,14	829 295,70
Mouvements comptables	141 571,98	256 491,50	393 904,76	258 288,98	214 250,91	321 880,64
TOTAL	1 043 733,0	1 479 934,3	1 641 405,9	1 548 982,7	1 799 207,0	2 019 538,7

Exercice (francs)	1925	1926	1927	1928	1929	1930
Subventions de l'État	803 236,8	833 057,27	1 531 269,9	1 638 160,7	1 973 548,3	2 332 900,0
Recettes extraordinaires	30 000,00	108 950,27	2 540,51	143 500,82	157 884,88	38 196,23
Recettes ordinaires	5 623,75	10 009,58	25 241,50	57 153,89	78 808,41	81 085,37
Subvention pour bourses	116 205,00	140 657,50	169 995,00	180 722,00	193 929,20	205 179,00
Participations des familles	930 840,14	1 031 261,2	1 094 784,7	983 573,4	1 000 603,4	971 362,42
Mouvements comptables	268 901,19	221 329,36	602 196,23	421 426,30	675 412,86	345 356,12
TOTAL	2 154 806,9	2 345 265,2	3 426 027,9	3 424 537,1	4 080 187,1	3 974 079,2

Exercice (francs)	1931	1932	1933	1934	1935	1936
Subventions de l'État	2 849 584,1	3 155 863,0	3 725 776,9	3 798 755,0	3 548 396,0	3 832 941,0
Recettes extraordinaires	1 088 785,4	16 628,60	12 130,40	171 677,95	163 153,00	82 995,30
Recettes ordinaires	122 559,16	185 279,54	105 811,73	93 716,01	16 099,92	25 277,71
Subvention pour bourses	189 885,00	178 686,46	151 289,00	94 743,14	76 703,90	73 676,66
Participations des familles	946 516,52	916 273,21	784 398,64	587 689,93	553 066,46	521 859,23
Mouvements comptables	129 820,2	4 958 664,8	4 314 606,2	4 444 885,8	3 212 726,7	1 499 318,4
TOTAL	5 327 150,5	9 411 395,6	9 094 013,0	9 191 467,9	7 570 146,0	6 036 068,3

Exercice (francs)	1937	1938	1939	1940
Subventions de l'État	4 388 973,0	5 048 443,0	5 666 612,0	6 035 098,0
Recettes extraordinaires	399 135,70	247 046,15	506 578,50	492 699,15
Recettes ordinaires	12 130,53	30 392,42	31 398,14	119 595,02
Subvention pour bourses	63 358,40	42 088,26	48 187,00	19 187,00
Participations des familles	469 389,27	532 131,81	349 609,23	128 571,11
Mouvements comptables	383 346,80	688 296,43	510 397,61	349 791,90
TOTAL	5 716 333,0	6 588 398,1	7 112 782,5	7 144 942,2

Annexe n° 9 - Tableau des recettes (1913-1940)

Exercice (francs)	1913	1914	1915	1916	1917	1918
Personnel	24 668,00	110 748,00	142 929,00	160 082,00	215 014,00	334 546,00
Approvisionnements	9 705,00	28 013,00	34 668,00	41 711,00	76 423,00	95 511,00
Administration	2 398,00	1 324,00	3 805,00	5 907,00	8 683,00	10 703,00
Entretien et matériel	145,00	3 771,00	2 257,00	3 799,00	4 731,00	7 212,00
Enseignement	1 171,00	3 162,00	4 589,00	5 319,00	5 957,00	8 676,00
Mouvements comptables	2 055,76	30 453,00	18 469,87	35 650,00	42 115,74	97 718,00
Dépenses extraordinaires	19 435,00	4 484,41	5 712,00	22 226,07	5 444,00	7 346,02
TOTAL	59 577,76	181 955,41	212 429,87	274 694,07	358 367,74	561 712,02
Exercice (francs)	1919	1920	1921	1922	1923	1924
Personnel	615 008,00	851 531,00	943 103,00	1 043 226,2	1 138 843,9	1 263 592,1
Approvisionnements	176 531,00	207 090,00	222 211,00	212 839,71	227 580,24	254 438,87
Administration	14 725,00	18 846,00	18 344,00	6 066,29	6 303,30	5 884,45
Entretien et matériel	7 385,00	11 318,00	67 753,00	34 345,69	35 296,37	39 558,47
Enseignement	9 128,00	12 086,00	12 588,00	12 772,08	13 638,86	13 909,81
Mouvements comptables	87 946,00	424 140,00	248 876,00	320 562,63	312 280,11	336 413,89
Dépenses extraordinaires	32 621,27	12 937,93	57 878,61	115 360,61	147 384,36	31 751,97
TOTAL	943 344,27	1 537 948,9	1 570 753,6	1 745 173,3	1 881 327,1	1 945 549,6
Exercice (francs)	1925	1926	1927	1928	1929	1930
Personnel	1 497 714,5	1 602 039,3	2 309 122,5	2 440 102,7	2 790 188,9	3 091 105,5
Approvisionnements	266 530,72	305 147,61	337 393,73	325 710,55	334 646,78	352 630,88
Administration	6 623,83	8 187,82	8 088,27	8 254,19	8 295,90	7 589,48
Entretien et matériel	43 653,43	54 190,69	58 855,88	71 345,83	67 259,92	67 121,03
Enseignement	16 647,29	19 467,23	19 641,19	18 735,97	21 651,84	22 769,23
Mouvements comptables	319 144,67	281 358,53	492 078,63	453 752,06	660 403,69	279 993,16
Dépenses extraordinaires	33 364,74	83 624,75	82 343,57	149 369,57	179 734,41	61 821,15
TOTAL	2 183 679,2	2 354 015,9	3 307 523,7	3 467 270,9	4 062 181,4	3 883 030,4
Exercice (francs)	1931	1932	1933	1934	1935	1936
Personnel	3 506 645,4	3 793 895,0	4 091 298,8	3 926 626,1	3 647 811,6	3 964 021,1
Approvisionnements	357 944,49	393 608,65	387 495,57	356 423,00	351 294,00	358 434,85
Administration	8 290,89	6 861,14	6 115,32	7 990,05	7 996,15	10 497,52
Entretien et matériel	70 495,53	75 734,53	85 029,06	78 554,05	71 897,22	71 875,00
Enseignement	27 357,28	24 975,95	27 074,94	28 683,30	31 636,05	28 310,85
Mouvements comptables	1 498 939,6	4 224 933,7	4 077 841,9	4 215 835,3	2 914 410,1	1 489 970,9
Dépenses extraordinaires	770 905,67	154 550,45	228 528,65	343 256,33	342 485,42	175 329,07
TOTAL	6 240 578,9	8 674 559,4	8 903 384,2	8 957 368,1	7 367 530,6	6 098 439,3
Exercice (francs)	1937	1938	1939	1940		
Personnel	4 381 759,8	4 928 772,1	5 485 303,8	5 546 455,2		
Approvisionnements	372 778,00	482 698,00	442 736,00	211 000,00		
Administration	12 499,00	18 116,98	15 971,42	11 056,00		
Entretien et matériel	79 379,15	131 851,47	124 563,07	199 813,62		
Enseignement	32 570,75	34 613,98	30 424,85	11 265,50		
Mouvements comptables	592 579,14	753 250,60	568 499,21	524 009,32		
Dépenses extraordinaires	415 838,94	340 957,70	579 445,17	42 505,16		
TOTAL	5 887 404,83	6 690 260,90	7 246 943,52	6 546 104,80		

Annexe n° 10 - Tableau des dépenses (1913-1940)

Année scolaire	1913-1914		1914-1915		1915-1916		1916-1917		1917-1918		1918-1919		1919-1920	
TOTAL PERSONNEL	31		28		40		47		52,5		76		72	
PERSONNEL [Titulaire Délégué]	29	2	26	2	33	7	41	6	41,5	11	51	25	57	15
DIRECTION, ECONOMAT ET SURVEILLANCE														
Directrice	1		1		1		1		1		1		1	
Économe	1		1		1		1		1		1		1	
Sous-économe			1		1		1		1		2		1	
Stagiaire à l'économat	1		1								1		1	
Surveillantes générales	1		1		1		1		2		2		2	
Maitresses répétitrices	5		5		7		9		10,5		9	5	10	
Surv. ½ pension														
INSTRUCTION														
1. Classes préparatoires														
Sciences									1		2		1	1
Mathématiques												1	1	
Comptabilité														
Dessin									1		1			2
Interrogateurs									2		4			3
2. Professeurs														
Mathématiques											1			
Sciences	3		3		3		4		5		4		5	
Histoire														
Philosophie						1	1		2		1			1
Lettres	3	1	4		5		8		9,5		8		8	
Anglais	1		1		2		3		3,5		3		3	
Allemand	1		1		1		1	1	1		1	2	1	1
Espagnol										1		2	1	
Italien														1
Dessin	1		1		1		1		2	1		2	2	
Couture et coupe	1		1		1		1	1	2,5		2		2	
Chant et solfège	1		1		1		1		2		2		2	
Gymnastique	1		1		1		1	1	2		2		2	
Latin				1		1		2		3		4		4
Grec														
Hist. de la musique														
Histoire de l'art	1		1											1
Droit		1		1						1		1		1
3. Classes primaires														
Maitresses primaires	5		6		7		8		8		10	2	13	
Maitresses JE	1													
AUTRES														
Médecin	1		1		1		1		1		1		1	
Chargée des écritures											1		1	
Secrétaire														
Préparatrices									1		1		1	

Annexe n° 11 - Tableau du personnel (1913-1939)

Année scolaire	1920-1921		1921-1922		1922-1923		1923-1924		1925-1926		1926-1927		1927-1928	
TOTAL PERSONNEL	100		94		98		130		87		103		105	
PERSONNEL [Titulaire Délégué]	68	71	23	72	26	86	44	64	23	75	28	76	29	32
DIRECTION, ECONOMAT ET SURVEILLANCE														
Directrice	1		1		1		1		1		1		1	
Économe	1		1		1		1		1		1		1	
Sous-économe	1		1		1		1	1	2	1	2		2	
Stagiaire à l'économat	1		2		2		1		1		2		2	
Surveillantes générales	2		3		3		3		3		3		3	
Maitresses répétitrices	14		13		13		16		11		13,5		13,5	
Surv. ½ pension												6		6
INSTRUCTION														
1. Classes préparatoires														
Sciences	2	1	2	1	2		2	3						
Mathématiques							1							
Comptabilité				1		1		1						
Dessin		2		2		2		2						
Interrogateurs		5		7		6		6						
2. Professeurs														
Mathématiques														
Sciences	6		7		6		10		9		8		8	
Histoire								1						
Philosophie				2		1		1		1				
Lettres	10		10		12		12		14		14		14	
Anglais	4		4		4	2	5		5		5		5	
Allemand	2	2	2		2		5		3	1		1	1	1
Espagnol	1	1	1		1		1		1		2		2	
Italien		1	1		1		1	1		2				1
Dessin	2		2		2		4		3	1	2		2	
Couture et coupe	2		2		2	1	2		2		2		2	
Chant et solfège	2		2		2	1	2		2		2		2	
Gymnastique	2		2		2	4	2	4	2		2	2	2	2
Latin		9		8		6		13		12		13	13	9
Grec								1		3		3	3	
Hist. de la musique						1		4		1		1	1	
Histoire de l'art		2		2		1		3		1		1	1	2
Droit								3				1	1	
3. Classes primaires														
Maitresses primaires	15		15		15		16		17		15,5		15,5	
Maitresses JE									1					
AUTRES														
Médecin	1		1		1		1		1		1		1	
Chargée des écritures	1		1											
Secrétaire							1		1		2		2	
Préparatrices	1		1	1	1		1		1					

Annexe n°6 - Tableau du personnel (1913-1939)

Année scolaire	1928-1929		1929-1930		1930-1931		1931-1932		1932-1933		1933-1934		1934-1935	
TOTAL PERSONNEL	105		105		111,5		93,5		80,7		101		112	
PERSONNEL [Titulaire Délégué]	76	29	76	29	86,5	25	90	22	79,5	14	69,7	11	90	11
DIRECTION, ECONOMAT ET SURVEILLANCE														
Directrice	1		1		1		1		1		1		1	
Économe	1		1		1		1		1		1		1	
Sous-économe	2		2		2		3		2		3		3	
Stagiaire à l'économat	2		2		2		1		1		1		1	
Surveillantes générales	3		3		3		3		3		3		3	
Maitresses répétitrices	12		12		15		14		16		17		17	
Surv. ½ pension		5		5		7		5		2		2		2
INSTRUCTION														
1. Classes préparatoires														
Sciences														
Mathématiques														
Comptabilité														
Dessin														
Interrogateurs														
2. Professeurs														
Mathématiques	1		1		7		5		0					
Sciences	9		9		6		6		9		10		10	
Histoire	2		2		5		7		4		6		6	
Philosophie					1		1		1		1		1	
Lettres	13	1	13	1	9,5		10,5		9,5		12,5		12	
Anglais	5		5		5		7,5		5		6		6	
Allemand	1		1		2		2		2		2		2	
Espagnol	2		2		1		1		1		1		1	
Italien		2		2		2		1		1		1		1
Dessin	2		2		2		3		2		2,3		3	
Couture et coupe	2		2		2		2		1		2,3		2	
Chant et solfège	2		2		2		2		2		2,3		2	
Gymnastique	2		2		4		3	1	3		2,3		2	
Latin		15		15		13	2	12		6		6		6
Grec		3		3		2		3		5		2		2
Hist. de la musique														
Histoire de l'art		1		1										
Droit		2		2		1								
3. Classes primaires														
Maitresses primaires	14		14		16		15		16		17		17	
Maitresses JE														
AUTRES														
Médecin	1		1											
Chargée des écritures														
Secrétaire	2		2			1				1		1		
Préparatrices	1	2	1	2			1				1		1	

Annexe n°6 - Tableau du personnel (1913-1939)

Année scolaire	1935-1936		1936-1937		1937-1938		1938-1939	
TOTAL PERSONNEL	104,5		107		127		118	
PERSONNEL [Titulaire Délégué]	89,5	15	86	21	112	15	108	10
DIRECTION, ECONOMAT ET SURVEILLANCE								
Directrice	1		1		1		1	
Econome	1		1		1		1	
Sous-économe	3		3		3		3	
Stagiaire à l'économat	1		1		1		1	
Surveillantes générales	3		3		4		4	
Maitresses répétitrices	15		16		18		18	
Surv. ½ pension		6		5		5		2
INSTRUCTION								
1. Classes préparatoires								
Sciences								
Mathématiques								
Comptabilité								
Dessin								
Interrogeurs								
2. Professeurs								
Mathématiques	6		6	1	8		6	3
Sciences	5		7	1	8	1	7	1
Histoire	7		8	4	10	1	9	1
Philosophie	1		2		2		2	
Lettres	11,5		10,5	1,5	15	1	13	
Anglais	7		7	1	9		9	
Allemand	2		3		3		3	
Espagnol	1		1	1	2		2	
Italien			-		-			
Dessin	2		2	1	3		3	
Couture et coupe	2		2		2		2	
Chant et solfège	2		3		1		2	
Gymnastique	3		3		4		5	
Latin	1	7	2	6	3	6	3	3
Grec		3	1	1		1		
Hist. de la musique								
Histoire de l'art								
Droit								
3. Classes primaires								
Maitresses primaires	15		14		14		14	
Maitresses JE								
AUTRES								
Médecin			1		1		1	
Chargée des écritures								
Secrétaire					2		1	2
Préparatrices	3		2		2		2	

Annexe n°6 - Tableau du personnel (1913-1939)

Annexe n° 12 - Madeleine Cousin à Mme l'économe du lycée Jules-Ferry, le 16 août 1939.

Madame l'économe,

En difficultés d'assurer ma charge de travail sans disposer d'aucun repos, je vous soumetts Madame pour la nouvelle année un relevé de mes occupations ci-joint pour en être examiné et permettre d'en justifier mon temps.

Je ne crois pas démériter Madame, j'en exclue (sic) tout commentaire, mes aptitudes, ni ma bonne conduite ne peuvent je crois dans aucun cas me priver d'aucune bienveillance, et tout en communiquant à l'intérêt de la maison, mes aptitudes professionnelles au même titre qu'une maîtresse lingère sans en avoir les qualités, le gain ni le moindre avantage, je désirerai Madame qu'il me fût accordé le temps nécessaire à y exécuter comme par le passé et bénéficier comme toutes du repos utile à mes besoins personnels.

Je n'ai jamais été une embusquée, ni une privilégiée, je n'ai jamais sollicité des faveurs mais le travail en imposant sans ni en paraître reconnu, je vous le signale Madame pour attirer votre bienveillante attention et m'en attribuer une égalité de justice, d'où aptitudes et ancienneté m'en laissent privée.

L'emploi du temps que je donne très approximatif ne comptant que 14 à 15 h de couture par semaine pour l'entretien du linge de 20 personnes, linge de table, d'office etc. d'où figure encore l'imprévu assez fréquent peut assez convaincre Madame que j'éprouve dans mes charges aussi ingrate d'où parfois soins et attentions deviennent nécessaires.

En espérance d'obtenir satisfaction, je vous en exprime Madame la gratitude et respect dans les meilleurs sentiments dévoués.

Signé : Madeleine

Emploi du temps lingerie

Lundi

De 7h à 8h1/2 Ménagement des classes et lingerie

De 8h1/2 à 11h Vérifier le linge livré le samedi

De 11h à 11h1/2 Infirmierie

De 11h1/2 à 1h Terminer la vérification du linge

De 1h à 2h Repas

De 2h à 4h Rentrée du linge en disposant parfois de quelques moments pour la couture

De 4h à 6h1/2 Sortie et ménagement des classes

Mardi

De 7h à 8h1/2 Comme le lundi

De 8h1/2 à 11h Couture

De 11h à 11h1/2 Infirmierie

De 11h1/2 à 1h Couture

De 1h à 2h Repas

De 2h à 4h Couture

De 4h à 6h1/2 Sortie et classes

Mercredi Comme le mardi

Jeudi Ménagement

Vendredi Même matinée que mardi ; l'après-midi préparer la distribution du linge du lendemain et ménagement comme tous les jours.

Samedi

De 7h à 8h1/2 Ménagement

De 8h1/2 à 9h Inscription du linge pour les livres et vérifier le linge égaré par le blanchisseur

De 9h à 10h1/2 Distribution du linge
De là jusqu'au repas, trie du linge, le classer, le compter, l'inscrire d'où la suppléance de l'infirmierie se trouve des plus gênantes.

Après-midi Classes et reçu du blanchisseur

A compter en supplément l'imprévu des nécessités et les soins et attention comportent certains travaux.

BIBLIOGRAPHIE

I. MÉTHODOLOGIE ET INSTRUMENTS DE TRAVAIL

1. Instruments de travail

CHARMASSON Thérèse (dir.), *Histoire de l'enseignement (XIX^e-XX^e siècles). Guide du chercheur*, Paris, INRP-CTHS, 2007, 728 p.

CHARMASSON Thérèse et LE GOFF Armelle (dir.), *Mémoires de lycées, archives et patrimoine, actes de la journée d'étude du 8 juillet 2002 au Centre historique des Archives nationales*, Paris, direction des archives de France-INRP, 2003, 199 p.

GASNAULT François (dir.), *Archives et mémoires lycéennes de Paris, 1802-2002*, Paris, Cent pages, 2003, 181 p.

VAN ZANTEN Agnès (dir.), *Dictionnaire de l'éducation*, Paris, PUF, 2008, 705 p.

2. Historiographie

CAPLAT Guy, « Pour une histoire de l'administration de l'enseignement en France », n° 22, *Histoire de l'éducation*, 1984.

CAPLAT Guy, « Pour une histoire de l'administration de l'enseignement (suite) », n° 25, *Histoire de l'éducation*, 1985.

COMPÈRE Marie-Madeleine et SAVOIE Philippe, « L'Établissement secondaire et l'histoire de l'éducation » dans COMPÈRE Marie-Madeleine et SAVOIE Philippe (dir.) *L'établissement scolaire. Des collèges d'humanités à l'enseignement secondaire (XVI^e-XX^e siècles)*, n° 90, *Histoire de l'éducation*, 2001.

CONDETTE Jean-François, « Sortir les fantômes des placards », dans LE GOFF Armelle (dir.), *Les hommes et les femmes de l'Université. Deux siècles d'archives*, Paris, DAF-INRP, 2009, p. 145-176.

GALUPEAU Yves, « Histoires d'établissements scolaires », n° 22, *Histoire de l'éducation*, 1984.

LUC Jean-Noël, « À la recherche du "tout puissant Empire du milieu". L'histoire des lycées et

leur historiographie du Second Empire au début du XXI^e siècle », dans Pierre CASPARD, Jean-Noël LUC et Philippe SAVOIE (dir.) *Lycées, lycéens, lycéennes, deux siècles d'histoire*, Lyon, INRP, 2005, 501 p.

LUC Jean-Noël, « L'histoire des lycées : visite d'un chantier », dans CHARMASSON Thérèse et LE GOFF Armelle (dir.) *Mémoires de lycées, archives et patrimoine, actes de la journée d'étude du 8 juillet 2002 au Centre historique des Archives nationales*, Paris, Direction des archives de France-IRNP, 2003, 199 p.

ROGERS Rebecca, « L'éducation des filles : un siècle et demi d'historiographie », dans CASPARD Pierre, LUC Jean-Noël et ROGERS Rebecca, *L'éducation des filles, XVIII^e-XXI^e siècles*, n° 115-116, *Histoire de l'éducation*, 2007.

VIÑAO FRAGO Antonio, « L'espace et le temps scolaires comme objets d'histoire », n° 78, *Histoire de l'éducation*, 1998.

II. HISTOIRE DE LA FRANCE PENDANT LA TROISIÈME

RÉPUBLIQUE

A. Études générales

AGULHON Maurice, NOUSCHI André et SCHOR Ralph, *La France de 1914 à 1940, de la Grande guerre à la défaite de 1940, la France en pleine mutation*, Paris, Armand Colin, 2005, 299 p.

BEAUPRÉ Nicolas, *Les Grandes Guerres (1914-1945)*, Paris, Belin, 2012, 1152 p.

DUCLERT Vincent, *La République imaginée (1870-1914)*, Paris, Belin, 2010, 864 p.

RÉMOND René, *Le XIX^e siècle*, tome II de *l'Introduction à l'histoire de notre temps*, Paris, Le Seuil, 2002, 248 p.

RÉMOND René, *Le XX^e siècle, de 1914 à nos jours*, tome III de *l'Introduction à l'histoire de notre temps*, Paris, Le Seuil, 2002, 288 p.

RIOUX Jean-Pierre et SIRINELLI Jean-François, *Le XX^e siècle, le temps des masses*, tome IV de *l'Histoire culturelle de la France*, Paris, Le Seuil, 1998, 505 p.

B. Synthèses thématiques

AGULHON Maurice (dir.), *La ville de l'âge industriel : le cycle haussmannien*, tome IV de *l'Histoire de la France urbaine*, sous la dir. de Georges Duby, Paris, Le Seuil, 1983, 665 p.

DUPÂQUIER Jacques, LE MÉE René, GOY Joseph *et al.*, *de 1789 à 1914*, tome III de *l'Histoire de la population française*, sous la dir. de DUPÂQUIER Jacques, Paris, PUF, 1988, 548 p.

DUPÂQUIER Jacques, DROUARD Alain, GARDEN Maurice *et al.*, *de 1914 à nos jours*, tome IV de *l'Histoire de la population française*, sous la dir. de DUPÂQUIER Jacques, Paris, PUF, 1995, 586 p.

CARON François, CHENU Alain, LALLEMENT Jean-Noël *et al.*, *Le travail au XX^e siècle*, tome IV de *l'Histoire générale du travail*, sous la dir. de LABAT Guy-Victor et LALLEMENT Jean-Noël, Paris, Nouvelle librairie de France, 1997, 682 p.

LEDUC Jean, *L'enracinement de la République (1879-1914)*, Paris, Hachette, 1991, 238 p.

PIGENET Michel et TARTAKOWSKY Danielle (dir.), *Histoire des mouvements sociaux en France, de 1814 à nos jours*, Paris, La Découverte, 2012, 750 p.

PINOL Jean-Luc et WALTER François, *La ville contemporaine, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale*, tome IV de *l'Histoire de l'Europe urbaine*, Paris, Le Seuil, 2012, 464 p.

RIOUX Jean-Pierre et SIRINELLI Jean-François, *La culture de masse en France, de la Belle Époque à aujourd'hui*, Paris, Fayard, 2002, 467 p.

SCHOR Ralph, *Histoire de la société française au XX^e siècle*, Paris, Belin, Paris, Belin, 2004, 480 p.

SCHOR Ralph, *L'opinion française et les étrangers en France, 1919-1939*, Paris, Publications de la Sorbonne, 1985, 761 p.

WEBER Eugen, *La France des années 30. Tourments et perplexités*, Paris, Fayard, 1994, 417 p.

WINOCK Michel, *La Belle Époque : la France de 1900 à 1914*, Paris, Perrin, 2002, 432 p.

C. Histoire de Paris et du 9^e arrondissement

BOURILLON Florence et FOURCAUT Annie, *Agrandir Paris (1860-1970)*, Paris, Publications de la Sorbonne, 2012, 428 p.

BOUVET Vincent et DUROZOI Gérard, *Paris 1919-1939*, Paris, Hazan, 2009, 416 p.

CAZAUX Thierry, *Les boulevards de Clichy et de Rochechouart : 9^e et 18^e arrondissements*, Paris, Paris Musées, 2004, 87 p.

CENTORAME Bruno, *Le 9e arrondissement : itinéraires d'histoire et d'architecture*, Paris, Action artistique de la ville de Paris, 2000, 141 p.

DARMON Pierre, *Vivre à Paris pendant la Grande Guerre*, Paris, Fayard, 2002, 448 p.

FAVIER Jean, *Paris, deux mille ans d'histoire*, Fayard, 1997, 1007 p.

MARCHAND Bernard, *Paris. Histoire d'une ville (XIX^e-XX^e siècles)*, Paris, Le Seuil, 1993, 440 p.

MEUSY Jean-Jacques, *Paris-Palaces, le temps des cinémas (1894-1918)*, Paris, CNRS éditions, 1996, 561 p.

SINGER-KEREL Jeanne, *Le coût de la vie à Paris de 1840 à 1914*, Paris, Armand Colin, 1961, 560 p.

VAN EPUTTE Jocelyne, *Vie et histoire du 9e arrondissement*, Paris, Hervas, 1986.

III. HISTOIRE DE L'ÉTAT, DE L'ADMINISTRATION, DE LA FONCTION PUBLIQUE

A. Études générales

BARUCH Marc-Olivier et DUCLERT Vincent (dir.), *Serviteurs de l'État : une histoire politique de l'administration française (1875-1945)*, Paris, La Découverte, 2000, 587 p.

BIDOUZE René, CHABIN Michel, LALLEMENT Jean-Noël *et al.*, *Les XIX^e et XX^e siècles*, tome III de *l'Histoire de la fonction publique en France*, sous la dir. de PINET Marcel, Paris, Nouvelle librairie de France, 1993, 1265 p.

CLARK Linda, *The rise of professional women in France. Gender and public administration since 1830*, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, 324 p.

ROSANVALLON Pierre, *L'État en France de 1789 à nos jours*, Paris, Seuil, 1990, 369 p.

THUILLIER Guy, *Les femmes dans l'administration depuis 1900*, Paris, PUF, 1988, 173 p.

B. Histoire de l'administration scolaire

BENOIST Pierre, « La gestion des lycées et l'évolution de l'administration centrale (1944-1986) », dans CASPARD Pierre, LUC Jean-Noël et SAVOIE Philippe (dir.), *Lycées, lycéens, lycéennes. Deux siècles d'histoire*, Lyon, INRP, 2005, p. 443-457.

CAPLAT Guy (dir.), *Les inspecteurs généraux de l'Instruction publique, dictionnaire biographique, 1802-1914*, Paris, CNRS-INRP, 1986, 700 p.

CAPLAT Guy, *L'inspection générale de l'Instruction publique au XX^e siècle. Dictionnaire biographique des inspecteurs généraux et des inspecteurs de l'académie de Paris (1914-1939)*, Paris, INRP-CNRS, 1997, 684 p.

CAPLAT Guy : « Aux origines de l'institution : inspecteurs généraux de l'économat et inspecteurs généraux des services administratifs (1885-1965) », dans *Mélanges. 30^e anniversaire de l'Inspection générale de l'administration de l'Éducation nationale*, Paris, Association des membres de l'IGAEN, 1999, p. 9-19.

CONDETTE Jean-François, *Les recteurs d'académie en France de 1808 à 1940*, tome I, *La formation d'une élite administrative au service de l'Instruction publique*, Paris, INRP, 2006, 452 p.

CONDETTE Jean-François, *Les recteurs d'académie en France de 1808 à 1940*, tome II, *Dictionnaire biographique*, Paris, INRP, 2006, 411 p.

CONDETTE Jean-François, *Les recteurs d'académie en France de 1808 à 1940*, tome III, *Le recteur et la nation : entre réalités scolaires locales et politiques éducatives nationales*, Paris, INRP, 2009, p.

CHAMPAGNE Pierre, *L'organisation scolaire et universitaire*, Paris, PUF, 2003, 404 p.

BOUSQUET Pierre, DRAGO Roland, GERBOD Paul *et al.*, *Histoire de l'administration de l'enseignement en France (1798-1981)*, Paris, Droz, 1981, 154 p.

C. Histoire des personnels de l'enseignement

CACOUAULT-BITAUD Marlaine, « La mixité chez les personnels de l'enseignement et de l'administration scolaire : distribution des postes et interprétations des fonctions », dans ROGERS Rebecca (dir.), *La mixité dans l'éducation. Enjeux passés et présents*, Lyon, ENS éditions, 2004.

GERBOD Paul, « L'image de l'établissement du second degré, du XIX^e siècle à nos jours », n° 1, *Administration et éducation*, 1987.

TSCHIRHART Annie, *La fonction de surveillance au XIX^e siècle*, maîtrise, sciences de l'éducation, sous la dir. de Jacques Gâteaux, Université de Rouen, 1994.

VADELORGE Loïc, « Les archives d'un personnel original : les BIATOSS », lors de la journée d'étude sur *Les archives universitaires, nouvelles sources pour l'histoire de l'enseignement et de la recherche*, Paris, Sorbonne, 8 juin 2011.

IV. HISTOIRE DE LA CONDITION FÉMININE

A. Études générales

BARD Christine, *Les femmes dans la société française au XX^e siècle*, Paris, Armand Colin, 2003, 285 p.

BATTAGLIOLIA Françoise, *Histoire du travail des femmes*, Paris, La Découverte, 2008, 121 p.

DUBY Georges et PERROT Michelle (dir.), *Le XIX^e siècle*, tome IV de l'*Histoire des femmes en occident*, sous la dir. de Françoise Thébaud, Perrin, 2002, 763 p.

DUBY Georges et PERROT Michelle (dir.), *Le XX^e siècle*, tome V de l'*Histoire des femmes en occident*, sous la dir. de Françoise Thébaud, Paris, Perrin, 2002, 892 p.

MAYEUR Françoise, *L'éducation des filles au XIX^e siècle*, Paris, Hachette, 1979, 205 p.

THIERCÉ Agnès, « De l'école au ménage : le temps de l'adolescence féminine dans les milieux populaires (III^e République) » dans Gabrielle Houbre (dir.), *Le temps des jeunes filles*, n° 4, *Clio, Histoire, femmes et sociétés*, 2005, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, p. 75-90.

SCHWEITZER Sylvie, *Les femmes ont toujours travaillé. Une histoire de leurs métiers, XIX^e et XX^e siècle*, Paris, Odile Jacob, 329 p.

B. Les femmes, les jeunes filles et le système éducatif

BELKAÏD Malika et HAMELINE Daniel, « Madame tout court. L'école normale et la figure de la directrice », dans Lucien Criblez et Rita Hofstetter (dir.), *La formation des enseignant(e)s primaires. Histoire et réformes actuelles*, Berne, Berlin et Bruxelles, Peter Lang, 2000, p. 461-484.

EFTHYMIIOU Loukia, *Identités d'enseignantes – identités de femmes : les femmes professeurs dans l'enseignement secondaire public en France, 1914-1939*, thèse pour le doctorat en histoire, sous la dir. de Françoise Thébaud et Michelle Perrot, Paris VII, 2002, 3 vol., 1050 p.

EFTHYMIIOU Loukia, « Le genre des concours », dans Françoise Thébaud et Michelle Zancarini-Fournel, *Coéducation et mixité*, n° 18, *Clio, Histoire, femmes et sociétés*.

HOUBRE Gabrielle (dir.), *Le temps des jeunes filles*, n° 4, *Clio, Histoire, femmes et sociétés*, Toulouse, 1996.

ROGERS Rebecca, *Les demoiselles de la Légion d'honneur*, Paris, Plon, 1992, 374 p.

VAN ESSEN Mineke et ROGERS Rebecca (dir.), *Les enseignantes (XIX^e-XX^e siècle)*, n° 98, *Histoire de l'éducation*, 2003.

VERNEUIL Yves (dir.), *Enseignement secondaire féminin et identité féminine enseignante. Hommage à Françoise Mayeur*, CRDP-IUFM Champagne-Ardenne, Reims, 2009, 170 p.

VERNEUIL Yves, « La Société des agrégées, entre féminisme et esprit de catégorie (1920-1948) » dans Pierre Caspard, Jean-Noël Luc et Rebecca Rogers, *L'éducation des filles, (XVIII^e-XXI^e siècles)*, n° 115-116, *Histoire de l'éducation*, 2007.

C. Des figures féminines du système éducatif

JABLONKA Ivan, « L'âme des écoles maternelles : Pauline Kergomard (1838-1925) et l'éveil du jeune enfant sous la Troisième République », dans Patrick Cabanel (dir.), *Parmi les intellectuels protestants (1870-1940)*, tome 149, n° 3, *Bulletin de la Société de l'histoire du protestantisme français*, Paris, 2003.

LE GUENNEC-VALLÈS Géraldine, « Julie Favre (1834-1986) », dans Jean Houssaye (dir.), *De l'Antiquité au XIX^e siècle*, tome I de *Femmes pédagogues*, Paris, Fabert, 2008, p. 515-543.

LUC Jean-Noël, « Madame Jules Mallet, née Émilie Oberkampff (1794-1856) ou les combats de la pionnière de l'école maternelle », dans Gabriel Cadier (dir.), *Femmes protestantes (XIX^e-XX^e siècle)*, tome 146, *Bulletin de la Société de l'histoire du protestantisme français*, 2000.

MAYEUR Françoise, « Mme Jules Favre, première directrice de l'École de Sèvres (1834-1896) », dans Patrick Cabanel (dir.), *Parmi les intellectuels protestants (1870-1940)*, tome 149, n° 3, *Bulletin de la Société de l'histoire du protestantisme français*, Paris, 2003.

PLAISANCE Éric, *Pauline Kergomard et l'école maternelle*, Paris, PUF, 1996, 127 p.

D. Histoire des congrégations religieuses

LANGLOIS Claude, *Le catholicisme au féminin. Les congrégations françaises à supérieure générale au XIX^e siècle*, préface de René Rémond, Paris, Éditions du Cerf, 1984, 776 p.

TURIN Yvonne, *Femmes et religieuses au XIX^e siècle. Le féminisme « en religion »*, Paris, Nouvelle Cité, 1989, 371 p.

V. HISTOIRE DU SYSTÈME ÉDUCATIF ET DE LA JEUNESSE

A. Études générales

ALBERTINI Pierre, *L'École en France (XIX^e-XX^e siècle). De la maternelle à l'université*, Paris, Hachette, 1992, 191 p.

COURROY Francis-Henri, *Apprendre en uniforme. Collèges, lycées, grandes écoles, facultés*, Paris, Haroué, 2007, 145 p.

GERBOD Paul, *La condition universitaire en France au XIX^e siècle*, Paris, PUF, 1966, 720 p.

LUC Jean-Noël, *L'invention du jeune enfant au XIX^e siècle. De la salle d'asile à l'école maternelle*, Paris, Belin, 1997, 511 p.

MAYEUR Françoise, *De la Révolution à l'École républicaine (1789-1930)*, tome III de l'*Histoire générale de l'enseignement et de l'éducation en France*, Paris, Perrin, 2003, 783 p.

OZOUF Mona, *L'École, l'Église et la République (1871-1914)*, Paris, Le Seuil, 2007, 272 p.

PROST Antoine, *L'école et la famille dans une société en mutation, depuis 1930*, tome IV de l'*Histoire générale de l'enseignement et de l'éducation en France*, Paris, Perrin, 2004, 809 p.

PROST Antoine, *Histoire de l'enseignement en France (1800-1967)*, Paris, Armand Colin, 1968, 524 p.

B. Histoire de l'enfance, de la jeunesse et des élèves

BANTIGNY Ludivine et JABLONKA Ivan (dir.), *Jeunesse oblige. Histoire des jeunes en France XIX^e-XXI^e siècle*, Paris, PUF, 2009, 307 p.

BARDET Jean-Pierre, LUC Jean-Noël, ROBIN-ROMEO Isabelle et ROLLET Catherine (dir.), *Lorsque l'enfant grandit, entre dépendance et autonomie*, Paris, PUPS, 2003, 983 p.

GREZES-RUEFF François et LEDUC Jean, *Histoire des élèves en France. De l'Ancien régime à nos jours*, Paris, Armand Colin, 2007, 451 p.

HEYWOOD Colin, *Growing up in France from the Ancien Regime to the Third Republic*, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, 328 p.

THIERCÉ Agnès, *Histoire de l'adolescence (1850-1914)*, Paris, Belin, 1999, 334 p.

VI. HISTOIRE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

A. Études générales

CASPARD Pierre, LUC Jean-Noël et SAVOIE Philippe (dir.), *Lycées, lycéens, lycéennes. Deux siècles d'histoire*, Paris, INRP, 2005, 501 p.

CHAPOULIE Jean-Michel, « Entre le lycée d'élite et le lycée de masse. Paul Langevin, Gustave Monod et les réformes de l'enseignement secondaire de 1936-1939 et 1944-1951 », dans

CASPARD Pierre, LUC Jean-Noël et SAVOIE Philippe (dir.), *Lycées, lycéens, lycéennes. Deux siècles d'histoire*, Lyon, INRP, 2005, p. 145-157.

COMPÈRE Marie-Madeleine et SAVOIE Philippe (dir.) *L'établissement scolaire. Des collèges d'humanités à l'enseignement secondaire (XVI^e-XX^e siècles)*, n° 90, *Histoire de l'éducation*, 2001.

HUGOT Philippe, *La gratuité de l'enseignement secondaire : l'application des premières mesures démocratiques dans l'enseignement secondaire (1918-1939)*, Paris, L'Harmattan, 2005, 295 p.

PROST Antoine, « De l'enquête à la réforme. L'enseignement secondaire des garçons de 1898 à 1902 », n° 119, *Histoire de l'éducation*, 2008.

B. Études thématiques

1. La discipline et l'hygiène

CARON Jean-Claude, « Maintenir l'ordre dans les collèges et les lycées : théories et pratiques disciplinaires dans l'enseignement secondaire français (1815-1870) », dans BARDET Jean-Pierre, LUC Jean-Noël, ROBIN-ROMEO Isabelle et ROLLET Catherine (dir.), *Lorsque l'enfant grandit. Entre dépendance et autonomie*, Paris, PUPS, 2003, p. 605-617

CORCHER Raymond, *Le vêtement et l'école : la fonction de l'uniforme scolaire*, thèse pour le doctorat en sciences de l'éducation, sous la dir. de Rémi Hess, Paris VIII, 2005, 297 p.

HELLER Geneviève, *Tiens-toi droit ! L'enfant à l'école au XIX^e siècle, espace, morale et santé...*, Paris, 1988, 292 p.

TSCHIRHART Annie, « Rôle et évolution de l'hygiène scolaire dans l'enseignement secondaire de 1800 à 1910 », n° 26, *Carrefours de l'éducation*, Amiens, 2008.

TSCHIRHART Annie, *Quand l'État discipline l'école. Une histoire des formes disciplinaires entre rupture et filiation*, Paris, L'Harmattan, 2005, 344 p.

THIERCÉ Agnès, « La pédagogie de la méfiance », chapitre II de *Histoire de l'adolescence (1850-1914)*, Paris, Belin, p. 55-79.

THIERCÉ Agnès, « Révoltes de lycéens, révoltes d'adolescents au XIX^e siècle », n° 89, *Histoire de l'éducation*, 2001.

2. Les enseignants et les enseignements

CONDETTE Jean-François, « Les loisirs dirigés dans les collèges et les lycées (1937-1939). Stimuler l'innovation pédagogique locale en attendant la réforme éducative », n° 129, *Histoire de l'éducation*, 2011.

LE CAPITAINE Bruno, DEKEYSER Brigitte, KARPOWICZ Annick, « L'éducation enfantine : les modes de garde », chapitre 2 du *Guide de l'éducateur de jeunes enfants*, Paris, Dunod, p. 17-39.

MARGADANT Jo Burr, *Madame le professeur. Women educators in the Third Republic*, Princeton, Princeton University Press, 1990, 358 p.

VINCENT Gérard *et al.*, « Les professeurs du second degré. Contribution à l'étude du corps enseignant », n° 160, *Cahiers de la fondation nationale des sciences politiques*, Paris, 1967.

VERNEUIL Yves, *Les agrégés. Histoire d'une exception française*, Paris, Belin, 2005, 376 p.

C. L'enseignement secondaire féminin

MAYEUR Françoise, *L'enseignement secondaire des jeunes filles sous la Troisième République*, Paris, PFNSP, 1977, 489 p.

MARCHAND Philippe, « L'enseignement secondaire féminin au XIXe siècle. Du pensionnat au lycée de jeunes filles », *La féminisation de l'enseignement, une histoire de femmes ?*, n° 2, *Mélanges. Maison Saint-Exupéry*, Lille, 2000, p. 163-182.

PROST Antoine, « Inférieur ou novateur ? L'enseignement secondaire des jeunes filles (1880-1887) » dans *L'éducation des filles (XVIII^e-XIX^e siècles). Hommage à Françoise Mayeur*, n° 115-116, *Histoire de l'éducation*, 2007.

D. L'enseignement secondaire dans l'académie de Paris

1. Études générales

DAUPHIN Stéphanie, « Le vice-recteur Octave Gréard, rénovateur des lycées parisiens (1880-1895) », dans CASPARD Pierre, LUC Jean-Noël et SAVOIE Philippe, *Lycées, lycéens, lycéennes. Deux siècles d'histoire*, 2005, p. 415-425.

DUVIGNACQ-CROISÉ Cécile, *L'école de la banlieue. L'enseignement féminin dans l'Est parisien (1880-1960)*, Rennes, PUR, 2013, 360 p.

HOCHARD Cécile, *Les lycées de Paris et de la région parisienne de 1938 à 1947*, thèse pour le doctorat en histoire, sous la dir. d'André Gueslin, Paris VII, 2002, 3 vol., 762 p.

LE CŒUR Marc, « Les lycées dans la ville : l'exemple parisien (1802-1914) », dans COMPÈRE Marie-Madeleine et SAVOIE Philippe (dir.) *L'établissement scolaire. Des collèges d'humanités à l'enseignement secondaire (XVI^e-XX^e siècles)*, n° 90, *Histoire de l'éducation*, 2001.

VALES-LE GUENNEC Géraldine, *L'enseignement secondaire des jeunes filles à Paris de 1880 à 1938*, thèse pour le doctorat en sciences de l'éducation, sous la dir. de Claude Lelièvre, Paris V, 2004, 480 p.

2. Monographies

COLOMER Claude, *Janson de Sailly. Histoire d'un lycée de prestige*, Latour-de-France, Éditions de La Tour, 2004, 732 p.

DEMENGEL Dominique (dir.), *1912-2012. Cent ans d'éducation au lycée Victor-Duruy*, Paris, Association Duruy 2012, 219 p.

HOCHARD Cécile, *L'enseignement secondaire en France, 1939-1945 : l'exemple du lycée Fénelon*, maîtrise, histoire, sous la dir. de Michelle Perrot, Paris VII, 1993, 159 p.

ROUX Jacqueline, *Le lycée Lamartine (1891-1996). Histoire d'un lycée parisien de jeunes filles*, thèse pour le doctorat en histoire, sous la dir. d'Antoine Prost, Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne, 1997, 1 vol., 490 p.

PONARD Catherine, *Le lycée Fénelon (1883-1913)*, maîtrise, histoire, sous la dir. de Michelle Perrot, Paris VII, 1986.

VII. HISTOIRE DE L'ARCHITECTURE ET DES ARTS

A. Études générales et instruments de travail

1. Instruments de travail

ANDRIEUX Jean-Yves, *L'architecture de la République : les lieux de pouvoir dans l'espace public en France, 1792-1981*, préface de Jean-François Sirinelli, Paris, SCÉREN-CNDP, 2009, 301 p.

ALEXANDRE-BIDON Danièle, COMPÈRE Marie-Madeleine, GALUPEAU Yves et al., *Le patrimoine de l'Éducation nationale*, Paris, Flohic éditions, 1999, 981 p.

GEORGE François, *Étude des rapports entre l'espace aménagé et le vécu d'une institution*, Paris, École spéciale d'architecture, 1974, 174 p.

PEROUSE DE MONTCLOS Jean-Marie, *Architecture. Méthode et vocabulaire*, Paris, Monum, Éditions du patrimoine, 2004, 622 p.

2. Études générales

JULLIAN René, *Histoire de l'architecture moderne en France*, Paris, Philippe Sers, 1984, 327 p.

BARRIELLE Jean-François, BOISSET Jean-François, CASTIEAU Thérèse *et al.*, *Les styles français*, Paris, 1998, 446 p.

OUPIAC Claude et MENGIN Christine, *L'architecture moderne en France*, volume I, *De 1889 à 1940*, Paris, Picard, 1997, 279 p.

Encyclopédie des arts décoratifs et industriels modernes au XX^e siècle, tome II, *Architecture*, Paris, Garland, 1977, 102 p.

LOYER François, *De la Révolution à nos jours*, tome III, *Histoire de l'architecture française*, Paris, Éditions du patrimoine, 2006, 498 p.

MIDANT Jean-Paul, « Pierre Anne Paquet », dans MIDANT Jean-Paul (dir.), *Dictionnaire de l'architecture du XX^e siècle*, Paris, Hazan/IFA, 1996, 1009 p.

MONNIER Gérard, *Histoire de l'architecture*, Paris, PUF, 2010, 127 p.

SIMONNET Cyrille, *Le béton. Histoire d'un matériau. Économie, technique, architecture*, Éditions parenthèses, Marseille, 2005, 219 p.

WEBER Patrick, *Histoire de l'art et des styles. Architecture, peinture, sculpture, de l'Antiquité à nos jours*, Paris, Libro, 2005, 87 p.

B. Études sur l'architecture et l'aménagement des locaux scolaires

BRIGODE Gérard (de), *L'architecture scolaire*, Paris, PUF, 1966, 135 p.

CHATELET Anne-Marie, *La naissance de l'architecture scolaire : Les écoles élémentaires parisiennes de 1870 à 1914*, Paris, Honoré Champion, 1999, 448 p.

CHAVE Nicolas et ZEMZEMI Sadr, *Architecture scolaire : regards d'élèves*, Paris, Haute école pédagogique, 2008, 122 p.

CHEMTOV Paul, DUMONT Marie-Jeanne et MARREY Bernard, *Paris-banlieue (1919-1939). Architectures domestiques*, Paris, Dunod, 1989, 239 p.

LE COEUR Marc, « L'architecture et l'installation matérielle des lycées. La réglementation et sa mise en œuvre (1802-1940) », dans CASPARD Pierre, LUC Jean-Noël et SAVOIE Philippe (dir.), *Lycées, lycéens, lycéennes. Deux siècles d'histoire*, Lyon, INRP, 2005, p. 365-380.

LE CŒUR Marc, « La chaire et les gradins. De la salle de classe à la salle de cours dans les lycées au XIX^e siècle », n° 130, *Histoire de l'éducation*, 2011.

THOMINE Alice, *Émile Vaudremer (1829-1914). La rigueur de l'architecture publique*, Paris, Picard, 2004, 382 p.

WEIL-ROCHANT Catherine, *L'architecture des lycées en Ile-de-France*, Paris, Conseil régional d'Ile-de-France, 1988, 65 p.

C. Catalogues et études sur l'architecture à Paris

CHATELET Anne-Marie, *Paris à l'école : « qui a eu cette idée folle... »*, Paris, Pavillon de l'Arsenal, 1993, 304 p.

CONSTANS Marie, *Jardiner à Paris au temps des rois*, Paris, Action artistique et la ville de Paris, 2003, 277 p.

CHEMETOV Paul et MARREY Bernard, *Architectures à Paris (1848-1914)*, Paris, Dunod, 1980, 206 p.

FINANCE Laurence (de), HERVIER Dominique et BLONDEL Nicole, *Un patrimoine de lumière (1830-2000). Verrières des Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne*, Paris, Monum, 2003, 381 p.

LAPIERRE Éric, *Guide d'architecture. Paris 1900-2008*, Paris, Pavillon de l'Arsenal, 2009.

LECLERQ et SIMON, *Les toits de Paris : de toits en toits*, Paris, Pavillon de l'Arsenal, 1994, 255 p.

MARREY Bernard et DUMONT Marie-Jeanne, *La brique à Paris*, Paris, Pavillon de l'Arsenal, 1991, 219 p.

MARREY Bernard et HAMMOUTÈNE Franck, *Le béton à Paris*, Paris, Pavillon de l'Arsenal, 1999, 221 p.

MARREY Bernard, *Matériaux de Paris, l'étoffe de la ville de l'Antiquité à nos jours*, Paris, Parigramme, 2002, 158 p.

SZAMBIEN Werner, CELESTE Patrick et TRENTTEL Jean-Jacques (dir.), *L'immeuble*, Paris, 1988, 89 p.

TEXIER Simon, *Paris, grammaire de l'architecture (XX^e et XXI^e siècles)*, Paris, Parigramme, 2007, 293 p.

SOURCES

PREMIÈRE PARTIE – ARCHIVES

I. ARCHIVES NATIONALES

A. Série AJ¹⁶ (Académie de Paris)

1. Administration générale

- AJ¹⁶ 8459 Établissements secondaires de jeunes filles
État du personnel le 5 novembre 1930 – Retraites (instructions) 1911-1948
Affaires militaires 1924-1938
- AJ¹⁶ 8562 Affaires générales 1883-1929
Lycées de Paris (ordre alphabétique des établissements) (1885-1929)
- AJ¹⁶ 8570 Dossiers d'établissement. Correspondance générale lycée Jules-Ferry 1919/1937-1964
- AJ¹⁶ 8599 États des effectifs par établissements (1913-1939)
- AJ¹⁶ 8600 État des effectifs par établissements (1931-1939)
- AJ¹⁶ 8637 Conseils et bureaux d'administration
Procès-verbaux d'élections, correspondance (dossiers par établissement)
- AJ¹⁶ 8639 Dossier du lycée Jules-Ferry (dans dossiers des lycées de jeunes filles de la Seine)
- AJ¹⁶ 8645 Rapports mensuels, trimestriels et semestriels des chefs d'établissements
- 8667 AJ¹⁶ 8645 Années 1936-1938
AJ¹⁶ 8646 Année 1939
AJ¹⁶ 8647 Année 1940
- AJ¹⁶ 8673 Comptes de gestion des lycées (1928-1930)
- AJ¹⁶ 8674 Comptes de gestion des lycées (1930-1933)
- AJ¹⁶ 8676 Rentrées scolaires 1939 et 1940 ; compte-rendu par les chefs d'établissement
- AJ¹⁶ 8598 États statistiques annuels des élèves au 15 novembre (1921-1945)

2. Scolarité

- AJ¹⁶ 8675 Rentrées scolaires, instructions 1923-1948
- AJ¹⁶ 8679 Admissions et cas particuliers (élèves) 1922-1946
- AJ¹⁶ 8710 Examens de passage
- AJ¹⁶ 8175 Diplômes d'études secondaires 1883-1944
- AJ¹⁶ 8799 Incidents en 1968 et 1969 dans les établissements scolaires
- AJ¹⁶ 8711 Examens de passage en 5^e, 4^e, 3^e, 2nde et 1^{re}
Circulaires, correspondance, rapports annuels (Lycées de jeunes filles, 1916-1942)

AJ ¹⁶ 8719	Distribution des prix (dossiers par établissement)			
-8725	AJ ¹⁶ 8719	Année 1930	AJ ¹⁶ 8723	Année 1936
	AJ ¹⁶ 8720	Année 1931	AJ ¹⁶ 8724	Année 1937
	AJ ¹⁶ 8721	Année 1932	AJ ¹⁶ 8725	Années 1938-1939
	AJ ¹⁶ 8722	Années 1934-1935		
AJ ¹⁶ 8802/1	Associations de parents : dossiers chronologiques puis par associations (1930-1965). Dédouplements des classes de plus de 35 élèves, 1936.			
AJ ¹⁶ 8553	Origine géographique des élèves (Lycées de garçons et de jeunes filles, 1945)			

3. Enseignement secondaire des jeunes filles

AJ ¹⁶ 2697	1 ^{re} session 1914 ; rapport sur l'enseignement secondaire des jeunes filles, 1914. Rapports annuels sur la situation dans les collèges et lycées de jeunes filles, 1914			
AJ ¹⁶ 2700	Session 1916 ; rapport du Conseil académique sur l'enseignement secondaire féminin (1916).			
AJ ¹⁶ 2702	Rapport de synthèse concernant l'enseignement secondaire des jeunes filles, 1920. 1 ^{re} session 1921 ; rapport de synthèse sur l'enseignement secondaire dans le ressort de l'académie de Paris 1 ^{re} session 1922 ; rapport de synthèse sur l'enseignement secondaire			
AJ ¹⁶ 2703	1 ^{re} session 1922 ; rapports annuels sur la situation des lycées et collèges de jeunes filles ; 1 ^{re} session 1923 ; rapports annuels sur la situation des lycées et collèges de jeunes filles ; 1 ^{re} session 1924 ; rapports de synthèse sur l'enseignement secondaire des jeunes filles			
AJ ¹⁶ 2704	Rapports annuels sur la situation des lycées et collèges (garçons et filles)			
AJ ¹⁶ 2705	1 ^{re} session 1926 ; rapport de synthèse sur la situation des lycées et collèges de filles Extraits des rapports annuels des établissements d'enseignement			
AJ ¹⁶ 2706	Statistique de chaque lycée ou collège, 1926-1927 1 ^{re} session 1928 ; rapport de synthèse sur l'enseignement dans les lycées et collèges de filles Extraits des rapports annuels concernant les lycées et collèges de garçons et filles			
AJ ¹⁶ 2707	Statistiques de chaque établissement ; rapports annuels sur la situation des lycées et collèges de filles, 1928.			
AJ ¹⁶ 2708	1 ^{re} session 1930 ; rapports annuels sur la situation des lycées et collèges de filles			
AJ ¹⁶ 2709	1 ^{re} session 1931 ; procès-verbaux rapports de synthèse pour les établissements de filles ; rapports annuels sur la situation des collèges et lycées de filles, 1931.			
AJ ¹⁶ 2710	1 ^{re} session 1932 ; rapports annuels des lycées et collèges de filles. Rapports de synthèse sur la situation des établissements d'enseignement secondaire de filles.			
AJ ¹⁶ 2711	1 ^{re} session 1935 ; rapport sur la situation générale de l'enseignement secondaire			
AJ ¹⁶ 2712	1 ^{re} session 1938 ; rapports annuels des lycées et collèges de filles ; réponses des établissements à une enquête sur les loisirs dirigés.			

AJ¹⁶ 8644 Rapports annuels des inspecteurs d'académie sur la situation de l'enseignement du second degré (1938)

4. Bâtiments scolaires

AJ¹⁶ 8561 Construction et aménagement de lycées, XX^e siècle

AJ¹⁶ 8562 Construction et aménagements de lycées, XX^e siècle (suite)

AJ¹⁶ 8795 Accidents scolaires

Déclarations d'accident, sécurité des établissements – Dossiers 1920-1950 (filles)

5. Divers

A J¹⁶ 8464 Agents 1894-1951

AJ¹⁶ 8549 Grèves 1933-1943

-8551 Grève du 12 février 1934 – Grève de novembre 1938

AJ¹⁶ 8683 Chorales. Association La chorale des lycées de jeunes filles

Correspondance avec Gabriel Pierné, chef de la chorale (1906-1936), statuts, rapports, procès-verbaux de conseils d'administration, documents relatifs aux concerts (1906-1941)

8684 Idem (1911-1941)

AJ¹⁶ 8691 Jeunesses musicales de France – Concert pour les lycéens (1937-1947)

AJ¹⁶ 8689 Loisirs dirigés

B. Série F¹⁷ (ministère de l'Instruction publique)

F¹⁷ 13950 Horaires et programmes (1922-1948)

F¹⁷ 13952 Rapports des chefs d'établissement et statistiques sur l'âge et l'origine des élèves admis en 5^e (1933-1950)

F¹⁷ 14019 Lycées : arrêtés originaux (nominations, congés, retraites) (1936-1940)

F¹⁷ 14185 Création des lycées de jeunes filles

F¹⁷ 14190 Commission des bâtiments des lycées et des collèges (1923-1945)

F¹⁷ 14476 Plan d'équipements nationaux

F¹⁷ 14477 Bâtiments civils

F¹⁷ 14590 Comité central des constructions scolaires

F¹⁷ 17802 Commission extraparlamentaire sur l'enseignement secondaire féminin

C. Dossiers de personnels

1. Directrices

AJ ¹⁶	F ¹⁷	NOM Prénom
5833	24471	AMIEUX Anne
1000	24126	CARON Marguerite
1000	24350	CARON Anna
6077	24904	MARQUIGNY née WISZLAWSKI Jeanne
5883	24854	BOTTREAU Albertine

2. Surveillantes générales

AJ ¹⁶	F ¹⁷	NOM Prénom
966	24943	BILDSTEIN Marie
-	27812	CASTEL née JEANNE Germaine
5910	30057/A	COLLOTTE née MORTAS Paulette
5937	25625	CORÉ Madeleine
1049	26982	DORAT Marguerite
1117	24597	GRÈS Blanche
1194	24389	LAURENT Marie
1199	24515	LEBLANC Élise
1205	24896	LECORNU Isabelle
6054	28518	LE FLOCH née CAYLA Magdeleine
1219/1	24151	LENFANT Claire
1308	24400	MORETTON née LIONNET Céleste
1378	24214	PINARD née PORTEJOIE Marie
1426	24166	REGARD Léontine
1528	24645	TESTE née LAMBELIN Blanche
1534	24933	THOMAS née BAS Jeanne

3. Personnel d'économat

a. Economes et intendantes universitaires

AJ ¹⁶	F ¹⁷	NOM Prénom
1056	23835	DUMAS Adèle
-	26296	CARTIGNY Maria
1067	24368	FAUX Berthe

b. Sous-économes, stagiaires et adjointes à l'économat

AJ ¹⁶	F ¹⁷	NOM Prénom
5853	25549	BARRUCAND Antonie
957	-	BONHOMME Pauline
5891	27808	BRAUTIGAM née DEVAUX Germaine

5934	24863	COMBETTE Marie
1022	27080	COTTARD Frédérique (dossier AJ ¹⁶ lacunaire)
1052	25423	DUBOIS Lucie
1078	24876	FORT née BRET Noémie (dossier AJ ¹⁶ lacunaire)
1162	23609	JULLIEN Marie
-	28546	NIOLET Madeleine
1556	-	VACHEY Gabrielle

c. Stagiaires à l'économat

AJ ¹⁶	F ¹⁷	NOM Prénom
5824	27944	CHAZOT Marie
5923	-	CHAUVEAU
1077	-	FONTEVIEILLE Lydie
6023	-	HOCHARD Michelle
6033	25580	JORDY Rose
1181	24894	LATOUR Madeleine
1394	26523	PONTIER Mathilde
1423	24922	REBIÈRE Marie

4. Agents de service

a. Concierges et aide-concierges

AJ ¹⁶	F ¹⁷	NOM Prénom
-	-	BOUVIER Joseph*
-	-	BOUVIER née PLANCHENault Pascaline *
-	24437	COLTEL Léon
-	-	COUSTET née NEYTON Marie (Née en 1889)*
-	24950	COUSTET Pierre
-	-	GUYOT Louis
-	-	GUYOT Suzanne
-	-	JOANITIS Suzanne
-	-	MARJOLLET Julie

b. Femmes de services

AJ ¹⁶	F ¹⁷	NOM Prénom
-	-	AHOND Suzanne
-	25196/B	BAINÉ Maria*
-	-	BARRE née BORIES Léonie
-	-	BORT
-	-	BRIAND née LEGRAND Céline
-	-	BUFFO Jeanne
-	-	CAMMES Jeanne

-	4187	CODOMIE Pauline/Appolonie, Julie
-	26484	COLLET Amélie
-	-	CORNET Céline
-	24791	COUSIN Madeleine/Maria*
-	-	COUSIN Yolande
-	-	CROIZILLE Cécile*
-	24670	DEMORTIERS Marceline*
-	-	DONIAS Jeanne
-	-	DUPUY Denise
-	-	DUPUY Sidonie
-	-	FORMONT Georgina
-	-	HUBERT Louise
-	-	JARDINET Eugénie
-	-	JOANNIS Suzanne
-	-	JUDEC Hélène
-	-	LARPENT Ernestine
-	-	LAYEC Jeanne
-	-	LEGRAND Céline
-	-	MANGEART Julie
-	-	MANGEART Marie-Louise
-	-	NEYTON Joséphine
-	-	NEYTON Marie
-	24212	PAUVERT Marie, Thérèse, Léontine*
-	-	QUERE Ernestine
-	-	URSAULT Thérèse/Marie*
-	25660	ROLLOT Germaine
-	25592	NIVELLE née MOHRS Louise

**Dossiers conservés dans les archives du lycée Jules-Ferry*

c. Agents, factotum, garçons de service et de laboratoire

AJ¹⁶	F¹⁷	NOM Prénom
-	-	AHOND André
-	-	CAMMES Georges
-	-	CAZEAU Jean*
-	24869	DEROUAULT Emile
-	-	GERVAIS
-	25012	LHEUREUX Achille
-	25651	MOUREY Gabriel
-	-	POYATOS Pierre
-	-	ROLLOT Philippe

5. Secrétariat et autres fonctions

AJ ¹⁶	F ¹⁷	NOM Prénom
5865	-	BERBEYER Andrée (Dame-secrétaire)
-	29593	DALIPHARD née TORBETT Kathleen (Secrétaire de direction)
-	-	JOHANSSON-ROSEN Simone (Secrétaire de direction)
-	27409	KAYSER née MICHALLAT Andrée (Dame-secrétaire)
-	-	MIQUELARD Geneviève (Dame-secrétaire)
-	-	PAILLERET Marguerite (Secrétaire de direction)
-	-	VAAST Georgette (Agent mécanographe stagiaire catégorie supérieure)
-	25226	PAQUET Pierre (Architecte en chef des Monuments historiques)

D. Dossiers de Légion d'honneur (Base Léonore)

AN (P)	LH/431/75	L0431075	CARON Marguerite
AN (F)	198000035/1486/72786	c-352517	AMIEUX Anne
AN (F)	198000035/1474/70820	c-350798	CARON Anna
AN (F)	198000035/962/11718	c-239932	MARQUIGNY, née WYSZLAWSKI Jeanne

II. ARCHIVES DE PARIS

A. Administration générale

1. Correspondance générale

Les registres présentent tête-bêche la correspondance départ et arrivée.

1447W 1	23 septembre 1913 - 7 juin 1916	1447W 5	5 juillet 1923 - 29 juillet 1925
1447W 2	10 juin 1916 - 19 juillet 1918	1447W 6	29 juillet 1925 - 21 mars 1927
1447W 3	23 juillet 1918 - 15 nov. 1920	1447W 7	21 mars 1927 - 26 décembre 1928
1447W 4	17 novembre 1920 - 30 août 1923	1447W 8	7 janvier 1929 - 31 décembre 1930

B. Économat

1. Sommiers des recettes

Les sommiers donnent, par numéro d'ordre des quittances, les dates des recettes, les noms des parties versantes (majoritairement les familles des élèves), le montant des recettes et leur nature (frais de scolarité, assurances et accidents).

1913-1916	1447W 110	1924-1925	1447W 114	1932-1935	1447W 118
1917-1919	1447W 111	1926-1927	1447W 115	1936-1938	1447W 119
1920-1921	1447W 112	1928-1930	1447W 116	1938-1941	1447W 120
1922-1923	1447W 113	1930-1932	1447W 117		

2. Sommiers des dépenses

Les sommiers des dépenses indiquent, par numéro d'ordre des mandats, les dates des dépenses, le nom des fournisseurs et le montant de la dépense. Les natures des prestations sont variées : traitement du personnel, nourriture et entretien des élèves, frais de chauffage et d'éclairage, achat de livres et papeterie, organisation des distributions de prix, dépenses d'enseignement (cours de physique-chimie, histoire naturelle, histoire et géographie), entretien du bâtiment et du mobilier.

1447W 132	1913-1921	1447W 134	1930-1936
1447W 133	1922-1929	1447W 135	1936-1942

C. Personnel

1. Registres des traitements des professeurs titulaires

(1913-1938)

1913-1918	1447W 150	1926-1927	1447W 155	1934	1447W 159
1919-1920	1447W 151	1928-1929	1447W 156	1935	1447W 160
1921-1922	1447W 152	1930-1931	1447W 157	1936	1447W 161
1923-1924	1447W 153	1932-1933	1447W 158	1937	1447W 162
1925	1447W 154	1934	1447W 159	1938	1447W 163

2. État des congés et suppléances

Ils récapitulent les noms des fonctionnaires remplacés pour cause de maladie, maternité ou convenance personnelle, et les noms de leurs suppléants, la durée du remplacement et le traitement afférent.

1931-1933	1447W 146	1937	1447W 148
1931-1934	1447W 147	1935-1943	1447W 149 ⁸⁰³
1935-1936	1447W 147 ^{bis}		

3. Livres de gages du personnel de service (1921-1930)

1921	1447W 164	1927-1929	1447W 166
1927-1929	1447W 165	1930	1447W 167

4. Registre matricule du personnel

1893-1956	2972W 29 et 30 ⁸⁰⁴	1913-1936	2972W 30
-----------	-------------------------------	-----------	----------

⁸⁰³ Congés et autorisations d'absence.

⁸⁰⁴ 1893 semble être une erreur de l'inventaire, car le lycée est ouvert en 1913 et 1893 semble être une date trop proche pour constituer la date de naissance du personnel le plus âgé nommé à la rentrée 1913.

D. Élèves et déroulement de la scolarité

1. Registres d'entrée et de sortie des élèves

1447W 192	1913-1917	1447W 194	1923-1935	1447W 197	1937-1938
1447W 193	1918-1921	1447W 195	1933-1935	1447W 198	1937-1938
1447W 168	1923-1935	1447W 196	1933-1935	1447W 199	1939-1940

2. Livres de classe

1913-1918	1447W 217	1929-1931	1447W 223	1939-1941	1447W 229 ⁸⁰⁵
1918-1922	1447W 218	1931-1933	1447W 224	1941-1943	1447W 230 ⁸⁰⁶
1922-1923	1447W 219	1933-1935	1447W 225	1943-1945	1447W 231
1923-1925	1447W 220	1935-1937	1447W 226	1945-1947	1447W 232
1925-1927	1447W 221	1937-1939	1447W 227		
1927-1929	1447W 222	1939-1940	1447W 228 ⁸⁰⁷		

E. Locaux et matériel

1. Locaux scolaires

VO ¹¹ 721	Permis de construire – 77, Bd de Clichy et 60 rue de Douai (3 dossiers)
VO ¹¹ 1024	Plan de l'établissement – 56, 58, 60 et 62 rue de Douai (1 plan, 1869) Permis de construire – 60 rue de Douai (10 plans, 1914)
VO ¹² 148	Permis de construire – 77, Bd de Clichy et 60 rue de Douai (1931, 1933)
VO ¹³ 69	Permis de construire – 77, Bd de Clichy et 60 rue de Douai (1939, 1957)
2474W 28	Permis de construire – 77, Bd de Clichy (1996)

2. Inventaire du mobilier usuel et de l'atelier (1913-1956)

a. Mobilier usuel

La locution « mobilier usuel » désigne le mobilier des logements, des bureaux et des salles de cours.

1913-1917	1447W 254	1913-1947	1447W 255
-----------	-----------	-----------	-----------

b. Inventaire du mobilier du personnel logé

1918-1919	1447W 257
-----------	-----------

⁸⁰⁵ 1^{er} cycle secondaire

⁸⁰⁶ En 1941-1942, une nouvelle colonne apparaît dans les listes d'élèves : « nationalité ». En 1942-1943, elle disparaît, mais la mention « juive » apparaît dans la marge. Lorsqu'il y a doute, un point d'interrogation est présent, inscrit au crayon de papier. Selon ce registre, 93 élèves sont juives ou supposées l'être. 23 d'entre elles mourront en déportation après la rafle du 17 juillet 1942.

⁸⁰⁷ 2^e cycle secondaire

c. Matériel d'enseignement

Inventaire (entrée et sorties) du mobilier usuel, des collections de bibliothèques et du matériel d'enseignement	1913-1930	1447W 273
	1931-1938	1447W 274
	1939-1949	1447W 275
Inventaire du matériel d'histoire-géographie	1930-1943	1447W 259
Inventaire du matériel de physique-chimie	1921-1933	1447W 266, 267 et 268
Catalogue d'histoire naturelle	1913-1915	1447W 271 et 272
Modèles de dessin	1921-1943	1447W 269 et 270
Inventaire du matériel de musique	1921-1943	1447W 262 et 263
Inventaire du matériel de couture, de coupe et d'assemblage	1913-1926	1447W 260 et 261
Inventaire du matériel des classes primaires et élémentaires	1913-1926	1447W 264 et 265

III. CENTRE D'ARCHIVES D'ARCHITECTURE DU XX^e SIÈCLE

A. Fonds Henri Prost (1874-1959)

Dossier 343 AA, notes de Pierre Paquet sur la construction du lycée Jules-Ferry à Paris, 1944.

B. Fonds Bétons armés Hennebique (BAH)

Subdivision 23 : Paris – de 1910 à 1921. 076 lfa.,

BAH-12-1912-27315, lycée Jules Ferry, rue de Douai, Paris 9^e, 1912, écrits et plans pliés.

IV. ARCHIVES DU LYCÉE JULES-FERRY

A. Dossiers de personnels

1939-1938	Maria BAINE, femme de service détachée au laboratoire ;
1931	Joseph BOUVIER, concierge ;
1930-1939	Jean CAZEAUX, agent ;
1924-1941	Madeleine COUSIN née SOLIGNAC, femme de service ;
1931-1940	Pierre COUSTET, gardien ;
1932-1942	Marie-Antoinette COUSTET née NEYTON, aide-gardien ;
1942-1945	Cécile CROIZILLE, femme de service ;
1919-1940	Émile DEROUAULT, factotum ;
1930-1939	Marcelline DESMORTIERS, femme de service ;
1927-1930	Couple GUYOT, gardien et aide-gardien ;
1927-1932	Thérèse PAUVERT, femme de service ;
1921-1938	Thérèse URSAULT, femme de service.

B. Bâtiments scolaires

1929-1935 Dossier du compte « prorata », concernant l'agrandissement de l'établissement

DEUXIÈME PARTIE – SOURCES IMPRIMÉES

I. OUVRAGES, ÉTUDES ET DISCOURS

A. Publications pédagogiques

AMIEUX Anne, *L'enseignement des leçons de choses dans les classes primaires des lycées et dans les écoles primaires de filles : conférences du Musée pédagogique*, Paris, Imprimerie nationale, 1911, 71 p.

AMIEUX Anne, « Enseignement secondaire des jeunes filles », *Commission internationale de l'enseignement mathématique. Sous-commission française. Rapports*, Paris, Hachette, 1911.

COMPAYRÉ Gabriel, *L'enseignement secondaire des jeunes filles : législation et organisation*, Paris, Librairie administrative Dupont, 1907, 144 p.

DEGOUY-WURMSER Henriette, *Trois éducatrices modernes : Mlles Léonie Allégret, Marguerite Caron, Amieux*, Paris, PUF, 1934, 151 p.

GRÉARD Octave, *Éducation et instruction. Enseignement secondaire*, Paris, Hachette, 1987, 2 tomes.

GRÉARD Octave, *L'enseignement secondaire à Paris en 1880*, Paris, s.n., 1881.

GRÉARD Octave, *L'Enseignement secondaire des filles*, Paris, Delalain frères, 1883.

GRÉARD Octave, *L'Éducation des femmes par les femmes*, Paris, 1893.

MONOD J., « La préparation des jardinières d'enfants au lycée de Sèvres », dans le *Compte-rendu du Congrès international de l'enfance. Paris, 1931*, Paris, 1933, p. 427-432.

B. Études architecturales

COUTURAUD P., « Inauguration du lycée Jules-Ferry », n° 6, *La construction moderne*, Paris, p. 61-62.

BAUDOT (de) Anatole, *L'architecture, le passé, le présent*, Paris, Henri Laurens, 1921.

BAUDOT (de) Anatole, « Lycées modernes », dans *l'Encyclopédie d'architecture*, 1889-1890, p. 33 et suivantes.

DUPONT-FERRIER Gustave, *Les écoles, Lycées, Collèges, Bibliothèques*, Paris, Henri Laurens, Les richesses d'art de la ville de Paris, 1912, 279 p.

LAPAUZE Henri, *La Renaissance politique, économique, littéraire et artistique*, volume 3, *L'architecture française*, Paris, 1920.

MAGNE Henri-Marcel, *L'architecture*, Paris, Reider et Cie, 1921, 130 p.

« Lycée de jeunes filles boulevard Bessières, Paris – Jean-Pierre Paquet, architecte », n° 34, *L'architecture d'aujourd'hui*, Paris, mars 1951.

« Lycée boulevard Bessières à Paris, annexe Jules Ferry », n° 47, *L'architecture d'aujourd'hui*, Paris, avril/mai 1953.

C. Publications touristiques

FOUQUIERES Arnaud (de), *Mon Paris et ses parisiens*, volume 3, *Pigalle 1900*, Paris, Horay, 1955, 271 p.

HUISMANS Georges Maurice, *Pour comprendre les monuments de Paris*, Paris, Hachette, 1925, 391 p.

MONMARCHÉ, *Paris et sa proche banlieue*, Paris, Hachette, « Les guides bleus », 1963, 700 p.

D. Autres

CHENEVRIER J. (Dr.) et DESCOMPS H. (Dr.), *Hygiène scolaire*, tome IV du *Traité d'hygiène*, sous la dir. de MARTIN Louis, BROUARDEL Georges et DUJARRIC DE LA RIVIÈRE R., Paris, Baillièrre et fils, 1933, 588 p.

CORDELIER Suzanne, *Femmes au travail : étude pratique sur dix-sept carrières féminines*, préface d'Anne Amieux, Paris, Plon, 1935, XVI-232 p.

HARDY Edward L., « The Lycées of France, Administration and Discipline », n° 7, vol. 9, *The School Review*, Chicago, The University of Chicago Press, 1901.

MARÉCHAL Philippe (Dr.), *Discours prononcé aux obsèques de Mathieu Prévôt, maire du IX^e arrondissement, le 24 février 1919*, Mâcon, Protat, 1919, 7 p.

SCHRADER Franz et GALLOUÉDEC Louis, *Atlas classique de géographie ancienne et moderne. Dressé conformément aux programmes officiels de l'enseignement secondaire de 1925*, Paris, Hachette, 1930.

II. PUBLICATIONS OFFICIELLES

Journal des délibérations du Conseil municipal de Paris

Archives de la ville de Paris

- D4K3 27** 19 nov. 1906 Création de deux lycées de jeunes filles et isolement du lycée à
1906.C. 939 créer dans le 15^e arrondissement
- D4K3 32** 10 avr. 1911 Participation de la Ville dans les dépenses d'acquisition du
1910.2248 terrain nécessaire à la construction d'un lycée de jeunes filles
rue de Douai et résolution relative à la création d'un lycée sur la
rive gauche

Bulletin administratif du ministère de l'Instruction publique (1880-1930).

Bibliothèque Sainte-Geneviève

BAMIP			Intitulé
Année	n°	Date	
1880	461	21 décembre	Loi sur l'enseignement secondaire des jeunes filles, du 21 décembre 1880.
1882	477	28 janvier	Décret relatif à l'enseignement secondaire des jeunes filles, du 14 janvier 1882.
	490	29 avril	Circulaire relative au service économique des lycées, du 20 avril 1882.
	505	13 août	Décret portant fixation des cautionnements des économistes des lycées de jeunes filles, du 31 juillet 1882
1883	541	21 avril	Instructions relatives à la collation des bourses dans les lycées et collèges de jeunes filles, du 15 avril 1883.
	576	22 décembre	Décret fixant les traitements et déterminant les modes de recrutement des économistes des lycées de jeunes filles, du 10 novembre 1883. Circulaire concernant le mode de recrutement, les traitements et le cautionnement des économistes des lycées de jeunes filles, du 15 décembre 1883.
1884	610	16 août	Arrêté portant règlement pour les lycées de jeunes filles, du 18 juillet 1884.
1885	636	21 février	Circulaire relative à la durée des études dans les lycées et les collèges, du 16 février 1885.
	637	14 mars	Circulaire relative à la révision des programmes de l'enseignement secondaire classique, du 7 mars 1885.
	670	17 octobre	Circulaire relative au temps de service des professeurs des lycées, du 12 octobre 1885.
	675	21 novembre	Décret appliquant aux fonctionnaires des lycées de jeunes filles, possédant l'agrégation des hommes ou admissibles à cette agrégation, les dispositions des décrets des 31 décembre 1873 et 31 décembre 1879.

	678	12 décembre	Circulaire relative aux pièces à fournir en cas de mutation d'économe dans les lycées, du 30 novembre 1885.
1886	686	6 février	Circulaire et décret concernant les bureaux d'administration des lycées nationaux et des collèges communaux de garçons et de jeunes filles, du 22 janvier 1886.
	688	20 février	Arrêté relatif aux promotions de classe des surveillants généraux des lycées, du 6 février 1886.
	730	11 décembre	Circulaire relative au contrôle des recettes dans les lycées, du 1 ^{er} décembre 1886.
1887	734	8-15 janvier	Décret sur les maîtres répétiteurs des lycées et des collèges.
	747	16 avril	Arrêté fixant la date d'ouverture de la deuxième session d'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude aux bourses des lycées et collèges de jeunes filles.
	747	16 avril	Circulaire concernant les états mensuels de présence des lycées de jeunes filles, du 7 avril 1887.
	760	16 juillet	Circulaire demandant des renseignements au sujet des lycées, collèges et cours secondaires de jeunes filles, du 9 juillet 1887.
	761	23 juillet	Circulaire relative à l'adjudication des fournitures dans les lycées, du 20 juillet 1887.
	761	23 juillet	Décret portant règlement d'administration publique sur le classement des fonctionnaires et professeurs des lycées, du 16 juillet 1887.
1888	797	7 avril	Circulaire relative au service des maîtres répétiteurs dans les lycées, du 27 mars 1888.
	797	7 avril	Circulaire relative au régime intérieur des lycées et des collèges, du 28 mars 1888.
	812	21 juillet	Décret relatif aux maîtresses des travaux à l'aiguille dans les lycées et les collèges de jeunes filles, du 11 juillet 1888.
	813	28 juillet	Arrêté instituant une Commission pour l'étude des améliorations à introduire dans le régime des établissements d'enseignement secondaire, du 12 juillet 1888.
	815	11 août	Arrêté fixant le programme de l'enseignement des travaux à l'aiguille dans les établissements d'enseignement secondaire de jeunes filles, du 18 juillet 1888.
	822	29 septembre	Circulaire relative au régime intérieur des lycées et collèges (commission), du 4 septembre 1888.
1890	895	8 mars	Circulaire concernant les examens de certificat d'aptitude aux bourses dans les lycées et les collèges, du 27 février 1890.
	898	29 mars	Circulaire concernant la réfection des inventaires et catalogues dans les lycées, du
	907	31 mai	Circulaire prescrivant l'établissement, dans les lycées, d'un catalogue spécial pour les modèles de dessin, du 22 mai 1890.
			Circulaire relative aux examens de passage dans les lycées et collèges, du 27 mai 1890.
			Circulaire aux inspecteurs généraux sur les congés extraordinaires dans les lycées et les collèges, du 28 mai 1890.
	911	28 juin	Instruction concernant l'administration économique et la comptabilité des lycées, du 25 juin 1890.
	913	12 juillet	Circulaire relative à l'emploi du temps, à l'éducation physique et à l'hygiène dans les lycées et les collèges, du 7 juillet 1890. (<i>Léon Bourgeois</i>)
	930	8 novembre	Circulaire concernant les leçons de piano dans les lycées de jeunes filles, du

			6 novembre 1890.
	932	22 novembre	Arrêté réunissant en une seule les deux Commissions chargées du matériel scientifique des lycées et collèges de garçons et de jeunes filles et en nommant les membres, du 13 novembre 1890.
	933	29 novembre	Circulaire relative au service de la nourriture dans les lycées, du 31 octobre 1890.
			Circulaire concernant la qualité de l'eau mise comme boisson à la disposition des élèves des lycées et collèges de garçons et de jeunes filles, du 20 novembre 1890.
	933	29 novembre	Circulaire relative aux modifications à apporter dans l'établissement de l'état indiquant le service des professeurs par semaine dans les lycées, du 23 novembre 1890.
1891	942	7 février	Circulaire et décret relatifs aux bourses dans les lycées et collèges de jeunes filles, du 4 février 1891.
	946	7 mars	Circulaire concernant la liquidation des bourses nationales dans les lycées et collèges de jeunes filles, du 3 février 1891.
	947	14 mars	Arrêté instituant une commission chargée de dresser un catalogue destiné à guider l'Administration centrale et les administrations collégiales dans le choix des livres pouvant être acquis pour les bibliothèques générales, les bibliothèques de quartier et les distributions de prix des lycées et collèges, du 2 mars 1891.
	956	17 avril	Décret concernant les élèves externes des lycées et collèges, du 8 mai 1891.
	972	5 septembre	Décret déterminant le service et la situation des répétiteurs des lycées et des collèges, du 28 août 1891
	976	3 octobre	Circulaire prescrivant l'établissement d'un état mensuel et d'un état récapitulatif annuel faisant connaître le mouvement de la population scolaire dans les lycées et les collèges, du 25 septembre 1891
	985	5 décembre	Décret fixant la durée des pouvoirs des bureaux d'administration des lycées nationaux et des collèges communaux de garçons et de jeunes filles, du 25 novembre 1891.
	987	19 décembre	Circulaire relative à l'application du décret fixant la durée des pouvoirs des bureaux d'administration des lycées nationaux et des collèges communaux de garçons et de jeunes filles
	1892	990	16 janvier
1893	1044	4 février	Circulaire concernant les remises de principe dans les lycées de garçons et de jeunes filles, du 9 janvier 1893.
	1047	25 février	Arrêté relatif au classement des surveillants généraux, du 16 février 1893.
	1059	20 mai	Circulaire relative au recouvrement des frais scolaires dans les lycées de garçons et de jeunes filles, du 10 mai 1893.
	1073	26 août	Circulaire relative à la comptabilité des lycées, du 1 ^{er} août.
1895	1149	23 février	Circulaire relative aux mesures à prendre pour assurer le service administratif des lycées pendant les vacances, du 25 janvier 1895. Rigueur pendant les vacances sur la délégation. Clé de la grande caisse doit rester au proviseur

	1171	27 juillet	Décret concernant l'admission à la retraite des fonctionnaires des lycées et des collèges, du 22 juillet 1895.
	1175	24 août	Décret relatif aux bourses dans les lycées et collèges de jeunes filles, du 9 août 1895.
	1192	21 décembre	Circulaire relative au classement des demandes de subvention pour constructions scolaires, du 12 décembre 1895.
1896	1197	1 ^{er} février	Circulaire relative aux exemptions universitaires dans les lycées, du 24 janvier 1896.
	1207	11 avril	Circulaire relative aux bourses dans les lycées et les collèges, du 30 mars 1896.
			Circulaire relative aux remises de principe dans les lycées de garçons et de jeunes filles, du 11 avril 1896.
			Circulaire instituant des comités de patronage dans les lycées et collèges de jeunes filles, du 31 mars 1896.
	1219	4 juillet	Circulaire relative à l'instruction des projets de constructions scolaires, du 23 juin 1896.
1237	7 novembre	Circulaire relative aux sommes déposées à titre de cautionnements par les fournisseurs des lycées de garçons et de jeunes filles, du 20 octobre 1896.	
1897	1255	20 mars	Arrêté introduisant dans les programmes des lycées et collèges de jeunes filles des notions sur les dangers de l'alcoolisme, du 3 mars 1897.
	1271	10 juillet	Décret concernant l'établissement annuel d'un tableau d'ancienneté des fonctionnaires des lycées et collèges, du 1 ^{er} juillet 1897.
	1275	7 août	Arrêté réglant la répartition des heures de classe dans les lycées et collèges de jeunes filles, du 16 juillet 1897.
			Arrêté déterminant les programmes de l'enseignement secondaire dans les lycées et collèges de jeunes filles, du 27 juillet 1897.
	1275	7 août	Circulaire relative au rang des fonctionnaires des lycées, du 24 juillet 1897.
1898	1298	22 janvier	Circulaire relative au mode de calcul des retenues sur les traitements des fonctionnaires des lycées, du 7 janvier 1898.
	1300	5 février	Arrêté relatif aux examens de fin d'études secondaires des jeunes filles, du 18 janvier 1898.
	1318	11 juin	Circulaire relative au décompte des traitements, allocations et retenues concernant les fonctionnaires des lycées et collèges de garçons et de filles en congé pour maladie, par application du paragraphe 7 de l'article 16 du décret du 9 novembre 1853, et les suppléants de ces fonctionnaires, du 30 mai 1898.
	1327	13 août	Circulaire relative aux cautionnements auxquels sont assujettis les comptables et autres fonctionnaires de l'Instruction publique, du 29 juillet 1898.
	1340	12 novembre	Décret relatif à l'indemnité allouée aux économes des lycées, du 1 ^{er} novembre 1898.
			Circulaire relative à l'indemnité de recette aux économes des lycées nationaux, du 1 ^{er} novembre 1898.
	1344	10 décembre	Circulaire relative à l'Instruction du 24 octobre sur la comptabilité des lycées de jeunes filles, du 30 novembre 1898.

1899	1368	3 juin	Circulaire relative aux inventaires et catalogues des lycées de garçons et de jeunes filles, du 22 avril 1899.
	1372	1 ^{er} juillet	Circulaire relative à la suppression des frais dits <i>accessoires</i> dans les lycées de jeunes filles, du 9 juin 1899.
1900	1407	10 mars	Circulaire relative au casier judiciaire des agents inférieurs des lycées, du 1 ^{er} mars 1900.
	1410	31 mars	Arrêté concernant l'institution, près le ministère de l'Instruction publique, d'une commission d'hygiène des établissements d'enseignement secondaire public, du 16 mars 1900.
	1417	19 mai	Circulaire relative à la visite mensuelle des appareils de gymnastique dans les lycées et collèges de garçons et de jeunes filles, du 11 mai 1900.
	1441	3 novembre	Circulaire concernant les exemptions universitaires au titre de l'enseignement primaire dans les lycées et collèges de garçons et de jeunes filles, du 31 octobre 1900.
1901	1466	4 mai	Circulaire relative à la propagande politique dans les établissements scolaires, du 4 avril 1901.
	1468	18 mai	Décret relatif au classement des fonctionnaires des lycées et collèges qui changent d'ordre ou de catégorie, du 4 janvier 1901.
	1480	10 août	Décret modifiant le décret du 1 ^{er} août 1898 sur la comptabilité des lycées nationaux, du 20 juillet 1901.
	1487	28 septembre	Circulaire relative aux cours facultatifs dans les lycées et les collèges de jeunes filles, du 16 septembre 1901.
	1488	5 octobre	Circulaire relative aux remises d'ordre dans les lycées de garçons et de jeunes filles, du 2 octobre 1901. <i>Concerne les élèves décédés, renvoyés ou retirés pour raisons majeures.</i>
1902	1522	31 mai	Décret relatif à l'administration financière des lycées recevant de l'État une subvention fixe, du 31 mai 1902.
	1522	31 mai	Décret relatif au plan d'études secondaires, du 31 mai 1902.
1903	1560	7 mars	Décret fixant les conditions d'entretien, par la ville de Paris, des bourses ou portions de bourses dans les lycées de Paris, du 16 février 1903.
	1561	14 mars	Circulaire relative à la rétribution des heures d'enseignement confiées aux répétiteurs dans les lycées où n'a pas lieu l'expérience du nouveau régime financier, du 6 mars 1903.
	1563	28 mars	Arrêté fixant les indemnités à allouer aux maîtresses répétitrices qui participent à l'enseignement et aux fonctionnaires chargées de la surveillance générale dans les lycées de jeunes filles, du 28 février 1903. <i>(+300 francs par an pour 80+ élèves en surveillance, et +300 francs par an si participation à l'enseignement. Non cumulable).</i>
	1566	18 avril	Circulaire relative aux conditions dans lesquelles doivent être subis les examens des certificats d'aptitude aux fonctions de commis aux écritures et de sous-économe dans les lycées de garçons, du 7 avril 1903.
	1571	23 mai	Note de service relative au traitement : 1 ^o des proviseurs, 2 ^o des instituteurs et institutrices en exercice dans les lycées de garçons, du 15 mai 1903.
	1572	30 mai	Décret modifiant le décret du 1 ^{er} août 1898 sur la comptabilité des lycées, du 22 mai 1903.
	1573	6 juin	Circulaire relative aux budgets et comptes d'administration des lycées et collèges de garçons et de jeunes filles, du 25 mai 1903. <i>(Réduction du contrôle du Conseil académique sur les budgets + délais de rendu des comptes d'administration 31 mai et budget 30 novembre.)</i>

	1591	10 octobre	Circulaire, suivie d'un décret, sur les instituteurs et institutrices et lycées et collèges (Ancien et nouveau régime), du 1 ^{er} octobre 1903.
	1600	12 décembre	Circulaire relative à la constatation des élèves présents dans les lycées, du 30 novembre 1903.
1903	1604	16 janvier	Décret fixant les traitements des maîtresses chargées de cours de dessin et des maîtresses de gymnastique dans les lycées et collèges communaux de jeunes filles, du 28 août 1904.
			Décret relatif à l'avancement du personnel de l'enseignement secondaire, du 28 décembre 1903.
			Arrêté relatif au classement et à l'avancement des fonctionnaires de l'enseignement secondaire, du 29 décembre 1903.
	1610	27 février	Arrêtés relatifs au classement des fonctionnaires des lycées et collèges de jeunes filles, du 31 décembre 1903. <i>(Rétrogradation des 2^e, 3^e et 4^e classes dans les 3^e, 4^e et 5^e classes. Indemnité de 100 et 200 francs)</i>
1904	1616	9 avril	Circulaire relative aux cadeaux offerts aux professeurs, du 14 mars 1904.
	1623	28 mai	Circulaire relative aux suppléments annuels des inventaires des lycées de garçons et de jeunes filles, du 19 mai 1904. <i>« Ces copies, souvent volumineuses, constituent une besogne matérielle considérable et dont l'utilité n'est pas suffisante pour justifier le temps qu'elles exigent du personnel de l'économat »</i>
	1625	11 juin	Circulaire relative à la création d'emplois dans les lycées de jeunes filles, du 3 juin 1904.
	1653	24 décembre	Circulaire relative à l'admission des surveillants d'internat à faire un stage à l'économat des lycées, du 21 décembre 1904. (G)
1905	1655	7-14 janvier	Décret portant création d'emplois de sous-économomes dans certains lycées de jeunes filles, du 31 décembre 1904.
			Décret portant création d'emplois de surveillantes générales dans certains lycées de jeunes filles, du 31 décembre 1904.
	1661	25 février	Circulaire relative à l'enquête qui doit être faite pour fixer les responsabilités en cas d'accidents arrivés dans les établissements publics d'enseignement secondaire, du 21 février 1905.
	1662	4 mars	Circulaire relative à l'état numérique récapitulatif des élèves présents dans les lycées, collèges et cours secondaires, du 14 février 1905. <i>3 fois par an (janvier, avril, juin, fin) + statistique au 5 nov.</i>
	1684	5 août	Circulaire relative au nombre d'états de traitement à fournir par les lycées nationaux, du 22 juillet 1905.
	1697	4 novembre	Arrêté concernant la titularisation des gens de service des lycées de jeunes filles, du 28 octobre 1905.
	1699	18 novembre	Circulaire rappelant les instructions du 21 février 1905 sur l'enquête prescrite en cas d'accidents dans les lycées et les collèges, du 13 novembre 1905.

1906	1724	19 mai	Circulaire et arrêté relatifs aux conditions dans lesquelles il sera tenu compte aux fonctionnaires, agents et sous-agents des administrations et établissements de l'Instruction publique, de leurs services militaires dans le calcul de l'ancienneté exigée pour l'avancement, du 30 avril 1906.
	1730	30 juin	Circulaire relative à la simplification des écritures administratives dans les établissements d'enseignement secondaire, du 25 juin 1906.
	1731	7 juillet	Circulaire relative aux gens de service des lycées de garçons et de jeunes filles, du 26 juin 1906.
	1734	28 juillet	Circulaire relative à la simplification des écritures de l'économat des lycées de garçons et de jeunes filles, du 17 juillet 1906.
	1753	8 décembre	Circulaire relative à la production de la situation financière des lycées de garçons et de jeunes filles au 31 décembre, du 1 ^{er} décembre 1906.
1907	1764	2 mars	Circulaire relative à l'indemnité représentative de logement et des prestations d'éclairage et de chauffage en faveur des agents des lycées non logés dans l'établissement, du 26 février 1907. <i>Compensation pour les agents, sauf ceux de Paris (Pas de logement ou de nourriture au lycée à Paris).</i>
	1779	15 juin	Circulaire relative à des modifications aux modèles de budget des lycées, du 30 mai 1907.
	1782	6 juillet	Arrêté instituant un conseil de 3 dans les lycées et collèges de jeunes filles, du 3 juillet 1907.
	1785	27 juillet	Circulaire relative aux congés et jours de repos aux agents de service des lycées de garçons et de jeunes filles, du 22 juillet 1907.
	1791	7 septembre	Circulaire relative aux conseils de discipline dans les lycées et les collèges, du 31 août 1907. <i>Conseils de discipline étendus aux lycées et collèges de garçons.</i>
	1802	23 novembre	Décret modifiant l'article 5 du décret du 20 juillet 1901 relatif à la comptabilité des lycées nationaux, du 27 octobre 1907.
			Circulaire relative à l'application du décret du 11 mai 1907, concernant les pensions viagères des agents de service des lycées sur la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, du 16 novembre 1907.
1805	14 décembre	Circulaire relative au passage des boursiers dans le second cycle d'études secondaires, du 7 décembre 1907.	
1911	1967	18 février	Circulaire relative au fonctionnement de la mutualité scolaire dans les établissements publics d'enseignement secondaire de garçons et de jeunes filles, du 10 février 1911. <i>Favoriser les affiliations et les sections dans les lycées.</i>
	1975	30 mars	Décret fixant les conditions de recrutement des directrices des lycées et collèges de jeunes filles, du 30 mars 1911.
	1976	22-29 avril	Circulaire relative au matériel d'enseignement historique et géographique dans les lycées et les collèges, du 15 avril 1911. <i>« Depuis quelques années, les professeurs d'histoire et de géographie des lycées et collèges de garçons et de jeunes filles s'efforcent de donner plus de vie à leur enseignement, en faisant le plus large usage possible de cartes murales, de photographies, de projections, et organisant dans leurs classes des petites bibliothèques destinées à répandre et à généraliser le goût des études historiques et géographiques. J'estime que ces tendances doivent être encouragées. Il est essentiel d'abord que les professeurs d'histoire aient à leur disposition, toutes les fois que l'état</i>

			<i>des locaux le permettra, une ou plusieurs salles spéciales à leur enseignement et un cabinet d'histoire où puissent être déposées les collections susceptibles de se détériorer. »</i>
	1987	15 juillet	Décret déclarant d'utilité publique l'établissement d'un lycée de jeunes filles à Paris, du 10 juillet 1911.
	2000	21 octobre	Circulaire relative à un projet d'assurance contre les accidents des élèves des lycées de garçons et de jeunes filles, du 17 octobre 1911. Non pas besoin d'assurance
	2009	23 décembre	Décret réglementant les gestions intérimaires dans les lycées nationaux de garçons et de jeunes filles, du 18 décembre 1911.
1912	2012	20 janvier	Circulaire relative à l'identification des signatures des économistes ou des gérants intérimaires des lycées de garçons ou de filles, du 18 janvier 1912.
	2017	24 février	Décret relatif aux conditions de recrutement des directrices.
	2023	6 avril	Décret accordant une augmentation de traitement à certaines catégories de fonctionnaires de l'enseignement secondaire, du 25 mars 1912.
	2038	3 août	Circulaire et arrêté relatifs aux paiements des rétributions dues par les familles aux lycées de garçons et de jeunes filles, du 31 juillet 1912.
	2050	26 octobre	Circulaire relative aux nouveaux tarifs des lycées de garçons et de jeunes filles et aux propositions budgétaires de l'exercice 1913, du 19 octobre 1912.
1913	2062	25 janvier	Décret portant création d'un lycée de jeunes filles, à Paris.
	2063	1 ^{er} février	Décret relatif au recrutement des économistes et sous-économistes des lycées de jeunes filles, du 3 janvier 1913.
			Arrêté fixant les conditions de l'examen et du concours donnant accès aux fonctions de sous-économiste des lycées de jeunes filles, du 4 janvier 1913.
	2090	9 août	Décret fixant les frais d'externat simple et surveillé et de demi-pension au lycée de jeunes filles Jules-Ferry, à Paris.
2096	20 septembre	Décret relatif au classement des fonctionnaires des lycées, collèges et cours secondaires, du 5 septembre 1913	
1914	2155 sup.	26 décembre	Circulaire relative au renouvellement des conseils d'administration des lycées et des collèges, du 28 novembre 1914.
			Circulaire relative aux traitements et gages de novembre et décembre 1914, du 4 novembre 1914. Si frais scolaires non versés, écrire directement au ministère pour déblocage des fonds pour payer les fonctionnaires
			Note de service concernant le paiement des émoluments des agents de service des lycées, du 21 octobre 1914.
			Note concernant les honoraires des médecins et des dentistes des lycées, du 28 octobre 1914. Suppression des honoraires avec chute de l'internat
	2143	12-19-26 septembre	Circulaire relative à la situation du personnel des lycées et collèges après la mobilisation, du 22 août 1914.
	2144	3 octobre	Circulaire du ministre de l'Instruction publique relative à la rentrée scolaire, du 29 septembre 1914.
	2144	3 octobre	Décret relatif au cumul de la solde militaire avec les salaires des agents, sous-agents et ouvriers attachés au service de l'État, du 19 août 1914.
Circulaire relative aux heures supplémentaires fournies par les professeurs des lycées et des collèges, du 30 septembre 1914.			

1916	2217	8 avril	Décret modifiant, pour l'exercice 1915, les dispositions de l'article 17 du décret du 31 mai 1902, relatif à l'administration financière des lycées recevant de l'État une subvention fixe, du 25 mars 1916.
	2240	16 septembre	Décret relatif à la comptabilité des lycées nationaux de garçons et de jeunes filles, du 27 août 1916.
			Instruction relative à l'application du décret du 7 août 1916 sur la comptabilité des lycées nationaux, du 7 août 1916.
	2245	21 octobre	Circulaire relative à l'établissement du budget dans les lycées de garçons et de jeunes filles, du 20 septembre 1916.
	2249	18 novembre	Circulaire concernant les changements d'état civil des fonctionnaires des lycées, collèges et cours secondaires de jeunes filles, du 24 octobre 1916.
	2252	9 décembre	Décret réservant des emplois aux blessés et invalides de la 1 ^{re} GM, du 21 novembre 1916.
	2255 sup.	30 décembre	Circulaire concernant l'application de l'instruction du 7 août 1916 relative à la comptabilité des lycées nationaux, du 27 décembre 1916.
1917	2256	6-13 janvier	Décret instituant une commission chargée d'examiner les modifications à apporter à l'organisation des études et aux sanctions de l'enseignement secondaire public des jeunes filles, du 2 janvier 1917.
	2257	20 janvier	Circulaire relative au service des maîtresses déléguées provisoirement dans les lycées et collèges de garçon, du 6 janvier 1917.
	2270	21 avril	Circulaire au sujet de l'intervention des États-Unis, du 7 avril 1917.
	2271	28 avril	Décret déterminant la composition et les attributions du conseil d'administration des lycées de jeunes filles, du 26 février 1917. IA+Préfet+Maire+directrice+économe+1prof+répétitrice+4membres nommés
	2285	4 août	Décret fixant les honoraires alloués aux architectes pour la direction des travaux (services de l'IP), du 20 juillet 1917. $500\ 000 = 5\% / +500\ 000 = 4\%$
	2293	29 septembre	Circulaire relative à l'apposition de signatures lisibles sur les décisions, pièces comptables, etc., du 21 septembre 1917.
			Circulaire relative à la fréquentation scolaire, du 1 ^{er} octobre 1917. (enseignement primaire)
2305	22 décembre	Décret complétant l'article 2 du décret du 26 février 1917 sur la composition et les attributions des conseils d'administration des lycées de jeunes filles, du 8 décembre 1917.	
1918	2328	15 juin	Décret relatif aux conditions de grades et de titres exigées des proviseurs de lycée, du 5 juin 1918. <i>Recrutements réglés par les décrets du 31 mai 1902 et du 15 juillet 1904. Ménage la possibilité aux principaux et censeurs de devenir proviseurs, mais domination des agrégés.</i>

1919	2370	19 avril	Circulaire relative aux conditions dans lesquelles devra s'effectuer le licenciement des gens de service engagés pendant la guerre pour suppléer les agents mobilisés, du 15 mars 1919.
			Circulaire relative au congé à accorder aux agents de service des lycées démobilisés avant la reprise de leur service, du 24 mars 1919. <i>8 jours de congé accordés avant la reprise du service</i>
	2378	14 juin	Circulaire relative au service de vacances du personnel administratif et économique des lycées de garçons et de jeunes filles, du 2 juin 1919. <i>Rattrapage des vacances non prises pendant la guerre ; mais disponibilité pour les questions de démobilisation.</i>
	2398	1 ^{er} novembre	Loi portant ouverture de crédits sur l'exercice 1919 et concernant les indemnités de résidence et de séjour et les avantages accessoires attribués aux fonctionnaires, agents et ouvriers des services civils de l'État, du 18 octobre 1919.
	2401	22 novembre	Circulaire relative à l'établissement du budget de 1920 dans les lycées nationaux de garçons et de jeunes filles, du 11 novembre 1919.
	2402	29 novembre	Décret relatif au recrutement du personnel de l'enseignement secondaire, du 14 novembre 1919. Décret relatif aux traitements du personnel de l'enseignement secondaire, du 14 novembre 1919. Décret relatif au classement et à l'avancement des fonctionnaires des lycées, collèges et cours secondaires, du 14 novembre 1919.
1920	2414	6 mars	Arrêté relatif aux agents de service des lycées de garçons et de jeunes filles, du 15 février 1920.
	2417	27 mars	Circulaire relative à l'éducation dans les établissements d'enseignement secondaire, du 17 mars 1920.
	2431	3 juillet	Circulaire relative à l'établissement d'un état des émoluments des fonctionnaires des lycées de garçons et de jeunes filles, du 21 juin 1920.
	2433	17 juillet	Circulaire relative à la réfection du catalogue des bibliothèques générales des lycées de garçons et de jeunes filles, du 7 juillet 1920.
	2437	14 août	Décret relatif au recrutement et aux attributions des surveillants généraux des lycées, du 28 juillet 1920.
	2438	21 août	Arrêté fixant les gages de début des agents des lycées de garçons et de jeunes filles, du 10 août 1920. Circulaire relative à l'amélioration de la situation des agents des lycées de garçons et de jeunes filles, du 12 août 1920.
	2443	25 septembre	Circulaire relative aux services du censorat et de la surveillance générale dans les lycées de garçons, du 6 septembre 1920. Circulaire relative au service des sous-économistes et commis aux écritures des lycées nationaux de garçons, du 8 septembre 1920.
	2445	9 octobre	Décret et arrêté relatifs au recrutement des commis stagiaires d'économat des lycées de garçons, du 30 septembre 1920.
	2447	23 octobre	Circulaire relative aux compléments de gages des agents entrés dans les lycées avant le 21 novembre 1903.
	2449	6 novembre	Circulaire relative à l'établissement du budget de 1921 des lycées de garçons et de jeunes filles, du 23 octobre 1920.
	2450	13 novembre	Circulaire relative aux agents des lycées dont la titularisation a été retardée du fait de la guerre, du 27 octobre 1920. <i>Compenser la perte d'ancienneté du fait de la mobilisation générale</i>

			Circulaire relative aux vacances d'emploi de concierge des lycées de garçons et de jeunes filles, du 28 octobre 1920.
	2457	31 décembre	Décret relatif au recrutement des répétitrices des lycées et collèges de jeunes filles, du 2 décembre 1920.
1921	2463	5 mars	Circulaire pour recommander aux chefs d'établissements la plus stricte économie en ce qui concerne les fournitures de bureau et les fournitures scolaires, du 25 février 1921.
	2469	15 mai	Circulaire relative aux marchés de travaux, de fourniture ou de transports des administrations publiques, du 31 mars 1921.
			Arrêté relatif à l'ouverture d'un concours pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de sous-économistes des lycées de garçons, du 25 avril 1921.
			Arrêté relatif à l'ouverture d'un concours pour l'emploi de commis stagiaire d'économat des lycées de garçons, du 25 avril 1921.
	2472	1 ^{er} juillet	Décret relatif aux marchés dans les lycées de garçons et de jeunes filles, du 25 avril 1921. <i>+10 000 francs doivent faire l'objet d'une adjudication avec concurrence et publicité</i>
	2476	1 ^{er} septembre	Circulaire relative à l'horaire des classes élémentaires des lycées et collèges, du 5 août 1921.
	2477	1 ^{er} décembre	Circulaire relative à l'application du décret du 15 juillet sur les écoles maternelles et les classes enfantines, du 25 octobre 1921.
	2479 Sup.	31 décembre	Circulaire relative au chauffage central dans les lycées, du 26 novembre 1921. <i>Prestation de chauffages accordées aux fonctionnaires logés diminuées de 2 stères.</i>
1922	2480	15 janvier	Circulaire relative à l'indemnité de direction des principaux et directrices de collèges et cours secondaires, du 5 janvier 1922.
			Circulaire relative aux pensions viagères attribuées aux agents des lycées de garçons et de jeunes filles, du 5 janvier 1922.
	2486	15 avril	Décret relatif au certificat d'aptitude à l'enseignement dans les classes primaires des lycées et collèges de jeunes filles, du 28 mars 1922.
	2487	1 ^{er} mai	Instruction concernant le mode de nomination, de titularisation et d'admission à la retraite des agents de service des lycées de garçons et de jeunes filles, du 10 avril 1922.
			Décret relatif au classement des fonctionnaires des lycées, collèges et cours secondaires, du 12 avril 1922.
	2493	1 ^{er} août	Circulaire relative à l'indemnité exceptionnelle de cherté de vie et à son maintien jusqu'au 31 décembre 1922, du 5 juillet 1922.
			Circulaire relative aux hospitalisations dans les lycées et les collèges, du 10 juillet 1922.
	2500	15 novembre	Circulaire relative à l'interdiction des cours dictés dans les établissements d'enseignement secondaire, du 26 septembre 1922.
Circulaire complétant les instructions de la circulaire du 26 septembre 1922 relative à l'interdiction des cours dictés dans les établissements d'enseignement secondaire, du 6 octobre 1922.			
Circulaire relative à l'admission des jeunes filles dans les classes de philosophie et de mathématiques des lycées et collèges de garçons, du 23 octobre 1922.			
2501	1 ^{er} décembre	Instruction relative à l'établissement des projets de budget des lycées pour l'exercice 1923, du 6 novembre 1922.	

	2502	15 décembre	Circulaire relative à l'administration financière des lycées, du 22 novembre 1922.
1923	2507	1 ^{er} mars	Circulaire relative aux comptes courants de chèques postaux, du 5 février 1923.
			Circulaire relative à l'admission à la retraite des agents des lycées, du 5 février 1923.
			Circulaire relative à l'interdiction des études privées dans les lycées et les collèges, du 5 février 1923.
	2514	15 juin	Décret relatif aux opérations sur les fonds de réserve des lycées de garçons et de jeunes filles, du 1 ^{er} juin 1923.
	2515	1 ^{er} juillet	Circulaire relative à la comptabilité des lycées de garçons et de jeunes filles, du 1 ^{er} juin 1923.
			Circulaire relative aux tarifs d'externat, du 14 juin 1923.
	2518	15 août	Décret modifiant divers articles du décret du 31 mai 1862 portant règlement général de la comptabilité publique, du 20 juillet 1923.
			Instructions relatives à la circulaire du 23 juin 1923 concernant les assurances contre les accidents à contracter pour les élèves.
	2523	1 ^{er} novembre	Circulaire relative à la vérification des comptes de gestion des économes des lycées de garçons et de jeunes filles, du 24 janvier 1923. Arrêts de la Cour des comptes rendus en la forme de ceux rendus pour les établissements de bienfaisance ; rendre les comptes avant le 20 mai
	2524	15 novembre	Circulaire relative à l'indemnité de résidence des instituteurs et institutrices de la ville de Paris, détachés dans les lycées de Paris intramuros, du 8 octobre 1923.
Instructions pour l'établissement du projet de budget dans les lycées de 1924, du 20 octobre 1923. Rappel que les enseignements du latin doivent être payés par les lycées de jeunes filles au taux horaire des lycées de garçons.			
2526	15 décembre	Circulaire relative aux marchés de travaux publics – obligation pour les soumissionnaires de servir des allocations familiales au personnel occupé à ces travaux, du 5 décembre 1923.	
1924	2534	15 avril	Circulaire relative aux agents des lycées, du 5 avril 1924.
	2535	1 ^{er} mai	Circulaire concernant la reddition des comptes des établissements publics d'enseignement, du 24 avril 1924.
	2538	15 juin	Circulaire relative aux services de vacances, du 4 juin 1924.
			Circulaire relative à l'extension aux agents des lycées de la législation sur les accidents du travail, du 5 juin 1924.
	2540	15 juillet	Arrêté relatif au relèvement des tarifs d'externat, du 11 juillet 1924
	2549	1 ^{er} décembre	Circulaire relative à l'établissement du budget de 1925 dans les lycées de garçons et de jeunes filles, du 4 novembre 1924.
1925	2553	1 ^{er} février	Circulaire relative aux conditions de rétribution des interrogations dans les classes préparatoires aux écoles du gouvernement, du 7 janvier 1925.
			Circulaire relative aux retraites des agents de lycées, du 15 janvier 1925.
	2555	1 ^{er} mars	Circulaire relative au rappel aux agents de leur ancienneté pour services de mobilisation excédent du service militaire actif, du 2 février 1925.
			Circulaire relative au rappel des services militaires du temps de guerre des agents des lycées de garçons et de jeunes filles, du 11 février 1925.
2557	1 ^{er} avril	Circulaire relative à la compression des dépenses et aux crédits supplémentaires, du 3 mars 1925.	

	2561	1 ^{er} juin	<p>Circulaire relative aux achats en commun des diverses fournitures, du 5 mai 1925.</p> <p><i>Obligation de s'entendre pour conclure des marchés communs pour les lycées, collèges, écoles primaires... « Si, comme je l'espère, les résultats répondent à mon attente, la réforme pourra être étendue et déborder le cadre de cet essai pour devenir le point de départ d'une concentration encore plus effective des services matériels et financiers de établissements d'enseignement public »</i></p> <p>Arrêté modifiant l'article 3 de l'arrêté du 4 janvier 1913 relatif au recrutement des sous-économistes des lycées de jeunes filles, du 19 mai 1925.</p>
	2564	15 juillet	Circulaire fixant la date de la rentrée des classes en 1925, du 29 juin 1925.
	2567	1 ^{er} septembre	<p>Circulaire à MM. les recteurs d'académie relative au nouveau régime des études de l'enseignement secondaire (langues vivantes), du 20 juillet 1925.</p> <p>Circulaire à MM. les recteurs, relative à la répartition des services (philosophie) dans le nouveau régime des études de l'enseignement secondaire, du 7 juillet 1925.</p>
	2570	Oct., nov., déc.	<p>Décret relatif à l'emploi de dames sténodactylographes dans les secrétariats des lycées de garçons, du 14 septembre 1925.</p> <p>Décret relatif à la nomination des déléguées des lycées, collèges et cours secondaires de jeunes filles, du 31 décembre 1925.</p> <p>Circulaire à MM. les recteurs d'académie relative à l'installation des fonctionnaires nouvellement nommés dans les établissements d'enseignement secondaire, du 17 octobre 1925.</p> <p>Circulaire à MM. les recteurs d'académie relative à l'application des programmes de l'enseignement secondaire, du 28 octobre 1925.</p> <p>Circulaire à MM. les recteurs d'académie relative au mouvement annuel du personnel, du 14 décembre 1925.</p>
1926	2571	Jan, fév, mars	<p>Circulaire relative aux représentants du personnel dans les Conseils d'administration des lycées, du 6 janvier 1926</p> <p><i>Décret du 31 mai 1902 fixe les représentants ; instituteurs primaires des lycées pas autorisés à siéger au CA</i></p>
	2572	Avr, mai, jui.	Décret relatif au statut des agents des lycées nationaux de garçons et de jeunes filles, du 28 mai 1926.
1927	2590	1 ^{er} juin	Circulaire relative aux achats de charbon par les établissements publics, du 16 mai 1927. <i>Préférence pour le charbon français sur les charbons étrangers, même si c'est plus cher</i>
	2592	1 ^{er} juillet	Décret fixant les conditions de nomination des directrices des lycées, collège et cours secondaires de jeunes filles, du 19 avril 1927.

1928	2608	1 ^{er} mars	Décret relatif au recrutement et à la nomination des maîtresses d'internat des lycées, collèges et cours secondaires de jeunes filles, du 24 janvier 1928.	
			Décret relatif à la constitution des Conseils d'administration des lycées de garçons et de jeunes filles, du 29 janvier 1928.	
			Décret relatif au maximum de service des répétitrices des lycées, collèges et cours secondaires de jeunes filles, du 29 janvier 1928.	
				Circulaire à MM. les recteurs d'académie relative au recrutement et à la nomination des maîtresses d'internat des lycées, collèges et cours secondaires de jeunes filles, du 31 janvier 1928.
				Circulaire à MM. les recteurs d'académie relative à la composition des Conseils d'administration des lycées, du 4 février 1928.
				Décret modifiant l'article 5 du décret du 18 janvier 1887 relatif à la nomination des institutrices dans les écoles maternelles ou dans les classes enfantines, du 11 février 1928.
	2609	15 mars	<i>Erratum : seront nommées... de préférence, les maîtresses...</i>	
1929	2635	15 avril	Circulaire relative à l'examen d'aptitude aux bourses d'enseignement secondaire (séries supérieures), du 28 février 1929.	
	2638	1 ^{er} juin	Instructions relatives aux conditions d'installation des lycées et collèges, du 15 avril 1929.	
	2645	15 septembre	Circulaire du 23 juillet 1929 à MM. les recteurs d'académie, relative au recrutement des instituteurs et institutrices des lycées et collèges de garçons et de jeunes filles.	
	2649	15 novembre	Décret du 23 mai 1929 relatif au recrutement des instituteurs et institutrices des lycées et collèges de garçons et de jeunes filles et des cours secondaires de jeunes filles.	
	2651	15 décembre	Décret du 17 juillet 1929 portant révision des traitements du personnel de l'enseignement secondaire à dater du 1 ^{er} janvier 1929.	
1930	2656	1 ^{er} mars	Circulaire à MM. les recteurs des académies, relative à l'admission des jeunes filles dans les lycées et collèges de garçons, du 4 février 1930. <i>Pas plus de 50 jeunes filles par établissements</i> <i>« [...] il demeure entendu que, conformément aux circulaires ministérielles ci-dessus rappelées, ce nombre maximum de jeunes filles à admettre sera de cinquante. En effet, lorsqu'une localité compte une cinquantaine de familles faisant effectivement suivre à leurs filles les cours d u collège de garçons, il apparaît que cette ville est en état d'entretenir et de développer un cours secondaire ou un collège de jeunes filles.</i> <i>Il ne faut pas que les facilités données aux familles des petites villes pour faire recevoir par leurs filles la culture secondaire entravent ou ralentissent le développement de notre enseignement secondaire féminin. »</i>	
	2667	15 août	Circulaire à MM. les recteurs des académies relative à l'application de la gratuité dans les établissements d'enseignement secondaire public, du 15 juillet 1930.	
1932	2715	15 août	Circulaire du 7 juillet 1932 à MM. les Recteurs, relative à l'application de la circulaire du 21 juin 1932 sur l'admission des élèves dans les lycées et les collèges.	

III. JOURNAUX, REVUES ET PÉRIODIQUES

A. Publications associatives et commémoratives

Cote BNF	Référence
4-JO-754	Bulletin de l'association des parents d'élèves du lycée Jules-Ferry (1932-1939)
8-JO-362	Bulletin de l'Association amicale des anciennes élèves du lycée Jules-Ferry (1920-1927)
8-WZ-5038	Palmarès. Distribution solennelle des prix (1932-1939)

La mémoire du lycée Jules-Ferry (1913-1993), Paris, 1993, lycée Jules-Ferry, 80 p.

B. Publications pédagogiques et scientifiques

Revue universitaire, Paris, Armand Colin, 1892-1940.

- « Inauguration du lycée Jules-Ferry », année 1913, tome II, p. 324.

SÉE Camille, puis SÉE Pierre (dir.), *L'enseignement secondaire des jeunes filles*, Paris, Léopold Serf, 1882-1927.

- Inauguration et commémorations, « L'inauguration du lycée Jules-Ferry », décembre 1913, p. 249-253.

Bulletin d'information du Syndicat du personnel de l'enseignement secondaire.

- 2^e année, n°14, 15 janvier 1939, « Section du lycée Jules-Ferry »

C. Presse et revues

1. Locaux scolaires

Année	Date	Titre	Article
1912	18 mai	<i>Le Petit Parisien</i>	On pose la première pierre du lycée Jules-Ferry
	19 mai	<i>La Croix</i>	Pose de la première pierre du lycée Jules-Ferry
1913	20 janvier	<i>Le Matin</i>	Le décret créant le lycée Jules-Ferry
	21 février	<i>La Croix</i>	Le décret créant le lycée Jules-Ferry
	27 octobre	<i>Le Gaulois</i>	Inauguration du lycée Jules-Ferry
		<i>Le Matin</i>	Inauguration du lycée Jules-Ferry
		<i>Le Petit Parisien</i>	M. Berthod a inauguré hier le lycée Jules-Ferry
	28 octobre	<i>La Croix</i>	Inauguration du lycée Jules-Ferry
		<i>Le Temps</i>	Inauguration du lycée Jules-Ferry
1 ^{er} novembre	<i>Le Monde Illustré</i>	Inauguration du lycée Jules-Ferry	
1914	Janvier	<i>La Science et la vie</i>	La France pour rester forte doit protéger la santé de ses citoyens ⁸⁰⁸

⁸⁰⁸ Référence complète : BOURGEOIS Léon, « La France pour rester forte doit protéger la santé de ses citoyens », n°10, tome IV, *La Science et la vie*, Paris, 1914, p. 2-16.

1921	30 octobre	<i>Le Matin</i>	L'académie des Beaux-arts à attribué le prix Bailly à M. Paquet pour le lycée Jules-Ferry
1931	17 juin	<i>Le Matin</i>	Le développement de l'enseignement secondaire dans la Seine
		<i>Le Petit Parisien</i>	Une meilleure répartition de l'enseignement secondaire dans Paris et sa banlieue – Les projets de M. Mario Roustan
	2 octobre	<i>La Croix</i>	Le développement de l'enseignement secondaire féminin
	9 novembre	<i>Le Petit Parisien</i>	L'insuffisance des locaux scolaires
	16 décembre	<i>Le Petit Parisien</i>	Les travaux projetés à Paris
	19 décembre	<i>Le Petit Parisien</i>	L'outillage national devant le Sénat
1932	1 ^{er} janvier	<i>La Croix</i>	Les travaux de l'outillage national
	2 janvier	<i>Le Petit Parisien</i>	Agrandissement du lycée Jules-Ferry
1933	7 janvier	<i>L'œil de Paris pénètre partout</i>	Chambres d'étudiants et agrandissements du lycée Jules-Ferry
1934	3 octobre	<i>Le Matin</i>	Visite de M. Berthod aux nouveaux locaux scolaires
	4 octobre	<i>La Croix</i>	M. Berthod visite de nouveaux locaux scolaires
		<i>Le Petit Parisien</i>	La visite par M. Berthod des nouveaux lycées de la région parisienne
1936	3 octobre	<i>Le Matin</i>	C'était hier la rentrée des classes...

2. Grande Guerre et plume d'or

Année	Date	Titre	Article
1915	Juillet	<i>ESJF</i>	Les ouvriers du lycée Jules-Ferry
1919	4 mars	<i>Le Gaulois</i>	Hommages à M. Clemenceau – Le porte-plume de la paix
		<i>Le Petit Journal</i>	Le Conseil suprême de guerre discute le rapport Foch sur le désarmement de l'ennemi – La plume d'or qui signera le traité de paix offerte à M. Clemenceau par les élèves du lycée Jules-Ferry
		<i>Le Petit Parisien</i>	La plume en or dont M. Clemenceau se servira pour signer la paix
		<i>Le Temps</i>	Les élèves du lycée Jules-Ferry chez M. Clemenceau
	5 mars	<i>La Croix</i>	Après l'attentat contre M. Clemenceau
	9 mars	<i>Le Gaulois</i>	Ca et là – La tradition des plumes qui signent les traités de paix
	3 avril	<i>Le Matin</i>	Echos – Huit charmantes jeunes filles appartenant au lycée Jules-Ferry...
	1 ^{er} juin	<i>ESJF</i>	La plume d'or
	26 juin	<i>La Croix</i>	Avant la signature de la paix – Pour la cérémonie de Versailles, le porte-plume et l'encrier de la paix
	29 juin	<i>La Croix</i>	La cérémonie de Versailles, quarante-neuf ans après ! – Le porte-plume de la paix
	4 juillet	<i>Le Petit Parisien</i>	M. Clemenceau donne à Versailles l'encrier historique
	28 juillet	<i>Le Gaulois</i>	La bibliothèque de Versailles – Souvenirs du traité de paix
1926	28 mars	<i>Cyrano</i>	Les bons de la défense nationale

	25 avril	<i>Cyrano</i>	La plume d'or offerte à Clemenceau par les élèves du lycée Jules-Ferry
--	----------	---------------	--

c. Instruction et vie pédagogique

Année	Date	Titre	Article
1913	27 septembre	<i>Le Matin</i>	Propos d'un parisien
	8 octobre	<i>Le Matin</i>	Propos d'un parisien
1914	13 mars	<i>Le Petit Parisien</i>	Une femme avocat devient fonctionnaire
	27 juin	<i>L'Humanité</i>	Cours et conférences – Visites du lycée Jules-Ferry
1915	11 janvier	<i>L'Humanité</i>	Les ouvriers des lycées Carnot et Jules-Ferry
1918	6 juillet	<i>La Renaissance</i>	Centraliennes !
1919	-	<i>Almanach illustré du Petit Parisien</i>	Nous avons maintenant des femmes ingénieurs
1921	15 janvier	<i>Je sais tout</i>	Les jardins d'enfants
	14 décembre	<i>Le Temps</i>	La vie et l'école (Anne Amieux)
1922	3 décembre	<i>Le Petit Parisien</i>	Traduction en braille d'un dictionnaire
1923	3 août	<i>Le Ménestrel</i>	Des cours d'histoire de la musique au lycée Jules-Ferry
1924	11 avril	<i>Spectacles</i>	L'enseignement de l'histoire de la musique dans les lycées et collèges
	25 mai	<i>Le Matin</i>	Calendrier des œuvres sociales du lycée Jules-Ferry
	2 novembre	<i>Cyrano</i>	Corydon et Pyramidon
1926	9 mai	<i>Les annales politiques et littéraires</i>	Les femmes d'aujourd'hui – Deux ingénieurs
1929	12 mai	<i>Le Matin</i>	Calendrier des œuvres sociales du lycée Jules-Ferry
		<i>Le Petit Parisien</i>	Calendrier des œuvres sociales du lycée Jules-Ferry
	1 ^{er} décembre	<i>Les dimanches de la femme</i>	Avant et après les diplômés – La scientifique
1932	1 ^{er} mars	<i>Match</i>	La pratique du fleuret améliore la femme
1934	26 mai	<i>L'Illustration</i> (numéro spécial)	Les jardins d'enfants
	2 octobre	<i>Le Petit Journal</i>	M. Berthod visite ce matin les lycées Camille-Sée et Jules-Ferry
1937	4 juillet	<i>Le Petit Parisien</i>	Pour la première fois une jeune fille remporte le 1 ^{er} prix à la version grecque du Concours général
1936	16 août	<i>Femme de France</i>	Marcelle Sauvageot

d. Politique et grèves

Année	Date	Titre	Article
1919	17 septembre	<i>L'Humanité</i>	Les agents de service des lycées
1929	3 avril	<i>Le Petit Parisien</i>	Le congrès des agrégées de l'enseignement secondaire
1934	22 mai	<i>La Croix</i>	La vague rouge montante dans l'enseignement public
1935	15 octobre	<i>L'Humanité</i>	Nouvelles signatures en réponse au manifeste des « 64 intellectuels » (professeurs signataires)
1938	7 octobre	<i>L'Humanité</i>	Les intellectuels français contre la honteuse capitulation de Munich (professeurs signataires)

e. Relations avec le monde extérieur

Année	Date	Titre	Article
1913	21 juillet	<i>L'Ouest-Éclair</i>	Un tramway qui veut prendre le métro devant le nouveau lycée Jules-Ferry !
1914	13 mars	<i>Le Temps</i>	Au lycée Jules-Ferry – L'association des parents d'élèves
	23 juillet	<i>Le Temps</i>	Académies, universités, écoles – L'association d'anciennes élèves du lycée Jules-Ferry
1923	12 août	<i>Le Petit Parisien</i>	La fin de la librairie du lycée Jules-Ferry
1925	2 juillet	<i>L'Humanité</i>	La directrice du lycée Jules-Ferry s'est blessée en montant dans un tramway en marche à Luxembourg
1927	3 juin	<i>Le Petit Parisien</i>	Deux lycéennes ont disparu depuis une semaine
	10 juin	<i>Le Petit Parisien</i>	Les deux lycéennes n'auraient pas préparé leur fugue
		<i>L'Humanité</i>	Depuis une semaine deux élèves du lycée Jules-Ferry ont disparu
	12 juin	<i>Le Matin</i>	Les deux élèves du lycée Jules-Ferry sont retrouvées à Toulon
		<i>Le Petit Journal</i>	On retrouve à Toulon les deux lycéennes parisiennes qui s'étaient enfuies du lycée Jules-Ferry
1931	3 juin	<i>Le Petit Parisien</i>	Madame Gaston Doumergue
1934	11 décembre	<i>Le Petit Parisien</i>	Prix Goncourt – Louis Francis

TROISIÈME PARTIE – AUTRES SOURCES

I. SITOGRAPHIE

EVENO Patrick (dir.), *Histoire de la presse française, de Théophraste Renaudot à la révolution numérique.*

presse-paris.univ-paris1.fr

GUTIERREZ Laurent, *Histoire du mouvement de l'Éducation nouvelle en France (1899-1939).*

hmenf.free.fr

PENNETIER Claude (dir.), *Le Maitron, dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, 4^e période : 1914-1939, de la Première à la Seconde Guerre mondiale.*

maitron-en-ligne.univ-paris1.fr

Notices sollicitées :

Prénom Nom

Collette Audry

Cécile Angrand

Maria Cartigny

Suzanne Collette-Kahn

Marthe Fauré

Jeanne Gaillard

Andrée Limbour

Fonction au lycée Jules-Ferry

Professeur agrégé

Professeur agrégé

Économiste

Professeur agrégé (Allemand)

Professeur agrégé (Lettres)

Professeur agrégé (Histoire)

Professeur agrégé (Histoire)

Prénom Nom

Albert Sémolué

/Fonction

Trésorier du Syndicat national des agents de service des lycées nationaux

II. SOURCES ICONOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES

A. Cartes postales anciennes

- 1- **267. Paris - Le lycée Jules-Ferry** (1930)
- 2- **11. Paris - le lycée Jules-Ferry** (1920)
- 3- **Le lycée Jules-Ferry, place Clichy** (1950)
- 4- **Plaque commémorative** - Pierre Petit, photo.
- 5- **Plaque commémorative** - Pierre Petit, photographe
- 6- **La porte d'entrée** - Pierre Petit, photo.
- 7- **Le Grand Hall** - Pierre Petit, photo. (1930)
- 8- **Le Hall** - Pierre Petit, photo. (Grand Hall, 1913)
- 9- **Un parloir** – Pierre Petit, photo. (1913)
- 10- **Un parloir** - Photo. Pierre Petit (1930)
- 11- **Un couloir** - Pierre Petit, photo. (Couloir RDC gauche)
- 12- **Le cabinet de la Directrice** - Photo. Pierre Petit (1913)
- 13- **Le cabinet de la Directrice** - Pierre Petit, photographe (années 1930)
- 14- **Le réfectoire** - Pierre Petit, photographe (1913)
- 15- **La Cuisine** - Pierre Petit, phot. (Inexistant aujourd'hui, bâtiment détruit en 1932)
- 16- **Le jardin, côté nord** - Pierre Petit, photographe (Cour de récréation)
- 17- **Le jardin, côté ouest** - Pierre Petit, phot. (Cour de récréation en 1913)
- 18- **La Cour - Récréation des Petits** - Photo. Pierre Petit (La cour après 1934)
- 19- **L'Horloge et le Réfectoire** - Photo. Pierre Petit (Coupole du Réfectoire et Horloge, après 1934)
- 20- **Le réfectoire** - Photo. Pierre Petit (Intérieur de la coupole, réfectoire après 1934)
- 21- **Le Petit Hall** - Photo. Pierre Petit
- 22- **Une salle de manipulations** - Photo. Pierre Petit
- 23- **Une classe d'Histoire de l'Art** - Photo. Pierre Petit
- 24- **La Grande Terrasse, côté ouest** - Pierre Petit, photographe
- 25- **La Grande Terrasse, côté nord** - Pierre Petit, photographe
- 26- **La Salle d'Education Physique** - Photo. Pierre Petit
- 27- **Nouveau Lycée Jules-Ferry** (Vue depuis le cinéma Gaumont, après 1934)

B. Photos de classe

Au lycée : quelques photos de classe de l'Entre-deux-guerres.

C. Images tirées de la presse et des revues

Année	Date	Titre	Article et description des images
1913	1 ^{er} novembre	<i>Le Monde Illustré</i>	<i>Inauguration du lycée Jules-Ferry</i> Terrasses, cour de récréation, grand hall, cuisine, façade principale
1914	Janvier	<i>La Science et la vie</i>	<i>La France pour rester forte doit protéger la santé de ses citoyens</i> 4 vues : cour de récréation, réfectoire, salle de classe et sanitaires.
1919	4 mars	<i>Le Petit Journal</i>	<i>La plume d'or offerte à Clemenceau par les élèves du lycée Jules-Ferry</i> Geneviève Hild, élève du lycée Jules-Ferry
	3 mai	<i>L'Illustration</i>	<i>La plume d'or offerte par les élèves du lycée Jules-Ferry à Clemenceau</i> La plume d'or aux armes des alliés
1921	15 janvier	<i>Je sais tout</i>	<i>Les jardins d'enfants de France</i> 3 scènes du jardin d'enfants du lycée Jules-Ferry
1927	4 juillet	<i>Le Petit Parisien</i>	<i>Pour la première fois une jeune fille remporte le 1^{re} prix à la version grecque du Concours général.</i> Portrait de Michèle Fasciato, élève du lycée Jules-Ferry.
1934	26 mai	<i>L'Illustration</i> (numéro spécial)	<i>Jardins d'enfants de France</i> La classe de chant au lycée Jules-Ferry

D. Documents audiovisuels

KURYS Diane, *Diabolo Menthe*, 1977.

Journal télévisé du 1^{er} octobre 1952, édition de 20h, radiodiffusion télévision française. Sujet « Rentrée des classes et inauguration d'une annexe au lycée Jules-Ferry », visite du chantier de construction de l'annexe Bessières par André Marie, ministre de l'Éducation nationale et Jean Sarrailh, recteur de l'académie de Paris.

III. TÉMOIGNAGES

- Élyane Géraud, élève de 1940 à 1943, recueilli le 22 mars 2012.
- Reina Roméo née Perrin, élève de 1937 à 1943, recueilli le 18 mars 2013.
- Charlotte Dumas, élève de 1929 à 1939, recueilli le 23 mars 2013.
- Hélène Nazarian, élève de 1937 à 1946, recueilli le 13 avril 2013.

TABLES

1. FIGURES

Figure 1 - Chronologie juridique de la création du lycée Jules Ferry (1901-1913)	48
Figure 2 - Effectifs des élèves (1913-1922).....	65
Figure 3 - Répartition des dépenses lors des grands travaux (1930-1936)	74
Figure 4 - Répartition des locaux destinés aux enseignements et morphologie des effectifs (1913-1936)	83
Figure 5 - Répartition des locaux administratifs et de service (1913-1936)	84
Figure 6 - Répartition des locaux souterrains (1913-1936)	84
Figure 7 - Frises de briques polychromes (1).....	105
Figure 8 - Frises de briques polychromes (2).....	105
Figure 9 - Frises de briques polychromes (3).....	105
Figure 10 - Frises de briques polychromes (4).....	106
Figure 11 - Frises de briques polychromes (6).....	106
Figure 12 - Frises de briques polychromes (5).....	106
Figure 13 - Frises de briques polychromes (7).....	106
Figure 14 - Frises de briques polychromes (8).....	107
Figure 15 - La structure de piliers en ciment armé.....	110
Figure 16 - Les boiseries murales	113
Figure 17 - Table biographique des directrices du lycée Jules-Ferry (1913-1948)	154
Figure 18 - Organigramme d'un lycée de jeunes filles pendant l'entre-deux-guerres.....	185
Figure 19 - Un lycée de jeunes filles dans le système administratif de l'Instruction publique	189
Figure 20 - Effectif de l'A1 du lycée Jules-Ferry (1920-1926)	210
Figure 21 - Signalements d'accidents au rectorat de Paris (1920-1941).....	218
Figure 22 - État sanitaire tel que présenté dans les bulletins trimestriels (1936-1939)	226
Figure 23 - Ratio du nombre de répétitrices par rapport au nombre d'élèves (1919-1938).....	258
Figure 24 - Les surveillantes générales du lycée Jules-Ferry (1913-1941).....	261
Figure 25 - Service de Marguerite Dorat, surveillante générale (1937)	271
Figure 26 - Nouvelles élèves inscrites (1923-1935).....	280
Figure 27 - Ventilation du recrutement par zone géographique (1923-1934 et 1936-1937)	293
Figure 28 - Diplômes et baccalauréats obtenus dans trois lycées parisiens (1920-1922).....	303
Figure 29 - Résultats au baccalauréat du lycée Jules-Ferry (1920-1938)	311
Figure 30 - Inscrites et admises aux concours des grandes écoles du gouvernement (1917-1923)...	312
Figure 31 - Structure pédagogique du lycée Jules-Ferry (1929-1939)	325
Figure 32 - Proportion des boursiers (1930-1944).....	326
Figure 33 - Répartition des parents d'élèves du lycée Jules-Ferry par secteur d'activité (1923-1935)	328

Figure 34 - Répartition des parents du lycée Jules-Ferry par profession (1923-1935)	330
Figure 35 - Effectifs du lycée Jules-Ferry (1913-1940)	334
Figure 36 - Structure pédagogique du lycée Jules-Ferry (1913-1923)	338
Figure 37 - Structure pédagogique du lycée Jules-Ferry (1923-1940)	339
Figure 38 - Nombre d'élèves par division et par taille de division (1915-1939)	345
Figure 39 - Motifs de sortie des élèves (1913-1935)	347
Figure 40 - Taux de volatilité des effectifs du lycée Jules-Ferry (1920-1938).....	349
Figure 41 - Audience de l'association des anciennes élèves (1920-1937).....	382
Figure 42 - Les personnels de l'économat du lycée Jules-Ferry (1913-1940)	392
Figure 43 - Traitements des économistes et sous-économistes (1883-1929)	414
Figure 44 - Ventilation des types de dépenses et de recettes (externat)	421
Figure 45 - Frais d'externat pratiqués au lycée Jules-Ferry (1913)	426
Figure 46 - Part de l'État et des familles dans les recettes, en valeur absolue (1913-1940).....	440
Figure 47 - Postes titulaires et délégués (1913-1939).....	445
Figure 48 - Compléments de gages des agents de service (AM du 10 août 1920).....	449
Figure 49 - Gages des agents de service (Décret du 28 mai 1926)	452
Figure 50 - Emploi du temps de Madeleine Cousin, femme de service (1939).....	455

2. ILLUSTRATIONS

Illustration n° 1 - Carte universitaire	15
Illustration n° 2 - La place de Clichy et le Sacré-Cœur, Pierre Bonnard, 1895	34
Illustration n° 3 - La place de Clichy entre 1902 et 1912	35
Illustration n° 4 - La place de Clichy vers 1910.....	53
Illustration n° 5 - La rue Lepic (18e arrdt.) vers 1900.....	54
Illustration n° 6 - Les rues Fontaine et de Douai au début de l'Entre-deux-guerres.....	55
Illustration n° 7 - L'élévation de la façade principale (1913).....	60
Illustration n° 8 - Le nouveau bâtiment (1913).....	63
Illustration n° 9 - L'ancien bâtiment du couvent (1913).....	64
Illustration n° 10 – Élévation de la façade principale (vers 1935)	75
Illustration n° 11 - Élévation extérieure sur le boulevard de Clichy (vers 1935).....	77
Illustration n° 12 - Élévation intérieure sur la cour de récréation (vers 1935)	78
Illustration n° 13 - La coupole de la salle polyvalente (vers 1935)	79
Illustration n° 14 - Élévation sur cour (1929)	92
Illustration n° 15 - Élévation sur le boulevard de Clichy (1929)	93
Illustration n° 16 - Le lycée de jeunes filles de Montauban (1883)	94
Illustration n° 17 - Le lycée Molière (1886-1888)	95
Illustration n° 18 - Central téléphonique, rue du Faubourg-Poissonnière (1911-1912)	96
Illustration n° 19 - Le lycée Camille-Sée (1934)	97
Illustration n° 20 - L'école primaire rue de la Rouelle (1910-1911)	98
Illustration n° 21 - L'église Saint-Jean-de-Montmartre (1897-1904).....	99
Illustration n° 22 - Le projet d'observatoire (1929)	100

Illustration n° 23 - Organisation des revêtements de briques.....	102
Illustration n° 24 - Corniche avec motif de palmes simple et double	103
Illustration n° 25 - Décor des garde-corps et linteau en ciment armé	103
Illustration n° 26 - La structure de piliers et dalles minces.....	110
Illustration n° 27 - Un couloir (vers 1913).....	112
Illustration n° 28 - Frises du grand hall et des couloirs du rez-de-chaussée (1).....	115
Illustration n° 29 - Frises des couloirs du rez-de-chaussée (2)	115
Illustration n° 30 - Le parloir de la directrice (1913).....	116
Illustration n° 31 - La frise du cabinet de la directrice (1913)	117
Illustration n° 32 - Frises de la salle des Méduses et des Palmiers (1935).....	118
Illustration n° 33 - Frises des salles des Noisetiers et des Oliviers (1935).....	118
Illustration n° 34 - Frises des salles de sciences (2e étage)	118
Illustration n° 35 - Frises des salles de dessin et d'histoire de l'art	118
Illustration n° 36 - Un couloir de l'ENSJF avant et après rénovation	119
Illustration n° 37 - Le jardin d'enfants du lycée Jules-Ferry (1921).....	120
Illustration n° 38 - Le jardin d'enfants du lycée de Sèvres (vers 1925)	120
Illustration n° 39 - Le grand portail en fer forgé (vers 1913).....	122
Illustration n° 40 - La surélévation en fer forgé des garde-corps	123
Illustration n° 41 - Les garde-corps des escaliers	123
Illustration n° 42 - Un petit portail de couloir	124
Illustration n° 43 - Mosaïques murales (vestibule, plaque des bienfaiteurs).....	126
Illustration n° 44 - Mosaïques des halls.....	126
Illustration n° 45 - Mosaïques des couloirs du rez-de-chaussée.....	126
Illustration n° 46 - Mosaïques du réfectoire.....	126
Illustration n° 47 - Les vitraux des bureaux du rez-de-chaussée.....	127
Illustration n° 48 - La grande horloge	128
Illustration n° 49 - Une salle de classe dans l'ancien couvent réaménagé (1913)	130
Illustration n° 50 - Une salle de classe dans les nouveaux bâtiments (1914)	131
Illustration n° 51 - Une salle de sciences pendant un cours (vers 1935).....	132
Illustration n° 52 - Une salle de sciences (vers 1935)	133
Illustration n° 53 - Une salle de dessin (vers 1935)	134
Illustration n° 54 - Le gymnase couvert sur le toit-terrasse (vers 1935).....	135
Illustration n° 55 - Une salle de classe dans les nouveaux bâtiments (vers 1935)	136
Illustration n° 56 - Une salle en amphithéâtre (vers 1935)	137
Illustration n° 57 - Anne Amieux, directrice de l'ENSJF (1931)	154
Illustration n° 58 - Sébastienne Guyot (1896-1941), une des premières centraliennes.....	316
Illustration n° 59 - Un meuble du jardin d'enfants (1921)	361
Illustration n° 60 - Un petit fourneau pour les leçons d'arts culinaires	362
Illustration n° 61 - La leçon de gymnastique rythmique (1921)	363
Illustration n° 62 - Le récit d'une histoire au jardin d'enfants (1921)	364
Illustration n° 63 - La leçon de chant au jardin d'enfants (1931)	365
Illustration n° 64 - Portrait de Geneviève Hild (1919)	374
Illustration n° 65 - La plume d'or offerte à Clemenceau par les élèves du lycée Jules-Ferry (1919)	375
Illustration n° 66 - Le chef Perrin dans sa cuisine (1913).....	466

Illustration n° 67 - La cuisine (1913).....	467
Illustration n° 68 - Pierre Coustet dans sa loge de gardien (vers 1935)	468
Illustration n° 69 - Les femmes de service à la demi-pension (1913).....	473
Illustration n° 70 - Les femmes de service dressent le réfectoire (vers 1935).....	474

3. CARTES

Carte n° 1 - Découpage adopté pour la ville de Paris.....	282
Carte n° 2 - Découpage adopté pour le département de la Seine.....	283
Carte n° 3 - Les lycées parisiens (1914-1938)	286
Carte n° 4 - Bassin de recrutement (1923-1924)	288
Carte n° 5 - Bassin de recrutement (1924-1925)	288
Carte n° 6 - Bassin de recrutement (1925-1926)	288
Carte n° 7 - Bassin de recrutement (1926-1927)	288
Carte n° 8 - Bassin de recrutement (1927-1928)	289
Carte n° 9 - Bassin de recrutement (1928-1929)	289
Carte n° 10 - Bassin de recrutement (1929-1930)	289
Carte n° 11 - Bassin de recrutement (1930-1931)	290
Carte n° 12 - Bassin de recrutement (1931-1932)	290
Carte n° 13 - Bassin de recrutement (1932-1933)	290
Carte n° 14 - Bassin de recrutement (1933-1934)	290
Carte n° 15 - Bassin de recrutement (Paris, 1936-1937)	291
Carte n° 16 - Bassin de recrutement (Seine, 1936-1937).....	292

4. GRAPHIQUES

Graphique n° 1 - Provenance des nouvelles élèves inscrites (1925-1935).....	323
Graphique n° 2 - Effectifs du lycée Jules-Ferry (1929-1939).....	326
Graphique n° 3 - Répartition des parents d'élèves par secteur d'activité (1923-1935).....	329
Graphique n° 4 - Effectifs du lycée Jules-Ferry en novembre (1913-1940)	335
Graphique n° 5 - Répartition des élèves par cycles d'études (1913-1930)	340
Graphique n° 6 - Taille moyenne des divisions par cycles d'études (1913-1940).....	342
Graphique n° 7 - Répartition du nombre d'élèves par cycles d'études (1919-1940).....	343
Graphique n° 8 - Effectif de la 4e A ² -B ² (1927-1928).....	346
Graphique n° 9 - Variation mensuelle des effectifs du lycée Jules-Ferry (1920-1930).....	351
Graphique n° 10 - Variation mensuelle des effectifs du lycée Jules-Ferry (1930-1940)	351
Graphique n° 11 - Taille moyenne des divisions par cycle d'étude (1920-1930).....	352
Graphique n° 12 - Taille moyenne des divisions par cycles d'études (1930-1940).....	352
Graphique n° 13 - Évolution mensuelle des effectifs du lycée Jules-Ferry (1914-1918).....	370
Graphique n° 14 - Évolution des recettes (1913-1940).....	431

Graphique n° 15 - Solde annuel (1913-1940).....	434
Graphique n° 16 - Répartition des recettes en valeur absolue (1913-1940)	436
Graphique n° 17 - Part de l'État et des familles dans les recettes (1913-1942).....	439
Graphique n° 18 - Répartition des dépenses en valeur absolue (1913-1940).....	442
Graphique n° 19 - Parts des traitements et gages dans les dépenses (1913-1940).....	443

5. DOCUMENTS

Document n° 1 - Débat à la Chambre des députés (16 mars 1911).....	44
Document n° 2 - Débat au Sénat (15 avril 1911)	46
Document n° 3 - La préparation à Centrale vue par une féministe (1918).....	317
Document n° 4 - La préparation à Centrale vue par l'Université (1919)	319
Document n° 5 - Description du jardin d'enfants (1934)	366
Document n° 6 - Réponses de soldats aux parrainages	373
Document n° 7 - La plume d'or offerte à Clemenceau en 1919.....	375
Document n° 8 - Sujets de l'examen et du concours subis par Antonie Barrucand, sous-économe, en 1925 et 1928	418
Document n° 9 - La femme de service et l'éducation des jeunes enfants	475

6. PLANS

Plan de masse n° 1 - Le couvent des dames zélatrices de la Sainte-Eucharistie (1912).....	36
Plan de masse n° 2 - Projet de 1912.....	57
Plan de masse n° 3 - Les premières extensions (1914-1919)	62
Plan de masse n° 4 - Le temps du provisoire (1919-1930).....	66
Plan de masse n° 5 - Première tranche des grands travaux (1931-1932)	70
Plan de masse n° 6 - Deuxième tranche des grands travaux (1932-1934).....	72
Plan de masse n° 7 - Planification des phases d'agrandissement (1929)	76
Plan de masse n° 8 - Plan du 1 ^{er} étage (1934).....	111

TABLE DES MATIÈRES

REMERCIEMENTS	5
ABRÉVIATIONS	9
INTRODUCTION	11
PREMIÈRE PARTIE – « LE PLUS BEAU ET LE PLUS MODERNE DU MONDE » : UN LYCÉE DU XIX^e OU DU XX^e SIÈCLE ?	27
Introduction – Une histoire culturelle du politique	29
CHAPITRE I – LE LYCÉE AVANT LE LYCÉE (1869-1913)	31
A. La République contre les congrégations	31
B. Le couvent des dames zélatrices de la Sainte-Eucharistie (1869-1912)	33
C. Un lycée contesté avant même sa naissance : les débats au Parlement.....	38
CHAPITRE II – ADMINISTRER UN LYCÉE EN CONSTRUCTION	49
A. La naissance (1913-1926) : destructions, constructions et aménagements	49
B. La prospérité (1930-1936) : les grands travaux.....	68
CHAPITRE III – « UNE SYNTHÈSE DE HAUTE VOLÉE » : UN LYCÉE MODERNE ET MODÈLE	86
A. Un aboutissement de l'architecture rationaliste du XIX ^e siècle	86
B. Un précurseur de la modernité du XX ^e siècle	101
C. Le singulier et le conforme de l'architecture scolaire.....	112
D. L'importante question des logements de fonction.....	138
Conclusion – Tirer les architectes publics de l'ombre.....	142

DEUXIÈME PARTIE – DIRIGER UN LYCÉE PARISIEN DE JEUNES FILLES 143

Introduction – Entre pédagogie et administration 145

CHAPITRE IV – LES DIRECTRICES DU LYCÉE NATIONAL DE JEUNES FILLES JULES-FERRY 147

A. La figure de la directrice 149

B. Anne Amieux (1913-1919), « une conductrice d'âmes » 155

C. Marguerite Caron (1919-1922), la « la flamme, la pensée initiale, la volonté créatrice
de la maison » 160

D. Anna Caron (1922-1934), la « rare intelligence et la sensibilité toujours en éveil » . 164

E. Jeanne Marquigny (1934-1941), « l'autorité et la largeur d'esprit » 168

CHAPITRE V – « LA TÊTE ET LE CŒUR DE LA MAISON » : ÊTRE DIRECTRICE DE LYCÉE 173

A. La fonction de directrice de lycée 175

B. Grandeur et servitude fonctionnaires : un sacerdoce pour la prospérité et la
renommée de l'établissement 191

CHAPITRE VI – L'ORGANISATION D'UNE ANNÉE SCOLAIRE 201

A. De quoi une directrice de lycée doit-elle se soucier ? 202

B. Les relations hiérarchiques et de service 229

C. Temps forts et temps faibles d'une année scolaire 239

Conclusion – Directrice de lycée : administratrice ou éducatrice ? 254

TROISIÈME PARTIE – LA VIE DE LA MAISON, DU JARDIN D'ENFANTS AUX CLASSES PRÉPARATOIRES 256

Introduction – L'évolution de la routine scolaire 258

CHAPITRE VII – SURVEILLANTE GÉNÉRALE : « UNE DES CHEVILLES OUVRIÈRES DU LYCÉE » 260

A. Portraits 260

B. La fonction de surveillante générale 272

CHAPITRE VIII – FORMER LES ÉPOUSES DES ÉLITES DE LA RÉPUBLIQUE OU UNE ÉLITE FÉMININE DE LA RÉPUBLIQUE ?.....279

- A. Venir au lycée : étude du bassin de recrutement.....279
- B. Ingénieur ou mère au foyer ? Esprit, pratique et évolution de l'enseignement secondaire au lycée Jules-Ferry301
- C. La gratuité (1930), légendes et réalités321

CHAPITRE IX – VIVRE ET ÉTUDIER DANS UN LYCÉE PARISIEN DE JEUNES FILLES333

- A. La fréquentation du lycée : étude sur la routine scolaire333
- B. Être éduqué au lycée : le jardin d'enfants, une prééducation nouvelle.....354
- C. L'action sociale du lycée, en temps de paix et en temps de guerre368
- Conclusion – Les paroles et les actes385

QUATRIÈME PARTIE – TENIR LA MAISON : L'ADMINISTRATION ÉCONOMIQUE ET LA VIE MATÉRIELLE..... 387

- Introduction – De modestes et oubliés serviteurs389

CHAPITRE X – LE PERSONNEL D'ÉCONOMAT DU LYCÉE NATIONAL DE JEUNES FILLES JULES-FERRY391

- A. L'économe, un chef de service aux côtés de la directrice391
- B. La « discrétion active » : deux sous-économés407

CHAPITRE XI – « UNE MAÎTRESSE DE MAISON » : LE MÉTIER DE L'ÉCONOMAT.....410

- A. Une catégorie de fonctionnaire dans l'enseignement secondaire féminin410
- B. L'administration économique, financière et matérielle419

CHAPITRE XII – DE « MODESTES ET DÉVOUÉS SERVITEURS » : LES AGENTS DE SERVICE446

- A. Des domestiques aux agents : une condition nouvelle dans l'Université446
- B. Les agents en action454
- Conclusion – La petite histoire des lycées reste à écrire478

CONCLUSION	480
Une institution scolaire entre deux siècles	480
Les limites du point de vue administratif et monographique.....	481
Une contribution pour l’histoire de l’éducation	482
ÉPILOGUE : DISCOURS DE GUERRE	486
ANNEXES	490
BIBLIOGRAPHIE.....	512
I. MÉTHODOLOGIE ET INSTRUMENTS DE TRAVAIL	512
II. HISTOIRE DE LA FRANCE PENDANT LA TROISIÈME RÉPUBLIQUE	513
III. HISTOIRE DE L’ÉTAT, DE L’ADMINISTRATION, DE LA FONCTION PUBLIQUE	515
IV. HISTOIRE DE LA CONDITION FÉMININE.....	517
V. HISTOIRE DU SYSTÈME ÉDUCATIF ET DE LA JEUNESSE	518
VI. HISTOIRE DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE.....	519
VII. HISTOIRE DE L’ARCHITECTURE ET DES ARTS	522
SOURCES	526
PREMIÈRE PARTIE – ARCHIVES.....	526
I. ARCHIVES NATIONALES	526
II. ARCHIVES DE PARIS.....	532
III. CENTRE D’ARCHIVES D’ARCHITECTURE DU XX ^e SIÈCLE	535
IV. ARCHIVES DU LYCÉE JULES-FERRY	535
DEUXIÈME PARTIE – SOURCES IMPRIMÉES	537
I. OUVRAGES, ÉTUDES ET DISCOURS.....	537
II. PUBLICATIONS OFFICIELLES	539
III. JOURNAUX, REVUES ET PÉRIODIQUES	553
TROISIÈME PARTIE – AUTRES SOURCES.....	557
I. SITOGRAPHIE	557
II. SOURCES ICONOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES	558
III. TÉMOIGNAGES	559

TABLES.....	560
1. FIGURES.....	560
2. ILLUSTRATIONS	561
3. CARTES.....	563
4. GRAPHIQUES	563
5. DOCUMENTS	564
6. PLANS	564
TABLE DES MATIÈRES	565

Pierre PORCHER-ANCELLE, *Naissance et prospérité d'un lycée parisien de jeunes filles. Administrer, éduquer et travailler au lycée Jules-Ferry (1912-1940)*, mémoire de master 2, histoire, sous la direction de Jean-Noël Luc, Université Paris-Sorbonne, 2013.

Soutenu le 19 juin 2013, 14h, au lycée Jules-Ferry (Paris 9^e), devant un jury composé de Jean-Noël LUC, professeur à l'Université Paris-Sorbonne et Yves Verneuil, maître de conférences à l'IUFM de Reims-Champagne-Ardenne.

Résumé

Au début du XX^e siècle, la très nombreuse population du nord de Paris attend son lycée. Depuis 1880, les ouvertures d'établissements secondaires de jeunes filles se multiplient, mais le nord de la capitale est délaissé par l'enseignement secondaire public. Lorsqu'elle décide de l'ouverture d'un lycée sur l'emplacement d'une congrégation enseignante qu'elle exproprie, la République se veut conquérante. Elle investit un quartier populaire connu pour ses lieux de plaisirs, poursuit la sécularisation de l'enseignement en prenant la place d'une institution religieuse et veut offrir de manière moderne une instruction pour former les futures mères et épouses françaises. Des expérimentations pionnières sont menées, dont certaines s'avéreront être des voies d'émancipation : un jardin d'enfants emploie les méthodes actives prônées par l'Éducation nouvelle, une préparation au baccalauréat est organisée et des futurs ingénieurs sont formés dans la première classe préparatoire à l'École centrale pour jeunes filles de France. En 1920, le lycée Jules-Ferry est le plus grand lycée parisien de jeunes filles en termes d'effectifs et de résultats au baccalauréat. Au milieu des années trente, ses bâtiments sont enfin achevés ; depuis 1930 jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale, la gratuité crée un prélude de démocratisation.

L'histoire du lycée Jules-Ferry est abordée sous quatre angles de vue. En ce qui concerne l'architecture, il est à la fois un épilogue et un prologue. Emblématique de l'architecture scolaire républicaine, hygiéniste, rationnelle, austère, il préfigure déjà la modernité qui s'épanouit dans les années 1925. Un lycée, c'est aussi une physionomie singulière, portée par sa directrice. Chef et mère dans la maison qu'elle dirige, elle doit lui insuffler une âme en plus d'être une administratrice, chargée de donner une direction à un personnel parfois engagé. Un lycée, c'est aussi un organisme vivant dont on peut mesurer le pouls à travers sa finalité, mais aussi celles qui sont chargées de le policer, les surveillantes générales et à travers les élèves elles-mêmes, dans leur fréquentation et dans leurs activités. Un lycée, c'est enfin une entité dont la vie économique et matérielle doit être administrée par des personnels particuliers chargés de ce service particulier. Souvent dans l'ombre, dans l'histoire comme dans les mémoires, les personnels d'économat et les agents de service sont pourtant nécessaires à la bonne marche de l'établissement.